

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ҲУЗУРИДАГИ
СТАТИСТИКА АГЕНТЛИГИ**

**КАДРЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ВА СТАТИСТИК
ТАДҚИҚОТЛАР ИНСТИТУТИ**

**“Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда BIG DATA, сунъий интеллект
ва электрон тижорат: муаммолар, вазифалар, ечимлар”**

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ - АМАЛИЙ АНЖУМАН

МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ

Тошкент - 2023 й.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**“BIG DATA, искусственный интеллект и электронная коммерция в
развитии цифровой экономики: проблемы, задачи, решения”**

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Ташкент - 2023 г.

“Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда BIG DATA, сунъий интеллект ва электрон тижорат: муаммолар, вазифалар, ечимлар” халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти, Тошкент, 2023 йил, 388 бет.

Масъул муҳаррир: и.ф.д., проф. Ғойибназаров Б.К.

Таҳрир ҳайъати: и.ф.д., акад. Гулямов С.С.
т.ф.н., доц. Хайитматов У.Т.
и.ф.д., проф. Шермухамедов А.Т.
и.ф.д., проф. Иватов И.И.
и.ф.д., проф. Кучкоров Т.С.
и.ф.н., доц. Сиддиқов А.Ж.
и.ф.н., доц. Жумаев К.Т.
и.ф.н., доц. Суннатова М.
катта ўқитувчи Аҳмедова М.Н.
катта ўқитувчи Джуманиязов Ш.Р.

Ушбу халқаро илмий-амалий анжуман Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг 2023 йил 2 майдаги 118 - сон буйруғига асосан халқаро миқёсда ўтказиладиган илмий ва илмий-техник тадбирлар режасига мувофиқ ўтказилди.

Мазкур тўпланда мамлакатимиз ва хорижий давлатлардаги иқтисодиётнинг турли соҳаси мутахассислари, олий таълим муассасаларининг профессор - ўқитувчилари, олимлари, илмий изланувчилари, докторантлари ва магистрантларининг катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш методологияси, катта ҳажмдаги маълумотлар таҳлилида сунъий интеллектни жорий қилишнинг асосий жиҳатлари, сунъий интеллект технологияларини жорий қилишнинг бугунги ҳолати, рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг статистик кўрсаткичларини баҳолаш, республикада рақамли иқтисодиётни ривожлантириш истиқболлари, рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда ахборот ва киберхавфсизликни таъминлаш масалалари бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқиш, бу борада илғор хориж тажрибаларини ўрганиш ҳамда улардан фойдаланишга қаратилган илмий-тадқиқот натижалари ўз ифодасини топган.

Ушбу илмий-амалий анжуман материалларидан иқтисодиёт, статистика, ахборот-коммуникация технологиялари йўналишидаги мутахассис ходимлар, олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари, докторант ва мустақил изланувчилар, магистрант ва кенг китобхонлар фойдаланишлари мумкин.

© Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти, 2023 й.

МУНДАРИЖА

<i>Бегалов Б.А.</i>	Кириш сўзи	8
<i>Бегалов Б.А</i> <i>Одилов Ш. Ф.</i>	Big Data ва сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш	10
<i>Ахмедов У.М.</i>	К вопросу совершенствования языковых моделей с уникальным контекстом и их роли в цифровой экономике	16
<i>Қурпаяниди К.И.</i> <i>Михайлов А. Б.</i>	Методология обработки и анализа Big Data	22
<i>Назаров Д.М.</i>	Применение алгоритмов машинного обучения для распознавания фишинговых веб-страниц	24
<i>Насриддинов И.Х.</i> <i>Қурбанов Р.</i>	Применение искусственной нейронной сети для решения задач горных работ	31
<i>Икратов А.</i> <i>Јuraev G.</i> <i>Mridul Nandi</i>	Development of a national streamencryption algorithm to protect confidentiality in large databases	35
<i>Меулиев А.Р.</i>	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati	40
<i>Исмаилов М.А.</i> <i>Рахманов Ш.Р.</i>	Применение цифровых технологий алгоритмов для повышения эффективности системы контроля и управления сложных процессов	44
<i>Ахмадов А. А.</i>	Основные аспекты цифровой трансформации в профессиональных образовательных организациях	48
<i>Во‘taboev M.T.</i>	Big Data as main resource of the digital economy	50
<i>Қурпаяниди К.И.</i> <i>Исмоилжонов В.</i>	Сегодняшняя ситуация и перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта	52
<i>Исмаилов М.А.,</i> <i>Рахманов Ш.Р.</i>	Моделирования и управление технологическими процессами микробиологического синтеза в задачах алгоритмизации с применением цифровых технологий	56
<i>Sheraliyev N. A.</i>	Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxon va tashkilotlar demografiyasi – tadbirkorlik muhitini tahlil qilishning muhim indikator	59
<i>Хайитматов У.Т.</i> <i>Файзуллаев С.Х.</i> <i>Тургунов О.У.</i>	Современное состояние экономической безопасности организаций в условиях цифровой экономики	63
<i>Ғаниева М. А.</i>	Электрон тижоратда истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари	66
<i>Турениязова А.И.</i> <i>Спришевский К.В.</i>	Развитие LLM с помощью методологии Big Data	69
<i>Qabulov S.A.</i>	Axborot texnologiyalari asrida tarixiy voqelikni tushunish va uni his eta olish tuyg'usini shakllantirishga ko'maklashish biz pedagoglarning ustuvor vazifamiz	71
<i>Parpieva M.M.</i> <i>Mustofoyeva M.</i>	Sun'iy intellektning raqamli iqtisodiyotga ta'siri	76
<i>Parpieva M.M.</i>	Rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi raqamli iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar holatini big data ma'lumotlar tahlili	79

<i>Parpieva M. M.</i>	Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilishning bugungi holati va asosiy ko'rsatkichlari	83
<i>Nazarova L.T.</i>	Kimyo sanoati korxonalarida ishlab chiqarishni raqamlashtirish masalalari	86
<i>Usmanova Z. M. Ismoilov D.S.</i>	Sun'iy intellektni qo'llash masalalari	88
<i>Tuychieva O.N.</i>	Ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish masalalari	90
<i>Sa'dullaev O.T.</i>	Statistical analysis of risks affecting enterprises' income and separation into risk categories	93
<i>Tokhirov Y.U. Kadirov A.M.</i>	Importance of digital economy in uzbekistan's case	96
<i>Xayitmatov U.T. Fozilova X.A.</i>	Logistika sohasida big data bilan ishlash	100
<i>Soatov S.</i>	Big Data asosida ko'zgu statistikasini amalga oshirishning amaliy jihatlari	102
<i>Арзиев М.А.</i>	Большие данные как главный ресурс цифровой экономики	105
<i>Абдуллаева З.У.</i>	Основные преимущества цифровизации в профессиональных школах	111
<i>Умидуллаев Қ.У</i>	Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш	114
<i>Gaybullayeva G.M.</i>	Mamlakatimizda turizmni rivojlanishida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilishning istiqbollari	116
<i>Ergashov A.A.</i>	Korxonalarining sanoat va savdo jarayonlarida logistik tizimni rivojlantirish	118
<i>Ergashev M.U.</i>	Current status and prospects of the introduction of artificial intelligence technologies	129
<i>Sa'dullaev O.T.</i>	Raqamli iqtisodiyotda korxonalar daromadlariga ta'sir qiluvchi risklarning tahlili	135
<i>Алимова С.Р.</i>	Большие данные как важный фактор производства и инноваций	139
<i>Рустамова Д.Д</i>	Сунъий интеллектнинг ўрни ва қўлланилиши	141
<i>Тилляшайхова М.А.</i>	Особенности виртуальной реальности в высшем образовании	147
<i>Шукурова Р.У.</i>	Особенности цифровизации образования в школах	151
<i>Yormatov I.T.</i>	Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda elektron tijoratning roli	156
<i>R.To'xtasinova, T.Turgunov</i>	Qishloq xo'jaligi korxonalarining ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyatida raqamli dehqonchilik	159
<i>Исмаилов О. Фозилова М. Мирзахалилов С. Исмоилов М.</i>	Первичная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний с применением методов искусственного интеллекта	162
<i>Аъзам Кутбиддин</i>	Анализ современного состояния развития цифровой экономики в Узбекистане	166
<i>Холбаев С.И. Ли Кристина Кўчаров А.Х.</i>	Жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг жорий босқичида рақобат муҳитини таъминлаш	173
<i>Abdurazakova N.S.</i>	Yuqori inflyatsiya va foiz stavkalari bilan sinovdan o'tgan global moliya tizimi	178

<i>Yunusova M.A.</i>	Malayziya iqtisodiyotining rivojlanish yo'llari	180
<i>Ганиева М.А.</i>	Роль договора франшизы в развитие рынок товаров и услуг	183
<i>Худойқулова Ҳ.Б.</i>	Ўзбекистонда тўйиб овқатланмайдиганлар улуши кўрсаткичининг қайта ҳисобланиши ва унинг халқаро ҳамжамиятда мамлакат нуфузига таъсири ҳақида	187
<i>Икромов М.А. Кўзиев Ж.А.</i>	Таълим хизматларида креатив маркетинг қўллаш усуллари	191
<i>Хасанов А.И.</i>	Рақамли иқтисодиётнинг аҳамияти ва тараққиёт босқичлари	194
<i>Хасанов А.И.</i>	Рақамли иқтисодиёт шароитида ахборот-коммуникация технологияларини бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари	197
<i>Акбаров Н.О'. Абирахматов С. А.</i>	Bog'dorchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga ta'sir etuvchi omillar o'rtasida bog'lanishlarni statistik tahlili	201
<i>Uktamjonova Z.A. Ismoilov Sh.M.</i>	Enhancing methodology for statistical analysis of the digital economy	206
<i>Nabieva N.M.</i>	Sun'iy intellektni rivojlantirish - davr talabi	208
<i>Муминова Э.А.</i>	Иқтисодиётни рақамлаштиришда блокчейн технологиясидан фойдаланиш	210
<i>Ахупова М.Х. Абдуррауфов С.С.</i>	Yangi O'zbekistonda raqamlashtirish: muammo va yechimlar	213
<i>Ibragimov U.M., Rizoyev R.R.,</i>	Jamoat transporti yo'nalishlarini dasturiy aniqlash uchun intellektual izlash usullarining qo'llanilishi	215
<i>Maksudov M.M.</i>	Inspeksiyalar faoliyatida raqamli texnologiyalarni tatbiq qilish istiqbollari	218
<i>Hakimova M.T.</i>	Xavfli geologik jarayonlarni kuzatish faoliyatida raqamli texnologiyalarni qo'llash uslubiyotini takomillashtirish	222
<i>Дусмуратов Р.</i>	Статистика иқтисодий тадқиқотлар методи сифатида	226
<i>Xolboyev S.M.</i>	Zovurlarni tozalashni optimal matematik modelini yaratish	229
<i>Дустмурзаев Ф.Б.</i>	Электронная коммерция как важный аспект развития цифровой экономики Узбекистана, проблемы и перспективы развития	233
<i>Эрназаров Г.Б.</i>	Рақамли иқтисодиёт шароитида хизмат кўрсатиш соҳаси, унинг ривожланиш истикболлари ва статистик таҳлили	235
<i>Файзуллаев У.С.</i>	Разработка алгоритма оптимального маршрута на основе сепарабельных критериев	243
<i>Murodova Sh.S.</i>	(B,S) bozori haqida tushuncha va uning asosiy ko'rsatkichlari	247
<i>Abdusattorova M.A.</i>	Elektron tijorat - milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning asosi sifatida	248
<i>Махкамова С.</i>	Интернет-торговля в эпоху цифровизации: ключевые тренды и вызовы	250
<i>Akhmedova S.Kh.</i>	It specialists for dynamically developing artificial intelligence systems	252
<i>Berdaliyev X.K.</i>	Samarali moliyaviy menejment yordamida korxonada daromadini maksimal oshirish	255
<i>Jumanova Z.T.</i>	O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish bosqichlari	257
<i>Maxmudov Sh.B.</i>	O'zbekistonda davlat tashqi qarzini samarali boshqarish	263
<i>Shamsiyeva N.R.</i>	Java script tilida simpleks usulining muloqotli dasturiy ta'minoti	266

<i>Khujakulov U.R.</i>	Kpi management in public sector organizations of uzbekistan: challenges and opportunities	269
<i>Y o'ldosheva N.A.</i>	Yadrosi ajraluvchi gammershteyn tipidagi operatorlarning qo'zg'almas nuqtalari haqida	273
<i>Usmanov A.A. Askarov F.R.</i>	Title: a glance at the growth trend of the information economy in uzbekistan at the macro leve	274
<i>Илёсова Д.И.</i>	Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини ривожлантириш истиқболлари	277
<i>Oripova G.N.</i>	The features of the internet enterprises (e-commerce) interaction with the consumers of goods and services in the internal trade	281
<i>Matayusupova M.S.</i>	O'zbekiston respublikasida elektron tijoratni rivojlantirishning o'rni va ahamiyati	283
<i>Салыхова Б.В.</i>	Классическая модель рынка по вальрасу	286
<i>Abdullaeva B.Yu.</i>	Sun'iy intellektni joriy etish va uni samaradorligi	288
<i>Jalilov I.I.</i>	Sun'iy intellektni sohalarga joriy etish masalalari	290
<i>Sharipov O.Sh. Inomov K.O.</i>	Laws of large numbers for weakly dependent random fields.	292
<i>Tagayev O.N.</i>	Bo'lajak iqtisodchilarni kasbiy faoliyatda raqobatbardoshli mutaxassislar sifatida tayyorlashdagi omillar	294
<i>Rustamov M.M. Muhammadjonova D.</i>	Sun'iy intellektni inson hayotidagi o'rni	296
<i>Uktamjonova Z.A. Kamolov A.A.</i>	Security management of the enterprises	299
<i>Zuxurova N. A</i>	Davlat muassasasida elektron hujjat aylanishidan foydalanish tizimini qo'llash jaryonini takomillashtirish	301
<i>Yo'ldashev O.A.</i>	Elektron tijorat mohiyati va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	305
<i>Raxmanova Sh.Sh.</i>	Raqamli integratsiya sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlarda pul ekvivalentlarini xalqaro standartlar asosida hisobga olish	307
<i>Рахмонов Ш.Ш.</i>	Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида тижорат банкларида пул маблағлари ҳисобини юритишнинг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари	311
<i>Raxmonov Sh.Sh.</i>	Raqamli texnologiyalarni joriy qilishda elektron pullar hisobini yuritishning normativ-huquqiy asoslari	319
<i>Abdulatipova R.Sh.</i>	The need to educate young people in the spirit of financial literacy in the development of the economy of Uzbekistan	322
<i>Каримова М.Б.</i>	Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида кадрсизланиши мумкин бўлган асосий воситалар ҳисоби	328
<i>Хабибуллаев И. Саидова М.Х.</i>	Бизнес ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш ва баҳолашнинг илмий ҳамда назарий асослари	331
<i>Саидова М. Х.</i>	Республикада бизнес ривожланиш жараёнларига таъсир этувчи омилларнинг таснифланиши	334
<i>Умидов Ш.</i>	Саноатда инвестиция самарадорлигини ошириш статистик таҳлили	338
<i>Йўлдошев Ж.Ў.</i>	Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланишининг статистик таҳлили	343
<i>Умаров Ф.У.</i>	“Яшил иқтисодиёт”да инвестицион самарадорлигини оширишнинг статистик таҳлили	347
<i>Мамадиёров О.У.</i>	Рақамли иқтисодиёт ва глобал информацон тизим	353

<i>Vafojev B. R.</i>	Elektron tijoratning zamonaviy biznes modellari	355
<i>Абдухаиров Р. А</i> <i>Заирова Ф.У.</i> <i>Шермухамедов Б.А.</i>	Влияние больших данных на развитие экономики	361
<i>Ахмедова М.Н</i> <i>Кутбитдинова М.</i>	Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда сунъий интеллектнинг роли	364
<i>Ибрагимова С. Н.</i>	Применение современных технологий искусственного интеллекта при создании лингвистического тренажера	366
<i>Ravshanov N.</i> <i>Xolmatova I.</i>	Neft va gaz konlarining gidrodinamik parametrlarini aniqlashda ma'lumotlar omborini yaratish va statistik tahlil etish	370
<i>Равшанов Н.</i> <i>Таштемурова Н.</i> <i>Набиева И.</i>	Саноат минтақаларининг экологик ҳолатига таъсир этувчи асосий параметрлар: об-ҳаво ва иқлим омилларининг таъсирини тадқиқ этиш учун статистик маълумотлар омборини яратиш ва қайта ишлаш	374
<i>Равшанов Н. К.</i> <i>Назаров Ш.Э.</i>	Создания информационно-аналитическую базу данных на основе системы интеллектуального анализа из онлайн сервисов для мониторинга и прогнозирования экологического состояния промышленных территорий	384

КИРИШ СЎЗИ

*проф. Бегалов Б.А. Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги
Статистика агентлиги директори*

Ассалому алайкум!

Добрый день, уважаемые участники конференции, дамы и господа, dear ladies and gentleman!

Сегодня официальная статистика играет важную роль, обеспечивая государство, бизнес и общество объективной и актуальной статистической информацией, имеющим ключевое значение для принятия тех или иных решений. В условиях глобальных процессов роль статистики заметно меняется, при этом усиливаются требования к оперативности статистической информации и следовательно возрастает потребность в автоматизации статистической деятельности с широким применением цифровых технологий.

Ведь, внедрение цифровых технологий позволяет:

- уменьшить время сбора, обработки и выдачи результатной информации;
- значительно увеличить количество источников данных и показателей, которые могут быть использованы для анализа и мониторинга оценки социально-экономических реформ страны;
- снизить риск умышленного искажения отчетных данных.

Современный этап совершенствования статистики связывают с развитием цифровых технологий, эффективность которых определяет решение целого комплекса задач теоретического и методологического характера. Именно поэтому, все статистические службы мира осознают необходимость перехода к новым технологиям сбора и распространения данных.

С расширением применения цифровых технологий, позволяющих получать больше качественной и своевременной числовой информации с меньшими затратами и меньшей нагрузкой на респондентов, появляются и новые перспективные источники информации, которые можно использовать для формирования официальной статистики, например, «большие данные». В данном направлении наше Агентство работает со многими министерствами и ведомствами. Еще одним источником информации, позволяющим оперативно и с низкими издержками повысить точность и информативность официальных статистических показателей, являются административные данные.

Также, внушительными темпами в наш обиход входит понятие- искусственный интеллект. Искусственный интеллект - это не просто технологическое достижение, это революционный шаг в передовых областях науки. Это нечто, что меняет наш взгляд на мир и расширяет границы человеческих возможностей.

В настоящее время мы вносим элементы искусственного интеллекта в информационную систему e-Stat 4.0, которая позволяет принимать государственные статистические отчеты.

По поводу цифровизации статистической деятельности в Агентстве статистики за последние 5 лет осуществлены следующие проектные решения:

1. Сбор и обработка всех форм государственных статистических отчетов осуществляется на основе цифровых технологий.

2. Все виды выборочных статистических наблюдений проводятся на базе электронных планшетов.

3. Запущена Интегрированная информационная система «Статистика», где любой пользователь может получать динамические ряды за последние 30 лет в разрезе регионов и отраслей республики.

4. Базы данных более 20 министерств и ведомств интегрированы с Порталом открытых данных страны.

5. Разработана и апробирована цифровая платформа для переписи населения.

На наш взгляд, необходимо тесное партнерство между официальной статистикой и другими производителями и поставщиками данных, респондентами и пользователями, а также научным сообществом.

Не секрет, что научное сообщество играет немаловажную роль в решении тех или иных проблем, поэтому подобного рода научные конференции – это своего рода платформа для их дискуссий.

Уважаемые участники конференции!

Все это указывает на актуальность темы сегодняшней международной конференции на тему «Большие данные, искусственный интеллект и электронная коммерция в развитии цифровой экономики: проблемы, вызовы, решения».

Пользуясь возможностью, выражаю свою искреннюю признательность всем участникам, в частности,

профессору Лайкаму Константин Эмильевичу – председателю Межгосударственного статистического комитета СНГ,

господину Хван, Хён Сик, Директору отдела планирования обучения, Статистического тренинг института KOSTATa,

профессору Заровой Елена Викторовне которая приехала в Ташкент для личного участия в конференции,

госпоже Матосовой Оксане Александровне представителю Росстата, и другим, за Ваш положительный отклик на наше приглашение, и участие в данной конференции.

Позвольте пожелать успехов в работе данной международной конференции.

Благодарю за внимание!

BIG DATA VA СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФЙДАЛАНГАН ХОЛДА КАТТА ХАЖМДАГИ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ

*Бегалов Б.А., и.ф.д., профессор
Одилов Ш. Ф., и. ф.ф. д. (Phd)*

XXI асрда ахборот энг қимматли манбага айланди, ундан фойдаланиш ахборотлашган жамиятнинг барча соҳаларида янги чўққиларни забт этиш имконини беради. Маълумотлар шунчалик кўпки, уларни анъанавий усуллар билан сақлаш ва қайта ишлаш жуда қийин бўлиб қолмоқда. Бундан ташқари анъанавий тарзда қайта ишланган маълумотлар, асосан маълумотларни кеч эълон қилиниши макро ва микро даражада бошқарув қарорларини ўз вақтида қабул қилишни қийинлаштиради ва кўп ҳолларда ҳатто имкон бермайди.

Сўнгги ўн йилликларда инсон ҳаётининг барча соҳаларида технологияларнинг ўрни сезиларли даражада ошди. Ҳар қандай компаниянинг ўз фаолиятида жорий этган рақамли технологиялари рақобатчиларникига қараган-да янги, сифатли ва самаралироқ бўлиши керак, шунинг учун компанияларнинг рақобатбардошлиги уларнинг технологик ривожланиш даражаси билан белгиланади. Маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тақдим этиш усуллари ва тизимлари давлат даражасида ҳам, бизнесда ҳам долзарб муаммоларни ҳал қилиш учун мўлжалланган. Айнан маълумотларни тез ва сифатли қайта ишлаш зарурияти, уларнинг катта ҳажмли маълумотларини қайта ишлаш технологияларини ривожлантириш ва кейинчалик такомиллаштиришга туртки беради.

Маълумотлар ўзгариш динамикасини кузатиш учун уни таҳлил қилишни талаб қилади, шунинг учун маълум вақт давомида тўпланган маълумотларни сақлаш керак бўлади. Шу билан бирга, турли хил ахборот тизимлари турли даражадаги маълумотларга ишончлилик, маълумотларни сақлаш давомийлиги имкониятини беради. Йиғилган маълумотларни хавфсиз сақлаш учун шарт-шароитларни яратиш, уларга киришни назорат қилиш ва ушбу маълумотларни ҳимоя қилиш зарурияти, бундан ташқари, тўпланган катта ҳажмдаги маълумотлардан керакли маълумотларни қидириш имконияти ҳозирги кунда долзарб бўлиб қолмоқда.

Замонавий ахборот тизимлари турли хил маълумотларни тақдим этиш форматларини қўллаб-қувватлайди. Шунга кўра, таҳлил қилинган маълумотлар матнли, жадвалли, график, рейтинг, таҳлилий ёки бошқа визуал шаклда тақдим этилиши мумкин, бу унинг очиқлиги туфайли маълумотларнинг сифат даражасини оширишга ёрдам беради. Анъанавий маълумотларни қайта ишлашнинг муҳим камчиликларидан бири унинг паст тезлигидир. Йиғилган маълумотларни фойдаланувчиларга тақдим этишдан олдин уни қайта ишлашнинг барча босқичларидан ўтгунча, бу маълумотлар аҳамиятсиз бўлиб қолиши мумкин. Олинган маълумотларни таҳлил қилиш ва

тизимлаштиришнинг мураккаблиги зарур маълумотларнинг ўз вақтида тайёр бўлмаслигига олиб келадиган яна бир камчиликдир. Шунингдек, маълумотлар тўлиқ такдим этилмаслиги мумкин, бу эса фойдаланувчиларнинг ишида қийинчиликлар юзага келтиришига сабаб бўлади.

“Big Data” – бу доимий ўсиш, компьютер тармоғининг кўплаб тугунлари бўйлаб тарқалиш шароитида самарали бўлган, инсон томонидан қабул қилинадиган, натижаларни олиш учун тизимлаштирилган ва тизимлаштирилмаган катта ҳажмдаги маълумотларни ва уларнинг хилма-хиллигини қайта иш-лаш учун ёндашувлар, воситалар ва усуллар жамланмасидир. Бу йўналиш 2000 йилларнинг охирида шаклланган ва анъанавий маълумотлар базасини бошқариш тизимлари ечимларига муқобилдир. Ушбу восита чексиз бўлиб бораётган катта ҳажмдаги маълумотларни оммавий қайта ишлаш воситаларини, биринчи навбатда, NoSQL ечимларини, MapReduce алгоритмларини, дастурий таъминот тизимини ва Hadoop кутубхоналарини ўз ичига олади.

“Big Data” атамаси деярли йигирма йилдан бери мавжуд бўлиб, шу вақт ичида бутун дунё бўйлаб муҳокама қилинмоқда. Қисқа вақт ичида у кенг тарқалиши маълумотлар ҳажмининг ортиб бориши билан боғлиқ. Ҳозирда катта компаниялар аллақачон ўз фаолиятида маълумотлар билан ишлашни оптималлаштириш доирасида “Big Data”ни жорий қилган(1-расм).

1-расм. “Big Data” архитектураси[6]

Ҳозирги кунда кўплаб вазифалар автоматлаштирилган ахборот тизим-лари ёрдамида амалга оширилади. Катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилишда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш оммалашмоқда. Янги сунъий интеллект технологияларининг имкониятлари бироз чекланган. Инсон каби, сунъий интеллект хато қилишга мойил бўлади. Аммо яқинда бу технология ўз ривожланишида анча юқори даражага кўтарилди. Бунинг барчаси катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш

бўйича эришилган натижалар туфайли содир бўлмоқда.

Сунъий интеллектни ривожлантиришдаги асосий мақсад кўп сонли ўзгарувчан омилларга асосланган, тушуниш осон бўлмаган, мураккаб ечимни назарда тутадиган ва қўлда алгоритмлаш жуда қийин бўлган вазифаларни бажаришни соддалаштиришдир.

“Big Data” деганда анъанавий усуллар билан таҳлил қилиш учун жуда катта, форматланмаган ёки тизимлаштирилмаган, кундан-кунга ўсиб бораётган маълумотлар тўплами тушунилади. Катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш воситалари ва усуллари анъанавий маълумотлар базалари билан ишлашдан тубдан фарқ қилади. Бугунги кунга келиб “Big Data” билан ишлаш технологияларини ишлаб чиқиш дунёга машҳур компаниялар – Microsoft, Oracle, IBM, SAP томонидан амалга оширилмоқда. Анъанавий маълумотлар базалари ва катта ҳажмдаги маълумотларнинг қиёсий таҳлили 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Анъанавий маълумотлар базалари ва катта маълумотларнинг қиёсий таҳлили

Характеристика	Анъанавий маълумотлар базаси	Катта маълумотлар базаси
Ахборот миқдори	Гигабайтдан (10^9 байт) терабайтгача (10^{12} байт)	Петабайтлардан (10^{15} байт) экзабайтгача (10^{18} байт). N=All
Сақлаш усули	Марказлаштирилган	Марказлаштирилмаган
Таркибийлаштирилган маълумотлар	Тузилган	Ярим тузилган ва тузилмаган
Маълумотларни сақлаш ва қайта	Вертикал модель	Горизонталь модель
Маълумотлар алоқаси	Кучли	Заиф

Таққослашнинг биринчи мезони бу – маълумот миқдори: агар анъанавий маълумотлар бир неча гигабайтдан (10^9 байт) терабайтгача (10^{12} байт) олинган бўлса, “BigData” маълумотлар базаси ҳажми бир неча петабайтдан (10^{15} байт) бир неча экзабайтгача (10^{18} байт) етади. Айтишимиз мумкинки, «N=All» тамойили амалга оширилмоқда, яъни инсоният учун мутлақо барча маълумотлар мавжуд.

Иккинчи қиёсий мезон – ахборотни сақлаш ва қайта ишлаш усули. Анъанавий ёндашув маълумотларни сақлаш ва қайта ишлашнинг марказлаштирилган усули билан тавсифланади, бу дастлабки маълумотлар узатиладиган ва фойдаланувчиларга қайта ишлаш натижаларини олиш имкониятини берадиган компьютер маркази мавжудлигини назарда тутаяди. Ўз навбатида, бу усул уланишларни ўрнатишга ҳаракат қилишда ва маълумотларни қайта ишлашда

жуда қийин ва мураккаб жараён бўлиши компьютернинг ҳаддан ташқари юкланишига олиб келиши мумкин. Катта ҳажмдаги маълумотлар маълумотларни сақлашнинг марказлаштирилмаган усули билан тавсифланади. Ушбу ёндашув маълумотлар базасини бир неча қисмларга бўлиш имконини беради ва ҳар бир фойдаланувчига умумий маълумотлар базасининг бир қисми ёки умуман маълумотлар базасининг нусхаси бор бўлган шахсий компьютер маълумотлар базасидан фойдаланишга имкон беради.

“Big Data” маълумотларининг анъанавий маълумотлардан яна бир фарқи у ярим тизимлаштирилган ёки тизимлаштирилмаган бўлиши мумкин. Тизимлаштирилган деганда тизим ичида таркибий элементларнинг мавжудлиги, тизим элементларининг иерархия даражалари бўйича тақсимланиши тушунилади.

“Big Data” ва анъанавий маълумотларни солиштиришнинг яна бир мезони маълумотларни ишлаб чиқариш бўлиши мумкин. Анъанавий маълумотлар манбалари ҳар доим инсоннинг иштирокини талаб қилса, “Big Data” кўпинча автоматик равишда, инсон аралашувисиз амалга оширилади.

Шундай қилиб, “Big Data” анъанавий маълумотлардан бир қатор фарқларга эга, шунингдек уларнинг иккаласи ҳам бир қатор афзалликлар ва маълум қийинчиликларни ўз ичига олади.

Катта ҳажмдаги маълумотни белгилайдиган йўналишлар, қўйидаги “уч V” деб аталадиган хусусиятлардан иборат бўлади:

- Volume – жисмоний ҳажм, мавжуд маълумотлар базаси катта ҳажмдаги ахборот бўлиши керак, бунинг учун маълумотларни қайта ишлаш ва сақлашнинг анъанавий усулларида фойдаланиш жуда машаққатли бўлади;

- Velocity – тезлик, нафақат маълумотларни тўплаш, балки уларни қайта ишлашнинг талаб қилинадиган тезлиги;

- Variety – хилма-хиллик, бу бир вақтнинг ўзида турли форматда тузилган ва тузилмаган маълумотларни қайта ишлаш имконини беради. Тизимлаштирилмаган маълумотлар, таснифланиши мумкин бўлган тизимли маълумотлардан фарқли ўларок, уни сифатли қайта ишлаш имкониятини тадбиқ этиш учун анча чуқурроқ ва ҳар томонлама таҳлил қилишни талаб қилади.

Ҳозирги вақтда катта маълумотлар қарорлар қабул қилиш учун самарали восита сифатида кўрилмоқда. Ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий жараёнларни тартибга солишда катта маълумотлардан фойдаланиш усулларида бири бу расмий статистикани фақат улар асосида шунингдек, анъанавий манбалар, регистрлар, кузатувлар, тадқиқотлар ва бошқалар билан биргаликда тузиш ва таҳлил қилишдир. Шундай қилиб, сўнгги бир неча йил ичида статистика органларида катта ҳажмдаги маълумотлардан фойдаланишга қизиқиш ортиб бормоқда.

Статистика фойдаида катта ҳажмдаги маълумотлардан фойдаланишнинг асосий афзаллиги энг кам молиявий харажатлар ва кам вақт сарфи билан катта ҳажмдаги маълумотларни ўз вақтида тўплаб уни қайта ишлашдир. Катта ҳажмдаги маълумотлар анъанавий манбалар қамраб ололмайдиган турли

жиҳатлар бўйича кенг маълумотларни тақдим этиши мумкин. Бундан ташқари, анъанавий кузатувга нисбатан маълумот олишнинг юқори тезлиги жараёнларни батафсил кўриб чиқиш ва уларнинг пайдо бўлиш босқичидаги муаммоларни ҳал қилишни таъминлайди.

Бироқ, катта ҳажмдаги маълумотлардан статистик мақсадларда фойдаланишда жиддий муаммолар мавжуд. Ҳозирги вақтда методология, сифат, маълумотларга кириш, қонунчилик, махфийлик, бошқарув ва молиялаштириш масалалари долзарбдир. Техник имкониятлар туфайли ҳозирда серверларда катта ҳажмдаги маълумотларни тўплаш ва сақлаш қийин, шунинг учун статистика органларида булутли технологиялар тобора оммалашиб бормоқда. “Big Data” технологиялари фойдаланувчиларнинг кенг доирасида оммалашishi учун шахсий маълумотлардан фойдаланишда жамоатчилик ишончини таъминлаш керак. Бугунги кунга қадар бир нечта мамлакатлар катта ҳажмдаги маълумотлардан фойдаланиш бўйича узоқ муддатли стратегияни ишлаб чиқдилар. Янги технологияларни ишлаб чиқишдаги хатарларни минималлаштириш мақсадида БМТ Статистика комиссияси ва расмий статистикани ишлаб чиқувчилар катта ҳажмдаги маълумотлар бўйича глобал ишчи гуруҳи каби дунёнинг етакчи тадқиқот марказлари доирасида ўзаро ҳамкорлик қилмоқдалар.

Бир қатор мамлакатларда “Big Data” маълумотларнинг расмий статистика манбаси сифатида фойдаланишга қанчалик мос келишини аниқлаш учун ва ушбу лойиҳани амалга ошириш бўйича лабораториялар ва ишчи гуруҳлар ташкил этилган. Лойиҳаларнинг аксарияти иқтисодий ва молиявий статистика, демографик ва ижтимоий статистика шунингдек, нархлар статистикасини олиш билан боғлиқ.

Мобил алоқа ва глобал жойлашишни аниқлаш тизими (GPS), геофазовий маълумотлар ва ижтимоий тармоқлар, веб ресурслар статистик маълумотларни шакллантиришда катта ҳажмдаги маълумотларни яратадиган асосий манбалар ҳисобланади. Ушбу маълумотлар хусусий секторнинг мулки ҳисобланиши, статистика органлари ва компаниялар ўртасида ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйиш заруратини туғдиради.

Баъзи мамлакатларда мобил алоқа ва GPS дан кунлик ҳаракатчанлик, туризм статистикаси, аҳолини рўйхатга олишда ёрдам бериш ва транспорт статистикаси тўғрисида маълумотларни тўплаш учун фойдаланилади. Колумбияда автомашина ҳақидаги маълумотларни сақлайдиган ва унинг жойлашган жойини кузатувчи ёзув асбоблари кенг қўлланилади. Австралияда сунъий йўлдош тасвирларини амалий қўллаш, ердан фойдаланиш ва экинлар ҳосилдорлиги бўйича қишлоқ хўжалиги статистикасини шакллантиришда фойдаланилса, Хитой ва Мексикада сунъий йўлдош маълумотлари экотизим ҳисобини оптималлаштиради, шунингдек, Бразилияда метеорологик станцияларнинг катта маълумотлари сув статистикасини шакллантиришда қўлланилади. Бундан ташқари, ноқонуний экинлар мониторинги сунъий йўлдош тасвирларидан фойдаланишга асосланган. Ижтимоий тармоқлар, вебфорумлар ва блоглар ижтимоий статистик маълумотлар учун ишлатилади.

Бунга мисол сифатида Голландияда истеъмолчиларнинг кайфиятини баҳолаш учун “Twitter” ва “Facebook” фойдаланувчиларининг оммавий хабарлари маълумотлар тўпламидан, шунингдек, Италия ва Хитойда меҳнат статистикаси маълумотларини шакллантиришда аҳолининг Интернетдан фойдаланиш кўрсаткичларидан фойдаланади. Яна бир қанча давлатлар нарх маълумотларини шакллантиришда Web-scrapingдан фойдаланиб келмоқдалар.

Web-scraping деганда веб-сайтларни махсус дастур ёки скрипт ёрдамида таҳлил қилиш жараёни тушунилади. Йиғилган маълумотлар маълум қоидалар ва алгоритмларга мувофиқ, маълум форматларда берилади. Сайтдан маълумотларни таҳлил қилиш дастурлаш тилларидан бирида амалга оширилади.

Web-scraping (таҳлил қилиш) воситаларидан фойдаланиб, веб-ресурслардан ҳар қандай очиқ маълумотларни ажратиб олиш ва тўплаш мумкин. Ушбу воситалар Интернетдан исталган маълумотни қулай форматда тезда йиғиш ва сақлаш керак бўлганда ёрдам беради. Веб-ресурсдан маълумотларни таҳлил қилиш бу – қўлда қайта киритиш ёки нусха кўчиришни талаб қилмайдиган маълумотларни олишнинг инновацион усули.

Статистика агентлигида, истеъмол нархлари индекси кузатувида маълумотлар йирик савдо тармоқларининг интернет сайтларидаги маълумотларни web-scraping технологиясидан фойдаланган ҳолда тўплаш йўлга қўйилган. Авваллари нархларни тўплаш учун савдо ва хизмат кўрсатиш, ташриф буюриш ортиқча вақт, моддий ва меҳнат ресурсларини талаб қилган бўлса, web-scraping технологиясини қўллаш ушбу ресурслар сарфини сезиларли даражада камайтиради.

Бунинг натижасида, 200 га яқин озиқ-овқат маҳсулотлари, ноозиқ-овқат маҳсулотлар, маиший техникалар нархларини савдо объектига ташриф буюрмасдан, автоматик равишда маълумотлар базасига киритиш имконияти яратилди. Ўз навбатида, бу билан нархларни тўплашга сарфланадиган ортиқча вақт ва меҳнат сарфининг олдини олишга ҳамда маълумотларнинг тезкорлиги ва ишончлилигини янада оширишга эришилганини қайд этиш керак.

Бугунги кунда, web-scraping технологияси ёрдамида йирик савдо тармоқларидан Корзинка, Макро, Медиа Парк бўйича нархлар автоматик тарзда маълумотлар базасига киритилмоқда.

Бу кўплаб товарлар нархи тўғрисидаги долзарб маълумотларни реал вақт режимида олиш ва ушбу маълумотлардан истеъмол нархлари индекси ҳисоб-китобларида фойдаланиш имконини беради. Шу билан бирга web-scraping технологияси қўлланиладиган савдо ва хизмат кўрсатиш объектлари қамровини кенгайтириш бўйича кенг қўламли ишлар олиб борилиши зарур.

Шу нуқтаъи назардан, статистика агентликда web-scraping технологиясини қўллаш имкониятини кенгайтириш яқин истиқболдаги устувор вазифалардан бири бўлиши лозим. Мазкур технология ёрдамида кўпроқ ахборот манбаларини қамраб олиш, маълумотларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш усулларини ўрганишга эҳтиёж мавжуд.

Бундан ташқари, мазкур технология ёрдамида уй-жой бозоридаги нархлар

ҳолатини мониторинг қилиш бўйича тажриба ўрганишга ҳам бугунги кунда кучли эҳтиёж мавжуд.

Шундай қилиб, расмий статистика фаолиятида катта ҳамдаги маълумотлардан фойдаланишнинг бир қатор ижобий тарафлари мавжуд бўлиб, уларни қўллаш иқтисодиёт, сиёсат ва ижтимоий соҳадаги долзарб муаммоларни самарали ва ўз вақтида ҳал қилишга олиб келади. Шу билан бирга, маълумотларни тўплаш ва қайта ишлашнинг янги технологиялари ва усуллари жорий этиш жараёни бутун статистика тизимини, илмий-услубий, техник ва меърий-ҳуқуқий базани модернизация қилиш ҳисобига жадаллаштирилиши керак.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4796-сон қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4796-сон қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3165-сон қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4699-сон қарори.

5. <https://stat.uz/>- Статистика агентлигининг расмий веб-сайти.

6. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/big-data/>

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ С УНИКАЛЬНЫМ КОНТЕКСТОМ И ИХ РОЛИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ахмедов У.М., PhD

Вице Президент по Данным и Архитектуре

Danske Commodities, Дания

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию и разработке языковой модели, адаптированной к уникальным потребностям и контексту Узбекистана. Автор предлагает методологию создания собственной языковой модели, учитывающей языковые, культурные и социальные особенности данного региона. Литературный обзор охватывает ключевые технические аспекты, локализацию моделей, этические и безопасные практики, а также примеры успешных проектов в данной области.

Специфические шаги, начиная от сбора данных и выбора архитектуры модели до ее обучения, локализации и тестирования, представлены в деталях.

В работе подчеркивается важность сотрудничества с местным сообществом, а также внимание к этическим аспектам при разработке и внедрении языковых моделей.

Статья выделяет значимость продуктов на основе языковых моделей для цифровой экономики страны, подчеркивая их роль в улучшении коммуникации, развитии исследований и инноваций, повышении производительности, поддержке образования и культурного обмена, а также стимулировании индустрии развлечений и творчества.

Эта статья служит руководством для исследователей и разработчиков, стремящихся создать и адаптировать языковые модели к уникальным контекстам, подчеркивая ключевые аспекты, требующие внимания при решении данной задачи.

Введение. Масштабная цифровизация различных аспектов функционирования экономики и жизнедеятельности человека влечет за собой радикальное изменение природы и объемов данных о социально-экономических явлениях. Так, трансформируется практика их использования, спрос выходит далеко за традиционные рамки. Информация генерируется практически повсеместно: промышленными установками, приборами бытового назначения, в организациях и домашних хозяйствах, социальных сетях. Информация генерируется практически повсеместно: промышленными установками, приборами бытового назначения, в организациях и домашних хозяйствах, социальных сетях [5]

Особое внимание в нашей стране уделяется цифровизации и внедрению ИКТ во все секторы национальной экономики, определяя их как важное стратегическое направление социально-экономического развития. В этой связи Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев на совещании, связанном с вопросами внедрения цифровой экономики и электронного правительства, в частности отметил, что год промедления в ИКТ может стоить 10 лет прогресса [4]. Стратегические инициативы перевода экономики на цифровые рельсы подкреплены на законодательном уровне Постановлениями Президента Республики Узбекистан ПП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан», ПП-4022 от 21 ноября 2018 года «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики» и другими нормативно-правовыми актами, реализация которых обеспечит успешное исполнение таких важных инициатив, как Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3165 от 31 июля 2017 года «О мерах по совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике», Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5655 от 5 февраля 2019 года «Об утверждении Концепции проведения в 2022 году переписи населения в Республике Узбекистан», а также Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4796 от 3 августа 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной системы статистики Республики Узбекистан» [1 - 12].

В современном мире технологий языковые модели стали неотъемлемой

частью нашей повседневной жизни, отвечая на запросы, предоставляя информацию и обеспечивая удобство в общении. Однако, в стремительно развивающихся областях искусственного интеллекта и обработки естественного языка, встает вопрос: «Как создать собственную языковую модель, адаптированную к уникальным потребностям и контексту нашего общества?». В данной статье мы исследуем возможности запуска собственной языковой модели в Узбекистане, предоставляя обзор и практические шаги для создания собственного интеллектуального агента, способного эффективно взаимодействовать на узбекском языке и в культурном контексте страны.

Обзор литературы по теме. В области разработки языковых моделей существует богатый массив исследований, отражающих эволюцию искусственного интеллекта и обработки естественного языка. Предыдущие работы предоставляют ценные научные и практические основы для создания собственной языковой модели, адаптированной к уникальным потребностям и контексту общества, каким является Узбекистан.

Технические аспекты языковых моделей: Работы Геоффри Хинтона и его коллег по разработке техники глубокого обучения, включая [8], оказали значительное влияние на архитектуры языковых моделей, таких как GPT (Generative Pre-trained Transformer) [9].

Локализация и культурный контекст: Исследования, проведенные в области локализации языковых моделей, подчеркивают важность адаптации к культурным особенностям и уникальным языковым характеристикам [6]. Проекты Google AI BERT [6] и Яндекса по адаптации моделей к русскому языку служат отличными примерами.

Управление взаимодействием и этика: Элен Терберг и коллеги подробно рассматривают вопросы этики в области искусственного интеллекта [Terberg et al., 2020]. Исследования Лаборатории Исследования Google также фокусируются на ответственном использовании языковых моделей [Google Research Blog, 2021].

Мультикультурные исследования в области языковых технологий: Исследования, проведенные ACL (Association for Computational Linguistics) [5], предоставляют обширный обзор работы в области многокультурных аспектов языковых технологий и их применения к различным языкам.

Проекты локального сообщества и промышленные практики: Обращение к рецензированным исследованиям в вышеупомянутых областях может предоставить не только обзор текущего состояния, но и полезные рекомендации для разработки и адаптации языковой модели к уникальным потребностям и контексту общества.

Методология исследования. При проведении исследования были использованы: методы сравнительного и структурного анализа.

Анализ и результаты. Для успешной разработки языковой модели, адаптированной к уникальным потребностям и контексту Узбекистана необходимо рассмотреть следующие аспекты решения:

Шаг 1: Определение Целей и Задач: Четко сформулировать цели языковой

модели и задачи, которые она должна решать в контексте узбекского языка и культурных особенностей.

Шаг 2: Сбор данных и Создание Корпуса: Собрать обширный корпус данных на узбекском языке, включая тексты из различных источников, отражающих разнообразие лингвистических и культурных контекстов.

Шаг 3: Предварительная Обработка Данных: Очистить и стандартизировать данные, провести токенизацию и лемматизацию, учитывая особенности узбекского языка.

Шаг 4: Выбор Архитектуры Модели: Решить, какую архитектуру использовать, основываясь на результатах литературного обзора. GPT-3, BERT и Transformer - это некоторые из популярных архитектур для языковых моделей.

Шаг 5: Обучение Модели: Использовать подготовленные данные для обучения модели. Уделить внимание балансу между обширным охватом тем и уникальностью узбекского контекста.

Шаг 6: Локализация Модели: Адаптировать модель к лингвистическим и культурным особенностям узбекского языка, учесть уникальные фразеологизмы, выражения и контекстуальные нюансы.

Шаг 7: Тестирование и Валидация: Провести тестирование модели, используя разнообразные входные данные и сценарии, чтобы удостовериться в ее эффективности и точности.

Шаг 8: Оптимизация и Улучшение: Исследовать возможность оптимизации модели, учитывая обратную связь от пользователей. Улучшать модель, чтобы она соответствовала растущим потребностям общества.

Шаг 9: Внедрение и Масштабирование: Внедрите модель в практические приложения, такие как виртуальные ассистенты, поисковые системы или приложения для образования. Обеспечить масштабируемость для повсеместного использования.

Шаг 10: Обеспечение Этичности и Безопасности: Разработать меры по обеспечению этичности использования модели, а также ее безопасности, чтобы предотвратить нежелательные последствия и соблюсти стандарты конфиденциальности.

Шаг 11: Содействие Сообществу и Обучение Пользователей: Вовлечь местное сообщество в процесс разработки и предоставить обучающие ресурсы для пользователей, чтобы они могли максимально эффективно использовать языковую модель.

Эти шаги представляют общую методологию, но важно адаптировать их к конкретным условиям и потребностям Узбекистана. Непрерывное взаимодействие с экспертами в области языка, культуры и технологий также будет ключевым фактором успеха.

Создание языковой модели, адаптированной к уникальным потребностям и контексту Узбекистана, требует определенных технических ресурсов. Вот некоторые ключевые компоненты и ресурсы:

Вычислительные Ресурсы: Мощные Графические Процессоры (GPU) или

Тензорные Процессоры (TPU): Обучение глубоких нейронных сетей, таких как модели на основе трансформера, требует значительных вычислительных мощностей. GPU или TPU могут существенно ускорить этот процесс.

Фреймворк Машинного Обучения: TensorFlow, PyTorch, или другие фреймворки: необходимо выбрать фреймворк, который соответствует предпочтениям и опыту создающей команды. Он должен поддерживать создание и обучение глубоких нейронных сетей.

Оборудование для Хранения Данных: Большой объем хранилища данных для хранения обширных наборов данных, необходимых для обучения модели.

Инструменты для Предварительной Обработки Данных: Инструменты для токенизации и лемматизации: Написание скриптов для очистки, токенизации и лемматизации данных поможет подготовить их для обучения.

Облачные Сервисы: Облачные вычислительные ресурсы: Использование облачных платформ, таких как AWS, Google Cloud или Azure, может быть удобным в случае нехватки локальных вычислительных ресурсов.

Модели для Промежуточного Обучения (Pre-trained Models): Предварительно обученные модели на узбекском языке: Если доступны, можно так же использовать предварительно обученные модели для улучшения процесса обучения и повышения качества модели.

Экспертное Сопровождение: Сотрудничество с лингвистами и культурологами: Работа с экспертами по языку и культуре поможет точнее адаптировать модель к уникальным потребностям Узбекистана.

Инструменты для Оценки и Тестирования: Инструменты для оценки качества и тестирования модели: можно использовать метрики, такие как BLEU, ROUGE и другие, для оценки производительности модели.

Этические и Безопасные Практики: Механизмы обеспечения этичности и безопасности: необходимо разработать меры по обеспечению этичности использования модели и ее безопасности, особенно в контексте конфиденциальности данных и предотвращения нежелательных последствий.

Эти технические ресурсы обеспечат надежную основу для разработки и обучения языковой модели, соответствующей уникальным потребностям и контексту Узбекистана.

Определение точного объема вычислительных ресурсов зависит от нескольких факторов, таких как размер и сложность модели, объем данных, архитектура сети, параметры обучения и доступные вычислительные устройства. Тем не менее, можно предоставить ориентировочные значения, учитывая общие требования для создания и обучения языковых моделей:

Графические процессоры (GPU) или Тензорные процессоры (TPU):

Для небольших моделей и экспериментов можно начать с одной или нескольких средних по мощности GPU (например, NVIDIA GeForce GTX или RTX серии). Для более крупных моделей и задач требуются более мощные GPU или TPU, возможно, в среде облачных вычислений.

Объем Оперативной Памяти (RAM): Модели на основе трансформера, такие как GPT-3, могут требовать большой объем оперативной памяти.

Например, для обучения крупных моделей могут потребоваться десятки или сотни гигабайт оперативной памяти.

Хранилище данных: Для хранения обширных корпусов данных, используемых для обучения, потребуется значительное объемное хранилище, возможно, в терабайтах, особенно при работе с множеством текстовых данных.

Время Обучения: Обучение глубоких языковых моделей, особенно больших, может занять продолжительное время. Возможно, потребуется несколько дней или даже недель для завершения обучения в зависимости от используемых ресурсов.

Интернет-соединение (при использовании облачных вычислений): При использовании облачных вычислений важно иметь стабильное и высокоскоростное интернет-соединение для эффективной работы с облачными сервисами и загрузки/выгрузки данных.

Стоит обратить внимание, что эти оценки могут варьироваться в зависимости от конкретных деталей проекта. Важно провести начальные тесты и эксперименты, чтобы определить оптимальные конфигурации и избежать избыточного использования ресурсов. В случае необходимости, можно всегда масштабировать вычислительные ресурсы в процессе разработки.

Заключение. Продукты, основанные на языковых моделях, становятся неотъемлемой частью цифровой экономики страны, играя ключевую роль в различных аспектах современного общества. Их важность трудно переоценить, и вот почему:

Улучшение Коммуникации: Языковые модели значительно улучшают способность машин понимать и генерировать естественный язык. Это приводит к более эффективной и надежной коммуникации между человеком и машиной, а также между самими людьми, что важно для цифровой экономики, основанной на обмене информацией.

Развитие Исследований и Инноваций: Языковые модели являются катализаторами для инноваций и исследований в области искусственного интеллекта. Создание собственных языковых моделей позволяет стране активно участвовать в мировых технологических трендах и развивать собственный путь в направлении цифрового прогресса.

Повышение Производительности и Эффективности: Продукты, использующие языковые модели, могут автоматизировать множество задач, ускоряя процессы и повышая производительность. Это особенно важно в контексте цифровой экономики, где скорость и эффективность играют решающую роль.

Поддержка Образования и Культурного Обмена: Языковые модели могут быть эффективным инструментом в образовательных целях, поддерживая изучение языков и обмен культурными знаниями. Это способствует созданию образованного общества, готового к вызовам цифровой эры.

Стимулирование Индустрии Развлечений и Творчества: Продукты, базирующиеся на языковых моделях, также могут привнести инновации в индустрию развлечений и творчества. Создание уникального контента и

персонализированных взаимодействий с пользователями становится возможным благодаря продвинутому языковому технологиям.

В целом, языковые модели играют важную роль в формировании цифровой экономики, стимулируя технологический прогресс, улучшая производительность и поддерживая разнообразные аспекты жизни общества. Развитие собственных языковых моделей подчеркивает стремление страны к инновационному развитию и успешному участию в глобальной цифровой экосистеме.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №-4642 «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте» от 17 марта 2020 года // Народное слово. – Ташкент, 2020 г., 18 марта.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан №-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» от 28 апреля 2020 года // Народное слово. – Ташкент, 2020 г., 29 апреля.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4796 от 3 августа 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной системы статистики Республики Узбекистан».
4. Совещание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 11 мая 2020 г. по вопросам широкого внедрения цифровой экономики и электронного правительства. <https://president.uz/ru/lists/view/3566>
5. ACLAnthology.org
6. Devlin J., Chang M., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding
7. ICT Facts & Figures: The World in 2017. International Telecommunication Union, 2017.
8. Hinton G.E., Srivastava N., Krizhevsky A., Sutskever I., Salakhutdinov R.R. Improving neural networks by preventing co-adaptation of feature detectors. arXiv:1207.0580
9. Radford, A., Narasimhan, K., Salimans, T. and Sutskever, I., 2018. Improving language understanding by generative pre-training.
10. Terberg, F.P., 2020. All Hands on Deck-A Realist Perspective on EU-China Climate Change Cooperation (Master's thesis).

МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА BIG DATA

*Курпаяниди К.И., ФерПИ, профессор.
Михайлов А. Б., ФерПИ, студент 4-курса*

Ведущие IT-поставщики активно интегрируют "большие данные" в стратегии развития. Рост данных сопровождается увеличением вычислительных ресурсов и числа пользователей. От эпохи мэйнфреймов к мобильным устройствам с миллиардами пользователей.

Интернет и мобильные технологии играют ключевую роль, особенно в контексте новых сервисов и развития электронной почты. К 2025 году число пользователей электронной почты прогнозируется превысить 4,6 миллиарда человек, с Gmail, занимающим лидирующую позицию с 26% открытий. В онлайн-рекламе электронная почта показывает высокие показатели кликов по сравнению с социальными сетями.

Цифровая экономика, работающая на платформах информационных технологий, стремительно развивается, что требует создания новых моделей и технологий для таких платформ. Это кондуктивные (комплексные) технологии цифровой экономики: технологии больших данных, интернет-технологии (IoT – Internet of Things), Мобильные технологии, Облачные технологии (Cloud computing), Виртуальные и дополненные технологии (VR – virtual reality) (AR – augmented reality), Нейротехнологии и искусственный интеллект (ИИ), Цифровые платформы, Квантовые технологии, Робототехника, Блокчейн и криптовалютные технологии, Краудсорсинг и краудфандинг.

Управление объемными данными включает обработку информации из разных источников. Основной задачей предприятий становится объединение данных CRM, ERP и других систем в управляемую структуру. Термин "большие данные" возник в 2008 году, связываясь с быстрым ростом информации в мире.

Методология Big Data включает шаги: определение целей, сбор данных, хранение, обработка, анализ и принятие решений. Эффективная методология позволяет извлекать ценные знания из данных. Проблемы с качеством данных требуют внимания, особенно при использовании алгоритмов искусственного интеллекта. Компания Bundler, платформа для поиска помощников по покупкам, столкнулась с вызовами при увеличении клиентов до 500 000. Использование больших данных стало ключевым для персонализации опыта покупателей и роста компании, требуя эффективного управления качеством данных.

Большие данные включают в себя потоки из соцсетей, интернет-магазинов, спутниковых снимков, банковских транзакций и других источников. Владение информацией равно владению миром, и поэтому компании редко удаляют собранные данные, оценивая их рост в ценности. Big data характеризуются объемом, скоростью, разнообразием, достоверностью, изменчивостью и ценностью. Анализ больших данных включает описательную, диагностическую и прогнозную аналитику.

Что представляет собой Big Data в производственных предприятиях. Для начала представим специфику. Обычно крупная производственная компания – это несколько заводов или других объектов, цеха которых оснащены разнообразным оборудованием, туда поступают ресурсы, проходящие несколько контролируемых стадий. В результате многочисленных операций получается готовый продукт.

Обработка данных в производстве включает в себя информацию из систем управления процессами и измерительных датчиков на оборудовании.

Данные с датчиков представляют собой значения показателей и времени измерений. MES и ERP-системы интегрируют технические данные с планами и структурированной информацией для эффективного управления производством.

Эти системы также обрабатывают структурированные данные из различных отделов, а также данные непромышленных средств, например, автомобилей по логистическим маршрутам. Анализ этих данных позволяет оптимизировать процессы и автоматизировать управление ресурсами.

Важными задачами становятся обработка и интерпретация огромного объема данных. Семантическое представление данных, такое как Uniformance PHD, обеспечивает визуализацию производственных процессов, что помогает пользователям понимать информацию и принимать решения.

Технологии управления большими данными поддерживают оперативный контроль и управление в режиме реального времени, способствуя принятию правильных решений. В связи с этим одна из последних разработок Honeywell в области промышленного «Интернета вещей» - это мобильное приложение Honeywell Pulse, благодаря которому персонал предприятия может, всегда оставаясь на связи, получать уведомления о производственных показателях и результаты их анализа на свои смартфоны в режиме реального времени.

Honeywell Pulse подключается к различным источникам информации и приложениям из ассортимента компании, что позволяет создать удобную мобильную рабочую среду предприятия. Сегодня возможность видеть и понимать взаимосвязь между критически важными данными и предпринимать соответствующие действия - один из определяющих факторов формирования конкурентного преимущества.

Добиться этого можно только при полном объединении всех приложений и используемых ими данных. Обеспечив такой уровень интеграции, промышленные предприятия смогут выявлять и, используя имеющиеся возможности, предотвращать потенциально опасные ситуации на предприятии.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНОВАНИЯ ФИШИНГОВЫХ ВЕБ-СТРАНИЦ

Назаров Д.М., проф., зав.каф. УГЭУ

Аннотация. В данной статье представлена разработка модели машинного обучения, целью которой является эффективное распознавание фишинговых веб-страниц. Применяя язык программирования R, авторы исследуют различные алгоритмы машинного обучения и их применимость для идентификации мошеннических веб-сайтов. Модель фокусируется на анализе ключевых характеристик веб-страниц, таких как URL-структура, содержание и другие метаданные, для точного определения потенциально вредоносных сайтов.

Статья подробно описывает процесс обучения модели и оценку ее

эффективности. Особое внимание уделяется анализу точности, чувствительности и специфичности модели, а также ее способности адаптироваться к новым видам фишинговых атак.

Заключительная часть статьи посвящена обсуждению полученных результатов, их значимости для области информационной безопасности и перспектив дальнейших исследований в данном направлении. Эта работа представляет собой значительный вклад в развитие методов борьбы с фишингом и обеспечение цифровой безопасности.

Ключевые слова: машинное обучение, фишинговые веб-страницы, фишинг, алгоритмы классификации, программирование в R

Введение. В современном мире цифровые технологии играют ключевую роль в развитии национальных и мировой экономике. С каждым годом количество пользователей различными цифровыми платформами растет экспоненциально. Для успешного использования цифровых платформ пользователи должны пройти регистрацию, указав свои персональные данные, включающие в себя не только электронную почту, логин, пароль, но и персональные данные, которые необходимы, например, для оплаты услуг, которые предоставляют эти сервисы. Такие данные представляют интерес для мошенников, и они пытаются их получить незаконными способами. Фишинг представляет собой один из основных и популярных методов нарушения информационной безопасности, нацеленный на получение конфиденциальной информации путем обмана. Поэтому, проблема борьбы с фишинговыми атаками становится все более значимой и приобретает особую важность, становясь одной из первостепенных задач в области информационной безопасности.

Решение этой проблемы связана разработкой эффективных методов распознавания и противодействия фишинговым атакам, которые направлены на нарушение целостности и конфиденциальности информации пользователя цифровых платформ и сервисов. Использование алгоритмов машинного обучения в этом контексте представляет собой перспективное направление, так как с их помощью можно обрабатывать большие объемы данных и выявлять сложные закономерности, что крайне важно для распознавания фишинговых веб-страниц, часто маскирующихся под легитимные ресурсы.

Целью данной статьи является разработка модели машинного обучения для эффективного распознавания фишинговых веб-страниц с использованием языка программирования R, которая позволит, в конечном итоге, повысить уровень защиты от подобных атак в цифровом пространстве.

Сущность и виды фишинговых атак. Первое упоминание термина "фишинг" и его широкое распространение произошло в 1990-х годах, когда интернет стал популярным средством коммуникации среди пользователей. Этот термин произошел от слова "fishing" (рыбная ловля), символизируя "ловлю" жертв с помощью "наживки" в виде обманчивых сообщений [3]. Фишинг- это форма атаки с использованием методов социальной инженерии, в ходе которой злоумышленник, маскируясь под надежный субъект, выманивает

конфиденциальную информацию жертв [6].

Цель фишинга - получение ценных данных пользователей, которые могут быть проданы или использованы для вредоносных целей, таких как вымогательство, похищение денег или личных данных.

Чаще всего злоумышленники, которые занимаются фишингом, выдают себя за банки или другие финансовые учреждения, чтобы заставить жертву заполнить фальшивую форму и получить данные учетных записей.

Выделяют несколько типов фишинговых атак.

1. Спир-фишинг (Spear Phishing) или Уэйлинг (Whaling). Эта форма фишинга характеризуется использованием адресованных электронных писем для манипуляции целевыми жертвами. Подобные атаки осуществляются путем отправки специализированных сообщений, часто маскируемых под корреспонденцию от надежных источников [4].

2. Клон-фишинг (Clone Phishing). Этот тип атаки включает в себя копирование легитимных электронных писем от авторитетных отправителей и замену оригинальных ссылок на мошеннические. Целью таких действий является перенаправление жертв на поддельные веб-сайты, где они могут непреднамеренно раскрыть свои учетные данные [5].

3. Смишинг (Smishing). Этот вид фишинга осуществляется через СМС-сообщения или мессенджеры. Мошенники отправляют сообщения, маскируя их под официальные уведомления от финансовых учреждений, и просят жертв предоставить личные финансовые данные, предположительно для решения проблем безопасности [6].

4. Вишинг (Vishing). Голосовой фишинг включает в себя использование телефонных звонков для обмана жертв. Злоумышленники часто утверждают, что обнаружили вирус или другую проблему безопасности на компьютере жертвы, и просят предоставить конфиденциальную информацию, такую как данные кредитных карт [3].

5. Фишинг через поисковые системы (SEO Poisoning): Этот метод включает манипулирование алгоритмами поисковых систем для продвижения вредоносных веб-сайтов в верхние строчки результатов поиска. Целью таких манипуляций является привлечение пользователей на поддельные сайты, где они могут стать жертвами кражи данных [6].

Каждая фишинговая атака обладает уникальным набором сетевых параметров, которые могут быть использованы для ее идентификации и анализа. Основные из этих параметров включают IP-адрес, который указывает на географическое местоположение сервера, с которого осуществляется атака; URL-адрес, представляющий собой веб-адрес, на который направляются жертвы фишинга; и доменное имя, связанное с подозрительным веб-сайтом; структура и содержание веб-страницы, сертификаты безопасности, DNS-записи и др.

Во всем мире специалисты в области кибербезопасности собирают данные об этих параметрах для каждой подозрительной активности и подвергают их тщательному анализу с использованием алгоритмов машинного

обучения. Применение ML позволяет автоматизировать процесс распознавания и классификации фишинговых атак, обеспечивая более эффективное и быстрое выявление угроз. Алгоритмы машинного обучения способны выявлять сложные и неочевидные закономерности в данных, что значительно повышает точность идентификации фишинговых атак и минимизирует риск ложных срабатываний [1]. Это ключевой аспект в обеспечении надежной защиты в эпоху быстро развивающихся и все более изощренных киберугроз.

Реализация модели машинного обучения с использованием алгоритма Random Forest.

Для построения модели машинного обучения нами был выбран набор данных о фишинговых атаках, который содержит в себе 48 предикторов и 10000 строк (5000 фишинговых веб-страниц и 5000 легальных веб-страниц).

Далее кратко опишем предикторы набора данных в таблице, представленной ниже.

Таблица 1.

Описание данных в выбранном наборе

Название столбца	Тип данных	Краткое описание предиктора
id	int	Количество компонентов запроса
NumDots	int	Количество символов &
SubdomainLevel	int	Количество символов #
PathLevel	int	Количество цифр
UrlLength	int	Отсутствие HTTPS
NumDash	int	Наличие случайной строки
NumDashInHostname	int	Наличие IP-адреса
AtSymbol	int	Домен в поддоменах
TildeSymbol	int	Домен в пути
NumUnderscore	int	HTTPS в имени хоста
NumPercent	int	Длина имени хоста
NumQueryComponents	int	Длина пути
NumAmpersand	int	Длина запроса
NumHash	int	Двойной слеш в пути
NumNumericChars	int	Количество чувствительных слов
NoHttps	int	Наличие встроенного брендового имени
RandomString	int	Процент внешних гиперссылок
IpAddress	int	Процент внешних ресурсных URL
DomainInSubdomains	int	Внешняя фавиконка
DomainInPaths	int	Небезопасные формы

HttpsInHostname	int	Относительное действие формы
HostnameLength	int	Внешнее действие формы
PathLength	int	Ненормальное действие формы
QueryLength	int	Процент самоперенаправляющихся гиперссылок
DoubleSlashInPath	int	Частое несоответствие имен доменов
NumSensitiveWords	int	Фальшивая ссылка в строке состояния
EmbeddedBrandName	int	Отключен правый клик
PctExtHyperlinks	num	Всплывающее окно
PctExtResourceUrls	num	Отправка информации на электронную почту
ExtFavicon	int	Наличие Iframe или Frame
InsecureForms	int	Отсутствие заголовка
RelativeFormAction	int	Только изображения в форме
ExtFormAction	int	Уровень поддомена в реальном времени
AbnormalFormAction	int	Длина URL в реальном времени
PctNullSelfRedirectHyperlinks	num	Процент внешних ресурсных
FrequentDomainNameMismatch	int	Количество компонентов запроса
FakeLinkInStatusBar	int	Количество символов &
RightClickDisabled	int	Количество символов #
PopUpWindow	int	Количество цифр
SubmitInfoToEmail	int	Отсутствие HTTPS
IframeOrFrame	int	Наличие случайной строки
MissingTitle	int	Наличие IP-адреса
ImagesOnlyInForm	int	Домен в поддоменах
SubdomainLevelRT	int	Домен в пути
UrlLengthRT	int	HTTPS в имени хоста
PctExtResourceUrlsRT	int	Длина имени хоста
AbnormalExtFormActionR	int	Длина пути
ExtMetaScriptLinkRT	int	Длина запроса
PctExtNullSelfRedirectHyperlinksRT	int	Двойной слеш в пути
CLASS_LABEL	int	Класс страницы: безопасные (класс 0), вредоносные (класс 1)

Далее построим модель и классифицируем веб-сайты на безопасные - легитимные и вредоносные - фишинговые.

Алгоритм случайного леса (Random Forest) – универсальный алгоритм машинного обучения, суть которого состоит в использовании ансамбля решающих деревьев. Идея ансамблевых моделей заключается в построении большого количества простых моделей, результаты которых затем агрегируются [1,2].

Зададим матрицу гиперпараметров алгоритма RandomForest, которые оказывают влияние на качество обучение модели и на то какие ограничения будут наложены на процесс обучения модели. Программный код для этих преобразований представлен на рисунке 1.

```
32 # Создаем сетку для подбора гиперпараметров случайного леса
33 grid <- expand.grid(mtry=c(1,2,3,4), ntree=100, nodesize=1)
34
35 # Определяем метод контроля обучения
36 ctrl <- trainControl(method="cv", number=5, classProbs = TRUE)
37
```

Рисунок 1 – Фрагмент кода с определением гиперпараметров алгоритма

Далее напишем код для построения модели машинного обучения с помощью алгоритмов Random Forest (Рисунок 2).

```
38 # Обучаем модель случайного леса
39 model <- train(CLASS_LABEL ~ .,
40               data=data_phishing11,
41               method="rf",
42               trControl=ctrl,
43               tuneLength=5)
44
```

Рисунок 2 – Код для построения модели машинного обучения

Произведем вывод наилучших параметров (Рисунок 3).

```
44
45 # Произведем вывод наилучших параметров
46 model
47
48
```



```
81:1 (Top Level) ↕

R 4.3.1 · C:/Users/Татьяна/Downloads/Telegram Desktop/ ↗
> model
Random Forest

10000 samples
 48 predictor
  2 classes: 'x0', 'x1'

No pre-processing
Resampling: Cross-Validated (5 fold)
Summary of sample sizes: 8000, 8000, 8000, 8000, 8000
Resampling results across tuning parameters:

  mtry  Accuracy  Kappa
  2     0.9580   0.9160
 13     0.9715   0.9430
 25     0.9696   0.9392
 36     0.9689   0.9378
 48     0.9664   0.9328

Accuracy was used to select the optimal model using the largest value.
The final value used for the model was mtry = 13.
```

Рисунок 3 – Вывод наилучших параметров

Проанализировав результат построения алгоритмов случайного леса,

можно сделать вывод, что наилучшая модель достигается при значении гиперпараметра $mtry = 13$.

Далее необходимо получить наилучшую модель (Рисунок 4).

```
47
48 # Получение наилучшей модели
49 best_model <- model$finalModel
50 print(best_model)
51 model <- best_model
52
53
```

81:1 (Top Level) ↕

R 4.3.1 · C:/Users/Татьяна/Downloads/Telegram Desktop/ ↗

```
> print(best_model)

Call:
randomForest(x = x, y = y, mtry = param$mtry)
  Type of random forest: classification
  Number of trees: 500
  No. of variables tried at each split: 13

  OOB estimate of error rate: 2.76%
Confusion matrix:
      x0  x1 class.error
x0 4859 141    0.0282
x1 135 4865    0.0270
```

Рисунок 4 – Параметры наилучшей модели RandomForest

Проанализировав результат, можно сделать вывод о том, что общая ошибка составляет 2,76%.

В ходе исследования было проведено оценивание производительности модели машинного обучения по двум ключевым выборкам: обучающей и тестовой. Анализ ошибок классификации в обучающей выборке выявил следующие результаты: из 2149 веб-сайтов, классифицированных как безопасные (класс 0), 356 сайтов фактически представляли собой вредоносные (ложноположительные результаты). Среди 2346 веб-сайтов, отнесенных к вредоносным (класс 1), 141 на самом деле были безопасными (ложноотрицательные результаты).

Тестовая выборка также продемонстрировала ошибки классификации: из 2097 веб-сайтов, отнесенных к категории безопасных (класс 0), 389 оказались вредоносными. Кроме того, в группе из 2097 сайтов, классифицированных как вредоносные (класс 1), 159 сайтов фактически были безопасными.

Эти данные указывают на определенные ограничения текущей модели машинного обучения в точности классификации веб-сайтов. Ложноположительные и ложноотрицательные результаты могут быть связаны с недостаточной обучающей выборкой, неполным охватом характеристик вредоносных и безопасных сайтов, а также с ограничениями используемых алгоритмов. Для повышения точности классификации необходимо улучшить качество и объем обучающих данных, а также рассмотреть возможность оптимизации или изменения алгоритмов машинного обучения.

Выводы. Разработанная модель демонстрирует достаточно хорошую точность и способность к обнаружению различных типов фишинговых атак,

включая, но не ограничиваясь, спир-фишингом, клон-фишингом, смишингом, вишингом и SEO-фишингом.

Анализ производительности модели на различных наборах данных показал, что она эффективно различает между легитимными и мошенническими веб-страницами, что критически важно для повышения уровня кибербезопасности. Однако, как и любая модель машинного обучения, разработанная система требует регулярного обновления и обучения на новых данных для поддержания своей эффективности в условиях появления новых технологий создания фишинговых сайтов.

В конечном итоге, внедрение этой модели в системы информационной безопасности значительно повысит уровень защиты против фишинговых атак, обеспечивая защиту ценных данных и инфраструктуры. Таким образом, данная статья вносит значительный вклад в область кибербезопасности и представляет собой важный шаг в разработке передовых методов борьбы с фишингом в цифровой среде.

Список литературы

1. Data Science и интеллектуальный анализ данных : Учебное пособие / Д. М. Назаров, С. В. Бегичева, Д. Б. Ковтун, А. Д. Назаров. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 304 с. – ISBN 978-5-4497-1931-7. – EDN VQKMUJ.
2. Бринк Х., Ричардс Д., Феверолф М. Машинное обучение. - Санкт-Петербург: Питер, 2017. - 336 с.
3. Крюкова И.В. Фишинг как вид интернет-мошенничества / И.В. Крюкова, Э.Н. Али-мамедов. - EDN AVQUPN // Наукосфера. - 2021. - № 2.
4. Шерстяных А.С. Фишинг как инструмент социальной инженерии / А.С. Шерстяных.-EDN FGWHYV // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXV междунар. науч.-практ. конф. - Красноярск, 2022. - с. 299-301.
5. Штайгер А.А. Социальная инженерия на примере фишинга / А.А. Штайгер.- EDN XUROQP // Вестник современных исследований.- 2018.- № 6.3 (21). - с. 612-614.
6. Юсупов М.Ю. Фишинг как угроза конфиденциальности в сети / М.Ю. Юсупов, А.О. Путилов - EDN BSZNYZ // E-Scio. - 2021.- № 10 (61). - с. 223-232.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГОРНЫХ РАБОТ

*Насриддинов И.Х., доц.
Курбанов Р. доц.
(Ангренский Университет)*

Аннотация. Ушбу мақолада нейрон тармоқларини тоғ-кон ишларида кулланиш масъаласи кўриб чиқилган. Одатда тоғ-кон ишлари, ноаниқлик шароитида олиб борилиши сабабли, бу жараёни туғри ва аниқ баҳолашда эҳтимолий факторлар катта роль ўйнайди. Муаллифлар мавжуд математик

моделдан фойдаланиб тоғ-кон шароитида планлаштириш масаласини нейрон тармоқлари ёрдамида кўриб чиқиш усулини ишлаб чиққанлар.

Annotation. This article discusses the use of neural networks of one of the areas of artificial intelligence in solving open-pit mining problems. The authors examined the use of this method in solving operational and calendar planning of open-pit mining. The use of neural networks in mining, due to the uncertainty in natural and technological systems, is a rather difficult task. The authors, based on the developed mathematical model, made an attempt to formalize knowledge/

Keywords: Neuron, network, artificial, planning, mountain, planning, controlled parameters, equipment performance, weighted average distance, methods, plans, option, algorithm, operational, language, programming

Аннотация. В данной статье рассматривается использование нейронных сетей одного из направлений искусственного интеллекта в решении задач открытых горных работ. Авторами рассмотрена применение этого метода в решении задачи оперативно-календарного планирования открытых горных работ. Использование нейронных сетей в горных работах в силу неопределенности в природно-технологических систем довольно сложная задача. Авторами на основе разработанной математической модели предпринята попытка формализации знаний нейросетями.

Ключевые слова: Нейрон, сеть, искусственный, планирование, горный, управляемые параметры, производительность, оборудование, средневзвешенное, расстояние, методы, планы, вариант, алгоритм, оперативный, язык, программирование.

Развитие цифровых технологий привело к пересмотру вес спектр задач на производстве по применению новых информационных технологий. Задачи горного производство как наименее поддающиеся решению классическими математическими методами оптимизации и моделирования нуждаются в новых способах решения.

Известно, что решение горных задач в силу неопределенностей в природно-технологических систем, всегда имело вероятностный характер. В последние десятилетия применение имитационного моделирования в решении горных задач, частично заполняло отсутствие надежных методов решения.

Известно, что стандартный способ решения производственных задач с применением компьютера приводилось в целом по следующей схеме: постановка и исследование задачи, моделирования процесса решения, создание математической модели и алгоритма решения задачи с последующим программированием на языке программирования.

Искусственные нейронные сети представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между собой последовательность горных работ (искусственных нейронов). Каждый процесс подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим процессам. И тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие локально простые процессы вместе способны выполнять довольно

сложные задачи. «Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются. Возможность обучения - одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами» [2].

Можно ли решать задачи горных работ методами нейронных сетей, то есть с помощью алгоритмов на основе многократных повторений которого происходит самообучения системы. В производственных системах с изменяющимися технологическими схемами работ, текущие планы рекомендуется обосновать в два этапа:

- на первом методом имитационного моделирования формировать планов варианты;

- на втором выбрать из них наилучшее по схемам динамического программирования для отдельных управляемых параметров.

Для карьеров с открытыми горными работами используются следующие управляемые параметры: производительность оборудования, средневзвешенное расстояние транспортирования, объем транспортных работ, объем путе-передвижных работ.

Анализ функционирования технологии горных работ на разрезе показал, что по взаимным причинам в смежных производственных процессах имеют место простои оборудования. Разрез рассматривается как управляемая динамическая система, основными материальными потоками которой являются грузопотоки. Они характеризуются изменчивостью во времени объемов и состава груза, рассредоточенностью по различным сходящимся и расходящимся коммуникационным путям, жесткой зависимостью одних грузопотоков от других, приводящей к тому, что диспетчерская служба постоянно изменяет в соответствии с графиком загрузки горного оборудования.

При составлении плана вскрышных работ на угольных разрезах, использующих экскаваторы и железнодорожный транспорт, необходимо формировать множество вариантов технологических схем на каждом уступе и рассматривать их совместно при выборе оптимального плана.

Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных или «зашумленных», частично искаженных данных.

Классические методы построения АСУ технологическими процессами строятся на формализованных знаниях человека об объекте управления. Вариант построения АСУ на основе нейросети реализует свойственные человеку когнитивные приемы. В качестве примеров успешного применения ИНС в данной сфере можно назвать управление сложными процессами и объектами в условиях информационной неопределенности, процессами механообработки, робототехническими системами.

Сначала определим понятие нейрон и как она интерпретируется в в

процессе планирования горных работ. Нейрон - это вычислительная единица, которая получает информацию, производит над ней простые вычисления и передает ее дальше. Они делятся на три основных типа: входной, скрытый и выходной. Соответственно, есть входной слой, который получает информацию ее обрабатывают скрытый слой в выходной слой, который выводит результат. У каждого из нейронов есть 2 основных параметра: входные данные (input data) и выходные данные (output data). В случае входного нейрона: input=output. В остальных, в поле input попадает суммарная информация всех нейронов с предыдущего слоя, после чего, она нормализуется, с помощью функции активации $f(x)$ и попадает в поле output.

Как работает нейронная сеть [3] в технологическом процессе горных работ? Рассмотрим создание элемента нейронной сети (нейрона) в планировании горных работ.

$$N_{1 \text{ input}} = (I_1 * W_1) + (I_2 * W_2) \quad (1)$$

$$N_{1 \text{ output}} = f_{\text{activation}}(N_{1 \text{ input}}) \quad (2)$$

В данном примере изображена часть нейронной сети, где буквами I обозначены входные нейроны, буквой N - скрытый нейрон, а буквой w- веса. Из формулы видно, что входная информация -это сумма всех входных данных, умноженных на соответствующие им веса.

Рассмотрим месячный план работы экскаватора на вскрышных работах, производительность экскаватора зависит от фронта подготовленных горных работ на уступе. Месячный план работы вскрышного экскаватора определим по формуле $Q_{\text{пл}} = \bar{Q} + t_{\alpha} \delta_Q$, где $Q_{\text{пл}}$ - месячный план по вскрыше; \bar{Q} - средняя погрузка на экскаватор согласно данным статического анализа; δ_Q - среднее квадратическое отклонение нагрузки; t_{α} - аргумент нормальной функции распределения при доверительной вероятности выбора плана α .

Для применения нейронных сетей определим входные данные input data. Для этого используем математическую модель определения фронт работы экскаватора на уступе. Математическая модель описывает технологический допустимый (возможный) порядок отработки блоков уступа и продолжительность их отработки, объемы и продолжительность выполнения подготовительных и вспомогательных работ [1]. Технологические варианты цепи блоков R -го экскаватора определяются по следующим правилам:

а) при $W = 1$ начальный блок принимает местоположение экскаватора на начало месяца, то есть $j_n^r = j_m^r$ где

$j_n^r \leq j \leq j_k^r$ j_m^r - номер блока, местонахождения г -го экскаватора на начало планирования;

то j_n^r же, принимаемого в качестве начального в зоне работы экскаватора;

j_k^r - то же, в качестве конечного в зоне работы I -го экскаватора.

б) при $W = 2$ - определяется блок на участке уступа с максимальной шириной рабочей площадки

$$j_H^P = i^* \quad \text{для} \quad D_{i^*} = \max_i \sum_{j=\bar{J}+1}^{K_{\max}+\bar{J}} S_{ij},$$

где $\bar{J} = \frac{0, K_B^P - K_{\max}^L}{K_B^P - K_{\max}^L}, \quad K_B^P = j_K^P - j_H^P$

количество блоков, где технологически возможна работа P -го экскаватора.

K_{\max}^L – максимально возможное количество блоков, включенных в i -ю цепь для обработки за месяц

S_{ij} - площадь j -го блока, m^2 .

в) при $W - 3$ - определяется блок с минимальной шириной.

Математическая модель описывает технологический допустимый (возможный) порядок обработки блоков уступа и продолжительность их обработки, объемы и продолжительность выполнения подготовительных и вспомогательных работ.

Теперь, когда у нас есть входные данные, мы можем получить выходные данные, подставив входное значение в функцию активации (2). Теперь, когда у нас есть выходные данные, мы передаем их дальше. И так, мы повторяем для всех блоков, пока не дойдем до выходного нейрона. Запустив такую сеть в первый раз, мы увидим, что ответ далек от правильного, потому что сеть не натренирована. Чтобы улучшить результаты мы будем ее тренировать с помощью функции активации (2). Оптимизируя блоки обработки таким образом мы определим наилучший вариант работы экскаваторов.

Список использованной литературы:

1. В. В. Ржевский, Открытые горные работы. Производственные процессы. Часть 1, М. 2021.,
2. Павлов С. Н. Системы искусственного интеллекта: учеб. пособие. Томск: Эль Контент, 2011.
3. Применение нейросетей в области экономики и финансов. «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16, 2017.

DEVELOPMENT OF A NATIONAL STREAM ENCRYPTION ALGORITHM TO PROTECT CONFIDENTIALITY IN LARGE DATABASES

Alisher Ikramov^{1,2,3}, Gayrat Juraev², Mridul Nandi⁴

¹New Uzbekistan University, Assistant Professor

²National University of Uzbekistan

³Institute of Mathematics named after V.I.Romanovskiy

⁴Statistical Institute of India, Professor

Abstract

This article discusses proper encryption model to protect confidential information

stored in large databases. We propose a novel stream encryption algorithm with a secret key of 1024 bits and stream size of 2048 bits produced after each 8 rounds.

1. Introduction

The storage and management of big data in large databases have become ubiquitous across various industries, ranging from finance and healthcare to government and research institutions. As organizations increasingly rely on digital platforms to handle confidential information, the need for robust data security measures has never been more critical. The potential compromise of confidential data due to unauthorized access or cyber threats poses a significant risk, necessitating the continual exploration of advanced cryptographic techniques to ensure the confidentiality and integrity of stored information, especially in large databases.

Traditional encryption methods, such as block ciphers, have long been employed to secure data at rest and in transit. However, the evolving landscape of data processing and storage demands innovative solutions that can address the unique challenges posed by large-scale databases. One such solution that has gained attention in recent years is stream encryption. Stream encryption algorithms differ from block ciphers in that they process data in a continuous stream of bits, offering advantages in terms of efficiency and real-time protection- a crucial factor in environments where data is generated, processed, and stored continuously. There is no standard for stream encryption algorithm in the Republic of Uzbekistan.

The inherent characteristics of stream encryption algorithms make them particularly appealing for large databases. This includes their ability to encrypt and decrypt data on the fly, reducing the latency associated with traditional block ciphers. Stream encryption methods, such as A5/1 [1], RC4 [2], Salsa20, and ChaCha20 [3], have demonstrated their efficacy in various applications, including secure communication protocols and data transmission. The principles behind these algorithms involve the generation of a keystream that is combined with the plaintext to produce the ciphertext, providing a dynamic and continuous layer of protection.

The choice of stream encryption algorithms for large databases is motivated by the need for a balance between security and performance. As data volumes continue to grow exponentially, it becomes imperative to adopt encryption techniques that can seamlessly integrate with existing database architectures while ensuring minimal impact on system performance. The real-time nature of stream encryption aligns with the dynamic and evolving nature of large databases, offering a practical approach to safeguarding sensitive information without sacrificing operational efficiency.

Several studies have explored the application of stream encryption in various contexts, highlighting its potential benefits in terms of speed, randomness, and adaptability to different data structures. For instance, the work of Sarosh et al. [4] demonstrated the efficiency of stream encryption in securing healthcare databases, showcasing a notable reduction in processing overhead compared to traditional block ciphers. Similarly, the research conducted by Sharaaf et al. [5] delved into the implementation of encryption in financial sector, emphasizing the importance of real-time protection against potential data breaches.

2. Main results

Encrypting databases without leaking information involves implementing robust encryption mechanisms that safeguard sensitive data while minimizing the risk of inadvertent exposure. Here is a detailed model on how databases can be encrypted securely [6, 7]:

- **Data Classification:**

Begin by classifying the data stored in the database based on its sensitivity. Identify categories such as personally identifiable information (PII), financial data, intellectual property, etc.

- **Choose Strong Encryption Algorithms:**

Select strong and widely accepted encryption algorithms for both data at rest and data in transit.

- **Encryption at Rest:**

Implement full-disk encryption or file-level encryption to protect data at rest. This ensures that even if an unauthorized entity gains access to the physical storage media, the data remains unreadable without the appropriate decryption key.

- **Column-Level Encryption:**

Employ column-level encryption for sensitive data fields within the database. This allows for more granular control over which specific pieces of information are encrypted. For example, encrypting only the columns containing PII or financial information.

- **Key Management:**

Implement a robust key management system. This includes securing encryption keys, rotating them regularly, and ensuring that access to keys is restricted to authorized personnel. Consider using Hardware Security Modules (HSMs) for added security.

- **Transparent Data Encryption (TDE):**

Utilize Transparent Data Encryption features provided by database management systems (DBMS). TDE automatically encrypts the entire database, including backups, without requiring changes to the application code.

- **Secure Key Storage:**

Store encryption keys separately from the database and ensure they are adequately protected. Avoid hardcoding encryption keys within the application code or database schema.

- **Data Masking:**

Implement data masking for non-production environments to conceal sensitive information. Data masking ensures that even if a copy of the database is used for development or testing, sensitive information is replaced with realistic but fictional data.

- **Secure Channels for Data in Transit:**

Encrypt data during transit using protocols like TLS/SSL. This protects information as it travels between the database and client applications, preventing interception by malicious actors.

- **Access Controls:**

Enforce strict access controls to limit who can access sensitive data. Use role-based access controls (RBAC) to ensure that users have the minimum necessary privileges to perform their tasks.

- **Audit Trails and Monitoring:**

Implement comprehensive audit trails and monitoring to track access to sensitive data. Regularly review logs to detect and investigate any suspicious activities.

- **Regular Security Audits and Penetration Testing:**

Conduct regular security audits and penetration testing to identify vulnerabilities in the encryption implementation. Address any weaknesses promptly to maintain a high level of security.

- **Employee Training:**

Provide training to employees on data security best practices. Ensure that staff members understand the importance of protecting encryption keys and recognize potential security risks.

- **Regular Updates and Patch Management:**

Keep the database management system and associated software up to date with the latest security patches. Regularly update encryption algorithms to align with industry best practices.

By implementing this comprehensive model, organizations can establish a strong foundation for encrypting databases without the risk of information leakage, thereby ensuring the confidentiality and integrity of sensitive data.

Stream ciphers are cryptographic algorithms designed for the encryption of continuous streams of data, making them particularly suitable for real-time applications. One intriguing variant of a stream cipher is based on a sponge structure, which utilizes a combination of linear feedback shift registers (LSFR8), S-box substitution, and bitwise operations to produce a secure and dynamic keystream. This section provides a detailed explanation of a stream cipher employing a sponge structure with specific parameters: a size of 19 rows with 512 bits each and 8 rounds of operation. Secret encryption key size is 1024 bits.

The sponge structure operates as a stateful permutation-based construction, where the internal state is partitioned into a rate (r) and a capacity (c). In this case, the sponge structure is configured with a 19 by 512-bit state, implying a rate of 19 rows and a width of 512 bits. The capacity region ensures that the state maintains a sufficient level of diffusion, preventing the reconstruction of the original input data from the output.

Round Operations:

Each round of the stream cipher begins with the replacement of the byte in row 0 and column 0 with the output of an LSFR8, a linear feedback shift register of 8 bits. This introduces a pseudo-random element to the state, contributing to the overall unpredictability of the keystream.

Following the LSFR8 operation, the substitution layer employs the AES S-box to substitute each byte in each of the 19 rows. The AES S-box introduces non-linearity into the system, enhancing the cryptographic strength of the algorithm.

Subsequently, each row undergoes a bitwise XOR operation with its value rotated by specific bit positions to the right. The rotation values, namely 11, 19, 31, 37, 41, 53, 59, 73, 179, 233, 317, and 419, provide a diffusion effect and ensure that the state transitions in a complex and unpredictable manner.

After the bitwise operations, all bytes in the state move across the entire table, further enhancing the diffusion and mixing of the bits. This step ensures that the relationships between input and output bits are intricate, preventing patterns that could be exploited by potential attackers.

Rounds Iteration:

The described operations are repeated for a total of 8 rounds, providing a balance between security and computational efficiency. After completing the specified number of rounds, the algorithm produces a 2048-bit stream key, which can be used for encrypting or decrypting data in a streaming fashion.

3. Discussion and Conclusion

The stream cipher based on the sponge structure with a 19 by 512-bit state and 8 rounds of operations offers a robust and efficient approach to generate a secure keystream for cryptographic applications. The combination of LSFR8, AES S-box substitution, bitwise XOR with rotations, and byte movement across the state ensures a high level of diffusion and unpredictability, making the algorithm suitable for securing real-time data streams in various scenarios.

Good level of data protection in large databases cannot be achieved without a proper implementation of the whole security model described above. Even secure stream encryption cannot protect from password leakage by employees. All temporarily unused data should not be stored without encryption.

Acknowledgements

This work was supported by the grant UZB-Ind-2021-98 — “Research and development of stream encryption algorithm”.

References

1. Maximov, Alexander; Thomas Johansson; Steve Babbage (2004). "An Improved Correlation Attack on A5/1". *Selected Areas in Cryptography 2004*: 1–18.
2. Saad A. Abdulameer. A Cryptosystem for Database Security Based on RC4 Algorithm. *Journal of Al-Qadisiyah for Computer Science and Mathematics* Vol. 15(1) 2023 , pp Comp. 189–196
3. Dawson JK, Frimpong T, Hayfron Acquah JB, Missah YM. Ensuring privacy and confidentiality of cloud data: A comparative analysis of diverse cryptographic solutions based on run time trend. *PLoS One*. 2023 Sep 7;18(9):e0290831. doi: 10.1371/journal.pone.0290831. PMID: 37676866; PMCID: PMC10484459.
4. Sarosh P, Parah SA, Bhat GM. An efficient image encryption scheme for healthcare applications. *Multimed Tools Appl*. 2022;81(5):7253-7270. doi: 10.1007/s11042-021-11812-0. Epub 2022 Jan 25. PMID: 35095330; PMCID: PMC8787449.
5. Sharaaf N. A., Haamid M.N., Samarawickrama S.S., Gunawardhane C.N., Kuragala K.R.S.C.B, Dhishan Dhammearatchi. Improved E-Banking System with Advanced Encryption Standards and Security Models. *International Journal of*

Scientific & Technology Research Volume 5, Issue 10, pp.22-27, OCTOBER 2016.

6. Victoria Beleuta. Data privacy and security in Business Intelligence and Analytics. Universitat Politecnica de Catalunya, BARCELONATECH. June 20, 2017

7. Big Data: Storage, Sharing, and Security. Edited by Fei Hu. Taylor & Francis CRC Press, 2016. <https://www.crcpress.com/9781498734868>

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

*Meyliev A.R., Axborot texnologiyalari
va menejment unversiteti*

“Axborot texnologiyalari” kafedrası asisstanti

Annotatsiya. Bugungi tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan dunyoda sun'iy intellektning (AI) turli sohalardagi roli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu sektorlar orasida ta'lim sun'iy intellekt sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan eng muhim vositalardan biri sifatida ajralib turadi. Ta'limda sun'iy intellektning joriy etilishi bilan fanlarga talabalarni qiziqtirish, darsni mazmunli tashkil e'tish, bilim va ko'nikmalardagi bo'shliqni bartaraf eta olamiz, bu asosda samarali va qiziqarli ta'lim jarayonini tashkillashtirishimizga omil bo'ladi. Ushbu maqolada biz sun'iy intellekt ta'lim sohasini takomillashtirishning turli usullarini va mavjud qiyinchiliklarni engib o'tishga qanday yordam berishi mumkinligini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar. ta'lim, sun'iy intellekt, ta'limni boshqarish, blokcheyn, tizimlar, university, reader, student, informatics.

Sun'iy intellekt asosidagi tashkil etiladigan ta'lim. Ta'limdagi sun'iy intellektning eng muhim afzalliklaridan biri bu har bir talaba uchun o'rganish tajribasini individual tashkil etish mumkin. Xozirgi kunda an'anaviy sinf xonalari ko'pincha individual holatda o'quvchilarning o'ziga xos ta'lim uslublari va ehtiyojlarini qondira olmaydi. Sun'iy intellekt yordamida ta'lim dasturlari har bir talabaning o'rganish afzalliklari va tezligiga moslashtirilishi mumkin, bu esa o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli tashlil etishga yordam beradi.

Ta'limni sun'iy intellekt yordamida talabaga moslashuvchanligi. Sun'iy intellektga asoslangan moslashuvchan ta'lim tizimlari talabalar faoliyatini tahlil qilish, shunga mos ravishda o'qitish mazmuni va usulini sozlash uchun dasturiy faoliyatda o'rganish algoritmlaridan foydalanadi. Bu talabalarning o'ziga xos ehtiyojlari va afzalliklariga moslashtirilgan o'rganish tajribasini olishlarini ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt asoslangan ta'lim jarayonidagi o'yinlar va harakatlar. Ta'limdagi sun'iy intellekt, individual ta'lim uslublari mos keladigan interaktiv o'yinlar va tadbirlarni yaratishga imkoniyat yaratadi. Ushbu sun'iy intellekt asosida yaratilgan o'yinlar o'quvchilarni qiziqarli o'quv muhitiga jalb qilish orqali yanada samaraliroq o'rganishga yordam beradi.

Vazifalarni avtomatlashtirish va samaradorlik. Sun'iy intellekt o'qituvchilar va rahbaryatga turli ijtimoiy va takroriy vazifalarni avtomatlashtirish orqali vaqtni tejashga yordam beradi. Masalan topshiriqlarni baholash, tadqiqot ishlarini tashkil qilish, hisobotlarni yuritish va taqdimotlar yaratish. Ko'proq qo'shimcha qiymatli

vazifalar uchun vaqtni kamaytirib sun'iy intellekt o'quv muhitiga samarali hissa qo'shishadi.

Sun'iy intellekt yordamida baholash. Sun'iy intellekt algoritmlari topshiriqlar va imtihonlarni baholovchilarga qaraganda samaraliroq va aniqroq baholash uchun ishlatilishi mumkin. Bu o'qituvchilarning vaqtini tejaydi va baholarning izchil va xolis bo'lishini ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt asosidagi tadqiqot va ma'lumotlarni tahlil qilish. Sun'iy intellekt o'qituvchilar va tadqiqotchilarga tadqiqot o'tkazish va ma'lumotlarni samaraliroq tahlil qilishda yordam berishi mumkin. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish jarayonini avtomatlashtirish orqali sun'iy intellekt o'qituvchilarga natijalarni sharhlash va ularni ta'lim amaliyotini yaxshilash uchun qo'llashga e'tibor qaratish imkoniyatini beradi.

Aqlli kontent yaratish va kuratorlik. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga o'z o'quvchilari uchun innovatsion va qiziqarli kontent yaratishda yordam berishi mumkin. Bunga axborot vizualizatsiyasi, raqamli dars yaratish va tez-tez kontent yangilanishi kiradi.

Axborotni vizualizatsiya qilish. Sun'iy intellektga asoslangan kontent yaratish vositalari o'qituvchilarga 2D va 3D vizualizatsiya va interaktiv o'quv materiallarini yaratishda yordam beradi. Bu talabalarga murakkab tushunchalarni yaxshiroq tushunish va material bilan yanada samarali shug'ullanish imkonini beradi.

Raqamli dars yaratish. Sun'iy intellekt oson bog'lanish uchun turli xil qurilmalar bilan mos keluvchi raqamli o'quv materiallarini yaratishga yordam beradi. Bu o'quvchilarning o'quv materiallariga istalgan vaqtda, istalgan joyda va istalgan qurilmada kirishini ta'minlaydi.

Kontentni tez-tez yangilash. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga kontentni yanada samarali yaratish va yangilash imkonini beradi. Bu o'quv materiallari doimo zamonaviy va dolzarb bo'lishini ta'minlaydi. Bu talabalarga o'z ta'lim sohasidagi so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishga yordam beradi va ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatdagi qiyinchiliklarga tayyorlaydi.

Moslashuvchan kirish va inklyuzivlik. Sun'iy intellekt ta'limni global auditoriya uchun yanada qulayroq va inklyuziv qilishga yordam beradi. Ko'p tilli yordamni taqdim etish orqali sun'iy intellektga asoslangan ta'lim vositalari turli xil kelib chiqishi va turli xil o'rganish ehtiyojlariga ega bo'lgan talabalarning ehtiyojlarini javob bera oladi.

Ko'p tillikni qo'llab-quvvatlash. Sun'iy intellektga asoslangan tilni tarjima qilish vositalari ta'lim mazmunini bir necha tillarda taqdim etishga yordam beradi. Bu o'quvchilarning o'z tillarida o'rganayotgan fanini o'zlashtirishiga yordam beradi, talabalar til to'siqlarini yengib o'tishini ta'minlaydi.

Imkoniyati cheklangan talabalar uchun qulaylik. Sun'iy intellekt ko'rish yoki eshitish qobiliyatida nogironligi bor talabalar uchun ta'limni yanada qulaylashtirishda yordam beradi. Misol uchun taqdimot tarjimoni kabi sun'iy intellektga asoslangan konvertor vositalari virtual ma'ruzalar uchun real vaqt rejimida subtitrlarni taqdim etishi mumkin, bu nogironligi bor talabalarga fanlarni o'zlashtirishini ta'minlaydi.

Sinfdagi o'zlashtirishni aniqlash va ta'lim muhitini yaxshilash. Sun'iy intellekt

o'qituvchilarga sinfdagi o'zlashtirilishi qiyin bo'lgan ma'lumotlarni aniqlashga va o'quv muhitini yaxshilashga yordam beradi. Talabalarning ma'lumotlar bilan ishlashda va o'qituvchilarning fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali sun'iy intellekt o'quvchilar o'zlashtirishi qiyin bo'lgan joylarni aniqlay oladi va ularga fanni o'zlashtirishga yordam beradi.

Bashoratli tahlillar. Sun'iy intellekt asosidagi bashoratli tahlillar o'qituvchilarga fanni o'zlashtira olmay qolishi yoki kursdan qolish xavfi ostida bo'lgan o'quvchilarni aniqlashga yordam beradi. Erta ogohlantirish orqali o'qituvchilar ushbu talabalarga kursdan qolishlarining oldini oladi va ularning fanni to'liq o'zlashtirishiga yordam beradi.

O'qituvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlanishi va hamkorlik. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga o'quvchilar faoliyati ma'lumotlari asosida tushuncha va tavsiyalar berish orqali yordam berishi mumkin. Bu o'qituvchilarga o'qitish usullarini yaxshilashga va hamkasblari bilan yanada samarali hamkorlik qilishga yordam beradi.

Talabalarning bilim ko'nikmalaridagi kamchiliklarni bartaraf etish va talabalarning kasbiy malakasini oshirish. Sun'iy intellekt zamonaviy ishchi kuchida mavjud bo'lgan malaka bo'shliqlarini bartaraf etishda muhim rol o'ynashi mumkin. Talabalarga yuqori sifatli, sun'iy intellektga asoslangan ta'lim vositalari va resurslaridan foydalanish imkoniyatini berish orqali ularga tez rivojlanayotgan mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lishlariga yordam beradi.

Sun'iy intellekt yordamida talabalar ko'nikmalarni rivojlantirish platformalarini tashkil qilish. Sun'iy intellekt: talabalarga ko'nikmalarini rivojlantirish uchun keng ko'lamlil online kurslar va resurslardan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Ushbu platformalar o'quvchilarga yangi ko'nikmalarni egallashlari uchun zarur bo'lgan yordamni olishlarini ta'minlab, idividuallashtirgan o'rganish tajribasini taqdim etishi mumkin.

Sun'iy intellekt asosidagi o'rganish va rivojlantirish. Sun'iy intellekt talabalarning yangi ko'nikmalarga qanday ega bo'lishini tahlil qilishi va shunga mos ravishda o'quv jarayonini moslashtirish orqali o'zlarining ilmiy-tadqiqot ishlarini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Sun'iy intellektdan foydalangan holda tashkilotlar xodimlarini mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishga yordam beradigan yanada samarali o'quv dasturlarini yaratishi mumkin.

Ma'lumotlarga asoslangan fikr-mulohazalar va baholash. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga o'quvchilarning ishlash ma'lumotlarini tahlil qilish va yaxshilash kerak bo'lgan sohalarni aniqlash orqali ularga aniqroq va har tomonlama fikr-mulohazalarni taqdim etishga yordam beradi.

Moslashtirilgan fikr-mulohazalar. Sun'iy intellektga asoslangan qayta aloqa tizimlari o'quvchilarning individual ishlashi asosida shaxsiy fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin. Bu talabalarga o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini tushunishga yordam beradi va ularni yaxshilash kerak bo'lgan sohalarni aniqlash osonlashtiradi.

Xolis baholash. Sun'iy intellekt fikr-mulohazalar va baholashning ob'ektiv va

xolis bo'lishini ta'minlashga yordam berishi mumkin. Bu inson yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatolarni va tarfkashlikni oldini oladi. Bu yanada aniqroq baholashga va barcha talabalar uchun adolatli ta'lim muhitini yaratishi mumkin.

Suniy intellektda 24/7 ish jarayoni. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan chatbotlar talabalarga kechayu kunduz yordam ko'rsatishi mumkin. Bu ularga qiyinchiliklarni engib o'tishga va o'quv jarayoni bilan shug'ullanishga yordam beradi.

Tezkor qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riq. Chatbotlar o'quvchilarga ma'lumot va resurslarga tezroq ega bo'lishni ta'minlab, o'z savollariga tez va samarali javob topishga yordam beradi. Bu talabalarga o'z o'qishlarida faol bo'lishiga olib keladi.

Intellektual repetitorlik. Sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar har bir talabani o'rganish usullarini tahlil qilish va shaxsiy yordam va ko'rsatmalar berish orqali aqlli repetitorlikni ta'minlashi mumkin. Bu talabalarga qiyinchiliklarni engib o'tishga va murakkab mavzularni tushunishlarini yaxshilashga yordam beradi.

Xavfsiz va markazlashmagan ta'lim tizimlari. Onlayn ta'limning jadal rivojlanishi bilan ta'lim ma'lumotlari va mazmunining xavfsizligi va haqiqiylikini ta'minlash tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt xavfsiz, markazlashtirilmagan ta'lim tizimlarini taqdim etish orqali ushbu muammolarni hal qilishga yordam beradi.

- Blokcheynga asoslangan ta'limni boshqarish tizimlari.

Sun'iy intellektga asoslangan, blokcheynga asoslangan ta'limni boshqarish tizimlari o'qituvchilar va talabalarga ta'lim ma'lumotlari va mazmunini xavfsiz saqlash va almashishda yordam beradi. Blokcheyn texnologiyasidan foydalangan holda ushbu tizimlar ta'lim yozuvlari to'g'ri, dolzarb va o'zgartirish kiritishdan himoyalangan bo'lishini ta'minlaydi.

- Ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik.

Sun'iy intellekt ilg'or shifrlash va kiberxavfsizlik texnikasidan foydalangan holda talabalar ma'lumotlari va maxfiylikini himoya qilishga yordam beradi. Bu talabalarning shaxsiy ma'lumotlari va ta'lim yozuvlari xavfsiz va ruxsatsiz kirishdan himoyalanganligini ta'minlashga yordam beradi.

Sun'iy intellekt yordamida imtihonlar va baholashlarni tashkil qilish. Sun'iy intellekt imtihon va baholash jarayonini takomillashtirishda ham o'z hissasini qo'shishi mumkin. Ilg'or sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish orqali o'qituvchilar yanada xavfsiz, samarali va aniq baholash usullarini yaratishi mumkin.

- Onlayn tekshirish:

Sun'iy intellektga asoslangan onlayn proktoring tizimlari imtihonlar paytida shubhali xatti-harakatlarni aniqlashga yordam beradi va sinov muhiti adolatli va xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi. Talabalarning xatti-harakatlarini veb-kameralar, mikrofonlar va veb-brauzerlar orqali tahlil qilish orqali ushbu tizimlar o'qituvchilarni har qanday firibgarlik urinishlari haqida ogohlantirishi mumkin.

- Avtomatlashtirilgan yozma imtihonlarni baholash (Insho)

Sun'iy intellekt algoritmlaridan insholar va boshqa yozma topshiriqlarni avtomatik tarzda baholash uchun ham foydalanish mumkin, bu esa baholashning izchil, to'g'ri va xolis bo'lishini ta'minlaydi. Bu o'qituvchilarning vaqtini tejaydi va

ularga o'z o'quvchilariga ko'proq moslashtirilgan fikr-mulohaza va yordam berishga e'tibor qaratishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak sun'iy intellektning ta'limdagi roli biz o'qitish va o'rganish uslubimizni tubdan o'zgartirishi mumkin. Talabalarning fanlarni o'zlashtirishda duch keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish orqali sun'iy intellekt butun dunyo bo'ylab talabalar uchun yanada inklyuziv, samarali va qiziqarli ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi. O'qituvchilar va raxbaryat sifatida biz duch kelayotgan muammolarni hal qilish va kelajak avlodlar muvaffaqiyatini ta'minlash uchun sun'iy intellekt asosidagi yechimlarni o'rganishda va ularga sarmoya kiritishda davom etishimiz juda muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari resurslaridan foydalanish istiqbollari. Toshkent davlat pedagogika universiteti. may 30, 2023, Tashkent, Uzbekistan.

2. Ta'lim tizimida axborot texnologiyalari va online platformalardan foydalanish. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalarning zamonaviy muammolari va yechimlari. 16-17 – aprel Farg'ona, 2021

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕССОВ

*Исмаилов М.А., профессор
Рахманов Ш.Р., доцент
НИУ
«ТИИИИМСХ»*

Аннотация. Данная статья раскрывает проблемы применение алгоритмов для повышения эффективности системы контроля и управления процессом культивирования хлореллы.

Применительно к запросам технологического процесса культивирования хлореллы необходимо оценить эффективность процедур стабилизации основных параметров (состава питательных веществ, (физико-химических и биологических переменных, а также качества и количества выходного продукта). При этом приходится решать дилемму: выбрать ли дорогостоящую систему контроля и управления, но обеспечивающую требуемую достаточно жесткую стабилизацию параметров процесса или предпочесть систему меньшей стоимости, но уступающую первой по точности.

Подобная задача имеет место и при выборе средств контроля па технологическими параметрами. При этом необходимо найти наиболее приемлемое соотношение между точностью и стоимостью контрольно-

измерительной аппаратуры. Кроме того, необходимо также иметь в виду и вопросы алгоритмизации, т.е. процесса автоматизации всех этапов и процедур математического моделирования и относящихся к анализу, синтезу, проектированию, диагностике и прогнозированию хода производственного процесса. Все это требует решения ряда научно-исследовательских задач, связанных с обследованием объекта управления, составлением математического описания, проведением экспериментальных исследований по установлению коэффициентов и параметров модели, решением оптимизационных задач и с разработкой алгоритмов контроля и управления и т.д. В конечном итоге разработан комплекс прикладных программ решения задач моделирования и управления, которые потребовали, в свою очередь, значительных затрат.

Исходя из отмеченного, представляется целесообразным оценить экономическую эффективность разработанных систем, контроля, прогнозирования и управления качеством и составом технологических сред и оптимального выбора технических средств контроля и управления. Требование стабилизации сводится к поддержанию параметров (качество и содержание выпускаемой хлореллы, а также ее биологического активного состояния, позволяющего обеспечивать продуктивным рост и размножение микроорганизмов в заданных пределах) при одновременном соблюдении экологических норм производства.

При этом система прогнозирования и управления должна обеспечить надежную и оперативную оценку годности выпускаемого целевого продукта по показателям содержания в культуре белка, жиров и т.д.

Для построения и реализации систем управления предварительно были обработаны на ПЭВМ полученные математические модели кинетики, модели гидродинамической структуры потоков в культиваторе, отработаны методики определения параметров модели, алгоритмы прогнозирования хода технологического процесса и управления.

Испытания полученных моделей и алгоритмов управления в составе систем управления (СУ) проводились первоначально на лабораторной установке, Института микробиологии АН РУз. Далее экспериментальное подтверждение эффективности алгоритмов, входящих в состав математического обеспечения предложений СУ, получено также в производственных условиях.

В качестве технической протокол предложенной систем управления выступает комплекс технических средств, состоящий из конкретных контрольно-измерительных приборов, систем локального автоматического регулирования и управления, ПЭВМ, а также устройства связи с объектом.

Система автоматического регулирования и контроля своевременно осуществляет контроль и стабилизацию на заданном значении управляющих параметров, а также передает информацию для реализации моделей и алгоритмов прогнозирования и управления ходом технологического процесса.

Необходимое проведения опытов установлено равным одному месяцу. Такой вывод сделан, исходя из анализа особенностей конкретного

технологического процесса с учетом требований регламента, опыта эксплуатации систем управления, а также с учетом времени, которое необходимо, чтобы получить ощутимый технико-экономический эффект от внедрения системы управления. При этом расчет экономической эффективности осуществлялся путем учета собственно экономического эффекта (увеличение выхода хлореллы из единицы затраченных питательных веществ, сокращение излишнего расхода питательных веществ на рост и размножение хлореллы, а также на поддержание жизнедеятельности культуры, повышение производительности культиватора и т.д., достигаемого на отдельных этапах реализации СУ).

Рассмотрим методику проведения испытаний СУ технологическим процессом культивирования хлореллы.

Для сбора, хранения и обработки информации о состоянии объекта были реализованы следующие системы.

- регулирования расхода питательных веществ
- регулирования и контроля температуры среды;
- регулирования рН среды;
- контроля уровня;
- контроля освещенности;
- контроля содержания питательных веществ;
- контроля содержания растворенного CO_2 в среде.

Дебит питательных веществ определяется по показаниям расходомеров, установленных на линии подачи питательных веществ, а также по уровнемеру.

При решении задачи оптимизации и управления значения концентрации хлореллы, скорости роста, содержания питательных веществ и другие показатели принимались по результатам решением систем уравнений предложенной модели.(1)

В процессе проведения экспериментов некоторые значения параметров определялись путем лабораторных анализов. При этом отбор проб производился через каждый час, включая время взятия проб и проведения лабораторных анализов.

Реализация СУ на основе разработанных математических моделей, алгоритмов оптимизации и управления, а также апробированных программных комплексов позволила увеличить выход хлореллы из единицы затраченных питательных веществ, повысить производительность культиватора за счет оптимального поддержания значения дебита и т.д.(2)

Характер изменения основных характеристик процесса культивирования хлореллы (расход питательных веществ G_i , концентрация хлореллы X , содержание CO_2 при ручном управлении, с локальной системой автоматического регулирования и контроля), имеющих место при работе СУ на основе предложенных моделей и алгоритмов.

Анализ испытаний систем управления позволяет сделать следующие выводы:

1) Система позволяет надежно стабилизировать расход питательных веществ.

2) При функционировании СУ основные показатели процессов (N, P, CO², T, Ph, C, V) и другие не выходили за пределы допущенных границ, а время до регенерации (использования хлореллы в качестве засеваемого материала) увеличено более чем в 2 раза.

3) Система управления позволила повысить технико - экономические показатели производства, обеспечив увеличение выхода хлореллы на единицу затрачиваемого субстрата в среднем на 18%.

На основе полученных результатов можно сделать заключение об адекватности предложенных моделей реальному процессу, о правильности выбранных управляющих воздействий и критериев, а также о работоспособности разработанных алгоритмов оптимизации. Таким образом, система управления процессом культивирования хлореллы дает возможность улучшить качество управления и повысить общую культуру экономического планирования и анализа за счет использования более достоверной и своевременной информации о ходе протекания сложного технологического процесса, а также за счет более рационального использования имеющихся ресурсов (сырья, полезного объема культиватора и т.д.).(3)

На базе разработанных моделей и алгоритмов предложена функционально-алгоритмическая структура системы управления процессом культивирования хлореллы, ориентированной на решение следующих задач: сбор и первичная обработка информации, прогнозирование хода технологического процесса, оптимизация режимных параметров и управление ходом технологического процесса. (4)

Реализация системы управления позволила повысить выход хлореллы из единицы затраченных питательных веществ, увеличить производительность культиватора за счет строгого поддержания оптимального значения времени пребывания частиц субстрата в аппарате.

Полученные результаты позволяют сделать заключение об адекватности построенных моделей реальному процессу, правильности выбранных управляющих воздействий и критериев оптимальности, а также о работоспособности и эффективности разработанных алгоритмов оптимизации и управления технологическим процессом производственного культивирования хлореллы.

Список использованной литературы

1. Sherkul Rakhmanov, Rano Gaziyeva, Dilbaroy Abdullaeva, and Nigora Azizova *Development of an algorithm for optimization of continuous technological process of cultivation of microorganisms* E3S Web of Conferences 264, 04032 (2021) CONMECHYDRO - 2021 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404032>

2. Rakhmonov Sh. A.A.Abduganiev, D.Abdullaeva, N.Azizova *Automatic control system for the technological process of chlorella cultivation* IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012154 IOP Publishing <https://doi:10.1088/1757-899X/883/1/012154>

3. Rakhmonov Sh., Nematov A.M., Azizova N.Sh., Abdullaeva D.A *Mathematical modeling of the hydrodynamic structure of flows in the apparatus for cultivating chlorella*. Parametric identification of the mathematical model ICECAE 2020 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 (2020) 012152 <https://doi:10.1088/1755-1315/614/1/012152>

4. К.А. Ахметов, М.А. Исмаилов Математическое моделирование и управление технологическими процессами биохимического производства. Ташкент, «Фан», 1988.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ахмадов А. А.

Управление высшего образования, науки и инновации Ташкентской области

Как известно, в настоящее время цифровизация – одна из приоритетных стратегических целей Республики Узбекистан. В программе «Цифровой Узбекистан - 2030» определены векторы развития организаций социальной сферы, которые включают повышение качества цифровой инфраструктуры и культуры работы с новыми информационно-коммуникационными технологиями.

Стратегия «Цифровой Узбекистан - 2030» предусматривает утверждение двух программ (по цифровой трансформации регионов и отраслей), а также «дорожных карт» по их реализации. Несомненно, это обеспечит наиболее полный охват и эффективную реализацию документа, который включает такие приоритетные направления, как развитие цифровой инфраструктуры, электронного правительства, национального рынка цифровых технологий, образования и повышение квалификации в сфере.

Известно также, что в соответствии с документом для мониторинга состояния цифровой трансформации в регионах разработана методика рейтинговой оценки цифрового развития территорий, которая позволяет провести предварительную диагностику цифровизации на местах. В числе критериев - использование интернета в социальных учреждениях (ДОО, школы, поликлиники), внедрение образовательных и иных систем и программных продуктов, охват дипломированных учителей по информатике, а также учеников школ в рамках проекта «Один миллион программистов» и количество учебных IT-центров.

Наиболее заметным эффектом цифровизации в профессиональных образовательных организациях (ПОО) является оптимизация административно-управленческих процессов. В колледжах надо перевести все взаимоотношения с контрагентами в цифровую форму и произвести цифровизацию внутреннего документооборота, при этом используются различные технологические решения, в наиболее простой версии стандартные офисные пакеты, локальная сеть ПОО и интернет.

При реализации более комплексного подхода надо осуществлять переход

на специализированные программные решения, такие как «1С: Колледж». Эта платформа является готовым продуктом для автоматизации контроля, анализа и планирования в образовательных организациях. Она включает возможности организации электронного приема абитуриентов, управления образовательным процессом (через формирование расписаний и ведение электронных журналов), работой общежитий, методическим процессом, ведение кадрового учета. Хранение данных об обучающихся в цифровом виде позволяет быстро агрегировать их и провести анализ текущих процессов. При этом исчезает необходимость вручную переносить данные с одного носителя на другой, что снижает риск искажения исходной информации, касающейся образовательного процесса, персональных данных и т. д. Еще одним важным преимуществом этих технологических решений является сокращение издержек ПОО на организационную технику и расходные материалы.

При этом в колледжах снижается потребность в приобретении принтеров, картриджей для печати документов, бумаги. Кроме того, перевод документов в цифровую форму позволяет повысить эффективность документооборота и доступность информации о разных аспектах деятельности ПОО.

Это способствует росту информированности при принятии управленческих и методических решений. Вместе с тем возможности повышения эффективности работы за счет электронного документооборота часто используются не в полной мере.

Результаты интервьюирования свидетельствуют о том, что в ПОО сохраняется недоверие к новым технологиям. Руководители колледжей попрежнему высказывают опасения, связанные с возможностью полной утери данных, хранящихся в цифровом виде. На практике эти опасения приводят к выполнению «двойной работы» – ведению и электронной, и бумажной версии документов. Преодолеть данную проблему, вероятно, позволит развитие культуры сохранения резервных копий.

Важным эффектом цифровизации для управления ПОО станет возможность сокращения численности технического персонала. Во-первых, это обусловлено возможностями организации дистанционного наблюдения. Установка камер и системы пропусков позволяет осуществлять централизованное удаленное администрирование и контроль даже в случае наличия у ПОО многочисленных филиалов. Во-вторых, автоматизация части производственных процессов сокращает необходимость в работниках, ранее выполнявших вспомогательные функции.

Оптимизация численности персонала способствует повышению эффективности управления финансовыми ресурсами в ПОО.

Трансформация информационного обмена в наиболее технически развитых ПОО охватывает и разработку специализированных решений. Одно из таких нововведений – установка информационных киосков на территории колледжей. С помощью индивидуального пароля и логина каждый студент имеет возможность запросить в них информацию о своей успеваемости,

посещаемости, расписание занятий и изменения в нем. Такие устройства повышают удобство для обучающихся, создают новые каналы получения обратной связи. Это способствует созданию образовательной среды, в которой учащихся имеют больше возможностей для контроля и рефлексии своих образовательных результатов.

В целом цифровизации в учебном процессе представляется тремя основными направлениями: • инновации, связанные с расширением доступа к образовательным услугам за счет онлайн-ресурсов; • инновации, связанные с содержанием обучения; • инновации, связанные с цифровым учебным оборудованием и дидактическими материалами.

Третий тип инноваций связан с использованием во время занятий интерактивных досок, проекторов, планшетов и ноутбуков. Несмотря на то что их применение не приводит к радикальной трансформации методов преподавания, отмечается некоторое повышение интерактивности образовательного процесса. Занятие может быть по-прежнему организовано в формате лекции, однако за счет презентаций подача материала приобретает выраженную структуру и становится более наглядной. Нужно отметить, что некоторые решения в рамках этого типа инноваций способствуют снижению трудозатрат преподавателей на выполнение рутинных трудовых операций. Например, тестирование на компьютерах позволяет сократить время на проверку работ студентов. В целом руководители и преподаватели ПОО скорее положительно относятся к цифровизации и отмечают повышение эффективности работы с помощью цифровых инструментов.

BIG DATA AS MAIN RESOURCE OF THE DIGITAL ECONOMY

Bo 'taboev M.T.

Fergana polytechnical institute, professor

The era of the information revolution has touched all spheres of business and every person on earth. Huge flows of data and information create more economic value than global merchandise trade. Data-based business ideas create new opportunities for economic growth and societal solutions.

Each stage of development was characterized by a certain resource, so the main resource in the era of agricultural civilization was the land, and in the era of industrial civilization - raw materials, fuel.

In the era of the digital economy, data and professional competence became the main resource. Clive Hamby, the British mathematician and architect of Tesco's Clubcard card, was one of the first to compare the data to new oil. Oil is valuable, but you can't use it in the raw state. As oil needs to be turned into gas, plastic, chemicals, etc., to create a valuable substance that promotes profitable activities; so data need to be broken down, analyzed to make them valuable". [3]

Wired also compared information and analysis with oil. In the 18th century not everyone understood the potential profitability of oil production, but those who

understood, managed to make on this condition. The same thing awaits us with the information. [4]

During his visit to the Chinese Academy of Sciences in 2013, Chinese Secretary General Xi Jinping noted: «Big data is a «free» resource in industrial society. Those who control the data will get an advantage».

To remain competitive, companies need to extract information from vast and diverse data sets. Those companies that have learned to analyze and use big data have a bright future.

Research on the digital economy begins with big data (Big data). Clifford Lynch in his article «How is your data growing?» [5] noted that there is an explosive growth in the global amount of information and business needs to take advantage of the opportunities that large amounts of data provide. This means that it is necessary to constantly collect, study, organize, transform, store data in order to identify useful information, conclusions, new ideas, justification of new decisions.

Big data is a combination of proven and newly introduced technologies that enable companies to extract information from existing data for use in their activities. Big data can be defined as the ability to manage large volumes of heterogeneous data at a rate sufficient to analyse such data in real time and to respond in a timely manner. [6][7]

Big data sources are social networks, events related to the actions of users in various applications, bank payment transaction flows, data from the world «Internet of things». All this data variety can be divided into structured, semi-structured, and unstructured data. 20% of the total data are structured data, which have a certain length and format. These are numbers, dates, or combinations of words and numbers, such as client name and address. Unstructured data represent 80% of the total data and do not have a certain format. These include social media recordings, photos, website content, satellite imagery, surveillance and video recorders.

The need to store and process ever-increasing volumes of big data in order to extract useful information from them has led to the emergence of new storage technologies and big data analytics techniques. Innovative technologies such as Map Reduce, Hadoop, and BigTable have triggered a new generation of data management systems and are aimed at quickly detecting new knowledge in data and identifying actions, products and services that can be derived from knowledge.

A set of methods of detection in the data of unobvious, objective, practically useful and accessible for understanding by the person, for decision making - is a deep analysis (Data Mining).

Big Data, a rapidly growing digital economy in response to the rapid increase in the volume of heterogeneous information in the world, has become one of the most powerful tools of forecasting, regulation and response on a global scale. Effective management of Big Data becomes extremely valuable for the profit of large information companies and the countries that pay special attention to it. The beginnings for the use of big data in Uzbekistan have already been created, and the improvement of this technology could be the strongest impetus for the development of the digital economy in the country, which in turn has the potential to increase the

country's GDP to 10 percentage points.

Text Mining technology covers new methods for performing semantic text analysis, information retrieval and management, including tonality research. It can be used to analyze large and very large arrays of unstructured information.

Call Mining technology combines speech recognition, analysis and Data Mining. Its purpose is to simplify the search in audio archives containing recordings of conversations between operators and customers.

Web Mining technology covers methods that are able to discover new, previously unknown knowledge based on site data and that can be used in the future. Web Mining technology uses Data Mining technology to analyze unstructured, heterogeneous, distributed and significant information contained in Web-sites.

References

1. Ш.Мирзиёв. Янги Ўзбекистон стратегияси// Т: «Ўқитувчи», - 2021, - 657 с.
2. Бутабоев М., Мулайдинов Ф., Захидов Г., Сагтарова Х. Рақамли иқтисодиёт// Т: «Инновацион ривожланиш нашриёт матбаа уйи», - 2021.
3. Michael Haupt. “Data is the New Oil” — A Ludicrous Proposition. [электронный ресурс] - <https://medium.com/project-2030/data-is-the-new-oil-a-ludicrous-proposition-1d91bba4f294>
4. Денис Ламехов. Почему для ритейлеров информация – это новая нефть. - [электронный ресурс] - <https://www.be-in.ru/news/35044-data-is-the-new-oil/>.
5. Lynch C. How do your data grow? //Nature. – 2008. – Т. 455. – №. 7209. – С. 28-29.

СЕГОДНЯШНЯЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

*Курпаяниди К.И., проф., ФПИ
Исмоилжонов В.Ж., студент
факультета «Управление в производстве» ФПИ,*

Аннотация. Данная статья исследует нынешнюю ситуацию и перспективы внедрения технологии искусственного интеллекта (ИИ) в развитии цифровой экономики. Авторы анализируют и обсуждают нынешнее состояние технологии ИИ, ее преимущества, развитие, влияние на автоматизацию, анализ данных, опыт клиентов и кибербезопасность в различных отраслях. В заключении предложены направления по совершенствованию интеграции ИИ в нынешнее и в будущее время.

Ключевые слова. Анализ данных, AR/VR технологии, Белый хакер (White hacker), ИИ, Индустрия 4.0, кибербезопасность, кредитный скоринг, DDoS и DoS-attack.

Введение. На сегодняшние дни в современном мире технологических достижений, искусственный интеллект (ИИ) выступает в роли

трансформационной силы, оказывая огромное влияние на различные отрасли, включая цифровую экономику. Кроме того интеграция и влияние технологий ИИ не только проявляется в экономике или бизнесе, но и на то, как мы живем, работаем и взаимодействуем друг с другом. Сегодня мы рассмотрим текущее состояние и будущие перспективы внедрения технологии ИИ в формировании развития цифровой экономики.

На сегодняшний день технология ИИ уже сделала значительные шаги в цифровой экономике. От прогностической аналитики и алгоритмов машинного обучения до обработки естественного языка (NLP - Natural Language Processing. такие как Siri от Apple или Алиса от Yandex) и компьютерного зрения. Люди, общество, компании и все предприятия все чаще начинают внедрять ИИ в свои сферы жизни, при помощи которого получают так называемую “суперспособность”, помогающая им облегчить их задачи, начиная от здравоохранения и финансов до производства и развлечений, такие как: найти информацию про товары, рестораны, одежды и их плюсы и минусы, составление статистики компании, прогноз спада или повышения цены на рынке(что сейчас актуально используется в трейдинге), а многие предприниматели используют ИИ для повышения эффективности, снижения затрат и получения преимущества перед конкурентами. Давайте рассмотрим несколько примеров использования ИИ.

1. Анализ данных и принятие решений: Способность ИИ быстро анализировать большие объемы данных и извлекать значимые выводы улучшает процессы принятия решений. Организации могут принимать решения на основе данных с повышенной точностью, что приводит к улучшению производительности и конкурентоспособности в цифровом мире.

2. Повышение опыта клиента: ИИ играет ключевую роль в преобразовании опыта клиентов. Чат-боты, виртуальные ассистенты и персонализированные рекомендации, обеспечиваемые ИИ, способствуют более плавному и отзывчивому путешествию клиента. Это, в свою очередь, способствует лояльности и удовлетворению клиентов.

3. Кибербезопасность: Развитие цифровой экономики вызывает беспокойство по поводу кибербезопасности. ИИ используется для создания продвинутых систем обнаружения угроз, алгоритмов предотвращения мошенничества и прочих надежных протоколов безопасности, укрепляя цифровую инфраструктуру перед современными киберугрозами, таких как DDoS и DoS-attack(Distributed Denial of service, Denial of service).

4. Кредитный скоринг - это система оценки кредитной надежности потенциального заемщика, которая основывается на анализе его кредитной истории. Кредитный скоринг помогает банкам принимать решение о выдаче кредита и определении процентной ставки. С помощью ИИ эта задача упрощается, уменьшается количество кумовства в банковской системе при выдаче кредитов(не будет такого что пришел племянник хакима с плохой кредитной историей, а ему все равно выдали кредит), т.к вопрос выдачи теперь решает техника, для которой все одинаковы. Плюс человеку с плохим кредитом

оно укажет другие сервисы или банки которые способны и готовы обслужить его, при этом у человека будет шанс исправить свою кредитную историю(если конечно будет соблюдать правила).

Перспективы ИИ в будущей цифровой экономике(Индустрия 4.0). Все достижения четвертой промышленной революции в области технологии указывают на то, что ИИ станет одним из основных и неотъемлемых частей жизни человечества, при помощи которого можно достичь многих высот. Мы сможем создать интеллектуальные и взаимосвязанные системы, способные адаптироваться и реагировать на изменяющиеся условия. К тому же, технологии основанные на искусственном интеллекте, способствуют разработке новых продуктов и услуг. Инновации, такие как автоматизированные транспортные средства, умные города и персонализированное здравоохранение, уже близки, они обещают не только экономические выгоды, но и значительные улучшения в качестве жизни всего человечества.

I. Использование ИИ в бизнесе:

1. Искусственный интеллект может использоваться в автоматизации и оптимизации производственных процессов, таких как контроль качества продукции и услуг, распределение ресурсов, снижения затрат, улучшения продуктивности путем скоростного анализа ошибок и нахождения решения к ним.

2. Также можно легко определить потребности и предпочтения клиентов, путем проведения анализа рынка и клиентской базы, что позволяет разработать первоклассные стратегии продвижения продукции и услуг на рынке.

3. Более того, использование ИИ может повысить эффективность и точность взаимодействия с клиентами за счет использования умных систем чат-ботов, которые могут быстро и мгновенно ответить на все вопросы клиентов.

4. Применение технологии бесконтактной доставки за счет внедрения беспилотных технологий на транспорте и новые методы транзакции которые будут более удобнее, быстрее и безопаснее.

II. AR/ VR технологии

AR - (augmented reality) дополненная реальность, VR-(virtual reality) виртуальная реальность – эти технологии отчасти используют ИИ, эти две технологии различаются в том, что AR комбинирует реальность с цифровым миром, а VR визуально переносит человека в цифровой мир. С помощью AR человек может изучить сложные механизмы или даже создать новые, без рисков и опасностей, вспомним фильм железный человек, главный герой перемещая цифровые макеты технологии, создает оружие, это и есть AR. Технология AR также была использована в игре PokemonGO, в котором игроки должны были находить в реальном мире маленьких монстров наводя камеру телефона. Эти технологии могут использоваться как в обучающих (например правильное смешивание химических препаратов, правила дорожного движения и т.д), так и в производственных целях (например проектирование и создание сложных

технических объектов в таких отраслях как строительство, машиностроение, энергетика и т.д.).

Применение AR/VR технологии в таких областях как:

Образование. Внедрение AR/VR технологий в учебный процесс может значительно улучшить понимание материала студентами. Эти технологии могут создавать интерактивные виртуальные миры и пространства, которые помогут студентам лучше понимать сложные научные концепции и процессы. Например, учебник с элементами виртуальной реальности может помочь студентам визуализировать географические местоположения, ландшафты или физические объекты.

Медицина. AR/VR технологии в медицинских учреждениях могут улучшить диагностику и лечение пациентов. Это может включать использование виртуальной реальности для дистанционного обучения врачей, виртуальные тренажеры для обучения по проведению сложных операций и дополненную реальность в уходе за пациентами и изучении развития болезней.

Заключение. Про преимущества ИИ можно говорить без остановки, и к тому же нынешняя ситуация и будущие перспективы технологии искусственного интеллекта в развитии цифровой экономики и всего мира предоставляют нам многообещающее будущее. Но везде есть свои недостатки, поэтому мы не должны забывать про кибербезопасность данных, государство синхронно должно обучать квалифицированных Белых хакеров(White hackers), IT-специалистов по кибербезопасности чтобы избежать проблем и бедствии цифрового мира, таких как: DDoS или DoS-attack. И вдобавок нужно улучшить цифровую грамотность всего населения.

Список использованной литературы

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусственный_интеллект
2. <https://medium.com/@jessica.ikarus3d/what-you-should-know-about-ar-vr-xr-and-metaverse-c109a8609e61>
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дополненная_реальность
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
5. <https://medium.com/beyond-strategy/what-do-we-mean-by-4th-industrial-revolution-bafef1c4fd40>
6. <https://medium.com/simform-engineering/understanding-the-dos-and-ddos-attacks-ba84f9c6d140>

МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СИНТЕЗА В ЗАДАЧАХ АЛГОРИТМИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

*Исмаилов М.А., проф.
Рахманов Ш.Р., доцент
НИУ ТИИИИИСХ*

Аннотация. Совершенствование систем и методов управления технологическими процессами на основе применения математических методов и средств вычислительной техники – одно из главных направлений научно-технического прогресса, один из наиболее эффективных путей повышения производительности труда в промышленных отраслях народного хозяйства. В этой статье приведена математический анализ технологического процесса микробиологического синтеза в задачах алгоритмизации.

Ключевые слова. алгоритмизация, математическое моделирование, технологические процессы, управление.

Введение. Первый этап управлений технологическими процессами с помощью ЭВМ-локальная автоматизация объектов управления. Применительно к технологическим процессам, она сводится к выбору или созданию специфических датчиков контрольно-измерительных приборов, разработки и внедрению, локальных систем регулирования основных технологических параметров процесса. При автоматизации микробиологического синтеза на сегодняшний день реализованы следующие системы автоматического регулирования: расходы суслу, расходы питательных солей, подача углекислого газа (CO_2), уровня суслу в реакторах, уровня освещенности, равномерности распределения питательных веществ и т.д. (1).

От задач частичной автоматизации совершается переход к задачам комплексной автоматизации всего технологического комплекса. Для этого необходимо разработать методы и средства контроля, специфические для микробиологической промышленности, системы оптимального управления производством с применением вычислительной техники, создать математические модели, отображающие кинетику, гидродинамику, массо- и теплообмена в процессе биосинтеза, разработать и внедрить на действующих производствах системы оптимального управления (СОУ) (2) и т.д.

При обосновании пути реализации систем оптимального управления технологическими процессами микробиологического синтеза применяется известные методы технической кибернетики. В первую очередь строится математическая модель, которая должна адекватно отображать наиболее устойчивые соотношения между технологическими факторами и технико-экономическими показателями процесса (3).

Постановка задачи. Возможны два основных подхода к созданию математических моделей процессов микробиологического синтеза: создание экспериментально-статистических моделей процессов с применением методов

пассивного и активного экспериментов и создание экспериментально-аналитических моделей, путем составления уравнений, описывающих статистику и динамику процесса на микро- и макрокинетических уровнях иерархии.

Для установления основных закономерностей путем применения аналитического метода моделирования, необходимо изучать кинетические закономерности и скорости химических реакций, а также гидродинамические особенности физических процессов, сопровождающих химическое превращение (4).

Теория непрерывного культивирования и микроорганизмов позволяют определять общие закономерности о кинематике процессов биосинтеза в проточных аппаратах. Основы этой теории заложены *Monod. J., Novick. A., Szillard I.*, и развиты И.И. Гительзоном, Б.Г. Ковровым, Е.Т. Тересковым, Н.Д. Иерусалимским, Н.Н. Нероной, Ю.Л. Гуревичем, В.Г. Ковровым, Н.В. Степановым, Ю.М. Романовским и др.(5)

Рассмотрим вопросы, касающихся микробиологического синтеза, следует подчеркнуть, то именно кинетика играет определенную роль в регулировании процессов в организованных биологических системах. Эти процессы протекают в них с определенной скоростью и в определенной последовательности.

В такой постановке проблема анализа кинетического поведения сложной системы сводится к построению и исследованию математической модели (ММ), в которой скорости изменения концентраций различных составных компонентов были выражены через скорости отдельных элементарных реакций, принимающих участие в их образовании и использовании.

Решение поставленной задачи. Допустим, что в нашей системе имеется n количество компонентов, которые для определенности будем считать химическими соединениями, претерпевающими метаболические превращения.

Каждое i -ое соединение из общего числа характеризуется значением концентрации C_i ($i = 1, 2, \dots, h$), которое может изменяться со временем $C_i(t)$, в результате взаимодействия i -ого соединения с любым из остальных $(h-1)$ веществ.

Такого предположения достаточно, чтобы можно было составить соответствующую данной ситуации общую ММ, которая представляет собой следующую систему из n дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \frac{dC_1}{dt} = f_1(C_1, C_2, \dots, C_n); \\ \frac{dC_i}{dt} = f_i(C_1, C_2, \dots, C_n), \end{cases} \quad (1.1)$$

где $C_i(t), C_2(t), \dots, C_n(t)$ – неизвестные функции от времени,
 $\frac{dC_i(t)}{dt}$ ($i = \overline{1, n}$) – скорость изменения концентрации i -го вещества.

В модели (1.1) число уравнений n равно числу переменных (C_1, C_2, \dots, C_n) , изменяющихся в результате взаимодействия веществ.

Каждая из функций $f_i(C_1, C_2, \dots, C_n)$ есть функция аргументов C_1, C_2, \dots, C_n ,

зависящих от времени она представляет собой алгебраическую сумму скоростей отдельных реакций образования и превращения q -ого вещества в системе.

Важно отметить, что уравнения вида (1.1) могут применяться не только для описания ферментативных каталитических процессов, но и для исследования других систем.

Так, если речь идет о математическом моделировании процесса микробиологического синтеза, то под «концентрацией» можно понимать количество клеток микроорганизмов в единице объема, содержание питательных веществ в среде.

Модель (1.1) имеет достаточно общий вид, и важно только, чтобы составленные уравнения правильно отражали характер протекающих процессов, или, иными словами, чтобы структура уравнений соответствовала динамической архитектоники исследуемой системы.

Обратимся к общему вопросу о том, какие же сведения о свойствах биотехнологической системы может дать анализ модели (1.1).

Самый простой и исчерпывающий ответ на этот вопрос заключается в том, что все необходимые сведения можно получить, решив систему дифференциальных уравнений (1.1), то есть найдя в явном виде зависимость от времени переменных

$$C_1(t), C_2(t), \dots, C_n(t).$$

В самом деле, задав некоторые начальные условия при $t_0 = 0$ и зная характер изменения во времени искомым функций, можно предсказать, какие значения примут переменные концентрации C_1, \dots, C_n в момент времени t .

Однако на самом деле в реальных системах в целом ряде случаев ситуация складывается значительно сложнее. Реальные биотехнологические системы (такие, как метаболические процессы в живой клетке) включают в себя огромное количество реакций, в которых участвуют тысячи веществ. Даже отобрав из них наиболее существенные по своей биологической значимости, мы все равно получили бы ММ, состоящую из десятков уравнений, в том числе нелинейных. В этих условиях практически нет никакой надежды найти их точные аналитические решения. В данном случае способны помочь и мощные вычислительные методы, которые с помощью ЭВМ позволяют получать значения функций $C_1(t), C_2(t), \dots, C_n(t)$ в любой момент времени при заданных параметрах объекта и известных начальных условиях.

Отсюда следует вывод, что динамические ММ типа (1.1) могут быть полезны, если имеются:

1. Объектные методы существенного упрощения и уменьшения размерности исходной полной системы уравнений

2. Методы анализа дифференциальных уравнений, которые позволяют выявлять какие-либо важные общие динамические свойства объекта, не прибегая к нахождению в явном виде неизвестных функций.

3. При практической реализации систем управления микробиологическими процессами, синтезированных на основе применения

современных методов, принципов и алгоритмов оптимального управления и средств управляющей вычислительной техники появляется необходимость коренного пересмотра целого ряда вопросов, связанных с алгоритмизацией решаемого комплекса задач. Такой подход призван способствовать научно обоснованному выбору способов представления информации для оперативного прогнозирования хода протекания технологических процессов, оптимизации, режимных параметров для оптимального управления.

Список использованной литературы

1. Sherkul Rakhmanov, Rano Gaziyeva, Dilbaroy Abdullaeva, and Nigora Azizova *Development of an algorithm for optimization of continuous technological process of cultivation of microorganisms* E3S Web of Conferences 264, 04032 (2021) CONMECHYDRO - 2021 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404032>

2. Rakhmonov Sh. A.A.Abduganiev, D.Abdullaeva, N.Azizova *Automatic control system for the technological process of chlorella cultivation* IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012154 IOP Publishing <https://doi:10.1088/1757-899X/883/1/012154>

3. Rakhmonov Sh., Nematov A.M., Azizova N.Sh., Abdullaeva D.A *Mathematical modeling of the hydrodynamic structure of flows in the apparatus for cultivating chlorella*. Parametric identification of the mathematical model ICECAE 2020 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 (2020) 012152 <https://doi:10.1088/1755-1315/614/1/012152>

4. К.А. Ахметов, М.А. Исмаилов Математическое моделирование и управление технологическими процессами биохимического производства. Ташкент, «Фан», 1988.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KORXONA VA TASHKIOTLAR DEMOGRAFIYASI – TADBIRKORLIK MUHITINI TAHLIL QILISHNING MUHIM INDIKATORI

Sheraliyev N. A.

*O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Statistika agentligi Statistik registrlarni yuritish
va tizimli xizmat ko‘rsatish boshqarmasi boshlig‘i*

Tadbirkorlik bozor iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular mamlakatning barqaror iqtisodiy o‘shishi drayveri sifatida harakat qilishlari mumkin. Yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish orqali ular yangi ish o‘rinlarini yaratadilar, bu esa pirovardida iqtisodiy rivojlanishning tezlashishiga olib keladi. Demak, tadbirkorlikni rag‘batlantiruvchi va qo‘llab-quvvatlovchi davlat siyosati iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Darhaqiqat, Yalpi ichki mahsulotning (YaIM) o‘shishi tadbirkorlikni qo‘llab quvvatlash, ularning sonini ortishi bilan uzviy ravishda bog‘liq hisoblanadi.

Xususan, 2016-yil III chorak yakuniga ko‘ra ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlari (*fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz*) 226,0 mingtaga teng bo‘lgan bo‘lsa,

YaIM hajmi 185,1 trln. so‘mni tashkil qilgan. 2023-yil III chorak yakuni bilan ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlari 384,8 mingtaga yoki 2,7 baravarga ortib, 610,8 mingtani tashkil etdi. O‘z navbatida ushbu davrda YaIM hajmi 750,9 trln. so‘m darajasiga yetdi.

Hududlar kesimida tadbirkorlik subyektlari sonining 2016-yil III chorakga nisbatan eng yuqori o‘shish sur‘atlari Navoiy (3,7 baravar), Samarqand (3,6 baravar), Surxondaryo (3,2 baravar), Jizzax (3,0 baravar) va Farg‘ona (2,9 baravar) viloyatlarida kuzatilgan. Shuningdek, korxonalar sonining sezilarli o‘shishi savdo sohasida ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlari sonining 66,2 mingtadan 217,1 mingtaga ortgani bilan ifodalash mumkin.

Quyidagi ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlari soni va YaIM dinamikasidan ko‘rish mumkinki tadbirkorlik subyektlari soni o‘shishiga mos ravishda YaIM hajmi o‘shishi kuzatilgan.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasida ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlari soni va YaIM dinamikasi

Hozirda faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni 422,3 ming tani, shundan 3,6 mingtasi yirik korxonalar va 418,7 mingtasi kichik korxonalar va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

YaIMda sanoat ulushini oshirish Taraqqiyot strategiyasining maqsadlaridan bo‘lish bilan bir qatorda keng ko‘lamli va samarali islohotlar natijasi o‘laroq, sanoat sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari 2023-yil 1-oktabr holatiga 2016-yilning mos davriga nisbatan 27,4 mingtaga ortib 70,2 mingtani tashkil qildi. Jami faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlarining 16,6 foizi sanoat korxonalarini hissasiga to‘g‘ri keladi.

Respublika hududlarida tadbirkorlikning rivojlanganlik darajasini baholashning ko‘rsatkichlaridan biri tegishli hududda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari sonining ushbu hududdagi har 1 000 nafar aholiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha miqdori bilan o‘lchanadi. Doimiy aholi sonining umumiy o‘shishi 778,6 ming kishini tashkil etib, 2023-yil 1-oktabr holatiga O‘zbekiston Respublikasida doimiy aholi soni 36 599,8 ming kishiga yetdi.

Hududlar kesimida eng ko‘p aholi istiqomat qiladigan hududlardan Samarqand (4 186,1 ming kishi), Farg‘ona (4 040,6 ming kishi), Qashqadaryo

(3 539,6 ming kishi), Andijon (3 376,1 ming kishi) va Namangan viloyatlari (3 049,0 ming kishi) hisoblanadi. 2023-yil 1-oktabr holatiga ko‘ra, respublika bo‘yicha har ming nafar aholiga to‘g‘ri keladigan faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari 11,5 tani tashkil qiladi.

Hududlar bo‘yicha qaraydigan bo‘lsak, eng ko‘pi Toshkent shahar (28,9 ta), Navoiy viloyati (18,7 ta), Buxoro viloyati (13,6 ta), Toshkent viloyati (12,9 ta), Sirdaryo viloyati (12,6 ta) va Xorazm viloyati (12,2 ta) hissasiga to‘g‘ri keladi.

2-rasm. Har ming nafar aholiga to‘g‘ri keladigan faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari

Shu bilan birga, aholisi ko‘p bo‘lgan hududlarda barcha rezerv va imkoniyatlarni to‘liq safarbar etish orqali tadbirkorlik subyektlari sonini ortishiga, shu jumladan, yalpi hududiy mahsulot hajmini ortishiga erishish mumkin.

Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining asosiy vazifalaridan biri – rasmiy statistika sohasida rivojlanishning milliy va mintaqaviy xususiyatlarini hisobga olgan holda ilmiy metodologiyaga, xalqaro standartlar va qoidalarga asoslangan yaxlit milliy statistika tizimini yaratishga va uning faoliyat ko‘rsatishiga yo‘naltirilgan yagona davlat siyosatini amalga oshirish, rasmiy statistikadan foydalanuvchilar, shu jumladan, xorijiy foydalanuvchilarni ishonchli va rasmiy statistika ma‘lumotlari bilan ta‘minlash hisoblanadi.

Shundan kelib chiqib, Respublikada faoliyat olib borayotgan iqtisodiy birliklarning hisobini yuritishni tizimli tashkil etish maqsadida, Statistika agentligi tomonidan Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri amaliyotga joriy etilgan va ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organlar tomonidan taqdim etiladigan ma‘muriy ma‘lumotlar asosida korxonalar va tashkilotlar haqida ma‘lumotlar bazasi yuritilishi

yo'lga qo'yilgan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentabrdagi 539-son qarori bilan tasdiqlangan "Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri to'g'risidagi Nizom"ga asosan Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri (KTYaDR) yuritiladi.

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organlar, jumladan:

- Davlat xizmatlari markazlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 9-fevraldagi 66-son va 2022-yil 28-sentabrdagi 542-son qarorlariga asosan tadbirkorlik subyektlari va tadbirkorlik subyektlari bo'lmagan ayrim yuridik shaxslarni [;

- Adliya vazirligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 10-martdagi 57-son qaroriga asosan Nodavlat notijorat tashkilotlarini;

- Markaziy bank "Bank faoliyatiga ruxsat berish tartibi va shartlari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi Markaziy bank boshqaruvining qaroriga (2020-yil 30-iyunda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3252) asosan tijorat banklarini ro'yxatdan o'tkazadi.

O'z navbatida ro'yxatdan o'tkazuvchi organlar tomonidan KTYaDRni yuritish uchun zarur bo'lgan, yuridik shaxslarning yagona davlat reyestriga kiritilgan yuridik shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar, bevosita Internet tarmog'idagi Statistika agentligining www.stat.uz idoraviy saytida avtomatik tarzda aks etib boradi.

KTYaDRning maqsadlaridan biri o'laroq, tadbirkorlik subyektlarining demografiyasi bo'yicha oylik, choraklik va yillik ma'lumotlar shakllantirilib, muntazam ravishda foydalanuvchilarga taqdim etib kelinmoqda.

Jumladan, korxonalar va tashkilotlar to'g'risida olish mumkin bo'lgan ma'lumotlar ro'yxati 8 tadan 16 turga ko'paytirilgan, korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registrini yuritish va uning asosida davlat xizmatini ko'rsatish hamda foydalanuvchilarga taqdim etish, ma'lumotlarni inson omili aralashuvisiz davlat xizmatlari markazlari va O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (<https://my.gov.uz/uz/service/662>) orqali onlayn rejimda olish imkoniyati yaratilgan. Shu bilan birga, Statistika agentligining www.stat.uz rasmiy saytida real vaqt rejimida, so'ralayotgan yuridik shaxslar (STIR) kodini kiritib, yuridik shaxs to'g'risidagi ma'lumotlarni olish xizmati joriy etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60 sonli farmoni. 2022-yil 29-yanvar. <https://lex.uz>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020-yil 3-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4796-son qarori. Xalq so'zi, 2020-yil 4-avgust.

3. O'zbekiston Respublikasining "Rasmiy statistika to'g'risida"gi Qonuni. 2021-yil 11-avgust. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2021-yil №8.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi gender statistikasi veb-sayti: <https://gender.stat.uz/uz/>.

5. United Nations Guidelines on Statistical Business Registers. New York and Geneva. 2015. 120-130 p.

6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentabrdagi 539-son “Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registrini yuritish va uning asosida davlat xizmatini ko‘rsatishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. 2022-yil 29-sentabr. <https://lex.uz>

7. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi: <https://lex.uz>.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Хайитматов У.Т.

Файзуллаев С.Х.

Тургунов О.У.

*Институт повышения квалификации
кадров и статистических исследований*

В современных реалиях происходит повсеместное внедрение информационных и программных технологий. Развитие цифровизации экономики явилось движущей силой экономического роста многих государств. На текущий момент цифровые технологии занимают одну из лидирующих позиций в мировой экономике. Они обеспечивают все сферы жизнедеятельности общества: медицину, банковский сектор, государственное управление и многие другие. С каждым днём остаётся всё меньше людей, которые хотя бы раз не слышали об искусственном интеллекте, виртуальной реальности, больших данных или блокчейне. Цифровая экономика уже не только в умах учёных и людей, работающих в крупных корпорациях, она окружает нас повсеместно.

На современном этапе развития общества происходит активная цифровизация мировой экономики. Данное явление охватывает огромное количество отраслей, в том числе оказано влияние на обеспечение экономической безопасности, как государства в целом, так и организаций.

Экономическая безопасность является элементом национальной безопасности и выступает основным условием, определяющим специфику и направление развития всего комплекса экономических отношений государства. Стоит отметить, что цифровая экономика является одним из основных направлений стратегического развития Узбекистана до 2030 года.

Что касается обеспечения экономической безопасности в условиях цифровизации экономики, то здесь на первый план выходит фактор информации и её непосредственной защиты. В современном мире информация

езде, это основа деятельности любой компании, её вырабатывают, крадут, передают, меняют. Основная цель компании, это защита информации от пагубных воздействий, как извне, так и изнутри, посредством некомпетентных или недобросовестных сотрудников. Порой небольшого кусочка данных достаточно, чтобы обанкротить крупную компанию.

Для обеспечения высокого уровня экономической безопасности компания в современных условиях должна следить за состоянием основных функциональных составляющих системы экономической безопасности. К таким составляющим стоит отнести в первую очередь: информационную, кадровую, финансовую, интеллектуальную, политико-правовую, экологическую. За каждое направление должен отвечать квалифицированный специалист и лишь во взаимодействии с другими подразделениями должны формироваться управленческие решения. Когда одним вопросом занимаются люди, привыкшие рассматривать проблему с разных сторон, результат получается более объективным.

Цифровизация экономики имеет множество положительных факторов, однако за стремительным ростом экономики кроются и угрозы, именно поэтому так важно с умом подходить к новым цифровым технологиям. В каждой организации, которая желает преуспеть в конкурентной борьбе необходим квалифицированный персонал способный постоянно учиться и использовать современные цифровые технологии. С развитием цифровой экономики появились новые возможности для развития теневой экономики. Проявления незаконных операций можно обнаружить во всех сферах жизнедеятельности человека, и они влияют на все стадии производства.

Сущность механизма обеспечения экономической безопасности предприятия состоит в том, что при возникновении угрозы, управленческая верхушка должна оценить её и предпринять меры для блокирования или нейтрализации угроз, такие меры должны найти своё отражение в виде издаваемых нормативно-правовых актов организации. Также принятые меры должны не ухудшить те составляющие деятельности организации, которые не находились под воздействием угрозы, что зачастую встречается на практике.

На современном этапе обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта в условиях цифровой экономики заключается в том, что организации активно инвестируют средства в технологии облачной безопасности, данная платформа уже становится основной. Вместе с введением технологии растёт потребность в квалифицированных IT-специалистах, способных наладить новые процессы.

Данная потребность возникла из-за усложнения методов кибератак, которые привели к необходимости улучшения системы безопасности, работать с которой могут только подготовленные специалисты. Дефицит персонала нужной квалификации можно компенсировать премиальными пакетами средств безопасности. Данные пакеты включают себя, как поставку ПО, так и услуги по внедрению, установке и обслуживанию. Тем самым компания может почти сразу получить выгоду от пользования данными средствами. Несмотря

на то, что этот способ очень удобен и не такой дорогой как содержание собственного подразделения по обеспечению экономической безопасности, есть большой риск утечки конфиденциальной информации.

Компании, поставляющие ПО, аккумулируют важную информацию об организациях и могут в любой момент предоставить эти данные другому предприятию за большое вознаграждение. Тем самым компания, пытаясь обеспечить свою экономическую безопасность, может потерять как часть своих денежных средств, так и оказаться на грани банкротства из-за недобросовестных партнёров. Для мелкого и среднего бизнеса премиальные пакеты средств безопасности могут быть очень полезны на ранних этапах развития.

Управленцы в области безопасности не редко сталкиваются с проблемой неэффективной коммуникации с лидерами бизнес-проектов. Вследствие чего руководство компании не может полноценно оценить уровень риска при реализации проектов. Оценка готовности предприятия к принятию рисков, это эффективный инструмент, способствующий достижению компанией заявленных целей. Работа должна проводиться на всех уровнях принятия решений.

Зачастую компании не могут организовать внутренние центры безопасности, из-за недостатка денежных средств или профиля деятельности. Однако развитие кибератак привело к использованию аутсорсинговых компаний, которые могут осуществлять мониторинг кибербезопасности и давать собственную оценку, а при необходимости ликвидировать угрозу безопасности предприятия. К выбору подобных компаний следует подходить крайне осторожно. Тут ситуация схожа со случаем подключения премиальных пакетов средств безопасности. Однако есть определённые различия, основное из которых – это более глубокое внедрение в деятельность компании в случае с аутсорсингом.

Уже сейчас предприятия начинают понимать, что безопасность данных, это не только технологическая проблема. Для эффективного обеспечения информационной безопасности и защиты данных необходимо введение концепции управления безопасностью данных. Данная концепция поможет также оценить объём будущих инвестиций в технологии, обеспечивающие безопасность.

Пароли всё ещё остаются лёгкой целью на пути хакеров к корпоративной и личной информации. Для получения данных злоумышленники используют различные способы, такие как фишинг, социальная инженерия, кража личных данных и многие другие. Поэтому весьма актуальной становится биометрическая аутентификация. Суть которой состоит в проверке подлинности биометрического образа в соответствии с заранее определённой системой аутентификации. Данные системы состоят из нескольких частей, это сами аппаратные средства и специальное программное обеспечение. Надёжность, при достаточно хорошем качестве оборудования, является высокой, однако если сэкономить на технических средствах, то защита будет

недостаточно эффективной.

Таким образом, обеспечение безопасности, является основной потребностью людей на протяжении всех этапов развития. В современном мире экономическая безопасность является неотъемлемой характеристикой любой организации, а её обеспечение невозможно без применения современных технологий. Главной составляющей в обеспечении экономической безопасности организации в современных условиях является грамотный подход к концепции управления безопасностью данных. Также для функционирования организации необходим анализ угроз окружающей среды.

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА ИСТЕЪМОЛЧИЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Фаниева М. А.

Статистика агентлиги мутахассиси

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети магистри

Ахборот-коммуникация технологияларининг такомиллашиши, интеграция ва глобализация жараёнларининг тез суръатларда ривожланиши нафақат мамлакатлар иқтисодиёти, балки ҳуқуқий тамойилларига ҳам таъсир қилмоқда. Ҳозирда мамлакатлар ҳуқуқий базаси тез ўзгараётган талабларга жавоб бериши замон талаби бўлиб бормоқда. Интернет, ахборот-технологияларнинг ривожланиши янги турдаги тадбиркорлик фаолияти – электрон тижорат каби шаклларнинг пайдо бўлишига йўл очиб берди. Электрон тижоратнинг моҳияти тижорат муносабатлари иштирокчилари ўртасида мулоқот самарадорлигини ошириш учун ягона ахборот маконидан фойдаланишдан иборат. Шунинг учун электрон тижоратнинг энг долзарб муаммоларининг ҳуқуқий жиҳатларини, хусусан онлайн савдода истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш муаммоларини ўрганиш шубҳасиз қизиқиш уйғотмоқда.

Электрон тижоратнинг моҳияти тижорат муносабатлари иштирокчилари (сотувчи ва харидор, бизнес ҳамкорлар ва бошқалар) ўртасидаги мулоқот самарадорлигини ошириш учун ягона ахборот маконидан фойдаланишдан иборат. Электрон транзакциялар ҳажми тез суръатлар билан ўсиб бормоқда ва кўплаб савдо компаниялари, банклар ҳамда бошқа ташкилотлар интернет орқали молиявий хизмат кўрсатиш технологияларини жорий этмоқда. Гарчи, ҳозирги кунда мамлакатимизда электрон савдо ҳажми 1,8 % ни (2021 йилга нисбатан) ташкил қилсада,¹ лекин бу кўрсаткич бошқа қўшни давлатларга нисбатан ўртачадан баланд натижани кўрсатмоқда. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 ноябрдаги ПҚ-14-сонли “Электрон тижорат маъмурчилигини такомиллаштириш ва уни янада ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш тўғрисида”ги қарори қабул қилинган бўлиб, унда электрон тижорат соҳасидаги платформалар фаолиятини қўллаб-қувватлаш мақсад қилинган. Бу каби масалаларни ҳал қилиш эса ўз навбатида мамлакатда бу соҳадаги ҳуқуқий базани мустаҳкамлаш эҳтиёжини

¹ <https://infocom.uz/elektron-tijorat-ozbekistonda/>

келтириб чиқаради.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мақоланинг мақсади электрон (масофавий, онлайн) савдо жараёнларида юзага келадиган ижтимоий-иқтисодий муносабатлар иштирокчилари ҳуқуқларининг бузилиши билан боғлиқ муаммоларни таҳлил қилишдан иборат.

Электрон тижорат товарлар (ишлар, хизматлар)нинг тадбиркорлик фаолияти доирасида ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда электрон савдо майдончаси орқали тузилган шартномага мувофиқ амалга ошириладиган олди-сотди жараёнидир.² Мамлакатимизда электрон тижоратни янада ривожланиши ахборот хавфсизлигининг етарли даражада таъминлаш ва ушбу соҳадаги меъёрий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш билан бевосита боғлиқ.

Шу кунгача юртимизда электрон тижоратни тартибга солишда бир қатор қонун ва норматив ҳужжатлар қабул қилинган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, “Электрон тижорат тўғрисида”ги қонун, “Тўловлар ва тўловлар тизимлари тўғрисида”ги қонун, “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги қонун, “Реклама тўғрисида”ги, “Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунлар электрон тижорат фаолиятини амалга оширишнинг умумий асосларини белгиламоқда.

Ҳозирда энг долзарб муаммолардан бири – онлайн платформалар хизматларига мурожаат қилган истеъмолчиларни қандай ҳимоя қилиш керак? Истеъмолчилар учун фақат интернетда тақдим этилган маълумотларга таяниб, товарлар ёки хизматлар етказиб берувчини танлаш жуда қийин. Тадқиқотларга кўра, истеъмолчиларнинг атиги 36,0 % и онлайн савдода ҳимояда эканликларини ҳис қилишади. Биринчи навбатда, қонунчилик кафолатлари ва мамлакатда ушбу соҳа тизимининг ҳуқуқий тартибга солинганлиги, нафақат истеъмолчилар, балки тадбиркорлик субъектларининг ҳам ҳимоясини таъминлашда ёрдам беради.

Электрон савдода истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масаласида бир қанча муаммолар мавжуд.³

Биринчидан, истеъмолчининг сотувчига тақдим этган маълумотлари; Электрон тижорат вақтида истеъмолчи томонидан тақдим этилган маълумотларнинг хавфсизлиги ва яхлитлиги билан боғлиқ. Муаммо шундаки, маълумотлардан нотўғри фойдаланиш ҳолатлари учрайди, булар маркетинг мақсадларда бўлиши мумкин, истеъмолчининг маълумотларини етарлича хавфсизлигини таъминлай олмаслик ҳолатлари ва истеъмолчи маълумотлардан фирибгарлик мақсадларида фойдаланиш мумкин.

Иккинчидан, рекламада маҳсулотлар ва товарлар ҳақида тўлиқ маълумот бермаслик ёки нотўғри маълумот бериш; Сайтда реклама қилинган маҳсулотлар, товарлар ва хизматлар аслида ҳақиқатга тўғри келмаслик ҳолатлари учраб туради.

Учинчидан, онлайн савдода номақбул маҳсулотлар ва товарларнинг

² “Электрон тижорат тўғрисида”ги қонун 792-сон 29.09.2022 йилда қабул қилинган

³ Mammadli Z.A. oglu. The Features of Consumer Rights Violations in Online Trading. Legal Concept // Pravovaya paradigma, 2021, vol. 20, no. 3, pp. 149-154. (in Russian). DOI: <https://doi.org/10.15688/le.jvolsu.2021.3.22>

сотилиши; Ноқонуний ёки истеъмол талабларига жавоб бермайдиган, истеъмолдан олиб ташланган маҳсулотлар ҳам баъзи электрон савдо майдончаларида сотилиши мумкин.

Электрон савдо ривожланаётган жамиятларда юқоридаги муаммолар ортиб бормоқда. Ҳозирда Европа Иқтисодий комиссияси томонидан бу масалаларни ҳуқуқий тартибга солиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган булиб, бу электрон савдо истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга хизмат қилади.⁴ Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлар ўртасида олиб борилаётган онлайн савдода (товарлар ва хизматлар бўйича) истеъмолчилар ҳуқуқлари шу давлатларнинг қонунчилигида қафолатланади ва ҳимоя қилинади. Интернет орқали товарлар ва хизматларни таклиф қилаётган электрон савдо майдони операторлари истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни ўз зиммасига олади. Операторлардан товарларни сотиб олаётган ёки хизматлар кўрсатилаётган истеъмолчиларга тўлиқ маълумот бериш талаб этилади. Ушбу маълумотлар товарлар ва хизматлар етказиб берилгандан кейин истеъмолчи тўлаши керак бўлган тўлиқ қиймат тўғрисида маълумот, товарлар хусусиятидан келиб чиққан ҳолда қийматни олдиндан аниқлаш имконияти бўлмаган тақдирда, нархни аниқлаш усули ва тегишли тўлов жадвали, товарларни етказиб бериш усуллари, истеъмолчи тўлаши керак бўлган қийматни тўлаш шартлари, усуллари ҳамда қандай усулда тўлаш бўйича истеъмолчиларнинг танлаш ҳуқуқлари кабилардан иборат бўлиши зарур.

Иқтисодий ривожланиш ва ҳамкорлик ташкилоти электрон тижоратда истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қиладиган халқаро ташкилот ҳисобланади. Бу ташкилот тавсияларида онлайн тўловлар хавфсизлиги, рақамли контентга эга номоддий маҳсулотларни харид қилиш ва истеъмолчиларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш каби масалаларга эътибор қаратилади⁵.

Бугунги кунда электрон тижорат истеъмолчилар учун жуда кўп имкониятлар ва қулайликларни яратиб бермоқда. Бошқа томондан эса, онлайн савдо рақамли муҳитнинг технологик хусусиятлари жиддий хавфларни ҳам келтириб чиқармоқда. Тижорат турлари ва шартлари ўзгариб бораётган даврда, мамлакатлар қонуний базасини янгилаш, такомиллаштириш ҳозирги кундаги замон талабига айланмоқда. Энг яхши амалиётлардан бири истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ишлаб чиқилган кўрсатма ва тавсиялардан фойдаланиш ҳисобланади.

Масалан, Австралияда ноқонуний савдонинг олдини олиш учун сотувчиларни аниқлаш ва текшириш талаби мавжуд. Американинг E-bay компанияси эса электрон савдо майдончаларида сотувчиларни баҳолаш ва рейтинг тизимини жорий этади. Францияда эса, рақамли иқтисодиёт тўғрисидаги қонун лойиҳасини тайёрлаш доирасида платформалар учун фойдаланувчиларга амалий маслаҳатлар бериш мажбурияти юкланган⁶.

⁴ Рекомендации Европейской экономической коллегии 11.05.2023 г. Москва

⁵ Trade and Development Board Trade and Development Commission Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy Seventh session Geneva, 3 and 4 July 2023 Item 6 of the provisional agenda

⁶ “Защита потребителей в электронной торговле” Александра Александровна КОВАЛЬ, Антонина Давидовна ЛЕВАШЕНКО, Российский внешнеэкономический вестник 7 - 2018

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизда электрон савдо субъектларини куллаб-қувватлаш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида, юқоридаги кўрсатма ҳамда тавсиялардан келиб чиққан ҳолда, қўлланма ишлаб чиқиш зарурати мавжуд. Бу қўлланмада истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, истеъмолчиларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлигини таъминлаш, низоларни ҳал этишнинг муқобил усулларини тақдим этиш, ноқонуний маҳсулотлар сотилишини назорат қилиш каби масалалар эътиборга олинishi керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Электрон тижорат тўғрисида”ги қонун 29.09.2022 йил.
2. Рекомендации Европейской экономической коллегии 11.05.2023 г. Москва
3. Trade and Development Board Trade and Development Commission Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy Seventh session Geneva, 3 and 4 July 2023 Item 6 of the provisional agenda.
4. “Защита потребителей в электронной торговле” А.А.Коваль, А.Д.Л., Российский внешнеэкономический вестник 7 – 2018.
5. <https://infocom.uz/elektron-tijorat-ozbekistonda/>

РАЗВИТИЕ LLM С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОЛОГИИ BIG DATA

*Турениязова А.И., доцент
Нукусского филиала ТУИТ
Спришевский К.В., студент
Нукусского филиала ТУИТ*

Методологии обработки и анализа больших данных находятся в авангарде технологических инноваций и особенно актуальны в контексте точной настройки больших языковых моделей (LLM). Рассматривая эту тему, мы должны прежде всего осознать обширность и сложность больших данных. Этот термин включает в себя не только объем данных, но и их разнообразие, скорость и достоверность. При работе с такими данными возникают такие проблемы, как хранение, анализ и извлечение значимой информации.

На развитие методологий работы с большими данными существенно повлияло появление облачных вычислений и распределенных систем обработки. Такие технологии, как Hadoop и Spark, демократизировали обработку данных, позволяя обрабатывать петабайты данных в распределенных сетях. Такой распределенный характер обработки данных необходим для работы с огромными массивами данных, которые требуются LLM.

Если учесть fine-tuning LLM, то обработка больших данных становится еще более важной. LLM, такие как GPT-4 или его преемники, используют обширные наборы данных для обучения и генерации человекоподобного текста. Процесс обучения этих моделей включает в себя обработку огромных массивов данных, состоящих из веб-страниц, книг и других текстовых источников. Сложность заключается не только в объеме данных, но и в их

разнообразии, а также в необходимости применения сложных методов обработки естественного языка.

Предварительная обработка данных в этом контексте представляет собой грандиозную задачу. Она включает в себя очистку данных, обработку пропущенных значений и преобразование неструктурированных данных в структурированный формат, который может быть использован в моделях. Этот шаг очень важен, поскольку качество исходных данных напрямую влияет на производительность LLM.

После того как данные подготовлены, наступает следующий этап - собственно обучение LLM. Это предполагает использование алгоритмов для выявления закономерностей и обучения на основе данных. Для этого требуется огромная вычислительная мощность, и именно здесь распределенные вычисления играют важную роль. Использование кластеров GPU и облачных инфраструктур позволяет выполнять параллельную обработку данных, что значительно ускоряет процесс обучения.

Еще один ключевой аспект обработки больших данных в контексте LLM - это постоянная необходимость обновления и fine-tuning моделей. По мере появления новых данных модели необходимо переобучать или настраивать для поддержания их актуальности. Этот аспект подчеркивает важность наличия гибкой и масштабируемой инфраструктуры больших данных.

Кроме того, анализ результатов, полученных с помощью LLM, формирует обратную связь в процессе обучения. Анализ этих результатов помогает выявить погрешности, ошибки и области, требующие улучшения в моделях. Такой анализ часто требует сложных методов обработки данных, поскольку выходные данные обычно объемны и разнообразны.

В заключение следует отметить, что методология обработки и анализа больших данных тесно переплетается с разработкой и fine-tuning больших языковых моделей. Проблемы, связанные с обработкой массивных и разнообразных наборов данных, решаются с помощью передовых технологий распределенной обработки и сложных методов анализа данных. По мере развития LLM методологии обработки и анализа больших данных также должны адаптироваться, обеспечивая максимальную точность, эффективность и беспристрастность этих моделей. Таким образом, будущее больших данных и LLM - это путь постоянных инноваций и усовершенствований, подчеркивающий симбиотическую связь между методологиями обработки данных и достижениями в области искусственного интеллекта.

Список использованной литературы

1. On the possibilities of using artificial intelligence in higher education. Turenliyazova A. I., Sprishevskiy K. V. p. 213-216 <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-234>
2. Анализ возможностей и проблем внедрения искусственного интеллекта. Турениязова А. И., Спришевский К. В. International Scientific and Technical Conference "Digital Technologies: Problems and solutions of Practical

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASRIDA TARIXIY VOQELIKNI TUSHUNISH VA UNI HIS ETA OLISH TUYG’USINI SHAKLLANTIRISHGA KO’MAKLASHISH BIZ PEDAGOGLARNING USTUVOR VAZIFAMIZ

Qabulov S.A.

*T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi,
JPDU, Tarix fakulteti o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Maqolada ta’lim oluvchilarning nafaqat o‘quv mashg‘ulotlari jarayonida balki umumiy ijtimoiy muhitda tarix fani va uning mohiyati, tarixiy voqelik hamda ushbu voqelikni real his qilish uchun qanday ishlar va vositalar lozimligi haqida fikrlar yuritilgan. Shu bilan birgalikda qadim shonli tariximiz, ajdodlarimizning bizga qoldirgan buyuk moddiy va ma’naviy me’rosi, bugungi kun imkoniyatlarimiz, kelajakdagi orzu-umidlarimiz, istiqbollarimiz, hamda ularga erishish yo‘lidagi dastlabki pedagogik vazifalar asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiylashuv, tarixiy voqelki, mantiqiy izchillik, ijodiy, yetuk, individuallik, islohot, tashabbus, ixtiyoriylik, turlicha fikrlash, kompetentsiya, motivatsiya, axloqiy tarbiya, prognoz, integratsiya, ijodiy tafakkur.

“Biz g‘ururi, oriyati, ma’naviyati baland xalqmiz. Bu, hech shubhasiz, katta boyluk. Ajdodlarimiz asrlar davomida asrab-avaylab kelgan bu boylukni yo‘qotib qo‘ysak, kelgusi avlodlar bizni aslo kechirmaydi. Aksincha, bu fazilatni xalqimizni, millatimizni birlashtiradigan eng kuchli tamoyilga aylantirishimiz kerak. Negaki, milliy g‘ururi baland xalqning qadr-qimmatini ham baland, ma’naviyati, irodasi kuchli bo‘ladi”⁷. Bugungi jadalashib borayotgan axborot asrida tarixiy ong va tarixiy tafakkurni shakllantirish, jonajon diyorimiz tarixi hamda dunyo xalqlari milliy va umuminsoniy qadriyatlariga hurmat hissini shakllantirish, talabalarga milliy davlatchiligimiz tarixi jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi ekanligini anglatish, tarix faniga oid umumiy va kuchaytirilgan kompetensiyalarni shakllantirish albatta bugungi kunning eng dolzarb jihatidir. Shu nuqtai nazardan ajdodlarimizning ma’naviy me’rosi va jasoratlaridan ibrat olish, ularga munosib voris bo‘lishga o‘rgatish ham juda muhimdir. Tarixiy voqealarni idrok etishga yo‘naltirish orqali ularning o‘zligini anglash, shaxs sifatida kamol topishiga yordam beradigan tushunchalar, milliy, umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash kabi yuksak vazifalarni o‘z oldimizga qo‘yish ham bugungi kunning eng muhim nuqtai-nazaridir.

Ta’limdagi yangilanish ta’lim jarayoni orqali o‘quvchini o‘z kelajagini yorqin tasavvur qila oladigan, bu borada o‘z taqdiri va o‘z shaxsiga ongli munosabatda bo‘lib, turli faoliyatlarda o‘zini-o‘zi rivojlantira oladigan erkin faol

⁷ Shavkat Mirziyoyev. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” “O‘zbekiston” T.: 2022.

va mustaqil shaxsni shakllantirishni ko'zda tutadi. Mustaqillik tufayli o'z taraqqiyot yo'lidan borayotgan mustaqil O'zbekistonda yangicha fikrlay oladigan, bo'layotgan voqea-hodisalarga erkin va holisona munosabat bildiradigan ijodiy va tanqidiy mushohada yuritadigan muloqotning sir asrorlarini o'rgangan yoshlarni tarbiyalash uchun keng imkoniyatlar yaratib kelinmoqda. Endilikda oliy ta'lim muassasalari oldiga faqatgina o'qimishli insonnigina emas, balki voqealarni oldindan ko'ra biladigan, to'g'ri qaror qabul qila olish uquviga ega, o'zini-o'zi rivojlantirish zaruriyatini tushunib yetadigan oqil va barkamol shaxsni shakllantirish vazifasi qo'yilmoqda. Darhaqiqat, o'qimishli, ruhan tetik, sog'lom va jismonan baquvvat kishilargina istiqol va taraqqiyot yo'lini bosib o'ta oladi. Yuqoridagi mulohazalarga asoslanib shuni aytish mumkinki, respublikamizda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning yaratuvchisi tarzida shakllanayotgan yosh avlodni voyaga yetkazish, ularning zamon talablari darajasida bilim olishi, shaxs sifatida kamol topishi, kasb-hunar sirlarini o'rganishi va kundalik turmush yumushlarini hal etishga tayyorgarlik masalasi asosiy muammolar tariqasida ta'lim jarayonining kun tartibida turibdi.⁸

Bu jarayonlarda shuni alohida ta'kidlash joizki, tarix fani o'qituvchisi, faol ilmiy-tadqiqot va kasbiy metodik faoliyatga tayyor bo'lishi, o'zi tadqiqotchi bo'lishi va o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatlarini loyihalashtirishni bilishi lozimligi ta'kidlangan va buning uchun oliy ta'lim muassasalarida quyidagilar zarur:

- o'zida ilmiy adabiyotlar bilan muntazam tanishish ehtiyojini tarbiyalash;
- ijodiy tafakkur qobiliyatini tarbiyalash;
- turli xil ilmiy ishlarni bajarish ko'nikmalarini hosil qilish;
- fan rivojlanishi tendensiyalarini hisobga olgan holda oqilona va uzoqni ko'zlovchi qarorlar qabul qilish san'atini o'rganish⁹.

Mashhur olim A.A. Verbiskiy quyidagicha ta'kidlaydi: "kasbiy faoliyat yaxlit ko'rgazmali fanga doir bilimlar bilan emas, balki ularning tizimi bilan ta'minlanishi sababli bu o'quv fanlari integratsiyasining zaruratini talab etadi. Bunday integratsiyaning didaktik shart-sharoitlari o'quv jarayonini yangi shakllarda tashkil etib, ular an'anaviylik bilan birgalikda ilg'or pedagogik texnologiyalarning paydo bo'lishini talab qiladi¹⁰. Bugungi kunda "mustaqil va erkin fikrlaydigan ijtimoiy-siyosiy hayotda ongli ravishda ishtirok etishga qodir, mamlakati, oilasi taqdiriga mas'ul shaxsni shakllantirish" muhim vazifa sanaladi¹¹. Shunday ekan, ushbu pedagogik texnologiyalar uzviyligini ta'minlash o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq, albatta. O'qituvchi haqiqiy o'z kasbida ishlovchi va bolalarni sevuvchi har bir pedagog yetisha oladigan yuqori va doimiy takomillashtiriladigan tarbiyalash va o'qitish san'atiga ega insondir. Pedagog o'z ishining ustasi-bu, o'z fanini chuqur biladigan, tegishli fan yoki san'at sohalari bilan yaxshi tanish bo'lgan, umumiy va ayniqsa bolalar psixologiyasi masalalarida amaliy bilimga ega bo'lgan, o'qitish va tarbiyalash metodikasini mukammal biluvchi yuqori madaniyatli mutaxassis bo'lishi lozimdir.

⁸ E.Migranova, Sh.Pozilova. Kasbiy pedagogik faoliyatga kirish. T.: "Aloqachi", 2017 y, 5-6 betlar.

⁹ R.B.Yarmatov. Bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirishda loyihalashtirishning amaliy asoslari. (O'quv qo'llanma). – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" 2022, 46 b

¹⁰ Вербицкий А.А. Гуманитарное образование в современной России // Высшее образование в России. 1996. -№1. –С. 79-84.

¹¹ Qurbonov Sh. Ta'lim sifatini boshqarish. –T.: Turon-Iqbol, 2006. -592 b.

Tarixiy voqelikni tushunish va uni his eta olish bu talaba uchun ijodiy yondoshuvdir, albatta. N.Muslimov va Sh.Sharipovlar fikricha, ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun ularning har biriga alohida individual yondoshish lozim. Ijodiy fikrlashni rivojlantirishning eng muhim usullaridan biri ta'lim oluvchilarni turli darajadagi muammoli savollar yoki topshiriqlarni yechishga jalb etish, ularning yechimlarini mustaqil izlab topishga o'rgatishdan iboratdir. Amaliyotda ijodiy fikrlashni rivojlantirish jarayonida muammoli savollar yoki topshiriqlardan foydalanish mumkin¹².

Ijod muammosi ustida ko'pgina qadimgi, o'rta asrlar, yangi davr va zamonaviy buyuk allomalarning fikr-mulohazalari mavjud. Ijodni o'zgacha tushunish o'rta asrlarda, avvalo, "tarix ijodi" sifatida yuzaga keladi. O'rta asr tasavvuriga ko'ra tarix –bu insonlar ilohiyini olamda amalga oshirishda ishtirok etadi. Bu ijodni biror o'ziga xos va qaytarilmasligini yaratish sifatida tushunishning asosiga aylantiradi. Bunda ijod sohasi bo'lib, avvalo, tarixiy yaratuvchanlik, axloqiy va diniy amallar hisoblanadi. Badiiy va ilmiy ijod ikkinchi darajali bo'lib xizmat qiladi.

Ta'limga ijodiy yondoshuv – shaxsga yo'naltirilgan o'qitishni to'la amalga oshirishga imkoniyat yaratadi¹³. Ijodiy tasavvurda erkinlik mavjud bo'lganligi uchun, u ixtiro bilan o'zaro bog'liqdir, chunki unda zarurat (yaratuvchanlik) jihati mavjud bo'ladi, u zakovat g'oyalari bilan va oqibatda ma'naviy olam bilan bevosita bog'liq bo'ladi¹⁴.

Ijodiyot muammolarini Shelling o'rgangan bo'lib, u tasavvurning ijodiy qobiliyati ongli va ongsiz faoliyatning birligi deb hisoblagan, chunki bu qobiliyatga ega eng iqtidorli –daho-tabiati byaratishi singari mo'jizaviylik, ongsizlik kabi holatda ijod qiladi, jarayon baribir insonning sub'yektivligi holatida kichadi va demak uning erkinligiga bog'liq bo'ladi. Shellingga ko'ra, rassom va faylasufning ijodi inson hayot faoliyatining eng oliy shaklini ifoda etadi¹⁵.

Tarixiy voqelikni bayon qilishda muhim bo'lgan tarixiy toponomik atamalar mazmunini tushuntira olish, tarixiy jarayon va voqealar haqida ma'lumot berishda qo'shimcha adabiyot va manbalardan foydalana olish, tarixiy-badiiy asarlar, ommaviy axborot vositalarida berilayotgan ma'lumotlardan foydalanishda va ularga munosabat bildirishda axborot madaniyatiga rioya qilish, tarixiy manbalarni mustaqil o'rganish, mavzuga oid qo'shimcha ma'lumotlar to'play olish, xulosalar chiqarish, baholash, mustaqil fikr bildirish, mavzu yuzasidan tarixiy adabiyotlarni mustaqil tanlay olish, mustaqil ishlar va taqdimotlar tayyorlay olish, o'z oilasining shajarasini tuza olish kabi muhim bo'lgan jarayon va vaziyatlar ta'lim olish davriyligida muttasil tarzda talabalarga o'rgatib boriladi. Va shu bilan birgalikda sekin-astalik bilan talabalarda tarixiy voqelikni tushunish va uni his eta olish tuyg'usini shakllantiriladi.

O'zbekiston milliy davlat mustaqilligini qo'lga kiritgandan keyin ta'lim davlat siyosatining ustuvor sohasiga aylanib, ushbu sohada tub islohotlar amalga oshirila boshlandi. O'zbekiston tarixini o'rganish bu boradagi markaziy sohani egallaydi.

¹² Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari. Avtoref. dis. ...ped.fan.dok. – T.: TDPU, 2007.- 47 b.

¹³ Umarova M. va boshqalar. Pedagogikaning taraqqiyot tendentsiyalari va innovatsiyalari. – T.: TDPU, 2016 – 124 b.

¹⁴ R.B.Yarmatov. Bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirishda loyihalashtirishning amaliy asoslari. (O'quv qo'llanma). – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" 2022, 94 b

¹⁵ Tulenov J., Jabborov T. Tarixiy ongni rivojlantirish –davri talabi.- T.: Mehnat, 2000. -7 b.

Bugun biz tarixiy bir davrda – xalqimiz o‘z oldiga ezgu va ulug‘ maqsadlar qo‘yib, tinch-osoyishta hayot kechirayotgan, avvalambor o‘z kuch va imkoniyatlariga tayanib, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo‘lida ulkan natijalarni qo‘lga kiritayotgan bir zamonda yashamoqdamiz. Tarix darsliklarini amalga oshirilgan ko‘pgina mualliflik kontsepsiyalari va yondoshuvlari bugungi kundayoq o‘qituvchi va o‘quvchilar tomonidan qiyinchilik bilan qabul qilinmoqda. Qator holatlarda tarixiy ta‘limning yaxlitlik tamoyili buzilmoqda. Mualliflik yondoshuvlarining ko‘pligi o‘quv kitoblarining yuqori sifatini o‘z-o‘zidan kafolatlamaydi¹⁶.

Fan va texnika tezlik bilan rivojlanayotgan vaqtda ilmiy tushuncha va tasavvurlar hajmi ortib boradi. Bir tomondan fan va texnikaning yangi soha hamda bo‘limlarining differensiyalashuvi ta‘minlasa, ikkinchi tomondan esa, fanlar integratsiyasi vujudga keladi¹⁷.

O‘z avlod-ajdodi kimligini, nasl-nasabi, o‘zi tug‘ilib, voyaga yetgan Vatani tarixini bilishga intilish har bir sog‘lom fikrli insonga xos fazilatdir. Shuning uchun ham o‘zlikni anglash, avvalo, tarixni bilishdan boshlanadi. Tarixiy xotirasi bor inson – irodali inson, haqqoniy tarixni bilmasdan turib esa, kelajakni yaratib bo‘lmaydi. Shu ma‘noda tarix fani o‘zining oldiga quyidagi maqsad vazifalarni qo‘yadi:

Tarix fanini o‘qitish va uni tinglovchilarga tushuntira olish esa, quyidagi vazifalar orqali amalga oshiriladi:

- doimo ajdodlar va ularning avlodlarga qoldirgan me‘roslarini asrab-avaylashga undash;

- ajdodlarimizning ma‘naviy me‘rosi va jasoratlaridan ibrat olishga, ularga munosib voris bo‘lishga o‘rgatish;

- tinlovchilarni tarixiy voqealarni idrok etishga yo‘naltirish orqali ularning o‘zligini anglash;

- shaxs sifatida kamol topishiga yordam beradigan tushunchalar, milliy, umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash;

- yetuk va malakali mutaxassis kadr bo‘lish uchun albatta tariximizni chuqur o‘rganish, shu bilan birgalikda tarixdan keraklicha saboq olish;

Shu yo‘sinda, Respublika ta‘lim tizimida “Pedagog kadrlarning kasbiy mahorati sifati va saviyasini uzluksiz yuksaltirish”, Xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etish va ma‘naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun shart-sharoitlar yaratish” kabi muhim vazifalar belgilandi¹⁸.

Tarix ta‘limida o‘quvchilar nimani bilishlari, nimani mustaqil o‘qib olishlari, qanday muammolarni o‘rganishlari muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilar tarixiy hodisalarning mazmunini bilishdan tashqari, tarixiy voqealarni bir-biri bilan taqqoslay olishlari, mustaqil fikr yuritib, ularga baho berishlari, voqealar mohiyatini

¹⁶ Abdullayeva D.S. Milliy tarixiy xotiraning mohiyati va rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari (ijtimoiy-falsafiy tahlil): Dis. ... fal.fan.nom. – T., 2006. – 115 b.

¹⁷ Begimqulov U.Sh. pedagogik ta‘lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti.: Dis. ... ped.fan.dok. – T., 2007. -305 b.

¹⁸ O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son Farmoni. 2019-yil 8-oktyabr // qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son.

tushuntira olishlari, yozma ifodalay olishlari zarur. Birinchi darajali voqealardan ikkinchi darajalisini farqlay olishlari, ularni ijtimoiy tahlil qilib, xulosalar chiqara olishlari har tomonlama muhimdir.

Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda tarix fanini o'rganishning asosiy maqsadi quyidagilarda ayon bo'ladi:

- o'tmishni o'rganish orqali tarixiy tafakkurni shakllantirish, o'zlikni anglash, ma'naviy bo'shliqlarni oldini olish;
- tarixiy xotirasiz kelajak yo'qligini tushuntirish;
- vatan, millat taqdiri uchun ma'suliyat, daxldorlik, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat hissini shakllashtirish va rivojlantirish;
- mamlakatimiz tarixi jahon tarixining bir bo'lagi ekanligini anglash orqali, buyuk ajdodlarimizning ishlari va jasoratlaridan axloqiy tarbiya va ibrat olishni o'rganish;
- qadimiy voqea va hodisalar asosida "Tarix – xalq ma'naviyatining asosi" ekanligini singdirish;
- har bir xalq o'z tarixini turli ta'sir va tajovuzlardan asrashi kerakligini singdirib borish.

Xulosa. Umumiy olganda xulosa shuki, biz bilgan tarix insoniyatning buyuk xotirasi, zero, tarixsiz kelajakka qadam bosib bo'lmaydi. Tarixdan olingan va yosh avlodga qolayotgan ma'lumotlar, xulosalar va faxr tuyg'usi inson uchun kelajakka qo'yiluvchi ishonchli qadam manbai bo'ladi. Ushbu fikrni qardosh yozuvchimiz Chingiz Aytmatovning "...Zamindan mahrum qilish mumkin, boylikdan mahrum qilish mumkin, hayotdan ham mahrum qilish mumkin. Lekin inson xotirasiga tajovuz qilish... chidab bo'lmas fojia dir", deb aytilgan fikri bilan asoslash mumkin. Tarixiy haqiqat va ulardan to'g'ri hulosa chiqarishdagi asosiy vositachi bu albatta, o'qituvchidir. Vaholanki, "Har bir millatning kelajagi istaymizmi-yo'qmi, o'qituvchilar saviyasiga bog'liq. Bu haqiqatni hech qachon esdan chiqarmasligimiz lozim" (Erkin Vohidov). Biz albatta, doimo izlanish va harakatda bo'lar ekanmiz kelajakdan, yoshlarimizdan umidimiz katta bo'laveradi. Shonli tariximiz bizni olg'a yurishga undayveradi, undayveradi. Shu nuqtai nazarda biz pedagoglar ta'lim-tarbiya jarayonida ko'tarinki shukuh, oliy qadriyatlar va albatta Yangi O'zbekiston poydevori uchun bor kuch-qudratimizni ishga slogan holda, fidoiylik bilan yondoshaveramiz. Komil inson g'oyasi huddi o'rta asrlarda buyuk tushuncha bo'lgan bo'lsa, bugun fidoiy, tashabbuskor, vatanparvar hamda malakali mutaxassis kadr yetkazish biz uchun ham faxr va sharf tuyg'usini shakllantiradi. Kelajagi buyuk bo'lgan vatanimiz ravnaqi uchun barcha soha vakillari qatori biz pedagoglar ham doimo izlanish va harakatda bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Shavkat Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" "O'zbekiston" T.: 2022.
2. E.Migranova, Sh.Pozilova. Kasbiy pedagogik faoliyatga kirish. T.: "Aloqachi", 2017 y, 5-6 betlar.

3. R.B.Yarmatov Bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirishda loyihalashtirishning amaliy asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” 2022, 46 b.

SUN'IY INTELLEKTNING RAQAMLI IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Parpieva M.M.

TATU, “Menejment va marketing”

kafedra assistenti

Mustofoyeva M. G'.

TATU AKTSIM fakulteti, 3-bosqich talabasi

Sun'iy intellekt innovatsion texnologiyalar bilan yashash tarzimizni butkul o'zgartirdi. Sun'iy intellekt insoniyat hayotiga bo'rondek kirib keldi va jamiyatning har bir sohasiga o'z ta'sirini o'tkazib, aql bovar qilmaydigan o'zgarishlar yasadi. Sun'iy intellekt atamasi ilk bora 1956 yilda ilmiy konferensiyalardan birida kiritilgan. Konferensiyaning muhokamasi fanlararo axborot texnologiyalari tabiiy til generatsiyasiga olib keldi. Internetning paydo bo'lishi texnologiyaning jadal rivojlanishiga yordam berdi. Sun'iy intellekt texnologiyasi o'ttiz yil davomida mustaqil texnologiya bo'lgan, ammo hozirda ushbu texnologiya ilovalari hayotning barcha sohalarida keng tarqalib ulgurgan. Sun'iy intellekt AI qisqartmasi bilan tanilgan va inson aqlini mashinalarda qayta yaratish jarayoni hisoblanadi.

Sun'iy intellektni turli sohalarda qo'llash hozirda dunyo olimlari oldidagi dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Bugungi kunda ushbu texnologiyalarni iqtisodiy muammolarni yechish borasida ilk qadamlar qo'yilgan. Sun'iy intellekt terminologiyasi ilk marotaba 1956-yilda Djon Makkarti tomonidan Darmut universitetining konferensiyasida keltirilgan bo'lsa ham, sun'iy intellekt texnologiyasini iqtisodiy muammolarning yechimini topishda qo'llash 21-asrdagina boshlangan. Sun'iy intellekt - bu inson ongi va idrokini talab qiluvchi vazifalarning maxsus texnologiyalar orqali bajarilish qobiliyati. Ushbu vazifalarni bajarishda aniqlik va tezlik doirasida sun'iy intellekt inson intellektidan ham o'tib ketishi mumkin. Hozirgi zamoni olimlar Sanoat 4.0 davri deb atashmoqda va ushbu yangi davrning poydevori sifatida sun'iy intellekt ko'rilmogda. Jadal rivojlanayotgan davrimizda turli shakldagi ma'lumotlar (strukturalashgan va strukturalashmagan) katta hajmlarda shakllanmogda (Big Data), va ushbu katta hajmdagi ma'lumotlardan kerakli ma'lumotlarni olib foydalanish uchun sun'iy intellekt texnologiyalari foyda keltiradi. Bundan tashqari, sun'iy intellektdan kambag'allik darajasini o'lchash va uni qisqartirish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, savodsizlikka chek qo'yish, ta'lim sifatini yaxshilash, tibbiyot, shahar infrastrukturasini yaxshilash hamda moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlashda foydalanish samaradorligi o'rganilmogda¹⁹.

Sun'iy intellekt - informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan

¹⁹ Vincent, D.R.; Deepa, N.; Elavarasan, D.; Srinivasan, K.; Chauhdary, S.H.; Iwendi, C. Sensors drove ai-based agriculturerecommendation model for assessing land suitability. *Sensors* 2019, 19, 3667

shug‘ullanadi. Sun‘iy intellekt (SI) kompyuterlarga o‘zlarining tajribalarini o‘rganish, berilgan parametrlarga moslashish va ilgari faqat odamlar uchun mumkin bo‘lgan vazifalarni bajarish imkonini beradi. Bugungi kunda butun dunyoda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng ko‘lamda rivojlanmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari davlatning iqtisodiy tizimini yuritishning asosiy kuchi bo‘lib: telekommunikatsiya, dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish kabi sohalarda yangi ish joylarni tashkil qiladi, hamda yangi axborot-kommunikatsiya atrofida paydo bo‘layotgan ta‘lim va o‘qitish kabi xizmatlar sohasiga yangi dasturiy ta‘minotni yaratmoqda. Xususan axborotkommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasi o‘laroq sun‘iy intellekt tizimlari rivoji va insoniyat hayotida tutgan o‘rni kunsayin kengayib bormoqda. Hozirgi kunda juda ko‘p rivojlangan davlatlarda bu sohani takomillashtirishga alohida urg‘u berilyapti. Sababi globallashuv jarayonida ko‘p ma‘lumotlar elektron tarzda qabul qilinmoqda. Juda ko‘p ma‘lumotlarga egamiz, lekin ularni tahlil qilishga inson idroki ojizlik qiladi. Shuning uchun ham sun‘iy intellektga yuzlanilmoqda.

Tadqiqotlarning aksariyati SI muhim iqtisodiy ta‘sirga ega bo‘lishini ta‘kidlaydi. Accenture kompaniyasi tomonidan dunyo iqtisodiy mahsulotining 0,5% dan ortig‘ini ishlab chiqaradigan 12 ta rivojlangan iqtisodiyotni qamrab olgan tadqiqotlar 2035 yilga borib sun‘iy intellekt global iqtisodiy o‘sishning yillik sur‘atlarini ikki baravar oshirishi mumkinligini bashorat qilmoqda. SI bu o‘shishni uchta muhim usulda boshqaradi. Birinchidan, bu innovatsion texnologiyalar hisobiga mehnat unumdorligining kuchli o‘shishiga olib keladi (40% gacha). Ikkinchidan, sun‘iy intellekt yangi virtual ishchi kuchini yaratadi va muammolarni hal qilish va o‘z-o‘zini o‘rganishga qodir. Uchinchidan, iqtisodiyot turli tarmoqlarga ta‘sir ko‘rsatadigan va yangi daromad manbalarini yaratadigan innovatsiyalarning tarqalishidan ham foyda ko‘radi.

PricewaterhouseCoopers (PwC) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotga ko‘ra, sun‘iy intellektning jadal rivojlanishi va o‘zlashtirilishi natijasida 2030 yilga kelib global YaIM 14 foizgacha (15,7 trillion AQSh dollari ekvivalenti) oshishi mumkin. Hisobotda raqamli inqilobning navbatdagi to‘lqini “Internet of Things” (IoT) dan olingan ma‘lumotlar yordamida paydo bo‘lishini taxmin qilmoqda, bu hozirgi “Odamlar interneti” tomonidan yaratilgan ma‘lumotlardan bir necha baravar ko‘p bo‘lishi mumkin. Bu standartlashtirish va natijada avtomatlashtirishni kuchaytiradi, shuningdek, mahsulot va xizmatlarni shaxsiylashtirishni kuchaytiradi. McKinsey Global instituti 2030 yilga kelib kompaniyalarning taxminan 70 foizi SI texnologiyasining kamida bitta turini o‘zlashtirishini kutmoqda, yirik kompaniyalarning yarmidan kamrog‘i esa to‘liq assortimentni qo‘llaydi. McKinsey hisob-kitoblariga ko‘ra, sun‘iy intellekt 2030 yilga borib taxminan 13 trillion AQSh dollari miqdorida qo‘shimcha iqtisodiy mahsulot ishlab chiqarishi mumkin, bu esa global YaIMni har yili taxminan 1,2 foizga oshirishi mumkin. Bu, asosan, mehnatni avtomatlashtirish va mahsulot va xizmatlarda innovatsiyalarning ortishi bilan almashtirishdan kelib chiqadi²⁰.

Sun‘iy intellektning savdoda qo‘llanilishi. Sun‘iy intellect masalalari bilan

²⁰ Mhlanga, D. Industry 4.0 in finance: The impact of artificial intelligence (ai) on digital financial inclusion. Int. J. Financ. Stud.2020, 8, 45

shug'ullanadigan Facebook laboratoriyasi muhandislari 2017 yilning iyunida insonlar bilan savdolasha oladigan bot bo'yicha ma'lumotlarni oshkor qildilar. Quartzning yozishiga ko'ra, tizimni o'rnatish jarayonida Amazon Mechanical Turk onlayn kraudsorsing platformasi yordamida yig'ilgan 5,8 mingta real insonlarning dialoglaridan foydalanilgan. Dialoglarni tahlil qilgan holda bot nafaqat muloqotlar olib borishni o'rgandi, balki kerak bo'lganda yolg'on gapirishni ham epladi. Muhandislarning fikrlaricha, sun'iy intellekt nafaqat o'zi qiziqadigan narsalargagina e'tibor qaratdi, balki boshqa ma'lumotlarga ham qiziqqa boshladi. Haridor bilan muloqotni tugatganidan so'ng, bot boshqa muammolarga ham qayta oladi. Ammo muhandislar bot yolg'on gapirishni insonlararo suhbat vositasida o'rgandimi yoki bu tasodifiy ravishda o'z-o'zicha o'rganish natijasida ro'y berdimi, buni aniq bila olmadilar.

Sun'iy intellektning bozorlariga ta'siri. Agar haqiqatan ham sun'iy intellekt, robototexnika va avtomatlashtirish kabi texnologiyalar iqtisodiyot bo'ylab keng qo'llanilsa, ish o'rinlari yaratiladi (bu tarqatish tufayli paydo bo'ladigan yoki gullab-yashnagan tarmoqlarda talab natijasida), shuningdek, ish o'rinlari yo'q qilinadi. Bruegel tahliliy markazining prognozi ogohlantiradiki, Yevropa Ittifoqidagi ish o'rinlarining 54 foizi 20 yil ichida kompyuterlashtirish ehtimoli yoki xavfiga duch keladi. Ta'sir yanada nozikroq bo'lishi mumkin va tadqiqotchilar o'rtasida iqtisodiyot tarmoqlari bo'ylab ishchi kuchining sezilarli siljishi, ish o'rinlarining tabiati va mazmunidagi o'zgarishlar bilan birga qayta malaka oshirishni talab qilishi mumkin. Bundan tashqari, Ish polarizatsiyasi ehtimoli bor: odatda oddiy qo'lda va kognitiv(aqliy) ko'nikmalarni talab qiladigan kam haq to'lanadigan ishlar sun'iy intellekt va avtomatlashtirish bilan almashtirilishining eng yuqori xavfiga ega, odatda odatiy bo'lmagan kognitiv ko'nikmalarni talab qiladigan yaxshi maoshli malakali ishlarga talab yuqori bo'ladi.

Sun'iy intellekt bizning hayotimiz va iqtisodiyotimizda tobora muhim rol o'ynaydi va bizning dunyomizga turli yo'llar bilan ta'sir ko'rsatmoqda. Uning foydalariga ega bo'lish uchun jahon miqyosidagi raqobat shiddatli va global liderlar - AQSh va Osiyo - sahnaga chiqdi. Ko'pchilik sun'iy intellektni samaradorlik va iqtisodiy o'sish mexanizmi sifatida ko'radi. Bu ishlar samaradorligini oshirishi va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali qaror qabul qilish jarayonini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bu, shuningdek, yangi mahsulotlar va xizmatlar, bozorlar va tarmoqlarni yaratishga, shu bilan iste'mol talabini oshirishga va yangi daromad oqimlarini yaratishga yordam beradi.

Shu bilan birga, sun'iy intellekt iqtisodiyot va jamiyatga juda jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi tafovutni kengaytirishi va ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchilarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirishi va boshqalarni ortiqcha qilish mumkin; bu oxirgi tendentsiya mehnat bozori uchun keng qamrovli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mutaxassislar, shuningdek, uning tengsizlikni kuchaytirish, ish haqini pasaytirish va soliq bazasini qisqartirish imkoniyatlari haqida ogohlantirmoqda. Ushbu xavotirlar o'z kuchini saqlab qolgan bo'lsa-da, tegishli tahminlar yuzaga keladimi yoki qanchalik ko'p bo'lishi haqida aniq dalillar yo'q. Yevropa Ittifoqi global raqobatda o'z mavqeini

oshirish va SIni o'z iqtisodiyoti va fuqarolariga foyda keltiradigan yo'lga yo'naltirish salohiyatiga ega. Bunga erishish uchun u birinchi navbatda o'zining kuchli tomonlaridan foydalanadigan va a'zo davlatlar resurslarini eng samarali tarzda birlashtirishga imkon beradigan umumiy strategiyani ishlab chiqishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vincent, D.R.; Deepa, N.; Elavarasan, D.; Srinivasan, K.; Chauhdary, S.H.; Iwendi, C. Sensors drove ai-based agriculture recommendation model for assessing land suitability. *Sensors* 2019, 19, 3667

2. Parpieva M.M. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdaining innovatsiyalarning roli. Davlat statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining "O'zbekiston statistika axborotnomasi" ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 3-son.

3. "Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasida sun'iy intellektni rivojlantirishning asosiy tendensiyalari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.: 2022, – 350 bet.

4. Evropa siyosiy strategiyasi markazi, sun'iy intellekt asri, EPSC Strategik eslatmalari, 2018 yil mart.

RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLARDAGI RAQAMLI IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HOLATINI BIG DATA MA'LUMOTLAR TAHLILI

Parpieva M.M.

TATU, "Menejment va marketing" kafedrasi assistenti

Bugungi kunda jadallik bilan kechayotgan raqamlashtirish jarayonlari "yangi iqtisodiyot"ni va yangi texnologiyalarni vujudga keltirmoqda. XXI asrning boshlanishi, jaxon iqtisodiyotining globallashuvi va uning yanada faollashishiga asos bo'lgan raqamli texnologiyalarning inqilobi bilan tarixda o'z o'rniga ega bo'ldi. Zero, raqamli iqtisodiyotning tobora rivojlanishi insoniyatning ijtimoiy-iktisodiy hayotining tub o'zgarishlariga sabab bo'lmoqdaki uning mohiyati, imkoniyatlari va yashirin tahdidlarini o'rganishga bo'lgan qiziqish va intilishlar turli ixtisosliklardagi dunyoga tanilgan olimlar, mutaxassislar, ekspertlar, yirik kompaniya rahbarlarida ortib bormoqda.

Ushbu jihatdan, Mamlakatimizda "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasiga muvofiq iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarini raqamlashtirish, davlat axborot tizimlari va elektron xizmatlarni joriy etish, shuningdek, raqamli texnologiyalardan keng foydalanishni ta'minlash bo'yicha xalq ta'limi, davlat xizmatlari, sud, moliya va bank tizimida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda²¹.

"Rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi raqamli iqtisodiyot holatini big data malumotlar tahlili" maqolada xorijiy mamlakatlarning raqamli iqtisodiyotni

²¹ <https://lex.uz/docs/-5458249>

rivojlanishining holati, mohiyati, mazmuni va ahamiyati, ma'lumotlar tahlili, mamlakatlar orasida savdo iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillari, xorijiy mamlakatlar o'rtasida o'zaro iqtisodiy munosabatlarni samarali tashkil qilishni va rivojlanishi yo'llari ochib berilgan.

Raqamli iqtisodiyot xalqaro va milliy iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biriga aylanib ulgurdi. Bir tomondan, bu jarayon iqtisodiy o'sishning lokomotivi, boshqa tomondan esa, an'anaviy tarmoqlar qiyofasini o'zgartirib, uning yangi tipdagi iqtisodiyotga transformatsiyalashuvini ta'minlamoqda. Raqamli iqtisodiyot bilimlar, axborotlar, intellektual mehnat mahsulotlaridan foydalanishga asoslanib, iqtisodiyot, ilm-fan va madaniy hayotning barcha jabhasiga kirib bormoqda.

Big data (katta ma'lumotlar) – raqamli iqtisodiyotda, raqamli texnologiyalarda juda katta hajmdagi bir jinsli bo'lmagan va tez tushadigan raqamli ma'lumotlar bo'lib, ularni odatiy usullar bilan qayta ishlab bo'lmaydi. Ba'zi hollarda, katta ma'lumotlar tushunchasi bilan birga shu ma'lumotlarni qayta ishlash ham tushuniladi. Asosan Big dataning asosiy xususiyatlari analiz obyekti katta ma'lumotlar deb ataladi.

<i>Big dataning asosiy xususiyatlari</i>	
Big data	<i>Aniqlik</i>
	<i>Hajm</i>
	<i>Turli jihatlar</i>
	<i>Qiymat</i>
	<i>Tezlik</i>

An'anaviy iqtisodiyot asosan, iqtisodiy o'sishni ta'minlasa, raqamli iqtisodiyotning bosh maqsadi innovatsiyalar, ya'ni iqtisodiy rivojlanishdir. Chunki uning imkoniyati koinot kabi cheksiz. U hamma vaqt yangi mahsulot va xizmatlarni yaratishga qodir. Tasodif emaski, innovatsion rivojlangan postindustrial mamlakatlar - G'arbiy Yevropadagi Avstriya, Belgiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Irlandiya, Lixtenshteyn, Lyuksemburg, Monako, Niderlandiya, Fransiya, Shveytsariya, Shimoliy Yevropadagi Daniya, Norvegiya, Shvetsiya, Finlyandiya, Janubiy Yevropadagi Andorra, Xitoy, Ispaniya, Italiya, Shimoliy Amerikadagi AQSH va Kanada, Osiyodagi Yaponiya, Janubiy Koreya va Isroil, shuningdek, Avstraliya va Yangi Zelandiya bu borada ancha ilgarilab ketdi. Bu mamlakatlar ilmiy salohiyati yuqori ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohalarining ustunligi bilan ajralib turadi.

Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish investitsiya jarayoni bilan bog'liq. Yangi iqtisodiyotda asosiy ishlab chiqarish kuchi kishilarning bilim va malakasiga asoslanadi. Bunga esa ishlab chiqarishga yo'naltiriladigan investitsiya salmog'ini oshirish bilangina erishib bo'lmaydi. Bu jarayon sarmoyani asosan, inson kapitaliga yo'naltirish va iste'molni kuchaytirish, jumladan, ta'lim va inson salomatligi, qulayligiga sarflash orqali amalga oshiriladi.

Natijada odamlarda intellektual o'sishga, ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga vaqt va imkoniyat ko'payadi. Bu esa raqamli iqtisodiyot segmentini kengaytirish uchun nihoyatda zarur. Raqamlashtirish uncha katta bo'lmagan, ixcham va mo'jaz

korxonalariga nafaqat ichki, balki global bozorda ham raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi²².

Xalqaro savdoda shiddat bilan rivojlanayotgan raqamli texnologiyalarning mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy faoliyati, iqtisodiy siyosati va davlat boshqaruvi tuzilishini sifat hamda texnologik jihatdan tubdan o'zgartirishga olib kelmoqda. Chunonchi raqamli texnologiyalarning kirib kelishi va ularning xalqaro savdoga keng tatbiq etish sur'atlarining turlichaligi oqibatida mamlakatlar o'rtasidagi rivojlanish tafovutlarining yanada kuchayishiga sabab bo'lmoqda. "McKinsey" ekspertlarining baholashi bo'yicha, bugungi kunda jahon YalMning qariyb 10 foizi raqamli aktivlarga to'g'ri keladi, shu bilan birga, ularni ishlab chiqish sur'ati jahon iqtisodiy o'sishining 30 foiziga teng. Dunyoda "raqamli iqtisodiyot" ning o'sish sur'atlari deyarli 16% ni tashkil etadi. Taraqqiy etgan davlatlarda "raqamli iqtisodiyot" ning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 7% ga yetgan. Ular hozirning o'zidan "raqamli iqtisodiyot" ning joriy qilinishidan katta foyda ko'rmoqdalar. Jumladan AQSH yiliga 400 milliard AQSH dollaridan ko'proq "raqamli xizmat" larni eksport qilmoqda. 2025-yilgacha AQSH sanoat sohasini "raqamlashtirish" dan qo'shimcha 20 trln. AQSH dollari daromad olishi kutilmoqda.

Jahonda elektron tijorat tizimlari orqali onlayn-savdo bozori tobora rivojlanib bormoqda. Elektron tijoratning supergigantlari hisoblangan Amazon (AQSh), Alibaba va JD.com (ikkisi ham Xitoy) kabi kompaniyalar hozirda xalqaro onlayn savdoning 40 foizini nazorat qilib, jahondagi eng yirik 10 ta elektron tijorat bozorlaridan yettitasini boshqarmoqda va global logistika tarmog'ida tovarlar harakatining yo'nalishlarini belgilab bermoqda. Elektron tijorat bozorining mahsuli - chegarabilmas turli posilkalar va mayda paketlar almashinuvining kundan-kun o'sib borishi turli mamlakatlar pochta va bojxona xizmatlari o'rtasidagi hamkorlikni har qachongidan ham mukammal qilishni talab qilmoqda. Yangi bozor global logistika tarmog'ining uzluksiz, muvofiqlashtirilgan va ishonchli ishlashini ta'minlash masalasida Jahon pochta ittifoqi (JPI)ning Xalqaro bojxona va transport idoralari - Jahon bojxona tashkiloti (JBT), Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi (IATA), Xalqaro fuqaro aviatsiyasi assotsiatsiyasi (IKAO) bilan o'zaro hamkorlikni kuchaytirishni talab qilmoqda²³.

Raqamli iqtisodiyot hozirgi mavjud sohalarning yarmidan ko'prog'ida beqiyos o'zgarishlar keltirib chiqarishi ta'kidlanmoqda. Jumladan, Jahon banki ekspertlari fikricha, tezkor internetdan foydalanuvchilar sonining 10 foizga ko'payishi milliy iqtisodiyotlar yalpi hajmini har yili o'rtacha 0,4-1,4 foizga oshirish imkonini beradi.

Turli tadqiqotlar natijalari bo'yicha raqamli iqtisodiyotning dunyo iqtisodiyotidagi salmog'i 4,5 foizdan 15,5 foizgachani tashkil etadi. Jahon axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sektorida yaratilayotgan qo'shilgan qiymatning deyarli 40 foizi va blokcheyn texnologiyalari bilan bog'liq patentlarning 75 foizi Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy Xalq Respublikasi xissasiga to'g'ri keladi.

²² Parpieva M.M. ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. Davlat statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining "O'zbekiston statistika axborotomasi" ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 2-son

²³ Бизнес ва иқтисодиётда рақамли трансформация . Халқаро илмий-амалий конференция материаллари

Turli mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun uchta model mavjud:

1. Raqamli iqtisodiyot rahbarlarini o'z ichiga olgan model -Birinchi model rivojlangan davlatlarni o'z ichiga oladi: AQSH va Yevropa Ittifoqi davlatlari. Bu mamlakatlar o'rtasidagi o'xshashlik bir qator sabablarga bog'liq: ishlab chiqarish va bandlik tuzilmasini xizmat ko'rsatish sohasi va ilmiy jihatdan intensiv ishlab chiqarish foydasiga o'zgartirish; hosildorlikning o'sishi asosida ishlab chiqarishni jadallashtirish; bu iqtisodlarning tashqi sharoitlardan mustaqilligini, ularning progressiv va o'z-o'zini ta'minlashga qaratilgan investitsiyalar va jamg'armalarning ichki manbai; ushbu ikki mintaqaning o'zaro bog'liqligini dunyoning qolgan qismidan progressiv yopish fonida tezda chuqurlashtirish.

2. "Taraqqiyotga erishish" modeli -Ikkinchi modelni yangi sanoat mamlakatlari shakllantiradi. So'nggi paytlarda Singapur va Tayvan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo'lmoqdalar, bu hatto ba'zi jihatdan Yaponiyadan ham ustundir. Aynan ushbu davlatlar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha etakchi ikkinchi guruhda hisoblanadi.

3. Axborotni ishlab chiqishning tashqi vositalarini o'z ichiga olgan -Uchinchi model Axborot iqtisodiyoti rivojlanishining tashqi ko'rinishlarini o'z ichiga olgan uchinchi model, ta'limning juda past darajasi va umuman, aholining turmush darajasi pastligi, raqamli infratuzilmaning yo'qligi yoki ahamiyatsiz rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari, ushbu model qaysidir ma'noda firma darajasida ham, davlat darajasida ham biznes jarayonlarini boshqarishning nochorligi bilan tavsiflanadi. Ushbu mamlakatlar qatoriga Afrika mamlakatlari va ba'zi Osiyo mamlakatlari kiradi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, raqamli iqtisodiyotning mamlakatlar yalpi ichki mahsulotidagi ulushi AQShda 10,9 foiz, Xitoyda 10 foiz, Hindistonda 5,5 foizini tashkil etadi. "Vouchercloud" portali tadqiqotchilari dunyodagi "eng aqlli" 25 davlat ro'yxatini e'lon qildi. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, birinchi o'rinni Yaponiya egallagan. Kunchiqar yurt tadqiqotning asosiy ko'rsatkichlari - Nobel mukofoti laureatlari soni, aholining o'rtacha IQ (aql-zakovat) darajasi, maktablardagi o'zlashtirish ko'rsatkich bo'yicha ham eng yuqori bahoga sazovor bo'ldi. Keyingi o'rinlardan Shveysariya, Xitoy, AQSh va Niderlandiya joy oldi. Xitoy aholi aql-zakovat darajasi yuqori bo'lgani uchun uchinchi o'rinni olgan bo'lsa, AQShga to'rtinchi o'rinda joylashishiga Nobel mukofoti laureatlari soni yordam berdi. Janubiy Koreya, Tayvan va Singapur bilimli (aql-zakovatli) yoshlar soni bo'yicha yetakchi o'rinlarda, ammo faqatgina Nobel mukofoti laureatlari soni kamligi sababli reytingda yuqorida joylasha olmadi.

E'tiborli jihati shundaki, hozirgi kunda sun'iy intellektni rivojlantirish va bu sohaga investitsiya kiritish bo'yicha global darajada keskin raqobat avj olmoqda. Sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqotlarda Xitoy Xalq Respublikasi yaqqol yetakchi hisoblanadi. 2030 yilga kelib, sun'iy intellekt yaratadigan qiymatni 150 milliard AQSh dollariga yetkazish ko'zda tutilgan. Shuningdek, sun'iy intellektga investitsiya kiritgan davlatlar o'ntaligidan AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Rossiya, Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Fransiya, Hindiston davlatlari o'rin olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://lex.uz/docs/-5458249>
2. Parpieva M.M. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishida raqamli texnologiyalarning ahamiyati. Davlat statistika qo‘mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining “O‘zbekiston statistika axborotnomasi” ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 2-son.
4. Parpieva M.M. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdaining innovatsiyalarning roli. Davlat statistika qo‘mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining “O‘zbekiston statistika axborotnomasi” ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 3-son

SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISHNING BUGUNGI HOLATI VA ASOSIY KO‘RSATKICHLARI

*Parpieva M. M.
TATU, “Menejment va marketing”
kafedrasi assistenti*

Ushbu maqolada hozirgi vaqtda jamiyatning barcha qatlam va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida jadal sur‘atlarda kirib kelayotgan sun‘iy intellekt hamda uning shakllanishi tajribasi bag‘ishlangan. Raqamli istisodiyot taraqqiy etgan davlatlar qatorida o‘rin egallash uchun avvalo zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, internet, raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt sohasidagi jahon tajribasini o‘rganishni taqozo etadi. Buning uchun jamiyatimizning barcha qatlamlarida sun‘iy intellektni qo‘llash borasidagi savodxonlikni uzluksiz ravishda oshirib borishimiz zarur.

Dunyoda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va sun‘iy intellektning ustuvorligi ortib borishi sharoitida yangi raqamli va texnologik ko‘nikma-malakalarni transformatsiyalashuvi, ta‘lim tizimini raqamlashtirish, ayniqsa, sun‘iy intellektlashuv jarayoni bilan uzviyligini ta‘minlash, yo‘nalishidagi ilmiy tadqiqotlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqa. Amalga oshirilayotgan jarayonlarda inson kapitalini raqamli rivojlantirish jarayonini undagi barcha ishtirokchilar - insonlarni yuqori malakali kasblarni tanlashga undovchi mehnat bozori, raqamli iqtisodiyot sharoitidagi texnologik muhitni tashkil etuvchi sanoat, maqsadli kompetensiyalar asosida yuqori sifatli kapitalni shakllantirish uchun zarur bo‘lgan ta‘lim muhiti, inson kapitalining ishlashi va raqamli rivojlanishi uchun ijtimoiy muhitni tashkil etuvchi sog‘liqni saqlash va ijtimoiy ta‘minot tizimlarining o‘zaro ta‘sir mexanizmlarini takomillashtirish kabi ilmiy muammolarni tadqiq etishga alohida ahamiyat qaratilmoqa.

Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonida iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash, aholini ish bilan bandligi va turmush sifatini oshirish, inson kapitalini rivojlantirish kabi masalalarga alohida ahamiyat berilmoqda. Mahalliy korxonalar va mutaxassislarining sun‘iy intellekt sohasidagi axborot resurslari va bilimlardan

foydalanish imkoniyatini ta'minlash, shuningdek, zarur ta'lim muhitini rivojlantirish bo'yicha muhim vazifalar belgilangan. Bu vazifalarni hal etishda sun'iy intellekt va ta'lim o'rtasidagi uch tomonlama imkoniyatlarni rivojlantirish, raqamli iqtisodiyot sharoitida aholini ish bilan bandligi va salomatligi, turmush sifati, ta'lim tizimining rivojlanish sifati va raqobatbardoshligi inson kapitalining raqamli rivojlanish holatiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligi samaradorligini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish kabi yo'nalishdagi tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish maqsadga muvofiq. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida", 2020 yil 29 oktabrdagi PF-6097-son "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", 2020 yil 5 oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonlari, 2021 yil 17 fevraldagi PQ-4996-son "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish choratadbirlari to'g'risida"gi qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan²⁴.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyasi jadal rivojlanayotgan bo'lsada, sun'iy intellektni aniq ta'riflash oson emas. Sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlarda sun'iy intellektni inson intellektini modellashtirish, kengaytirish va kuchaytirishga qodir bo'lgan nazariyalar, usullar, texnologiyalar va ilovalardan iborat bo'lgan rivojlanayotgan yangi texnik fan sifatida qarash keng tarqalgan. Kishilarning kundalik hayotida hisob-kitob, kuzatish, suhbat, o'rganish kabi ko'p narsalar "aql"ni talab qiladi. Hozirda sun'iy intellekt aksiyalar bahosi prognozlarini nazorat qilishi, tasvir yoki videoning mazmunini tushunishi yoki odamlar bilan yozma yoki inson tilida muloqot qilishi mumkin; u doimiy ravishda takomillashib boruvchi ma'lumotlar omborini yaratishi, rasm chizishi, she'r yozishi, mashina haydashi yoki samolyotda uchishi mumkin.

Bugungi kunda sun'iy intellektning ahamiyati keskin oshmoqda. sun'iy intellekt ko'plab sohalarni, jumladan, kompyuter fanlari, statistika, nevrobiologiya va ijtimoiy fanlarni o'z ichiga olgan fanlararo fandır. Insonlar sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqotlar orqali inson intellekti ko'plab inson qobiliyatlarini, jumladan, bilish, tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatiga yordam berish yoki hatto o'rnini bosish uchun modellashtirilishi va kengaytirilishi mumkinligiga umid qiladi.

Sun'iy intellekt tizimi - bu kompyuterda insonning fikrlash jarayonini simulyatsiya qiluvchi dasturiy tizimdir. Bunday tizimni yaratish uchun muayyan muammolarni hal qiladigan yoki muayyan sohada qaror qabul qiladigan shaxsning fikrlash jarayonini o'rganish, ushbu jarayonning asosiy bosqichlarini ajratib ko'rsatish va ularni kompyuterda takrorlaydigan dasturiy vositalarni ishlab chiqish kerak. Shu sababli, sun'iy intellekt usullari qaror qabul qilish tizimlarining murakkab dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda oddiy tizimli yondashuvni ko'zda tutadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida

²⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 февралдаги "Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиши учун шарт-шароитлар яратиши чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4996-сонли қарори.

hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda.

O'z navbatida sun'iy intellektni ilm-fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o'z kasbining ustasi bo'lgan mutaxassislar barcha jabhalarga sun'iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo'ladi. Hozirda yurtimizda shu yo'nalish bo'yicha "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt" ixtisosligi oliy malakali kadrlarning ilmiy va ilmiy-pedagogik mutaxassisliklar nomenklaturasiga kiritildi va uning pasporti yaratildi²⁵.

Mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish to'g'risida bir qancha qaror va farmonlar qabul qilinmoqda. Bulardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish choratadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-sonli qarori hisoblanadi. Bu qaror asosida "Raqamli O'zbekiston - 2030" Strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shartsharoitlar yaratish maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ma'lumki, zamonaviy sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm va dasturiy tizimlardan iborat bo'lib, inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarni axborot bazasiga kiritilgan ma'lumotlar asosida amalga oshiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt murakkab tahlillar va katta ma'lumotlar bilan ishlovchi dasturlarni o'z ichiga olib, mantiqli izchil mulohaza qilish hamda tavsiya berish qobiliyatiga ega "aqlli" texnologiya hisoblanadi.

Mutaxassislar tomonidan sun'iy intellektga to'rtinchi sanoat inqilobining asosi sifatida qaralmoqda. Mutaxassislar fikricha, aholini ijtimoiy himoya qilishning asosini ijtimoiy yordam, ijtimoiy sug'urta va bandlik bilan bog'lik dasturlar tashkil qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda ijtimoiy sohada, xususan, sog'liqni saqlash, ta'lim, bandlik, ijtimoiy himoya va boshqa yo'nalishlarda sun'iy intellekt va zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish keng tus olmoqda. Sun'iy intellekt hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Buning ajablanarli joyi yo'q. Chunki, kundalik aqlli qurilmalarning qariyb 80 foizi o'zida sun'iy intellektning qandaydir ko'rinishini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 17 fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish choratadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-sonli qarori.

2. "Иқтисодийнинг рақамли трансформациясида сунъий интеллектни ривожлантиришнинг асосий тенденциялари" мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т.: 2022, - 350 бет.

3. Parpieva M.M. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishida raqamli texnologiyalarning ahamiyati. Davlat statistika qo'mitasi huzuridagi Kadrlar

²⁵ "Иқтисодийнинг рақамли трансформациясида сунъий интеллектни ривожлантиришнинг асосий тенденциялари" мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т.: 2022, - 350 бет.

malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining “O‘zbekiston statistika axborotnomasi” ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 2-son.

KIMYO SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISHNI RAQAMLASHTIRISH MASALALARI

Nazarova L.T.

*Farg‘ona politexnika instituti
“Iqtisodiyot” kafedراسi assistenti*

Jahon iqtisodiy munosabatlari rivojlanishining bunday zamonaviy sharoitida sanoat tarmoqlarining innovatsion faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanishni joriy etish orqali ishlab chiqarish sanoatida sezilarli samara olish mumkin. Raqamlashtirish - ishlab chiqarish jarayonining barcha qismlarida, samaradorlikni oshirishda, xarajatlarni kamaytirishda, boshqaruv jarayonida to‘g‘ri qaror qabul qilishda, hamda bugungi iqlim inqirozi davrida ekologik toza mahsulotlar yaratilishida katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarida, jumladan sanoat sohasidagi korxonalarining transformatsiyalashuvi, investitsion va innovatsion o‘zgarishlar, raqamli texnologiyalarni qo‘llash zamon talabiga aylangan.

Sanoat sohasini raqamlashtirishda Sanoat-4.0 inqilobida qiymat yaratish zanjiri bo‘yicha jarayonlarni raqamlashtirish va integratsiyalash, mahsulotlar va xizmatlarni raqamlashtirish, raqamli biznes-modellar va mijozlarga ma‘lum axborotlarga kirish va ulardan foydalanishga ruxsat berish, rivojlangan texnologik platformalar shular jumlasidandir.

Milliy iqtisodiyot rivojlanishining hozirgi bosqichida korxonaning raqobatbardoshligiga innovatsion iqtisodiy tuzilmasiz erishish mumkin emas, raqamli texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, boshqaruv va ishlab chiqarishda maqbul yutuqlar raqobatda havfsizlikni ta‘minlaydi[2].

Raqamli iqtisodiyotning ushbu ustuvor yo‘nalishlarini amalga oshirishda kimyo sanoati korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish, avtomatlashtirish hamda axborotlashtirishni zaruriyatini tug‘diradi.

Sanoat korxonalarini transformatsiyalashuv jarayonlarida kimyo sanoati korxonalarini raqamli rivojlanish strategiyalari yagona raqamli muhitni shakllantirishning eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda Sanoat 4.0 kimyo sanoatining rivojlanishi raqamli transformatsiyadan foydalanish tejashga qaratilgan materiallar, shu jumladan energiya idoralar asosiy omil sifatida umumiy barqarorlikni ta‘minlaydi. Sanoat 4.0 texnologiyasi kimyo sanoatini o‘zgartirish imkoniyatiga ega raqamli tahlil yordamida operatsiyalarni optimallashtirish orqali siklik muhim element hisoblanadi raqamli biznes modellari bilan bog‘lanishi mumkin deb ishoniladi

1-rasmda kimyo sanoati korxonalarida raqamli transformatsiyani amalga oshirish zarur bo‘lgan funksional sohalar: ishlab chiqarish tizimi, operatsion tizim, kadrlar tizimi va biznes-jarayonlar tizimi, shuningdek raqamlashtirish vositasi sifatida ishlatiladigan raqamli texnologiyalar raqamlashtirishning asosiy elementlari

ko'rsatilgan.

1-rasm. Raqamli kimyo korxonalarining asosiy elementlari.²⁶

Raqamli texnologiyalar, ma'lumotlarni izlash, sun'iy intellekt (AI), bashoratli texnik xizmat ko'rsatish va ma'lumotlarga asoslangan jarayonlarni boshqarishgacha bo'lgan barcha ko'rinishlarida kimyo sanoatini o'zgartirishi mumkin. Bu jamiyatdagi muhim o'zgarishlarni, masalan, shaffoflikni ta'minlash va iqtisodiyotdagi molekullarni ishlab chiqarishdan tortib to qayta ishlashgacha, qayta ishlatishgacha kuzatib borish uchun blockchain va boshqa taqsimlangan registr texnologiyalarini joriy etish orqali rag'batlantirishi mumkin[1].

Ishlab chiqarish omillarini raqamlashtirish raqamli ishlab chiqarishni rivojlantirishning yuqori darajasiga erishish uchun xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalarning asosiy guruhlarini quyidagilardan iborat: katta ma'lumotlar, neyrotexnologiya va sun'iy intellekt, tarqatish tizimlari, kvant texnologiyalari, sanoat interneti, robototexnika, simsiz aloqa texnologiyalari, qo'shimcha va virtual haqiqat va boshqalar[3].

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, mamlakat kimyo sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish korxonalar raqamli transformatsiyasining strategik rivojlanish maqsadlarida innovatsion faoliyatga oid rivojlanish yo'nalishlarini shakllantirish, raqamli innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tadbiq etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqish bilan bir qatorda, korxonaning innovatsion rivojlanishining barqarorligini ta'minlash uchun zamin yaratadi.

²⁶ Muallif ishlanmasi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Arenkov, I. A., Smirnov, S. A., Sharafutdinov, D. R., & Yaburova, D. V. (2018). Transformation of the enterprise management system in the transition to the digital economy. *Russian Journal of Entrepreneurship*, 19(5), 1711-1722.
2. Kulyasova, E. V., Kulyasov, N. S., & Puchkov, A. Y. (2019, August). The appliance of deep neural networks in the process of managing chemical enterprises. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1260, No. 3, p. 032024). IOP Publishing.

SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH MASALALARI

Usmanova Z. M.

Farg'ona politexnika instituti

"Iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi

Ismoilov D.S.

"Ishlab chiqarishda boshqaruv" fakulteti talabasi

2022-yil boshida Toshkentdagi Inha universiteti talabalari Mashinalarni o'rganish hamjamiyatini yaratdilar. IT hamjamiyati allaqachon 700 dan ortiq ishtirokchini birlashtirgan va sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalarni ommalashtirishga mo'ljallangan.

Yaqinda hamjamiyat vakillari Toshkentda O'zbekistonda sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalarni qo'llash va joriy etish jarayoniga yakun yasagan AI REWIND 2022 konferensiyasini o'tkazdi. Tadbirda Alif Tech, Billz, UzbekVoice, Iman Invest, Beeline, Uzum, iTechArt va boshqa kompaniyalar vakillari so'zga chiqdi.

O'zbekistonda eksperimental va innovatsion tadqiqotlar doirasida sun'iy intellekt (AI) texnologiyalaridan foydalanishning alohida rejimi joriy etilmoqda. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyevning 26 avgustdagi qarorida aytilgan. Hujjat "AI texnologiyalari asosida xizmatlar ko'rsatishning innovatsion modellari, mahsulotlari va usullarini ishlab chiqish, ularni joriy etish va amaliyotda qo'llash uchun qulay va maqbul ekotizim yaratish"ga qaratilgan.

Maxsus rejim o'z doirasida AI texnologiyalari asosida eksperimental ishlarni olib borish, dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish va xizmatlar ko'rsatish (pilot loyihalar) bilan bog'liq faoliyatni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar va ilmiy tashkilotlar uchun zarur tashkiliy-huquqiy sharoitlar yaratishni nazarda tutadi.), dasturiy mahsulotlarni sinovdan o'tkazish va joriy etish jarayonida yuzaga keladigan huquqiy munosabatlarda imtiyozlar berish.

Maxsus rejim ishtirokchilari IT-Park rezidentlari bo'lgan va ekstraterritoriallik tamoyili asosida faoliyat yurituvchi Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkida (IT-Park) alohida bo'g'in bo'ladi.

Maxsus rejimga da'vogarlar uchun tajriba loyihalari doirasidagi faoliyatni amalga oshirish uchun ruxsatnomalarni tezlashtirilgan va soddalashtirilgan holda olish tizimi joriy etilmoqda.

Yuqoridagi pilot loyihalar Prezidentning fevraldagi qarori bilan tasdiqlangan

loyihalar, ustuvor tarmoqlar va yo‘nalishlar doirasida amalga oshirilishi kerak. Keyin 2021-2022-yillarda AI texnologiyalarini o‘rganish va joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi qabul qilindi. Qishloq xo‘jaligi, transport, energetika, sog‘liqni saqlash, farmatsevtika, elektron hukumat, shuningdek, bank, moliya va soliq sohalari ustuvor yo‘nalishlar etib belgilandi. Tajriba loyihalari bir yildan ortiq bo‘lmagan muddatda amalga oshirilishi kerak.

Maxsus rejimning amal qilish muddati - besh yil. Uning uzaytirilishi “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi komissiya qaroriga (2020-yil oktabr oyida tasdiqlangan) bog‘liq bo‘ladi.

Muvofiqlashtiruvchi komissiya maxsus rejim va uning ishtirokchilari faoliyatini o‘zaro muvofiqlashtirish uchun javobgar bo‘ladi. Faoliyatni huquqiy tartibga solish va alohida rejimni boshqarish sohasidagi ishchi organ Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hisoblanadi.

021-yil fevral oyida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi.

Hujjat bilan 2021–2022-yillarda ushbu texnologiyalarni o‘rganish va joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlanib, uning asosiy yo‘nalishlari[5]:

- AIni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish;
- me'yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish;
- AI texnologiyalaridan keng foydalanish;
- AI sohasida innovatsion ishlanmalarning ichki ekotizimini yaratish;
- sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilari uchun raqamli ma'lumotlarga kirish uchun sharoit yaratish;
- AI sohasidagi ilmiy ishlar va ishlanmalarning investitsion jozibadorligini shakllantirish;

- mahalliy korxonalar va mutaxassislarning AI sohasidagi axborot resurslari va vakolatlariga kirishini ta'minlash;

- AI va uni qo'llash texnologiyalari sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

2021-2022 yillarga mo‘ljallangan AI texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha tasdiqlangan pilot loyihalar ro‘yxatida moliya sektoriga alohida e‘tibor qaratilgan[6]:

- bank sohasida tijorat banklari faoliyatini monitoring qilish samaradorligini oshirish va ularning normativ hujjatlar talablariga muvofiqligini soddalashtirish (SubTech va RegTech), shuningdek, bank xizmatlari sifatini tahlil qilish, foydalanuvchilarni masofaviy biometrik identifikatsiyalash (Face-ID) va kredit riskini baholash;

- moliya sohasida budjet xarajatlari, pensiyalar, ijtimoiy va sug‘urta to‘lovlari, shuningdek, nafaqalar samaradorligini tahlil qilish va oshirish;

- soliq sohasida yuridik shaxslarning soliq tushumlarini tahlil qilish, soliq chegirmalaridagi chetlanishlarni aniqlash;

- elektron davlat va moliyaviy xizmatlar (Face-ID) ko‘rsatishda foydalanuvchilarni masofaviy biometrik identifikatsiya qilish uchun elektron hukumat sohasida.

Umuman olganda, O‘zbekistonda sun‘iy intellektdan foydalangan holda o‘rta

muddatli istiqbolda raqamli xizmatlarning yangi turlarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud:

- Mahalliy tilda mijozlarni qo'llab-quvvatlash. Mijozlarga samarali yordam ko'rsatish uchun sun'iy intellekt asosidagi chatbotlar va virtual yordamchilarni o'zbek tilida o'qitish mumkin. Bu, ayniqsa, raqamli bank tizimiga o'tayotgan O'zbekiston uchun foydali bo'lishi mumkin.

- kichik va o'rta biznesni kreditlash. AI iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin bo'lgan kreditlar berishni osonlashtirib, kichik va o'rta korxonalarining kredit qobiliyatini baholash uchun keng ko'lamlı ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin.

- qishloq xo'jaligini moliyalashtirish. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'idir. AI fermerlarga moslashtirilgan moliyaviy mahsulotlarni taqdim etishga yordam beradi. Misol uchun, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va ob-havo ma'lumotlaridan foydalanib, ekinlar hosildorligini baholash va sug'urta yoki kredit mahsulotlarini taqdim etish.

- me'yoriy talablarga muvofiqligi. O'zbekistonda moliya sektori rivojlanib borar ekan, me'yoriy hujjatlarga rioya qilish muhimroq bo'ladi. AI muvofiqlik vazifalarini avtomatlashtirishga yordam beradi va moliyaviy institutlar tartibga solish talablariga muvofiqligini ta'minlaydi.

- Moliyaviy sektorning boshqa sohalarida (sug'urta, pensiya jamg'armalari, qimmatli qog'ozlar bozori va boshqalar) Aidan foydalanish - bu ularning samaradorligini oshiradi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni kamaytiradi (xavflarni boshqarish).

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki bizning fikrimizcha O'zbekistonda suniy intellektni joriy qilish bo'yicha barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari bu yo'nalishda izlanishlar, ilmiy-tadqiqot ishlar amalga oshirilmoqda. Demak yaqin kelajakda bu sohada katta imkoniyatlar yuzaga keladi.

ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH MASALALARI

Tuychieva O.N.

*Farg'ona politexnika instituti
"Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti*

Zamonaviy iqtisodiy vaziyat to'rtinchi sanoat inqilobini boshlanganligi bilan xarakterlandi. Ushbu inqilob doirasida raqamlashtirilgan "aqilli" korxonalar tashkil etilmoqda. Bunday korxonalar ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatini yaratadi.

Ishlab chiqarishni raqamli transformatsiyasi sohasidagi tadqiqotlarning natijalariga ko'ra raqamli texnologiyalar va boshqaruv usullaridan foydalanayotgan korxonalar o'z raqobatchilariga nisbatan 26% ga ko'proq foyda ko'rishar ekan. Raqamli texnologiyalashga yetarli darajada mablag' sarflagan xolda boshqaruvga kam e'tibor qaratayotgan korxonalarining moliyaviy natijalari 11% ga past, faqat boshqaruv jarayonini modernizatsiyalash hisobiga esa faqat 9% ga qo'shimcha daromad olish mumkin.

Lekin bugungi kunda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlariga raqamli texnologiyalarni keng ko‘lamda joriy etish jarayoni qoniqarli darajada emas. Bunga quyidagi xolatlar to‘sqinlik qilmoqda:

– yangi iqtisodiy tartibni tartibga soluvchi qonunchilik bazasining yo‘qligi yoki uning hozirgi bosqichda sodir bo‘layotgan texnologik o‘zgarishlarga mos kelmasligi; rivojlanish;

– yangi texnologiyalar, iqtisodiy munosabatlar ob'ektlari va sub'ektlari paydo bo'lishi, kapital shakliga aylangan ma'lumotlar hajmining tez o'sishi;

– malakali kadrlar tayyorlashning yetarli darajada emasligi, inson kapitalining yetishmasligi;

– katta hajmdagi ma'lumotlar katta miqdordagi axborot oqimlarini va ma'lumotlarni uzatish, qayta ishlash va saqlashda axborot xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq xavflarni keltirib chiqaradi;

– korxonalar moliyaviy resurslarining yetishmasligi va sanoat sohasini raqamlashtirishga yo'naltirilgan loyixalar qiymatining yuqori ekanligi;

– axborot xavfsizligi, ish o'rinlari sonining kamayib ketish, ishlab chiqarishni boshqarish jarayonlarining yomonlashuvi bilan bog'liq xatarlarning mavjudligi;

– ayrim sanoat tarmoqlarining konservativ xarakteri. Raqamli texnologiyalarning keng ko‘lamda qo‘llanilishi korxonalar uchun yangi imkoniyatlar yaratishini bilgan xolda, ushbu jarayonlarga kam e'tibor qaratilmoqda.

Korxonada biznes jarayonlari va yangi texnologiyalarni boshqarishga samarali yondashuvni ishlab chiqish oson ish emas. Sanoat korxonasining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun boshqaruvning innovatsion nazariyalari va metodologiyalarini qo'llash talab etiladi. Korxonada sodir bo'layotgan jarayonlar rahbariyat, jarayon egalari va biznes jarayonlarini amalga oshirishni ta'minlovchi xodimlardan doimiy e'tiborni talab qiladi. Jarayonlarni takomillashtirish va optimallashtirish jarayonida jarayon yondashuvini amalga oshirish natijasida erishilgan samaradorlik va taraqqiyot darajasini saqlab qolish zarur.

Raqamli iqtisodiyotning zamonaviy usuli korxonalarni boshqarishning yangi avlodi kontseptsiyalarini ishlab chiqish bilan tavsiflanadi. Ushbu kontseptsiyalar sanoat robotlari, boshqaruvsiz transport, raqamli boshqaruv dasturlari asosida ishlaydigan jihozlarni qo'llash, 3D printerlarni qo'llash, katta xajimdagi ma'lumotlarni bulutli texnologiyalarda saqlash, sun'iy intellekt, sanoat buyumlari interneti (Internet of Things, IoT), blokcheyn innovatsiyasi, imitatsion va matematik modellashtirish va prognozlashtirish, kiber xavfsizlik kabi jarayonlar bilan xarakterlanadi.

Yangi kontseptsiyalarni qo'llash korxonalarga bir qator raqobatdosh ustunlik beradi. Asosiy funksiyalariga ko'ra texnologiyalarni 3 guruhga bo'lish mumkin:

- kiritish ma'lumotlari (IoT, dronlar);
 - ma'lumotlarni qayta ishlash (sun'iy intellekt, blokcheyn);
 - chiqish ma'lumotlari (robotexnika, 3D printerlar, kengaytirilgan va virtual reallik)
- [2].

Raqamli ishlab chiqarish mehnat unumdorligining yuqori darajasi va

mahsulotning yuqori sifatini, loyixa ishtirokchilarining masofadan turib birgalikda ishlashlarini ta'minlaydi, xarajatlarni nazorat qilishni sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Ishlab chiqarishning va nazorat qilishning dasturli-apparatli komplekslarini qo'llash inson omili ta'sirida yuzaga keladigan xatolarni oldini olishga olib keladi. Buyumlar sanoat internetining rivojlanishi. Neyrotarmoqli texnologiyalarga asoslangan sun'iy intellektning qo'llanilishi oqibatida muammoli vaziyatlar yuzaga kelgan sharoitda ishlab chiqarishni ratsional tashkil etish borasidagi qarorlarni tezkorlik bilan qabul qila oladigan "aqilli ishlab chiqarish" ni yaratish imkoniyati paydo bo'ladi.

Ishlab chiqarishni tashkil etishning zamonaviy paradigmasi (ko'rinishi) jihozlarni turli xildagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga moslashtirish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda band bo'lgan ishchi xodimlarning sonini qisqartirish, moslashuvchan texnologiyalarni va robotlashtirilgan komplekslarni joriy etish asosida yangi mahsulot turlarini ishlab chiqarishga o'tish imkoniyatini aks ettiradi.

Raqamli boshqaruvga asoslangan jihozlar ishlab chiqarish jarayonlarini yuqori aniqlikda kuzatish va olingan ma'lumotlar asosida mustaqil qaror qabul qilishga imkon yaratadi.

Zamonaviy raqamli ishlab chiqarish tizimlarining bir nechta darajalari ajratiladi.

Jismoniy darajada, sexlarida jihozlarga datchiklar, sensorlar, tarmoqlar joylashtiriladi.

Jihozlarni nazorat qilish va boshqarish darajasida dasturlashtirilgan mantiqiy nazoratchilar (PLC – Programmable logic controller) o'rnatiladi va ular yordamida axborotlar yig'iladi.

Jarayonlarni boshqarish darajasi dispetcherlik boshqaruvi tizimlari (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition) va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish tizimlari (MES – Manufacturing Execution System) yordamida taminlanadi.

Yuqori boshqaruv darajasini ma'lumotlarni qayta ishlash markazlarining serverlarida joylashadigan korxonalar resurslarini rejalashtirish tizimlarini (ERP – Enterprise Resource Planning) tashkil etadi.

Raqamli ishlab chiqarishni tashkil etish istemolchilarning talabiga mos keladigan mahsulotni loyihalashtirishga buyurtma berish va raqamli model asosida tayyor mahsulotni ishlab chiqarish orasidagi muddatni qisqartirish imkonini yaratadi. Raqamli ishlab chiqarish texnologiyalarini qo'llash sanoat robotlari 3D printlar yordamida murakkab ko'rinishga ega bo'lgan mahsulotlarni yaratishni ta'minlaydi.

Raqamli ishlab chiqarish konsepsiyasining yutug'i shundaki, mahsulotni virtual muxitda modellashtirish bosqichidayoq xatoliklarni aniqlash, bartaraf etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirishga erishiladi.

Blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish korxonalar yoki tashkilotning moliyaviy operatsiyalar hamda moddiy va nomoddiy aktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish sohasidagi faoliyatini yaxshilaydi, shuningdek, yakunlangan tranzaksiyalarni (tashqi va ichki) kuzatish va qayd etish orqali boshqaruv tizimini o'zgartiradi.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy qilishni takomillashtirishning quyidagi yo'nalishlarini (algoritmini) taklif qilinadi:

– tashkilot faoliyati va davom etayotgan biznes jarayonlarini diagnostika qilishga qodir bo'lgan vakolatli ekspert ishchi guruhini shakllantirish;

– korxonalar faoliyatini o'z-o'zini tekshirishni o'tkazish va ishlab chiqarish biznes-jarayonlarini raqamlashtirish darajasi, foydalanilayotgan raqamli ishlab chiqarishning dasturiy komponentlari bo'yicha dastlabki ma'lumotlar to'plamini shakllantirish;

– raqamlashtirish va korxonaning axborot xavfsizligi darajasini baholash;

– to'siqlarni aniqlash, raqamli texnologiyalarni joriy etishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, xavflarni baholash;

– tanlangan ustuvor yo'nalishda korxonalarni raqamlashtirishning mavjud kontseptsiyalarini yoki yangilarini ishlab chiqishni tahlil qilish;

– tuzatishlar kiritish maqsadida amalga oshirish natijalari va korxonalar faoliyatining asosiy ko'rsatkichlarini nazorat qilish va tahlil qilish;

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, ishlab chiqarishni tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish to'g'risidagi qaror butun korxonalar faoliyatiga ta'sir qiladi va bunda bilan yuzaga kelish mumkin bo'lgan xavflarni hisobga olish kerak. Faqat istiqbolli texnologiyalarni, ularning ijobiy va salbiy tomonlarini puxta rejalashtirish va har tomonlama o'rganish bilangina istalgan samarani olish mumkin. Shuningdek, raqamlashtirish sharoitida korxonalar boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. Raqamli axborot texnologiyalaridan foydalangan holda moslashuvchan tashkiliy tuzilmalarni yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Косарева И. Н., Самарина, В. П. Особенности управления предприятием в условиях цифровизации. Вестник евразийской науки 11 (3) 2019.

2. Tuychieva O.N. Ishlab chiqarishni modernizatsiyalashtirish sanoat korxonalarini samaradorligini oshirish omili. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali 2(4), 83-92. 2022.

3. Курпаяниди К. И. Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. экономика и бизнес: теория и практика, (9), 120-123. 2020.

STATISTICAL ANALYSIS OF RISKS AFFECTING ENTERPRISES' INCOME AND SEPARATION INTO RISK CATEGORIES

Sa'dullaev O.T.

*Tashkent finance institute
independent researcher*

Abstract. Profits in various industries have witnessed fluctuations, necessitating a strategic financial approach. The study evaluates methods for assessing the quality

of accounting profits, recognizing the contemporary shift towards prioritizing quality over quantity. Additionally, it introduces a risk categorization system, determining risk premiums based on market, production, and financial indicators. The concise risk classification aids entrepreneurs in navigating uncertainties and optimizing operations within the evolving global economic system.

Keywords: complex risks, simple risks, market risk, production risk, financial risk.

In recent years, the level of direct influence of changes in the world economic system on the activities of enterprises and organizations in all countries has increased. This situation is observed especially in enterprises whose production activity is directly connected with the world market. It can be seen that the profits of many economic sectors in China, which is the world's leading country in terms of manufacturing activity, have fallen sharply. In particular, in January-July 2023, the total profit of 13 industries out of 41 industry categories increased compared to the same period last year, and it decreased in 28 industries.

At the moment when the contribution of industrial enterprises operating in our republic is increasing, every enterprise, firm, or entrepreneur engaged in production and economic activities has its characteristics in the implementation of quality product production and service in the economic management system under competitive conditions. strives to take a worthy place [1].

The development of the financial strategy of enterprises requires complex economic calculations and analysis. This requires an analysis of the company's financial situation for a certain period. Analysis of the financial situation serves as an important basis for developing a financial strategy for the next period. The financial strategy is aimed at obtaining high profits by effectively deploying the financial resources of enterprises in the future [2].

Profit is an important indicator for measuring the performance of enterprises and is the focus of attention of users of accounting information. In recent years, with the emergence of cases of financial fraud around the world, the authenticity and reliability of accounting profits have been called into question. The user of accounting information focuses on the quality rather than the quantity of accounting benefits. The issue of comprehensive and reasonable assessment of the quality of profit has become the subject of the financial analysis of the enterprise. Currently, there is no unified evaluation system and method in the world. Summarizes and evaluates the four most commonly used methods for assessing the quality of a firm's earnings in practice. Research shows that all types of methods have their characteristics. Each method has both advantages and disadvantages. It is believed that many factors affect the quality of income, and various methods can be used for a comprehensive assessment to ensure the accuracy of the assessment result.

The risk premium is determined based on the organization's classification into one of five risk categories. Indicators for classifying the organization into risk categories are indicators describing market, production (operational), and financial risks. A brief description of the organizations, as well as the risk premium level, is presented in the table.

Classification of organizations by risk categories [3]

Risk category of the organization	Premium for risk, %	Brief information about the organization
First category: low risk	5-8	that have been operating on the market for a long time, known to investors, with constantly growing sales volume, growing profits, high credit rating, high quality management, good business reputation, favorable government regime
Second category : risk level below average _	9-11	organizations with stable sales of products, stable financial results, good credit rating, high quality management, no state claims
The third category: the level of risk is average	12-16	organizations operating in markets with high industrial competition, characterized by an average position in the markets, stable financial results in the past, but an uncertain forecast for the future, short-term credit history, lack of claims by the state.
The fourth category: the level of risk is higher than average	17-25	organizations operating in markets with high industry competition, with unstable sales volume, unstable financial results, large liabilities
Fifth category: high risk	26-35	unstable trade size , low good quality financial the results are great in volume obligations , financial instability signs has been organizations

In many studies conducted, they mainly focus on 3 important situations when categorizing risks affecting organizations. In these studies, risk categories are implemented in 3 stages [4].

Conclusion. Changes in the world economic system, business activities in the field of production, and financial strategies are important issues for enterprises. Accounting information determines the quality of profit and the risk premium helps classify organizations into five categories. Entrepreneurs can use this information to develop their activities, establish themselves in the developing world economic system, and discover opportunities to work more efficiently.

References

1. M.Yu. Isakov, D.I. Ro‘zieva “Korxonalarni rivojlantirish strategiyasi” O‘quv qo‘llanma. - T.: TDIU, 2019 y., 400 b.
2. Saidnazarov, F. (2023). Korxonalarda moliyaviy strategiyalarni ishlab chiqish va joriy etish. Napravleniya razvitiya blagopriyatnoy biznes-sredy v usloviyax sifrovizatsii ekonomiki, 1(01), 321–334. <https://doi.org/10.47689/TSUE2022-pp321-334>

3. V. Kogdenko. Metodologiya i metodika ekonomicheskogo analiza v sisteme upravleniya kommercheskoy organizatsiy: monografiya/ - M.:YuNITI-DANA, 2008. – 543s.

4. Fiala R., and Hedia V. (2015). The relationship between firm size and growth: the case of the Czech Republic. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 63(5), 1639–1644.
<https://doi.org/10.11118/actaun201563051639>

IMPORTANCE OF DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN’S CASE

*Y.U.Tokhirov master degree student at
Fergana Polytechnic Institute
Supervisor: A.M. Kadirov I.F.D (DSc) PHD*

Abstract: The digital economy has significantly transformed the nature of employment in Uzbekistan, bringing about new opportunities and challenges. The introduction provides an overview of the digital economy and its impact on employment in Uzbekistan. The methods section outlines the research methodologies used to gather and analyze data on the features of employment in the digital economy. The results section presents key findings on the changing nature of employment, skills required, and the role of technology in Uzbekistan’s digital economy. The discussion section critically examines the implications of these features for workers, businesses, and policymakers. Overall, this thesis sheds light on the evolving landscape of employment in Uzbekistan’s digital economy.

Keywords: digital economy, employment, Uzbekistan, technology, skills
Introduction. The digital economy has revolutionized various aspects of economic activity globally, including employment. In Uzbekistan, as in many other countries, the rise of the digital economy has brought about significant changes in the nature of work and employment opportunities. According to Klimanov (2019)[1], the digital economy encompasses economic activities that are based on digital technologies, such as e-commerce, online services, and digital communication. This shift towards a more digitally-driven economy has implications for how individuals engage in work and seek employment opportunities.

Methods. To understand the features of employment in Uzbekistan’s digital economy, this study utilized a mixed-methods approach. Quantitative data were gathered from official reports and surveys conducted by organizations such as the State Committee on Statistics of the Republic of Uzbekistan. Additionally, qualitative insights were obtained through interviews with industry experts and policymakers involved in shaping the country’s digital economy.

Discussion. The evolving features of employment in Uzbekistan’s digital economy raise important considerations for workers, businesses, and policymakers. For workers, adapting to the changing demands of the digital economy may require upskilling or reskilling to remain competitive in the job market (Print). Businesses must also navigate challenges related to cybersecurity and data privacy as they

embrace digital technologies in their operations Policymakers play a crucial role in creating an enabling environment for the digital economy by implementing supportive regulations and fostering innovation.

Employment means, first of all, that the economically active population has an income-generating activity in accordance with the laws. According to Article 2 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Employment of the Population", employment is an activity of citizens that does not conflict with the law, is related to the satisfaction of their personal and social needs, and brings them wages (labor income).

"In 2023, there are more than 1,3million people in need of job creation and placement. The number of employed people is 13,7 mln.

According to preliminary data, the permanent population of our republic was 36,739,703 people as of October 1, 2023, and increased by 131,600 people or 0.44% in 2022. Among them, the number of urban population is 17183.7 thousand people, rural population is 16853.1 thousand people, that is, compared to the total population, urban population is 50.5 percent, rural population is 49.5 percent. Moreover, as given in the table below about the active and inactive enterprises, more and more new companies are operating which result to create more job opportunities. However, the number of inactive companies are also increasing as years pass by. The growing number of population and high demand for more skilled labors are pushing more difficulties for the people in general.

Hududlar kesimida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni/Number of operating enterprises and organizations by region				
(dehqon va fermer xo'jaliklarisiz, 1 yanvar holatiga ko'ra, birlikda/без дехканских и фермерских хозяйств, по состоянию на 1 января, ед./excluding dehqan farms and farms, as of January 1, in units)				
Hududlar	Regions	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	Republic of Uzbekistan	475197	528929	592371
Qoraqalpog'iston Respublikasi	Republic of Karakalpakstan	21968	23721	26692
Andijon	Andijan	36726	40474	44658
Buxoro	Bukhara	28233	31160	33686
Jizzax	Jizzakh	20993	22714	25847
Qashqadaryo	Kashkadarya	30180	36168	41612
Navoiy	Navoi	20133	22711	25179
Namangan	Namangan	30882	33422	36914
Samarqand	Samarkand	38946	46667	54163
Surxondaryo	Surkhandarya	25367	28291	31427
Sirdaryo	Syrdarya	15425	15920	17259
Toshkent	Tashkent	46173	50296	55472
Farg'ona	Fergana	42241	46622	52746
Xorazm	Khorezm	21979	25160	28904
Toshkent sh.	Tashkent city	95951	105603	117812

Hududlar kesimida faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalar va tashkilotlar soni/Number of inactive enterprises and organizations by region				
(dehqon va fermer xo'jaliklarisiz, 1 yanvar holatiga ko'ra, birlikda/без дехканских и фермерских хозяйств, по состоянию на 1 января, ед./excluding dehqan farms and farms, as of January 1, in units)				
Hududlar	Regions	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	Republic of Uzbekistan	28341	28827	35104
Qoraqalpog'iston Respublikasi	Republic of Karakalpakstan	699	1134	1211
Andijon	Andijan	4256	3280	3267
Buxoro	Bukhara	1411	1998	2219
Jizzax	Jizzakh	1034	1315	1885
Qashqadaryo	Kashkadarya	937	1590	2711
Navoiy	Navoi	1188	884	1258
Namangan	Namangan	933	1178	1460
Samarqand	Samarkand	2199	2703	3348
Surxondaryo	Surkhandarya	1248	1516	1695
Sirdaryo	Syrdarya	1011	1188	1291
Toshkent	Tashkent	6066	4472	5175
Farg'ona	Fergana	1288	1859	2970
Xorazm	Khorezm	1483	1534	2052
Toshkent sh.	Tashkent city	4588	4176	4562

The necessary conditions for the growth of self-employment correspond to the conditions for the effective growth of a free market economy. In practice, the very existence of self-employment depends on the private sector, therefore, political and economic conditions that support the growth of the private sector also support the development of self-employment.

One of the tasks of the second stage of economic reforms was to involve the population more in small and private business, to form a layer of entrepreneurs and owners in the country, and thereby to ensure the employment of the population. In order to ensure the employment of the population, the following tasks are planned in the development of the labor market; increasing the implementation of measures aimed at increasing the demand for labor force and decreasing its supply; creating a powerful and rapidly developing system in the employment service and its infrastructure; formation of reasonable employment of the population; reduce unemployment to an acceptable level; increase the qualification, competitiveness, social protection and export of unemployed local employees, create effective organizational, economic and legal mechanisms for regulating employment and unemployment in the labor market, etc.

During the development of the employment service over the years, laws, requirements and socio-economic conditions are changing, accordingly, detailed and specific adjustments are made to the changes in the areas of activity. However, the formation and development of the organizational structure of state employment

service bodies has remained almost unchanged for many years.

Analysis of the state of employment of the population in the Republic of Uzbekistan today, analysis of the state of employment of the workforce based on the use of observation methods (observation through a questionnaire, monographic observation) in the study of the creation of new jobs in enterprises, forecasting of the employment of the population of small businesses and private enterprises It is important to study issues such as assessment as a key factor in doing so.

In the current conditions of socio-economic development related to the implementation of economic reforms in our country, the priority task is to develop and implement the goals and objectives of the population employment policy that is in line with the conditions of economic development. Employment of the population includes various forms and directions of labor activities related to ensuring the quality of modern life, creating conditions for the development of human capital, and ensuring the transition of the division of labor to a relatively high level. It is impossible to ensure social stability, further progress through economic reforms, and ensure a modern labor market without ensuring reasonable employment of the population. Taking into account the specific aspects of our national economy, it is important to develop targeted programs based on the stimulation of active employment trends, which means that the employment policy is combined with the anti-crisis program, accelerating the process of reproduction of the multi-dimensional economy, structural changes in the economy. represents that it should be closely related to the reform and the general strategy of labor resources development.

The state policy of providing employment to the population in the regions is manifested in the development and implementation of national and regional employment programs based on the labor market conjuncture and its development prospects.

As a result of the reforms implemented in our Republic in this field, it is important to develop new forms of economic management in the implementation of effective state policy in the labor market.

Results. The findings reveal several key features of employment in Uzbekistan's digital economy. Firstly, there is a growing demand for workers with digital skills, such as programming, data analysis, and digital marketing (Web). As highlighted by Smith (2020)[2], this shift towards a more technology-driven workforce necessitates investments in education and training programs that equip individuals with relevant skills for the digital economy. Furthermore, remote work opportunities have expanded significantly due to technological advancements. This has implications for both employers and employees, as it allows for greater flexibility but also requires new management strategies to ensure productivity and well-being.

Conclusion. In conclusion, this thesis has provided an insight into the features of employment in Uzbekistan's digital economy. The shift towards a more digitally-driven workforce has implications for skills development, remote work arrangements, and policy considerations. As Uzbekistan continues to embrace the opportunities presented by the digital economy, it is essential for stakeholders to address these features proactively to ensure inclusive growth and sustainable development.

References:

1. Klimanov, A. (2019). Digital Economy: Concepts and Trends (Print).
2. Smith, J. (2020). The Future of Work: Adapting to Technological Change (Web).
3. Khamidov O. (2017). New Stage of Tourism Development in Uzbekistan: Actual Problems and Perspectives. World Scientific News. 86:3, pp. 134-149.

LOGISTIKA SOHASIDA BIG DATA BILAN ISHLASH

*Xayitmatov U.T. dotsent
Fozilova X.A stajor tadqiqotchi
Kadrlar malakasini oshirish va
statistik tadqiqotlar instituti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada logistika kompaniyalari ichki tahlillari yoritilgan. Shuningdek, ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning transport sohasida qo'llanilishi va transport sohasida avtomatlashtirilgan texnologiyalar, xususan, Big Data texnologiyalarining o'rni keltirilgan.

Kalit so'zlar. Big Data, marshrutlash, kraudsorsing, AR/VR, CRM, buyumlar interneti.

Kirish. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligi, transport sohalorida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda²⁷.

Hozirgi vaqtda insonlar ish faoliyatidagi va kundalik turmushidagi ko'plab jarayonlarning raqamlashtirilishi, turli xil ijtimoiy tarmoq platformalari va bloglarning paydo bo'lishi, binolarga, hududlarga, qurilma va mexanizmlarga ular va ular atrofidagi vaziyat bo'yicha ma'lumotlarni yetkazib turuvchi apparatlarning joylashtirilishi, qo'lda ishlatiladigan raqamli qurilmalar, taqiladigan moslamalar va internetdan foydalanish darajasining yuqori darajada o'sishi natijasida juda ko'p turli xildagi ma'lumotlar oqimi vujudga kelmoqda. Natijada katta va kichik serverlarda hamda shaxsiy qurilmalarda hozirgi zamonaviy texnologiyalar yordamida qayta ishlash murakkab bo'lgan, misli ko'rilmagan darajada katta ma'lumotlar hosil bo'lmoqda. Bu katta ma'lumotlar ularni saqlash va qayta ishlash bilan bog'liq bir qancha muammolar hosil qilishi bilan birgalikda, ularni qayta ishlash atrofimizda sodir bo'lgan, bo'layotgan va sodir bo'ladigan jarayonlar sababini to'liq o'rganishga asos bo'lishi mumkin. Shu maqsadda butun dunyoda bugungi kunda ushbu Big Data deb ataladigan katta ma'lumotlar oqimini tadqiq va tadbiq etish bo'yicha juda ko'plab ilmiy va amaliy ishlar olib borilmoqda²⁸.

Logistika sohasida katta ma'lumotlar bilan ishlash kompaniyaning operatsion faoliyatini nazorat qilish imkoniyatidir. Ma'lumotlar ta'minot zanjirlarining

²⁷ "Raqamli O'zbekiston—2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida

²⁸ <https://fayllar.org/big-datani-turli-sohalarda-qollanilishi.html>

samaradorligini, ombor yukini ko'rsatadi va joriy va mumkin bo'lgan muammolarni ta'kidlaydi.

Deloitte²⁹ ma'lumotlariga ko'ra, sanoat rahbarlarining 60% yaqin 5 yil ichida analitik modellarni ishlab chiqishga sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Katta ma'lumotlar bir vaqtning o'zida transport biznesining bir nechta sohalarini qamrab oladi, jumladan:

- Marshrutlash. Yo'l sharoitlari va mavjud yetkazib berish oynalari asosida real vaqt rejimida jo'natishni optimallashtirish.

- Tizimlar va jarayonlarning barqarorligini bashorat qilish qobiliyatiga ega risklarni boshqarish.

- Kelajakda logistika tarmog'ini strategik rejalashtirish.

- Kraudsorsing - yetkazib berish uchun tegishli resurslardan foydalanish.

- Yangi xizmatlarni ishlab chiqish va mijozlarni jalb qilish uchun marketing.

- Talab va mahsulot taqsimotini bashorat qilish.

- Resurslar va xodimlarni optimallashtirish bilan operatsion rejalashtirish.

Ko'pgina logistika kompaniyalari ichki tahlillarni o'tkazish uchun o'z mijozlari haqida qo'shimcha ma'lumot to'plashni o'rgandilar. Avvalo, logistika kompaniyalari ma'lumotlarga qiziqishadi:

yuk tashish yo'nalishlarining mashhurligi haqida;

tashish uchun so'rovlar chastotasi;

o'rtacha tekshirish;

buyurtmani bajarish muddati;

yetkazib berish uchun qo'shimcha xarajatlar va boshqalar.

Bu ma'lumotlarning barchasi CRM va boshqa vositalar yordamida to'planadi. Ular reklama va mahsulotlarni ishlab chiqish uchun kerak.

Bundan mijozlar ham foyda ko'radi. Endi mijozlar uchun shaxsiy hisoblarni joriy etish odatiy hol emas. Ularda eng so'nggi ma'lumotlar, yetkazib berish muddatlariga qarab tariflar tanlovi va boshqalar mavjud. Lekin hozircha katta ma'lumotlardan foydalanish unchalik keng ko'lamliligi emas va avtomobil transporti uchun ko'proq dolzarbdir. IT logistikasini boshqarishning odatiy yechimlari yuklash/tushirish jadvallarini boshqarish jarayonida transport so'rovlaridan olingan ma'lumotlarni tahlil qiladi. Alohida ma'lumotlar miqdori mijozning qo'shimcha statuslari va sozlamalaridan (yoqilg'i iste'moli, buyurtmani qayta ishlash tezligi,

²⁹ <https://www.deloitte.com/global/en.html>

omborda tovarlarni saqlash vaqti va boshqalar) olinadi.

Oliy Iqtisodiyot maktabi³⁰ tomonidan tayyorlangan logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvidagi raqamli texnologiyalar tahliliy sharhiga ko'ra, 2030 yilgacha:

➤ Yuk tashish sohasi avtomatlashtirilgan texnologiyalar bilan birgalikda katta ma'lumotlarni to'liq o'z ichiga oladi: Blockchain, IoT, AR/VR, ML, AI.

➤ Bulutli xizmatlar moslashuvchan va dinamik logistikani qo'llab-quvvatlaydi.

➤ Buyumlar interneti logistika xizmatlarini kengaytirish imkonini beradi.

➤ Chatbotlar va robotlar logistika operatsiyalarining aksariyat qismini boshqarish uchun ishlatiladi.

➤ Logistika xizmati provayderlari mobil ilovalarni qabul qilishni oshiradi.

➤ Logistika xavfsizligi va kiberxavfsizlik tizimlari logistika texnologiyalari sohasida ustuvor yo'nalishlar bo'ladi.

Xulosa. Raqamli platformalarning rivojlanishi va katta ma'lumotlardan foydalanish yuk tashish bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jarayonning shaffofligini oshirish bozorning oqlanishiga va raqobatbardosh iqtisodiyot asosida narxlarning shakllanishiga olib keladi. "Yuk jo'natuvchi - yuk tashuvchi" zanjiridagi oraliq bo'g'inlar soni kamayadi, bu esa yuklarni tashish narxining pasayishiga olib keladi. Tender bahosidan dinamik narxga o'tish amalga oshiriladi. Natijada transport-logistika bozori ishtirokchilariga yanada samarali ishlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дыбская В.В., Сергеев В.И. Мировые тренды развития управления цепями поставок // Логистика и управление цепями поставок. 2018. № 2. С. 3–14.

2. Lippincott S., Najmi A. Inside Control Tower 4.0: Achieving disruptive results from autonomous control towers. One Network Enterprises, Nucleus Research, 2018. 27 p.

3. Цифровые технологии в логистике и управлении цепями поставок: аналитический обзор [Текст] / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев, Н. Н. Лычкина и др.; под общ. и науч. ред. В. И. Сергеева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020.

BIG DATA ASOSIDA KO'ZGU STATISTIKASINI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY JIHATLARI

Soatov S.

Davlat Bojxona Qo'mitasi

Bojxona instituti katta o'qituvchisi

Annotasiya: *Ushbu maqolada Big datani bojxona organlaridagi ahamiyati, katta ma'lumotlar bazasiga asoslangan "Ko'zgu" statistikasini amalda qo'llanilishining uslubiy jihatlari va amaliyotdagi mavjud muammolar tahlil qilingan va takliflar berilgan.*

Kalitlar so'zlar: *Big data, Bojxona ma'muriyati, tashqi iqtisodiy aloqalar,*

³⁰ Цифровые технологии в логистике и управлении цепями поставок: аналитический обзор [Текст] / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев, Н. Н. Лычкина и др. ; под общ. и науч. ред. В. И. Сергеева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 190, [2] с. — 500 экз. — ISBN 978-5-7598-2348-3 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-2243-1 (e-book).

tashqi savdo bojxona statistikasi, taqqoslama tahlil, “ko`zgu statistikasi”

O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi yildan-yilga o‘tib borayotgan bugungi zamonda, BIG data asosida tahliliy amallar asosida muammolarni hal qilishga bo‘lgan talab ham oshib bormoqda. Shunga ko‘ra, bugungi kunda bojxona organlarida BIG data tahlil imkoniyatlaridan amalda keng foydalanilishi hisobiga quyidagi bir qator ijobiy natijalarga erishilmoqda:

birinchidan, tashqi savdo aylanmasi bo‘yicha to‘plangan ma’lumotlar bazasi asosida xavf profillari va indikatorlari shakllanmoqda.

ikkinchidan, bojxona organlari o‘zidagi mavjud kuch va vositalarni BIG datada yuqori xavfga ega bo‘lgan elementga safarbar etmoqda va shu asosida mehnat resursini optimal taqsimotiga erishilmoqda.

uchinchidan, bojxona organlari katta ma’lumotlar bazasini boshqa davlat tashkilotlar bilan o‘zaro almashish asosida, bojxona to‘lovlarini to‘liq undirilishiga va noqonuniy Tovar aylanmasining oldi olinishiga erishilmoqda.

To‘rtinchidan, BIG datadagi mantiqiy amallar asosida bojxona organlarining ayrim ish jarayonlarida avtomatlashtirilishiga erishilmoqda.

Beshinchidan, ikki hamkor mamlakatning tashqi savdo bojxona statistikasi ma’lumotlarini tahliliy solishtirish, ya’ni ko‘zgu statistikasini amalga oshirish asosida bojxona to‘lovlarini to‘liq undirilishiga va bojxona qonun buzilishi holatlarining oldi olinishiga erishilmoqda.

BIG data imkoniyatlarini bojxona organlaridagi ahamiyatini e’tirof etgan holda ushbu maqolada katta ma’lumotlar bazasiga asoslangan “Ko‘zgu” statistikasini amalda qo‘llanilishining uslubiy jihatlarini ko‘rib chiqamiz.

Ko‘zgu statistikasi asosida ma’lumotlarini tahlil qilish bu bir xil tovar va davr uchun eksport qiluvchi mamlakatning tovar oqimi to‘g‘risida rasmiy ma’lumoti bilan import qiluvchi mamlakat tomonidan bildirilgan oqimlar bilan taqqoslash va nomuvofiqliklarni aniqlashdan iborat. Ushbu ma’lumotlarni tahlil qilish texnikasi bojxona ma’muriyatini takomillashtirishda, ayniqsa, bojxona to‘lovlarini undiruvdanligini yanada oshirishda yuqori ahamiyatga ega.

Shunga ko‘ra O‘zbekiston tashqi savdosida eng yuqori ulushga ega bo‘lgan Xitoy davlati bilan ko‘zgu statistikasi tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval

O‘zbekiston Xitoy tovar oqimining qiyosiy tahlili³¹
(mlrd. AQSH dollarda)

Davlatlar	Tovar oqimi	2022-yil
O‘zbekiston rasmiy ma’lumoti	Xitoydan import	6,321
Xitoy rasmiy ma’lumoti	O‘zbekistonga eksport	7,504
Farq		-1,183

O‘zbekistonning jami importi tarkibida Xitoyning ulushi 22,4 foizni tashkil etadi. O‘zbekistonning rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yil Xitoydan O‘zbekistonga 6,3 mlrd AQSH dollarlik tovarlar import qilingan. Biroq Xitoyning rasmiy ma’lumotiga ko‘ra Xitoydan O‘zbekistonga 7,5 mlrd AQSH dollarlik tovarlar eksport

³¹ Xalqaro savdo markazi rasmiy sayti – trademap.org ma’lumotlar bazasi asosida muallif tomonidan tahlil qilindi.

qilingan. Mazkur holatda deyarli 1,2 mlrd AQSH dollarlik tovarlar norasmiy import bo‘lgan deb faraz qilish mumkin.

Aslida, tashqi savdo bojxona statistikasi uslubiyatiga ko‘ra, Xitoy bergan rasmiy eksport qiymatidan O‘zbekistonning rasmiy import qiymati ko‘p bo‘lishi kerak. Buni quyidagi rasmda yaqqol ko‘rish mumkin.

X-tovar tan narxi

Xitoyning X tovarni O‘zbekistonga eksporti bo‘yicha rasmiy qiymati = $X+a$

O‘zbekistonning X tovarni Xitoydan importi bo‘yicha rasmiy qiymati = $X+a + b$

X – Tovar tan narxi;

a – Tovarni eksportyor mamlakatning chegarasigacha tashish bilan bog‘liq xarajatlar;

b – Tovarni tranzit mamlakat hududida tashish bilan bog‘liq xarajatlar;

c - Tovarni importyor mamlakat hududida tashish bilan bog‘liq xarajatlar.

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasida yuzaga kelgan 1,2 mlrd. AQSH dollar farq qaysi tovarlar hisobiga yuzaga kelganligini aniqlash maqsadida tovarlar kesimida Xitoy eksporti va O‘zbekiston importi tahlil qilindi (2-jadval).

2-jadval

Tovar guruhi bo‘yicha ikki davlat o‘rtasidagi eksport-import operatsiyalarining solishtirma tahlili

Guruhi	Tovar nomi	O‘zbekiston importi Xitoydan	Xitoy eksporti O‘zbekistonga	Farq
		a	b	a-b
60	Trikotaj matolar	82 357	312 727	-230 370
54	Kimyoviy iplar	96 423	296 443	-200 020
87	Transport vositalari va qismlari	649 259	835 733	-186 474
73	Qora metall mahsulotlari	174 941	279 037	-104 096

2022-yil O‘zbekiston va Xitoy ko‘zgu statistikasi bo‘yicha eng katta farqqa ega bo‘lgan tovar guruhlariga aniqlik kiritildi³². Ushbu holatda eng ko‘p farq trikotaj matolarga to‘g‘ri kelmoqda. Ya’ni, Xitoydan olingan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, Xitoy O‘zbekistonga 317,7 mln. AQSH dollar eksport qilgan, O‘zbekiston rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston Xitoydan 82,3 mln. AQSH dollar import qilgan. Shunga ko‘ra o‘rtadagi farq 312 mln. AQSH dollarni tashkil etmoqda. Bu kabi muammolar ko‘plab tovarlarda kuzatiladi.

O‘zbekiston tashqi savdosida bu kabi salbiy farqning chiqishi quyidagi bir qator salbiy oqibatlarini yuzaga keltirishi mumkin:

birinchidan, nolegal importning ko‘payishiga zamin yaratadi.

ikkinchidan, mamlakatda “Xufiyona iqtisodiyot” darajasi o‘shishiga zamin yaratadi.

uchinchidan, nolegal import bojxona to‘lovlari undiriluvdanligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Yuqoridagi kabi salbiy holatlarni bartaraf etish maqsadida quyidagi takliflar beriladi:

birinchidan, Xitoy bilan mamlakatlararo o‘zaro solishtirma tahlil amalga oshirish uchun ikki tomonlama rasmiy muzokaralar tashkil etish;

ikkinchidan, Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorlik tashkiloti (CAREC) o‘rtasida yagona oyna tizimini joriy etish. Bu real vaqt rejimida bojxona organlari o‘rtasida tashqi savdo ma’lumotlarini almashish imkoniyatini beradi.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Арзиев М.А.

Ассистент кафедры «Экономика»,

Ферганский политехнический институт

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем стремительно развивающуюся отрасль цифровой экономики – большие данные, которые в современном мире позволяют правительствам, бизнесу и социальным структурам превращать тонны гетерогенной информации в структурированное знание. Обсуждается опыт развития науки о больших данных в лидирующих странах мира и на их примере рассматривается возможность применения больших данных в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, Big Data, полу структурированные и неструктурированные данные, блокчейн, поставщик инфраструктуры, датамайнер, системный интегратор, разработчик готовых сервисов, облака.

Abstract. In this article, we consider the rapidly developing sphere in the digital economy - big data, which in the modern world allows governments, businesses and social structures to turn tons of heterogeneous information into

³² Xalqaro savdo markazi rasmiy sayti – trademap.org ma’lumotlar bazasi asosida muallif tomonidan tahlil qilindi.

structured knowledge. The experience of developing the big data science in the leading countries of the world is discussed and, using their example, the possibility of implementing big data in Uzbekistan is considered.

Keywords: digital economy, digitalization, Big Data, semi-structured and unstructured data, blockchain, infrastructure provider, dataminer, system integrator, developer of ready-made services, clouds.

Введение. Эпоха информационной революции затронула все сферы бизнеса и каждого человека на земле. Огромные потоки данных и информации создают больше экономической ценности, чем мировая торговля товарами. Бизнес идеи, построенные на данных, рожают новые возможности для экономического роста и решения проблем общества.

В эпоху цифровой экономики основным ресурсом стали данные и профессиональная компетенция человека. Клайв Хамби, британский математик и архитектор карточки Clubcard компании Tesco одним из первых сравнил данные с новой нефтью. Нефть ценна, но в нерафинированном виде ее нельзя использовать. Как нефть нужно превратить в газ, пластик, химикаты и т.д., чтобы создать ценное вещество, способствующее прибыльной деятельности; так и данные нужно разложить на части, проанализировать, чтобы они имели ценность". [3]

Сущность Big Data. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям необходимо извлекать информацию из огромных и разнообразных массивов данных. Тем компаниям, которые научились анализировать и использовать большие данные, обеспечено светлое будущее.

Исследования цифровой экономики начинаются с больших данных (Big data). Клиффорд Линч в своей статье «Как ваши данные растут?» [5] отмечал, что происходит взрывной рост мировых объемов информации и бизнесу необходимо воспользоваться возможностями, которые предоставляют большие массивы данных.

Большие данные можно определить, как способность управлять большими объемами разнородных данных со скоростью, достаточной для анализа таких данных в реальном времени и своевременного реагирования. [6][7]

Источниками больших данных являются интернет и социальные сети, события, связанные с действиями пользователей в различных приложениях, потоки транзакций банковских платежей, данные из мира «Интернета вещей». Все это многообразие данных можно разделить на структурированные, полуструктурированные и неструктурированные данные. 20% от общего объема данных составляют структурированные данные, которые имеют определенную длину и формат. Это числа, даты или комбинации слов и чисел, например, как имя и адрес клиента. Неструктурированные данные составляют 80% от общего объема данных и не имеют определенного формата. К ним можно отнести записи в соцсетях, фото, наполнение веб-сайтов, спутниковые снимки, записи с камер наблюдения и видеорегистраторов.

Совокупность методов обнаружения в данных неочевидных,

объективных, практически полезных и доступных для понимания человеком закономерностей, для принятия решений - это глубинный анализ (Data Mining).

Технология Text Mining охватывает новые методы для выполнения семантического анализа текстов, информационного поиска и управления, в том числе исследования тональности. Может использоваться для анализа больших и сверхбольших массивов неструктурированной информации.

Технология Call Mining объединяет в себя распознавание речи, ее анализ и Data Mining. Её цель – упрощение поиска в аудио-архивах, содержащих записи переговоров между операторами и клиентами.

Технология Web Mining охватывает методы, которые способны на основе данных сайта обнаружить новые, ранее неизвестные знания и которые в дальнейшем можно будет использовать на практике. Технология Web Mining применяет технологию Data Mining для анализа неструктурированной, неоднородной, распределенной и значительной по объему информации, содержащейся в Web-узлах.

Согласно характеристикам, которые компания Meta Group определила для больших данных, они имеют следующие особенности:

- объем (volume) - от 150 Гб в сутки;
- скорость (velocity) - непрерывное создание большого объёма данных предъявляет высокие требования к скорости их обработки;
- разнообразие (variety) - современные технические средства позволяют анализировать любую структурированную и неструктурированную информацию;
- достоверность (veracity) - достоверность данных и результатов их анализа;
- изменчивость (variability) - не всегда потоки данных бывают стабильными, изменчивый поток данных сложнее поддается анализу;
- ценность (value) - ценность и значимость информации. Большие данные могут быть простыми (посты в соцсетях) или сложными для восприятия и анализа (банковские транзакции).

Эффективное и грамотное использование Big Data дает огромные преимущества. Обработка больших данных позволяет сделать анализ предсказательным и предложить бизнесу рекомендации на будущее. Сегодня Big Data используется в государственном управлении, промышленности, медицине, торговле, сельском хозяйстве, рынке недвижимости, спорте, туризме, транспорте, строительстве. Анализ больших данных в государственном управлении помогает принимать решения, касающиеся занятости населения, экономического регулирования, обеспечения безопасности. В промышленности внедрять систему предиктивного производства для прогнозирования более точного спроса на продукцию. В сельском хозяйстве, например, используя метод точного земледелия обрабатывать информацию, собранную с сенсоров специальных метеостанций, которые стоят в полях, строить высокоточный почасовой прогноз погоды. Девелоперы, работающие на рынке недвижимости с помощью технологий Big Data анализируют потоки информации и предоставляют клиентам наиболее

интересные для них варианты. Таким образом покупатель может познакомиться с понравившимся ему домом уже без продавца. В спорте обработка больших данных позволяет отбирать самых перспективных спортсменов и разрабатывать эффективные стратегии как для спортсменов, так и для каждого противника. В бизнесе Big Data предоставляет такие преимущества как упрощение процесса планирования, увеличение скорости запуска и востребованности новых проектов, оптимизация интеграции в цепи поставок, рост целевой аудитории, повышение качества клиентского сервиса, что в свою очередь приводит к лояльности текущих клиентов.

BARC, сообщает, что организации пожинают плоды использования Больших Данных - 69% вероятность принятия лучших стратегических решений, 54% вероятность улучшения контроля операционных процессов, 52% для лучшего понимания потребителей, а также 47% для эффективного снижения затрат. Организации, которые пользуются преимуществами Больших Данных, сообщают о среднем увеличении доходов на 8% при сокращении расходов на 10%.

Структура Больших данных. Система Big Data включает в себя поставщиков инфраструктуры, датамайнеров, системных интеграторов, потребителей и разработчиков готовых сервисов. Рассмотрим каждый элемент данной системы.

Поставщики инфраструктуры. Одной из проблем, связанных с большими данными является их хранение. Поставщики инфраструктуры решают задачи хранения и предобработки данных. Существует три основных способа хранения данных: традиционный, в публичных облаках и в частных облаках.

При традиционном («хранение у себя») способе информация записывается на диски, ленты или локальные хранилища. При этом способе данные всегда рядом, поэтому это привычно и спокойнее, к локальным носителям можно легко и быстро подключиться и по цене это обычно приемлемо. Но они ненадежны, так как диски и серверы из-за физического износа могут выйти из строя, к ним нельзя получить доступ, если ты находишься вдалеке, и возможности носителей ограничены (нужно покупать новые носители и где-то их размещать).

Хранение данных за определенную плату, зависящую от объема данных и сопутствующих услуг, предоставляют публичные облака. В пятерку стран, предоставляющих облачные технологии входят США, Китай, Великобритания, Германия и Япония. Одной из первых компаний, которая стала зарабатывать совершенно новым образом, предоставляя свои неиспользуемые вычислительные ресурсы была Amazon. Сегодня крупнейшими облачными провайдерами являются Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Bluemix, Oracle. Лидером на мировом рынке хранения больших данных является компания Amazon. Китайские компании быстро догоняют зарубежных конкурентов в гонке облачных услуг. Лидерами на рынке облачных услуг Китая являются Alibaba (Alibaba Cloud), Tencent (Tencent

Cloud), Huawei (Huawei Cloud) Baidu (Baidu Cloud).

К недостаткам публичных облаков можно отнести психологический фактор (ощущение того, что к вашим данным имеет доступ еще кто-то), скорость доступа (скорость доступа в интернет измеряется мегабайтами в секунду, что в десятки раз медленнее доступа в локальные хранилища), цены (облачное хранение дороже локального).

Частные облака – это хранилища, которые являются частью инфраструктуры компаний и используются только ее сотрудниками. Эти хранилища используются корпоративным сектором.

Перспективы развития Big Data в Узбекистане. Вклад цифровой экономики в валовой внутренний продукт США составляет 10,9%, в Китае - 21%, в Индии – 5,5%. В Узбекистане этот показатель не превышает 2 процентов.

2020 год в Узбекистане был объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. В целях формирования и развития цифровой экономики нашего государства в 2020 году была утверждена стратегия «Цифровой Узбекистан - 2030». Стратегия предусматривает проведение прорывных мероприятий по таким приоритетным направлениям как цифровая инфраструктура, электронное правительство, цифровая экономика, национальный рынок цифровых технологий, подготовка специалистов в сфере информационных технологий. На 2020-2023 годы намечены мероприятия, направленные на повышение уровня охвата подключения населенных пунктов к сети Интернет, прокладка 20 тысяч километров оптико-волоконных связей, внедрение более 400 информационных систем для социально-экономического развития регионов, внедрение свыше 280 информационных систем для автоматизации процессов управления, реализация программы «Один миллион программистов», в рамках которой запланировано обучение 500 тысяч юношей и девушек основам компьютерного программирования, реализация проекта «Цифровое ведомство».

Внедрение системы «Электронного правительства», через которую налажено оказание 178 наименований услуг через единый портал интерактивных государственных услуг обеспечивает открытость, прозрачность, экономит время и снижает расходы населения.

В рамках стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» были определены 13 образцовых городов и районов, в которых на основе разработанных «дорожных карт» в течение трех лет будут проводиться работы по цифровой трансформации. В течение 2020-2023 годов в соответствии с «Дорожными картами» будут реализованы 172 проекта по расширению цифровой инфраструктуры, 54 проекта по внедрению цифровых технологий в государственное управление, 190 проектов в социальной сфере, 45 – в жилищно-коммунальном хозяйстве, 51 - в сельском хозяйстве, 17 в промышленности, 58 проектов направлены на обучение руководителей и сотрудников.

В стратегии развития нового Узбекистана, предложенной Президентом Республики Ш.Мирзиёевым одним из ключевых моментов развития нового

Узбекистана является развитие цифровой экономики в таких сферах как связь и телекоммуникации, информационная безопасность, образование, здравоохранение, финансовое и банковское дело, строительство, сельское и водное хозяйство, энергетика, транспорт, машиностроение и др. Узбекистан уже упускает финансово-экономическую выгоду в 5-7% по отношению к ВВП страны ежегодно. Внедрение таких технологий как блокчейн, бигдата, облачных вычислений, искусственного интеллекта приведет к росту ВВП на 30% и росту реальных доходов населения до 45 млн.сум в год к 2030 году, долгосрочной перспективе данные показатели могут вырасти до 50% к ВВП и 50 млн.сум в год в 2040-2050 годах.

Заключение. Big Data, стремительно развивающиеся отрасль цифровой экономики в ответ на реактивное увеличение объёма разнородной информации в мире, превратились в один из самых мощных инструментов прогнозирования, регулирования и реагирования в глобальном масштабе. Эффективное управление большими данными становится крайне ценным в получении прибыли больших информационных компаний и стран, уделяющим этому особое внимание. Зачатки для использования больших данных в Узбекистане уже созданы, совершенствование же этой технологии может стать сильнейшим толчком для развития цифровой экономики в государстве, которая в свою очередь имеет потенциал увеличить ВВП страны до десяти процентных пункта.

Список использованной литературы

1. Ш.Мирзиёв. Янги Ўзбекистон стратегияси// Т: «Ўқитувчи», - 2021, - 657 с.
2. Бутабоев М., Мулайдинов Ф., Захидов Г., Саттарова Х. Рақамли иқтисодиёт// Т: «Инновацион ривожланиш наشريёт матбаа уйи», - 2021, - 598 с.
3. [Michael Haupt](#). “Data is the New Oil” — A Ludicrous Proposition. [электронный ресурс] - <https://medium.com/project-2030/data-is-the-new-oil-a-ludicrous-proposition-1d91bba4f294>
4. Денис Ламехов. Почему для ритейлеров информация – это новая нефть. - [электронный ресурс] - <https://www.be-in.ru/news/35044-data-is-the-new-oil/>.
5. Lynch C. How do your data grow? //Nature. – 2008. – Т. 455. – №. 7209. – С. 28-29.
6. Соколова А. Мир bigdata в 8 терминах / (Электронный ресурс) Режим доступа: <https://rb.ru/howto/big-data-in-8-terms/>;
7. Соколова А. Как устроен рынок bigdata в России/ (Электронный ресурс) Режим доступа: <https://rb.ru/howto/big-data-in-russia/>
8. Digital economy compass 2021 [Электронный ресурс]. <https://www.statista.com/study/105653/digital-economy-compass/>

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

*Абдуллаева З.У. преп.
Народное образование
Ташкентской области*

Как в XV веке на сферу образования повлияло изобретение книгопечатания, так же меняют образование и цифровые технологии. И как тогда речь шла о появлении новых возможностей и новых инструментов, так и сейчас. Когда-то люди писали исключительно от руки, потом появились печатные машинки, затем- компьютеры с текстовыми программами. Когда-то обсуждать что-то с другим человеком, находящимся на большом расстоянии, можно было исключительно в письмах, потом появились телеграф и телефон, а затем и интернет с его многочисленными возможностями.

Всё это во многом соответствует понятию промышленных революций. Первая промышленная революция произошла с изобретением парового двигателя, который подтолкнул механизацию производства и развитие железнодорожного транспорта, что, в свою очередь, стало причиной бурного роста фабрик и заводов в конце XVIII века.

Технической причиной второй промышленной революции в конце XIX - начале XX века стало изобретение электричества и двигателя внутреннего сгорания. Появились новые производственные технологии, телеграф и телефон, автомобили, люди в отдалённых регионах смогли быстро обмениваться сообщениями, и передвижение между городами ускорилось.

Наконец, вторую половину XX века, когда появились цифровые технологии и начался рост электроники, телекоммуникаций и распространение персональных компьютеров, принято называть третьей промышленной революцией.

Считается, что развитие интернета положило начало новой промышленной революции - четвёртой. От неё ожидают роста технологий на основе искусственного интеллекта, нейросетей, дополненной реальности, интернета вещей и так далее.

Все эти революции в той или иной мере сказывались и на образовательных процессах. Было бы очень странно, если бы, несмотря на произошедшие технологические перемены, занятия в школах и университетах по-прежнему проходили при керосиновых лампах, и учащиеся писали бы перьями, окуная их в чернила. Точно так же неестественно сейчас было бы отказываться от возможностей цифровых технологий.

При всей своей консервативности школа и вуз всё-таки должны соответствовать обществу вокруг. Выпускник школы и тем более вуза должен быть подготовлен к жизни в современном мире, а цифра сегодня плотно вошла во все сферы жизни и работы.

С другой стороны, ученики к начальной школе (да даже к детскому саду) уже знакомы с цифровыми технологиями. Пусть отличия «цифровых

аборигенов» от предыдущих поколений, в общем, сильно преувеличены (например, студенты вузов по всему миру до сих пор в целом предпочитают бумажные книги электронным) - факт остаётся фактом, каждое новое поколение всё глубже погружено в цифровую среду. И образовательным системам уже сейчас приходится приспосабливаться к повседневным привычкам учеников. А многие эти привычки - цифровые.

Но цифровизация образования не означает, что электронные инструменты заменят собой всю образовательную среду и тем более учителей. Против этого свидетельствуют результаты исследований - форматы, когда обучение строится офлайн и частично онлайн, оказываются, как правило, эффективнее и полного дистанта, и абсолютного отказа от современных цифровых инструментов. А практика показывает, что качественное образование всегда подразумевает живой опыт взаимодействия с учителем и соучениками - и онлайн-курс без всякой обратной связи, и скучная лекция, после которой никто не задаёт вопросы, одинаково малополезны.

Эффективность цифровых технологий в образовании сегодня подтверждена как минимум в следующих основных направлениях:

- Как и во всех остальных сферах, цифровизация в образовании упрощает организационные задачи. В школьном электронном дневнике удобнее фиксировать и передавать информацию (например, от учителя родителям ученика и наоборот), а современные инструменты для вузов позволяют составить индивидуальное расписание для каждого из тысяч студентов (и ещё учесть при этом его личный выбор).

- Цифровизация делает образование удобнее для школьников. Так, возможности гибридного обучения, когда часть учащихся находится в аудитории с преподавателем, а часть подключается дистанционно из дома, позволяют школьникам не пропускать занятия, когда они не могут посетить их физически (например, из-за болезни). Возможности смешанного обучения, когда наряду с обычным форматом занятий в классе используются цифровые технологии, помогает сделать обучение более индивидуализированным: более способным ученикам дать темы и занятия посложнее, а более слабым — помочь отработать наиболее трудные для них темы. На полных онлайн-программах можно учиться и сдавать экзамены, физически находясь где угодно.

- Онлайн даёт доступ к гораздо более широкому спектру образовательного контента, чем обычный формат.

- Онлайн-курсами разнообразие учебного контента в Сети не исчерпывается. И школьнику бывает полезно, если тема осталась непонятной, посмотреть или почитать объяснение другого преподавателя, а также отработать знания на разных упражнениях, задачах и примерах. Цифровые решения позволяют создавать множество новых, неповторяющихся заданий индивидуально для каждого ученика.

- В виртуальной среде можно отрабатывать реальные навыки в безопасной среде. Если сразу делать что-то полностью «как в жизни» опасно, невозможно или очень дорого.

- Обучение в цифровой среде позволяет собирать данные и анализировать их, чтобы потом улучшить образовательный процесс. Учебная аналитика - не только инструмент управления в рамках масштабных образовательных систем, она вполне может быть полезна и учителю, который работает с несколькими классами. Есть примеры, когда специальное онлайн-тестирование позволяло учителям заметить в своём классе учеников, чьих трудностей или, наоборот, успехов они раньше не видели. Техника в этом смысле беспристрастна. А в высшем образовании, например, большие данные помогают оценить даже вероятность отчисления студентов и предсказывают, как будут учиться в будущем нынешние абитуриенты.

Словом, цифровизация - это не замена традиционного формата образования, в котором есть преподаватель и живое взаимодействие с ним. Это, с одной стороны, альтернатива традиционному формату, а с другой - подспорье для него, новые удобные инструменты.

У цифровизации образования хватает реальных проблем. Например, преградой для любых проектов в этой сфере становятся два цифровых разрыва.

- Первый - у значительной части населения нет компьютеров или других необходимых для онлайн-обучения гаджетов и качественного интернет-соединения.

- Второй - людям без достаточного опыта использования интернета и цифровых ресурсов трудно учиться онлайн. Кто-то не знает о полезных возможностях цифровизации и использует смартфон только для развлечения, а кто-то, даже зная о разных полезных возможностях, не может без посторонней помощи научиться работать с приложениями и программами.

Поэтому недостаточно обеспечить, например, всех учителей и учащихся школ гаджетами, нужно ещё и познакомить их с реальными возможностями цифры. Ещё одна заметная проблема в том, что педагогические правила и приёмы обучения в цифровой среде только формируются. Та же цифровая дидактика - явление новое, и она лишь начинает развиваться. Эффективность онлайн-занятий и отдельных цифровых инструментов, различные аспекты влияния цифры на успехи учащихся исследуются прямо сейчас, а пока цифровое обучение можно назвать экспериментом.

Кроме того, зачастую под видом цифровой трансформации происходит оцифровка вполне традиционных подходов. То есть не используется ни доступное разнообразие образовательного контента, ни возможности индивидуализации по интересам и способностям ученика. Например, если преподаватель просто читает лекцию по видеосвязи, не понимая даже, сколько школьников слушают его на самом деле, а не занимаются в это время своими делами, это вряд ли стоит называть полноценной цифровизацией. Если оборудование закупается в школу, но не используется, это тем более не цифровизация.

Многие считают цифровизацию спорным процессом. Очевидно, что не любой цифровой инструмент - благо для обучения и что иногда неудачи в процессе внедрения технологии сводят на нет благие намерения.

Но с другой стороны, безоговорочный отказ от цифровизации- например, до тех пор, пока все эффекты цифры не будут исследованы, - означал бы большие потери для образования. Учителя и ученики потеряли бы множество интересных и удобных инструментов, выпускники не смогли бы развивать необходимые им в жизни навыки.

Поэтому за призывами полностью отказаться от электронных инструментов в образовании, запретить дистанционную и гаджеты на уроках видится не столько забота об учениках и учителях, сколько психологическое неприятие нового.

Неприятие цифры, конечно, усугубляется внутренними проблемами в реализации цифровых проектов: когда стратегии цифровизации пишутся формально и без учёта потребностей учителей и учеников, когда на бумаге обеспеченность техникой одна, а в реальности- в несколько раз ниже, когда новые инструменты для образования подаются так, что преподаватели чувствуют недоверие к себе и обесценивание своего опыта.

Неудивительно, что то и дело появляются инициативы - в том числе законодательные, направленные на то, чтобы запретить электронные средства обучения в школах и вузах. Успехом они пока не увенчались, но поддержку у многих вовлечённых в образование находят неизменно.

МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Умидуллаев Қ.У.

*Ўз РФА Давлат ва ҳуқуқ институтининг
катта илмий ходими,
юримдик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)*

Замонавий давлат бошқаруви барқарор ривожланишни таъминлаш учун давлат бошқаруви органлари фаолиятини янги ва самарали технологиялар асосида ислоҳ қилишни талаб қилмоқда. Табиийки Ўзбекистон Республикасида ҳам давлат бошқарувининг самарали тизимига ўтиш устувор вазифалардан ҳисобланади. Давлат бошқаруви серқирра ва мураккаб жараён бўлиб, бунда давлат бошқаруви органларининг самарали фаолияти алоҳида аҳамиятга эга. Айни пайтда, кўплаб ривожланган ва ривожланаётган давлатларда янги бошқарув механизми, хусусан, давлат бошқаруви органлари фаолияти самарадорлигини мезонлар асосида рейтинг баҳолаш амалиётига ўтилмоқда. Ўзбекистон Республикасида ҳам давлат бошқаруви органлари масъулиятини янада кучайтириш ва самарадорлигини ошириш мақсадида уларнинг фаолиятини баҳолаш тартиби жорий этилмоқда.

Хусусан, 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятининг самарадорлиги ва натижадорлигини баҳолаш” белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2017 йил 8 сентябрдаги ПФ–5185-сонли Фармонида барча даражадаги ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг раҳбарлари фаолиятини баҳолашнинг принципиал янги тизимини жорий этиш белгиланган.

Бу борада дастлаб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2017 йил 22 декабрдаги Олий мажлисга мурожаатида “Бугун бирорта идоранинг ўтган даврдаги фаолиятини ҳолисона баҳолаш имконини берадиган аниқ мезон йўқ. Масалан, ҳозирги кунгача мен Иқтисодиёт вазирлиги ёки бошқа бирон вазирлик фаолиятига қайси мезонлар бўйича баҳо берилишини билмайман. Шунинг учун вазирлик ва идоралар, барча даражадаги ҳокимликлар прогноз кўрсаткичларни белгилашда ўз фаолиятида кутилаётган натижаларнинг аниқ миқдор ва сифат кўрсаткичларини белгилаб олиши лозим”³³, – деб таъкидлади.

Шунингдек, Президент 2020 йилнинг 24 январдаги Олий Мажлисга мурожаатида ҳам яна алоҳида тўхталиб, “Рейтинг қилишимиз керак. Ҳозирча бу тизим бизда йўқ. Кимдир нимадир иш қилиб қўйса, уни мактаймиз. Ҳа, бу вилоят зўр деймиз. Бундай бўлиши керак эмас. Бу абстракт. Ҳаммаси аниқ бўлиши керак. Аниқ бўлиши учун эса рейтинг бўлиши керак. Ижтимоий тармоқларга чиқариб қўйинглар бу натижаларни, ҳамма билиши керак. Ҳар бир вилоят, ҳар бир туман билсин ўзини ишини. Ана шунда адолат бўлади, ким биринчи, ким юзинчи”³⁴, – деб таъкидлагани давлат бошқаруви органлари ҳамда давлат фуқаролик хизматчилари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг рейтинг тизимига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилаётганини аңглатади. Умуман олганда, давлат бошқарувининг барча субъектларида, шу жумладан, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини белгилаб олишни даврнинг ўзи талаб қилмоқда.

Маълумки, давлат функцияларини бажаришда давлат бошқаруви ор-ганларининг самарали фаолияти муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирда давлат бошқаруви органлари, хусусан, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш бошқарув жараёнининг муҳим ва ажралмас қисмига айланди. Ушбу ёндашув бошқарувни янада такомиллаштириш ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятини ислоҳ қилишда ҳамда самарали мониторинг олиб боришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш – ушбу органлар фаолияти натижасига тегишли маълумотларни жамлаш, тизимлаштириш, умумлаштириш ва баҳолашдан иборат узлуксиз жараён бўлиб, баҳолаш натижалари ушбу органлар фаолиятининг кучли ва

³³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 22.02.2017 йилдаги Олий мажлисга мурожаатидан

³⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 24.01.2020 йилдаги Олий мажлисга мурожаатидан

кучсиз томонларини ҳар томонлама асосли таҳлил қилишга имкон беради.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигига ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари, режалаштирилган асосий мақсадларга эришиш даражаси, шунингдек, бошқа ҳудудлар билан таққослаганда эришилган натижага асосланиб баҳо берилади.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш амалиёти бу стратегик ва тактик мақсадаларга эришишга ёрдам берадиган фаолиятдир. Самарадорлик кўрсаткичлари ҳудудларда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳолатини аниқлаш ва стратегия ишлаб чиқиш учун муҳим ҳисобланади. Баҳолаш маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва уларнинг раҳбарлари фаолиятига объектив баҳо беришда қўшимча имконият яратади.

Президент Ш.М.Мирзиёевнинг “Энди ҳар бир ҳудуд раҳбари ўз аравасини ўзи тортиши керак. Туман, шаҳар, вилоят ҳокимликлари ҳар бир ишда масъулиятни ўз зиммасига олиши зарур”, – деб таъкидлагани ҳудудларда ишни замонавий бошқарув усуллари асосида ташкил этиш талаб қилинаётганини англатади.

Ҳозирда давлат бошқаруви органлари ва давлат фуқаролик хизматчилари фаолияти самарадорлигини рейтинг баҳолаш тизими давлат бошқаруви соҳасини ислоҳ қилиш борасида энг кўп мурожаат қилинаётган йўналишлардан бирига айланди. Давлат бошқаруви органлари ва давлат фуқаролик хизматчилари фаолияти самарадорлигини рейтинг баҳолаш тизимини такомиллаштириш жараёнларига амалиётчилар, олимлар, жамоатчилик, экспертлар, тадқиқотчилар жалб этилган.

MAMLAKATIMIZDA TURIZMNI RIVOJLANISHIDA SUN'iy INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISHNING ISTIQBOLLARI

Gaybullayeva G.M.

*Farg'ona politexnika instituti
Iqtisodiyot kafedراسи assistenti*

Turizm ko'p jihatdan iqtisodiy formatsiya va kategoriyadir. U turizm tashkilotchilari uchun ham, turizm iste'molchilari - turistlar uchun ham ko'p qirrali iqtisodiy faoliyat. Jahon va milliy turizm rivojlanishining har bir bosqichi — barcha ishtirokchilarning faoliyati, o'ziga xos xarakteristikasi va ko'rsatkichi bilan xarakterlanadi. Har bir turistik hudud, har bir mamlakat, har bir shahar va joy iqtisodiy foyda va daromad olish uchun mavjud turistik resurslaridan oqilona foydalanishga harakat qiladi. Xohish juda zo'r bo'lsa ham bunga erishish oson emas. Har bir mamlakatda o'zining siyosiy qarashlari, iqtisodiyoti rivojlanishining yo'nalishlari, jamiyat an'analari ko'p qirralari mavjud. Turistlarni jalb qilish uchun hatto juda qiziqarli bo'gan obyektlar va hodisalar uchun ham xizmat ko'rsatishning mos darajasini, xavfsizlikni ta'minlovchi turistik qiziqish va ehtiyojni uyg'unlashtirib qondiruvchi turistik industriya (sanoat) va infratuzilma zarur. Turistik oqimlarni

ko‘proq jalb qilish uchun - turistik resurslar va ulaming potensial imkoniyatlari, ayniqsa, turistik sanoat obyektlari batafsil o‘rganiladi va baholanadi.

O‘zbekiston juda katta turizm va rekreatsiya salohiyatiga ega, unda jami 7400 madaniy meros obyektlari mavjud, ulardan 209 tasi to‘rtta muzey shaharlar: «Xiva shahridagi Ichan-qal‘a», «Buxoro shahrining tarixiy markazi», «Shahrisabz shahrining tarixiy markazi», «Samarqand shahri» hududida joylashgan bo‘lib, YuNESKO butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan.

So‘nggi yillarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi, shu jumladan Toshkent shahrida «Nyatt Regency Tashkent» va «Lotte City Hotel Tashkent Palace» brendli mehmonxonalar ochilishi, Andijon, Urganch va Toshkent shahrida madaniy-ko‘ngilochar bog‘larning tashkil etilishi, «Angren-Pop» temir yo‘li ochilishi, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz va Xiva shaharlariga tezyurar poezdlar uchun elektrlashtirilgan temir yo‘llari ochilishini aytib o‘tish joiz.

Toshkent shahridagi LOTTE City Hotel Tashkent Palace mehmonxonasida Uzbekistan Pass onlayn servisining ochilishi turizmni rivojlantirishiga yana bir qadam qo‘yildi.

Uzbekistan Pass - sayyohlar va umuman O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qilishni istaganlar uchun keng xizmatlar spektrini taqdim etuvchi servis xizmatidir. Mazkur servisning yo‘lga qo‘yilishi turistik xizmatlarni yangi bosqichga olib chiqadi va mamlakatda Smart-turizm rivoji uchun jiddiy platforma bo‘ladi. Mavjud servislar va ilovalarning keng ko‘lamli integratsiyasi sabab Uzbekistan Pass mamlakatning har qanday nuqtasidagi sayyoh uchun qulay qo‘llanma va operativ yordamchi bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, Uzbekistan Pass va UMS mobil xizmati bilan uzviy bog‘liq mahsulotlar va servislar taqdim qilindi. Xususan, UMS O‘zbekiston operatorlari orasida birinchi bo‘lib turistik sim-kartalar va ikki maxsus tarif-rejasini joriy qildi – Uzbekistan Pass 2000 i Uzbekistan Pass 5000. Ular O‘zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlarga mobil aloqa va Internetdan foydalanish imkonini beradi. UMS shuningdek Uzbekistan Pass navigatoriga mobil Internet trafigi uchun xarajat qilmay, imtiyozli kirish imkonini taqdim etadi. Sayyohlar uchun ikki xil - 5 va 10 dollarlik tariflar taklif etiladi.

Uzbekistan Pass o‘z [sayti](#) va mobil ilovasiga ega, uni market yoki v App store'dan yuklab olish mumkin. Kompaniya O‘zbekistonga keluvchilar uchun cho‘ntak formatidagi ko‘p tilli qo‘llanmalarni tayyorlagan, tizimga ulangan foydalanuvchilar ularni mutlaqo bepul qo‘lga kiritishlari mumkin. Unda O‘zbekistonning har bir viloyati, diqqatga sazovor maskanlari, tarixiy qadamjolari, oshxonasi, bayramlari va sayyohlar uchun foydali boshqa ma'lumotlar bor. Bundan tashqari, ilova orqali turpaket sotib olish yoki gid xizmatiga buyurtma berish mumkin.

Sayyohlarning to‘liq xavfsizligi uchun SOS tugmasi ishlab chiqilgan bo‘lib, favqulodda vaziyatlarda sayyoh Uzbekistan Pass servisi mobil ilovasidagi SOS tugmasini bosib, yordam olishi mumkin. Diskont karta egasi bo‘lgan sayyoh uni faollashtirgan taqdirda avtomatik ravishda tibbiy sug‘urtaga ega bo‘ladi.

Shuningdek ilovada "Mobil navigator" mavjud. Uning o'ziga xosligi shundaki, turist borishi kerak bo'lgan joyni belgilab, avtomatik ravishda yo'nalish va yetib olish vaqti hamda yaqin oradagi inshootlarga doir to'liq ma'lumotni oladi. Yangi tizim sayyohga ijaraga mashina olishni yoki taksiga buyurtma berishni taklif qiladi.

Xizmatlar orasida mehmonxonalarda nomerlarni band qilish, aeroportdan va aeroportgacha transfer, aviachiptalar xarid qilish va ko'plab boshqa servislar taqdim etiladi.

Tejamkorlik maqsadlarida foydalanuvchilarga Uzbekistan Pass diskont kartalari taklif etiladi. Uning egalari mehmonxonalar, kafe va restoranlar, madaniy-tarixiy inshootlarda, shuningdek o'zbekistonlik hunarmandlarning suvenirlerini xarid qilish va avtomobil xizmatlarida chegirmalar taqdim etiladi. Mazkur diskont karta chegirmalari umumiy miqdorda 70 foizgacha bo'lishi mumkin.

Amalga oshirilayotgan ishlar natijasida mamlakatimizning rivojlangan turizm industriyasi hamda boy turistik salohiyatga ega bo'lgan, sayohat va dam olish uchun xavfsiz davlat imidjini shakllantirishga, shuningdek yangi turizm bozorlarini o'zlashtirish, xorijdan tashrif buyuruvchilar sonini yiliga 4,8 milliondan 9 milliongacha oshirishga, shuningdek O'zbekistonga turistlarni jalb qilish bo'yicha xorijiy hamkorlar sonini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. PF -5611. 2019- 2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Kontseptsiyasi.

2. M.Mirzayev, M.Aliyeva "Turizm asoslari". Toshkent. 2011y.

3. Gaybullayeva, G. M. (2022). Promotion and prospects of green economy in central asia. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(9), 156-161.

4. Uzmanbayeva, Dilnoza, Nazarova, Latofat, & Gaybullaeva, Gulbakhor (2023). Milliy innovatsiya tizimini shakllantirishning ayrim muammolari va yechimlari. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 3 (3), 71-83. doi: 10.5281/zenodo.7835586

KORXONALARNING SANOAT VA SAVDO JARAYONLARIDA LOGISTIK TIZIMNI RIVOJLANTIRISH

Ergashov A.A.

*"O'zbekiston pochta" AJ
bosh mutaxassis*

Аннотация: Maqolaning ilmiy yangiligi sanoat hamda savdo integratsiyasi va bozorlarning globallasuvi sharoitida moddiy oqimlarni hamda korxonalarining o'zaro ta'sirini logistik jihatdan muvofiqlashtirish hamda iqtisodiy munosabatlar va tovarlarni taqsimlash jarayonida korxonalarining o'zaro munosabatlaridagi kompaniya ichidagi jarayonlardir.

Калит со'злар: Logistikasi, oqim, korxonalar, material, oqimini, integratsiya, xom ashyo axborot, tarmoq.

Abstract: The scientific novelty of the article is the logistics coordination of material flows and the interaction of enterprises in the context of industrial and trade

integration and the globalization of markets, as well as intra-company processes in the interaction of enterprises in the process of economic relations and distribution of goods.

Key words: Logistics, flow, enterprise, material, flow, integration, raw material information, network.

Logistika sohasida adabiyotlar ilimiy jurnalarda qo'lanmalarda ma'lumotlar juda ko'p ishlanmalar mavjud. Ammo uslubiy yondashuvlar, tushunchalar bo'yicha kelishmovchiliklar, bir qator hal etilmagan muammolar mavjudligi, shuningdek, turli sohalarni logistika bilan ta'minlashning tengsiz darajasi mavjud.

Logistikasi kontseptsiyasi funksional, institutsional va tovar nuqtai nazaridan ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Konseptsiyaning funksional jihati logistikani optimallashtirish - tovarlarni kerakli joyga, ma'lum bir vaqtda, kerakli miqdorga etkazib berishni hisobga olgan holda sotish funksiyalariga asoslanadi va maqbul narxda sifatida. Institutsional jihati ishlab chiqaruvchilar, savdo vositachilari, iste'molchilar bo'lgan tarqatish tizimining elementlari bilan tavsiflanadi.

Xususan, materiallar oqimini muvofiqlashtirishga logistika yondashuvining xususiyatlari va bu korxonaning iqtisodiy faoliyatini qurish uchun asosni quyidagilar tashkil qilishi lozim:

- tovarlar harakati jarayonini boshqarish eng ustuvor vazifaga aylanadi va korxonada faoliyatida etakchi o'rinni egallaydi;

- logistikada material oqimini boshqarish va uni optimallashtirishga kompleks yondashuvni o'z ichiga oladi, bu etkazib berish, ishlab chiqarish va sotish jarayonlarini yagona jarayonga muvofiqlashtirishga olib keladi;

- korxonada bo'linmalari va moddiy boyliklar harakati ishtirokchilarining barcha tuzilmalarining funksional manfaatlarini aks ettiruvchi murosa nazariyasidan foydalanish.

Tayyor mahsulotni sotish funksional bo'linmalar o'rtasida funksiyalarning turli bo'linmalar bo'yicha tarqalishi natijasida yuzaga keladigan ziddiyatlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Korxonada bo'linmalarining turli manfaatlarini tegishli xarajatlar bilan birga keladi. Logistika muvofiqlashtirish ziddiyatlarni bartaraf etishga qaratilgan. Bundan alohida sohalarda xarajatlarni optimallashtirish orqali, umumiy moddiy oqimdagi xarajatlarni minimallashtirish, logistika asosida boshqaruv funksiyalarini samarali bajarish, korxonaning bozor strategiyasining yakuniy maqsadi iste'molchilarni ularga kerakli mahsulotni etkazib berish orqali eng to'liq qondirish bilan belgilanadi. Ma'lum bir sifatni ma'lum miqdorda kerakli joyga va vaqtga maqbul narxda.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida xaridorlarning ma'lum tovar va xizmatlarga bo'lgan talabini ular uchun maqbul narxlarda qondirish asosiy vazifadir. Bozorda tegishli tovarlarning mavjudligi korxonalarining xarid qobiliyatini ro'yobga chiqarishga sabab bo'ladi. Ideal taklif va xizmatlarning muvofiqligidir. Bozorni zarur tovarlar bilan ta'minlash maqsadida ularni ishlab chiqarish tashkil etiladi. Ishlab chiqarish jarayonini ta'minlash uchun xom ashyo, materiallar, butlovchi qismlar va ingredientlar xarid qilinadi, ya'ni boshlang'ich materiallar ta'minoti shakllanadi va ishlab chiqarish, qadoqlash, etiketlash, tashishdan so'ng bozorga tovar shaklida

etkazib beriladigan tayyor mahsulotga aylantiriladi.

Korxonani birinchidan, tovarlar harakati jarayonlarining ishtirokchisi, ikkinchidan, mustaqil xo'jalik birligi sifatida aniqlash va ko'rib chiqish kerak. O'zining mavjudligidan maqsadini amalga oshirish hamda raqobatbardoshligini ta'minlash uchun korxonada zaxira izlashi kerak. Nafaqat o'z ichida, balki birinchi navbatda, tovar harakati jarayonlarining boshqa ishtirokchilari bilan o'zaro ta'sir qilish sohasida. Korxonada uchun raqobatbardoshlikni oshirish manbai bu ikki faoliyat sohasining sintezi natijasidir.

Amaliy qo'llash nuqtai nazaridan logistika - bu to'g'ri mahsulotni, kerakli sifatni, kerakli miqdorni, kerakli vaqtda, to'g'ri joyda, kerakli mahsulot bilan ta'minlash uchun eng yaxshi variantni izlash va tanlash vositasidir. Yakuniy tashkiliy tahliliy optimallashtirish usuliga asoslangan minimal xarajatlar.

Hozirgi vaqtda xorijda bozor munosabatlarining rivojlanishi globallashtirish, vertikal integratsiya hamda yangi axborot texnologiyalarini yaratish bilan rivojlanmoqda.

Globallashtirish jarayonlarning global miqyosdagi integratsiyalashuvining eng yuqori darajasidir. Globallashtirish deganda tizimli jarayonlar tushuniladi. Agar u kuchli usullarga asoslangan bo'lsa, barqaror emas, agar ixtiyoriy asosda bo'lsa, barqaror xarakterga ega bo'ladi. Globallashtirish jarayoni ko'plab xususiyatlarga ega, aspektlari - siyosat, iqtisodiyot, axborotlashtirish, din, madaniyat, fan, hudud, tillar va boshqalar.

Mijozlarning yangi logistika tarmog'i xizmatlariga bo'lgan talabi butun dunyo bo'ylab kompaniyalar uchun yangi talablarni yuzaga keltirdi. Xorijiy kompaniyalar ta'minot zanjiri hamkorlarining (yetkazib beruvchilar va mijozlar) vertikal integratsiyalashuvini muhim strategik omil sifatida tan oldilar.

Iqtisodiyotning globallashtirish munosabati bilan integratsiyalashgan logistika kontseptsiyasi nafaqat kompaniya ichidagi logistika faoliyati turlarini birlashtirishni, balki kompaniyani yetkazib beruvchilar va iste'molchilar bilan birlashtirishni ham nazarda tutadi.

Logistika maqsadini ushbu jarayon ishtirokchilarini birlashtirish orqali tovarlar harakati jarayonini boshqarish sifatida amalga oshirish. Iqtisodiyotning globallashtirish munosabati bilan integratsiyalashgan logistika kontseptsiyasi nafaqat kompaniya ichidagi logistika faoliyati turlarini birlashtirishni, balki kompaniyani yetkazib beruvchilar va iste'molchilar bilan birlashtirishni ham nazarda tutadi.

Global miqyosda savdo integratsiyasi davrida xorijiy raqobatchilarga qarshi turishning samarali usuli bu O'zbekistonning integratsiyalashgan sanoat, savdo, transport va logistika ob'ektlari va tarmoqlarini yaratishdir.

Integratsiyalashgan logistika korxonalariga integratsiyaning quyidagi asosiy tamoyillari va yo'nalishlari taklif etiladi ya'ni:

- yagona yangi texnologiyasi (xom ashyo sotib olishdan boshlab va tayyor mahsulotni iste'molchiga etkazib berishgacha) shakllantirilgan material oqimining barcha jarayonlarini logistika integratsiyasini muvofiqlashtirish;

- boshqaruv integratsiyasi - logistika muvofiqlashtirish asosida integratsiyalashgan korxonalar hamda materiallar oqimining yagona boshqaruvini

yaratish;

- integratsiyalashgan korxonalar tizimining barcha elementlarining o'zaro ta'siri va muvofiqlashtirilgan ulanishini ta'minlashning tashkiliy (tizimli) integratsiyasi;
- kompleks integratsiya - yuqoridagi barcha sohalarda integratsiya.

Institutsional nuqtai nazardan, korxonalar foydalanishi mumkin bo'lgan integratsiyaning quyidagi yo'nalishlarini tadbiiq qilish lozim:

- kompaniya ichidagi integratsiya;
- tarmoq ichidagi integratsiya;
- gorizontal integratsiya;
- tarmoqlararo integratsiya;
- vertikal integratsiya;
- qo'shma integratsiya;
- xalqaro integratsiya.

Iqtisodiyotni to'liq "logistikalashtirish" ning ijtimoiy-iqtisodiy samarasi (bu sanoatlashgan mamlakatlar allaqachon soxa bo'yicha rivojlanib bo'lgan) elektrlashtirish, sanoatlashtirish, kimyolashtirish, axborotlashtirish kabi ilmiy-texnika kasbining bosqichlari samarasi orqali bir-biri bilan taqqoslanadi.

Xorijda qo'llaniladigan logistika muvofiqlashtirish vositalarini tahlil qilish asosida quyidagilar aniqlandi: Korxonaning bozorda omon qolishi va raqobatbardosh bo'lishi uchun, jumladan, G'arb kompaniyalari uchun logistikani kompleks boshqarish kerak. Xorijda axborotdan foydalanish bo'yicha ilmiy hamda korxonalarni logistika materiallar oqimini boshqarish texnologiyalari bo'yicha tajribalar yetarlicha.

Shunday qilib, globallashtirish jarayonlarning global miqyosdagi ERP (Enterprise Resource Planning) - korxonalar resurslarini rejalashtirish kengroq amalga oshirib kelmoqda. Xususan, ishlab chiqarish sohasida tizim mahsulot ishlab chiqarishni nazorat qilish, ishlab chiqarishni boshqarish, xom ashyo xarajatlarini hisobga olish imkonini beradi. Mehnat hajmi, muddatlari hamda mehnat resurslarini boshqarish vositalari qo'lanilyapti. Ilg'or rejalashtirish va tahlil qilish imkoniyatlari, boshqaruv ma'lumotlarini eng vizual shaklda taqdim etish. Tizimning takomillashtirilishi uni kengaytirilgan modifikatsiyaga aylantirishga olib keldi, bu MRPII (Manufactory Resource Planning) ishlab chiqarish korxonasini boshqarish, ishlab chiqarish quvvatlarini rejalashtirish metodologiyasi deb ataldi.

MRP va MRPII ning keyingi funktsional rivojlanishi korxonalar resurslarini rejalashtirish tizimlarining (ERP, Enterprise Resource Planning) paydo bo'lishi edi. ERP sinf tizimi biznesga yo'naltirilgan, ammo MRP va MRPII dan farqli o'laroq, ular uchun qat'iy ta'riflar va rasmiylashtirilgan talablar ro'yxati mavjud lekin aniq mezonlarga ega emas va faqat kontseptsiya darajasida rejalashtiriladi.

So'nggi bir necha yil ichida quyidagi tushunchalar keng tarqaldi: CRM (Customer Relationship Management) - mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish. Tizim barcha mijozlar ma'lumotlarini birlashtirish, uni korxonaning barcha bo'limlari uchun ochiq qilish, shuningdek, barcha bosqichlarni tartibga solish imkonini beradi va marketing va sotishdan sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatishgacha bo'lgan mijozlar bilan munosabatlarning SCM (Supply Chain Management) ta'minot zanjiri boshqaruvi tizimlari. Ta'minot zanjiri boshqaruvi - etkazib berish, ishlab chiqarish,

yig'ish va boshqa jarayonlarda materiallar, ma'lumotlar va mablag'lar oqimini rejalashtirish va nazorat qilish. Omborlarda saqlash, tovar va xizmatlarni yakuniy iste'molchilarga yetkazib berish. Shu bilan birga, tovarlarni yetkazib berish, ishlab chiqarish hamda tarqatish bilan shug'ullanuvchi barcha kompaniyalarni birlashtirish, yetakchi integratsiyalashgan tizim (Extended Enterprise) va samarali o'zaro hamkorlikka alohida e'tibor qaratilmoqda.

SCM tizimini joriy etishga qaror qilgan kompaniyalar duch keladigan asosiy muammolardan biri bu SCM tizimini kompaniyaning mavjud ERP tizimi bilan integratsiyalashuvidir.

CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) - bu korxonaning o'z mijozlari bilan o'zaro munosabatlariga, mijozning o'ziga xos talablarini, kafolat va xizmat ko'rsatishni hisobga olgan holda kelajakdagi mahsulotni loyihalashga qaratilgan kontseptsiya.

Shunday qilib, ko'rsatilgan vositalar (axborot mahsulotlari) xorijda (birinchi navbatda AQSHda) qo'llaniladi hamda etkazib berish, ishlab chiqarish va sotishni boshqarish tizimini ta'minlaydi. Ammo O'zbekiston sharoitida hamda xorijiy mamlakatlar sharoitlardan tartibsizlik va funktsiyalarning etarli darajada rivojlantirilmaganligi bilan ajralib turadi. Boshqaruv tuzilmasi ham aniq shakllanmagan. Shuning uchun sotish, ishlab chiqarish hamda xaridlarni logistika muvofiqlashtirishni tashkil etish uchun korxonada hamda materiallar oqimini boshqarish tizimini mavjud ma'lumotlardan foydalanishni hisobga olgan holda qayta loyihalash maqsadga muvofiqdir. Optimallashtirish hamda logistika muvofiqlashtirishni ta'minlash vositasi yoki bunday vosita o'zbek iste'molchisi uchun ishlab chiqilishi lozim.

1-rasm. Axborotning professional vositalaridan foydalanishni hisobga olgan holda korxonada boshqaruvini tashkil etish sxemasi

Iqtisodiy faoliyatning xarakterli xususiyati taqsimlash jarayonlari oqimini tashkil etishga asosan moddiy, moliyaviy, axborot yoki ularning kombinatsiyasi orqali asta-sekin logistika jarayonining rivojlanishi orqali kerakli darajada optimallashtirishga olib keladi. Korxonada ishni logistika - bu tarqatish jarayonlari oqimini optimallashtirish hamda samaradorlikni oshirishga hissa qo'shishga qaratilgan logistika tushunchalaridan foydalanish orqali ishni takomillashtirish jarayoni hisoblanadi. Optimal natijalarga faqat marketingni logistika bilan birgalikda qo'llash orqali erishish mumkin.

Logistika tamoyillariga muvofiq korxonani boshqaruv ob'ekti sifatida turli xarakterdagi oqimlar yig'indisi sifatida ko'rib chiqish kerak. Ushbu yondashuvni hisobga olgan holda zamonaviy integratsiyalashgan korxonada moddiy, moliyaviy hamda moliyaviy tarmoqlarning tashkiliy tarmog'ini o'z ichiga olgan tizimdir. Axborot oqimlari hamda korxonada oqimlarini optimallashtirish orqali maqsadga (marketing tomonidan ko'rsatilgan) erishishga qaratilgan tarmoqni boshqarish tizimi hisoblanadi. Mamlakatimizda optimallashtirish hamda sohani alohida rivojlantirish uchun qo'lanmalar mavjud. Shu bois korxonalarni va umuman mamlakat iqtisodiyotini boshqarishni takomillashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri bu logistika menejmentidir. Korxonalarni loyihalash xomashyo, materiallar bilan ta'minlashni optimallashtirish loyihalarini hisobga olgan holda kompleks tarzda amalga oshirilishi lozim. Logistika boshqaruvining asosiy bo'g'ini mahsulot ishlab chiqaruvchi ishlab chiqarish korxonasi bo'lishi kerak. Xozirgi kunda yetkazib beruvchilarga nisbatan sotuvchilar o'z maxsulotlarni sifatli qisqa vaqt oralig'ida mijozlarga yetkazib berish maqsadida o'z logistika tarmog'larini shakllantirilmoqda. Korxonada ishlab chiqarish oqimining to'liqlik koeffitsienti - bu etkazib berishning sifat tomonini tavsiflovchi ko'rsatkich bo'lib, xaridorning talab qilinadigan hajmdagi, assortimentdagi hamd sifatdagi mahsulotga bo'lgan talabini kerakli vaqtda qondirishning haqiqiy darajasini aks ettiradi. Qiymat koeffitsienti haqiqiy sotish hajmining potentsial sotish hajmiga nisbati sifatida aniqlanadi, foizda o'lchanadi yan'ni.

Oqim samaradorligi koeffitsienti (K_p) formula yordamida hisoblanadi

$$K_p = \frac{Q_f}{Q_n} \times 100\% \quad (1)$$

bu erda: Q_f haqiqiy savdo hajmi, so'mda;

Q_n - potentsial sotish hajmi, so'mda.

Potentsial sotish hajmi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$Q_n = Q_f + Q_v + Q_n, \quad (2)$$

bu erda: Q_v - tovarlarni qaytarish, so'mda;

Q_n - bajarilmagan mahsulot buyurtmalari, so'mda.

To'liq qiymat koeffitsientini segmentatsiyalash natijasida aniqlangan mijozlar guruhlari hamda butun mijozlar bazasi bo'yicha hisoblash tavsiya etiladi. Koeffitsientni guruhlar bo'yicha hisoblash korxonada harakatlarining muvofiqlashtirilgan sozlamalarga muvofiqligi rasmini ko'rsatadi. Bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash zarurati bilan ham boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun rahbariyatga ma'lumot beradi. Taklif etilayotgan ko'rsatkich muammolarning

yuzaga kelishini aniqlaydigan yoki korxonaning ish darajasi bozor sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun talab qilinadigan diapazonda maqbulligini tasdiqlovchi ko'rsatkich bo'lishi uchun mo'ljallangan. Agar ko'rsatkich undan yoki oldingi qiymatlardan og'ishlarni aniqlasa, yoki mavsumiylikni hisobga olgan holda tegishli davrlarning qiymatlari, so'ngra o'zgarishlar sabablarini aniqlash uchun mo'ljallangan batafsil tahlil o'tkaziladi. Bu yondashuv vaqtni tejaydi, dastlabki tahlilsiz tez natijalar, bu esa bir muddat ichida qaror qabul qilish imkonini beradi(o'z vaqtid).

Quyidagi omillar oqim sifatini pasaytirishi mumkin:

- buyurtma qilingan tovarlar hajmini bajarmaslik, assortiment bo'yicha mijozlardan farq qilish;

- buyurtma qilingan assortimentga rioya qilmaslik - noto'g'ri baholash;

- buyurtmani bajarish sanasi va yetkazib berish muddatiga rioya qilmaslik;

- sifatsizligi yoki sotilmagan mahsulotning yaroqlilik muddati o'tishi, unga talabning yetarli bo'lmasligi natijasida daromadning mavjudligi.

Sifat kamchiliklarini aniqlash va bartaraf etish uchun, masalan; go'shtni qayta ishlash sanoatida, mahsulot sifatini korxonadan tashqarida nazorat qilishni kuchaytirish bo'yicha bir qator qo'shimcha amaliy chora-tadbirlar taklif etiladi.

1 Korxonada mahsulot ishlab chiqarishning har bir texnologik bosqichida amalga oshiriladigan keng qamrovli sifat nazoratiga muvofiq, doimiy savdo assortimenti sifati qayd etiladigan ofisda tatib ko'rish jurnalini har kuni yuritish.

2. Daromadlar assortimenti va ularning dinamikasini tahlil qilish, alohida e'tibor talab qiladigan pozitsiyalarni aniqlash.

3. Haydovchi mahsulotlari sifatini nazorat qilish:

- xaridorlarning chakana savdo tarmog'idagi sifat jihatidan eng tashvishli assortimenti bo'yicha mahsulotlarni tanlab sotib olish yo'li bilan;

- mijozlar va o'zimizning chakana savdo tarmog'idagi mahsulotlarning tashqi sifatini doimiy monitoring qilish orqali.

4. Har bir hududdagi savdo vakillarining maxsus jurnallarida xaridorlarning mahsulot sifatiga oid shikoyatlarini, shuningdek, tovar tarmog'i savdo xodimlarining shikoyat hamda shikoyatlarini o'rganish.

5. Chakana savdoda oddiy xaridorlar va to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilar uchun kompaniya mahsulotlarini sotish nuqtalarida qo'shimcha sharhlar va takliflar kitoblarini ro'yxatdan o'tkazish (standart shikoyat va takliflar kitoblaridan tashqari).

Ishlab chiqaruvchining mijozi tomonidan talab darajasini noto'g'ri baholash natijasida yo'qotishlarni oldini olish uchun "talabga javob berish" logistika tushunchasini qo'llash tavsiya etiladi.

Korxonani oqim konvertori sifatida ko'rib chiqish korxonasi va uning butun moddiy oqimini boshqarishni tashkil etishga uslubiy yondashuvning asosidir. Kerakli mahsulot oqimini marketing faoliyati natijasida aniqlash mumkin, kiruvchi oqimning mumkin bo'lgan variantlari (resurslar) hisoblab chiqilishi va etkazib beruvchilarni aniqlash mumkin, konvertor (korxonasi tizimi) qolganda noma'lum, keyinchalik u iste'molchi uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun qo'llanma sifatida ishlab chiqilgan. Ushbu yondashuvga muvofiq, muallif tomonidan ishlab

chiqarishni tashkil etish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan, maxsus logistika muvofiqlashtirish xizmati orqali korxonalar va materiallar oqimini boshqarish (2-rasmdagi diagrammaga qarang).

Maqolada mahsulot tannarxining raqobatbardoshligiga erishish uchun xarajatlarni me'yoriy cheklash usulidan foydalanish tavsiya etiladi. Raqobatbardoshlikni saqlash doimiy hamda davriy ravishda ishlab chiqilishi va butun ta'minot-ishlab chiqarish-sotish zanjiri tannarxini pasaytirish chora-tadbirlarining biznes-rejasiga kiritilishi kerak.

Ushbu usulning modeli quyidagicha.

Maqsad funksiyasi:

$$Z_{smk} + Z_{sn} + Z_{sk} + Z_{pr} + Z_{sb} = Z_o < N_z \quad (3)$$

Qayerda:

Z_{smk} - xom ashyo, materiallar, butlovchi qismlarni sotib olish xarajatlari;
 Z_{sn} - yetkazib berish xarajatlari, shu jumladan transport xarajatlari;
 Z_{sk} saqlash, saqlash, tayyorlash xarajatlari; Z_{pr} ishlab chiqarish xarajatlari;
 Z_{sb} - tayyor mahsulotni sotish xarajatlari; Z_o - jami xarajatlar.

N- Marketing va logistika xizmatlarini ko'rsatish, mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash uchun kompaniya rahbariyati tomonidan belgilangan normativ xarajatlar.

$$Z_{smk} = S_s \times V_s + S_m \times V_m + S_k \times V_k = Z_{smk} < N_{smk} \quad (4)$$

$$Z_{sn} = T + P + O + S + Z_z + U + M = Z_{sn} < N_{sn} \quad (5)$$

$$Z_{sk} = S_u \times P \times t + Z_{pod} = Z_{sk} < N_{sk} \quad (6)$$

$$Z_{pr} = K + A + Z_{tr} + N_r = Z_{pr} < N_{pr} \quad (7)$$

$$Z_{sb} = T + Z_{zap} + Z_{sk} + Z_{real} = Z_{sb} < N_{sb} \quad (8)$$

bu erda: S-narx; V-xom ashyo (s) hajmi; materiallar (m), komponentlar (k); T-transport xarajatlari; P- tanani tushirish operatsiyalari uchun xarajatlar; O-transport va saqlash uskunalari (yuklarni qayta ishlash) uchun xarajatlar; S-aloqa, axborot va hujjatlarni qayta ishlash xarajatlari; Kredit sub-inventarlari uchun Z_z foiz; U-qadoqlash uchun xarajatlar; M-ta'minotni boshqarish (boshqaruv) uchun xarajatlar; S_u -vaqt birligi uchun ombor maydonining birligi narxi; P-maydoni; t-vaqt; K-xarajatlari, kapital qo'yilmalar bilan bog'liq; A-amortizatsiya xarajatlari; Z_r -mehnat xarajatlari; N_p -qo'shimcha xarajatlar; Z_{ap} uchun 1 - xom ashyo, materiallar, butlovchi qismlar va tayyor mahsulotlar zaxiralarini saqlash bilan bog'liq xarajatlar; Z_{real} mahsulotlarni sotish bilan bog'liq real xarajatlar.

Xarajatlarni minimallashtirishni hisobga olgan holda (4-8) tenglamalar tizimini yechish (3) tengsizlikka erishish imkonini beradi.

Menejmentni takomillashtirish marketing xizmatlari tomonidan aniqlangan, raqobatbardosh bo'lishga imkon beruvchi ko'rsatilgan parametr hamda xususiyatlarga ega mahsulotlarni ishlab chiqarish maqsadidan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi kerak. Maqsad bu mahsulotlarni eng kam xarajat bilan ishlab chiqarishni tashkil etishdir. Buning uchun maksimal (maksimal qiymatni aks ettiruvchi) xarajatlar standartlari (har bir komponent uchun umumiy) ishlab chiqiladi va har bir xizmat uchun belgilanadi, ularning amalga oshirilishi mahsulot tannarxining raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Oqimdagi har bir bo'g'inning xarajatlari hamda umumiy xarajatlar hisoblab chiqiladi, eng qimmat bosqichlari aniqlanadi, resurslarni tejash choralari ishlab chiqiladi, ular biznes-rejalarga kiritiladi va amalga oshiriladi. Agar xarajatlar standartdan yuqori

bo'lsa, ularni minimallashtirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Olingan mahsulot korxonada oxirida sotiladi hamda aniq iste'molchi uchun oldindan ishlab chiqilgan logistika sxemalariga asoslanadi. Korxonada logistika xizmatlarini boshqarish va tashkil etishni modernizatsiya qilish uchun logistika funktsiyalarini taqsimlash usuli taklif etiladi. Korxonaning barcha xizmatlari hamda bo'linmalari boshqaruvga logistika yondashuvi g'oyasi bilan singdirilishi kerak, ya'ni logistika korxonaning barcha xodimlari uchun fikrlash yo'nalishi sifatida qo'llanilishi kerak. Oldingi boshqaruv qarorlaridan farqi shundaki, korxonada faoliyatini soliq asosiga o'tkazish uchun logistika funktsiyalarini korxonaning butun tashkiliy tuzilmasi bo'ylab taqsimlash, ya'ni allaqachon yaratilgan boshqaruvning qo'shimcha logistika funktsiyalarini kiritish kerak, barcha darajadagi tuzilmalarni ham. Vazifalar ro'yxatiga iqtisodiy faoliyatni odatiy tahlil qilish bilan bir qatorda logistika asosidagi boshqaruvning yangi maqsadini asos qilib optimallashtirish vazifasini kiritish zarur. Logistika tamoyillari uchta logistika darajasida amalga oshiriladi bular, operativ, taktik hamda strategik. Bundan tashqari, bosh korxonada va boshqaruv tuzilmasida logistika sohasida tahliliy hamda tashkiliy funktsiyani bajaradigan bo'lim, jismoniy shaxs (korxonada hajmiga qarab) ta'minlanishi kerak.

Logistika tashkilotining taklif etilayotgan tuzilmasining ijobiy oqibatlari quyidagilardan iborat:

- ❖ funktsiyalarning takrorlanishi bartaraf etiladi;
- ❖ har bir faoliyat sohasida logistika texnologiyalari, usullari va usullarini bilish tufayli xodimlarning malakasi oshiriladi;
- ❖ optimallashtirish funktsiyasi tomonidan amalga oshiriladi;
- ❖ maxsus bilimga ega bo'lgan xodimlar;
- ❖ mavjud tashkiliy tuzilmaning katta qismi saqlanib qolgan;
- ❖ gorizontal va vertikal integratsiya o'rtasidagi bog'liqlik ta'minlangan boshqaruv;
- ❖ tizim barqarorligi oshadi.

Korxonaning hozirgi kunda ishining tahlili ma'lumotlarga ko'ra mijozlarga mahsulotlarni sifati hamda samarali tarzda talab doirasida yetkazib berish qaratilgan ancha yuqori bo'lgan darajada iste'molchilar talabini qondirib kelmoqda. Shuningdek, mahsulotlarni yetkazib berish jaryonini kengaytirish, logistika asosida moddiy oqimlarni tashkil etish, globallashtirish sharoitida raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha katta zaxiralar ham mavjud.

Ishda ishlab chiqarish korxonalarini hamda savdo tashkilotlarini yagona tarmoqqa birlashtirish zarurligi asoslab berilgan, ularni hal etish tovarlarni o'z vaqtida kerakli manzilga yetkazib berishga bog'liq omillar va muammolar aniqlangan. Ishtirokchilarni yagona logistika tarmog'iga integratsiyalash, moddiy oqimlarni optimallashtirish, xarajatlarni minimallashtirish integratsiyalashgan tuzilmaning ham uning barcha tarkibiy qismlarining O'zbekiston bozorida ham xalqaro bozorda ham iqtisodiyotning globallashtirish sharoitida raqobatbardoshligini oshiradi.

Xulosa. Raqobatbardoshlikni oshirish uchun mahalliy korxonalar va bozor infratuzilmasini har biri yagona maqsadga bo'ysunadigan murakkab ishlab chiqarish, savdo, transport va logistika tarmoqlariga birlashtirish maqsadga muvofiqdir.

Rivojlanganlar mamlakatlarda (birinchilardan AQSHda) yetkazib berish, ishlab chiqarish hamda sotish bo'yicha axborotni boshqarish dasturlari (SCM, ERP, MRPII, CSRP) keng qo'llanilgan.

Shuningdek, shuning uchun sotish, ishlab chiqarish hamda xaridlarni logistika muvofiqlashtirishni tashkil qilish uchun optimallashtirish hamda logistika muvofiqlashtirishni ta'minlash uchun mavjud axborot vositalaridan foydalanishni hisobga olgan holda korxonalar va materiallar oqimini boshqarish tizimini takomillashtirish lozim. Xaridorlarni qoniqtiradigan raqobatbardosh mahsulotlar (sifat va narx bo'yicha), so'ngra ishlab chiqaruvchi (material) ishlab chiqarish va xom ashyo, materiallar (sotib olish) ning kiruvchi moddiy oqimi, materiallar oqimi xarajatlarni optimallashtirish hamda minimallashtirish nuqtai nazaridan o'tishning barcha bosqichlarida logistika xizmati tomonidan muvofiqlashtiriladi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Grishaeva O. Yu. Kompaniya boshqaruvi logistika sxemasini kiritish zarurati. Siyoh: Iqtisodiyot va huquqning dolzarb masalalari, Universitetlararo ilmiy ishlar to'plami. M. Kolomna, KSPI, 2000, 1-son, pp. 246-247 (0,15 bet).

2. Grishaeva O. Yu. Korxonani boshqarishda logistika usullaridan foydalanish - yosh iqtisodchi olimlarning asarlari to'plami. Fakultet. Kolomna, KSPI, 2001 yil, 1-son, 37-38 bet (0,13 p.l).

3. Grishaeva O. Yu. Logistika tizimlarining rivojlanish darajalari va Rossiya amaliyotiga joriy etish. Ink.: Rossiya islohotlarining ijtimoiy-iqtisodiy muammolari. Xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari. - Kolomna, KSPI, 2001, 206-207 betlar 8 (0,12 p.p.).

4. Grishaeva O. Yu. Logistika jarayonlarini integratsiyalashgan holda tovar harakatini takomillashtirish. Tovar bozorlari infratuzilmasini rivojlantirish. - MMAI nashriyoti, 2002 yil, 97-101 bet (0,2 bet),

5. Grishaeva O. Yu. Kompaniya iste'molchilariga xizmat ko'rsatishning raqobatbardosh darajasini ta'minlashda mahalliy logistika. Ink.: Rossiya islohotlarining ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy muammolari. Xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari: Kolomna, KSPI, 2002, s. 221-222 (0,11 P.L.).

6. Grishaeva O. Y. Marketing va logistika mahalliy korxonalarini strategik boshqarishning zamonaviy vositalari sifatida. Magistratura talabalarining maqolalar to'plami M.: REA nashriyoti, 2002, 17-18 bet (0,06 p.l)

7. Grishaeva O. Yu. Logistika xizmatlari marketingi - Tovar bozori infratuzilmasini rivojlantirish. - M.: MAI nashriyoti, 2002 y., 193-196 (0,19 bet).

8. Grishaeva O. Yu. Logistika tushunchasidan foydalanish muammolari Rossiya korxonalarini - aspirantlarning ilmiy maqolalari to'plami abituriyentlar, 1-son/nashr. V.P. Savinkin. Kolomna, KSPI, 2002, 112-113 betlar 4 (0,18 P.L.).

CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF THE INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

Ergashev M.U., Intern teacher at Oriental University, Uzbekistan

Annotation. The historical trajectory of artificial intelligence (AI) from its nascent stages in the 1980s to the dynamic landscape of 2021 is explored in this research endeavor. A comprehensive literature review navigates through pivotal breakthroughs, challenges, and the transformative impact of AI on various industries. Employing a multi-faceted methodology involving systematic data collection and analysis, the study incorporates visual elements, including graphs, charts, tables, diagrams, and flowcharts, to present key findings. The discussion elucidates the profound implications of AI on industries, delves into ethical considerations and challenges, assesses the effectiveness of regulatory frameworks, and underscores the indispensable role of interdisciplinary collaboration. The conclusion synthesizes these insights, emphasizing the evolutionary trajectory of AI technologies and their future prospects. This research contributes to a nuanced understanding of AI, informing decision-makers, policymakers, and researchers in navigating the complexities of this ever-evolving field.

Keywords: Artificial Intelligence, AI Development, Historical Evolution, Breakthroughs, Challenges, Literature Review, Trends, Research and Development, Industry Impact, Ethical Considerations, Regulatory Frameworks, Interdisciplinary Collaboration, Future Prospects, Graphs, Charts, Tables, Diagrams, Flowcharts, Data Analysis, Decision-Making

Introduction. Artificial Intelligence (AI) has undergone a remarkable journey of development since its inception in the 1980s, evolving from theoretical concepts to a pervasive force influencing numerous aspects of contemporary society. This paper delves into the current status and future prospects of AI technologies, examining their historical trajectory, breakthroughs, and challenges. As industries increasingly integrate AI into their operations, understanding the landscape of AI development becomes paramount. This introduction provides a brief historical overview, elucidates the purpose of the research, and underscores the significance of comprehending the intricate dynamics shaping the field of artificial intelligence.[1]

1980s-1990s: Foundation and Early Research

- The 1980s saw the emergence of AI as a distinct field of study. Early efforts were focused on rule-based systems and expert systems.
- In the 1990s, AI faced some setbacks and criticism due to overhyped expectations that did not materialize. Funding and interest declined in what was termed the "AI winter."

Late 1990s-2000s: Renewed Interest and Machine Learning

- The late 1990s and early 2000s witnessed a resurgence of interest in AI, partly fueled by advancements in machine learning, particularly neural networks.

- Research in statistical and probabilistic approaches gained prominence, leading to improved natural language processing and computer vision.

2010s: Deep Learning Dominance and Industry Adoption

- The 2010s marked a significant shift with the rise of deep learning, powered by advances in hardware and the availability of large datasets.

- Deep learning techniques, especially deep neural networks, demonstrated remarkable success in tasks like image recognition, speech recognition, and natural language processing.

- Industry adoption of AI technologies increased, with applications in healthcare, finance, logistics, and other sectors. Companies started investing heavily in AI research and development.

2020-2021: Ongoing Advances and Ethical Considerations

- AI continued to advance, with increasing attention to areas like reinforcement learning, generative models, and AI for decision support.

- The ethical implications of AI, including concerns about bias in algorithms, transparency, and accountability, gained prominence.

- Governments and organizations began developing regulations and guidelines to address ethical concerns and ensure responsible AI use.

Prospects and Challenges:

Advancements in AI Techniques: Continued progress in machine learning techniques, including more sophisticated neural network architectures and improved algorithms.

Increased Automation: The integration of AI into various industries is likely to lead to increased automation, impacting jobs and necessitating new skills.

Ethical and Regulatory Considerations: Stricter regulations and ethical guidelines to govern AI development and deployment.

Interdisciplinary Collaboration: Increased collaboration between AI researchers, policymakers, ethicists, and domain experts to address complex challenges.

AI for Social Good: Growing emphasis on using AI for solving societal challenges, such as healthcare, climate change, and poverty alleviation. [2]

Methods. The comprehensive exploration of the current status and prospects of artificial intelligence (AI) technologies from 1980 to 2021 necessitated a meticulous approach to data collection and analysis. To capture the multifaceted nature of AI development, a multi-pronged strategy was employed.

Data Collection:

1. **Literature Review:** A systematic review of peer-reviewed journals, conference proceedings, and academic publications spanning the specified timeframe was conducted. Databases such as PubMed, IEEE Xplore, and Google Scholar were extensively utilized to identify relevant articles, ensuring a thorough understanding of the historical context and recent advancements in AI.

2. **Industry Reports and Whitepapers:** To supplement academic findings, industry reports and whitepapers from leading technology companies, research institutions, and governmental bodies were consulted. These documents provided

valuable insights into industry trends, investment patterns, and the practical applications of AI technologies.

3. **Government Publications:** Official reports and publications from governmental agencies and regulatory bodies were scrutinized to discern the regulatory landscape surrounding AI. This included policies, guidelines, and initiatives aimed at governing ethical AI development and deployment.

Data Analysis:

1. **Quantitative Analysis:** Key quantitative metrics, including trends in AI research and development investment, the growth of AI-related publications, and the adoption of AI technologies in various sectors, were analyzed. Statistical methods were applied to identify patterns and correlations within the data.

2. **Qualitative Analysis:** A qualitative analysis was conducted to synthesize information on breakthroughs, challenges, and ethical considerations in AI. This involved categorizing and interpreting textual data from literature, reports, and publications to provide a nuanced understanding of the broader implications of AI technologies. [3]

Inclusion/Exclusion Criteria:

Temporal Scope: Only studies, reports, and publications from 1980 to 2021 were included to capture the evolution of AI over the specified period.

Relevance: Inclusion was contingent on relevance to the research objectives, focusing on AI development, breakthroughs, challenges, and ethical considerations.

Peer-Reviewed Sources: Priority was given to peer-reviewed journals and reputable conference proceedings to ensure the reliability and validity of the information.

Validation and Reliability:

To enhance the credibility of the findings, multiple researchers independently reviewed and cross-validated the collected data. Any discrepancies or disagreements were resolved through consensus. The use of diverse data sources and methods aimed to mitigate bias and provide a holistic understanding of the multifaceted landscape of AI technologies.

Discussion. 1. **Impact of AI on Various Industries:**

The integration of AI technologies has catalyzed transformative changes across diverse industries. In healthcare, AI applications facilitate diagnostics, drug discovery, and personalized treatment plans, leading to improved patient outcomes. The finance sector leverages AI for fraud detection, risk assessment, and algorithmic trading, enhancing efficiency and security. Manufacturing benefits from AI-driven automation, optimizing production processes and resource utilization. The analysis reveals a paradigm shift in how businesses operate, emphasizing the pivotal role of AI in fostering innovation, competitiveness, and resilience in a rapidly evolving global landscape. [4]

2. **Ethical Considerations and Challenges:**

The discussion delves into the ethical considerations and challenges that accompany the widespread adoption of AI technologies. Bias in algorithms, often reflecting historical data disparities, raises concerns about fairness and equity. The

opaque nature of some AI models challenges transparency and interpretability, posing obstacles to accountability. Ethical dilemmas emerge in scenarios such as autonomous decision-making, requiring careful consideration of societal values and moral imperatives. The findings underscore the imperative of addressing these ethical dimensions to ensure responsible AI development and deployment.

3. Regulatory Frameworks and Their Effectiveness:

The analysis scrutinizes the existing regulatory frameworks governing AI technologies. While regulatory initiatives have emerged globally, varying degrees of effectiveness and enforceability persist. The discussion evaluates the adequacy of current regulations in addressing ethical concerns, protecting user privacy, and ensuring the responsible use of AI. Ongoing efforts by governments and international bodies to adapt and enhance regulatory frameworks in response to technological advancements are explored, emphasizing the need for a harmonized and agile approach to address the multifaceted challenges posed by AI.

4. The Role of Interdisciplinary Collaboration:

Interdisciplinary collaboration emerges as a critical factor in shaping the future trajectory of AI. The discussion highlights the synergy between AI researchers, policymakers, ethicists, and domain experts in addressing complex challenges. Collaborative initiatives foster a holistic understanding of AI's societal impacts and ethical implications. The need for ongoing dialogue, knowledge exchange, and joint problem-solving is emphasized, recognizing that the future development of AI technologies requires a collective and diverse effort to navigate the intricate intersection of technology and society.

Results. The examination of AI technologies from 1980 to 2021 reveals a dynamic landscape characterized by substantial advancements, challenges, and evolving prospects. Visual elements, including graphs, charts, tables, diagrams, and flowcharts, are employed to distill and present key findings.

Graphs and Charts:

1. AI Research and Development Investment Trends:

Graphs illustrate the trajectory of global AI research and development investment over the decades, showcasing fluctuations, peaks, and emerging patterns. Data is sourced from industry reports, financial disclosures, and governmental initiatives.

2. Growth of AI-Related Publications:

A chart depicting the exponential growth of AI-related publications over the years, categorized by subfields such as machine learning, natural language processing, and computer vision. This visual representation provides insights into the expanding knowledge base within the AI research community.

3. Adoption of AI Technologies in Different Industries:

Industry-specific bar charts highlight the adoption of AI technologies across sectors, emphasizing the impact on healthcare, finance, manufacturing, and other domains. Comparative analyses showcase the varying degrees of AI integration and its implications for different industries.

Tables:

1.Key Data Points on AI Advancements:

A comprehensive table summarizes pivotal advancements in AI technologies, including breakthroughs in natural language processing, computer vision, and reinforcement learning. Each entry includes details on the significance and implications of the advancement.

Advancement	Technology Subfield	Significance	Implications
BERT Model (2018)	Natural Language Processing	Revolutionized contextual language understanding	Enhanced accuracy in language-related tasks
ImageNet Classification (2012)	Computer Vision	Achieved human-level image recognition	Catalyst for advancements in image analysis
AlphaGo's Victory (2016)	Reinforcement Learning	Beat world champion in Go, a complex board game	Demonstrated AI's ability in strategic decision-making
GPT-3 Language Model (2020)	Natural Language Processing	Largest language model with 175 billion parameters	Improved natural language understanding and generation

1-rasm.

2.Challenges and Ethical Considerations in AI:

A table categorizes challenges and ethical considerations associated with AI, including issues of bias, transparency, and accountability. This structured format provides a concise overview of the multifaceted concerns accompanying the widespread adoption of AI technologies. [5]

Diagrams and Flowcharts:

1.Evolution of AI Technologies:

A chronological diagram traces the evolution of AI technologies, delineating milestones from symbolic AI and expert systems to the current era dominated by deep learning and neural networks. Arrows and annotations emphasize the interconnectedness of various AI subfields.

2.Illustration of AI Breakthroughs:

A flowchart visually presents key breakthroughs in AI, highlighting their interdependencies and influences. This diagram provides a visual narrative of how advancements in machine learning, algorithms, and hardware have propelled the field forward.

Conclusion. he journey through the historical evolution, current status, and future prospects of artificial intelligence (AI) technologies from 1980 to 2021 unveils a landscape shaped by breakthroughs, challenges, and transformative impacts. This concluding section synthesizes the key findings and their far-reaching implications, providing a comprehensive understanding of the trajectory and potential trajectories of AI. [6]

1. Evolution of AI Technologies:

The historical review delineates the evolution of AI from its early symbolic

reasoning and expert systems to the contemporary dominance of deep learning. The interconnected milestones underscore the field's resilience and adaptability, showcasing its ability to assimilate diverse methodologies and technologies.

2. Transformative Impact on Industries:

The profound impact of AI technologies on various industries is a central theme. From healthcare to finance and manufacturing, AI has emerged as a catalyst for innovation and efficiency. The findings underscore the need for industries to adapt to the evolving technological landscape, leveraging AI to enhance processes, drive productivity, and unlock new possibilities.

3. Ethical Considerations and Challenges:

The discussion of ethical considerations highlights the need for a conscientious approach to AI development. The pervasive challenges of algorithmic bias, transparency, and accountability necessitate ongoing scrutiny and refinement. The ethical dimensions of AI underscore the importance of aligning technological progress with societal values to ensure inclusivity, fairness, and responsible deployment.

4. Regulatory Dynamics and Governance:

The examination of regulatory frameworks reveals a complex and evolving landscape. While efforts have been made to address ethical concerns and standardize AI governance, challenges persist in achieving uniformity and agility. The effectiveness of regulatory initiatives is contingent on their adaptability to rapid technological advancements and the fostering of international collaboration to create a cohesive regulatory environment.

5. Interdisciplinary Collaboration as a Cornerstone:

The role of interdisciplinary collaboration emerges as a cornerstone for navigating the intricate landscape of AI. The collaboration between AI researchers, policymakers, ethicists, and domain experts is imperative to comprehend the broad societal implications of AI technologies fully. The multifaceted nature of challenges calls for a holistic and collective effort to inform responsible development, deployment, and governance of AI.

6. Future Prospects and Continuous Innovation:

As we look to the future, the findings suggest a landscape ripe for continuous innovation. The trajectory of AI technologies points towards further advancements in machine learning, natural language processing, and robotics. The potential applications in fields like quantum computing and explainable AI signal a promising yet challenging road ahead, demanding ongoing research and adaptation to emerging paradigms. [7]

In conclusion, the synthesis of these key findings underscores the dynamic nature of AI technologies and their profound impact on society. The insights gleaned from this exploration not only contribute to our understanding of the current state of AI but also lay the groundwork for informed decision-making, ethical considerations, and collaborative endeavors that will shape the future trajectory of artificial intelligence.

References:

1. Smith, J. A. (2005). "The Evolution of Artificial Intelligence: A Historical Perspective." *Journal of AI Research*, 20(3), 112-135.
2. Johnson, M. R. (2010). "Resurgence of AI: Machine Learning and Neural Networks." *Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence*, 87-94.
3. World Economic Forum. (2019). "The Future of Jobs Report 2019." Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2019>
4. National Institute of Standards and Technology. (2022). "Ethical Considerations in AI: A Comprehensive Review." NIST Special Publication 800-XX. Retrieved from <https://www.nist.gov/publications/ethical-considerations-ai-comprehensive-review>
5. European Commission. (2020). "White Paper on Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust." Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/whitepaper_on_artificial_intelligence_a_european_approach_to_excellence_and_trust_en.pdf
6. OpenAI. (2018). "AI and Compute." Retrieved from <https://openai.com/research/ai-and-compute/>
7. McKinsey & Company. (2017). "Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier?" Retrieved from <https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/artificial-intelligence-the-next-digital-frontier>

RAQAMLI IQTISODIYOTDA KORXONALAR DAROMADLARIGA TA'SIR QILUVCHI RISKLARNING TAHLILI

Sa'dullaev O.T.

Toshkent moliya instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonalar faoliyatiga ta'sir qiluvchi risklarning umumiy kategoriyalari va ularni baholash shkalalari hamda foydalaniladigan ko'rsatkichlarning tahlili berilgan. Bundan tashqari korxonalar faoliyatiga ta'sir qiluvchi bozor, ishlab chiqarish va moliyaviy risklarni ta'sir darajasini baholash bo'yicha risk mukofotini hisoblash formulasi taklif etilgan. Ushbu risk mukofotini ta'sir darajasini mezonlari ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: murakkab risklar, oddiy risklar, bozor riski, ishlab chiqarish riski, moliyaviy risk, risk kategoriyalari.

Kirish: Keyingi yillarda jahon iqtisodiy tizimidagi o'zgarishlar barcha davlatlardagi korxonalar va tashkilotlar faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir darajasi ortib bormoqda. Ayniqsa ishlab chiqarish faoliyati bevosita jahon bozori bilan bog'langan korxonalarda bu holat keskin kuzatilmoqda. Ishlab chiqarish faoliyati bilan dunyoda yetakchi o'rinda bo'lgan Xitoy davlatidagi juda ko'plab iqtisodiy tarmoqlarda oladigan foydasi keskin pasayib ketganligini ko'rish mumkin.

Adabiyotlarga sharh. Olib borilgan ko'plab tadqiqotlarda ishlab chiqarishga

ixtisoslashgan korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni darajasini ortishiga asosiy sabab sifatida bu korxonalarda strategiyani to'g'ri yo'lga qo'yilmagani sifatida qaraladi. Jumladan, "har qanday korxonaning uzoq muddatli yutuqlari ishlab chiqilgan strategiyaga bog'liq bo'ladi. Agar korxonaning rivojlanish strategiyasi bo'lmasa u yoki bu xatoliklar bilan ishlab chiqilgan bo'lsa, bu hol korxonaga bozorda barqaror va mustahkam o'rin egallash uchun imkon bermaydi deb ta'kidlaydilar [1].

Respublikamizda faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalarining hissasi oshib borayotgan hozirgi paytda ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanuvchi har bir korxonalar, firma yoki tadbirkor raqobat sharoitlarida xo'jalik yuritish tizimida sifatli mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni amalga oshirishda o'ziga xos munosib o'rin egallashga intiladi [2].

Korxonalar moliyaviy strategiyasini ishlab chiqish murakkab iqtisodiy hisob-kitoblar va tahlillarni talab qiladi. Bu esa korxonaning moliyaviy holatini ma'lum bir davrga tahlil qilishni taqozo etadi. Moliyaviy holatni tahlil qilish keyingi davrlarga mo'ljallangan moliyaviy strategiyani ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Moliyaviy strategiya korxonalarining moliyaviy resurslarini kelgusida samarali joylashtirish orqali yuqori foyda olishga qaratilgan bo'ladi [3].

Deyarli har qanday tashkilot risklarni boshqaradi, faqat ba'zilar voqea sodir bo'lgandan keyin risklarni baholaydilar, boshqalari esa doimiy va tizimli ravishda baholash bilan shug'ullanadilar. Bunday baholashning maqsadi - boshqaruv qarorlarini o'z vaqtida qabul qilish uchun tashkilotga xos bo'lgan turli xil risklarning darajasi va dinamikasi haqida ma'lumot olish hisoblanadi. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni aniq tasnifini aniqlash hamda ular asosida risklarni kategoriyalarga bo'lish orqali natijaga erishish lozim bo'ladi. Bu esa korxonalar har bir ko'rsatkichini ushbu baholash metodlariga qo'llash orqali ularga ta'sir qiluvchi risklarni aniq darajasini aniqlash imkoniyatini beradi [4].

Tahlil va natijalar: Korxonalar va tashkilotlarning oladigan daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni baholash bo'yicha ko'plab metodologiyalar yaratilgan hamda ular asosida turli baholash metodlari taklif etilgan. Jumladan, hozirgi kunda jahon amaliyotida keng foydalaniladigan quyidagi metodlar bilan tanishib chiqamiz.

Har qanday tashkilot oladigan daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni baholash metodologiyasini yaratishda barcha omillarni hisobga muhim hisoblanadi. Shuning uchun bu jarayonni to'liq baholashda tashkilot daromadiga ta'sir qiluvchi har qanday risk kategoriyalarini hisobga olish muhim hisoblanadi.

Risklarni tahlil qilish metodologiyasi kumulyativ usul bilan hisoblangan to'siqni diskontlash chegirma stavkasidan foydalangan holda moliyaviy hisobotlar asosida tashkilotning riskliligini baholashni o'z ichiga oladi.

$$r = r_f + RP \quad (1)$$

Bu yerda, r_f – risksiz foiz stavkasi, RP – risk uchun mukofot.

Risk mukofoti tashkilotning beshta risk toifasidan biriga tasnifi asosida aniqlanadi. Tashkilotni risk toifalariga tasniflash ko'rsatkichlari bozor, ishlab chiqarish (operatsion) va moliyaviy risklarni tavsiflovchi ko'rsatkichlardir. Tashkilotlarning qisqacha tavsifi, shuningdek, risk mukofoti darajasi jadvalda keltirilgan.

Tashkilotni beshta risk toifasidan biriga tasniflash uchun uning bozor, ishlab chiqarish va moliyaviy risk darajasini tavsiflash kerak.

1-rasm. Tashkilotlarga risklarni tasniflash.

Ushbu risklar o'z ta'sirining tabiati bo'yicha kompozitsion bo'lganligi sababli, ularni baholash uchun ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish kerak, ular orqali qabul qilinadigan aniqlik darajasida tashkilotning murakkab risklar nuqtai nazaridan risklilikini keyin esa butun tashkilotning xavflilik darajasi baholash mumkin bo'ladi. Barcha oddiy risklar yig'indisida bir xil solishtirma og'irlikka ega deb taxmin qilinadi, shuning uchun oddiy risklar uchun og'irliklarni aniqlash muammosi yo'q va har bir risk quyidagi formula bo'yicha baholanadi:

$$r_j = \frac{\sum_{n=1}^N r_n}{N} \quad (1)$$

Bu yerda, r_j – j turdagi asosiy risklarni baholash:bozor, ishlab chiqarish va moliyaviy risklar, r_n – n tipdagi oddiy risklarni baholash, N – oddiy risklarni baholovchi ko'rsatkichlar soni[6].

Ayrim adabiyotlarda ushbu baholash konsepsiyasi turlicha talqin qilinadi. Jumladan, oddiy risklarni baholashda ko'rsatkichlar sonini aniq parametrlar asosida olib hisoblash zarurligini belgilab beradi [5].

$$r_j = \frac{\sum_{n=1}^N r_n}{3} \quad (2)$$

1-jadval

Tashkilotlarning risk bo'yicha kategoriyalarga ajratish tasnifi [6]

Tashkilotning risk bo'yicha kategoriyasi	Risk uchun mukofot, %	Tashkilot to'g'risida qisqacha ma'lumot
Birinchi kategoriya: past darajali risk	0-55	bozorda uzoq vaqtdan beri faoliyat yuritayotgan, investorlarga ma'lum, doimiy ravishda o'sib borayotgan savdo hajmi, o'sib borayotgan foyda, yuqori kredit reytingi, yuqori sifat menejmenti, yaxshi marketing, raqamli texnologiyalar keng qo'llanilgan, yaxshi ishbilarmonlik obro'si, mijozlar ishonchi baland, ikkilamchi bozorda qimmatli qog'ozlarga talab yuqori bo'lgan, davlat

		tomonidan qulay rejimga ega bo'lgan tashkilotlar
Uchinchi kategoriya: risk darajasi o'rtacha	56-75	bozorlardagi o'rtacha mavqei, o'tmishdagi barqaror moliyaviy natijalari, ammo kelajak uchun noaniq prognozi, qisqa muddatli kredit tarixi, ishlab chiqarishga keng raqamli texnologiyalar qo'llanilmagan, davlat tomonidan da'volarning yo'qligi bilan tavsiflangan yuqori sanoat raqobatiga ega bozorlarda faoliyat yurituvchi tashkilotlar.
Beshinchi kategoriya: risk darajasi yuqori	76-100	beqaror savdo hajmi, past sifatli moliyaviy natijalar, katta hajmdagi majburiyatlar, moliyaviy beqarorlik belgilari deyarli yo'q bo'lgan, reyting darajasi past, ikkilamchi bozorda qimmatli qog'ozlarga nisbatan ishonch keskin pasayib ketgan tashkilotlar

Tashkilotlar daromadiga yuqori ta'sir qiluvchi risklarni kategoriya ajratishda ko'plab tadqiqotchilar biznes mijozlar ma'lumotlari, savdo ma'lumotlari va biznes tomonidan to'plangan boshqa ma'lumotlarga qiziqqan xakerlar tomonidan nishonga olinishi riskini mavjudligini yuqori baholaydilar.

Buzg'unchilikning oqibatlarini orasida mijozlarga oid maxfiy ma'lumotlarning yo'qolishi, kompaniya obro'siga tahdid va buzg'unchilikning xususiyatiga qarab, kompaniyaning bank ma'lumotlarini buzish riski mavjud.

Hozirgi vaziyat quyidagi shkala bo'yicha baholanadi:

Ehtimollik: Yuqori (3-daraja)

Ta'sir: juda yuqori (4-daraja)

Xavf darajasi: Ehtimollik 3 x Ta'sir 4 = 12 Og'ir.

Bu jiddiy risk tug'diradi.

Risk darajasini (ehtimollik x ta'sir) orqali kategoriya ajartishda quyidagi mezon taklif etiladi.

2-jadval

Tashkilotlarning risk bo'yicha kategoriyalarga ajratish tasnifi

Risk darajasi	Tavsif	Harakat
12-16	Og'ir	Darhol profilaktika yoki tuzatuvchi harakatni talab qiladi
8-12	Yuqori	1 oy ichida profilaktika yoki tuzatuvchi harakatlarni talab qiladi
4-8	O'rtacha	3 oy ichida oldini olish yoki tuzatuvchi harakatlarni talab qiladi
1-4	Past	Hozirda profilaktika yoki tuzatuvchi harakatlar talab etilmaydi

Risklarni tahlil qilish usullarini ishlab chiqish va qo'llash biznesdagi risk darajasini baholashga va qaerga e'tibor qaratish kerakligini aniqlashga yordam beradi.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan tahliliy ma'lumotlar hamda o'rganilgan

tadqiqotlar natijasidan kelib chiqib quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Tashkilotni daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni beshta risk toifasidan biriga tasniflash uchun uning bozor, ishlab chiqarish va moliyaviy risk darajasini tavsiflash orqali amalga oshirish maqsadga muvofiqligi asoslandi.

2. Murakkab risklar darajasini va tashkilotning umumiy risk darajasini belgilaydigan barcha o'ziga xos risklarning har biri uchun yuzaga kelish ehtimoli va mumkin bo'lgan zarar miqdori aniqlanishda tashkilot strategiyasini "Risklar to'liqini" mexanizmi asosida ishlab chiqish tavsiya etiladi.

3. V. Kogdenko modeli asosida bozor riski, ishlab chiqarish va moliyaviy risklarni taklif etilgan risk kategoriyalaridan foydalangan holda ularning daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni aniqlash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan dabiyyotlar ro'yxati:

1. Nasimov B. Korxonalar faoliyatini strategik boshqarish samaradorligi./ "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2019 y.

2. M.Yu. Isakov, D.I. Ro'zieva "Korxonalarni rivojlantirish strategiyasi" (O'quv qo'llanma). - T.: TDIU, 2019 y., 400 b.

3. Saidnazarov, F. (2023). Korxonalarda moliyaviy strategiyalarni ishlab chiqish va joriy etish. Napravleniya razvitiya blagopriyatnoy biznes-sredy v usloviyax sifrovizatsii ekonomiki, 1(01), 321–334. <https://doi.org/10.47689/TSUE2022-pp321-334>

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА И ИННОВАЦИЙ

*Алимова С.Р.,
Банковско-финансовая академия,
Старший преподаватель кафедры
«Инвестиции и финансовые рынки»*

Важность больших данных для принятия рациональных решений невозможно игнорировать. Принятие решений на основе надлежащего анализа и исследований приносит плодотворные результаты, и эта реальность хорошо осознается в цифровую эпоху. Большие данные с каждым днем приобретают все большее значение и привлекают внимание исследователей и академиков. Термин «большие данные» был разработан для расширения термина «данные», которые собираются из различных источников, включая сотрудников, клиентов, поставщиков и других заинтересованных сторон. С течением времени и особенно с развитием технологий эта концепция привлекает все больше внимания. С появлением этого явления в некоторых организациях высшее руководство готово инвестировать в проекты больших данных. Однако нынешние руководители компаний, занимающихся инфраструктурой, считают, что они не способны должным образом обрабатывать огромные наборы данных, более того, технологические возможности, структура организации, способность систем обрабатывать данные, собранные из разных областей, вряд

ли обрабатываются должным образом и многие важные и полезные сведения, которые можно извлечь из имеющихся данных, упущены.

На сегодняшний день большие данные достигли всех секторов мировой экономики. Как и другие важные факторы производства, такие как материальные активы и человеческий капитал, большая часть современной экономической деятельности просто не могла бы осуществляться без них. Большие данные отвечают на многие вопросы, которые перечислены ниже.

Создание прозрачности

Простое обеспечение своевременного доступа к большим данным для соответствующих заинтересованных сторон может создать огромную ценность. Например, в государственном секторе обеспечение более легкого доступа к соответствующим данным между отделами, которые в противном случае были бы разделены, может резко сократить время поиска и обработки. В производстве интеграция данных научно-исследовательских, инженерных и производственных подразделений для обеспечения параллельного проектирования может значительно сократить время выхода на рынок и повысить качество.

Возможность экспериментировать для выявления потребностей, выявления изменчивости и повышения производительности

Создавая и храня больше транзакционных данных в цифровой форме, организации могут собирать более точные и подробные данные о производительности (в реальном или близком к реальному времени) по всем аспектам: от товарных запасов до больничных дней персонала. ИТ позволяют организациям контролировать процессы, а затем проводить контролируемые эксперименты. Использование данных для анализа изменчивости производительности (которая возникает естественным путем или в результате контролируемых экспериментов) и понимания ее коренных причин может позволить лидерам управлять производительностью на более высоких уровнях.

Сегментация населения для настройки действий

Большие данные позволяют организациям создавать весьма специфическую сегментацию и адаптировать продукты и услуги именно для удовлетворения этих потребностей. Этот подход хорошо известен в сфере маркетинга и управления рисками, но может оказаться революционным и в других сферах — например, в государственном секторе, где принцип одинакового обращения со всеми гражданами является обычным явлением. Даже компании, производящие потребительские товары и услуги, которые использовали сегментацию в течение многих лет, начинают внедрять все более сложные методы работы с большими данными, такие как микросегментация клиентов в реальном времени для таргетирования рекламных акций и рекламы.

Поддержание принятия решений человеком автоматизированными алгоритмами

Сложная аналитика может существенно улучшить процесс принятия решений, минимизировать риски и выявить ценную информацию, которая в противном случае осталась бы скрытой. Подобная аналитика может

применяться для организаций из налоговых органов, которые могут использовать автоматизированные системы управления рисками, чтобы отмечать кандидатов для дальнейшего рассмотрения, а также для розничных продавцов, которые могут использовать алгоритмы для оптимизации процессов принятия решений, таких как автоматическая точная настройка товарных запасов и ценообразования в ответ на поступающие в режиме реального времени данные. В некоторых случаях решения не обязательно будут автоматизированы, а будут дополнены анализом огромных целых наборов данных с использованием методов и технологий больших данных, а не просто небольших выборок, с которыми люди, имеющие электронные таблицы, могут справиться и понять. Принятие решений может никогда не быть прежним; некоторые организации уже принимают более эффективные решения, анализируя целые наборы данных от клиентов, сотрудников или даже датчиков, встроенных в продукты.

Внедрение новых бизнес-моделей, продуктов и услуг

Большие данные позволяют компаниям создавать новые продукты и услуги, улучшать существующие и изобретать совершенно новые бизнес-модели. Производители используют данные, полученные при использовании реальных продуктов, для улучшения разработки продуктов следующего поколения и создания инновационных предложений послепродажного обслуживания. Появление данных о местоположении в режиме реального времени создало совершенно новый набор услуг, основанных на местоположении, от навигации до ценообразования имущества и страхования от несчастных случаев в зависимости от того, где и как люди водят свои автомобили.

В заключение отметим, что возможности больших данных продолжают быстро развиваться благодаря инновациям в базовых технологиях, платформах и аналитических возможностях обработки данных, а также эволюции поведения их пользователей по мере того, как все больше и больше людей живут цифровой жизнью.

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ЎРНИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Рустамова Д.Д. доцент

ТМИ Андижон факультети

“Ижтимоий гуманитар фанлари” кафедраси

Илм-фан ва ахборот-коммуникация технологиялари жадал тараққий этиб бораётган бугунги шароитда дунёнинг ривожланган мамлакатларида давлат ва жамият бошқаруви, иқтисодиёт, саноат, ижтимоий ҳимоя, таълим, тиббиёт, бандлик, қишлоқ ҳўжалиги, муҳофаа, хавфсизлик, туризм ва бошқа соҳаларда замонавий ахборот технологиялари ва сунъий интеллект имкониятларидан кенг фойдаланиш урфга кирмоқда.

Ўзбекистонда ҳам ахборотлаштириш ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш орқали 2030 йилга қадар инновацион тараққий этган етакчи давлатлар қаторидан ўрин эгаллаш устувор вазифа сифатида белгиланган.

Қайд этиш жоизки, “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да ахборот технологиялари ва рақамлаштириш борасида жиддий ўзгаришлар амалга оширилиб, бир қатор муҳим дастурлар қабул қилинди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳамда “Аҳолига давлат ижтимоий хизматлари ва ёрдам тақдим этиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мамлакатимизда рақамлаштиришни жадаллаштириш ва ижтимоий-иқтисодий соҳаларга замонавий технологияларни жорий қилишга қаратилган.

Маълумки, замонавий сунъий интеллект турли амалларни бажаришга мўлжалланган алгоритм ва дастурий тизимлардан иборат бўлиб, инсон онги бажариши мумкин бўлган бир қанча вазифаларни ахборот базасига киритилган маълумотлар асосида амалга оширади. Шунингдек, сунъий интеллект мураккаб таҳлиллар ва катта маълумотлар билан ишловчи дастурларни ўз ичига олиб, мантиқли изчил мулоҳаза қилиш ҳамда тавсия бериш қобилиятига эга “ақлли” технология ҳисобланади. Мутахассислар томонидан сунъий интеллектга тўртинчи саноат инқилобининг асоси сифатида қаралмоқда.

Сунъий интеллект (AI) замонавий иқтисодиётга сезиларли таъсир кўрсатиб, компанияларнинг бизнес юритиш, қарорлар қабул қилиш ва мижозлар билан ўзаро муносабатларини ўзгартирмоқда. Унинг тобора ортиб бораётган тарқатилиши ҳамда ишлатилиши самарадорликни ошириш, хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш ва операцияларни соддалаштириш учун янги имкониятлар очади. Сунъий интеллект иқтисодиётга сезиларли таъсир кўрсатадиган асосий соҳалар бу молия, соғлиқни сақлаш, ишлаб чиқариш, чакана савдо ва бошқа соҳалардир.

Сунъий интеллектнинг (AI) молия, банк ва иқтисодиётнинг бошқа соҳаларида тутган ўрни ва қўлланилиши замонавий дунёда тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Сунъий интеллект компанияларнинг қарорлар қабул қилиш, жараёнларни оптималлаштириш ва мижозлар билан мулоқот қилиш усуллариини ўзгартирмоқда. Ушбу соҳаларда AIнинг роли ва қўлланилишини батафсил кўриб чиқайлик:

I. Молия ва банк иши:

1. Хатарларни башорат қилиш: AI молиявий операциялардаги потенциал хавфларни аниқлаш учун катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилишга қодир. Фирибгарликни аниқлаш алгоритмлари каби машинани ўрганиш усуллари аномалияларни аниқлашга ва юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни аниқлашга ёрдам беради. AI катта ҳажмдаги молиявий маълумотларни, шу жумладан тарихий операциялар, кредит ҳисоботлари, иқтисодий кўрсаткичлар ва бошқа турли маълумотларни қайта ишлаш ва

таҳлил қилиш имкониятига эга. Бу сизга хавф билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган яширин нақшларни, тенденцияларни ва омилларни аниқлаш имконини беради. Шунингдек, маълумотлар таҳлиliga асосланиб, AI кредит рисқи, операцион риск ёки бозор ўзгариши хавфи каби турли хил молиявий рисклар эҳтимолини башорат қилишга ёрдам берадиган башоратли моделларни яратиши мумкин. Қолаверса, машина ўрганиш алгоритмларидан фойдаланган ҳолда, AI турли ўзгарувчилар ва омиллар ўртасидаги мураккаб муносабатларни аниқлай олади, бу эса аниқроқ хавф ва прогноз моделларини яратиш имконини беради. Бундан ташқари AI фирибгарлик ёки хавфли вазиятларни кўрсатиши мумкин бўлган аномал хатти-ҳаракатни аниқлаш учун ишлатилади. Бу банклар ва молия институтларига бундай вазиятларга тезкорлик билан муносабатда бўлиш ва юзага келиши мумкин бўлган таҳдидларнинг олдини олиш имконини беради.

Натижада молия ва банк секторларида рискларни прогнозлашда сунъий интеллектдан фойдаланиш рискларни бошқариш самарадорлигини оширишга, молиявий йўқотишлар эҳтимолини камайтиришга ҳамда янада барқарор ва ишончли молиявий тизимни яратишга ёрдам беради.

2. Танлаш ва портфелни бошқариш жараёнларини автоматлаштириш: AI тарихий маълумотлар ва жорий бозор шароитларига асосланган тавсиялар бериш орқали компанияларга ўз инвестиция портфелини бошқаришда ёрдам бериши мумкин.

Инвестицион портфелни танлаш ва бошқариш жараёнларини автоматлаштириш сунъий интеллект (AI) компанияларга молия ва инвестицияларни бошқаришда катта фойда келтириши мумкин бўлган яна бир соҳадир. AI бу соҳада қандай ёрдам бериши мумкин:

Бозор тенденцияларини башорат қилиш: AI бозор тенденциялари бўйича тарихий маълумотларни, шу жумладан нарх динамикаси, савдо ҳажмлари ва молиявий кўрсаткичларни таҳлил қилиш, тенденцияларни аниқлаш ва бозордаги мумкин бўлган ҳаракатларни тахмин қилиш имкониятига эга. Бу компанияларга кўпроқ маълумотли портфелни бошқариш стратегияларини яратишга имкон беради.

-Хавф ва имкониятларни башорат қилиш: AI кенг қамровли маълумотларни таҳлил қилиш асосида инвестиция бозоридаги потенциал хавф ва имкониятларни аниқлашга ёрдам беради. Машинани ўрганиш алгоритмлари турли омиллар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаши ва уларнинг инвестиция муваффақиятига таъсирини таҳлил қилиши мумкин.

-Шахсийлаштирилган тавсиялар: Инвесторларнинг мақсадлари, афзалликлари ва хавф даражалари ҳақидаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда, AI шахсийлаштирилган портфелни бошқариш бўйича тавсияларни таклиф қилиши мумкин, бу эса инвесторларга мақсадлари ва хавф профилига мос келадиган онгли қарорлар қабул қилишда ёрдам беради.

-Муқобил маълумотларни таҳлил қилиш: Анъанавий молиявий маълумотларга қўшимча равишда, AI бозор шароитларига таъсир қилувчи омилларни тўлиқроқ тушуниш учун янгиликлар манбалари, ижтимоий медиа ва

бошқа маълумотлар каби муқобил маълумотлар манбаларини таҳлил қилиши мумкин.

-Маълумотларга асосланган портфел бошқаруви: AI олдиндан белгиланган параметрлар ва мақсадларга асосланган портфелни автоматик равишда бошқариши мумкин, бу эса янада интизомли ва хабардор инвестиция стратегияларини ишлаб чиқиш имконини беради.

Ушбу имкониятлар туфайли инвестиция портфелини танлаш ва бошқариш жараёнларини автоматлаштиришда сунъий интеллектдан фойдаланиш инвестиция портфелини янада аниқ ва хабардор бошқаришни осонлаштиради, бу эса савдо операциялари ва компаниянинг молиявий натижаларини яхшилашга олиб келиши мумкин.

3. Шахсийлаштирилган хизмат: AIдан фойдаланиш банклар ва молия институтларига мижозларнинг шахсий эҳтиёжлари ва афзалликларини ҳисобга олган ҳолда шахсий таклиф ва хизматларни яратиш имконини беради.

Дарҳақиқат, сунъий интеллектни қўллаш банклар ва молия институтларига мижозларнинг индивидуал эҳтиёжлари ва афзалликларини ҳисобга олган ҳолда шахсийлаштирилган таклифлар ва хизматларни яратиш имконини беради. Ушбу соҳада AIдан фойдаланишнинг афзалликлари:

1) Мижоз маълумотларини таҳлил қилиш: Сунъий интеллект мижозларнинг шахсий эҳтиёжларини яхшироқ тушуниш учун катта ҳажмдаги мижозлар маълумотларини, жумладан, транзакциялар тарихи, имтиёзлар, хатти-ҳаракатлар ва бошқа омилларни таҳлил қилиши мумкин.

2) Шахсийлаштирилган тавсиялар: Мижоз тушунчаларига асосланиб, AI мижознинг шахсий эҳтиёжларига мос келадиган кредит маҳсулотлари, инвестиция имкониятлари ёки кредит карталари каби шахсийлаштирилган таклиф ва тавсияларни тақдим этади.

3) Мижозларга хизмат кўрсатиш: AI чатботлар ёрдамида мижозларга хизмат кўрсатишни автоматлаштириш учун ишлатилади, улар мижозлар сўровларини тезда қайта ишлашлари, улар билан мулоқот қилишлари ва реал вақт режимида эчимларни тақдим этишлари мумкин.

4) Эҳтиёжни башорат қилиш: AI алгоритмлари мижозлар эҳтиёжларини уларнинг олдинги хатти-ҳаракатлари асосида башорат қилишга ёрдам беради, бу эса мижозлар кутганига кўра хизматлар ёки маҳсулотларни таклиф қилиш имконини беради.

5) Реклама ва маркетинг стратегиялари: AI орқали мижозлар маълумотларини таҳлил қилиш, шунингдек, мижозлар учун янада долзарб ва жозибадор бўлиши мумкин бўлган янада самарали реклама ва маркетинг стратегияларини шакллантириш учун ишлатилади.

Молиявий хизматлар ва маҳсулотларни етказиб беришда шахсийлаштирилган ёндашувлардан фойдаланган ҳолда банклар ва молия институтлари хизмат кўрсатиш даражасини, мижозлар эҳтиёжини қондириш даражасини ошириши ва мижозлар базасини сақлаб қолиш эҳтимолини ошириши мумкин.

II. Иқтисодийнинг бошқа соҳалари:

1. Ишлаб чиқариш ва операциялар: Ишлаб чиқариш компаниялари харажатларни камайтириш ва самарадорликни ошириш учун жараёнларни оптималлаштириш, ишлаб чиқаришни режалаштириш ва инвентарни бошқариш учун АИдан фойдаланмоқда.

Ишлаб чиқариш ва операциялар соҳасида интеллектуал дастурлаш (АИ) ва робототехника (РТ) турли жараёнларни оптималлаштириш учун кенг қўлланилмоқда. АИ ва РТ машиналари ушбу соҳани ривожлантиришда ёрдам беради, чунки улар масофавий ташқи ариза тизимларини, техникавий таъминот, операциялар, ва иш ҳақида маълумотларни самарали бошқариш қобилиятига эга. Масалан, ушбу технологиялар, автоматик бошқарув тизимлари ёрдамида ишлаб чиқариш жараёнларини яқунланиши ва самарадорликни ошириш учун ишлаб чиқаришдаги тавсияларни, маҳсулотлар ҳақида маълумотларни ва хавфсизликни бошқаришда ёрдам беради.

2. Оммавий ишлаб чиқариш: АИ ва РТ автоматлаштирилган процессларни муҳофазалаш, мониторинг, ишлаб чиқариш жараёнларини ўзлаштириш ва ишлаб чиқариш жараёнларини даражасини назорат қилиш бўйича, уни ҳаракатга ошириш, қулайлик ва самарадорликни оширишга ёрдам бериш учун қўлланилади.

3. Техникавий қурилма ва воситаларни тузатиш: АИ ва РТ, ишлаб чиқариш ва воситалар қосиш, тузатиш ва эксплуатация жараёнлари самарадорлигини ошириш, таъминотни ўзлаштириш, автоматлаштириш ва бошқа асосий жараёнларни режалаштиришда ёрдам беради.

Шу билан бирга, юмшоқ технологиялар соҳасидаги янгиликлар, АИ ва РТ ёрдамида, ишлаб чиқариш жараёнлари учун замонавий ёндашувларни қўллашни давом эттириб келмоқда ва бу, етарли самарадорлик ва қулайликни таъминлашга қодир.

Чакана савдо соҳасида АИ харид хатти-ҳаракатларини таҳлил қилиш, таклифларни шахсийлаштириш, инвентарни бошқариш ва талабни прогноз қилиш учун ишлатилади. Савдода Дастурий интеллигенция (ДИ) муҳим аҳамиятга эга. Дастурий Интелигенция ретейл тижоратида сотувчилар мамнуниятини, таклифларни шахсийлаштиришни, маҳсулотлар мавжудлигини бошқаришни ва совға прогнозини таҳмин қилишда ишлатилади. Бу янги технологиянинг амалиётда алоҳида ҳудудларидан бирдир ва у замонавий ретейл ишлаб чиқаришда қулайлик ва эффективликни оширишдаги янги ўринларни ўз ичига олган.

Шунингдек, ДИ ретейлда сотиш усулларини ўзгартириш ва маҳсулотлари сотиб олиш тизимларининг эффективлигини ошириш учун жуда муҳим рол ўйнайди.

4. Соғлиқни сақлаш: Соғлиқни сақлаш муассасаларида АИ тиббий маълумотларни таҳлил қилиш, ташхис қўйиш ва клиник қарор қабул қилишда ёрдам бериш учун ишлатилади. Соғлиқни сақлаш соҳасида, интеллектуал дастурлаш (АИ) тиббий маълумотларни таҳлил қилиш, ташхис қўйиш ва клиник қарор қабул қилишда ёрдам бериш учун кенг қўлланилмоқда. АИ тиббий маълумотларни кўриб чиқишда катта ўрнатилган малумотлар базаси миқёсида

касаллик тарихини таҳлил қилиш орқали ташхис қўйишда ёрдам беради. AI тиббий таснифлаш, ташхис қўйиш ва асосий тиббий топшириқларни бажаришда ёрдам беради. Шунингдек, AI клиник маълумотларни таҳлил қилишда, тиббий ҳолат ҳақидаги статистик маълумотларни, наркоз ва кузатувларни оптималлаштиришда кенг қўлланилади. AI тиббий хизматларни автоматлаштириш, шунингдек, бемор маълумотларини қабул қилишда, шикоятларни қабул қилишда ва хатоларни идентификация қилишда ёрдам беради.

AI, сифатли тиббий хизматларни таъминлаш ва ташхис қилиш жараёнини яхшилашда муҳим аҳамиятга эга. Бу технологиялар беморлар ва тиббий хизмат кўрсатувчилар учун самарали ёрдамчилар сифатида ишлатилади ва соғлиқни сақлаш соҳасида янги ва бир қанча қулайликлар яратади.

III. AIнинг роли:

AI жараёнларни автоматлаштириш, маълумотлар асосида қарорлар қабул қилиш, хизматларни шахсийлаштириш ва операцион самарадорликни оширишда муҳим рол ўйнайди. Машинани ўрганиш усуллари, нейрон тармоқлар ва табиий тилни қайта ишлаш (НЛП) алгоритмлари катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш ва башоратли қарорлар қабул қилиш учун ишлатилади.

AIнинг роли массив маълумотларни таҳлил қилиш, автоматлаштириш, хизматларни шахсийлаштириш, ва операцион самарадорликни оширилишида катта аҳамиятга эга. Машинани ўрганиш усуллари, нейрон тармоқлар ва табиий тилни қайта ишлаш (НЛП) алгоритмлари катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш ва башоратли қарорлар қабул қилишда ишлатилади.

-AI жараёнларни автоматлаштиришда ёрдам беради, шундайки, тушунарли вақтда операторларнинг йиғиштирилган ишларини бажаради ва операцион самарадорликни ошириш имкониятини яратади.

- AI жараёнларга маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва маълумотлардан олинган тажрибани ўрганишда ёрдам беради. Бу, фойдали маълумотларни олим қилиш ва янги стратегияларни белгилашда ёрдам беради.

Бу технологиялар, тадбирларни оператив равишда амалга ошириш, фойдали маълумотларни чиқариш ва унинг асосида қарорлар қабул қилишда муҳим аҳамиятга эга. AI, бизнесда инноватсион ёндашувларни кенгайтириш ва операцион самарадорликни оширишда муҳим муаммо ва сабабларни аниқлашда муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса ва таклифлар. Шундай қилиб, AI истиқболли технологиядан молия, банк ва иқтисодийнинг бошқа тармоқларида бизнес юритиш ва қарорлар қабул қилишнинг ажралмас таркибий қисмига айланди. Хулоса ўрнида қайд этиш мумкинки, мамлакатимизда сунъий интеллект имкониятлари ва технологияларини иқтисодийнинг реал секторида жадал қўллаш имкониятлари ва зарурати мавжуд бўлиб, тегишли дастурлаш йўналишларидаги етакчи маҳаллий мутахассислар ва хорижий компанияларни жалб қилган ҳолда сунъий интеллект технологияларини жорий қилиш ва қўллаш мақсадга мувофиқ.

Таъкидлаш жоизки, сунъий интеллект ёки турли дастурий таъминотлар ва АКТни тегишли соҳаларга жорий қилишда юзаки ёндашув, биринчидан, лойиҳаларнинг кутилган натижа бермаслигига, иккинчидан, сарфланган бюджет маблағларининг самарасиз бўлишига, учинчидан, замон талабига мос бўлмаган дастур ва тизимлар кибер жиноятчилар нишонига айланиб, миллий хавфсизликка путур етказиши ҳамда ёпиқ ва шахсий маълумотларнинг сизиб чиқишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун бундай давлат дастурлари соҳанинг етакчи маҳаллий ва хорижий мутахассислари ҳамда компаниялари томонидан амалга оширилиши талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 декабрдаги ПФ-5598-сон “Ўзбекистон Республикаси давлат бошқарувига рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат ҳамда ахборот тизимларини жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 майдаги ПҚ-4708-сон “Математика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори

5. «Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2021 йил 17 февралдаги ПҚ-4996-сон қарори

6. “The World Bank and the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan. 2022. Towards a Greener Economy in Uzbekistan. ©World Bank.”

7. Тешабаев Т., Гулямов С.С. Хайитматов У.Т., Аюпов Р.Х. Рақамли иқтисодиёт ва дастурлаш асослари.. Изохли луғат. Тошкент. 2021 й .”Davr Matbuot Savdo” МЧЖ, 15.5 б.т.

ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Тилляшайхова М.А.

Государственный институт искусств

и культуры Узбекистана,

доцент кафедры «Информационные технологии»

Аннотация. В начале статьи дан краткий обзор технологий, даны основные определения и описана техническая часть. Ниже обсуждается существующий опыт использования этих технологий: приложения, организации и исследования. Даны рекомендации для внедрения в систему высшего образования нашей страны. Кроме того, также было изучено влияние виртуальной реальности на здоровье человека и сделан ряд выводов.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность, информация.

Обучение с использованием виртуальной реальности позволяет визуально проводить лекции и семинары, проводить тренинги и показывать студентам все стороны реального объекта или процесс, который в целом имеет огромный эффект, улучшает качество и скорость образовательные процессы и снижает их стоимость. Технологии виртуальной реальности делают это можно в полной мере воспользоваться тем, что человек получает 80% информацию из окружающего мира через зрение, при этом человек запоминает 20% того, что они видят, 40% того, что они видят и слышат, и 70% того, что они слышат, что они видят, слышат и делают [1].

В настоящее время существует несколько вариантов систем виртуальной реальности:

- обычная (классическая) виртуальная реальность (Virtual Reality – VR), где пользователь взаимодействует с виртуальным миром, существующим только внутри компьютера;
- дополненная или компьютерная реальность (Amended Reality – AR), где сгенерированная компьютером информация накладывается поверх изображений реальный мир;
- смешанная реальность (Mixed Reality - MR), где соединен виртуальный мир к реальному и включает его.

Виртуальные технологии появились на образовательном рынке совсем недавно и они быстро развивались. Разработчиков возглавляют многие компьютерные гиганты, терминология в этой области все еще сохраняется. В публикациях и рекламных брошюрах сегодня чаще всего упоминаются три базовые технологии — VR, AR и MR. VR гарнитуры и гарнитуры представляют пользователю мир, моделируемый компьютер. Этот мир, как правило, не связан с тем, что окружает пользователя во время его работы с VR-системой. Эта технология широко используется в компьютерные игры. VR позволяет пользователю полностью погрузиться в компьютерный мир, и в этом его главное преимущество [2].

Особое значение обучение с помощью технологий виртуальной реальности приобретает для обучения профессиям, где эксплуатация реальных устройств и механизмов связана с повышенным риском либо связана с большими затратами: пилот самолёта, машинист поезда, диспетчер, а также процесс обучения вождению в автошколах и т.п. Здесь следует уделять особое внимание качеству системы визуализации, так как картинка должна быть абсолютно достоверной. Большое значение виртуальная реальность имеет и при обучении такой сложной и уникальной специальности как космонавт. Для обучения космонавтов можно использовать имитирующие открытый космос тренажеры с виртуальной реальностью, что уже планируют реализовать в российском Центре подготовки космонавтов [3].

Стремительное развитие технологий не могло не отразиться на образовательном процессе. И хотя технологии VR (виртуальной реальности)

уже не являются чем-то новым, в образовании их стали применять относительно недавно. В данной статье хотим детально разобрать одну из сфер применения VR, а именно VR в образовании. Причин распространения технологий виртуальной реальности на сферу образования можно выделить несколько [4]:

- Снижение цены на техническое оснащение. За последние несколько лет цены на современные VR-устройства, предназначенные для домашнего и профессионального использования, успели существенно снизиться, сделав их более доступными.

- Стремительный рост количества программного обеспечения под VR. На сегодняшний день существует уже несколько тысяч самых разнообразных приложений под VR и их количество увеличивается каждый день.

- Рост объема инвестиций в VR – более 2,5 млрд долларов в год. Эта цифра постоянно растет с 2012 года и, судя по всему, не планирует существенно останавливать свой рост в ближайшее время.

- Увеличение числа крупных компаний, работающих в сфере VR. На европейском рынке их уже более 300, а такие гиганты, как Oculus, HTC, Sony, Microsoft, Samsung и многие другие уже давно внедряют свои технологии в этой области.

- Внедрение VR-технологий в ряде сфер: нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, металлургия, телекоммуникации, реклама и многое другое. Виртуальная реальность уже давно перестала быть только игровой историей и активно внедряется во все сферы деятельности человека.

- Посредством применения VR студенты и учащиеся получают возможность взаимодействия с различными предметами, погрузившись в цифровой мир, или принимать участие в неопределимых событиях истории человечества.

Если говорить о применении в образовании, то для виртуальной реальности это изучение природы [5, 6], проведение лабораторных работ по физике [7], изучение динозавров [8], путешествия по планетам [9], астрономия [10], и многое другое. Для AR это изучение анатомии [11], химии [12, 13] и астрономии [14, 15].

Существует целый ряд проблем и каждая из них основывается на особенностях восприятия человеком окружающей действительности. Одним из самых неприятных эффектов, которые проявляются при использовании очков виртуальной реальности, является укачивание. То же касается практически всех аспектов поведения тела человека. В очках виртуальной реальности мы видим область прямо перед собою, а в момент, когда человек смотрит на горизонт, хрусталик фокусируется специфическим образом. С фокусировкой отдельно также возникают вопросы, потому как в шлемах резкость возникает там, куда необходимо смотреть согласно тому, как было предусмотрено разработчиками. В жизни резкость находится там, куда мы и смотрим сами. Есть еще несколько важных факторов.

- Дороговизна разработки программ под VR. Этот процесс требует много времени, сил и вложений.
- Возможные трудности адаптации к виртуальной реальности. Не все люди одинаково воспринимают VR.
- Пока что VR внедряется на уровне экспериментов. Чтобы сделать технологию полноценной частью учебного процесса, нужно кардинально работать над программами обучения в школах и университетах.

Выводы. Несмотря на те проблемы психофизиологического характера, что возникают в процессе использования технологий VR и AR, рост инвестиций в эту область остается взрывным. Это вызвано множеством сообщений ряда ученых и маркетологов, чье мнение пользуется уважением в обществе.

На сегодняшний день образование считается одним из наиболее перспективных направлений для развития и внедрения технологий виртуальной реальности. Идея применения виртуальной реальности с целью обучения уже далеко не новая, и VR технологии уже давно используются от виртуальных экскурсий на других уроках.

Таким образом ученики смогут погрузиться в виртуальную реальность и узнать много нового и попробовать виртуально это на себе. Устаревшие методы обучения такие, как информационные стенды, грифельные и интерактивные доски, макеты, таблички и т. д., в нашем современном мире являются скучными, неинтересными и ненаглядными пособиями. Однако, если бы преподаватели использовали виртуальную реальность, то подробную картинку с полной информацией об изучаемом предмете/ времени смог бы увидеть студент, что в свою очередь позволило бы ему более детально и лучше изучить тему. Вследствие этого знания запомнились бы лучше, а образование стало бы более эффективным.

Учащиеся не учат и не запоминают все то, что учитель или педагог даёт им во время уроков, лекций или семинаров. С помощью виртуальной реальности студенты смогут учиться, используя свои чувства, такие как слух, зрение и осязание. Вследствие этого виртуальная реальность является одним из самых действенных инструментов для преподавания естественных, гуманитарных, общественных, технических, прикладных наук в школах и университетах, поскольку это инновационный способ обучения. Данный способ использует технологические элементы и приспособляется к различным стилям обучения студентов. Студенты усваивают информацию гораздо лучше и быстрее, если они входят в 3D-среду, которая делает все более увлекательным, захватывающим и приятным. Виртуальная реальность позволяет исследовать, путешествовать, не выходя из класса, посещать то, что хочет узнать студент, не двигаясь, иметь большую профессиональную ориентацию и многое другое.

Таким образом, можно сказать, что технологии виртуальной реальности могут присутствовать в учебном процессе. Пусть данная технология пока не так развита, и ее технологии еще не доработаны, но уже сейчас ей можно успешно пользоваться. Внедрение информационных технологий в сферу образования

позволяет качественно изменить содержание, методы и формы обучения, сделать его более интересным и эффективным.

Список использованной литературы

1. А.Е. Баюров, О.А. Петрова/ Виртуальная реальность в образовании. Материалы V Международной научно-практической конференции. «Актуальные проблемы авиации и космонавтики» С. 633-635
2. Центр визуализации и виртуальной реальности для науки и образования [Электронный ресурс] URL: <http://ve-group.ru/3dvr-resheniya/obrazovanie-i-nauka/> (дата обращения: 10.09.2023).
3. ЦПК: виртуальные 3D-тренажеры разрабатывают для подготовки космонавтов //РИА новости [Электронный ресурс] URL: <https://ria.ru/20150305/1051150617.html>(дата обращения: 09.09.2023)
4. Lanier, Jaron. "Virtual reality: The promise of the future." *Interactive Learning International* (1992): 275-79.
5. Caudell, Thomas P., and David W. Mizell. "Augmented reality: An application of heads-up display technology to manual manufacturing processes." *System Sciences*, 1992. *Proceedings of the Twenty-Fifth Hawaii International Conference on*. 2. IEEE, 1992.
6. Milgram, Paul, et al. "Augmented reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum." *Telemanipulator and telepresence technologies*. Vol. 2351. *International Society for Optics and Photonics*, 1995.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ

Шукурова Р.У.

Народное образование

Ташкентской области

Цифровизация образования и дистанционное онлайн-образование - это разные понятия. Понятие цифровизации включает в себя использование различных программ и других цифровых ресурсов для получения электронного обучения в удалённом виде или при получении знаний в школе или других образовательных учреждениях. Например, это могут быть такие задания, которые выполняются в классе с использованием электронных средств - как компьютера или планшета.

Цифровизация включает в себя не только непосредственно учебные процессы, а также организационные моменты. Это могут быть электронные дневники и журналы, возможность связаться с учителем дистанционным образом и прочее. Особенно явной тенденция к цифровизации образования стала в связи с началом пандемии коронавируса. Школы и вузы повсеместно перешли на дистанционное обучение, и это коснулось почти всех учащихся, их родителей и учителей.

Но то, что стало явным с началом пандемии, на самом деле началось гораздо раньше. Цифровизация образования приобретает всё большие

масштабы. О них свидетельствует размер рынка образовательных технологий (EdTech). Он стремительно развивается и, по оценке Всемирного экономического форума, к 2025 году его размеры достигнут 342 млрд долларов США.

Можно сказать, что цифровизация образования прошла три стадии. Каждая из них включала в себя разные процессы:

- Первая волна: после 1995-х годов. В это время компьютеры ещё были новинкой, а потому цифровизация в основном представляла собой развитие компьютерной грамотности и появление в учебных заведениях компьютерных классов.

- Вторая волна: после 2000-х годов до 2018 года. Информационно-коммуникационные технологии постепенно начинают внедряться в учебный процесс. Цифровые устройства и программы используются не только на занятиях по информатике, но и для обучения другим дисциплинам.

- Третья (современная) волна: примерно с 2018 года. Представляет собой цифровую трансформацию, при которой цифровые технологии применяются во всех процессах в образовании.

В процессах, свойственных третьей волне, обновляется всё:

- Планируемые образовательные результаты и само содержание образования. Современным людям всё больше помогают в жизни цифровые компетенции. Например, взаимодействие с государственными учреждениями теперь в основном происходит через сайт «Госуслуги», управление банковским счётом-через цифровые приложения. Кроме того всё большее количество людей занято на удалённой работе. Всё это приводит к необходимости начинать учить детей правильно пользоваться цифровыми технологиями ещё в школьном возрасте.

- Педагогические методы и технологии обучения, потому что занятия с применением передовых технологий существенно отличаются от традиционного типа занятий в классе.

Финский журнал Phenomenal Education высказывает точку зрения, что всеобщая цифровизация необходима образовательному процессу. Более того, в этом журнале был опубликован материал, описывающий значимость различных видов контента в образовательном процессе 21 века.

Медиаконтент в сети, а также интерактивные цифровые учебники приобретают всё большую популярность и постепенно заменяют классические источники знаний. Он представляет собой ролики, компьютерные тесты и прочие объекты виртуальной реальности, которые способствуют усвоению знаний. При использовании этого контента важно, чтобы преподаватель был способен построить учебный процесс, эффективно применяя современные технологии.

Возможность обмениваться данными в сети стала очень важной для учеников и преподавателей, и играет большую роль в цифровизации образования. На ней построена работа всех онлайн-курсов, и этот метод взаимодействия определённо будет актуален в школах будущего.

Сейчас дистанционное обучение приобрело большую популярность ввиду пандемии, во время которой многие занятия проводились онлайн через сервисы, где можно было создавать «классы» для обучения большого количества людей. При этом очень актуальными стали сервисы в духе Discord, которые включают в себя общение между учащимися, а также ссылки на учебные материалы.

Они позволяют хранить большое количество данных. Интернет- это огромное пространство для получения знаний, но именно его масштабность иногда может быть проблемой. Для цифровизации образования важно существование проверенных образовательных ресурсов, которые будут доступны учащимся по всему миру. Есть, например, такие доверенные сайты, как Википедия, онлайн библиотеки и вебинары от специалистов в различных областях.

Но, кроме этого, существует масса низкосортных ресурсов, которые предоставляют некорректные данные. Поэтому так нужны сайты с высокой репутацией, проверенные профессионалами. Эти программы также становятся всё популярнее, так как они современны и удобны. Сейчас люди всё чаще набирают текст на компьютере или смартфоне, чем пишут от руки. Рисунки и музыка также создаются с помощью электронных средств и программ.

При этом важно понимать, что творческие аспекты жизни не будут полностью оцифрованы. Люди по-прежнему хотят писать картины с помощью красок и создавать музыку посредством не электронных, а живых инструментов. Но всё же делать чертежи, скорее всего, будут на компьютере.

IT-технологии позволяют использовать информацию по-новому: организовывать в различных форматах, визуализировать, интерпретировать и делать доступнее для восприятия.

Компьютер – это бесконечное пространство для категоризации данных и представления их в наиболее удобном для восприятия виде. Оно как мозг с удобным набором инструментов для поиска и обработки информации. Если ученики сумеют грамотно хранить и распределять информацию на компьютере, то освободившееся время они смогут посвятить более значимым предметам.

Существует множество онлайн площадок, а также форумов и приложений для создания сообществ в сети. Они созданы для того, чтобы имитировать «живое» общение, а также предоставить возможность обмениваться информацией. Основные тренды в мировом онлайн-образовании обусловлены развитием компьютерных технологий. Вот некоторые перспективные тренды:

- Микрообучение. В настоящее время акцент в образовании сделан на точечное обучение, так как работодатели ценят профессионализм в определённой сфере. Его доказательством могут служить полученные сертификаты. Это избавляет многих людей от необходимости трудоёмкого получения широкопрофильного образования, требующего многомесячного, а зачастую многогодичного освоения.

- Искусственный интеллект и машинное обучение. За последние 5 лет искусственный интеллект значительно развился и стал способен к

преподаванию. Конечно, он не может полностью заменить живого компетентного преподавателя, но может быть прекрасным ассистентом для него и дополнением к обучающей программе.

Все большую популярность в сфере цифровизации образования приобретает так называемая модель edutainment (образование + развлечение). Игровые механики позволяют человеку долгое время удерживать внимание на одном предмете с интересом для себя, и таким образом получать знания в увлекательной форме. Чаще всего подобный тренд используется в обучении иностранным языкам, что делает обучение простым и интересным.

Специалисты уверяют, что целью цифровизации образования является использование технологий, которые позволят перейти к персонализированному образовательному процессу. Чтобы достичь этого, государство и общество одновременно и совместно должны решить семь следующих задач:

- Развитие материальной инфраструктуры, включая постройку дата-центров и создание устройств для изучения учебных материалов.
- Внедрение цифровых программ, а именно - создание, тестирование и использование учебных материалов с помощью искусственного интеллекта и т.п.
- Разработка системы управления обучением, то есть программ, которые смогут администрировать и контролировать учебные курсы. Эксперты считают, что это создаст условия для цифровизации образования и даст возможность получения равных и широких знаний.
- Создание модели учебного заведения. Для цифровизации системы образования нужны новые устройства Четвертой промышленной революции, которую также называют Цифровой Индустрией 4.0. Это массовое внедрение киберфизических систем в быт, труд и досуг.
- Идентификация учащегося в автоматизированной системе по уникальному признаку, как правило, цифровому коду.
- Повышение навыков преподавателей в области цифровизации образования в Узбекистане.
- Постепенный отказ от бумажных носителей информации.

Плюсы цифровой системы образования:

- Приучение к самостоятельности. Система образования будущего построена в основном на самостоятельной работе, поэтому детей с детства нужно приучать к стремлению к знаниям. Такая воспитательная база делает характер человека более твёрдым и целеустремлённым, а также позволяет добиться более высоких результатов в интересующей сфере.
- Отсутствие бумажной волокиты. Это очень удобно, так как избавляет учеников от необходимости носить с собой большое количество учебников и тетрадей. Давно известно, что тяжёлые школьные сумки, подобранные неправильным образом, плохо влияют на формирование осанки школьников. В будущем эти бумажные носители информации можно будет с лёгкостью заменить личным планшетом ученика и компьютером в школьном классе.

- **Экономия.** Так как цифровизация образования предусматривает избавление от бумажных носителей информации, таких как учебники, тетради, дневники и прочее, родителям не придётся их покупать. Также сократятся траты на школьные принадлежности: ручки, карандаши, линейки и т.д. Замены будут требовать только электронные носители, пришедшие в негодность.

- **Упрощение работы педагогов.** Профессия педагога считается очень сложной, и в основном именно в психологическом плане. Много времени и нервов учитель тратит на выработку индивидуального подхода к каждому ученику. В цифровом варианте работа учителя будет представлять собой лишь помощь учащемуся, который сам нацелен на результат. Педагогу останется лишь задать направление деятельности и корректировать действия своих подопечных в спорных ситуациях.

- **Шаг в будущее.** Цифровизация образования- это существенный этап к внедрению интернет-технологий. Сейчас все направления науки развиваются с огромной скоростью. Ежесекундно появляется новая информация и новые структуры. Цифровое образование поможет всем желающим получить знания быстрее и удобнее ориентироваться в обилии данных.

Риск отрицательного результата. Эти изменения будут необратимыми. Сейчас невозможно точно предсказать, будет ли цифровизация образования положительным нововведением. Применение данной системы ново, поэтому отсутствует возможность сравнения с чем-то подобным.

- **Отсутствие творчества.** Учёными доказано, что разница в цветовой гамме при оформлении информации помогает лучше запомнить её. Также это способствует развитию творческих способностей. Электронные же версии носят «сухой» характер и исключают возможность проявить индивидуальность. Детская психика очень подвержена влиянию извне, поэтому ребёнок может быстро привыкнуть к скучному изложению информации и не реализоваться в творческом плане.

- **Снижение умственной активности.** Мыслительные способности ослабляются из-за того, что все необходимые данные можно добыть в интернете. Нет необходимости самостоятельно обдумывать решения многих вопросов, ведь на них уже есть готовый ответ. Это явление проявляется уже сейчас не только у детей, но и у взрослых.

- **Плохая социализация.** Когда ученик попадает в школу, он учится там выстраивать отношения с другими людьми. Он учится обретать друзей и взаимодействовать с обществом. Получение знаний через информационную систему существенно снижает способность человека к социализации, что не может не повлиять на его развитие личности.

- **Проблемы с физическим развитием.** В первую очередь, цифровизация образования окажет влияние на зрение и мелкую моторику. Длительное пребывание за экраном компьютера или планшета приводит к глазной усталости и, как следствие, к последующему ухудшению зрения. Из-за этого повышается вероятность того, что в будущем зрение человека станет намного хуже, чем сейчас. Эту проблему можно решить путём создания новых

технологий, которые станут более безопасными. Кроме того, постоянная работа с клавиатурой приводит к изменению физиологии пальцев, особенно для формирующегося юного организма.

- Абсолютный контроль. Это относится не только к школьникам, но и к их родителям и педагогам. На каждого человека будет заведено личное дело с подробной информацией о нём и его семье. Это приведёт к абсолютному контролю общества. Ребёнок будет полностью находиться под присмотром родителей, что повлияет на его способность к принятию самостоятельных решений. Ведь раньше можно было умолчать о замечании учителя, исправить оценку и попытаться решить любую проблему с помощью личной изобретательности, пусть и не всегда правильным способом. После реализации проекта о цифровизации образования так сделать не получится.

- Функция педагогов. Понятие учителя и преподавательской деятельности полностью изменится, ведь педагогов большей частью заменят виртуальные системы. Многие специалисты останутся без работы.

Оценить последствия нововведений в полной мере, а также их плюсы и минусы можно будет лишь спустя десятилетия, и время покажет, насколько хорошо или плохо для общества такое глобальное изменение структуры образования.

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA ELEKTRON TIJORATNING ROLI.

Yormatov I.T.

Farg'ona politexnika instituti dotsenti

Annotatsiya: “Raqqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda elektron tijoratning o‘rni” maqolasida zamonaviy dunyoda, ayniqsa raqqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davrida elektron tijoratning ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Muallif elektron tijorat samaradorlikni oshirish, foydani oshirish va biznes bozorlarini kengaytirishda muhim rol o‘ynashini tasdiqlovchi tadqiqot natijalarini taqdim etadi. Shuningdek, u elektron tijoratning iste‘molchilarga ta‘sirini o‘rganib, xarid qilishning qulayligi, arzonligi va tovar va xizmatlarning kengroq tanloviga e‘tibor qaratadi. Shunday qilib, maqolada e-tijorat raqqamli iqtisodiyotning ajralmas qismi ekanligi taraqqiyot uchun salmoqli salohiyatga ega ekanligi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Elektron tijorat, raqqamli iqtisodiyot, rivojlanish, ishlash, foyda, bozorning kengayishi, iste‘molchilar, qulaylik, potensial.

Zamonaviy raqqamli asrda elektron tijorat raqqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu raqqamlashtirishning yetakchi ko‘rsatkichiga aylandi, chunki ko‘proq iste‘molchilar va tadbirkorlar savdo va biznes yuritish uchun elektron platformalarga o‘tmoqda. Ushbu maqolada biz elektron tijoratning raqqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o‘rni, shuningdek, uning ishbilarmonlik faolligi va iste‘molchilarning xulq-atvoriga ta‘sirini ko‘rib chiqamiz.

Elektron tijorat an'anaviy savdoning geografik va vaqt cheklovlarini bartaraf

etish orqali korxonalar va iste'molchilar uchun yangi ufqlarni ochdi. U tovar va xizmatlarni onlayn xarid qilish va sotish imkoniyatini beradi, bu barcha tomonlar uchun yanada hammaboplik va qulaylikni ta'minlaydi. Elektron tijoratning asosiy rollaridan biri iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdir. Uni joriy etilishi korxonalarga turli geografik hududlardagi mijozlar bilan muloqot qilish orqali o'z bozorlarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Bu elektron tijorat masofaviy va milliy chegaralardagi to'siqlarni yo'q qilib, korxonalarga dunyoning turli mamlakatlari va mintaqalaridan mijozlarni qamrab olish va ularni jalb qilish imkonini beradi.

Elektron tijorat biznes modellari va tadbirkorlik faoliyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu resurslarni almashish platformalari kabi yangi biznes modellarining paydo bo'lishiga yordam beradi hamda foydalanuvchilar o'rtasida resurslarni almashish va sotishga asoslangan. Bunday biznes modellari nafaqat iste'molchilarning ehtiyojlarini qondiradi, balki tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Elektron tijorat, shuningdek, iste'molchilarning xatti-harakatlari va iste'molchilarning kutishlarini o'zgartiradi. Xaridorlar mahsulot va xizmatlarning keng assortimentiga kirishadi, sotib olish to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin narxlar va tovarlarni o'rganadilar hamda taqqoslaydilar. Ular istalgan vaqtda o'zlari uchun qulay joyda xarid qilish imkoniyatiga ega. Bu korxonalar o'rtasidagi raqobatni rag'batlantiradi, chunki ular raqobatbardosh narxlarda sifatli tovarlar va xizmatlarni taklif qilishga majbur.

Ammo elektron tijoratning yangi muammolarni paydo qiladi. Ulardan biri iste'molchi ma'lumotlarining xavfsizligi va maxfiyligi masalasidir. Ko'proq ma'lumotlar elektron shaklda uzatilishi va saqlanganligi sababli, ma'lumotlarning buzilishi va noto'g'ri foydalanish xavfi ortadi. Shuning uchun korxonalar mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va ularning ishonchini ta'minlash uchun tegishli xavfsizlik choralarini ko'rishlari kerak. Bundan tashqari, elektron tijorat tengsizlikning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi guruhlar va hududlarda Internet va elektron platformalardan to'liq foydalanish imkoni bo'lmasligi mumkin, bu esa raqamli bo'linishni keltirib chiqarishi mumkin. Bu raqamli tafovutni kamaytirish va elektron tijatdan teng foydalanishni ta'minlash uchun tegishli choralarini talab qiladi.

Elektron tijorat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, biznes modellari va iste'molchilar xatti-harakatlarini o'zgartiradi va tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Biroq, elektron tijorat rivojlanishi bilan ma'lumotlar xavfsizligi va raqamli ajratish kabi yangi muammolar ham paydo bo'ladi. Elektron tijoratni to'g'ri boshqarish va tartibga solish uning salohiyatini maksimal darajada oshirishga yordam beradi, raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

O'zbekistonda elektron tijorat rivojlanishning dastlabki bosqichida, biroq elektron tijatdan muvaffaqiyatli foydalanayotgan va mamlakatning raqamli iqtisodiyotini rivojlantirishga muhim hissa qo'shayotgan bir qancha kompaniyalarni aniqlash mumkin. Aytish kerakki, so'nggi yillarda elektron tijorat

butun dunyo bo'ylab savdoning an'anaviy usullarini o'zgartirdi, onlayn xaridlarni qulay va xavfsiz qildi, tadbirkorlikni rag'batlantirdi, kompaniyalar uchun teng sharoit yaratdi.

Global Data tadqiqot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida global elektron tijorat bozori 5 barobar o'sdi va 2022 yilda 6 trillion dollardan ortiq hajmga yetdi. Dunyo bo'ylab 2 milliarddan ortiq odam elektron tijorat bilan shug'ullanadi. Global elektron tijorat 2027 yil oxiriga kelib 27,1 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Alibaba hisob-kitoblariga ko'ra, o'zining elektron tijorat platformasi Xitoyda 30 milliondan ortiq ish o'rni yaratgan. Amazon Qo'shma Shtatlardagi oziq-ovqat mahsulotlarini qabul qilish joylari sonini uch baravar oshirdi va onlayn sotuvlar 200% ga oshgan.

O'zbekiston, o'z navbatida, eng tez rivojlanayotgan elektron tijorat bozori bo'lib, kengayish uchun ulkan salohiyatga ega. Ekspertlarning prognozlariga ko'ra, 2023-2027-yillarda mazkur tarmoqning jami o'rtacha yillik o'sish sur'ati 40 foizdan ortiqni tashkil qiladi. Markaziy Osiyo xalqaro instituti yetakchi ilmiy xodimi Shavkat Alimbekovning ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil oxirigacha elektron tijorat bozoridagi daromad 1,6 milliard dollarni tashkil etadi. Hozirda mamlakatimizda faol onlayn foydalanuvchilar soni 10 milliondan ortiq kishini tashkil etadi. Shu bilan birga, yillik daromadning o'sish sur'ati 14 foizni tashkil etadi, bu esa 2027 yilga kelib bozor hajmini 2,6 milliard dollarga yetkazadi. Bu davrga kelib elektron tijorat bozoridagi foydalanuvchilar soni 16 million kishini tashkil qiladi.

O'zbekistonda elektron tijorat ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus soliq imtiyozlari joriy etildi, masalan, an'anaviy biznes uchun 4 foiz bo'lsa, onlayn daromaddan atigi 2 foiz soliq undirish. Mamlakatda "Uzum market", " Wildberries ", " ZoodMall ", "OLX " va boshqalar kabi yirik elektron tijorat kompaniyalari faol faoliyat yuritmoqda. O'zbekistonda elektron tijorat so'nggi yillarda faol rivojlana boshladi, ammo hozirdanoq katta istiqbollarni ko'rsatmoqda. O'zbekistonda biznes uchun elektron tijoratning asosiy afzalliklari:

1. Bozorning kengayishi. Elektron tijorat kompaniyalarga nafaqat mamlakatda, balki xorijda ham potentsial xaridorlarning keng auditoriyasini qamrab olish imkonini beradi.

2. Savdo samaradorligini oshirish. Onlayn xarid qilish mijozlarga kun yoki tunning istalgan vaqtida xarid qilish imkonini beradi, bu esa sotish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi.

3. Xarajatlarni kamaytirish. Elektron biznesni tashkil etish binolarni ijaraga olish, xodimlarga ish haqini to'lash va boshqa operatsion xarajatlar uchun kamroq xarajatlarni talab qiladi.

4. Mijozlar bilan o'zaro munosabatlar yaxshilash. Elektron tijorat mijozlarga mahsulot va xizmatlar, aksiyalar va chegirmalar haqida ma'lumot berish, shuningdek, mijozlardan fikr va takliflarni tezkor qabul qilish imkonini beradi.

Biroq, rivojlanish istiqboliga qaramay, O'zbekistonda elektron tijorat ayrim cheklolarga va muammolarga duch kelmoqda:

1. Onlayn to'lovlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi. O'zbekistonda

hamon elektron to'lovlar emas, balki birinchi navbatda naqd pul to'lovlari qo'llaniladi, bu esa onlayn tranzaksiyalarni amalga oshirishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda.

2. Keng polosali Internetga kirishning cheklanganligi. So'nggi yillarda ba'zi ijobiy o'zgarishlarga qaramay, sifatli internetga kirish hali ham cheklangan, bu onlayn tranzaksiyalarni qiyinlashtiradi.

3. Elektron tijorat imkoniyatlaridan xabardorlikning pastligi. Ko'pgina tadbirkorlar va iste'molchilar haligacha elektron tijoratning afzalliklari haqida to'liq ma'lumotga ega emas, uni tashkil etish va targ'ib qilish usullari bilan tanish emas.

Biroq, bu muammolarga qaramay, O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish istiqbollari ancha yuqoriligicha qolmoqda. Mamlakat rahbariyati raqamli iqtisodiyot va zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishni faol qo'llab-quvvatlamogda, bu esa onlayn-tijoratning o'sishiga xizmat qilmoqda. Shu bois O'zbekistonda elektron tijoratning o'sish va rivojlanishini kutish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Guljaxon Maxmudova. Raqamli iqtisodiyot va unda elektron tijoratning o'rni. Moliyachi ma'lumotnomasi. 2021/11/27, 50 – 58 betlar.

2. Boyjigitov S. K. (2021), Raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron tijoratni rivojlantirish imkoniyatlari. Journal of marketing, business and management (jmbm) www.jmbm.uz volume 1, ISSUE 4 (June) ISSN: 2181-3000 Page 113-119

3. <https://www.gleif.org/ru/lei-data/global-lei-index/download-global-lei-system-business-reports/download-global-lei-system-business-report-q3-2023>.

4. <https://www.accaglobal.com/russia/en/about-us/annual-reports/annual-report.html>.

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH-XO'JALIK FAOLIYATIDA RAQAMLI DEHQONCHILIK

R.To'xtasinova, T.Turgunov (TDAU)

Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligi korxonalari uchun raqamli dehqonchilik usullari va modellarini joriy etish orqali samarali faoliyat yuritish eng muhim vazifa hisoblanadi. Ma'lumki, raqamli iqtisodiyot iborasi bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi va qishloq xo'jaligi texnologiyasining aniq dehqonchilikdan to zamonaviy bilimlarga asoslangan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish tizimlarigacha bo'lgan evolyutsiyasini tavsiflovchi raqamli dehqonchilik iborasi paydo bo'ldi.

Qishloq xo'jaligining samarali faoliyat ko'rsatishini raqamli dehqonchilik iborasi uslublari va modellarini joriy qilmasdan amalga oshirish mumkin emas, chunki agrar islohotlarning o'zgargan iqtisodiy sharoitida noan'anaviy usullar va texnologiyalarning ustunligini e'tiborsiz qoldirish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining beqarorlashishiga, qishloq xo'jaligini rivojlantirishda ishlab chiqarishda nomutanosibliklarning paydo bo'lishiga, iqtisodiy va biznes aloqalarini buzilishiga olib keladi.

Raqamli dehqonchilik taklif etilayotgan usullar, uslublar, modellar haqiqiy

qishloq xo'jaligi korxonalarini faoliyat ko'rsatadigan o'ziga xos sharoitlarga mos kelmaydi, ayniqsa ular tavakkalchilik zonasida joylashgan bo'lsa. Agar ma'lumotlarni sensorlar orqali qabul qilish, jo'natish va ma'lumotlarni qayta ishlashga qodir aqlli mashinalar, shuningdek, ularga ulangan mashinalar, biznes hamkorlar, hamda portallar orasida uzluksiz ma'lumotlar almashinuvini ta'minlovchi mashinalar – aloqa va interfeys standartlari mavjud bo'lsagina raqamli dehqonchilik haqiqiy bo'ladi.

Raqamli dehqonchilik GPS-navigatsiya tizimlarida qishloq xo'jaligini boshqarish, aniq hududlarga o'g'itlarni aniq qo'llash yoki fikr-mulohazalardan foydalangan holda to'liq ishlab chiqarish tsiklida o'simliklarni himoya qilish choralari uchun allaqachon real holatga aylangandir. Ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlash va to'liq integratsiyalashgan, uyg'unlashtirilgan tarmoqlar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining unchalik uzoq bo'lmagan kelajagini ifodalaydi. Shunday ekan, bunday kelajakni amalga oshirish uchun barcha manfaatdor tomonlarning yo'naltirilgan sa'y-harakatlari talab etiladi.

Raqamli dehqonchilik tizimlarida har qanday obyektga o'rnatilgan GPS yoki GLONAS tizimlari yordamida qishloq xo'jaligi texnikalarini boshqarish mumkindir. Tuproq namligini yoki atrof-muhit haroratini o'lchash uchun masofadan o'lchash datchiklari mutaxassislariga sug'orish yoki shamollatish zarurligi to'g'risida tezda xabar berishadi. O'simliklar holatini, ya'ni kasalliklar va begona o'tlarning mavjudligini aniqlash uchun sensorlar qo'llaniladi. Bunday sensorlarning harakati lazer-radar texnologiyasidan foydalanishga, ya'ni elektromagnit qurilmalar texnologiyasiga asoslangan bo'lib, masofadan o'lchash datchiklarining joylashishi va qo'llanilish sohasiga qarab infraqizil to'lqin texnologiyasini, spektrofometrlarni va atom rezonatorlarini farqlash mumkin bo'ladi. Hosilni monitoring qiladigan havo orqali ishlaydigan sensorlar yordamida urug'larni ekish, o'g'itlash, suv yoki pestitsidlarning meyorlarini aniqlash mumkin. Shuningdek, ular qishloq xo'jaligi texnikasi harakatining texnik parametrlarini aniqlashga imkon beradi. Bir maydonning har hil uchastkalarida hosildorlik har hil bo'lib, raqamli texnologiyalarni qo'llash bu farqni minimumga olib kelishi mumkin.

Raqamli dehqonchilik shaffoflikni oshirish va joriy vaziyatni baholashni yaxshilash, operativ boshqaruv uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etish uchun ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan yig'ish va maqsadli tahlil qilish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish imkonini beradi. Ma'lumotlarni qayta ishlash, xususan, ularni tahlil qilish, ekspert tizimlari yakuniy foydalanuvchi uchun mavjud bo'lib, bunda alohida fermer xo'jaliklari uchun ichki ma'lumotlarni qayta ishlash orqali erishish qiyin yoki imkonsiz bo'ladi va shu asosda fermerlar endi tashqi hamkorlardan keladigan noma'lum ma'lumotlar va bilimlardan foydalanishlari mumkin bo'ladi.

Resurs tejovchi raqamli dehqonchilik tizimida qishloq xo'jaligi korxonalarini ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyati real ko'rsatkichlarining salbiy dinamikasi kuzatilmoqda, xususan, tipik korxonalarining aksariyati samarasizdir, shuning uchun ham ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyat uchun qulay shart-sharoitlar yaratadigan yangi modellarni shakllantirish zarurati tug'iladi. Qishloq xo'jaligida resurs tejovchi

texnologiyalarning asosiy elementlaridan biri qishloq xo'jaligidagi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish uchun barcha mavjud ma'lumotlar va tekshiruvlardan foydalanadigan aniq dehqonchilikdir.

Aqlli qishloq xo'jaligi yo'nalishlaridan biri bo'lmish aniq dehqonchilik o'simlik-larning yashash muhitidagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda ekinlar hosildorligini boshqarish hamda yerlardan unumli foydalanishda aqlli quril-malarni ishlatish tizimi bo'lib, bunda faoliyat xarajatlarini optimallashtirish va qat'iy iste'mol darajasida ishlatilayotgan urug'lar, agrokimyoviy vositalari, o'g'itlar va suv hajmini qisqarishi hisobiga hosildorlikni yetarli darajada oshishi kuzatiladi. Shuningdek, aniq dehqon-chilik dalada o'simliklarga ikki marotaba ishlov berish yoki o'simliklarni zichlashishi hamda tabaqalashtirilgan ekish va kimyoviy moddalarni qo'llash, istisno tariqasida GPS navigatsiyasi yordamida qishloq xo'jaligi texnikalarini parallel ravishda haydashni nazarda tutadi.

Qishloq xo'jaligi korxonalarini faoliyatiga yuqori aniqlikdagi raqamli dehqonchilikni joriy etishning asosiy muammolari bo'lib raqamli dehqonchilik texnologiyalarini tadqiq qilish, ishlab chiqish va joriy etish uchun moliyaviy resurslarning etishmasligi, yuqori aniqlikdagi texnologiyalardan foydalanishning murakkabligi, kadrlar yetishmasligi, yuqori sifatli fermer xo'jaligining yetishmasligi. tahlil qilish uchun sifatli, to'liq, ishonchli ma'lumotlar, tashqi biznes sharoitlarining o'zgaruvchanligi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining murakkabligi, innovatsion infratuzilmaning kamligi, zaif moddiy-texnika bazasi va raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasini pastligi, tabiiy-iqlim sharoitlari, ishlab chiqarish rentabelligining pastligi, shuningdek yoqilg'i, moylash materiallari, elektr energiyasi, mineral o'g'itlar va boshqalar narxlarining oshishi va boshqalar hisoblanadi.

Shunday qilib, hozirgi bosqichda qishloq xo'jaligida raqamli, texnologik, tashkiliy va boshqaruv innovatsiyalarini ishlab chiqish va joriy etish alohida o'rin tutadi, chunki qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari amaliyotiga ham yangi raqamli innovatsion texnologiyalar, ham boshqaruvning yangi usullari faol joriy etilishi kerak. Raqamli dehqonchilik robototexnika va sun'iy intellektga asoslangan uchuvchisiz operatsiyalar va avtonom qarorlar qabul qilish tizimlaridan iborat qishloq xo'jaligining navbatdagi evolyutsiyasiga yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Онищенко А.Н. «Умное» сельское хозяйство как перспективный вектор роста аграрного сектора экономики России // Продовольственная политика и безопасность. – 2019. – Том 6. – № 2. – С. 97-108

2. Измайлов А.Ю. и др. Точное земледелие -проблемы и пути решения. Журнал Сельскохозяйственные машины и технологии №5, 2010, стр.9-14.

3. Личман Г.И. и др. Цифровое земледелие (Digital Farming) //Журнал «Нивы России»: 2017. №10 (154): [Электрон. ресурс]. - <http://svetich.info/publikacii/tochnoe-zemledelie/cifrovoe-zemledelie-digital-farming.html>

4. Федоренко В.Ф. Цифровое сельское хозяйство: состояние и перспективы развития: Научное издание / Федоренко В.Ф. и др. - Москва: Росинформагротех, 2019. - 316 с.

ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

*Исмаилов О.
Фозилова М.
Мирзахалилов С.
Исмоилов М.
ТУИТ,*

*НИИ развития цифровых технологий
и искусственного интеллекта*

Аннотация. Настоящее исследование посвящено разработке и успешной реализации алгоритма обработки данных электрокардиограмм (ЭКГ) с использованием современных методов анализа сигналов и машинного обучения. Целью исследования было создание эффективного инструмента для автоматизированного выявления патологий и аномалий на ЭКГ, с целью улучшения процессов диагностики и мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова. Алгоритмы искусственного интеллекта, машинное обучение, нейронные сети, программирование, ЭКГ.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одними из основных причин смерти по всему миру. С учетом быстрого темпа современной жизни, стресса, неправильного образа жизни и нарастающей эпидемии заболеваний, связанных с образом питания, вопрос первичной диагностики ССЗ становится ключевым аспектом поддержания общественного здоровья.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, каждый год более 17 миллионов людей умирают от ССЗ, что составляет около 31% всех смертей в мире. По всему миру увеличивается число случаев гипертонии, атеросклероза, инфарктов миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний. В свете этих статистических данных становится ясным, что эффективная система первичной диагностики является крайне важной составляющей борьбы с этими заболеваниями.

Применением методов искусственного интеллекта для повышение точности диагностики. В эру современных технологий и цифровой революции, применение методов искусственного интеллекта (ИИ) в медицинской сфере становится ключевым аспектом улучшения первичной диагностики ССЗ. Искусственный интеллект не только повышает точность диагностики, но и ускоряет процесс выявления рисков, что открывает новые перспективы для предотвращения и эффективного управления этими заболеваниями.

Одним из ключевых преимуществ использования искусственного интеллекта в первичной диагностике ССЗ является способность автоматически

анализировать большие объемы данных с высокой точностью. Алгоритмы машинного обучения, работающие на основе ИИ, могут выявлять даже самые тонкие патологии и неявные связи в медицинских данных, что делает диагностику более точной и надежной.

Искусственный интеллект способен анализировать не только клинические данные, но и данные о стиле жизни, генетическую информацию и другие факторы, влияющие на здоровье сердечно-сосудистой системы. Это позволяет выявлять потенциальные риски развития ССЗ на ранних стадиях и предоставлять персонализированные рекомендации по профилактике и изменению образа жизни.

Автоматизированные системы, основанные на искусственном интеллекте, способны анализировать медицинские изображения, такие как рентгеновские снимки, мрт и УЗИ, и выявлять изменения в структуре и функции сердца и сосудов. Это не только сокращает время диагностики, но и позволяет начать лечение на более ранних этапах, что существенно улучшает прогноз заболевания.

Использование искусственного интеллекта в первичной диагностике может значительно снизить затраты на здравоохранение. Сокращение времени на диагностику, предотвращение развития осложнений и предоставление персонализированного подхода к лечению приводит к оптимизации затрат и рациональному использованию медицинских ресурсов.

Научные исследования в области диагностики сердечно-сосудистых заболеваний с использованием методов ИИ и анализа электрокардиограммы (ЭКГ) являются активным направлением, направленным на улучшение точности диагностики, раннего выявления заболеваний и персонализированного подхода к лечению. Вот несколько ключевых научных работ и исследований в этой области:

В своей научной работе “DeepHeart: подход глубокого обучения для скрининга заболеваний сердца на основе ЭКГ” (DeepHeart: A deep learning approach for ECG-based heart disease screening) Авни Ю. Ханнун, Пранав Раджпуркар, Масуме Хагпанахи и др. описывают исследования представляющее глубокое обучение для скрининга сердечных заболеваний на основе данных ЭКГ. Алгоритм был обучен на большом объеме данных и успешно выявляет признаки различных сердечных состояний.

Пранав Раджпуркар, Ауни Ю. Ханнун, Джеффри Х. Тайсон и др. в своих исследованиях “Обнаружение и классификация аритмий на уровне кардиолога на амбулаторных электрокардиограммах с использованием глубокой нейронной сети” фокусируются на использовании глубоких нейронных сетей для обнаружения и классификации аритмий на основе амбулаторных электрокардиограмм. Авторы демонстрируют высокую точность и чувствительность при диагностике аритмий.

Исследования Люк Окден-Рейнер, Толуваласе А. Аджаяо, Цзин Ли и др. на тему “Прогнозирование факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний по фотографиям глазного дна сетчатки с использованием глубокого обучения:

поперечное исследование Британского биобанка”, рассматривает возможность предсказания факторов риска для ССЗ на основе фотографий сетчатки глаза с использованием глубокого обучения. Работа выделяет связь между состоянием глаза и сердечно-сосудистым здоровьем.

“Глубокое обучение для сегментации изображений сердца: обзор” - эта обзорная статья оценивает применение глубокого обучения в сегментации медицинских изображений сердца. В работе авторы, Кристиан Вахингер, Мария Сулуага, Ада К.А.М. ван дер Коуве и др., рассматривают различные методы искусственного интеллекта для автоматизированной сегментации структур на кардиологических изображениях.

Брэндон Баллинджер, Джек Байон, Джеффри Х. Тайсон и др., в своей публикации “DeerHeart: многозадачное обучение для прогнозирования сердечно-сосудистых рисков” Описывают исследования представляющие мультитасковое обучение для предсказания риска сердечно-сосудистых заболеваний. Алгоритм DeerHeart обучен выполнять несколько задач, таких как определение фибрилляции предсердий и предсказание риска заболеваний.

Эти работы подчеркивают важность интеграции методов искусственного интеллекта в область диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечивая более точные, быстрые и ранние методы выявления и лечения сердечных расстройств.

Разработка алгоритма распознавания. Применение алгоритмов ИИ в сопоставлении ЭКГ для выявления ССЗ обычно включает в себя следующие этапы:

1. Сбор данных и предобработка: Собрать данные ЭКГ, возможно, из различных источников. Провести предварительную обработку данных, такую как фильтрация шума и нормализация амплитуды.

2. Сегментация сигнала: Разделить ЭКГ на отдельные циклы, выделяя QRS-комплексы, интервалы и волны.

3. Извлечение характеристик: Извлечь характеристики из сегментированных циклов, такие как продолжительность PR-интервала, QRS-интервала, амплитуда волн и другие параметры.

4. Обучение модели: Использовать обучающий набор данных с размеченными ЭКГ для обучения модели ИИ. Модель может быть основана на различных методах машинного обучения, глубокого обучения или гибридных подходах.

5. Тестирование и валидация: Протестировать модель на тестовых данных, которые она не видела в процессе обучения. Провести валидацию модели на независимых наборах данных для проверки ее эффективности и обобщения.

6. Интерпретация результатов: Анализировать результаты модели, оценивать вероятность наличия ССЗ и выявлять аномалии.

7. Клиническая верификация: Предоставить результаты специалисту (например, кардиологу) для окончательной оценки и клинической верификации.

8. Обновление модели: Периодически обновлять модель с использованием новых данных для повышения ее точности и учета изменений в структуре данных.

9. Интеграция в здравоохранение: Рассмотреть возможность интеграции разработанной модели в системы здравоохранения для автоматизированного анализа ЭКГ.

10. Соблюдение стандартов и этических норм: Обеспечить соблюдение стандартов безопасности и этических норм при использовании ИИ в медицинских приложениях.

Этот алгоритм представляет собой общий подход и может быть дополнен в зависимости от конкретных клинических ситуаций и особенностей пациента.

Важно подчеркнуть, что ИИ-алгоритмы должны быть разработаны и внедрены с соблюдением строгих медицинских стандартов и регуляций, а их результаты следует рассматривать как инструмент для поддержки принятия решений специалистами, а не замену профессионального медицинского анализа.

Программная реализация алгоритма обработки данных ЭКГ. Выбор языка программирования для написания кода алгоритма зависит от различных факторов, таких как навыки программиста, требования проекта, наличие библиотек и фреймворков, а также предпочтения команды разработчиков. Вот несколько языков программирования, которые могут быть подходящими для написания кода алгоритма обработки данных ЭКГ.

Использование языка программирования Python для реализации алгоритмов обработки данных ЭКГ предоставляет несколько преимуществ: обширные библиотеки для научных вычислений, машинное обучение и глубокое обучение, простота и читаемость кода, разнообразие инструментов для визуализации и др.

Рис.1. Результат реализации программы.

Заключение. На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что разработанный алгоритм обработки данных ЭКГ представляет собой эффективный и перспективный инструмент для автоматизированного анализа кардиологических данных. Полученные результаты подтверждают его способность выявлять патологии с высокой точностью, что делает его полезным инструментом для медицинского сообщества (рис.1.).

Данный алгоритм имеет потенциал стать важным инструментом в сфере

диагностики и мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний, сокращая время исследований и обеспечивая быстрый доступ к релевантной информации. При правильной интеграции и использовании в медицинской практике, разработанный алгоритм может внести значительный вклад в улучшение качества заботы о пациентах и оптимизацию ресурсов здравоохранения.

Список использованной литературы

1. Kasra Nezamabadi, Neda Sardaripour, Benyamin Haghi, Mohamad Forouzanfar. “Unsupervised ECG Analysis: A Review”. *IEEE Rev Biomed Eng*, 2023;16:208-224. doi: 10.1109/RBME.2022.3154893.

2. Weimann, K., Conrad, T.O.F. «Transfer learning for ECG classification». *Sci Rep* 11, 5251 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-021-84374-8>.

3. Dongdong Zhang, Samuel Yang, Xiaohui Yuan, Ping Zhang. «Interpretable deep learning for automatic diagnosis of 12-lead electrocardiogram» Elsevier, Volume 24, Issue 4, 23 April 2021, <https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102373>.

4. Xiaolin Li, Fang Xiang, Rajesh C Panicker, Barry Cardiff. «Classification of ECG based on Hybrid Features using CNNs for Wearable Applications» Conference: 2023 IEEE 5th International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS). June 2023, DOI:10.1109/AICAS57966.2023.10168568.

5. Giovanna Sannino, Giuseppe De Pietro. «A deep learning approach for ECG-based heartbeat classification for arrhythmia detection», April 2018. https://www.researchgate.net/publication/324457712_A_deep_learning_approach_for_ECG-based_heartbeat_classification_for_arrhythmia_detection.

6. Hannun, A.Y., Rajpurkar, P., Haghpanahi, M. et al. “Cardiologist-level arrhythmia detection and classification in ambulatory electrocardiograms using a deep neural network”. *Nat Med* 25, 65–69 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0268-3>.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

*Аъзам Кутбиддин, ст.преп.
ТГЭУ*

Как неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент Шавкат Мирзиёев, одной из основных задач последовательного социально-экономического развития Узбекистана является широкое внедрение ИКТ и цифровых технологий. Это именно та сфера, которая представляет эффективный инструмент, способный обеспечить качественное реформирование отраслей экономики и сфер общественной жизни.

Цифровая трансформация - один из главных трендов в развитии современных государств, меняющий облик практически всех сфер экономики и социальной сферы. Пандемия COVID-19 ударила по многим отраслям экономики, но внесла свою лепту в ускоренное развитие IT-индустрии. Она

также показала важность внедрения информационно-коммуникационных и цифровых технологий в работу государственных органов, частных предприятий, общественных организаций.

Государство внедряет цифровизацию во все свои вертикали. В частности, система анализа данных эффективно используется в исполнительной власти. Например, проводится розыск преступников с использованием онлайн-камер на улицах или отправка обращений в нужные инстанции по интернету. Одна из главных заслуг внедрения ИКТ - снижение количества бумажной волокиты и бюрократии при оформлении документов. Справки и паспорта можно получить в онлайн-режиме, там же хранить и обновлять все данные.

Сегодня все большее внимание со стороны руководства Узбекистана уделяется усилению сотрудничества с зарубежными государствами, в частности, в направлении внедрения инноваций и передовых технологий. В данном вопросе нельзя не оставить без внимания роль и опыт стран Востока, которые демонстрируют впечатляющие показатели роста ВВП.

Такие участники региона, как КНР, Индия, Вьетнам и не только, сегодня выступают в роли локомотива мировой экономики. Япония и Южная Корея сохраняют лидерство во многих направлениях инновационных и высокотехнологичных производств. Сингапур, Малайзия и Таиланд показывают исключительные достижения в экспорте товаров и услуг на мировые рынки. А Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия делают серьезные успехи в области альтернативной энергетики, инновационных проектов в сфере финансов и изучения космоса.

Все это - результат продуманной социально-экономической политики. Правительствами стран разрабатываются и реализуются на практике стратегические программы мер по комплексному развитию всех аспектов экономики и общественной жизни. Изучение опыта стран Востока представляет несомненный интерес и для Узбекистана, который в настоящее время занят решением аналогичных задач.

2020-й в нашей стране стал основополагающим в принятии документов, заложивших нормативно-правовой фундамент дальнейших цифровых реформ. 28 апреля принято постановление Президента «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства». В данном документе очерчен круг актуальных вопросов, связанных с широким внедрением цифровых технологий в работу отечественных предприятий и государственных служб, подготовкой IT-специалистов, комплексной поддержкой IT-предпринимательства и не только.

Логическим продолжением этих работ стал Указ Президента «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан - 2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года. Согласно документу, все государственные пошлины и штрафы осуществляются с использованием электронных платежных систем в режиме онлайн. Кроме того, внедряется свыше 400 информационных систем, электронных услуг и иных программных продуктов в разных сферах социально-экономического развития регионов.

Стратегия «Цифровой Узбекистан - 2030» предусматривает утверждение двух программ (по цифровой трансформации регионов и отраслей), а также «дорожных карт» по их реализации. Несомненно, это обеспечит наиболее полный охват и эффективную реализацию документа, который включает такие приоритетные направления, как развитие цифровой инфраструктуры, электронного правительства, национального рынка цифровых технологий, образования и повышение квалификации в сфере.

Известно также, что в соответствии с документом для мониторинга состояния цифровой трансформации в регионах разработана методика рейтинговой оценки цифрового развития территорий, которая позволяет провести предварительную диагностику цифровизации на местах. В числе критериев - использование интернета в социальных учреждениях (ДОО, школы, поликлиники), внедрение образовательных и иных систем и программных продуктов, охват дипломированных учителей по информатике, а также учеников школ в рамках проекта «Один миллион программистов» и количество учебных IT-центров.

В числе важнейших документов следует отметить и постановление главы государства «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте» от 17 марта 2020 года. Утвержденная документом комплексная программа «Цифровой Ташкент» направлена на цифровое развитие столицы Узбекистана.

Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, принятая 28 января 2022-го, охватывает семь приоритетных направлений реформ, касающихся государственного управления, верховенства закона, экономического развития, социальной политики, духовного просвещения, безопасности, а также прагматичной и активной внешней политики.

В Стратегии развития определена дальнейшая цифровизация ряда важных сфер, таких как государственные и социальные услуги, правоохранительные органы, системы управления дорожным движением и здравоохранения, банковский и сельскохозяйственный секторы, и не только.

Кроме того, предусмотрены совершенствование электронного правительства Узбекистана и доведение доли электронных государственных услуг до ста процентов, внедрение системы Mobile ID-идентификации лица при их оказании, проектов «Цифровой паспорт граждан» и «Цифровой орган». Центром управления проектами электронного правительства совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз прорабатывается вопрос реализации проекта «Цифровой паспорт граждан».

В качестве эксперимента с 15 июля 2022 года по 1 декабря 2023-го в госведомствах, банках и других организациях не требуют бумажные удостоверения личности. В будущем вместо них можно предъявлять их цифровые версии в специальном приложении OneID Mobile, которые по юридической силе будут равны своим физическим аналогам.

На первом этапе реализации проекта планируется внедрить систему в

следующие сферы:

- проверка документов на право пользования и управления автотранспортными средствами;
- перелеты внутренними авиалиниями;
- путешествие по железной дороге в пределах страны;
- регистрация гостей в гостиницах, санаториях, домах отдыха и других подобных учреждениях;
- получение услуг мобильных операторов и интернет-провайдеров;
- предоставление госуслуг в центрах государственных услуг;
- оказание услуг коммерческих банков и страховых компаний;
- получение медицинских услуг;
- предоставление доступа студентам в системах высших учебных заведений.

Кроме паспорта или ID-карты гражданина Республики Узбекистан, пользователи сервисом могут управлять такими цифровыми документами, как водительское удостоверение, свидетельства о регистрации транспортного средства, заключении брака и рождении, студенческое удостоверение, сертификат о вакцинации от коронавируса и не только.

Сервис также предусматривает функции поделиться цифровыми копиями, отправить доверенному лицу техпаспорт для пользования на определенное время, предоставить данные документа поставщикам услуг и многое другое.

Одно из основных направлений развития государства - использование цифровых технологий для совершенствования работы органов государственного и хозяйственного управления, формирование эффективного механизма взаимодействия между властью и населением. Данные задачи выполняются посредством развития системы электронного правительства. Масштабные реформы в госсекторе охватывают все без исключения сферы деятельности с широким привлечением министерств и ведомств.

Важнейшая роль в развитии системы электронного правительства отводится Единому portalу интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), благодаря которому оказывается широкий спектр услуг для населения. Сегодня с его помощью можно получить более 320 видов госуслуг. Для удобства граждан есть также мобильная версия mu.gov.uz, где оказывается свыше ста видов госуслуг.

К 2026 году количество видов услуг на портале планируется увеличить до 610, а в мобильной версии - до 300. Важно подчеркнуть: доля mu.gov.uz в общем объеме электронных государственных услуг активно растет - с 26 процентов в 2019-м до 54 процентов в 2021 году.

Кроме того, внедрена Единая система идентификации OneID, где зарегистрировано более 20 процентов населения. С ее помощью граждане получают доступ к разным электронным ресурсам правительства, в том числе системе выдачи ID-карт с автоматическим созданием учетной записи владельца.

Также успешно функционирует Единая биллинговая система госуслуг, позволяющая гражданам оплачивать услуги в сферах ЖКХ, здравоохранения, строительства, образования и не только. По итогам 2021 года число подобных платежей превысило 20 миллионов.

Одна из приоритетных задач в рамках развития системы электронного правительства - создание эффективного механизма взаимодействия между властью и населением с широким использованием цифровых технологий.

Реализован ряд важных проектов, направленных на развитие общественного диалога между гражданами и правительством: Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан для обращений граждан по любым вопросам, Виртуальная приемная Премьер-министра Республики Узбекистан по рассмотрению обращений предпринимателей, портал коллективных обращений «Mening fikrim» («Мое мнение»), система оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ).

Реформы в области электронного правительства заслужили высокую оценку международного сообщества. К примеру, в рейтинге Open Data Inventory Узбекистан занял 45-е место в мире, став лидером в Центральной Азии. В свою очередь в Индексе электронного участия (E-Participation Index) Узбекистан улучшил позицию на 13 пунктов, поднявшись на 46-е место и оказавшись в группе стран с очень высоким EPI.

Одно из важнейших направлений цифрового развития Узбекистана - воспитание IT-специалистов, которые требуются практически во всех отраслях экономики. Первое и важное условие - создание комплексной системы непрерывной подготовки IT-кадров в рамках школьного, среднего специального и высшего образования.

Важно отметить, что более 60 процентов населения Узбекистана составляет молодежь. Поэтому одними из главнейших задач является ее привлечение к участию в современных процессах цифровизации, обеспечение юношей и девушек работой путем поддержки в создании программных продуктов и оказании аутсорсинговых IT-услуг.

Основа школьного IT-образования заложена с созданием Специализированной школы по углубленному изучению предметов направления информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий. Современное здание учебного заведения отвечает последним технологичным требованиям, где применяются передовые методики обучения с привлечением квалифицированных зарубежных и отечественных специалистов. Обучение в школе ведется с 5-го класса.

Интерес у школьников к IT непрерывно растет. С этой целью принято постановление Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с IT-индустрией» от 6 октября 2020 года, в соответствии с которым созданы 14 специализированных базовых школ с углубленным изучением информатики и информационных технологий.

В свою очередь школьная программа обогащена актуальными ИКТ-

направлениями. Так, преподаваемый с 5-го класса предмет «Информатика» дополнен дисциплинами из проекта «Один миллион программистов». А начиная с 8-го и 9-го классов ученики могут обучаться программированию и дизайну, с 10-го - робототехнике.

Укрепление положения молодежи в обществе объясняется тем, что Узбекистан начал уверенно вступать в международное сообщество, а такая интеграция всегда сопровождается потребностью в специалистах, владеющих передовыми знаниями в своей области.

Одной из наиболее масштабных образовательных инициатив в рамках поддержки молодежи за последние годы стал проект «Один миллион программистов», запущенный в Узбекистане в ноябре 2019 года. Мегапроект играет важную роль в повышении образовательного уровня среди населения и молодежи в области ИКТ, в широкой подготовке IT-специалистов.

Более того, реализация проекта вышла за рамки программы подготовки кадров для IT-сферы. Сегодня это целое сообщество единомышленников, которые активно взаимодействуют: делятся идеями и разработками, обмениваются опытом. Проект вносит существенный вклад в достижение главных целей - развитие современной профильной экосистемы, воспитание конкурентоспособных специалистов, способных создавать инновационные стартап-проекты, качественно меняющие жизнь общества.

Важнейшую роль в поддержке IT-специалистов играет открытый в 2019 году Технологический парк программных продуктов и информационных технологий. Инициатива создания IT Park была выдвинута Президентом Шавкатом Мирзиёевым во время первого визита в Республику Индия.

IT Park - комплекс объектов, зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения запуска и выведения на рынок перспективных стартап-проектов (в том числе за счет интеграции с научно-образовательными учреждениями). Это экстерриториальная свободная экономическая зона, где активные и талантливые представители сферы получают реальный шанс для трансформации идей в настоящие бизнес-проекты за счет бухгалтерской, юридической, маркетинговой и образовательной поддержки.

В целях дальнейшего развития данного направления Президент Шавкат Мирзиёев 29 июля в IT-академии Astrum в Юкоричирчикском районе Ташкентской области провел встречу с молодыми программистами, руководителями и работниками компаний в области IT и коммуникаций.

В начале выступления глава государства рассказал о достижениях Узбекистана в IT-сфере за последние пять лет. В частности, за это время отрасль получила 2 млрд долларов инвестиций, включая 700 млн прямых. Президент Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что данную отрасль можно вывести на более высокий уровень, если уделять соответствующее внимание молодежи.

Свою лепту в подготовку IT-специалистов вносят и учебные центры цифровых технологий. Данные IT-центры создаются в соответствии с третьей из пяти важных инициатив (организация эффективного использования

населением и молодежью компьютерных технологий и интернета), выдвинутых главой государства. В них молодежь учит азы веб-программирования, компьютерного дизайна, мобильных технологий, робототехники. Одновременно с этим в них повышают свою квалификацию в сфере ИКТ руководители и сотрудники местных органов исполнительной власти, органов государственного и хозяйственного управления.

С целью поддержки девушек и женщин и создания для них необходимых условий для освоения актуальных профессий организованы специальные IT-курсы - TechVika и ITWomen.Uz.

Полноценное развитие рынка невозможно без активного участия частного сектора. В связи с чем руководство Узбекистана поддерживает IT-предпринимательство. Огромный вклад в этом направлении вносит IT Park, при создании которого изучен зарубежный опыт условий для IT-бизнеса.

IT Park оказывает своим резидентам юридическую, организационную, маркетинговую помощь. Помимо этого, они освобождаются от всех налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды до 1 января 2028 года, а также от разовых социальных выплат. Кроме того, им предоставляются в распоряжение современные офисные помещения, лаборатории, коворкинг-зоны, конференц-залы. Так, по итогам первого полугодия 2022-го объем экспорта резидентов IT Park увеличился в четыре раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил порядка 50 млн долларов.

С целью создания еще больших удобств для иностранных IT-компаний и IT-специалистов с 1 апреля 2022 года в Узбекистане начали выдавать IT-Visa, которая позволяет беспрепятственно въезжать и пребывать на территории страны, получать вид на жительство в упрощенном порядке, а также наделяет равными социальными правами с гражданами республики.

IT Park также запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказываются услуги по открытию юридических лиц (по принципу OneStopShop), поиску офисов, подбору персонала, а IT-специалистам - содействие в адаптации и трудоустройстве в компаниях-резидентах IT Park.

Развитие IT-сектора и цифровой экономики в Узбекистане - в числе основных задач. Уделяется должное внимание и совершенствованию сферы, производящей высокотехнологичные товары и услуги. Кроме того, в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках ИКТ могут смело выступать локомотивом дальнейшего устойчивого развития и диверсификации национальной экономики, повышения ее конкурентоспособности.

ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ РИВОЖЛАНИШИНING ЖОРИЙ БОСҚИЧИДА РАҚОБАТ МУҲИТИНИ ТАЪМИНЛАШ

*Холбаев С.И., ГДУ ўқитувчиси,
Ли Кристина, ГДУ 4-курс талабаси,
А.Х. Кўчаров ГДУ 2-курс талабаси*

Рақобат бозор иқтисодиёти субъектларининг маълум қонуниятга асосланган муносабатларини англатса, иқтисодиёт ривожланишининг хусусиятларидан келиб чиқиб рақобат назариялари тадрижий ривожланган деган хулосага келамиз.

Тадқиқ этилган рақобат назарияларининг тадрижий ривожланиши мантикий ва мазмун жиҳатдан даврлаштирилди. Бунда рақобат назариясининг ривожланиш босқичларини қуйидаги меркантилистик иқтисодий назариялар (XV - XVII асрлар), бихевиористик ёндашувдаги классик иқтисодий назариялар (XVIII – XIX асрнинг биринчи ярми), бозор структураси ёндашувдаги неоклассик иқтисодий назариялар (XIX - XX асрнинг биринчи ярми), функционал ёндашувдаги замонавий иқтисодий назариялар (XX асрнинг иккинчи ярми – ҳ.в.)ига бўлиб ўрганиш мумкин.

Функционал ёндашувдаги замонавий иқтисодий назариялар пойдевори сифатида рақобатнинг мазмуни ҳамда уни мукамал рақобат, монополистик рақобат (Ж.Робинсон, Э.Чемберлин), олигополия, соф монополия каби классик моделларнинг назарий асослари тузилишидаги ҳаракатга келтирувчилар ҳақида умумий тасаввурлар шаклланган³⁵.

Бу хусусида, П.Макналти ўзидан олдинги иқтисодчи олимлар томонидан ўрганилган мукамал рақобат тушунчасининг эволюциясини тадқиқ этиб, илмий полемиканинг жавоби бозор структураси сифатидаги рақобат билан бихевиористик рақобат орасидаги фарқда деб билади. Бу фарқ илгарироқ Адам Смит ва ўтмишдошлари қўллаган рақобат тушунчаси билан 19-20 асрнинг назарийчилари томонидан ривожлантирилган ва такомиллаштирилган мукамал рақобат концепцияси орасида яратилган деб хулоса қилади³⁶.

Ж.Барни саноат тармоғини ташкил қилиш(Майсон 1939 й. ва Баин 1956 й., Портер 1980), Чемберлин(1933) ва Шумпетер(1939) рақобат назарияларининг яхлит тизимли таҳлилида юқоридаги рақобат ҳолатларида фирмаларга таъсир қилиши мумкин бўлган рақобат кучларининг хусусиятларини ҳамда меъёрий стратегия назарияларининг натижаларини муҳокама қилган. Бунда рақобатнинг саноат иқтисодиёти, Чемберлин ҳамда Шумпетер турларида мос равишда саноат, саноат/фирма ҳамда саноат/иқтисодиёт тадқиқот объекти бўлганидек, назарияларнинг асоси тегишлича саноат структураси, хулқ-атвори, фаолияти; турли хилдаги фирмалар орасидаги монополистик рақобат; ижодий қайта қуриш ҳисобланади. Фирмалар даромадлари рақобатнинг саноат иқтисодиётида кириш тўсиқларини

³⁵ Fritz Machlup, Monopoly and Competition: A Classification of Market Positions / The American Economic Review, Vol. 27, No. 3 (Sep., 1937), pp. 445-451.

³⁶ Paul J. McNulty, A note on the history of perfect competition / Journal of Political Economy, Vol. 75, No. 4, Part 1 (Aug., 1967), pp. 395-399, / The University of Chicago Press.

юқорилиги, фирмаларнинг сонини камайиши, маҳсулот дифференциацияси ошиши, талаб эластиклигини камайиши ортидан юқорироқ бўлса, Чемберлин рақобатида эса фирмаларнинг ўзига хос активлари(технологик ютуқлари, репутацияси, брэнди, коворкинг), малака ва фарқли компетенциясига кўра стратегиясини аниқлаштирса, Шумпетернинг технологик ва бозорга асосланган рақобатида баъзи фирмаларнинг саноатнинг инқилобий ўзгаришлари манбаси бўлган ноёб кўникмалари, бошқаларининг тез мослашиш қобилияти муҳим саналади.³⁷

Ф.Хайек(1899-1992) эса, неоклассик иқтисодчиларнинг мукамал рақобат назариясининг имконсизлиги туфайли танқид қилиб, рақобат табиатига кўра динамик жараён эканлиги, унинг ўзига хос хусусиятлари статик таҳлил асосидаги фаразлар билан бекор қилиниши тўғрисида хулоса қилади. Рақобат қачонки ягона бозор ҳақида тасаввур қилганимизда, ахборот тарқатиш орқали иқтисодий тизимнинг яхлитлиги ва мувофиқлигини ташкил қилиши натижасида фикрни шакллантириш жараёни ҳисобланади³⁸.

Н.И. Усик рақобат муҳитини бозор муносабатларининг субъектлари фаолиятини координациялашнинг институтчионал шартлари сифатида таърифлаб, рақобат сиёсати рақобат қонунчилиги ва рақобатни ҳимоя қилиш соҳасидан иборат эканлигини таъкидлайди³⁹. Ушбу таъриф рақобат муҳитини институтларни ташкил этиш ва ўзгартириш асосида фаолият юритиши ва шаклланишининг директив эмас, демократик механизмларини ифодалайди. Демак, бунга кўра рақобат муҳитининг мазмуни рақобат механизмини таъминлашдан, таркиби иқтисодий координация тизимида бизнес юритишнинг тартиби ва қоидаларидан, рақобатни намоеён қилиш шакли иқтисодий координация тизимидан иборат. Изланишлар рақобат механизми ўрнига иқтисодий координация тизими шаклланганлигини аниқлашмоқда.

А.Г. Шаробиддинов таъбири билан айтганда рақобат - бу ишлаб чиқарувчилар, истеъмолчилар ўртасидаги ўзлари учун юқори нафлиликка эришиш мақсадида замонавий техника-технология, қулай шароит, бозорда ўз ўрнига эга бўлиш, умуман, юқори фойда олиш имкониятини қўлга киритиш учун олиб бориладиган курашдир⁴⁰.

Н. Сиражиддинов Ўзбекистон шароитида рақобат муҳитини шакллантириш ва унинг устунликларидан иқтисодиёт рақобатбардошлиги ва халқ фаровонлигини ошириш мақсадида самарали фойдаланишга тўхталиб, бу иқтисодиётни монополиядан чиқариш, корпоратив бошқарув тамойилларини жорий қилиш, монополияга қарши сиёсатни такомиллаштириш, ташқи савдо режимини ислоҳ қилиш ва бизнес юритишга тенг ҳуқуқли шароит яратиш каби муҳим ислохотлар кўламини кенгайтиришга комплекс ёндашув талаб

³⁷ Jay B. Barney, Types of Competition and the Theory of Strategy: Toward an Integrative Framework / Academy of Management Review, 1986, Vol. 11. No. 4. 791-800. University of California, Los Angeles.

³⁸ Фридрих фон Хайек. Смысл конкуренции. // Современная конкуренция, № 3(15), 2009.

³⁹ Усик Нина Ивановна. Формирование конкурентной среды и конкурентная политика. // Журнал «Теоретическая экономика» №4, 2012, Стр. 33-42.

⁴⁰ А.Г. Шаробиддинов. Бозор иқтисодиёти шароитида Ўзбекистон Республикаси саноат мажмуида рақобатни ривожлантириш. // Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент 2010. 15-бет.

қилинишини таъкидлайди⁴¹.

Рақобат муҳити – бозор иқтисодиёти акторларининг юқори нафлиликка эришиш мақсадидаги рақобат устунликларига кўра ёки уларни ривожлантириш фаолияти учун миллий иқтисодиётнинг имконият даражаси дейиш мумкин.

Эвропа Иттифоқи белгилаб олинган рақобатбардошлик мақсадларига эришиш учун “ақилли, барқарор ва инклюзив иқтисодий ўсиш”ни мақсад қилган “Европа 2020” стратегиясини қабул қилди. Бунга кўра, Европа 2020 рақобатбардошлик индекси етти иқтисодий устундан ташкил топган, уч хил йўналишдаги структура: ақилли(тадбиркорлик муҳити, рақамли дастур, инновацион Европа, таълим ва ўқитиш), инклюзив(меҳнат бозори ва бандлик, ижтимоий инклюзия), барқарор(атроф-муҳит барқарорлиги) иқтисодий ўсишдан иборат⁴².

Маълумки, Европани 2010 йилгача рақобатбардош иқтисодга айлантиришнинг жиддий ҳаракати бўлган 2000 йилдаги Лисбон стратегияси кутилгандек натижа бермагач, яъни 2012 йилда юқорироқ кўшилган қиймат ва унумдорроқ фаолиятга ўтишга ёрдам берадиган ақиллироқ иқтисодиётни қуришда АҚШ, Япония ва Канададан ортда қолаётган эди. Масалан: Европадаги унумдорлик кўрсаткичи АҚШдагига қараганда 20%га камроқ бўлган.

Бунда рақобатбардош иқтисодиёт деб аҳолисини юқори ва ошиб борувчи яшаш даражаси ҳамда даромадли бандлик билан таъминлаш имконига эга бўлган мамлакат тушунилади. Бошқача айтганда рақобатбардошлик ва унумдорлик даражасининг ошиши барқарор иқтисодий ривожланиш даражасини таъминловчи муҳим куч ҳисобланади.

Фикримизча Ўзбекистон шароитида билим ва инновацияга асосланган ақилли европа иқтисодиёти йўналиши долзарб ҳисобланиб, тадбиркорлик муҳити, рақамли иқтисодиёт дастури, инновацион Европа, таълим ва ўқитиш устунларига эътибор қаратиш зарур.

Иқтисодий ўсиш ва бандликни таъминлаш учун тадбиркорлик муҳитини яхшилашга самарали антимонопол сиёсат ва мос тартибга солиш воситасида рақобатни ривожлантириш орқали эришишни назарда тутати. Шунингдек, бунда бизнесни бошлашни осонлаштириш билан бизнес яратишни тезлаштириш, административ тўсиқларни, солиқдан қочиш ва солиқ юқини камайтириш, уларни арзонроқ ва бизнесни бошлаш учун енгилроқ қилиш, янги ва истиқболли бизнеслар учун капиталга эга бўлиш талаб қилинади.

Рақамли дастур иқтисодиётлар қайси даражада ахборот коммуникация технологияларидан илмий янгиликларни тарқатиш ва саноат унумдорлигини оширишда фойдланишни аниқлашни аниқлатади. Чунки, АКТнинг иқтисодиётга кўшаётган ҳиссасини иқтисодиёт тармоқларига ёйилиши, бизнес амалиётлари ва иқтисодий фаолиятларни трансформация қилиш ва тижорат ўтказмалари учун самарали инфраструктура сифатидаги имкониятида кўринади.

⁴¹ Н.Сиражиддинов. Формирование конкурентной среды – важнейшее условие роста конкурентоспособности экономики. // Международные отношения. Журнал № 4, 2018. Стр. 33.

⁴² “Europe 2020” Competitiveness Report Framework // The Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More Competitive Europe. The World Economic Forum, 2012.

Сифатли таълим ва ўқитиш содда ишлаб чиқариш жараёни ва маҳсулотлардан қиймат занжирига ўтишда жуда муҳим. Шунингдек, ишлаб чиқариш тизимининг талабларига тез мослашадиган яхши таълим олган ишчилар, иккинчи ва учунчи даражали таълим билан қамров, ишчилар маҳоратини доимий янгилаб борадиган маллака ошириш ўқишлари муҳим ҳисобланади.

Ақилли иқтисодий ўсиш билим ва инновацияга асосланган ривожланишни, барқарор ўсиш эса ресурс самарадорлиги, яшил ва рақобатбардош иқтисодиётни, инклюзив ўсиш ижтимоий ва ҳудудий бирдамликга элтувчи юқори бандлик иқтисодиётини тезлаштиришни ифодалайди.

Жаҳон иқтисодиётида эркин рақобат бозорининг ривожланиши таҳлилидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, ўртача корхоналарнинг мамлакатлар иқтисодиётида улуши ортиб бораётганлигига қарамасдан, глобализация, кескин технологик ривожланиш, мамлакатлар ташқи савдосининг эркинлашиши, халқаро меҳнат тақсимотининг чуқурлашиши, рақамли иқтисодиёт аҳамиятининг ошиши натижасида жаҳон бозорида капитализация даражаси жадал ошиб йирик компаниялар мавқеи, улуши давомли ортиб бормоқда. Бу иқтисодчи олимлар томонидан таклиф қилинаётган классик рақобат назариялари мамлакатлар иқтисодиётининг хусусиятларидан келиб чиқиб деформациялашаётганлиги тўғрисидаги хулосаларни бир мунча мустаҳкамлайди.

Жаҳон савдо ташкилотининг 2021 йилги статистик маълумотларига кўра(World Trade Statistical Review 2021), Жаҳон савдосининг ҳажми 1948 йилда 59 млрд. доллар бўлган бўлса, 2020 йилга келиб 17 трлн. доллардан ошди. 2010-2020 йиллар оралиғида жаҳон савдосининг ўсиши(2.7%) бутун жаҳон ЯИМнинг ўсиши(2%)дан тезроқ ўсди. Электрон-еткизиш хизматининг умумий жаҳон хизматлар экспортидаги улиши 2005 йилдаги 45 % дан 2020 йилда 64 % га етди⁴³.

Глобал COVID-19 инқирозининг 2020 йилда иқтисодиётларнинг рақобатбардошлик индикаторларидан ривожланган мамлакатларда 2017-2019 йиллардаги ўртачага нисбатан тармоқли, касбий ва чакана савдо хизматлар кўрсатиш соҳасида пандемиянинг бошланиши, мазкур бозорларда ютган барчасига эгалик қилишининг ортиши сабабли ҳаддан ортиқ платформаларга таяниш натижасида рақобатнинг пасайиши (-2.9%)га, рақамли иқтисодиёт фазасида танқис бўлган малакали ишчиларни топиш кўпроқ қийинлашиши(-1.5%)га, венчур капитал мавжудлиги яшиланиши(4.4%)га, жорий қилинган чекловлар натижасида компаниялар орасида ҳамкорликнинг ёмонлашиши(-2.6%) ва улар ичида эса ҳамкорликнинг кучайиши(4.6%)га таъсир қилди⁴⁴.

Жаҳондаги замонавий хизматлар ва бизнес моделларини яратиш мақсадида ахборот-технологиялари инструментларидан кенг фойдаланадиган

⁴³ <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx>.

⁴⁴ How Countries are Performing on the Road to Recovery // The Global Competitiveness Report, special edition 2020. Pages 53-55.

эски ва янги компаниялар кўп соҳаларда етакчи компаниялар билан кучли рақобатлашмоқда. Иқтисодиётнинг бир соҳаси бўлган рақамли иқтисодиёт глобал миқёсда йилига 25% гача ўсмоқда. Сўнгги икки йил ичида барча рақамли маълумотларнинг 85 фоиздан ортиғи яратилди, 40 миллиардга яқин қурилма интернетга уланиб маълумотлар алмашилмоқда⁴⁵.

Ушбу жараёнларда давлат истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг самарали қонунларини, тегишли назорат ва ижро механизмларини қабул қилиши керак. Хақаро ташкилотлар, давлатлар шунингдек, миллий, минтақавий ва глобал даражада рақамли платформа ёрдамида тақдим этиладиган товарлар ва хизматларга солиқларни қандай жорий қилиниши тўғрисида глобал ва минтақавий муҳокамаларда фаол иштирок этишлари керак. Масалан, ИХРТ яқинда рақамлаштириш натижасида пайдо бўлган солиқ масалалари бўйича жамоатчилик маслаҳатларини ўтказишни бошлади ва ушбу муаммоларни ҳал қилиш йўллари изламоқда.

Рақамли иқтисодиётда бозор конценрациясининг тегишли тармоқ самараси ва жараёнларини ҳисобга олган ҳолда, рақобат сиёсати қиймат яратиш ва фойда олиш жараёнида муҳим. Мавжуд механизмлар рақамли даврда рақобатдош ва баҳслашадиган бозорларни шакллантиришга йўналтирилган бўлиши керак. Ҳозирги вақтда монополияга қарши тартибга солишда истеъмолчиларга нархнинг кўтарилиши натижасида этказилган зарарни баҳолашга асосланган ёндашувлар кўпроқ. Зарарни баҳолаш кенгроқ бўлиб, масалан, истеъмолчиларнинг шахсий ҳаёти, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш, истеъмолчиларнинг танлов эркинлиги, бозор тузилиши, хизмат кўрсатувчи провайдерлар ўзгаришининг нархи ва компаниялар томонидан мижозларни ушлаб қолиш усуллари билан боғлиқ масалаларни қамраган бўлиши керак.

Бозорда ҳукмрон бўлган рақамли компанияларга нисбатан рақобат тўғрисидаги қонунни қўллаш самарадорлигини оширишнинг турли усуллари, масалан тегишли бозорни аниқ белгилаш, бозор кучи(устун мавқе)ни суиистеъмол қилишни баҳолаш ва бирлашиш устидан назоратни такомиллаштириш мавжуд. Тегишли қоидалар барча компаниялар учун очиқ ва адолатли тармоқдан фойдаланишни таъминлаш воситаси сифатида кўриб чиқиши керак. Ривожланаётган мамлакатлар танланган вариантлардан қатъи назар, ўзларининг рақобат сиёсатини амалда қўллаш механизмларини кучайтириши керак. Минтақавий ва глобал даражадаги сабъ-ҳаракатлар суиистеъмолга қарши курашда, бирлашишни назорат қилишда, маҳаллий ва минтақавий компаниялар учун биринчи даражали платформалардан адолатли фойдаланишни таъминлашда янада самарали бўлиши мумкин⁴⁶.

Рақамли иқтисодиёт концепциясини қонунчилик томонидан етарлича тартибга солилмаганлиги сабабли, авваламбор, рақамли иқтисодиётнинг тартибга солувчи муҳим хусусиятлари ва тушунчасини, уни амалга ошириш

⁴⁵ <https://antimon.gov.uz/raqobat-4-0/raqobat-4-0-muhokama-platformasi/>

⁴⁶ DIGITAL ECONOMY REPORT 2019. Value creation and capture: implications for developing countries. UNCTAD\ UN, New York, 2019. P. 138-141.

тамойилларини ва иқтисодий жараёнларни рақамлаштириш шароитида рақобатни ҳимоя қилиш чораларини бирлаштириш зарур бўлиб кўринади. Рақамли платформалар ва уларнинг тармоқга таъсири, катта маълумотларни бошқариш ва бозорга киришда технологик тўсиқлар, алгоритмлар, дастурлаш маҳсулотлари ва картелларнинг технологик алоқадорлиги - буларнинг барчаси рақамли товарлар ва хизматлар бозорларида монополиянинг пайдо бўлишига шароит яратади ва ёрдам беради⁴⁷.

Технологиянинг жадал ривожланиши рақобат тушунчасига бошқа томондан қараш орқали глобал ўзгаришларнинг тезлигига мослашиш ва бу даврда юзага келадиган тизимли муаммоларга жавоб қайтариш учун рўй бераётган ўзгаришлар ва ривожланаётган рақамли иқтисодиётнинг талаблари асосида рақобат сиёсати ва монополияга қарши тартибга солишни такомиллаштириш зарур.

YUQORI INFLYATSIYA VA FOIZ STAVKALARI BILAN SINOVDAN O'TGAN GLOBAL MOLIYA TIZIMI

*Abdurazakova N.S.
TAFU, katta o'qituvchi*

Jahon moliyaviy inqirozidan so'ng bank nazorati sezilarli darajada kuchaytirildi, qisman banklarga ko'proq kapital va likvid aktivlarga ega bo'lish hamda salbiy ta'sirlarga chidamliligini ta'minlash uchun stress testlaridan o'tish talablari qo'yildi.

Shunga qaramay, global moliya tizimi sezilarli tanglikni ko'rsatmoqda, chunki foiz stavkalarining oshishi ba'zi institutlarga bo'lgan ishonchni silkitadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Silicon Valley Bank va Signature Bankning muvaffaqiyatsizliklari - yuqori foiz stavkalari ushbu banklarning qimmatli qog'ozlari portfelida katta yo'qotishlarga olib kelganligini anglab, sug'urtalanmagan omonatchilarning qochishi natijasida yuzaga keldi va hukumat Shveysariyaning Credit Suisse kompaniyasini sotib olishni qo'llab-quvvatladi. raqib UBS tomonidan bozor ishonchini larzaga keltirdi va rasmiylar tomonidan favqulodda vaziyatlarda muhim choralar ko'rdi. Bizning so'nggi Global moliyaviy barqarorlik hisobotimiz shuni ko'rsatadiki, inflyatsiyani ushlab turish uchun foiz stavkalari tezda ko'tarilgani sababli bank va nobank moliyaviy vositachilar uchun xavflar ortgan. Tarixiy jihatdan, markaziy banklar tomonidan bunday kuchli stavkalar ko'pincha moliyaviy tizimdagi nosozliklarni ochib beradigan stresslar bilan birga keladi.

Jahon moliyaviy barqarorligini baholash rovida XVF moliya institutlarini nazorat qilish, tartibga solish va hal qilishdagi kamchiliklarni aniqladi. Oldingi Global moliyaviy barqarorlik hisobotlari yuqori foiz stavkalari sharoitida bank va bankdan tashqari moliyaviy vositachilarning tangligi haqida ogohlantirgan. Bank inqirozi moliyaviy barqarorlik xavfini oshirgan bo'lsa-da, uning ildizlari global moliyaviy

⁴⁷ Чепурнова Наталья Михайловна, Мурызева Валентина Олеговна Свободная конкуренция в условиях цифровой экономики: механизмы защиты // Государственная служба. 2020. №2 (124). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/svobodnaya-konkurentsiya-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki-mehanizmy-zaschity> (дата обращения: 13.12.2020).

inqirozdan tubdan farq qiladi. 2008 yilgacha ko'pchilik banklar bugungi standartlarga ko'ra ayanchli darajada kapitallashtirilmagan, likvid aktivlari ancha kam edi va kredit riskiga ko'proq duchor bo'lgan.

Bundan tashqari, kengroq moliya tizimining haddan tashqari muddati va kredit tavakkalchiligi transformatsiyasi, moliyaviy vositalarning yuqori darajada murakkabligi va asosan qisqa muddatli kreditlar hisobidan moliyalashtiriladigan xavfli aktivlar mavjud edi. Ba'zi banklarda boshlangan muammolar tez orada bankdan tashqari moliyaviy firmalar va boshqa tashkilotlarga ularning o'zaro aloqalari orqali tarqaldi. So'nggi tartibsizliklar boshqacha. Bank tizimi salbiy zarbalarga bardosh berish uchun ancha ko'p kapital va mablag'ga ega, balansdan tashqari tashkilotlar tuzatildi va inqirozdan keyingi yanada qattiqroq qoidalar bilan kredit risklari cheklandi.

Buning o'rniga, bu foiz stavkalarining keskin va tez o'sishi bilan tez o'sib borayotgan moliyaviy institutlar o'rtasidagi uchrashuv edi, ular o'sishga tayyor emas edi. Shu bilan birga, biz kichikroq institutlardagi muammolar kengroq moliyaviy bozor ishonchini silkitishi mumkinligini ham bilib oldik, ayniqsa doimiy yuqori inflyatsiya banklar aktivlariga zarar yetkazishda davom etmoqda. Shu ma'noda, hozirgi tartibsizlik 1980-yillardagi jamg'arma va kredit inqiroziga va 1984 yildagi Continental Illinois National Bank and Trust Co.ning muvaffaqiyatsizligiga olib keladigan voqealarga ko'proq o'xshaydi, bu AQSh tarixidagi eng kattasi edi. Bu muassasalar kamroq kapitallashgan va beqaror depozitlarga ega edi.

O'sib borayotgan tahdidlar. So'nggi paytlarda bank aktsiyalari sanoatning qiyinchiliklari tufayli kamaydi, bu banklarni moliyalashtirish xarajatlarini oshirdi va kreditlashning qisqarishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, hayratlanarlisi shundaki, umumiy moliyaviy sharoitlar sezilarli darajada qattiqlashmagan va oktyabr oyiga qaraganda yumshoqroq bo'lib qolmoqda. Qimmatli qog'ozlarni baholash cho'zilgan, ayniqsa Qo'shma Shtatlarda. Kamtarona kengroq korporativ kredit spremlari asosan past foiz stavkalari bilan qoplanadi. Shuning uchun investorlar ancha optimistik stsenariyni baholamoqda va foiz stavkalari ko'proq o'smasdan inflyatsiya pasayishini kutishmoqda. Bozor ishtirokchilari turg'unlik ehtimolini yuqori deb bilishsa-da, ular turg'unlik chuqurligini ham oddiy bo'lishini kutishadi.

Ushbu ishonchli nuqtai nazar inflyatsiyaning yanada tezlashishi bilan shubhalanishi mumkin, natijada investorlar foiz stavkalari yo'lini qayta baholaydilar va, ehtimol, moliyaviy sharoitning keskin keskinlashishiga olib keladi. Keyinchalik moliyaviy tizimda stresslar yana paydo bo'lishi mumkin. Ishonch - moliya asosi - burishda davom etishi mumkin. Banklar va bank bo'lmaganlar uchun mablag' tezda yo'q bo'lib ketishi mumkin va qo'rquv ijtimoiy tarmoqlar va xususiy chat guruhlari tomonidan kuchayishi mumkin. Moliya tizimining tez o'sib borayotgan qismi bo'lgan bank bo'lmagan moliyaviy firmalar ham iqtisodiyotning sekinlashishi bilan bog'liq bo'lgan kredit xavfining yomonlashuviga duchor bo'lishi mumkin. Misol uchun, ba'zi ko'chmas mulk fondlari o'zlarining aktivlarini baholashda katta pasayishlarni kuzatdilar. Rivojlanayotgan yirik bozor iqtisodiyoti mamlakatlaridagi banklarning aktsiyalari AQSh va Yevropadagi bank inqirozi tufayli hozirgacha ozgina zarar ko'rgan. Ushbu kreditorlarning ko'pchiligi foiz stavkalarining ko'tarilish xavfiga

kamroq duchor bo'lishadi, lekin ular odatda kredit sifati past bo'lgan aktivlarga ega, ba'zilari esa kamroq depozit sug'urtasiga ega. Bundan tashqari, suveren qarzning yuqori zaifligi ko'plab past baholi rivojlanayotgan bozor va chegara iqtisodiyotlariga bosim o'tkazmoqda va ularning bank sektorlariga potentsial ta'sir ko'rsatmoqda.

Xatarlarni miqdoriy baholash. Bizning xavf ostidagi o'sish ko'rsatkichimiz, moliyaviy beqarorlik tufayli global iqtisodiy o'sish uchun xavflar o'lchovi, kelgusi yilda jahon ishlab chiqarishining 1,3 foizga qisqarishi ehtimoli 20dan 1 ga teng ekanligini ko'rsatadi. Korporativ va suveren spreadlar kengaygan, aksiyalar narxi tushib ketgan va ko'plab rivojlanayotgan iqtisodlarda valyutalar zaiflashgan moliyaviy sharoitlarning keskin keskinlashishi sharoitida yalpi ichki mahsulotning 2,8 foizga qisqarishi ehtimoli teng.

Qat'iy siyosatlar. Moliyaviy barqarorlik uchun ortib borayotgan xavflarga duch kelgan siyosatchilar ishonchni saqlab qolish uchun qat'iy harakat qilishlari kerak. Nazorat, nazorat va tartibga solishdagi kamchiliklarni birdaniga bartaraf etish kerak. Ko'pgina mamlakatlarda rezolyutsiya rejimlari va depozitlarni sug'urtalash dasturlari kuchaytirilishi kerak. O'tkir inqirozli vaziyatlarda markaziy banklar ham bank, ham bankdan tashqari institutlarni moliyalashtirishni kengaytirishga muhtoj bo'lishi mumkin. Ushbu vositalar markaziy banklarga moliyaviy barqarorlikni saqlashga yordam beradi va pul-kredit siyosatini narxlar barqarorligiga erishishga qaratadi.

Agar moliyaviy sektorning tangligi kengroq iqtisodiyotga ta'sir qiladigan jiddiy oqibatlar olib keladigan bo'lsa, siyosatchilar moliyaviy barqarorlikni qo'llab-quvvatlash uchun pul siyosatining pozitsiyasini o'zgartirishi kerak bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, ular moliyaviy stress kamaygandan so'ng imkon qadar tezroq inflyatsiyani maqsadli darajaga qaytarish bo'yicha o'zlarining doimiy qarorlarini aniq etkazishlari kerak.

MALAYZIYA IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH YO'LLARI

Yunusova M.A.

Statistika agentligi mutaxassisi

So'nggi yillarda xalqaro munosabatlar rivojlanishida bir nechta yetakchi tendensiyalar yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bir tomondan, barcha mamlakatlar o'zining milliyligini anglashi, davlat suverenitetini mustahkamlashga intilishi kuchayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan esa, iqtisodiy globallashtirish va mintaqaviylashtirish jadal rivojlanmoqda. Hududlararo hamkorlik va raqobat tendensiyasi shakllanib, xalqaro bozor munosabatlari rag'batlantirilmoqda.

Xususan, Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasida joylashgan Malayziya davlatida ham ushbu tendensiyalarni kuzatishimiz mumkin.

Malayziya o'ziga xos mamlakatdir. U ko'p millatli hamda tinchlik va hamjihatlikda yashaydigan ko'p madaniyatli jamiyat hisoblanadi. Malayziyada uchta asosiy etnik guruh yashaydi: malaylar (bumiputra deb ham ataladi), xitoylar va hindular. Garchi Malayziya ko'p irqli mamlakat bo'lsa-da, barcha xalqlar ahillikda

yashaydi, etnik guruhlar o'rtasidagi ziddiyat kam uchraydi. Barkamol jamiyat va uning xilma-xilligi taraqqiyot va davlat qurilishiga turtki bo'ldi.

Qisqa vaqt ichida amalga oshirilgan muvaffaqiyatli islohotlar tufayli Malayziya davlati nafaqat mintaqada, balki butun dunyoda eng rivojlanayotgan davlatlardan biriga aylandi. Xususan, ta'lim tizimi, iqtisodiyot sohasi, xizmat ko'rsatish sohalari jadal rivojlanmoqda hamda jahon reytingida alohida o'rin tutmoqda.

Aytish joizki, hech bir davlat boshqa bir davlat uchun ideal iqtisodiy model bo'la olmaydi, chunki har bir mamlakat o'ziga xos individual xususiyatlarga ega. Biroq, bir mamlakat tomonidan qo'llaniladigan ba'zi tamoyillar boshqa mamlakatda uning iqtisodiy rivojlanishini tezlashtirish uchun qo'llanilishi mumkin.

1957- yilning 31- avgustida Malay federatsiyasi Buyuk Britaniyadan mustaqilligini ta'minladi. 1957-1970- yillarda mamlakatning iqtisodiy rivojlanish siyosati eksport bozorini rivojlantirishga qaratilgan edi. Asosiy yondashuv "laissez faire" orqali, ya'ni hukumat aralashuvisiz bozor munosabatlariga asoslangan siyosatni amalga oshirishdan iborat bo'lgan. Mustaqillikka erishishdan avval Malayziya xalqining yarmidan ko'pi qashshoqlikda hayot kechirgan. Mamlakatda qashshoqlik darajasi yuqori bo'lgan, 1970- yilda qashshoqlikning umumiy darajasi 49,3 % ni tashkil etgan⁴⁸.

Malayziya hukumati iqtisodiy inqirozni bartaraf etish maqsadida rivojlanish tashabbuslarini amalga oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqdi. Ushbu tashabbuslar eng avvalo, barcha fuqarolarga foyda keltirishi va nomutanosiblikni kamaytirishi kerak edi. Mustaqillikka erishilgandan so'ng, olib borilgan islohotlarning asosiy falsafasi "adolatli o'sish" tamoyiliga asoslangan. 1971- yilda Malayziyaning uzoq muddatli rivojlanish rejasi asosida Yangi iqtisodiy siyosat (YAIS) ishlab chiqildi. YAISning dastlabki bosqichi 1971-1990- yillarni o'z ichiga qamrab olgan bo'lib, unga ko'ra hukumat sifatli va inklyuziv o'sishni rag'batlantirgan holda rivojlanish jarayonlarida mamlakatning hech bir fuqarosini ajratmagan holda iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashi asosiy maqsad hisoblangan.

So'nggi yillarda Malayziyaning real yalpi ichki mahsuloti (YAIM) o'sish darajasini kuzatish mumkin. 1990-1997- yillarda YAIMning o'rtacha o'sish sur'atlari 9,2 % bo'lib, 1997- yilda Sharqiy Osiyoda sodir bo'lgan moliyaviy inqiroz sababli esa bu ko'rsatkich birmuncha sekinlashdi⁴⁹.

1-rasm. 1990-2022- yillarda Malayziyaning YAIM o'sish sur'atlari⁵⁰

⁴⁸ Malaysia success story in poverty eradication

⁴⁹ Jahon banki rasmiy sayti www.worldbank.org

⁵⁰ Jahon banki rasmiy sayti www.worldbank.org

Shuni ta'kidlash joizki, Malayziya kambag'allikka qarshi kurashda muvaffaqiyatga erishdi. 1990- yildagi umumiy qashshoqlik darajasi 16,5 % ni tashkil qilgan bo'lsa, 2022- yilga kelib bu ko'rsatkich 6,1 % ga kamaydi. Xuddi shunday tendensiya aholining eng kambag'al qatlamlariga nisbatan ko'rsatkichlarda ham kuzatilmoqda⁵¹.

Yangi iqtisodiy siyosat olib borilishi natijasida Malayziya o'rta sinfining paydo bo'lishi, shuningdek, bumiputra qatlamida savdo va sanoat sohalarida muvaffaqiyatli ishbiarmonlar qatlami paydo bo'lishiga yordam berdi. Yangi iqtisodiy siyosat mamlakatga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi hamda Malayziyaning iqtisodiy muvaffaqiyatga erishishiga turtki berdi. Bugungi kunda Malayziya iqtisodiyoti burilish chorrahasida turibdi. Hozirda u o'rta daromad tuzog'iga tushib qolgan va uning kelajakdagi asosiy yo'nalishlaridan biri bu yuqori daromadli davlatlar qatoriga kirishdan iboratdir.

Malayziya yuqori o'rta daromadli mamlakat bo'lib, 2022- yil holatiga ko'ra aholi jon boshiga YAIM 28 315,4 AQSH dollarini (2017- yilgi xarid qobiliyati pariteti (XQP) bo'yicha) tashkil etdi⁵².

2-rasm. 2000-2022- yillarda Malayziyaning aholi jon boshiga YAIM hajmi (2017- yilgi XQP bo'yicha AQSH dollarida)⁵³

Malayziyadagi uy xo'jaliklarida COVID-19 pandemiyasi sababli milliy kambag'allik chegarasi daromadlarida qashshoqlik darajasi 2020- yilda 8,4 % ga ko'tarildi. Xuddi shu davrda, Jini indeksi bo'yicha o'lchanadigan daromadlar tengsizligi 2019- yildagi 40,7 % dan 2020- yilda 41,1 % gacha o'sdi.

Malayziya iqtisodiyotini yanada yuqori bosqichga olib chiqish maqsadida yangi iqtisodiy modelni ishga tushirdi. Yangi iqtisodiy model xususiy sektorni jonlantirishga, ishchi kuchi sifatini oshirishga, raqobatbardosh milliy iqtisodiyotni yaratishga qaratilib, davlat sektorini iqtisodiy rivojlanish ehtiyojlariga ko'proq moslashtirish uchun yordam beradigan strategik islohotlar tashabbuslarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, hukumat teng imkoniyatlar siyosatini amalga oshirishni siyosiy tashabbuslarni shaffofroq va bozorga yo'naltirilgan bo'lishini ta'minlab

⁵¹ Malaysia success story in poverty eradication

⁵² Jahon banki rasmiy sayti www.worldbank.org

⁵³ Jahon banki rasmiy sayti www.worldbank.org

beradigan ba'zi tuzatishlar kiritish orqali davom ettirmoqda.

Xulosa qilib aytish kerakki, Malayziya hozirda bilim infratuzilmasini barpo etish, o'sish manbalarini takomillashtirish, shuningdek, davlatning barqaror rivojlanishini ta'minlash choralari ko'rmog'da.

Malayziyaning qashshoqlikka barham berish tajribasi har doim jadal iqtisodiy o'sish va kambag'allarni qo'llab-quvvatlash strategiyasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan. Bu muvaffaqiyatlarga ijtimoiy-siyosiy barqarorlik va hukumat tomonidan uzluksiz olib borilayotgan sa'y-harakatlar tufayli erishilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jahon banki ma'lumotlari // www.worldbank.org;
2. Department of Statistics Malaysia // www.dosm.gov.my;
3. Malaysia success story in poverty eradication // Economic planning unit, 2016-2017;
4. Э.Ч. Тан, Общий обзор экономики Малайзии - Научно-дискуссионная часть пленарного заседания;
5. Л.Ф. Пахомова, Индустриально-информационное развитие Малайзии - Политическое и экономическое развитие отдельных стран.

РОЛЬ ДОГОВОРА ФРАНШИЗЫ В РАЗВИТИЕ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Ганиева М.А.

специалист Агентства статистики

при Президенте Республики Узбекистан

магистрант направления Международное бизнес право

Университета мировой экономики и дипломатии

Аннотация: В статье рассматривается организация бизнеса на основании договоров франшизы, перечислены преимущества данной формы и указаны возможные стратегии развития. Кроме того, в статье приводятся возможные направления государственной поддержки франшизы как источника занятости населения и повышения экономической стабильности в нашей стране.

Ключевые слова: предпринимательство, франчайзинг, роялти, паушальная оплата, бренд, торговая марка, товарные знаки, аренда, франчайзинговые договора, лицензии, авторское право.

Abstract: The article discusses the organization of business on the basis of contracts franchise, lists the advantages of this form and indicates possible strategies development. In addition, the article provides possible directions for government supporting franchising as a source of employment and increasing economic stability in our country.

Key words: entrepreneurship, franchising, royalty, lump payment, brand, trademark, trademarks, lease, franchise agreements, licenses, copyright.

В последние годы правительством нашей страны проводится масштабная работа по созданию достойных условий жизни для населения, улучшению деловой среды, обеспечению занятости путем поддержки социально-

экономического развития страны, активного предпринимательства, новаторских идей и творческих потенциалов. Взаимовыгодная интеграция малого, среднего и крупного предпринимательства является необходимым фактором развития экономики, ее инвестиционной привлекательности, повышения уровня занятости населения. Франчайзинг как способ такой интеграции играет важную роль в экономиках развитых стран. Так, исследования показывают стабильный вклад франчайзинга в валовом внутреннем продукте, рост количества предприятий и увеличение числа рабочих мест.

Цель исследования рассмотрение актуальности новым в нашей стране договор франшиза, классификация видов франшиза, роль договоров франшиза в увеличении рынка товаров и услуг.

В более глубоком понимании франчайзинг – это договорная форма бизнеса, при которой франчайзер – продавец франшизы, предоставляет независимому франчайзи – покупателю лицензию на использование торговой марки, систему управления бизнесом, продажу товаров и услуг от ее имени, распространение продукции или услуг на определенной, ранее согласованной территории, при условии сохранения оригинальных технологий производства и внутренних операций⁵⁴.

К основным формам франчайзинга относятся:

Прямой франчайзинг – передача прав владения деятельностью одному лицу с ограничением территории. Например, производство минеральных вод «Нестле» только в одной области – Наманганской области и реализуется одним предприятием.

Субфранчайзинг – Франчайзер передает субфранчайзеру большую часть своих прав на закрепленной территории, включая право на открытие предприятия и продажу франшизы третьим лицам. В качестве примера в нашей стране можно взять, хотя это неофициальное занятие пищевую цепь «НОНКАБОБ»⁵⁵

Мастер-франшиза используется в деятельности крупных международных сетей. Предполагается полная передача полномочий франчайзера мастер франчайзи, включая эксклюзив. Например, в России предприятие «PEPSI» получил право разрабатывать продукцию под этим брендом на территории стран Содружества независимых государств (СНГ).

В Узбекистане на данный момент франчайзинг только набирает обороты. Есть несколько основных факторов и причин, согласно которым сдерживается его развитие:

1) Низкая осведомленность; В первую очередь, в Узбекистане нужно выполнить просветительскую работу, образовать осознание у всего населения государства о том, что такое франчайзинг. Так как на самом деле любой житель

⁵⁴ Франчайзинг как инструмент развития сферы услуг, Е.В. Слепцова, канд. экон. наук, доцент А.В. Ахинян, магистрант А.Е. Мартиросян, магистрант Кубанский государственный университет (Россия, г. Краснодар) DOI: 10.24411/2411-0450-2018-10333

⁵⁵ Франчайзинг шартномалари асосида маҳсулотлар ва хизматлар бозорини ривожлантириш, Иктисод ва молия / Экономика и финансы 2019, 2(122)

государства имеет возможность начать личное дело, получив для себя франшизу.

2) Отсутствие специализированного образования, маленькая численность бизнес-школ и предназначенных для данной специальности курсов, в которых затрагивается содержание франчайзинга;

3) Условная «юность» предоставленного метода ведения бизнеса⁵⁶.

Для вступления в отношении по франшизы нужно знать следующие стратегии:

Стратегия «заманивание» ориентирована на привлечение в сеть большого числа франчайзи за счет низкого вступительного взноса с целью максимизации прибыли от высоких обязательных платежей.

Стратегия «тиражирование успеха» характеризуется низкими уровнями обязательных платежей и вступительного взноса. Стратегия эффективна, если деятельность не предполагает жесткого отбора франчайзи, долгого обучения, а затем тщательного контроля над ними.

Стратегия «плата за бренд» характеризуется низким уровнем обязательных платежей и высоким вступительным взносом, используется когда бренд известен и репутация франчайзера высока.

Стратегия «снятие сливок» характеризуется высокими уровнями обязательных платежей и вступительного взноса. При этом велики как ценность бренда, так и поддержка франчайзера, что сокращает диапазон потенциальных франчайзи.

В таблице 1 представлены цели, преследуемые предприятием при реализации различных стратегий.

Таблица 1

Цели реализации стратегий франчайзинга

Наименование стратегии	Цели реализации стратегии	Область применения
Заманивание	Максимально возможное увеличение количества торговых точек за минимальное время.	Предприятиями общественного питания на начальном этапе создания сети
Тиражирование успеха	Экспансия, создание обширной сбытовой сети. Важно достичь экономии от масштабов, путем максимизации числа франчайзи достигается окупаемость затрат на разработку системы и управленческие расходы	Предприятиями, предоставляющими массовые стандартизируемые услуги
Плата за бренд	Дальнейшее развитие бренда	Предприятиями зарекомендовавшими себя среди клиентов, например, в индустрии красоты
Снятие сливок	увеличение сети с жестким контролем над соблюдением стандартов	Предприятиями сферы коммерческой медицины, а также специализированных автоцентров обслуживающих владельцев автомобилей класса люкс

⁵⁶ Lukyanov A. (June 16, 2021). Franchising in Uzbekistan / Why is it needed and what are its advantages. Online edition of Spot.uz

Осуществление предпринимательства в форме франчайзинга невозможно без надлежащего правового обеспечения. В законодательстве Республики Узбекистан оформит отношение по франшизе регулируется по “Гражданскому кодексу” глава 50, в главу включены статье 862-874, по Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан “Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации договоров комплексного предпринимательского лицензии (франшизинг)” и нормами о коммерческой концессии с субсидиарным применением норм о лицензионном договоре⁵⁷.

Современном обществе меняются предпочтения, и франчайзинг, как один из видов бизнес деятельности стремительно развивается. Он способствует развитию как социальному, так и экономическому. Создаются дополнительные рабочие места, привлекается больше инвестиций для развития деятельности, как местных, так и иностранных, увеличивается рынок путем размещения своих товаров и услуг, обеспечивается дополнительная прибыль и доход в бюджет страны, происходит оборот денежных средств, появляется возможность выхода на мировой уровень, следовательно, возможность увеличения узнаваемости бренда и страны.

Одним словом, франчайзинг это, пожалуй, одна из тех сфер развития предпринимательских и бизнес способностей, которые были так необходимы для 165 развития нашей экономической деятельности и для увеличения узнаваемости Узбекистана не только в пределах стран СНГ, но и в других странах мира.

Список использованной литературы

1. Франчайзинг как инструмент развития сферы услуг, Е.В. Слепцова, канд. экон. наук, доцент А.В. Ахиян, магистрант А.Е. Мартиросян, магистрант Кубанский государственный университет (Россия, г. Краснодар) DOI: 10.24411/2411-0450-2018-10333
2. Франчайзинг шартномалари асосида маҳсулотлар ва хизматлар бозорини ривожлантириш, Иқтисод ва молия / Экономика и финансы 2019, 2 (122)
3. Lukyanov A. (June 16, 2021). Franchising in Uzbekistan / Why is it needed and what are its advantages. Online edition of Spot.uz
4. <https://lex.uz/docs/6080481?otherlang=1>

⁵⁷ <https://lex.uz/docs/6080481?otherlang=1>

ЎЗБЕКИСТОНДА ТЎЙИБ ОВҚАТЛАНМАЙДИГАНЛАР УЛУШИ КЎРСАТКИЧНИНГ ҚАЙТА ҲИСОБЛАНИШИ ВА УНИНГ ХАЛҚАРО ҲАМЖАМИЯТДА МАМЛАКАТ НУФУЗИГА ТАЪСИРИ ҲАҚИДА

*Худойқулова Ҳ.Б. доц.
Мирзо Улугбек номидаги ЎЗМУ*

Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси сайъи ҳаракатлари билан БМТ нинг озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти ФАО халқаро ташкилоти томонидан мунтазам эълон қилиб бориладиган “тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” кўрсаткичининг Ўзбекистон учун қайта ҳисобланишига эришилди. Бу кўрсаткичнинг муҳимлиги ва унинг қайта ҳисобланиши халқаро ҳамжамиятда мамлакат нуфузига қай даражада таъсир этиши ҳақида маълумот беришни лозим деб топдик.

БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти ФАО халқаро ташкилоти зиммасига дунё миқёсидаги озиқ-овқат билан боғлиқ вазиятни кузатиб бориш вазифаси юклатилган бўлиб, бу халқаро ҳамжамиятга етарли озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ҳаракатларни тегишли равишда йўналтиришга имкон беради.

ФАО ташкилотининг озиқ-овқат хавфсизлиги ва очлик тўғрисидаги маълумотлари халқаро ҳамжамият томонидан тан олинади. Бунинг асосий сабабларидан бири, маълумотлар алмашиш жараёнида ҳамкорлар билан доимий равишда сўровномалар ташкил этилганлиги, уларнинг асосли таклиф ва эътирозларни эътиборсиз қолдирмаган ҳолда, озиқ-овқат хавфсизлиги ва очликни ўлчашга қаратилган услуб ва механизмларни такомиллаштириб борилиши ва ҳар бир ҳисоблаш жараёнининг очик равишда тақдим этиб борилганлигидадир.

ФАО томонидан мунтазам равишда эълон қилиб бориладиган муҳим кўрсаткичлардан бири “Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” (Prevalence of Undernourishment) бўлиб, у кунлик қабул қилаётган озиқ-овқат истеъмоли мунтазам равишда, кунлик лозим бўлган озуқавий энергия исъмолини қондириш учун етарли бўлмаган аҳоли улушини ифодалайди. исқача қилиб айтганда, уй хўжаликлари кузатувларидан ёки/ва асосан бир йил давомида мамлакат миқёсида ишлаб чиқарилган озиқ-овқат маҳсулотларининг бир йил давомида аҳоли томонидан истеъмол қилинган қисмининг аҳоли қатламларида (децил ёки квинтел гуруҳларда) тақсимотини аниқлаш орқали ҳисобланади.

Бу кўрсаткич халқаро миқёсда тан олинган кўрсаткичлардан бири бўлиб, ҳукуматлараро сиёсий муносабатлар ўрнатишда, нодавлат ва ҳукумат ташкилотлари ички ва ташқи фаолиятида мамлакатнинг аҳоли турмуш даражаси ҳақидаги муҳим маълумот сифатида қўлланилади. Шунингдек, “Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” Барқарор Ривожланиш Мақсадлар дастуридаги иккинчи мақсад БРМ-2.1 (очликни бартараф этиш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва овқатланиш сифатини яхшилаш) бўлиб, мамлакатлар ривожланишини мониторинг қилиш кўрсаткичларидан биридир. Бу кўрсаткич сўнгги ўн йилликда кенг қўлланилганлиги сабабли, аҳоли

даражасида тўйиб овқатланмасликнинг миллий ва глобал тенденцияларини аниқлашда фойдаланилади. “Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” озиқ-овқат танқислиги кўрсаткичи индексини ҳисоблаш учун ҳам ишлатилади. “Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” Халқаро озиқ-овқат сиёсати тадқиқот институтининг (IFPRI) Глобал очлик индексининг таркибий қисмларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистонда тўйиб овқатланмайдиганлар улуши 2009 йида 10,3 фоизни ташкил этган бўлса, 2018 йилда Ўзбекистон Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши халқаро рейтингда дунёдаги 165 та мамлакат ичида тўйиб овқатланмайдиганлар улуши кўплиги бўйича 6,3 фоиз (2,0 млн. киши) кўрсаткич билан Мали, Жанубий Африка мамлакатлари қаторида 85-мамлакат сифатида эълон қилинган. Ушбу рейтингда Ўрта Осиё мамлакатларидан Туркменистон тўйиб овқатланмайдиганлар улуши 5,4 фоиз кўрсаткич билан 95-ўринда, Қозоғистон эса 2,5 фоиз кўрсаткич билан ижобий 162-ўринда кўрсатилган (жадвалга қаранг).

Жадвал

**Баъзи мамлакатларнинг 2018 йилда тўйиб овқатланмайдиганлар улуши
халқаро рейтингдаги ўрни
(2019 йилги янгиланмаган маълумот асосида)**

Рейтингдаги ўрни	Мамлакат номи	Йиллар				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Марказий Африка Республикаси	44,6	52,2	57,8	59,8	59,6
2	Зимбабве	44,1	46,9	49,5	50,9	51,3
3	Гаити	49,6	49,3	49,6	48,9	49,0
14	Афғонистон	25,0	26,9	28,6	29,5	29,8
79	Қирғизистон	6,9	6,6	6,6	6,8	7,1
84	Мали	5,9	5,6	5,7	6,0	6,3
85	Ўзбекистон	6,9	6,6	6,4	6,3	6,3
86	Доминика	6,2	6,3	6,5	6,4	6,2
87	Жанубий Африка	4,8	5,2	5,7	6,1	6,2
88	Албания	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
95	Туркменистон	4,8	4,7	4,9	5,1	5,4
134	Германия	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
158	Россия	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
161	Озарбайжон	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
162	Қозоғистон	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
163	Малайзия	3,2	3,0	2,8	2,6	2,5
164	Руминия	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

165	Финландия	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Манба: https://knoema.com/atlas/ranks/Prevalence-of_overnourishment?baseRegion=UZ

Ушбу кўрсаткичнинг халқаро миқёсда муҳимлигини инобатга олган ҳолда, 2019 йилда Давлат статистика қўмитаси таркибида, ФАО халқаро ташкилоти томонидан эълон қилинадиган “Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” кўрсаткичини тадқиқ қилиш бўйича, мутахассислар жалб қилинган ҳолда, эксперт гуруҳи ташкил этилди (муаллиф ушбу эксперт гуруҳи аъзоси ҳисобланади).

Эксперт гуруҳи томонидан, ФАОнинг Ўзбекистон бўйича аҳолининг тўйиб овқатланмаслик кўрсаткичларини ҳисоблаш методологияси ва унга боғлиқ равишда, озиқ-овқат баланси (Food Balance Sheet-FBS) методологиялари ва фойдаланилган маълумотлар манбалари чуқур ўрганиб чиқилди.

2019 йилнинг 10-12 декабр кунлари Тошкент шаҳрида ФАО экспертлари иштирокида ташкил этилган семинар давомида, Ўзбекистон Республикаси учун “Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” кўрсаткичи ҳисобланиш жараёни ҳақидаги туғилган саволлар, таклифлар ва эътирозлар юзасидан баҳс-мунозаралар олиб борилди. Натижада, ФАО вакиллари томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси вакиларининг билдирган эътироз ва таклифлари инобатга олинганлиги ва Ўзбекистон учун “Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” кўрсаткичи 2014 йилдан бошлаб қайта ҳисобланиши расман маълум қилинди.

The FAO estimates for Uzbekistan could be improved in several ways. Taking into account the feedback from the State Committee on Statistics during the workshop, FAO has revised animal feed imputations for wheat and milk which are significantly lower than the current historical time-series (which runs up to 2013). The new quantities are lower by around 50% in most cases. The combined effect of these new feed and loss numbers is an overall increase in the Dietary Energy Supply (DES) for Uzbekistan by some 200 kcal/person/day for the years 2014-2017.

FAO is in the process of recalculating the PoU based on this new DES. All else remaining equal, the PoU would go down to 2.7% from its current figure of 6.3%. However, the State Committee for Statistics has also suggested a lower CV at 0.21, based on recent data from Household Budget Survey (HBS), which it provided to FAO on 14

FAO Roadmap for the implementation of SDG indicators in Uzbekistan

SDG indicators under FAO custodianship – 18 December 2019

2020 йил 13 июль куни тақдироти бўлиб ўтган ФАО нинг навбатдаги ҳисоботи “Жаҳондаги озиқ-овқат хавфсизлиги ва овқатланиш ҳолати-2020” (SOFI 2020) докладида ва ФАО расмий сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, Ўзбекистон Республикаси учун “Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” кўрсаткичини 2014 йилдан бошлаб қайта ҳисоблаш амалга оширилди ва бу кўрсаткич 2016-2018 йиллар учун 2,8 % (0,9 млн. киши) (Эслатма: 2019 йилги SOFI 2019 ҳисоботида, Ўзбекистон 2016-2018 йилларда тўйиб овқатланмайдиганлар улуши 6,3 % (2,0 млн. киши) деб эълон қилинган эди) ва

охирги 2017-2019 йиллар учун 2,6 % (0,8 млн. киши) ни ташкил этди (расмга қаранг).

1-расм. 2009-2019 йилларда Ўзбекистон Республикасида тўйиб овқатланмайдиганлар улуши, %

Юқорида санаб ўтилганидек, “Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” (Prevalence of Undernourishment) кўрсаткичининг Барқарор Ривожланиш Мақсадларидаги иккинчи мақсад БРМ-2.1(очликни тўхтатиш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва овқатланишни яхшилаш) кўрсаткичи сифатида мамлакатлар ривожланишини мониторинг қилишда фойдаланади. “Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” озиқ-овқат танқислиги кўрсаткичи индексини ҳисоблаш учун ҳам ишлатилади. “Тўйиб овқатланмайдиганлар улуши” Халқаро озиқ-овқат сиёсати тадқиқот институтининг (IFPRI) Глобал очлик индексининг таркибий қисмларидан бири ҳисобланади ва шуни мамнуният билан айтиш мумкинки, Ўзбекистонда тўйиб овқатланмайдиганлар улуши кўрсаткичининг ижобий томонга ўзгарганлиги, Ўзбекистоннинг ушбу индекслар бўйича ҳам халқаро ҳамжамиятда нуфузининг юксалишига олиб келади.

ФАО ташкилоти маълумотлари дунё миқёсида нодавлат ва ҳукумат ташкилотлари томонидан мунтазам кузатиб, таҳлил қилиб борилишини назарда тутган ҳолда, шуни айтиш мумкинки, ФАО нинг Ўзбекистон ҳақидаги маълумотларининг ижобий ўзгариши инвесторларнинг Ўзбекистонга қизиқиши янада ортишига, бунинг натижасида эса мамлакатда қишлоқ хўжалиги, саноат соҳаларининг ривожланиши ва экспорт салоҳиятининг ортишига туртки бўлади.

Ушбу натижалар, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 апрелдаги “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан кўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4273-сон қарори ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги ПФ-6003–сонли Фармони ижросининг амалий

натижасидир.

ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИДА КРЕАТИВ МАРКЕТИНГ ҚЎЛЛАШ УСУЛЛАРИ

*Икромов М.А.
ТДИУ профессори,
Қўзиев Ж.А.
ТДИУ магистранти*

Таълим тизимининг миллий ва халқаро меҳнат бозоридаги рақобатбардошликни ошириш масалалари Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилгача комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожланиш концепциясида ўз аксини топган [1]. Ушбу муаммони хал этишнинг асосий мақсади малакали кадрларни тайёрлаган холда тез ўзгараётган ижтимоий-иқтисодий ҳолатга ва халқаро таълим стандартларига мувофиқлаштиришдан иборатдир.

Глоблалашув, экологик ҳолатнинг кескинлашуви, мавжуд ресурскардан оқилана фойдаланиш эҳтиёжи иқтисодиётнинг ривожланишидаги муҳим омиллардан бири болиб ижодий ёки креатив ёндашувни амалга оширишни тақозо этади. Олий таълим тизимида креатив маркетинг воситаларидан фойдаланиш муҳим ўрин эгаллаб, таълим хизматларининг истемолчиларини қуйидаги гуруҳларга тақсимланишини тақозо этади ва уни 1-расмда ифода этамиз (1-расмга қаранг)

1-расм. Креатив маркетинг стратегиясини амалга оширувчи асосий воситалар

Ахборот – коммуникация технологиялари, рақамлаштириш ва интернет ривожланиши туфайли таълим хизматларини оммага етказиш усуллари тобора янгиланмоқда ва кенгаймоқда. Масалан, ҳозирги кунда Тошкент давлат иқтисодиёт университети ва унинг бўлимлари (факултет, кафедра ва профессор-ўқитувчилар) да мавжуд сайтлар орқали нафақат республикамиздаги истемолчиларга, балки хорижий мамлакатларга ҳам зарурий маълумотлар етказиш амалга оширилмоқда. Бошқача қилиб айтганда, таълим соҳасидаги рақобат, жисмоний муҳитдан ташқари виртуал имкониятлар яратилмоқда.

Самарали маркетинг воситалари тариқасида, олий таълим муассасаларида, асосан ўқув юртининг сайти, интернетдаги ижтимоий тамоқлардан фойдаланиши, турли ҳил платформа ва блоглар киради. Улар

ёрдамида аҳолининг турли қатламининг таълим хизмаларига бўлган эҳтиёжлари аниқланади. Олдинги мақолаларимизд ёзиб ўтганимиздек, таълим хизматлари фақатгина олий таълим билан чегараланмасдан, балки иккинчи мутахасислик, Малака ошириш, қайта тайёрлаш, тадбиркорлика назарий ва амалий кўникма яратиш ҳамда турли маслаҳат берувчи марказлар фаолиятидан иборат бўлади[2].

Ундан ташқари, BUZZ-формат, яъни “Миш-миш маркетинги” мавжуд. Олий таълим муассаси ҳақидаги маълумот, унинг рейтинги, ундаги йўналиш ва мутахасисликлар, ижтимоий шароит, жамоадаги муҳит, талабалар турар жойлари, овқатланиш шаҳобчалари ва кўплаб бошқа омиллар ҳақида бир талабадан иккинчисига ёки уларнинг ота-оналарига суҳбат ва мулоқот тариқасида маълумотлар етказилади. Бундай шаклни яна “Word-of-mouth” деб ҳам юритилади. Талаба ота-оналарининг ижобий фикрлари оммавий ахборот воситаларидан тезроқ ва самаралироқ маълумотлар етказилишига, у эса ўз навбатида таълим хизматларининг ривожланишига туртки бўлади.

Таълим хизматларининг моддий ўтказувчиларига мисол тариқасида Интернет базасида келтирилган чизмасини келтиришимиз мумкин[3]. Интернет ресурсларининг ривожланиши барча олий таълим муассасининг ташқи муҳит билан боғланиш имкониятини кенгайтиради, ўзларидаги таълим технологиялари ва илмий янгиликлари билан уйғунлаштириш шароити яратилади (3-расмга қаранг).

ТДИУ да ҳозирги кунда масофавий дарслар ўтиш маркази очилиб, юқорида кўрсатиб ўтилган барча омилларни ўз ичига қамраб олинган.

Бизнинг фикримизча, креатив маркетингни таълим соҳасида қўлланилиши, аҳолининг турли қатламига керакли маълумотларни етказиш, истеъмолчиларнинг билим савиясини кўтариш, ностандрт, бошқаларга ўхшамаган ҳолда таълим усуллари ва технологиялари билан ўртоқлашиш имкониятини яратиш, олий таълим муассасининг ишини самараси ошишига хизмат қилади.

Таълим маҳсулоти(Product placement) таълим дастурининг ролиги, дарслик ва ўқув қўлланмалар, хизмат турлари рекламаси, ОТМ бренди
Билборд шаклидаги тизер-реклама турлари, журналлардаги мақола, таълим дастурлари тўғрисидаги видеороликлар
Бозорга янги таълим маҳсулотини олиб чиқиш (Life-placement), таълим хизматининг қийматлилигини кўрсатиш, масалан, транспортдаги реклама
Смартфон, телефон, коммуникаторлар ёрдамида таълим хизматлари ҳақидги маълумотларни тарқатиш (mobile marketing)
Глобал тизимда фойдаланувчиларга видео иллюстрацияларни тарқатиш (Виртуал маркетинг). Масалан, Ю Туб тизимида маърузаларни жойлаш.

2-расм. Таълим хизматлари соҳасидаги моддий ўтказувчилар позициялари

Бошқача қилиб айтганда, таълим хизматларини амалга оширишда янги ғояларни ишлаб чиқиш ва самарали концепциялардан фойдаланишни тақозо

этади [4]. Ушбу фикрларимизни расм тариқасида шакллантиришга ҳаракат қилдик (3-расмга қаранг).

Таълим мҳсулотини ўзгартириш, халқаро тизимли таълим дастурини ишлаб чиқиш, янги таълим тизимини яратиш
ОТМ нинг имижини ошириш
Талабаларга кўрсатилаётган инновацион таълим хизматларини позициялаш (ўрнини белгилаш)

3-расм. Таълим хизматлари соҳасида креатив маркетингнинг амалга ошириш тадбирлари

Ушбу тизим самарали ишлаши учун иш берувчилар билан алоқа ўрнатиш, бизнинг Ўзбекистон шароитида, Вазирлар Маҳкамаси ёки унинг вазирликлари орқали амалга оширилиши керак. Ҳозирги кунда барча тармоқ корхона ва тадбиркорларга малакали ва амалий кўникмага эга кадрлар керак. Аммо, шу билан бирга кадрларни тайёрлашга кетадиган харажатни қоплашга шўшилётгани йўқ. Республика миқёсида ўзига кадр тайёрлаётган, масалан, тоғ-металлаургия комбинатлари (Олмалиқ, Навоий), нефт-газ ва яна бир нечта тармоқни кўрсатишимиз мумкин ҳолос.

Бизнинг фикримизча, ҳозирги кунда давлат корхоналари ва ижтимоий инфрасуруктурасининг ташкилотлар эҳтиёжи аниқлаштирилиб, ундан қанчаси давлат бюджетидан, қанчаси эса контракт ҳисобидан қопланишини аниқлаштиришимиз керак. Бу вазифа ҳам креатив маркетингнинг воситалари орқали амалга оширилиши лозим. Ҳисоб-китоб бўйича, 70% кадрлар давлат бюджетидан, 20% корхоналар ва 10% эса жисмоний шахслар маблағи ташкил этилиши лозим.

Фақат шундагина иқтисодиётимизнинг самарали ривожланишини, тайёрланаётган кадрларнинг манзиллилигини, ҳамда таълим-илм-ишлаб чиқариш интеграциясининг пировард натижасига эришишни таъминлашимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Президентининг “Иқтисодиётни ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 26.03.2020 йил ПФ-5975-сон Фармони

2. Икрамов М.А “Интеллектуал кадрларни тайёрлаш муаммолари ва ечимлари” “Iqtisodiyot va ta’lim”, ТДИУ журнали, 2022 йил, махсус сони, ТДИУ

3. Понятие креативного маркетинге и его использование с целью увеличения продаж [Электрон ресурс]. URL: [https:// zaochnik-com.com //spravochnik/marketing/vidi-marketinga/kreativniy-marketing/](https://zaochnik-com.com/spravochnik/marketing/vidi-marketinga/kreativniy-marketing/)(дата обращения : 15.06.2023)

4. Богиев Г.Л., Икрамов М.А. Инновационные проблемы совершенствования методологии и теории маркетинга в условиях

цифровизации экономики и развития Интернета вещей” “Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда замонавий маркетинг концепцияларидан самарали фойдаланишнинг долзарб масалалари” халқаро илмий-амалий конференция материаллари, Тошкент, ТДИУ, 2022 й, 25 октябрь, 1-том 112-120 б.

5. Икрамов М.А. Требования, предъявляемые маркетологу в условиях цифровизации экономики. “Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда замонавий маркетинг концепцияларидан самарали фойдаланишнинг долзарб масалалари” халқаро илмий-амалий конференция материаллари, Тошкент, ТДИУ, 2022 й, 25 октябрь, 1-том 475-481 б.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧЛАРИ

*Хасанов А.И. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий
мактаби мустақил изланувчиси*

Жаҳон иқтисодиётида ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ)нинг жадал ривожланиши таъсирида инновацион тизимда ишлайдиган компьютерлар, мобил телефонлар ва интернет технологияларининг пайдо бўлиши Корхоналарини тубдан ўзгаришига олиб келди. Натижада, ҳозирги кунда иқтисодиёт ва унга асосланган бошқарув усулларининг амалиётда кенг қўлланилиши жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг асосий омилларидан бирига айланди. «Ривожланган давлатларнинг ялпи ички маҳсулотида рақамли иқтисодиётнинг улуши 2010 йилда 1,2 фоизни ташкил этган бўлса, 2022 йилга келиб, ушбу кўрсаткич 10,5 фоизни ташкил этди»⁵⁸.

Ўзбекистонда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар шароитида Корхоналарини инновацион ривожлантиришда ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланишга қаратилган изчил чоратадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармонида “Рақамли иқтисодиётни асосий «драйвер» соҳага айлантириб, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар оширишга қаратилган ишларни олиб бориш, ...дастурий маҳсулотлар индустрияси ҳажмини 5 баравар, уларнинг экспортини эса 10 баравар ошириб, 500 миллион АҚШ долларига етказиш⁵⁹ каби устувор взибалар белгиланган.

Бугунги кунда жаҳон миқёсида жамиятнинг турли соҳаларини рақамлаштириш тенденциялари жаддалик билан ривожланмоқда. Шу муносабат билан кўплаб мамлакатлар рақамли технологиялардан олинадиган ижобий самара ва ўзгартиришлар салбий оқибатларни олдини олиш мақсадида

⁵⁸ Measuring the Information Society Report Volume 1. 2018. ITUPublications. Statistical reports. International Telecommunication Union. Place des Nations. CH-1211 Geneva Switzerland.

⁵⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022 - 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

уни рағбатлантириш ва ривожланишини тартибга сола бошлади.

Рақамли иқтисодиётнинг уч асосий ташкил этувчилари мавжуд бўлиб, улар:

- техник қурилма ва ускуналардан ташкил топган инфратузилма, дастурий таъминот, телекоммуникация тармоғи;

- виртуал майдонда ёки махсус платформада рақамли технологиялар татбиқига асосланган тижорат мақсадларига йўналтирилган бизнес субъектлари орасидаги амалиёт;

- электрон тижорат ёки молиявий транзакцияларга асосланган бизнес жараён.

Рақамли технологияларга асосланган иқтисодиётнинг тараққиёти ва ривожланиш босқичларига беш босқични асосий воқеалар сифатида таъкидлаш мумкин:

- биринчи босқич (1850-1950 йилларга тўғри келадиган юз йиллик) - рақамли иқтисодиётнинг шаклланиши - биринчи телекоммуникация технологияларининг пайдо бўлиши билан бевосита боғлиқ ихтиро ва кашфиётлар;

- рақамли иқтисодиёт иккинчи босқичда фаол ривожлана бошлайди - 1960-йиллардан бошлаб, оммавий истеъмолчига қаратилган рақамли инновациялар дунёда кенг тарқала бошлади;

- рақамлаштиришнинг учинчи босқичи тахминан 1990-йилларнинг бошларида бошланган. World Wide Web (WWW) пайдо бўлиши билан интернет тармоғининг ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида глобал миқёсда тарқалишига старт берилди;

- тўртинчи босқичда (2001–2009 йилларга тўғри келади) фаол интернет реклама, юқори тезликдаги мобил алоқа тизимларининг кенг татбиқда ишлаши, смартфонлар пайдо бўлиши, халқаро ахборот-коммуникация инфратузилмаси шакллантирилиши, электрон тўлов тизимлари, электрон тижорат, рақамли медецинанинг ривожланиши ва интернет хизматларининг кенг тарқалиши билан кўзга ташланади. Бу босқичда саноатнинг, ишлаб чиқаришнинг ва хизматлар кўрсатишнинг автоматлашуви ҳам катта тезликда кенг оммалашуви бошланди.

Ҳозирги кунда рақамли технологиялар асосида йирик компаниялар ташкил этиб нафақат мамлакат, қолаверса жаҳон иқтисодиётига ҳам ўз таъсирини кўрсатаётган мамлакатлар бир қанча. Мисол учун: Америка Қўшма Штатлари, Хитой Халқ Республикаси, Англия, Япония, Корея, Ҳиндистон, Сингапур, Франция ва Россия шулар жумласига киради. Маълумот учун дунё мамлакатларининг ЯИМларида рақамлаштиришнинг қўшган улушини қуйидаги 1-жадвал асосида кўришимиз мумкин:

2022 йилда рақамлаштиришнинг айрим мамлакатларнинг ЯИМга қўшган улуши⁶⁰

T/p	Мамлакат	2022 йилда ЯИМга рақамлаштиришнинг қўшган улушини (фоизларда)
1	Хитой Халқ Республикаси	39,80
2	Ҳиндистон	25,87
3	Сингапур	40
4	Белоруссия	7,7
5	Америка Қўшма Штатлари	37,4
6	Россия Федерацияси	14
7	Жанубий Корея	40
8	Ўзбекистон Республикаси	7,5

Мана шу мамлакатларда иқтисодий рақамлаштириш ва рақамли технологияларни ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишга жорий этишнинг афзалликлари тўғрисида жуда кўп илмий тадқиқотлар олиб борилган ва халқаро илмий-амалий конференциялар ўтказилган.

Ўзбекистонда рақамли таълим экотизимини йўлга қўйиш, аҳоли ва ёшларни ушбу соҳага жалб қилиш ҳамда уларнинг қизиқишларини қўллаб-қувватлаш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, 2022 йилда рақамли таълимни ривожлантириш борасида АКТ соҳасида олий маълумотли кадрларни тўлиқ масофавий тарзда халқаро стандартлар асосида тайёрлайдиган “EPAM Systems” халқаро IT-компания билан ҳамкорликда “IT-Park University” рақамли университети фаолияти йўлга қўйилди.

Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодий ривожлантириш худди юқорида номлари келтириб ўтилган бир қанча ривожланган мамлакатлар каби қатор босқичларни босиб ўтиши зарур. Булар қуйидагилар:

- энг биринчи навбатда ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида юқори билим ва малакага эга бўлган мутахассисларни тайёрлаш;

- ахборот-коммуникация технологиялари хизматини кўрсатувчи корхоналар ўртасида соғлом рақобатни кучайтириш ва хизматлар кўламини кўпайтириш ҳамда сифатини яхшилаш;

- энг замонавий моддий-техник базани яратиш;

- телекоммуникация инфратузумасини яхшилаш;

- мамлакатнинг барча ҳудудида юқори тезликдаги кенг полосали интернет қамровини кенгайтириш;

- ахборот-коммуникация технологиялари хизматларидан фойдаланувчи суб’етлар ресурсларининг ахборот хавфсизлигини та’минлаш ва кафолатлаш.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, барча мамлакатларнинг иқтисодийлари бир-бири билан узвий боғлиқликда бир бутун глобал

⁶⁰ www.DigitalWorldEconomyReport

хўжаликни ташкил этади. Бунда турли ижтимоий-иқтисодий жараёнлар кечиб боради. Ҳар бир мамлакатнинг миллий иқтисодиёти мана шу глобал хўжаликка муваффақиятли интеграциялашув жараёнига боғлиқ. Бунда ахборот-коммуникация технологиялари хизматлари энг олдинги ўринларга чиқади ва ўта муҳим роль ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022 - 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 15 июлдаги ПФ-916-сонли «Инновацион лойиҳаларни ва технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишни рағбатлантириш борасидаги кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори.

3. “Ўзбектелеком” акциядорлик компанияси фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 30 июндаги 253-сон Қарори.

4. Measuring the Information Society Report Volume 1. 2018. ITUPublications. Statistical reports. International Telecommunication Union. Place des Nations. CH-1211 Geneva Switzerland.

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитасининг статистик маълумотлари.

6. Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги статистик маълумотлари.

7. «Ўзбектелеком» АКнинг статистик маълумотлари.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

*Хасанов А.И. “Ўзбектелеком”
АК, Бошқарма бошлиғи
ўринбосари*

Бугунги жадал ривожланаётган рақамли муҳитда ташкилотлар (жумладан, акциядорлик жамиятлари) рақамли трансформация натижасида юзага келган туб ўзгаришларни бошдан кечирмоқда. Рақамли трансформация рақамли технологияларнинг бизнес операцияларининг барча жабҳаларига интеграциялашувини назарда тутаяди, бу корхоналар қандай ишлашини ва ўз мижозларига қиймат этказиб беришини тубдан ўзгартиради. Ушбу трансформация рақамли иқтисодиёт контекстида АКТ бошқарувининг турли жабҳаларига таъсир қилади. Бундан ташқари компанияларда ҳужжатлар алмашинувини ҳам (ички ва ташқи) АКТ орқали жуда самарали амалга ошириш мумкин (1.1-расм).

1. АКТ инфратузилмасига таъсири

Рақамли трансформациянинг АКТ инфратузилмасига таъсири чуқур ва кенг кўламли трансформация бўлиб, у ташкилотларнинг технологик ресурсларини бошқариш ва жойлаштиришнинг асосий қисмини қайта шакллантиради. Ушбу трансформациянинг муҳим таъсирларидан бири тезкор ва кенгайтириладиган инфратузилмага талабнинг ортиб боришидир⁶¹. АКТ инфратузилмасини бошқаришнинг анъанавий моделлари ва амалиётлари шиддат билан ўз ўрнини янада мослашувчан, булутга асосланган ечимлар ва виртуализация технологияларига бўшатиб бермоқда, бу эса ташкилотларга доимий равишда ўзгарувчан эҳтиёж ва талаблардан келиб чиқиб, реал вақт режимида ўз ҳисоблаш ресурсларини динамик равишда тақсимлаш ва кенгайтириш имконини беради. уларнинг операциялари. Ушбу парадигма ўзгариши мослашувчанлик, хавфсизлик ва иқтисодий самарадорликка катта эътибор қаратган ҳолда инфратузилмани бошқариш стратегиялари ва методологияларини тубдан қайта кўриб чиқишни талаб қилади.

1.1-расм. Ташкилотларда ҳужжатларни АКТ орқали тасдиқлаш схемаси

Бундан ташқари, рақамли трансформация АКТ бошқарувида маълумотларга асосланган ёндашувни келтириб чиқарди, бунда маълумотлар ташкилот фаолиятининг барча жабҳаларида марказий рол ўйнайди. Ушбу маълумотлар оқимини самарали бошқариш ва улардан фойдаланиш мустақам бошқариш, хавфсизликни таъминлаш учун қатъий чоралар ва илғор таҳлил воситаларини талаб қилади.

Рақамли трансформация рақамли иқтисодиёт шароитида мижозларга жуда қулайликлар яратиш имконини берди. Замонавий истеъмолчилар электрон тижорат веб-сайтлари, мобил иловалар ва онлайн мижозларга хизмат кўрсатиш порталлари каби турли платформаларда узлуксиз, рақамлаштирилган тажрибаларни тобора кўпроқ талаб қилмоқдалар. Бунга жавобан, АКТ бошқаруви шахсийлаштирилган тажрибалар, реал вақтда ўзаро алоқалар ва мисли кўрилмаган қулайликларни таъминлайдиган технологияларга сармоя киритиш орқали мижозларнинг ўзгарувчан талабларига мослашиши керак.

Рақамлаштиришнинг трансформатив таъсири бизнес моделларига ҳам тааллуқлидир. Кўпгина ташкилотлар обунага асосланган хизматлар ёки платформага йўналтирилган ёндашувларни қабул қилиш учун анъанавий маҳсулотга асосланган моделлардан воз кечмоқда.

⁶¹ Ganichev N. A., Koshovets O. B. Integrating Russia into the global project of digital transformation: Opportunities, problems and risks //Studies on Russian Economic Development. – 2019. – Т. 30. – С. 627-636.

Масофавий иш ва виртуал ҳамкорликнинг кенгайиши, айниқса COVID-19 пандемияси таъсирида тезлашгани, мустаҳкам алоқа ва ҳамкорлик воситаларини қабул қилишни талаб қилди⁶². Ушбу воситалар замонавий ташкилий ҳамкорликнинг муҳим воситаларига айланди, бу эса ходимларга жисмоний жойлашувидан қатъи назар, узлуксиз ишлаш имконини беради. АКТ бошқаруви ходимларнинг хавфсиз, самарали ва фойдаланувчиларга қулай алоқа платформаларидан фойдаланишини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Бу платформалар нафақат қулайликлар, балки маҳсулдорлик, жамоавий иш ва ташкилий барқарорликни таъминловчи муҳим компонентлардир.

Хулоса қилиб айтганда, рақамли трансформациянинг АКТ инфратузилмасига таъсири кўп қиррали бўлиб, ташкилотлардан мослашиш, маълумотларга асосланган ёндашувлар, мижозларга йўналтирилган стратегиялар, ўзгарувчан бизнес моделларига жавобан мослашувчанлик ва мустаҳкам алоқа воситаларини тақдим этишни талаб қилади. АКТ бошқаруви ташкилотларнинг стратегик мақсадларига эришиш ва тез ривожланаётган рақамли ландшафтда инновацияларни қўллаб-қувватлаш учун рақамли технологияларнинг тўлиқ имкониятларидан фойдаланишини таъминлаб, ушбу трансформацион саёҳатда ташкилотларга раҳбарлик қилишда биринчи ўринда туради.

2. Маълумотларга асосланган ёндашув

Маълумотларга асосланган ёндашув компанияларнинг ўз операциялари доирасида маълумотларни қандай қабул қилишлари ва ундан фойдаланишларидаги туб ўзгаришларни англатади⁶³. Рақамли трансформация даврида маълумотлар нафақат бизнес фаолиятининг қўшимча маҳсулоти, балки қарорлар қабул қилишда маълумот берувчи, стратегик ташаббусларни бошқарадиган ва инновацияларни рағбатлантирадиган қимматли активдир. Ушбу ёндашув мижозларнинг ўзаро алоқалари, операцион жараёнлар ёки ташқи манбалардан қатъи назар, ташкилот томонидан яратилган катта ҳажмдаги маълумотлар рақобатдош устунлик ва иш фаолиятини яхшилаш учун ишлатилиши мумкин бўлган қимматли тушунчаларни ўз ичига олишини тан олишга қаратилган.

Маълумотларга асосланган ёндашувнинг асоси маълумотларни йиғиш, сақлаш, қайта ишлаш ва таҳлил қилишни ўз ичига олган мустаҳкам маълумотларни бошқариш тизимидир. Ушбу рамка тузилган маълумотлар базаларидан тортиб, ижтимоий медиа хабарлари ёки сенсор томонидан яратилган маълумотлар каби тузилмаган таркибга қадар турли хил ва доимий равишда кенгайиб бораётган маълумотлар манбаларини жойлаштириш учун мўлжалланган.

Ўзбекистоннинг рақамли иқтисодиётининг ўзига хос шароитида маълумотларга асосланган ёндашувни қўллаш улкан салоҳиятга эга.

⁶² Lee C., Lee J. M., Liu Y. Catalysing innovation and digital transformation in combating the Covid-19 pandemic: Whole-of government collaborations in ICT, R&D, and business digitization in Singapore //Public Money & Management. – 2023. – Т. 43. – №. 4. – С. 340-348.

⁶³ Wu M. et al. Unraveling the capabilities that enable digital transformation: A data-driven methodology and the case of artificial intelligence //Advanced Engineering Informatics. – 2021. – Т. 50. – С. 101368.

Мамлакатнинг ривожланаётган технологик экотизими ва интернетнинг кириб бориши ортиб бораётгани иқтисодий ўсиш ва бошқарувни яхшилаш учун ишлатилиши мумкин бўлган муҳим маълумотлар оқимини яратади. Маълумотларга асосланган методологияларни қўллаш орқали Ўзбекистон қарорлар қабул қилиш жараёнларини яхшилаши, ресурслар тақсимотини оптималлаштириш ва қишлоқ хўжалиги, ишлаб чиқариш, соғлиқни сақлаш ва давлат хизматлари каби соҳаларда инновацияларни рағбатлантириши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, маълумотларга асосланган ёндашув парадигма алмашинувини ифодалайди, бунда маълумотлар ташкилот стратегиялари ва ҳаракатларини бошқаришда марказий рол ўйнайди. Маълумотлар таҳлили кучидан фойдаланган ҳолда, ташкилотлар чуқурроқ тушунчага эга бўладилар, операцион самарадорликни оширадилар, мижозлар тажрибасини яхшилайдилар ва рақамли асрда муваффақиятга эришиш учун ўз позицияларини эгаллайдилар. Ўзбекистон, хусусан, ушбу тамойилларнинг қабул қилинишидан катта фойда кўради, чунки у ривожланаётган рақамли иқтисодиёт сари йўл очади.

3. Бизнес моделларини ўзгартириш

Бизнес моделларининг эволюцияси бутун дунё бўйлаб саноат ва бозорларни қайта шакллантираётган давом этаётган рақамли трансформациянинг якуний натижасидир⁶⁴.

Ушбу трансформация қатъий, маҳсулотга йўналтирилган моделлардан янада тезкор ва мижозларга йўналтирилган рамкаларга тубдан ўтишни ўз ичига олади. У турли хил ўзгаришларни ўз ичига олади, масалан, жисмоний маҳсулотларни бир марталик сотишдан обунага асосланган хизматлардан олинадиган такрорий даромад оқимларига ўтиш.

АКТ бошқаруви нуқтаи назаридан бизнес моделларидаги бундай силжиш бир қанча қийинчиликлар ва имкониятларни тақдим этади. Бу янги даромад моделлари ва мижозларни жалб қилиш стратегияларига мослашиш учун технологик инфратузилмаларни, иловаларни ва жараёнларни қайта созлаш учун мослашувчанликни талаб қилади.

Ўзбекистоннинг рақамли иқтисодиёти мисолида, ўзгарувчан бизнес моделларини қамраб олиш иқтисодий ўсиш ва рақобатбардошликни рағбатлантириши мумкин. Инновациялар ва тадбиркорлик учун қулай муҳитни яратиш орқали мамлакат янги бизнес моделларини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга бўлган стартаплар ва технологияга асосланган корхоналарни жалб қилиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, бизнес моделларининг трансформацияси рақамли иқтисодиётнинг тармоқлар бўйича ташкилотларга таъсирининг ажралмас қисми ҳисобланади. Бу анъанавий, маҳсулотга йўналтирилган ёндашувлардан обунага асосланган хизматлар ва платформа экотизимлари каби тезкор ва мижозларга йўналтирилган моделларга ўтишни назарда тутди. Ушбу ўзгаришларга мослашиш стратегия, операциялар ва технология

⁶⁴ Singh S., Sharma M., Dhir S. Modeling the effects of digital transformation in Indian manufacturing industry //Technology in Society. – 2021. – Т. 67. – С. 101763.

инфратузилмасини қамраб олувчи яхлит ёндашувни талаб қилади. Ўзбекистон шароитида ушбу ривожланаётган бизнес моделларини қабул қилиш рақамли даврда инновациялар ва иқтисодий ўсишни рағбатлантириши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022 - 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 15 июлдаги ПФ-916-сонли «Инновацион лойиҳаларни ва технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишни рағбатлантириш борасидаги кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори.

3. «Ўзбектелеком» акциядорлик компанияси фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 30 июндаги 253-сон Қарори.

4. Measuring the Information Society Report Volume 1. 2018. ITUPublications. Statistical reports. International Telecommunication Union. Place des Nations. CH-1211 Geneva Switzerland.

5. Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги статистик маълумотлари.

6. «Ўзбектелеком» АКнинг статистик маълумотлари.

BOG‘DORCHILIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQUARISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR O‘RTASIDA BOG‘LANISHLARNI STATISTIK TAHLILI

Akbarov H.O‘.

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti katta o‘qituvchisi, PhD

Abiraxmatov S. A.

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti magistranti

Annotatsiya: Maqolada Samarqand viloyat Oqdaryo tumanida faoliyat ko‘rsatayotgan 170 ta fermer xo‘jaliklarining 2020-2022 yillardagi ma‘lumotlari asosida bog‘dorchilik mahsulot ishlab chiqarish va unga ta‘sir etuvchi omillarni statistik tahlil qilingan.

Kalit so‘z: Panel ma‘lumotlar, standart chetlanish, samarali ta‘sir, tasodifiy ta‘sir, asimmetriya, eksness.

Bog‘dorchilik mahsulotlarining samarali va barqaror ishlab chiqarilishi oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy barqarorlik va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, bog‘dorchilik ishlab chiqarishga ta‘sir qiluvchi omillar o‘rtasidagi bog‘lanishlarning statistik tahlili qilish muhim ahamiyatga ega.

Statistik tahlil bog‘dorchilik ishlab chiqarishga ta‘sir etuvchi turli omillar,

masalan, iqlim sharoiti, tuproq sifati, sug'orish usullari, zararkunandalarga qarshi kurash choralar va boshqalar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va tushunish imkonini beradi. Ushbu munosabatlarni tahlil qilib, mahsulot ishlab chiqaruvchilar resurslarni taqsimlash bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishlari mumkin. Bunda o'ziga xos tuproq sharoitlari hosildorlikka qanday ta'sir qilishini bilish fermerlarga o'g'itlardan foydalanishni optimallashtirish imkonini beradi.

Ma'lumki, ko'p omilli ekonometrik modellarni tuzishda natijaviy omilga bir qator omillar ta'sir etishi vaqtli qatorlar ko'rinishidagi aks ettiriladi. Ko'p omilli ekonometrik modellarda modelga kiruvchi barcha obyektlarni aks ettirish mumkin emas. Ammo, bunday hollarda panel ma'lumotlaridan foydalaniladi.

Panel ma'lumotlari strukturasi ko'rib chiqamiz. An'anaga ko'ra tanlama ma'lumotlar jadvalda "obyekt-belgi" ko'rinishida namoyon qilinadi: qatorlar bo'yicha obyektlar joylashtiriladi, ustunlar bo'yicha esa – belgilar.

Panel ma'lumotlarini "obyekt-belgi" ko'rinishida ifodalaymiz. Shu bilan birga quyidagi qoidaga bo'ysuniladi. Belgilar ustunlar bo'yicha, qatorlar bo'yicha esa T davlarda $(1,2,3,\dots,T)$ birinchi obyekt bo'yicha ma'lumotlar, keyin ikkinchi obyekt bo'yicha $(T+1, T+2,\dots,2T)$ va hokazo. Hammasi bo'lib NT qatorlar.

Ushbu ma'lumotlar asosida turli xil ekonometrik modellar tuzish mumkin. Panel ma'lumotlari asosida tuziladigan ekonometrik modellar belgilangan samarali ta'sir (fixed effect) yoki tasodifiy ta'sir (random effect) ko'rinishda bo'lishi mumkin.

Samarqand viloyati Oqdaryo tumani bo'yicha 170 ta bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklarining 2020-2022 yillardagi quyidagi ko'rsatkichlari bo'yicha ko'p omilli ekonometrik modellarini tuzish orqali mazkur xo'jalik subyektlarining asosiy ko'rsatkichlarini baholash lozim. Tuziladigan ko'p omilli ekonometrik modelga kiritiladigan ma'lumotlarning o'lchov birliklari turlicha bo'lganligi uchun ularning barchasini logarifmlab, yagona o'lchov birligiga keltiramiz. Natijaviy omil: bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklari tomonidan mahsulot ishlab chiqarish hajmi, s/ga ($\ln Y$) hisoblanadi. Ta'sir etuvchi omillar esa - organik o'g'itlardan foydalanish, kg/ga ($\ln X_1$), mineral o'g'itlardan foydalanish, kg/ga ($\ln X_2$), suv sarfi, metr kub/1 ga ($\ln X_3$), o'rtacha yillik harorat, S° ($\ln X_4$), yillik o'rtacha yog'ingarchilik, mm ($\ln X_5$), havoning namligi, % ($\ln X_6$), tuproqning bonitet balli, % ($\ln X_7$), pestisidlardan foydalanish, kg/ga ($\ln X_8$), ishchi kuchi sarfi, kishi/kun ($\ln X_9$) va o'rtacha xarajatlar, mln. so'm/ ga ($\ln X_{10}$).

Fermer xo'jaliklari panel ma'lumotlari bo'yicha ko'p omilli ekonometrik model tuzishdan oldin modelga kiruvchi barcha o'zgaruvchilarning tavsifiy statistikasi o'tkaziladi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklari ma'lumotlarining hisoblangan tavsifiy statistikasi (1-jadval).

Omillar bo'yicha tavsifiy statistika natijalari

	lnY	lnX1	lnX2	lnX3	lnX4	lnX5	lnX6	lnX7	lnX8	lnX9	lnX10
Mean	164.6057	10452.75	191.1706	438.0549	24.94608	47.11098	52.95725	59.89255	18.05647	437.3176	9.109355
Median	163.9500	10000.00	187.0000	416.0000	24.80000	46.95000	53.00000	60.00000	18.00000	399.0000	8.200000
Maximum	295.0000	28000.00	275.0000	660.0000	34.00000	450.0000	69.00000	82.00000	30.00000	5321.000	24.50000
Minimum	60.00000	1000.000	86.00000	17.00000	16.00000	21.00000	30.00000	20.00000	6.000000	52.00000	0.431000
Std. Dev.	28.60703	3761.309	29.30492	73.19039	3.152280	19.93784	7.214258	6.466436	4.931323	250.2687	5.260855
Skewness	0.777956	0.782183	0.205846	1.018999	0.156584	16.18580	-0.324771	-0.805429	0.173746	14.74147	0.636703
Kurtosis	6.146853	4.301037	3.465699	6.383860	3.052061	328.3519	3.167878	8.259790	2.863907	285.6990	2.573459
Jarque-Bera	261.8753	87.97372	8.210275	331.5839	2.141678	2271.663	9.564391	643.0304	2.959531	1716745	38.32432
Probability	0.000000	0.000000	0.016488	0.000000	0.342721	0.000000	0.008378	0.000000	0.227691	0.000000	0.000000
Sum	83948.90	5330900.	97497.00	223408.0	12722.50	24026.60	27008.20	30545.20	9208.800	223032.0	4645.771
SumSq. Dev.	416546.3	7.20E+09	437118.2	2726628.	5057.867	202336.3	26491.17	21283.73	12377.83	31880919	14087.39
Observations	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510

Jadval ma'lumotlaridan har bir omilning o'rtacha qiymati (mean), medianasi (median), maksimal va minimal qiymatlari (maximum, minimum) qiymatlarini ko'rish mumkin. Bundan tashqari har bir omilning standart chetlanishi (std. dev. (Standart Devation) - standart chetlanish koeffitsiyenti har bir o'zgaruvchilarning o'rtacha qiymatdan qanchalik chetlanganligini ko'rsatadi) qiymatlari keltirilgan.

Skewness – asimmetriya koeffitsiyenti bo'lib, u nolga teng bo'lsa normal taqsimot ekanligi hamda taqsimotning simmetrikligini bildiradi. Agar bu koeffitsiyent 0 dan ancha farq qilsa, u holda taqsimot asimmetrik hisoblanadi (ya'ni, simmetrik emas). Agar asimmetriya koeffitsiyenti 0 dan katta, ya'ni musbat bo'lsa, u holda o'rganilayotgan omil bo'yicha normal taqsimot grafigi o'ng tomonga surilgan bo'ladi. 0 dan kichik, ya'ni manfiy bo'lsa, u o'rganilayotgan omil bo'yicha normal taqsimot grafigi chap tomonga surilgan bo'ladi. Biz o'rganayotgan jarayonlar bo'yicha barcha omillarning asimmetriya koeffitsiyentlari noldan kichik ekan (1-jadval) va funksiyalar grafiklari chap tomonga surilganligini ko'rish mumkin (1-rasm). Ushbu surilishlar asosan o'rganilayotgan omillarni dinamikasidagi o'zgarishlarni ko'rsatadi. Ayrim yillarda ba'zi omillar keskin ortishga ega bo'lgan bo'lsa, ayrimlarida o'zgarishlar sezilarli darajada bo'lmagan. Barcha omillarning normal taqsimot funksiyalari grafiklari quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Omillarning normal taqsimot funksiyalari grafiklari

1-rasmdan shuni ko'rish mumkinki, barcha omillar normal taqsimot qonuniga bo'ysunar ekan. X_8 va X_{10} omillardan tashqari qolgan barcha omillarning eksness

koefitsiyenti 3 dan katta bo'lgani uchun normal taqsimotning nazariy grafigidan uchqirroq bo'lgan. Bundan tashqari X_6 va X_7 omillardan tashqari barcha omillarning asimmetriya koefitsiyentlari qiymati musbat ishora qabul qilgan, bu esa mazkur omillar graflari "o'ng dumi" "chap dumi" dan uzunroq ekanligini ko'rsatmoqda.

Bundan tashqari X_4 va X_8 omillarning Jak-Bera koefitsiyentlarining ehtimollik qiymatlari 0.05 katta ekanligini ko'rish mumkin. Mazkur omillarni ko'p omilli panelli regressiya modeliga kiritmaslik ham mumkin. Lekin ushbu holatni yanada ishonchli ekanligini tekshirish uchun omillar o'rtasida korrelyasion tahlil o'tkazamiz. Korrelyasion tahlil natijalari quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Omillar o'rtasida korrelyasion matritsa

CovarianceAnalysis: Ordinary
Date: 11/29/21 Time: 01:09
Sample: 2017 2019
Included observations: 510
Correlation
t-Statistic
Probability

	lnY	lnX1	lnX2	lnX3	lnX4	lnX5	lnX6	lnX7	lnX8	lnX9	lnX10
lnY	1.000000										
lnX1	0.405639	1.000000									
lnX2	0.667149	0.307723	1.000000								
lnX3	0.622359	0.357339	0.614726	1.000000							
lnX4	0.524801	0.287329	0.462662	0.340923	1.000000						
lnX5	-0.363805	-0.187928	-0.303589	-0.288045	-0.215539	1.000000					
lnX6	-0.454084	-0.189468	-0.540338	-0.446394	-0.264804	0.273821	1.000000				
lnX7	0.611789	0.339208	0.506568	0.568449	0.459384	-0.268498	-0.266991	1.000000			
lnX8	0.656234	0.280664	0.526090	0.488787	0.398050	-0.277602	-0.342800	0.450423	1.000000		
lnX9	0.386892	0.172727	0.295523	0.383196	0.184861	-0.172326	-0.225619	0.303912	0.330962	1.000000	
lnX10	0.529739	0.265680	0.391131	0.382205	0.309337	-0.240594	-0.391569	0.369204	0.323526	0.119443	1.000000

Ushbu 2-jadval ma'lumotlaridan ikki xil korrelyasiya koefitsiyentlarini aniqlab olish mumkin: xususiy va juft korrelyasiya koefitsiyentlari.

Xususiy korrelyasiya koefitsiyentlari – bu natijaviy omilning (lnY) ta'sir etuvchi har bir omil bilan alohida bog'lanishini aks ettiradi. Juft korrelyasiya koefitsiyentlari – bu ta'sir etuvchi omillar o'rtasida bog'lanishlarni aks ettiradi.

Demak, fermer xo'jaliklari tomonidan mahsulot ishlab chiqarish hajmi (lnY) va organik o'g'itlardan foydalanish hajmi (lnX₁) o'rtasida bog'lanish zichligi 0,4056 ga tengligini ko'rish mumkin. Bu esa mazkur ko'rsatkichlar o'rtasida o'rtachadan past bog'lanish mavjudligini ko'rsatadi. Xuddi shuningdek, fermer xo'jaliklari tomonidan mahsulot ishlab chiqarish hajmi (lnY) va mineral o'g'itlardan foydalanish (lnX₂) o'rtasida o'rtachadan yuqori aloqa mavjud ekan, ya'ni ular o'rtasidagi xususiy korrelyasiya koefitsiyentining qiymati 0,6671 teng ekan. Fermer xo'jaliklari tomonidan mahsulot ishlab chiqarish hajmi (lnY) va suv sarfi (lnX₃) o'rtasida o'rtachadan yuqori aloqa mavjud. Ushbu omillar o'rtasida xususiy korrelyasiya koefitsiyenti 0,6223 ga teng (2-jadval). Fermer xo'jaliklari tomonidan mahsulot ishlab chiqarish hajmi (lnY) va o'rtacha yillik harorat (lnX₄) o'rtasida o'rtacha aloqa mavjud. Ushbu omillar o'rtasida xususiy korrelyasiya koefitsiyenti 0,5248 ga teng. Fermer xo'jaliklari tomonidan mahsulot ishlab chiqarish hajmi (lnY) va yillik o'rtacha

yog'ingarchilik ($\ln X_5$) o'rtasida sust teskari aloqa mavjud ekan. Ushbu omillar o'rtasida xususiy korrelyasiya koeffitsiyenti -0,3638 ga teng. Xuddi shunday havoning namligi ($\ln X_6$) o'rtasida sust teskari aloqa mavjud bo'lib, ular o'rtasida xususiy korrelyasiya koeffitsiyenti -0,4541 ga teng. Fermer xo'jaliklari tomonidan mahsulot ishlab chiqarish hajmi ($\ln Y$) va tuproqning bonitet balli ($\ln X_7$) o'rtasida o'rtachadan yuqori aloqa mavjud bo'lib, ular o'rtasida xususiy korrelyasiya koeffitsiyenti 0,6118 ga teng. Shuningdek, pestisidlardan foydalanish ($\ln X_8$) o'rtasida o'rtachadan yuqori aloqa mavjud bo'lib, ular o'rtasida xususiy korrelyasiya koeffitsiyenti 0,6562 ga teng. Ishchi kuchi sarfi ($\ln X_9$) o'rtasida sust aloqa mavjud bo'lib, ular o'rtasida xususiy korrelyasiya koeffitsiyenti 0,3869 ga teng, hamda o'rtacha xarajatlar ($\ln X_{10}$) o'rtasida o'rtacha aloqa mavjud ekanligi aniqlandi. Mazkur omillar o'rtasida xususiy korrelyasiya koeffitsiyenti 0,5297 ga teng.

Demak, korrelyasion matrisa tahlili shuni ko'rsatadiki, Samarqand viloyati Oqdaryo tuman bog'dorchilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaliklari tomonidan mahsulot ishlab chiqarishga ($\ln Y$) yillik o'rtacha yog'ingarchilik ($\ln X_5$) va havoning namligi ($\ln X_6$) omillar teskari ta'sir ko'rsatar ekan. Qolgan omillar ega to'g'ri ta'sir ko'rsatar ekan.

Korrelyasion matrisadagi juft korrelyasiya koeffitsiyentlari qiymatlari shuni ko'rsatadiki, tadqiq qilinayotgan ta'sir etuvchi omillar o'rtasida multikolleniarlik mavjud emas ekan. Ya'ni, ta'sir etuvchi omillar o'rtasida juft korrelyasiya koeffitsiyentlarining qiymatlari 0,6 dan kichik ekan. Bu esa barcha omillarni ko'p omilli ekonometrik modelga qo'shishga asos bo'ladi.

Yuqorida aytilganlarni tekshirishda har bir omilning natijaviy ko'rsatkich ($\ln Y$) bilan bog'liqligini aniqlash uchun ularning nuqtali grafiklarini tahlil qilganimizda, yillik o'rtacha yog'ingarchilik ($\ln X_5$) va havoning namligi ($\ln X_6$) omillari o'rtasida teskari bog'liqlik mavjud ekanligi aniqlandi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bog'dorchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi munosabatlarning statistik tahlil qilish innovatsiyalarni rag'batlantirish va qishloq xo'jaligi sohasidagi tadqiqotlarni rivojlantirish uchun asosiy rol bo'lib xizmat qiladi. Iqlim o'zgarishi va dunyo aholisining ko'payishi kabi muammolar, aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda statistik tahlildan foydalanish oziq-ovqat tizimining asosiy tarkibiy qismi sifatida bog'dorchilik sohasini rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. X.Shodiev, Yo.Abdullayev, Z.Toshmatov va boshqalar. Statistika.(darslik). Toshkent.: "Ibn-Sino",2004, 354 bet.

2. Akbarov H. factors affecting the productivity of fruit growing on farms //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – T. 2. – №. 08. – С. 50-56.

3. X.Ў.Акбаров Мева ҳосилдорлигига ресурс ҳамда табиий-иқлим шароитларининг таъсирини корреляцион ва регрессион таҳлил ёрдамида баҳолаш. "Agroiqtisodiyot" илмий-амалий агроиқтисодий журнали. 2020. 93-95 бет.

ENHANCING METHODOLOGY FOR STATISTICAL ANALYSIS OF THE DIGITAL ECONOMY

*Uktamjonova Z.A.
Fergana Polytechnic Institute,
Faculty of Management in Production,
Department of Management, assistant.
Ismoilov Sh.M.
Fergana Polytechnic Institute
EL 58-21 M group student*

In the intricate landscape of the digital economy, traditional statistical methodologies find themselves grappling with the swift and transformative nature of digital trends. The limitations of these conventional approaches become increasingly evident as the pace of change in the digital realm outstrips their capacity to provide timely and nuanced insights. This thesis posits a compelling argument for a holistic reevaluation and enhancement of statistical analysis methodologies tailored specifically for the digital economy.

Recognition of Limitations: The first imperative in this paradigm shift is acknowledging the inherent limitations of existing statistical methods. In a landscape characterized by constant innovation and rapid adaptation, traditional approaches struggle to keep pace. The temporal lag in these methodologies impedes their ability to capture real-time changes, limiting their efficacy in providing accurate and actionable insights. Recognizing these limitations becomes the catalyst for the transformative journey ahead.

Multifaceted Approach to Enhancement: To address these limitations, a multifaceted approach is proposed. Real-time data integration emerges as a crucial component, enabling a more agile response to the dynamic nature of the digital economy. The integration of machine learning adds a predictive dimension, enhancing the ability to foresee trends and adapt analytical frameworks accordingly. This combination aims to create a more responsive and adaptive statistical analysis methodology capable of meeting the demands of the digital era.

Embracing Data Abundance: In the vast expanse of the digital ecosystem, harnessing the power of big data analytics becomes paramount. This involves not only accumulating vast quantities of data but also extracting meaningful patterns and insights. The incorporation of block chain technology further fortifies this approach, providing a transparent and verifiable foundation for economic data. Block chain's decentralized and tamper-resistant nature holds the promise of enhancing data reliability and integrity in statistical analyses.

Collaborative and Ethical Frameworks: Recognizing that the challenges of the digital economy extend beyond the purview of a single entity, this thesis advocates for collaborative efforts. Governments, businesses, and researchers are urged to pool their resources and expertise. Collaboration becomes the cornerstone for addressing the multifaceted challenges of the digital economy, fostering an environment of

shared insights and collective problem-solving. Concurrently, ethical frameworks are proposed to navigate the complex terrain of privacy concerns associated with collecting and analyzing digital data, ensuring responsible and transparent usage.

Redefining Analytical Frameworks: As these enhancements unfold, the overarching goal is to redefine analytical frameworks for the digital economy. This involves navigating challenges, embracing technological advancements, and establishing a more robust foundation for statistical methodologies. The envisioned outcome is an analytical framework that not only adapts to the pace of digital evolution but also delivers timely, accurate, and actionable insights.

Empowering Decision-Makers: The ultimate objective of this transformative journey is to empower decision-makers. By providing a nuanced understanding of the digital economy, stakeholders can navigate its complexities with confidence. This empowerment extends beyond mere insights; it positions decision-makers to capitalize on the opportunities presented by the ever-evolving digital landscape. In doing so, the enhanced analytical frameworks become not just tools for observation but catalysts for informed and strategic decision-making.

In conclusion, this thesis sets forth a comprehensive vision for the future of statistical analysis in the digital economy. It acknowledges limitations, proposes a multifaceted enhancement approach, advocates for collaborative and ethical frameworks, and envisions the redefinition of analytical methodologies. Through these endeavors, the aim is to empower decision-makers with the tools and insights necessary to navigate the complexities of the digital era effectively. As we embark on this transformative journey, the potential for a more responsive, adaptive, and insightful approach to statistical analysis in the digital economy becomes not just a possibility but a necessity.

References:

1. Real-Time Data Integration: Böhm, Markus, et al. "Real-time data integration in business intelligence systems." In Proceedings of the 2010 ACM SIGMOD International Conference on Management of data, pp. 1283-1286. 2010.

2. Machine Learning in Economic Analysis: Varian, Hal R. "Big data: New tricks for econometrics." *Journal of Economic Perspectives*, 28(2), 3-28. 2014.

3. Big Data Analytics in the Digital Economy: McAfee, Andrew, and Brynjolfsson, Erik. "Big Data: The Management Revolution." *Harvard Business Review*, 90(10), 60-68. 2012.

4. Blockchain and Economic Transparency: Swan, Melanie. "Blockchain: Blueprint for a new economy." O'Reilly Media, Inc. 2015.

5. The role and relevance of the blockchain in the near future in the transition to digital economy. N.Yuldasheva, Z.Uktamjonova. Рақамли иқтисодиёт шароитида иқтисодий фаолиятни ташкил этиш, бошқариш ҳамда бухгалтерия ҳисоби ва аудитнинг долзарб муаммолари ва ечимлари. Republican scientific-practical online conference. 2020 July 21 November 106 p

SUN'IY INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH - DAVR TALABI

Nabieva N.M.

*Farg'ona politexnika instituti,
"Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti v.b.*

Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganish va joriy etish bo'yicha quyidagi yo'nalishlarni nazarda tutuvchi chora-tadbirlar dasturi tasdiqlangan:

- sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish;
- normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish;
- davlat xizmatlari sifatini oshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish;
- sun'iy intellekt sohasida innovatsion ishlanmalarning mahalliy ekotizimini ularni keyinchalik tijoratlashtirish bilan yaratish;
- sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilari uchun raqamli ma'lumotlarga kirish uchun sharoit yaratish;
- sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy ishlar va ishlanmalarning investitsion jozibadorligini shakllantirish;
- mahalliy korxonalar va mutaxassislarining axborot resurslari va sun'iy intellekt sohasidagi vakolatlariga kirishini ta'minlash;
- sun'iy intellekt va uni qo'llash texnologiyalari sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

Xususan, bank sohasida tijorat banklari faoliyatini monitoring qilish samaradorligini oshirish va ularning me'yoriy hujjatlar talablariga (SubTech va RegTech) muvofiqligini soddalashtirish, shuningdek, bank faoliyati sifatini tahlil qilish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ta'minlanadi. xizmatlar, foydalanuvchilarning masofaviy biometrik identifikatsiyasi (Face-ID) va kredit xavfini baholash.

2021-2022-yillarda bank sektori, qishloq xo'jaligi, moliya, soliqlar, farmatsevtika, sog'liqni saqlash, transport, energetika, elektron hukumat kabi yo'nalishlarda bir qancha tajriba loyihalari ishga tushiriladi.

Ilg'or xorijiy tajribalar asosida 2021-yil 1-iyunga qadar eksperimental innovatsion tadqiqotlar doirasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning alohida huquqiy rejimini joriy etish mexanizmi ishlab chiqiladi.

2021/2022-o'quv yilidan boshlab "Sun'iy intellekt" yo'nalishi bo'yicha kadrlarni grant asosida tayyorlash bosqichma-bosqich boshlanadigan oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tashkilotlar ro'yxati tasdiqlandi. 130 ta o'rin ajratiladi, shundan bakalavriatda 100 ta, magistraturada 30 ta.

Axborot va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi, AT "Aloqabank", AT Tashqi iqtisodiy aloqalar milliy banki "Sber Group" (Rossiya) bilan birgalikda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yish ustida ishlamoqda.

Iqtisodiyot va ijtimoiy tarmoqlar ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda davlat va xo'jalik boshqaruvi organlariga ilg'or xorijiy tajriba va ilg'or tajribalar asosida sun'iy

intellekt texnologiyalari va boshqa dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo'yicha Sber Group kompaniyasi bilan hamkorlikni faollashtirish choralari ko'rish topshirildi, jumladan: tajriba loyihalarini jadal va samarali amalga oshirish hamda mahalliy mutaxassislarni tayyorlashni tashkil etish bo'yicha qo'shma "yo'l xaritasi"ni ishlab chiqish va tasdiqlash;

davlat organlari va boshqa tashkilotlar faoliyatiga sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha maslahatchilar sifatida ishtirok etish, shuningdek, ushbu sohadagi me'yoriy-huquqiy bazani tayyorlashda "Sber Group" yetakchi mutaxassislari va ekspertlarini jalb etishni ta'minlasin.

To'rtinchi sanoat inqilobining sun'iy intellekt kabi texnologiyalaridan foydalanish O'zbekistonda to'qimachilik va tikuvchilik sanoatida 100 ming yangi ish o'rni, shuningdek, qurilish sohasida 334 ming ish o'rni yaratish imkonini beradi, deyiladi Osiyo taraqqiyot bankining yangi tadqiqotida.

Sun'iy intellekt va boshqa buzg'unchi texnologiyalarni joriy etish 2025 yilga borib O'zbekistonning ikkita asosiy sanoatida 430 mingdan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratishi mumkin, biroq mamlakat qulay siyosatni qabul qilsa, malaka va kadrlar tayyorlashga sarmoya kiritmagina. Bu Osiyo taraqqiyot bankining (OTB) "Markaziy va G'arbiy Osiyoda yuqori o'sish sur'atlari bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish orqali to'rtinchi sanoat inqilobidan foydalanish" yangi tadqiqotiga ko'ra.

To'rtinchi sanoat inqilobi (4IR) texnologiyalaridan foydalanish O'zbekistonda to'qimachilik va tikuvchilik sanoatida sezilarli o'sish potentsialiga ega bo'lgan 100 mingta yangi ish o'rinlarini, shuningdek, eng yirik ish beruvchilar qatoridan joy olgan qurilish sohasida 334 ming ish o'rni yaratish imkonini beradi. 2025 yilgacha butun mamlakat bo'ylab "O'zbekiston o'z firmalari va ishchilarini raqamli kelajak sari undash uchun ko'plab qo'llab-quvvatlovchi choralarni ko'rgan bo'lsa-da, hozir izchil, umumiy 4IR yo'l xaritasini ishlab chiqish vaqti keldi", dedi OTB Markaziy va G'arbiy Osiyo bo'yicha Bosh direktori Evgeniy Jukov. "O'zbekiston har bir sohada buzuvchi texnologiyalarni qanday tatbiq etish mumkinligini ko'rsatuvchi aniq harakatlar rejasiga, manfaatdor tomonlar o'rtasida ko'proq muvofiqlashtirishga va 4IRga tayyor va sanoat transformatsiyasini qo'llab-quvvatlashga qodir bo'lgan ishchi kuchini yaratish uchun uzoq muddatli rejalashtirishga muhtoj". Tadqiqot O'zbekistondagi ikki sohadagi ish beruvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovga asoslangan bo'lib, ular o'sish, bandlik va To'rtinchi sanoat inqilobiga (4IR) ta'sir ko'rsatganligi sababli tanlangan. So'rov onlayn ish portali ma'lumotlarini tahlil qilish va 4IR tayyorligini baholash uchun ta'lim muassasalarining alohida so'rovi bilan to'ldiriladi. Ish o'rinlarini yaratishning aniq ko'rsatkichlarini hisoblash uchun tadqiqotda avtomatlashtirish natijasida almashtirilgan ish o'rinlari sonini va 4IR texnologiyalariga potentsial o'tish natijasida daromadlar va mahsuldorlikning oshishi hisobiga yaratilgan yangi ish o'rinlarini baholash modelidan foydalanilgan. Tegishli siyosat va malakaga sarmoya kiritilsa, yaratiladigan yangi ish o'rinlari soni yo'qolgandan oshib ketadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Муминова, Э. Зарубежный опыт финтех-технологий и их внедрение в цифровизацию экономики. Экономика и инновационные технологии, (5), 316-323. 2020.

2. Хасанхонова Н. Ўзбекистонда билимлар иқтисодиёти ривожланишининг шарт-шароитлари. «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий-электрон журнали, 6- сон. 2020

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Муминова Э.А.проф.

*Фаргона политехника институти
“Иқтисодиёт” кафедраси мудири*

Иқтисодиётни рақамлаштириш мамлакат иқтисодиётининг имкониятларини кенгайтиришга, ундаги ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва экологик муаммоларни тез ва арзон ҳал қилиш имкониятини яратади. Мазкур жараёнда йирик катта миқдордаги маълумотлар базасини шакллантириш, уларни қайта ишлаш, турли даражадаги платформалардаги транзакциялар алмашинуви тезлигини ошириб, қўшилган қиймат яратилиш занжирларини трансформациялашувига олиб келади. Айнан иқтисодиётни рақамлаштириш орқали жамиятдаги мавжуд барча платформани қамраб олган ҳолда самарадорлик кўрсаткичларига, иқтисодиётда яратилаётган қўшилган қийматлилика, бандлик муаммосига, даромадлилик даражасига, харажатларни оптималлаштиришга ҳамда савдо - сотиқни тезлаштиришга таъсир кўрсатади.

Буюмлар интернетини (IoT) – бу йиллар давомида кенг тарқалган таниқли атама бўлиб инсонларнинг турмуш даражасининг ажралмас қисмига айланган. Яқин келажакда инсонларнинг интернетдан буюмларни харид қилиш сезиларли даражада ортиб бормоқда. Буюмлар интернетини нафақат буюмлар устида назоратни таъминлаш орқали турмуш даражасини яхшилаш, балки жисмоний объектларни ақилли қурилмаларга айлантириш имкониятига эга. Бироқ, аксарият IoT ечимлари марказлаштирилган сервер-мижоз прадигмасига таянади, бу эса истеъмолчиларга барча транзакция маълумотларини олиш ва маҳсулотларнинг келиб чиқишини кузатиш қийинлаштирилади.

Блокчейн – бу хавфсизлик ва тўлиқ шаффофликни таъминлаш орқали кузатув самарадорлигини ошириш учун катта салоҳиятга эга бўлган илғор технологиядир.

Блокчейн технологиясида барча иштирокчилар блокчейн тизимига уланганлиги туфайли барча операциялар субъектлар ўртасида тўғридан – тўғри амалга оширилади.

Бу технология Bitcoin криптовалютаси пайдо бўлиши билан бирга 2009 йилда яратилган. Блокчейн технологиясини ишлашини криптовалюта мисолида кўриб чиқамиз.

Блокчейн технологиясининг ишлаш тизими⁶⁵

Соддарок тушунтирадиган бўлсак - тасаввур қилайлик FTP форматдаги катта папка бўлсин. Сиз уни таркибини кўриб турибсиз (беркитилган файллар йўқ), сиз тезлик билан ким қандай файлларни айнан ким учун ва қачон юклаганлигини кўришингиз мумкин. Лекин барча иштирокчиларнинг бу файлларга рухсати ҳар хил, кимдир фақат файлларни кўриниши ва рўйхатини кўриш мумкин бўлса, мазкур файл қайси шахсга аталган бўлса фақат ана шу фойдаланувчигина файлни юклаб олиш ҳуқуқига эга.

Блокчейн технологияларидан фойдаланишнинг ўрни ва аҳамиятини ўрганишида қуйидаги методлардан фойдаланилди.

1. Жаҳон бозоридаги иқтисодиёт ва жамиятни рақамлаштириш индекси таҳлил қилинган.

2. иқтисодиётнинг турли тармоқ ва соҳаларини рақамлаштириш орқали кутилаётган натижалар ёритилган.

3. Ривожланган давлатларда чакана ва озиқ овқат маҳсулотлари савдосини рақамлаштириш натижалари таҳлили амалга оширилган.

4. Иқтисодиётни рақамлаштириш жараёнида UI/X дизайнерлар, Back-end дастурчилари, front-end яратувчилари, рақамлаштириш маҳсулотлари менежерлари ва маркетинглар, рақамлаштириш меъморлари каби замонавий мутахассисларга нисбатан талаб ўрганилган.

5. Иқтисодиётни рақамлаштириш жараёнида тезлаштиришда иқтисодиётнинг барча жабҳаларида блокчейн технологиясидан фойдаланиш амалиётини жорий этиш масалалари алоҳида ўрганилган.

Блокчейннинг асосий тамойиллари сифатида қуйидагиларни эътироф этиш мумкин. Таксимланган гроссбух ёки 2.0 регистри бунда ҳисобга олиш китоби тамойили асосида ишлаб, барча корхона фаолиятида иштирок этаётган иштирокчилар ўртасида тақсимоти бир хилда амалга оширилиши таъминланади. Blockchain 2.0 – бу шартномалар (иқтисодий соҳадаги иловалар бўлиб, улар бозор ва молия, акция ва облигациялар, активлар ва шартномалар, фьючерслар билан ифодаланади).

⁶⁵ <https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD&veaction=edit§ion=3>

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, рақамлаштириш ва блокчейн технологиясини амалиётда қўллаш натижасида қўйидаги ижобий натижаларга эришиш мумкин:

Биринчидан, давлат миқёсида барча иш(хизматлар) фаолияти бошдан оёқ тўлиқ автоматлаштирилиши ва жараённинг тўлиқ рақамлаштирилиши ҳамда давлат фаолияти билан боғлиқ барча даромад ва харажат турларини тўлиқ назорат қилиш имкониятининг мавжудлиги мазкур даромад ва харажатларни доимий равишда оптималлаштириш имконини беради.

Иккинчидан, блокчейн тамойиллари орқали рақамлаштириш натижасида давлат бюджетини доимий равишда мониторинг қилиб борилиши, даромад ва харажатлар ўртасидаги тафовут қайси нуқтада содир бўлаётганлигини аниқлаш имконияти юзага келади.

Учинчидан, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, киритилган назорат регламентлари ва инсон омилининг таъсирини пасайтирадиган бошқа протоколларни жорий этилиши ҳамда энергия истеъмоли ҳамда ресурслар самарадорлигини ошириш, энергия сарфи йўқотишларини пасайтиришга эришиш мумкин бўлади.

Тўртинчидан, тўлиқ қамраб олган «катта ҳажмдаги чексиз маълумотлар»ни тўплаш ва таҳлил қилиш орқали уларни яхшилаш имкониятлари, жараёнлар ва қонуниятлар шаффофлигини таъминлашга эришилади.

Бешинчидан, катта ҳажмда йиғилган давлат фаолиятини тўлиқ қамраб олган маълумотлар базасидан фойдаланган ҳолда турли даражадаги критик таҳлилларни амалга ошириш, рақобат бозорида илмий асосланган прогнозлар орқали юқори даражадаги аниқлик билан башоратлаш, шунингдек, барча таъсир омиллар ҳисобини математик аналитик башоратлаш усуллари орқали келгусида юзага келиши мумкин бўлган муаммоли вазиятларни олдиндан аниқлаш ва уларни бартараф этиш юзасидан бошқарув қарорларини қабул қилиш имкониятини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Singh, S, Singh, N.: Blockchain: future of financial and cyber security. In: 978-1-5090-5256-1/16/PP463-467 IEEE (2016)
2. Савельев И.Е. Технология blockchain и ее применение // Прикладная информатика. 2016 38-б.
3. Э.А.Муминова. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда “блокчейн” технологияларининг ўрни ва аҳамияти. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2019 йил
4. Muminova E. et al. Features of Introducing Blockchain Technology in Digital Economy Developing Conditions in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Т. 159. – С. 04023.

YANGI O‘ZBEKISTONDA RAQAMLASHTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLAR

Axunova M.X.

Abduraufov S.S.

Farg‘ona politexnika instituti

Mamlakatimizda hozirgi vaqtda deyarli har kuni ulkan yangilik va o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Bu o‘z navbatida taraqqiyotimiz sur‘atlari naqadar tezlashib, ularning natijadorligi ortib borayotganligini ko‘rsatadi. Eng muhimi bunday keng ko‘lamli islohat va yangilanishlar aniq maqsadga – “Yangi O‘zbekiston”ning rivojini yangi bosqichga olib chiqish, xalqimiz farovonligini oshirishga qaratilgani bejiz emas.

Zamonaviy texnologiyalar bir joyda to‘xtab turmaydi. U muntazam takomillashgani sayin, tabiiyki, sohaning qonunchilik asoslari ham mustahkamlanib boraveradi. Jumladan 2030-yilga qadar “Raqamli O‘zbekiston” konsepsiyasini ishlab chiqish yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan. Shuningdek O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish Davlat dasturida [1]: ma’lumotlar, katta hajmlarni qayta ishlash va tahlil natijalarini qo‘llagan holda an’anaviy boshqaruv shakllari bilan taqqoslaganda, turli xil ishlab chiqarish, texnologiyalar, uskunalarni saqlash, sotish, Tovar va xizmatlarni yetkazib berish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin degan fikr bildirilgan.

“Raqamli iqtisodiyot” atamasi milliy qonunchiligimizda qo‘llanilib kelinayotganligiga hali uncha ko‘p vaqt bo‘lgani yo‘q. Biroq dunyo tendentsiyasi shuni ko‘rsatayaptiki, barcha rivojlangan davlatlar uni shakllantirishga allaqachon kirishgan. O‘zbekiston ham mazkur jarayondan chetda qolmasligi kerak. Zero, biz globallashtirish, dunyo hamjamiyati bilan integratsiyaga kirishish haqida gapirarkanmiz, bu borada o‘zgargan (transformatsiya qilingan, yangilangan) iqtisodiyot ravnaqi muhim sanaladi. Yaratilgan maxsus boshqarma iqtisodiyotning real sektori korxonalariga avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish bilan shug‘ullanadi. Bu yirik sanoat ob’ektlari ish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishda o‘sish, faoliyat shaffofligini ta’minlash, mahsulot tannarxini kamaytirish imkonini beradi. Agar global nuqtai nazardan qaralsa, bugun bashariyat jahon iqtisodiyoti tarmoqlari, insonlar hayoti, turmush asoslari o‘zgarishi bilan bog‘liq qiziq davrni boshdan kechirmoqda. Bu barcha texnologiya, kompyuterlar internet orqali bir-biri bilan bog‘lanib borayotgani ila izohlanadi. Ayni paytda sun’iy aql va kognitiv intellektual tizimlar jadal taraqqiy topayapti. Buning natijasida yaqin kelajakda ayrim kasblar o‘z dolzarbligini yo‘qotadi hamda vaqti kelib, yo‘q bo‘lib ham ketadi. Shuning uchun strategiya ishlab chiqish, raqamli ko‘nikmalarni ommaviy shakllantirishni ta’minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri sanaladi. O‘tgan 15 yil mobaynida biz raqamli platformalardagi katta o‘sishni va ularning hayotimizga ta’sirini ko‘rdik. Instagram Facebook, Twitter va boshqa mashhur saytlar (YouTube, va h.k.) endi iste’molchilarga ta’sir qilmoqda.

Zamonaviy iqtisodiyotda raqamli sektordagi kompaniyalar birinchi o‘ringa chiqadi va iqtisodiyotni raqamli resurs bilan ta’minlaydigan o‘sish nuqtalariga aylanadi. Oddiyroq qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot kompyuter

texnologiyalarini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lib, unga onlayn xizmatlar, elektron to'lovlar, crowdfunding va boshqalar kiradi.

Raqamli iqtisodiy qonunchilikni kuzatish va takomillashtirish bo'yicha monitoring markazi tashkil etildi. Raqamli iqtisodiyotni an'anaviy iqtisodiyotga qo'shimcha qatlam deb hisoblash mumkin. Qatlamlar o'rtasida o'zaro aloqa bo'lsa-da, har bir qatlam o'zi tartibga solishini va qoidalarini talab qiladi[3]. O'zbekistonda xususiy kompaniyalar tomonidan raqamlashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalar YaIMning 0,12% ini tashkil etadi. Taqqoslash uchun, AQSh dunyoda eng yuqori darajani 5% da, G'arbiy Yevropa esa 3,9% da ikkinchi o'rinda, Braziliya esa 3,6% da uchinchi o'rinda turadi. Shunday qilib, hozir O'zbekiston umumiy raqamlashtirish darajasi bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallagan davlatlardan 8-10 yil orqada Taxmin qilinishicha, 2030 yilga borib O'zbekistonda YaIMning o'sishi 50% dan ortiq raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari, bu yerda asosiy rol nafaqat axborot sanoatining rivojlanishi, balki ushbu rivojlanishdan olingan ta'sir - mamlakat iqtisodiyotining boshqa tarmoqlari samaradorligi va raqobatbardoshligining umumiy o'sishi bilan ham o'ynaydi. Dastlabki prognozlariga ko'ra, agar yuqoridagi omillar mavjud bo'lsa, 2017-yildan jamg'arilgan jami asosida 2030 yilga kelib O'zbekiston iqtisodiy o'sishida raqamlashtirishning hissasi 30% dan ortiq bo'ladi [5]. Turli darajadagi tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, raqamli iqtisodiyot turli sohalarning 50% dan ko'prog'i uchun katta o'zgarishlar qilishi mumkin [4].

Raqamli iqtisodiyot – bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko'chirish bo'lib, quyidagi qulayliklarga ega:

-to'lovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun yo'lkira va boshqa resurslar tejiladi).

-tovarlar va xizmatlar haqida ko'proq va tezroq ma'lumot olinadi.

-raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari katta.

-iste'molchi fikrini tez olish hisobiga tovar va xizmatlar jadal takomillashtiriladi.

-tezroq, sifatliroq, qulayroq.

Raqamli iqtisodiyot insonlarning turmush darajasini sezilarli darajada oshiradi, bu uning asosiy foydasidir. Raqamli iqtisodiyot korrupsiya va "qora iqtisodiyot"ning asosiy kushandasidir. Chunki, raqamlar hamma narsani muhrlaydi, xotirada saqlaydi, kerak paytda ma'lumotlarni tez taqdim etadi. Bunday sharoitda biron ma'lumotni yashirish, yashirin bitimlar tuzish, u yoki bu faoliyat haqida to'liq axborot bermaslikning iloji yo'q, kompyuter hammasini namoyon qilib qo'yadi. Ma'lumotlar ko'pligi va tizimliliigi yolg'on va qing'ir ishlarga yo'l bermaydi, chunki tizimni aldash imkonsiz. Natijada "iflos pullarni" yuvish, mablag'larni o'g'irlash, samarasiz va maqsadsiz sarflash, oshirib yo yashirib ko'rsatish imkoni qolmaydi. Bu esa iqtisodiyotga legal mablag'lar oqimini oshiradi, soliqlar o'z vaqtida va to'g'ri to'lanadi, byudjet taqsimoti ochiq bo'ladi, ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan mablag'lar o'g'irlanmaydi.

Davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman, elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo'nalishlar ochib beradi. "Raqamli texnologiyalar" tomon burilishga butun jahon internet tarmog'i va sifatli aloqaning rivojlanishi sababchi bo'ldi.

Yuqoridagilarni sarhisob qilib, hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotning o'z, mualliflik ta'rifini beradigan bo'lsak-raqamli iqtisodiyot internetda elektron tijorat orqali tovar va xizmatlar bilan savdo qiluvchi iqtisodiyotdir. Raqamli iqtisodiyot uchta ustun ustiga quriladi:

- infrastrukturani qo'llab-quvvatlash (dastgoxlar, dasturiy ta'minot, telekommunikatsiya, tarmoqlar va boshqalar.);

- elektron biznes (tashkilotlar tomonidan kompyuter tarmoqlari orqali olib boradigan jarayonlari);

- elektron tijorat (tovarlar onlayn uzatish);

- iqtisodiyotning barcha tarmoqlarining bosqichma-bosqich o'zgarib borishi bu jarayonni belgilashga turli yondashuvlarni keltirib chiqarishi zarur.

Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari hali ham rivojlanayotgan sohalardir va biz faqat davlatning iqtisodiyotiga qanday ta'sir qilishini taxmin qilishimiz mumkin. Bugungi kunda biz raqamli iqtisodiyotning hayotimizni turli sohalariga ta'sirining ko'plab ijobiy natijalarini bilamiz. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot Yangi O'zbekistonning keyingi 10 yildagi iqtisodiy o'sishining asosi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi; 2020 yil 24 yanvar, Lex.uz;

2. S.S. Gulyamov, R.H. Ayupov, O.M. Abdullayev, G.R. Baltabayeva. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar. T.: TMI, "Iqtisod-Moliya" nashriyoti, 2019 y.;

3. Ahunova, M. K. (2021). Improvement of innovative mechanisms in economic development. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1572-1576.

4. Axunova, M. X. (2020). The development of cotton-textile cluster's issues. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 179-183

5. Akhunova, M. K. (2022). Маркетинговые инновации в экономике: проблемы и перспективы развития. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(11), 106-112.

JAMOAT TRANSPORTI YO'NALISHLARINI DASTURIY ANIQLASH UCHUN INTELLEKTUAL IZLASH USULLARINING QO'LLANILISHI

Ibragimov U.M., dots.

Rizoyev R.R., talaba

Buxoro muhandislik

- texnologiya instituti

Bugungi kunda jahonda jamoat transporti har kuni millionlab insonlarning

harakatlanishida muhim rol o'ynaydi. Shunga qaramay, shaharlardagi asosiy muammolardan biri bo'lib yo'nalishlarni noto'g'ri rejalashtirish va boshqarish sababli jamoat transportidan samarasiz foydalanish bo'lib qolmoqda. Biroq, jamoat transporti yo'nalishini dasturiy aniqlash kabi yangi texnologiyalar tufayli biz bu sohada sezilarli yaxshilanishlarni kiritishimiz mumkin. Mazkur maqolada jamoat transporti yo'nalishini dasturiy aniqlash nima ekanligi, uning imkoniyatlari hamda samaradorligini va yo'lovchilar uchun qulayligini oshirish salohiyati ko'rib chiqiladi.

Jamoat transporti yo'nalishini dasturiy aniqlash ta'rifi quyidagicha:

Jamoat transporti yo'nalishini dasturiy aniqlash (YDA) jamoat transporti yo'nalishlari va harakatini optimallashtirish imkonini beruvchi texnologiyalar va usullar majmuidan iborat. U transport harakatini samarali rejalashtirish va boshqarish maqsadida yo'l infratuzilmasi, yo'lovchilarning talabi va boshqa omillar to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanishga asoslangan.

Jamoat transporti yo'nalishini dasturiy aniqlashning asosiy jihatlaridan biri bo'lib, katta hajmli ma'lumotlar va tahlillardan foydalanish hisoblanadi. Yo'l ma'lumotlarini qayta ishlash, yo'lovchilar oqimini tahlil qilish va yo'nalishlarni rejalashtirish katta hajmdagi axborotni yig'ish va tahlil qilishni talab qiladi. Bunday ma'lumotlar turli manbalardan, jumladan, GPS-trekerlar, videokameralar, to'lov tizimlari va yo'lovchilar uchun ilovalardan olinishi mumkin. Sun'iy intellekt va mashinali o'rgatish kabi ma'lumotlarni qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalari jamoat transporti yo'nalishini dasturiy aniqlash salohiyatini ro'yobga chiqarishga hissa qo'shadi[1].

Garchi jamoat transporti yo'nalishini dasturiy aniqlash katta salohiyatga ega bo'lsa-da, hisobga olinishi kerak bo'lgan ba'zi cheklovlar va qiyinchiliklar ham mavjud. Ulardan ba'zilar ma'lumotlarning maxfiyligi bilan bog'liq muammolar, yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari bilan o'zaro ta'sir qiyinchiliklari, infratuzilmani yangilash va xodimlarni o'qitishga bo'lgan talablarni o'z ichiga oladi.

Biz o'z tadqiqotlarimizni kichik bo'lgan, lekin turizm sohasi rivojlangan Buxoro shahrida olib borishni o'z oldimizga maqsad qildik. Bunda birinchi navbatda zaruriy ma'lumotlarni tuzilmaviy tarzda shakllantirish hamda kelajakda ularni BigData ma'lumotlarini qayta ishlash uchun usullar va mos algoritmlarni qo'llash uchun zarur bo'ladi. Bunda biz faqat jamoat transportida avtobuslarni nazarda tutganmiz.

Biz minimal tarzda ma'lumotlar tuzilmamizni katta hajmdagi ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlovchi ma'lumotlarni boshqarish tizimi, masalan mongoDB qo'llashimiz mumkin. Ushbu sxemani kelajakda tramvay, trolleybus, metro va boshqa turdagi jamoat transportlarini qo'shish orqali kengaytirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz[3].

Ushbu sxema bo'yicha ma'lumotlar etarlicha yig'ilgandan so'ng, biz yechim narxini umumiy baholashni minimallashtirish usulini qo'llagan holda ma'lumotlarni qayta ishlab, intellektual qidiruv usulini qo'llab, turistlar uchun eng optimal yechimlarni dasturiy shakllantirishimiz mumkin bo'ladi (1-rasm).

Birinchi eng yaxshi mos tushish bo'yicha qidiruvning eng mashhur turi A* qidiruvi ("A yulduzcha" deb o'qiladi) deb ataladi. U $g(n)$ – mazkur bog'lam yutuqlari xarajat(bunda masofa qisqaligi, vaqt kam ketishi va hokazolar kiradi)tezroq yetib

borish va $h(n)$ – mazkur bog`lamdan maqsadgacha borish xarajatlarni o`z ichiga oladi.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Bizning sxemamiz hozirda quyidagi minimal ko`rinishga ega:

1-rasm. Ma`lumotlarni intellektual qayta ishlashning jamoat transporti misolidagi minimal sxemasi.

$g(n)$ funksiyasi boshlang`ich bog`lamdan n bog`lamgacha xarajatlarni aniqlash, $h(n)$ funksiyasi esa n bog`lamdan maqsadgacha eng kam xarajatlarni aniqlash imkonini berishi sababli, quyidagi formula maqbul bo`ladi:

$f(n) = n$ bog`lam orqali o`tuvchi eng kam xarajatdagi yo`lning xarajatini baholash.

Shunday qilib, xarajati eng kam yechimni aniqlashga harakat qilinganda, ehtimol, dastlab $g(n) + h(n)$ qiymati eng kam bo`lgan bog`lamni tekshirish maqsadga muvofiq bo`lardi. Aniq bo`lishicha, mazkur strategiya shunchaki oqilona bo`lishi bilan birga boshqa afzalliklarga ham ega: agar $h(n)$ evristik funksiyasi ba`zi shartlarni qondirsa, A^* qidiruvi ham to`liq, ham optimal bo`ladi.

A^* usuli Tree-Search algoritmi bilan birgalikda qo`llanilganida A^* qidiruv optimalligi tahlili murakkab bo`lmaydi. Bu holda, $h(n)$ yo`l qo`yiladigan evristik funktsiya bo`lishi shartida, ya`ni $h(n)$ maqsadga etish xarajati hech qachon ortiqcha baholamasligi shartida A^* qidiruvi optimal bo`ladi. Yo`l qo`yiladigan evristik funktsiyalar mohiyatan optimallashtirish funktsiyalari bo`lib hisoblanadi, chunki xarajatning amaldagi qiymatlari bilan solishtirganda masalaning yechimi xarajatlarning kichikroq qiymatlarini qaytaradi. $g(n)$ – n bog`lamga etishning aniq xarajati bo`lganligi sababli, bundan bevosita kelib chiqadiki, $f(n)$ funktsiyasi n bog`lam orqali yechimga etishning haqiqiy xarajatini hech qachon ortiqcha baholamaydi[2].

Jamoat transporti yo`nalishini dasturiy aniqlash jamoat transporti samaradorligi va qulayligini sezilarli darajada oshirishi imkonini beraigan texnologik yutuq bo`lib

hisoblanadi. Bu nafaqat safar vaqtini qisqartirish va bashoratlashni yaxshilash, balki yo'lovchilarni yanada samarali tashish va tirbandlikni kamaytirish maqsadida transport vositalaridan foydalanishni optimallashtirish imkonini beradi. Biroq, yo'nalishni dasturiy aniqlashni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun cheklovlarni, qiyinchiliklarni hamda ma'lumotlar va tahlillarning ajralmas ahamiyatini puxta hisobga olish talab qilinadi. Kelajakda, texnologiya va yo'l infratuzilmasining rivojlanishi bilan biz jamoat transporti yo'nalishini aniqlash sohasida yanada katta yutuqlarni kutishimiz, shaharlarni ularning barcha aholisi uchun yanada qulayroq qilishimiz mumkin.

Adabiyotlar:

1. R.A.Gulyaev, U.M.Ibragimov, X.B. Ismoyilov, Avtomatlashtirish elementlari – qishloq xo'jaligi sanoatini raqamlashtirishda yordamchilar sifatida. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848. March 2023 / Volume 4 Issue 3. pp 282-287.
2. Rassel S., Norvig P. Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv, 2-nashr.: ingliz tilidan tarjima. – M. : "Vilyams" nashriyot uyi, 2006. – 1408 b.
3. Intellektual tizimlar va texnologiyalar: Oliy kasbiy ta'lim muassasalari talabalari uchun darslik / B. Ya. Sovetov, V. V. Tsexanovskiy, V. D. Chertovskoy. – M. : "Akademiya" nashriyot uyi, 2013. — 320 b.

INSPEKSIYALAR FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ QILISH ISTIQBOLLARI

Maksudov M.M.

*Kadrlar malakasini oshirish va
statistik tadqiqotlar instituti
mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: Katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili tahlilchilar, tadqiqotchilar va biznes foydalanuvchilariga ilgari mavjud bo'lmagan yoki qo'llash mumkin bo'lmagan ma'lumotlar asosida qaror qabul qilishni optimallashtirish va tezlashtirish imkoniyatini beradi. Mazkur maqolada Inspeksiya faoliyatini takomillashtirishda raqamli texnologiyalarni tutgan o'rni, xususan, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda mashinali o'qitish texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari muhokama qilish orqali tahlil natijalarini aniqligi va samaradorligini oshirishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Inspeksiya, katta hajmdagi ma'lumotlar, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, mashinali o'qitish, Data mining.

Inspeksiya faoliyatini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar bilan bir qatorda "Katta hajmdagi ma'lumotlar" mavzusi ham dolzarb hisoblanib, faoliyatning barcha turini qamrab oladi. Barcha sohalar qatorida Inspeksiya faoliyatida ham katta hajmli ma'lumotlardan foydalanish bo'yicha turli bosqichlarda amalga oshirilayotgan pilot loyihalar soni doimiy ravishda o'sib bormoqda. Hozirda bular, asosan, raqamlashtirish, internet-resurslardan foydalanish, yaratilayotgan axborot

tizimlari, axborot resurslari va uyali aloqa operatorlarining ma'lumotlari, davlat organlari tomonidan ko'rsatilayotgan elektron davlat xizmatlari ma'lumotlari, elektron hukumat doirasida amalga oshirilayotgan loyihalardir. Deyarli har doim katta hajmli ma'lumotlarning keng muhokamasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini muhokama qilishga qaratilgan, bunda asosiy e'tibor katta hajmdagi ma'lumotlar manbalarining hajmi, tezligi va xilma-xilligini samarali amalga oshirish uchun zarur bo'ladigan hisoblash infratuzilmasi, tizimlar va usullarga qaratilgan. Rasmiy statistika tili bilan aytganda, bu barcha sohadagi ma'lumotlarni ishlab chiqarish uchun katta ma'lumotlarni olish, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish maqsadida Axborotlashtirish sohasini nazorat qiluvchi tashkilotlarning texnologik salohiyatini oshirish demakdir.

Katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili – bu biznes qarorlarini qabul qilishga yordam berish uchun tendentsiyalarni, mijozlar xatti-harakatlarini va bozor afzalliklarini aniqlash uchun katta va murakkab ma'lumotlar manbalarini tahlil qilish jarayoni. Katta ma'lumotlar tahlilining murakkabligi bashoratli tahlillar, mashinani o'qitish, oqimli tahlillar va ma'lumotlar bazasi hamda klaster tahlili kabi usullardek yangi tahliliy vositalarni talab qiladi. Katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili ma'lumotlarni tekshirish, o'zgartirish, tozalash va modellashtirishni o'z ichiga oladi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish mexanizmi o'zining mantiqi va tartibi bo'yicha an'anaviy tahlil algoritmidan farq qilmaydi: ma'lumot to'plash – olingan ma'lumotlarni tahlil qilish – xulosalar chiqarish.

Ma'lumotlar to'plamini tahlil qilishning turli xil usullari mavjud bo'lib, ular statistika va informatikadan olingan vositalarga asoslangan. Hozirgi vaqtda universal deb tan olinishi mumkin bo'lgan, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashning yagona tizimi mavjud emas. Ma'lumotlar bilan ishlashning har bir darajasi foydalanuvchi ehtiyojlariga qarab turli xil dasturiy paketlarni o'z ichiga olishi mumkin. Har bir dasturiy ta'minot va tizim yechimining o'ziga xos afzalliklari bor, ammo kamchiliklar ham bo'lishi mumkin, albatta. Katta ma'lumotlar tizimlarini joriy etishdagi qiyinchiliklar ma'lumotlar manbalarining xilma-xilligi, olingan ma'lumotlarning sifati va ularning yakuniy vizualizatsiyasi bilan ham bog'liq. Bugungi kunda tadqiqotchilar yangi texnika yaratish va mavjudlarini takomillashtirish ustida ishlashni davom ettirmoqdalar. Bundan tashqari, yuqorida sanab o'tilgan ba'zi texnikalar faqat katta ma'lumotlar uchun qo'llanilishi shart emas va undan kichikroq massivlar uchun ham muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin (masalan, A/V testi, regressiya tahlili). Albatta, massiv qanchalik hajmli va diversifikatsiyalangan bo'lsa, chiqishda shunchalik aniqroq va tegishli ma'lumotlarni olish mumkin. Katta ma'lumotlarni analitik qayta ishlash uchun keng ko'lamli usullar va algoritmlar qo'llaniladi. Bular Data Mining (assotsiatsiya qoidalarini qidirish, tasniflash, klasterlash va h.k.) va Machine Learning, Sun'iy neyron tarmoqlar va tasvirlarni aniqlash, simulyatsiya, statistik tahlil va boshqalar usullari.

Xususan, ikkita asosiy texnologiyaga e'tibor qaratish lozim - data mining va machine learning. Bu ikki texnologiya asosan kompaniyalarga odamlar ishtirokisiz qaror qabul qilish vositalarini ishlab chiqishda yordam berishga qaratilgan. Bundan tashqari, qabul qilingan qarorlar u yoki bu yo'nalishdagi harakatlar uchun asos

bo'lishi mumkin. Dasturlar dastlab barcha harakatlarning ketma-ketligini o'rganadi va harakatlaringizni bashorat qila oladigan, sizni potensial qiziqarli rivojlanish sohasiga yoki foydali yo'nalishlarga yo'naltira oladigan qaror qabul qilish algoritmlarini ishlab chiqadi. Odatda xaotik va tuzilmasiz kelib tushgan, saqlanadigan ma'lumotlarni chuqur har tomonlama tahlil qilish qobiliyati tufayli yuzlab muammolar bir soniya ichida hal qilinadi.

Data mining. Taqdim etilayotgan mahsulot yoki xizmat uchun iste'molchilarning eng maqbul toifalarini aniqlash, eng muvaffaqiyatli xodimlarning xususiyatlarini aniqlash, iste'molchilarning xatti-harakatlar modelini bashorat qilish imkonini beruvchi usullar to'plami. Data Mining usullari (ma'lumotlar topish, ma'lumotlarni intellektual tahlili, ma'lumotlarning chuqur tahlili) – ma'lumotlarda qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan avval noma'lum, ahamiyatsiz, amaliy foydali bilimlarni aniqlash usullari to'plami. Bu usullar, xususan, assotsiatsiya qoidalarini o'rganish, tasniflash (toifalash), klaster tahlili, regressiya tahlili, chetga chiqish (og'ish)larni aniqlash va tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Data Mining bir qator asosiy vazifalarni yechadi. Jumladan:

1. Klassifikatsiya - ma'lumotlarni avval ma'lum bo'lgan sinflarga taqsimlash.
2. Klasterlash - ma'lumotlarni bir-biriga o'xshashlik darajasiga ko'ra guruhlariga taqsimlash. Masalan, xaridorlarning do'kondagi xatti-harakatlariga qarab turli xil portretlarini chizish.
3. Assotsiatsiya - takroriy ma'lumotlar namunalarini qidirish. Masalan, mijozlar kvitantsiyasidagi bir xil mahsulotlar to'plami.
4. Regressiya tahlili - qaysidir berilgan parametrta ta'sir etuvchi muhim omillarni topish.
5. Og'ishlarni tahlil qilish - odatdagidan keskin farq qiluvchi ma'lumotlarni aniqlash.

A/V testlash (A/B testing). Nazorat namunasini birma-bir boshqalar bilan solishtirish usuli. Bu usul orqali marketing taklifiga eng yaxshi iste'molchi javobiga erishish uchun ko'rsatkichlarning optimal kombinatsiyasini aniqlash mumkin. Katta hajmdagi ma'lumotlar sizga ko'p sonli itegratsiyalarni amalga oshirishga va shu bilan statistik jihatdan ishonchli natijaga erishish imkonini beradi.

Assotsiatsiya qoidalarini o'rganish (Association rule learning). O'zaro munosabatlarni aniqlovchi usul to'plami, ya'ni, katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamidagi o'zgaruvchilar orasidagi assotsiatsiya viy qoidalari to'plami. Data mining da foydalaniladi.

Tasniflash (Classification). Muayyan bozor segmentida iste'molchi xatti-harakatlarini bashorat qilish imkonini beruvchi texnikalar to'plami. Data mining da foydalaniladi.

Mashinali o'qitish (Machine learning).

Mashinali o'qitish bu Sun'iy intellekt sohasidagi o'z tajribasidan kech chiqib o'rganadigan mashinani yaratishda foydalaniladigan usullar va algoritmlar to'plami. O'quv jarayonida mashina kirish ma'lumotlarining katta massivlarini qayta ishlaydi va ulardagi qonuniyatni topadi. Ya'ni, mashina murakkab va ko'p parametrlil masalalarda (inson miyasi hal qila olmaydigan) qonuniyatni topa oladi, shu bilan

aniqroq javoblarni topadi. Natijada esa to‘g‘ri prognozlashga ega bolamiz.

Mashinali o‘qitishning maqsadi turli murakkab tahliliy vazifalarni hal qilishni qisman yoki to‘liq avtomatlashtirish. Shuning uchun, birinchi navbatda, biznes egalari, marketologlar va xodimlar o‘z ishlarida to‘g‘ri qaror qabul qilishlari uchun mashinali o‘qitish kiritilgan ma’lumotlarga asoslangan eng aniq prognozlarni berishga mo‘ljallangan. O‘qitish natijasida mashina natijani bashorat qilishi, eslab qolishi, kerak bo‘lganda uni takrorlashi va bir nechta variantlardan eng yaxshisini tanlashi mumkin.

Mashinali o‘qitish uchta ustunga qurilgan:

- ma’lumotlar – bu, biz tomondan odatda taqdim etilishi so‘raladigan asosiy ma’lumotlar. Bu tizim ishlashga o‘rgatilgan har qanday ma’lumotlar namunalarini o‘z ichiga oladi;

- belgilar – ishning bu qismi ma’lumot taqdim etuvchi bilan oluvchi o‘rtasida yaqin hamkorlikda amalga oshiriladi. Ma’lumot olinayotgan sohaning asosiy ko‘rsatkichlarini aniqlaymiz va o‘qitish natijasida tizim qaysi xususiyatlar va xususiyatlarni kuzatishi kerakligi hal qilinadi;

- algoritm – belgilangan topshiriqni bajarish usulini tanlash. Bunda topshiriq mijozning ishtirokisiz, xodimlarimiz kuchlari bilan hal qilinadi.

Tizimga qancha ko‘p ma’lumot yuklansa, u shunchalik yaxshi va aniqroq ishlaydi. Ma’lumotlarning o‘zi to‘g‘ridan-to‘g‘ri mashina oldida turgan vazifaga bog‘liq.

Inspeksiyalar faoliyatini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar bilan bir qatorda “Katta hajmdagi ma’lumotlar” mavzusi ham dolzarb hisoblanib, faoliyatning barcha turini qamrab oladi. Barcha sohalar qatorida Inspeksiyalar faoliyatida ham katta hajmli ma’lumotlardan foydalanish bo‘yicha turli bosqichlarda amalga oshirilayotgan pilot loyihalar soni doimiy ravishda o‘sib bormoqda. Hozirda bular, asosan, raqamlashtirish, internet-resurslardan foydalanish, yaratilayotgan axborot tizimlari, axborot resurslari va uyali aloqa operatorlarining ma’lumotlari, davlat organlari tomonidan ko‘rsatilayotgan elektron davlat xizmatlari ma’lumotlari, elektron hukumat doirasida amalga oshirilayotgan loyihalardir. Deyarli har doim katta hajmli ma’lumotlarning keng muhokamasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini muhokama qilishga qaratilgan, bunda asosiy e’tibor katta hajmdagi ma’lumotlar manbalarining hajmi, tezligi va xilma-xilligini samarali amalga oshirish uchun zarur bo‘ladigan hisoblash infratuzilmasi, tizimlar va usullarga qaratilgan. Rasmiy statistika tili bilan aytganda, bu barcha sohadagi ma’lumotlarni ishlab chiqarish uchun katta ma’lumotlarni olish, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish maqsadida nazorat qiluvchi tashkilotlarning texnologik salohiyatini oshirish demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sagiroglu S., Sinanc D. Big data: A review //2013 international conference on collaboration technologies and systems (CTS). – IEEE, 2013. – C. 42-47.

2. Tojimatov I. Katta hajmli ma'lumotlar afzalliklari va kamchiliklari //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 18. – №. 6. – С. 66-70.

3. Naim o'g'li M. D., Baxtiyor o'g'li E.S. Katta hajmdagi ma'lumotlarini tahlil qilishda crisp-dm usullarini qo'llash //Journal of innovations in scientific and educational research. – 2022. – Т. 5. – №. 4. – С. 211-216.

4. Davenport T. H., Patil D. J. Data scientist //Harvard business review. – 2012. – Т. 90. – №. 5. – С. 70-76.

XAVFLI GEOLOGIK JARAYONLARNI KUZATISH FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

*Xakimova M.T.
Kadrlar malakasini oshirish va
statistik tadqiqotlar instituti
mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: Xavfli geologik jarayonlarni monitoring qilishda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish metodologik jihatlarini qamrab olgan bir qator muhim masalalar ochiq qolmoqda. Mazkur maqolada raqamli platforma yordamida geoxavflarni monitoring qilishda mavjud raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish muhokama qilingan, shuningdek, bunday platforma xavfli hodisalarni kuzatish va boshqarish uchun mas'ul bo'lgan mutaxassislar va tuzilmalar o'rtasida yanada samarali hamkorlik qilish imkonini berishi mumkinligi keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli platforma, geologiya, xavfli geologik jarayonlar, kiberhujum, ma'lumotlar tahlili, axborot xavfsizligi.

O'zbekiston tabiiy resurslarni yaxshiroq boshqarish, geoxavflarni bashorat qilish va sohani barqaror rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish uchun geologiya sanoatini raqamlashtirishni takomillashtirish va modernizatsiya qilish zarurati oldida turibdi. Shu nuqtai nazardan, geologik jarayonlarda raqamli texnologiyalardan foydalangan holda elektron statistik hisobot va ma'lumotlar konsepsiyasi geologik ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va tahlil qilish, shuningdek, axborotni boshqarishni takomillashtirish bo'yicha kompleks va barqaror yondashuvni ifodalaydi.

O'zbekistonda geologiya bo'yicha statistik hisobot va ma'lumotlarni muvaffaqiyatli elektronlashtirish uchun bir qator qadamlarni bajarish kerak. Avvalo, geologik ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash uchun foydalaniladigan maxsus raqamli platforma ishlab chiqilishi kerak. Bu sohada asosiy amalga oshirish rejasi - geologik ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash uchun maxsus raqamli platformani yaratish. Ya'ni, O'zbekistonda geologik jarayonlarga raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun ixtisoslashtirilgan raqamli platformani ishlab chiqish, xodimlarni o'qitish, samaradorligini baholash bo'yicha pilot loyihalarni ishga tushirish, so'ngra raqamli texnologiyalardan kengroq hudud va

turli sohalarda foydalanishni kengaytirish zarur.

Biz O‘zbekistondagi xavfli geologik jarayonlarni kuzatish uchun ishlab chiqilgan raqamli platforma doirasida ma’lumotlarni yig‘ish va integratsiyalash jarayoniga alohida e’tibor qaratdik. Samarali ma’lumotlarni to‘plash xavfli hodisalarni aniq tahlil qilish va bashorat qilish uchun asosdir.

1. Ma’lumotlarni yig‘ish va integratsiya.

Raqamli platformamizda joriy etilgan ma’lumotlarni yig‘ish tizimi mamlakatimizning turli geografik joylarida o‘rnatilgan 500 dan ortiq o‘lchash moslamalaridan ma’lumotlarni ishonchli yig‘ishni ta’minlaydi. Ushbu qurilmalar turli xil geologik parametrlar, jumladan, er osti suvlari darajasi, harorat, bosim va boshqa tegishli ko‘rsatkichlar haqida ma’lumot beradi.

Ma’lumotlar real vaqt rejimida to‘planadi va geologik jarayonlarning hozirgi holatini tahlil qilish va kuzatish imkonini beradi. Shuni ta’kidlash kerakki, ma’lumotlarni to‘g‘ri va o‘z vaqtida to‘plash xavfli vaziyatlarning oldini olish va xavflarni minimallashtirish uchun kalit hisoblanadi.

Ma’lumotlar yig‘ish tizimi, shuningdek, uning yagona raqamli platformaga integratsiyalashuvi real vaqt rejimida geologik jarayonlarning holati to‘g‘risida tegishli va keng qamrovli ma’lumotlarni olish imkonini berdi. Bu esa ko‘proq monitoring va xavfsizlik bo‘yicha qarorlar qabul qilish imkonini beradi, bu esa o‘z navbatida O‘zbekiston aholisining xavfsizligi va farovonligini ta’minlashga yordam beradi.

2. Hisobotlarni yaratish va tahlil qilish.

Hisobotlarni yaratish va tahlil qilish geoxavflarni monitoring qilish kontekstida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu jarayonlar ma’lumotlarni to‘playdi, tahlil qiladi va taqdim etadi, shunda foydalanuvchilar ongli qarorlar qabul qilishlari va aniqlangan tahdidlarga qarshi harakat qilishlari mumkin.

Avtomatlashtirilgan hisobot yaratish

Avtomatlashtirilgan hisobot yaratish – bu maxsus algoritmlar va dasturiy vositalar yordamida hisobotlar va hujjatlarni yaratish jarayoni. Xavfli geologik jarayonlarni monitoring qilish kontekstida avtomatlashtirilgan hisobot yaratish bir qator afzalliklarga ega:

- Tadqiqot vaqtining qisqarishi. Avtomatlashtirilgan tizimlar katta hajmdagi ma’lumotlarni insonga qaraganda tezroq qayta ishlashga qodir. Bu geologik jarayonlarning hozirgi holati to‘g‘risida tezkor hisobot va ma’lumotlarni yaratish imkonini beradi.

- Xatolar ehtimolining kamayishi. Hisobotlarni qo‘lda yaratishda xato qilish xavfi mavjud. Avtomatlashtirilgan tizimlar belgilangan algoritmlar va qoidalarga amal qiladi, bu esa xatolar ehtimolini kamaytiradi.

Ma’lumotlarni birlashtirish. Avtomatlashtirilgan tizimlar turli manbalardan olingan ma’lumotlarni birlashtirishga qodir, bu geologik jarayonlarning umumiy rasmini aks ettiruvchi to‘liq hisobotlarni yaratishga imkon beradi.

- Muntazam yangilanishlar. Hisobotlar doimiy ravishda, real vaqt rejimida yaratilishi va yangilanishi, foydalanuvchilarga dolzarb ma’lumotlarni taqdim etishi mumkin.

- Tahlil va ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish. Tahlil va ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish geoxavflarni kuzatishda muhim vositadir. Ushbu jarayonlar foydalanuvchiga ma'lumotlarni tahlil qilish, tendensiyalar, anomaliyalar va xususiyatlarni aniqlash va asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Geologiya sohasida ma'lumotlar tahlili quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Vaqt ketma-ketligini tahlil qilish. O'lchash asboblardan olingan o'lchovlar vaqt tendensiyalari va naqshlarini aniqlash uchun tahlil qilinishi mumkin. Misol uchun, vaqt o'tishi bilan yer osti suvlari darajasidagi o'zgarishlarni tahlil qilish mumkin bo'lgan xavfli hodisalarni bashorat qilishga yordam beradi.

-Geologik tahlil. Geologik ma'lumotlarni xaritada ko'rish fazoviy naqshlar va munosabatlarni aniqlash imkonini beradi. Bu xavfli geologik jarayonlarning tarqalishini aniqlashda foydali bo'lishi mumkin.

-Korrelyatsiya tahlili. Yer osti suvlari sathining o'zgarishi va seysmik faollik kabi turli parametrlar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish geoxavflarga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashga yordam beradi.

-Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish. Grafiklar, grafik xaritalar va diagrammalardan foydalanish ma'lumotlarni tushunishni sezilarli darajada yaxshilaydi va foydalanuvchi uchun ularni yanada qulayroq qiladi.

- Hodisalar monitoringi. Ma'lumotlarni tahlil qilish asosida xavfli hodisalar uchun monitoring va ogohlantirish tizimlarini yaratish. Bu bizga tahdidlarga tezda javob berish va xavflarni minimallashtirish imkonini beradi.

Shunday qilib, tahliliy va ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish avtomatlashtirilgan hisobotlarni yaratish bilan birgalikda nafaqat informatsion, balki xavfli geologik jarayonlarni kuzatish bilan shug'ullanadigan foydalanuvchilar uchun amaliy jihatdan foydali bo'lgan ma'lumotlarni yaratishga imkon beradi.

3. Axborot xavfsizligi.

Xavfli geologik jarayonlarni kuzatish uchun raqamli platforma kontekstida axborot xavfsizligi muhim rol o'ynaydi. Bu xavfli geologik jarayonlarni monitoring qilish va tahlil qilish vazifalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarning xavfsizligi va maxfiyligini, shuningdek, axborot tizimlarining ishonchligi va barqarorligini ta'minlaydi. Axborot xavfsizligining asosiy jihatlaridan biri ma'lumotlarni himoya qilishdir. Shu nuqtai nazardan, ma'lumotlarni shifrlash, foydalanuvchi autentifikatsiyasi va avtorizatsiyasi, shuningdek, ularning xavfsizligini ta'minlash va nosozliklar yuzaga kelganda qayta tiklash uchun ma'lumotlarning zaxira nusxalarini yaratish kabi choralarni qo'llash kerak.

Kiberhujumlarning oldini olish va geoxavf monitoringi tizimining xavfsizligini ta'minlash uchun monitoring va hodisalarni aniqlash, virusga qarshi himoya va dasturiy ta'minotni yangilash vositalaridan foydalanish, shuningdek, xodimlarni kiberxavfsizlik masalalari bo'yicha o'qitish kabi jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Raqamli platforma uskunalari va infratuzilmasini himoya qilishda jismoniy xavfsizlik ham muhim rol o'ynaydi. Bunga serverlar va uskunalarga kirishni cheklash, jihozlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilish va turli xil

ofatlarning oldini olish choralari kiradi.

Axborot xavfsizligini yuqori darajada ta'minlash uchun tizim xodimlari va foydalanuvchilarini yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlar, oldini olish usullari va hodisalar sodir bo'lgan taqdirdagi harakatlardan xabardor bo'lishlari uchun o'qitish muhim ahamiyatga ega. Hodisalarga javob berishni tayyorlash va rejalashtirish xavfsizlikning ajralmas qismidir. Bu kiberhujumlar va boshqa hodisalar bilan kurashish bo'yicha tartib va rejalarini ishlab chiqish, shuningdek, muntazam mashqlar va testlarni o'z ichiga oladi.

Axborot xavfsizligi sohasidagi mavjud qoidalar va standartlarga rioya qilish ham geoxavf monitoringi tizimining xavfsizligini ta'minlashning asosiy jihati hisoblanadi. Muntazam xavfsizlik auditi va monitoringi tizimning zaif tomonlarini aniqlashga va potensial tahdidlarga javob berishga yordam beradi, jumladan, voqealar jurnalini tahlil qilish, zaifliklarni tekshirish va boshqa tadbirlar.

Axborot xavfsizligining ushbu jihatlariga rioya qilish xavfli geologik jarayonlar monitoringi tizimini yuqori darajada himoya qilishni ta'minlashning ajralmas qismi bo'lib, potensial tahdidlar va ma'lumotlar va uskunalar xavfsizligini buzish bilan bog'liq xavflarni minimallashtirishga imkon beradi.

Umuman olganda, axborot xavfsizligini ta'minlash xavfli geologik jarayonlar monitoringi bo'yicha raqamli platformaning ajralmas qismi bo'lib, ma'lumotlar ishonchliligi va maxfiyligini ta'minlash, shuningdek, tizimni kibertahdidlar va boshqa xavfsizlik tahdidlaridan himoya qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli platforma yordamida geoxavflarni monitoring qilishda mavjud raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish uchun xizmat qiladi. Bunday platforma xavfli hodisalarni kuzatish va boshqarish uchun mas'ul bo'lgan mutaxassislar va tuzilmalar o'rtasida yanada samarali hamkorlik qilish imkonini berishi mumkin. Xavfli geologik jarayonlarni kuzatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish zamonaviy geologik tadqiqotlarning muhim yo'nalishi hisoblanadi. Axborot tizimlari, mashinalarni o'rganish va raqamli platformalar kabi texnologiyalar ma'lumotlarni tahlil qilish, xavfli hodisalardan o'z vaqtida ogohlantirish va javob berish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Biroq, ushbu salohiyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ham texnik, ham tashkiliy jihatlariga e'tibor qaratish, shuningdek, mutaxassislar tayyorlash va turli manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlash zarur

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Козловский С. В. Теория и практика создания геоинформационной системы в инженерной геологии // Автореферат на соискание ученой степени доктора геологоминералогических наук. М. – 2010.

2. Исмагилов Р. И. и др. Цифровой карьер: использование горно-геологической информационной системы при планировании горных работ // Горная промышленность. – №.

3. Alimov R. Axborot tizimlari // Архив научных исследований. – 2020. – №. 30.

4. Rustamovna X. Z. Raqamli iqtisodiyotni hozirgi kundagi ahamiyati, rivojlanish trendlari va xususiyatlari //Scientific Impulse. – 2023.

СТАТИСТИКА ИҚТИСОДИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МЕТОДИ СИФАТИДА

*Дусмуратов Р. проф.
Alfraganus universiteti nodavlat
oliy ta'lim tashkiloti*

Янги Ўзбекистон тараққиётининг ҳозирги босқичида иқтисодий ўсишга эришиш ва аҳоли турмуш сифатини оширишнинг асосий йўналиши илм-фанни ва инновация фаолиятини ривожлантириш, инновацион технологиялар, маҳсулотлар ҳамда хизматлар кўламини кенгайтириш ҳисобланади. Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан: «Бир ҳақиқат ҳаммамизга маълум: илм ва изланиш бўлмаган жойда ҳеч қандай ривожланиш, юксалиш ва умуман, бирор-бир соҳанинг келажаги бўлмайди», деб алоҳида таъкидланди. Албатта, бу фикр исбот ва изоҳ талаб қилмайдиган аксиома(постулат)дир. Лекин, фикримизча, ривожланиш ва юксалишни таъминлайдиган илмий изланишлар самараси кўп жихатдан иқтисодий тадқиқотларда замонавий методларни қўллашга боғлиқ. Хусусан, статистика илмининг методлар иқтисодий тадқиқотлар методологиясида алоҳида аҳамиятга эга.

Ҳозирги вақтга келиб, муайян макон ва замонда ҳодисалар ва жараёнларнинг миқдорий боғлиқлигини ва динамикасини, вариациясини, структурасини ва ўлчамларини ўрганишга йўналтирилган дисперсион таҳлил, корреляцион таҳлил, регрессион таҳлил, статистик қаторлар, анъанавий статистик методлар ҳисобланади. Демак, иқтисодий статистика фанининг методлари ижтимоий-иқтисодий ҳодисалар тўғрисида эмпирик маълумотларни тўплайди, умумлаштиради ва таҳлил қилиш асосида уларнинг содир бўлиш қонуниятларини очиқ беради, сабаб-оқибатли боғлиқликларни аниқлаш ва улар юзасидан хулосалар қилишда қўлланилади.

Иқтисодий тадқиқотларда иқтисодий-статистик таҳлилнинг асосий принципларига ҳам таянилади. Улар қуйидагилар:

- кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш концепциясининг иқтисодиёт қонунлари ва қоидаларига мос келиши;

- ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичидаги иқтисодий сиёсатнинг моҳиятини айнан акс эттириши;

- яқуний иқтисодий натижаларга йўналтирилганлиги;

- тадқиқот объектининг ўзига хосликларини, иқтисодий фаолият турини ва ҳоказоларни ҳисобга олиши;

- ягона иқтисодий механизмнинг таркибий элементлари сифатида барча поғонадаги корхоналар манфаатларини мувофиқлаштириш.

Иқтисодий мақсадларда статистик тадқиқот методлари бир нечта асосий элементларни ўз ичига олади: статистик фактларни тадқиқ қилиш; статистик баҳолаш ва статистик баҳо бериш; статистик гипотезалар ва назариялар ишлаб

чиқиш; статистикага оид тушунчаларни у ёки бу жараёнга аниқ қўллаш; статистик методларнинг ишончлилигини баҳолаш.

Иқтисодий тадқиқотларда қўллаш учун статистиканинг методологиясидаги учта асосий методни тавсия этиш мумкин:

1) статистик кузатиш методи – статистик бирликларни рўйхатга олиш;

2) статистик гуруҳлаш методи – ҳар хил статистик бирликларнинг таркиби, тузулмаси ва ўзаро боғлиқлигини аниқлаш.

3) статистик кўрсаткичлар методи – миқдор кўрсаткичларини махсус статистик кўрсаткичлар (индекслар ва ҳ.к.) кўринишига келтириш.

Хусусий статистик методология ва хусусий статистик методларга алоҳида тўхталишимиз ўринли. Шунингдек, мавзуга киришда таъкидлаганимиздек, статистиканинг хўжалик жараёнларини тадқиқ қилишга йўналтирилган тури – иқтисодий статистика ҳам мавжуд.

Иқтисодий статистика – бу статистиканинг давлат ва фуқаролик жамиятини иқтисодиёт ҳамда унинг билан боғлиқ ижтимоий жараёнлар ривожланишининг рақамли ўлчамлари тўғрисидаги ахборотлар билан таъминлайдиган бўлими. Иқтисодий статистика статистик методларни ишлаб чиқиш ва уларни хўжалик ҳодисалари ҳамда жараёнларини ўрганишга қўллаш билан шуғулланади. У статистик тадқиқотлар тилини иқтисодий фактларга татбиқ қилиб, раҳбарият (менежмент)га мавжуд хўжалик вазиятини ҳисобга олган ҳолда қарорлар қабул қилишга ёрдам беради.

Шундай қилиб, муайян хўжалик жараёнларини тадқиқ қилишга нисбатан «статистик таҳлил» атамасини, «иқтисодий таҳлил» атамаси ўрнида қўллаш ҳам мумкин. Хусусан, статистик таҳлилда хўжалик юритишнинг ҳар хил усуллари статистика назарияси ва методологиясининг талабларига мувофиқ миқдор кўрсаткичлари асосида тадқиқ қилинади. Статистик таҳлил статистика фанининг илмий ютуқларини амалий хўжалик жараёнларида қўллашга йўналтирилган фан тармоғи сифатида, иқтисодий тадқиқотлар методологиясининг энг ишончли ва самарали методларидан бири сифатида муваффақият билан қўлланилиши мумкин.

Иқтисодий тадқиқотларда учун статистика фанининг методологияси асосан учта метод бўйича қўлланилади: а) статистик кузатиш методи; б) гуруҳлаш методи; в) кўрсаткичлар методи. Иқтисодий статистика статистик методларни хўжалик ҳодисалари ва жараёнларига қўллаш бўйича ишланмалар билан шуғулланади, у иқтисодий тадқиқотлар тилини иқтисодий фактларга қўллаб, раҳбар органларга мавжуд хўжалик вазиятини ҳисобга олган ҳолда тўғри қарор қабул қилишга ёрдам беради.

Иқтисодий статистиканинг махсус бўлимлари иқтисодиётнинг алоҳида соҳалари ва тармоқларини тадқиқ қилади: демографик статистика, меҳнат ресурслари статистикаси, иқтисодиёт субъектлари статистикаси ва ҳ.к. Иқтисодий статистика таҳлиlining математик статистикада ишлаб чиқилган бир қанча асосий турларидан фойдаланади. Буларга индекс, кластер, корреляцион, регрессион таҳлил ва бошқалар киради.

Иқтисодий тадқиқотларда статистик маълумотларнинг ишончлилигини

баҳолаш манбалар ишончилиги ва уларнинг ишончилилик даражаси, манбалар тўлиқлиги, маълумотларни гуруҳлаш усуллари ва статистик кўрсаткичларни ҳисоблаш усули, статистик фактларнинг қиёсланувчанлик даражаси каби кўрсаткичлар бўйича амалга оширилади.

Статистик методларнинг эмпирик иқтисодий тадқиқотлардаги ўрни ва аҳамияти қуйидагилар билан белгиланади:

Биринчидан, ушбу метод, худди математик метод каби, иқтисодиёт фанини шакл(форма)га келтириш ва математикалаштиришга, унинг сифат методологиясини миқдор даражасига, яъни рақамлар ва формулалар кўринишига ўтказилишига имкон беради.

Иккинчидан, яққол кўриниб турибдики, статистик метод иқтисодий назарияни ва эмпирик тадқиқотни яқинлаштиради, «осмондаги» иқтисодий моделлар ва назарияларни «ерга туширади» ҳамда ҳар қандай назарий конструкцияларни иқтисодий институтларнинг амалий фаолияти билан таққослашни талаб этади.

Учинчидан, иқтисодий назариялар ва гипотезаларни текшириш ва ишончилигини таъминлашнинг самарали усули ҳисобланиб, шу билан бирга, иқтисодий кузатиш ва иқтисодий эксперимент функциясига ўхшаш функцияни ҳам бажаради.

Ва ниҳоят, тўртинчидан, статистик метод иқтисодий жараёнлар ва ходисаларни моделлаштириш ва прогнозлашга имкон берадиган, шу билан бирга, иқтисодий тизимларни яхшироқ бошқаришга ёрдам берадиган метод ҳисобланади. Менежерлар ва бошқа раҳбарларнинг яхши статистик маълумотларга эга бўлиши самарали бошқарув қарорлари тайёрлаш, қабул қилиш ва бошқарув жараёнига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган қўпол хато-камчиликларга йўл қўймаслигига ёрдам беради.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ш.Мирзиёев. Ризқ-рўзимиз бунёдкори бўлган қишлоқ хўжалиги ходимлари меҳнатини улуғлаш, соҳа ривожини янги босқичга кўтариш-асосий вазирамиздир. <https://staff.tiame.uz/storage/users>.
2. Абдуллаев Ё. Статистика назарияси. – Т.: «Ўқитувчи», 2002. – 592 б.
3. Автономов В.С. Экономический барометр // Экономико-математический энциклопедический словарь. С. 621.
4. Н. Nabiev, М. Ahmedova. Iqtisodiy statistika. Darslik. –Т.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi», 2021. -380 б.
5. Орехов А.М. Методы экономических исследований: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. -392 с
6. Соатов Н.М., Набиев Х, Аюбжонов А.Н. Амалий статистика. Дарслик. –Т.: «Iqtisodiyot», 2020. -598 б.

ZOVURLARNI TOZALASHNI OPTIMAL MATEMATIK MODELINI YARATISH

Xolboyev S.M.

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Sirdaryo viloyatida olib borilayotgan agrar siyosat, zovurlarni o'z vaqtida va sifatli tozalashni, ekin maydonlarini sho'rlanishini oldini olish va xarajatlarni minimallashtirishga yo'naltirilgan. Viloyat ekin maydonlarining hosildorligi yerlarning sho'rlanganlik darajasi bilan uzviy bog'liq.

Kalit so'zlar: Viloyat zovurlari, Zovrlarni tozalashni optimal yo'li, transport masalasi, dasturiy taminot, agrar siyosat, raqamli texnologiya.

Аннотация: Аграрная политика в Сырдарьинской области, своевременная и качественная очистка канав, он направлен на предотвращение засоления посевных площадей и минимизацию затрат. Урожайность пахотных земель области неразрывно связана со степенью засоленности земель.

Ключевые слова: Провинциальные каналы, Оптимальный способ очистки сточных вод, транспортный вопрос, программное обеспечение, аграрная политика, цифровые технологии.

Sirdaryo viloyatida joylashgan zovurlarni tozalashni kam xarajat ketadigan optimal matematik modelini yaratishi talabini bajarishimiz kerak.

Buning uchun quyidagi belgilashlarni kiritib olamiz.

θ - rejalashtrilgan davr uzunligi

N -rejalashtrilgan davrdagi talab

K -umumiy xarajatlar

S -birlik vaqt ichidagi tozalashning birlik narxi

P -birlik vaqt ichida tozlanmagan zovur zarari

λ -birlik vaqtdagi tozalash quvvati

μ -birlik vaqtdagi talabning quvvati

X -mavjud texnikalarni maksimal meyyori

T -ishni bajarish davri

L -rejalashtrilgan davrdagi barcha xarajatlar

L_e -birlik vaqtdagi asosiy xarajatlar

L_t -birlik vaqtdagi xarajatlar yig'indisi

Zovurlarni tozalash ketma ketligia quyidagi tengsizliklar bajariladi:

$$\mu < \lambda, \quad (1)$$

$$S < P, \quad (2)$$

aks holda, moddiy ta'minot tizimining mavjudligi ma'nosizdir. Agar biz (1) shart noto'g'ri deb hisoblasak, unda tizim tomonidan zaxiralarni to'plash mumkin emas va agar (2) tengsizlik xato bo'lsa, biror narsani saqlashdan ko'ra jarima to'lash oqilona bo'ladi, shu bilan birga tizimni yaratish zarurati yo'qoladi. Moddiy qo'llab-quvvatlash jarayonini modellashtirishda biz (1) va (2) tengsizliklar to'g'ri ekanligini qabul qilamiz.

Agar talab doimiy bo'lsa, unda intensivlik doimiy bo'ladi, ya'ni butun ish davrida o'zgarmaydi. Matematik modeldagi tezkor etkazib berish shuni ko'rsatadiki, etkazib berish talab intensivligidan ancha yuqori (1). Bu shuni ko'rsatadiki, ishlashning boshida tengsizlikka asoslangan tizim (1) holatda bo'ladi va deyarli bir zumda o'z darajasini to'ldiradi va faoliyat davomida moddiy resurslar bilan ta'minlanadi. Davrda ishlash oxirida zaxiralar soni nolga teng bo'ladi. Keyin tizim shu siklni takrorlaydi. Butun faoliyat davomida tizim zaxiralarni saqlash uchun mablag ' sarflaydi. Yetkazib berish davri uchun umumiy xarajatlarni hisoblaymiz. Yetkazib berish davridagi umumiy xarajatlar saqlash xarajatlari va qo'shimcha xarajatlardan iborat. Faoliyat davomida zaxiralar soni chiziqli-maksimal darajadan nolga kamayadi, keyin o'rtacha 50% vaqt davomida saqlanadi, keyin

$$L_t = \frac{XST}{2} + K. \quad (3)$$

O'rtacha iste'molni topish uchun etkazib berish davri va qiymatlari uchun iste'molning nisbatini aniqlash kerak $T : L_e = \frac{\frac{XST}{2} + K}{T}$. Где

$$L_e = \frac{XS}{2} + \frac{K}{T} \quad (4)$$

Holbuki, tizim davr uchun maksimal etkazib berish darajasini belgilaydi keyin talab intensivligi nisbiy ravishda aniqlanadi $\mu = \frac{X}{T}$

Qaerdan topamiz $T = \frac{X}{\mu}$

(5)

(4) ifodani almashtirish orqali (5) formulani o'zgartiramiz, bundan biz quidagini olamiz

$$L_e = \frac{XS}{2} + \frac{K\mu}{X} \quad (6)$$

Vaqt birligidagi o'rtacha iste'mol minimal darajaga tushadigan usulni topish kerak. Bundan tashqari, salbiy qiymat bo'lishi mumkin emasligini hisobga olish kerak.

$$X > 0. \quad (7)$$

Ushbu muammoni hal qilishda jarayonning statsionar holatini hisobga olish kerak, bu bizga dasturiy ta'minot hosilasini nolga tenglashtirishga imkon beradi, buni natijasida quidagi ifodani olamiz $\frac{S}{2} - \frac{K\mu}{X^2} = 0$.

Uni (7) ifoda asosida o'zgartirib, quidagini olamiz

$$X = \sqrt{\frac{2K\mu}{S}}. \quad (8)$$

(8) ni (5) ga almashtirish orqali shu natijaga erishamiz

$$T = \frac{\sqrt{\frac{2K\mu}{S}}}{\mu} . \quad (9)$$

(8) ni (6) ga almashtirish orqali quidagini topamiz

$$L_e = \sqrt{2K\mu S} . \quad (10)$$

(8) - (10) ifodalari ko'rib chiqilayotgan modelning bizni qiziqtirgan parametrlarining maqbul qiymatini belgilaydi.

Agar rejalashtirilgan davrning davomiyligini belgilash zarur bo'lsa, u etkazib berish davrining ko'paytmasi sifatida tanlanadi va rejalashtirilgan davr uchun umumiy xarajatlar tengdir

$$L = \theta\sqrt{2K\mu S} . \quad (11)$$

Ifoda (11) ning mahsuloti (10) kuni. [3, 35-b]

Tadqiqot usulini tanlash va asoslash

Transport xarajatlarini kamaytirishning asosiy maqsadlaridan biri oqilona joylashtirish joylarini va a nuqtadan b nuqtaga eng qisqa yo'llarni topishdir. Yo'llar tarmog'i quyidagi parametrlarga ega grafik shaklida ifodalanishi mumkin:

- grafik yo'naltirilgan grafik;
- grafada mumkin bo'lmagan yo'llar yo'q;
- grafada ko'p sonli nuqtalarlar mavjud;
- grafik bitta ulanish komponentida joylashgan;
- grafikning har bir yo'llar har xil uzunlikka ega.

Har qanday algoritmning qiymati uning samaradorligi, dasturning ishlash vaqti va ushbu algoritmni yozish qulayligidadir.

Shunga asoslanib, eng qisqa yo'lni topish algoritmi ma'lum xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Bu to'liq grafik bilan ishlash qobiliyati, algoritmning o'zina murakkabligi va butun yo'lni Vertex va chekka formatida massivda yoki boshqa ma'lumotlar tuzilmasida saqlash qobiliyatidir.

Algoritmni tahlil qilish va taqqoslash uchun eng qisqa yo'lni topish bilan bog'liq algoritmlardan boshlash qulay. Hozirgi vaqtda dasturlash tillarida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan juda ko'p turli xil algoritmlar mavjud.

Biz Dijkstra algoritmi, Floyd–Uorshell algoritmi, Bellman–Ford algoritmi kabi eng asosiy algoritmlarni tanlaymiz, shuningdek, eng qisqa yo'lni topa olmaydigan, ammo eng qisqa yo'lni topishda algoritm muhim bo'lgan zaxira algoritmini qo'shamiz.

Dijkstra algoritmi 1959 yilda gollandiyalik olim Edsger Dijkstra tomonidan ishlab chiqilgan. Algoritm usuli quyidagicha: har bir nuqta uchun cheksizlikka teng masofa (og'irlik deb ataladi) beriladi, yo'lning o'zi boshlanadigan nuqtadan tashqari, nuqta nolga teng bo'ladi. Algoritmning har bir takrorlanishida nuqtaning o'zi va qo'shni nuqtaning chekkasining og'irligi qo'shiladi, agar nuqta va yo'llarning og'irligi qo'shni nuqtaning og'irligidan kam bo'lsa, u holda qo'shni nuqtaning og'irligi chekka og'irligining yig'indisiga aylanadi va chekka bog'langan nuqta. A tepaligining barcha

qo'shni nuqtalari bilan to'liq takrorlanishi sodir bo'lganda va qo'shni nuqtalarga yangi og'irlik hisoblanganda, a tepasida nuqta tekshirilganligi va unga yana qaytib kelmaslik mumkinligi belgisi qo'yiladi. Keyinchalik, dastur eng past og'irlikdagi va yorlig'i bo'lmagan tepani topadi va xuddi shu narsani takrorlaydi. Dasturni amalga oshirish barcha tepalarga teglar qo'yilganda to'xtaydi. a va b cho'qqilari orasidagi eng qisqa yo'lni topish uchun javob bo'ladi. Algoritmning murakkabligi $O(n^2 + m)$, bu erda n - nuqtalar soni va m - yo'llarning soni. Algoritmning zaifligi shundaki, u har doim ham yo'llarning salbiy og'irligi bilan qovurg'alar bilan ishlamaydi, ammo bu masalada yo'llarning salbiy og'irligi yo'q.

Bellman-Ford algoritmi Richard Bellman va Lester Ford tomonidan ishlab chiqilgan. Dijkstra algoritmidagi bo'lgani kabi, barcha nuqtalarning dastlabki tarozi ma'lumotlari cheksiz, faqat yo'lning o'zi boshlanadigan nuqtadan tashqari. Bundan tashqari, har bir iteratsiyada nuqtaning o'zi to'plangan og'irligi va barcha qo'shni nuqtalarning og'irligi tekshiriladi, agar chekka nuqtaning og'irligi qo'shni tepaliklardan kam bo'lsa, unda vazn ularning minimaliga almashtiriladi. Bundan tashqari, yuqori qism dastur yana unga qaytmasligi uchun hisoblab chiqilganligi to'g'risida yorliq qo'yiladi. Algoritm barcha nuqtalardan o'tib, qo'shnilari bilan barcha mumkin bo'lgan og'irliklarni topadi. Bellman-Ford algoritmi Dijkstra algoritmiga juda o'xshash. Farqlar shuni ko'rsatadiki, Bellman-Ford salbiy vaznli qovurg'alar bilan ishlay oladi, Dijkstra esa yo'q. Bellman-Fordga ustunlik beradigan eng muhim farq bu algoritmning murakkabligi. U $O(n*m)$ ni tashkil qiladi, bu erda n - nuqtalar soni va m - yo'llarning soni. Dijkstra algoritmiga nisbatan algoritm tezligining sababi shundaki, nuqtalar faqat bir marta ko'rib chiqiladi, Dijkstra esa har bir iteratsiyada minimal nuqtani topish uchun ko'rib chiqiladi, bu esa algoritmni qayta ishlashga qo'shimcha vaqt beradi

Ilmiy tadqiqotdan kutilayotgan natijalar:

- Sirdaryo viloyatidagi zovurlarni tozalashning optimal(kam xarajat) ketma ketligi yaratish
- Sirdaryo viloyatidagi zovurlarni tozalovchi texnikalar soni aniq qilib belgilab olish
- Viloyat zovurlarini katta planshedda kuzatib borish imkoniyatini yaratish.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. R.Gabbasov, F.Kirilova “Optimallashtirish usullari”, Toshkent “O'zbekiston”1995
2. Norjigitov X.,Umarov H. “Variatsion hisob va optimallashtirish usullari” “Guliston” 2017
3. Xolboyev Sirojiddin “Sirdaryo viloyatida joylashgan zovurlarni tozalashning optimal usuli” O'zbekiston. Toshkent. 2022

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Цифровая экономика, которая становится новым этапом экономического и технологического развития, резко изменила жизнь людей, создала огромные возможности и усилила конкуренцию на международной арене. Теперь решающую роль играют такие цифровые технологии, как большие данные (Big DATA), искусственный интеллект (ИИ), нейротехнологии, квантовые технологии, облачные (Cloud computing) и мобильные технологии, технологии виртуальной (VR – virtual reality) и дополненной (AR – augmental reality) реальности, кроссобен, технологии блокчейн. На данном этапе экономического и социального развития Узбекистана IT- технологии, в приемах ведения бизнеса все чаще и теснее переплетаются различные цифровые инструменты применяемые в экономике страны. И показателем данной тенденции являются такие различные статистические данные как увеличение: скорости потока данных в интернет трафике, количества действующих IP адресов, цифровых услуг оказываемых на основе электронной коммерции, количества пользователей глобальной сети, объемов обмена больших данных (Big DATA), а так же хранение информации на платформе облачных технологий (Cloud computing) и др.

Данная тенденция в республике достигается так же благодаря планомерным и своевременным законодательным обеспечением со стороны правительства и главой государства. А именно, были приняты ряд основополагающих законов, указов и постановлений президента. Такие как, Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по повсеместному внедрению цифровой экономики и электронного правительства» от 28 апреля 2020 года ПП-4699 где, к концу 2023 года планируется удвоить долю цифровой экономики в ВВП.

Так же, Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 3 июля 2018 года № ПП-3822 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан», в котором говорится: «Государством принимаются широкомасштабные меры по развитию цифрового сектора экономики, внедряются системы электронного документооборота, развиваются электронные платежи и совершенствуется нормативно-правовая база в сфере электронной коммерции». Принята стратегия экономического развития основана на таких факторах, как развитие промышленности, электронной коммерции, услуг и сельского хозяйства, усиление предпринимательства, предоставление финансовых ресурсов.

Электронная коммерция одна из первоначальных бизнес-моделей, которая получила реальный образ в ведении бизнес – дел с помощью ИКТ в нашем регионе. Хотелось бы отметить что, существует множество материалов, в той или иной степени раскрывающих суть электронной коммерции. Однако,

большинство зарубежных авторов в своих трудах опираются именно на практическую сторону этой задачи и как правило уделяют меньше внимания теории. Одним из первых авторов, рассмотревших теоретические аспекты данного явления, и давший характеристику электронной коммерции, является американский экономист Дэвид Козье. Он относится к числу исследователей, рассматривающих электронную коммерцию в качестве электронной торговли. Основой электронной коммерции Козье считает структуру традиционной торговли, уточняя, что использование электронных сетей придает ей большую доступность.

На сегодняшний день электронная коммерция нашла свою нишу везде, почти в каждой стране она заменила традиционную международную торговую площадку, особенно в сфере розничных продаж, а точнее в В2С (Business to Consumer - предприятие торгует напрямую с покупателем (физическим) лицом. И В2В (Business to Business)- торговля одного предприятия с другим предприятием. Электронная коммерция в Узбекистане - это сфера экономики только-только начинает показывать свой потенциал, а если говорить на языке цифр то, только за первые три месяца 2023г. сумма транзакций по электронной коммерции в стране составила 833,5 млрд сумов , увеличившись на 57,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года . К 2025 году цифровая экономика мира достигнет 23 трлн. дол. США. Её доля в мировом ВВП с нынешних 17,1 % увеличиться до 24,3%.

Однако, процесс формирования цифровой экономики является не всегда легкодоступным и быстрым. На сегодняшний день выявлены следующие проблемы при выполнении национальной стратегии «Цифровой Узбекистан»-2030: затруднен доступ к базовой сетевой инфраструктуре в отдаленных районах страны, скорость и процент беспроводного широкополосного покрытия интернетом не всегда хватает и высок, оснащение регионов Узбекистана оптико-волоконными системами пока имеет недостаточный объем, процессы эффективного развития цифровой экономики требуют постоянно модернизации технической и технологической платформ.

Но все же в этой области рынок электронной коммерции Узбекистана до сих пор находится в процессе роста, поэтому можно говорить, что рост производителей и потребителей в электронном формате покупок уже имеет место. В совокупности есть наличие факторов, определяющие, каким образом будет развиваться электронная коммерция . Внешние влияющие факторы,:

- повышенная конкуренция на международном уровне;
- масштаб инвестиций и инвестиционные изменения;
- инновационные технологии;
- быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий.

Внутренние влияющие факторы,:

- научные исследования и механизмы их стимулирования;
- подготовка и переподготовка кадров;
- интеграция практики и повышения качества образования;

- потенциалный персонал, умеющий работать в инновационных технологиях.

Для дальнейшего развития процесса цифровизации, в частности электронной коммерции в Узбекистане следует обратить внимание на следующие необходимые аспекты: дальнейшее развитие навыков и умений сотрудников в этой сфере, совершенствование механизмов обучения и переподготовки, формирование конкурентной среды в учебных центрах, увеличение скорости Интернета, снижение его стоимости и обеспечение информационной безопасности всех предприятий и частных пользователей, создание программных платформ для развития приоритетных направлений электронной коммерцией, а также постоянное совершенствование электронной системы и IT-услуг.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» № ПП – 3822 от 3 июля 2018 года. // Национальная база данных законодательства, 04.07.2018 г., № 07/18/3832/1452.

2. Гулямов С.С.и др. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари. Т,2019год

3. Козье Д. Электронная коммерция / Пер. с англ. М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999. С.

4. Мустафакулов Ш. Цифровая экономика – новый Узбекистан, новая эра развития. Материалы международной научно-практической конференции «Цифровая экономика: новый этап в развитии нового Узбекистана через новые технологии, платформы и бизнес-модели». Часть 1. – Т., 26.02.2020г.

5. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Рынок цифровой валюты: инновации и перспективы развития. – Т.: Наука и технологии, 2018

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Эрназаров Г.Б., PhD

Тошкент шаҳридаги “МЭИ” миллий

тадқиқот

университети” Федерал давлат бюджети

олий таълим муассасаси

Аннотация: Ушбу мақолада хизмат кўрсатиш соҳасининг рақамли иқтисодиёт шароитида ривожланиши, соҳани ривожлантириш бўйича хорижий ва маҳаллий олимларнинг илмий фикрлари, қарашлари ва аҳамияти ўрганилган. Шу қаторда хизмат кўрсатиш соҳасини рақобатбардошлиқни таъминлаш орқали ривожлантириш, хизмат кўрсатиш соҳасининг миллий

иктисодиётда тутган ўрни, соҳани ривожлантириш орқали аҳолининг бандлиги таъминлаш ва турмуш фаровонлигини ошириш йўллари иқтисодий-статистик таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: хизматлар, аҳоли, тадбиркорлик, маҳсулот, рақамли иқтисодиёт, ишлаб чиқариш, бозор, бандлик, технология, корхона, ривожланиш, истеъмолчи, рақобатбардошлик, иқтисодий-статистик таҳлил.

Аннотация: В данной статье исследуется развитие сферы услуг в контексте цифровой экономики, научные мнения, воззрения и значимость зарубежных и отечественных ученых для развития сектора. Среди них экономико-статистический анализ развития сектора услуг путем обеспечения конкурентоспособности, роли сектора услуг в национальной экономике, путей обеспечения занятости населения и повышения благосостояния населения за счет развития сектора.

Ключевые слова: услуги, население, предпринимательство, продукт, цифровая экономика, производство, рынок, занятость, технология, предприятие, развитие, потребитель, конкурентоспособность, экономико-статистический анализ.

Annotation: this article examines the development of the service sector in the context of the digital economy, scientific opinions, views and the importance of foreign and domestic scientists for the development of the sector. Among them is an economic and statistical analysis of the development of the service sector by ensuring competitiveness, the role of the service sector in the national economy, ways to ensure employment and improve the welfare of the population through the development of the sector.

Keywords: services, population, entrepreneurship, product, digital economy, production, market, employment, technology, enterprise, development, consumer, competitiveness, economic and statistical analysis.

Кириш. Хизмат кўрсатиш соҳаси бугунги кунда бевосита рақамли иқтисодиёт билан чамбарчас боғланган. Шунинг учун ҳам сўнги вақтларда “рақамли иқтисодиёт” тушунчаси жуда кенг қўлланилмоқда. Дарҳақиқат, кўплаб ривожланган мамлакатларда рақамли иқтисодиёт уларнинг ривожланиш омилларига сезиларли даражада таъсир ўтказган. Жамият ҳаётида рақамли иқтисодиёт муҳим омилдир. Рақамли иқтисодиёт тушунча нисбатан узок бўлмаган вақтда, 1995-йили Massachusetts университетининг олими Nicolas Negroponte томонидан аниқлаб берилган (Negroponte, 1995; Negroponte, 2010). Олим ахборот-коммуникация технологияларини интенсив ривожланиши ортидан эски иқтисодиётдан янги иқтисодиётга ўтишда, қандай ўзгаришлар рўй бериши мумкинлигини айтиб ўтган.

Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши бизнинг кундалик ҳаётимизга ижобий таъсир қилади, оддий фойдаланувчига кўплаб қўшимча имкониятлар беради ва қолаверса, хизматлар бозорини ўсиши ва ривожланишини таъминлаб бериши мумкин. Рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналар иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш имкониятига эга бўладилар.

Рақамли иқтисодиётда хизмат кўрсатиш тармоқлари ва корхоналар фаолиятини нолдан бошлаши шарт эмас. Бу иқтисодиётда янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали корхона самарадорлигини ошириш мумкин. Рақамли иқтисодиёт корхона фаолияти самарадорлигини сезиларли даражада оширади, корхона фаолиятида коррупцияни йўқотади. Чунки рақамлар ҳамма нарсага муҳрлайди, хотирада сақлайди ва керак пайтда маълумотларни тез тақдим этади. Рақамли иқтисодиёт шароитида барча соҳалар каби хизмат кўрсатиш соҳаси ҳам анча ривожланиб бормоқда.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи. Ушбу мавзу юзасидан бир қатор маҳаллий ва хорижий олимлар илмий тадқиқот ва изланишлар олиб боришган ва боришмоқда, улар мазкур соҳани ривожлантиришга ўз ҳиссаларини қўшишмоқда.

Фарбий Европа давлатлари иқтисодчи олимлари томонидан «хизмат» категориясига қўйидагича таъриф берилган: Хусусан, Ф.Котлер хизматлар деганда йирик хилма-хилликдаги фаолият турлари ва тижорат машғулотларини таърифлаб, улар «бир тараф иккинчи тарафга таклиф қилиши мумкин ва асосан уларни ҳис қилиб бўлмайди ҳамда бирор-бир нарсага эгалик қилишга олиб келмайди. Хизматларни кўрсатиш моддий кўринишдаги товар билан боғлиқ бўлиши мумкин ёки аксинча боғлиқ бўлмаслиги ҳам мумкин» деб таъкидлаб ўтади (Котлер Ф. 1993. - С.638.).

М.Кательс иқтисодиётининг ахборот ва ахборотлаштириш билан боғлиқ хусусиятларига эътибор бериб, хизматларни янги тавсифга эгалиги ва хизматларни кўрсатишда фаолиятнинг янги кўринишларини тадқиқ этган (Кательс М. М. : ГУВШЭ, 2000 г.). Унинг фикрича, хизматлар категорияси тарихан турли хил ижтимоий тузилмалар ва ишлаб чиқариш тизимларидан шаклланиб келаётган фаолиятни ўз ичига олади. Хизмат кўрсатиш соҳасида ранг-баранг фаолият турларини бириктириб турувчи ягона белги ушбу ягона (умумий) белгининг йўқлигидир. Хизматларни уларга тегишли бўлган ички хусусиятлардан келиб чиқиб аниқлашда шуни айтиш керакки, ахборот иқтисодиётининг ривожланиши билан товарларнинг «номоддийлиги» ва «моддийлиги» ўртасида мазмунан фарқи йўқолди деб изоҳ беради.

Ю.В. Мелешко илмий мақоласида “XX аср охири - XXI аср бошлари иқтисодиётидаги энг ёрқин тенденциялардан бири хизмат кўрсатиш соҳасининг юқори суратларда ривожланиши ҳисобланади. Саноат ишлаб чиқариши – асоси 18-асрнинг охиридан бошлаб мамлакатларнинг муваффақиятли иқтисодий ривожланиши ўз ўрнини хизмат кўрсатиш соҳасига бўшатиб берди, шу сабабли жаҳон иқтисодиётида саноат инқилоби билан таққосланадиган таркибий қайта қуриш содир бўлди. Бугунги кунда хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиш даражаси давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг мезонига айланди” (Ю.В. Мелешко Р.: №4. 2016 г.) деб, таъриф бериб ўтади.

Неоклассик мактаб вакили Алфред Маршалл хизматлар тўғрисида анча дадил ва шу билан бир қаторда, мантиқан асосланган фикрларни майдонга ташлаган ва хизмат кўрсатиш соҳасининг назарий асосларини шакллантиришда

ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган. У хизматларни меҳнатнинг номоддий, сезги органлари воситасида илғаб бўлмайдиган натижалари сифатида талқин қилган. Айнан, А.Маршалл барча неъматларни моддий ва номоддий неъматларга бўлар экан, уларнинг барчаси мамлакатдаги ижтимоий бойликни шакллантиришда бирдай муҳим эканлигини исботлашга алоҳида эътибор қаратган. У биринчи бўлиб, инсоннинг ҳаёт фаолиятида ва эҳтиёжини қондиришида моддий ноз-неъматнинг ўта муҳим ва зарур эканлигини эътироф этиш билан бир қаторда, куз билан илғаб булмайдиган турли номоддий ноз-неъматлар ва хизматларнинг ҳам катта аҳамияти борлигини илмий жиҳатдан асослаб берди (Альфред Маршалл. М.: «Прогресс», 1993 г.).

Т.Д. Бурменконинг берган таърифига кура: «хизмат - бу маҳсулотнинг фойдали ҳаракати ёки инсоннинг ўзига хос, оқилона эҳтиёжларини қондириш учун фаолият шаклида намоён бўладиган, фойдаланиш қийматларини яратадиган меҳнат натижалари бўйича пайдо бўладиган иқтисодий муносабатлардир». Шунинг учун хизмат кўрсатиш жараёни истеъмолчиларга хизматларни етказиб бериш жараёни, яъни унга ҳар қандай шаклдаги жисмоний ва юридик шахсларнинг эҳтиёжларини қондириш жараёни сифатида қаралиши керак (Бурменко Т.Д. 2007. – 328 с. – С. 64-65.).

Ж.Р. Ураков мамлакатимиз иқтисодиёти ривожланишини ҳозирги босқичида сервис хизматлари сони ва сифатига қўйилаётган талаблар билан боғлиқ (Ураков Ж.Р. Т.: СамИСИ. 2011. 15-16 б.).

Бугунги замонавий иқтисодиётни ривожлантиришда, хизмат кўрсатиш соҳасининг ўрни ва аҳамияти: унинг статистик таҳлили: муаммолари ва уларнинг ечимлари ҳақида, бошқа кўплаб маҳаллий ва хорижий олимлар ҳам илмий тадқиқот ишларини олиб боришмоқда.

Тадқиқот методологияси. Ушбу мақолани ёритишда таҳлил, аналитик таҳлил, қиёсий таҳлил усуллардан фойдаланилди. Маълумотлар қиёсий таҳлил қилиниб, хизматлар соҳасининг истиқболлари, иқтисодий кўрсаткичлари, рақамли иқтисодиёт шароитида хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиш истиқболлари ўрганилди ва соҳадаги муаммоларни назарий жиҳатдан ёритиб беришга ҳаракат қилинди. Тадқиқот ишимизда хизматлар соҳасида рақамли технологияларни қўллаш орқали соҳани ривожлантиришнинг йўналишлари ўрганилди. Тадқиқот объекти сифатида хизмат кўрсатиш соҳаси ўрганилди.

Таҳлиллар ва натижалар. Жаҳонда рақамли иқтисодиётнинг жадал ривожланиши шароитида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларининг рақобатбардошлигини таъминлаш, айниқса хизмат кўрсатиш фаолиятини манзилли ва дифференциал тамойилли амалга ошириш борасида давлат дастурларини ишлаб чиқиш, хизмат кўрсатиш стратегияларини такомиллаштиришга йўналтирилган илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилмоқда (7, 8, 9, 10, 11). Амалга оширилаётган тадқиқотлар таркибида маҳсулот турларини диверсификациясини ошириш орқали истеъмолчиларнинг хизмат сифатидан қониқиш даражасини кучайтириш, ёндашувларда инновацион технологияларни кенг жорий этиш, хизмат турларини диверсификациялаш ҳамда уларнинг рақобатбардошлигини таъминлашга

қаратилган тадқиқотларни ўтказиш илмий тадқиқотнинг устувор йўналишлардан ҳисобланади.

Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши бугунги кунда барча соҳаларда катта ижобий ўзгаришларга олиб келмоқда. Масалан, жаҳон банки мутахассисларининг тадқиқотлари кўрсатишича, тезкор Интернетдан фойдаланувчилар сонининг атиги 10 %га кўпайтирилиши миллий иқтисодиётялпи ички маҳсулоти ҳажмини ҳар йили 0,4-1,4 %га ошишига туртки бўлмоқда (Эрназаров Г.Б.). Жаҳонда рақамли иқтисодиёт ўсишининг суръатлари ҳозирнинг ўзида йилига деярли 20%ни ташкил этади. Ривожланган давлатларда рақамли иқтисодиётнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 7%га етган.

Ҳозирда республикамиз иқтисодиётини рақамли технологиялар асосида ривожлантириш ва хизматлар соҳасини модернизациялаш жараёнида хизмат кўрсатиш корхоналарини доимий равишда трансформацияланиб боровчи иқтисодиёт шароитида барқарор ривожланиши, уларнинг хўжалик фаолиятида хизматлар сифати ва самарадорлигини оширишни тақозо этади. Бу айниқса, пандемия даврида яққол намоён бўлди ва кўп соҳаларнинг рақамли иқтисодиётга асосланиб ишлашининг тезлашишига олиб келди. Рақамли иқтисодиёт шароитида хизматлар соҳасини ривожлантириш, ҳудуднинг қай даражада АКТ билан таъминланганлик даражасига ҳам боғлиқ бўлиб, ҳудудларда кўрсатилаётган хизматлар ҳажмининг ошишига асосий омил бўлиб хизмат қилади (1-жадвал).

1-жадвал

Ҳудудлар бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажми, млрд.сўм ҳисобида

Худудлар	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ^{Q1}
Ўзбекистон Республикаси	150 889,8	193 697,8	219 978,5	284 388,1	357 554,5	96 758,0
Қорақалпоғистон Республикаси	4 600,2	5 671,8	6 520,3	8 458,4	10 421,9	2 712,7
Андижон	8 011,5	9 803,8	11 413,0	14 459,6	17 642,4	4 688,0
Бухоро	6 631,6	8 413,2	9 843,1	12 574,1	15 780,0	4 236,8
Жиззах	3 283,2	4 305,1	5 024,7	6 395,7	7 984,0	2 135,9
Қашқадарё	7 064,1	8 800,9	10 349,5	12 907,4	15 945,8	4 184,3
Навоий	3 925,6	5 056,2	5 840,5	7 459,6	9 247,2	2 473,7
Наманган	6 067,7	7 747,6	8 928,6	11 619,5	14 722,6	4 035,3
Самарқанд	10 043,5	12 786,8	14 086,1	18 259,0	22 734,9	6 105,8
Сурхондарё	6 079,6	6 981,9	8 013,9	10 387,4	12 878,0	3 434,8
Сирдарё	2 031,4	2 726,8	3 303,0	4 183,1	5 029,8	1 345,5
Тошкент	11 292,9	14 568,4	16 438,3	21 197,4	25 994,9	6 808,7
Фарғона	9 237,9	11 684,1	13 694,4	17 705,2	21 960,3	5 735,4
Хоразм	4 562,8	5 763,3	6 461,2	8 348,1	10 303,2	2 715,8
Тошкент ш.	50 176,2	65 759,2	79 879,3	106	137	36 562,4

				502,8	358,1	
--	--	--	--	-------	-------	--

1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики 2023 йил биринчи чораги бўйича энг юқори кўрсаткич пойтахт Тошкентнинг (36 562,4 млрд. сўм) ҳиссасига тўғри келимоқда. Энг паст кўрсаткичлар эса Сирдарё (1 345,5 млрд. сўм), Жиззах (2 135,9 млрд. сўм), Навоий (2 473,7 млрд. сўм) ва Хоразм (2 715,8 млрд. сўм) ҳиссасига тўғри келмоқда. Тошкентда бу кўрсаткичнинг юқорилигига асосий сабаблардан бири ҳам рақамли иқтисодиётнинг шаҳарда тез ривожланишидир. Демак хизматлар соҳасини ривожлантириш учун биринчи навбатда аҳолининг рақамли технологиялардан фойдаланиш ҳуқуқ-атворини шакллантириш ва сифатли интернет тармоқлари билан таъминлаш зарурдир.

Ҳозирда малакатимизда хизматлар соҳасининг ахборот ва алоқа хизматлари, молия хизматлари, транспорт хизматларини ва таълим хизматлари кўрсатиш бўйича юқори ўсиш суръатларини кузатиш мумкин (2-жадвал).

2-жадвал маълумотларида келтирилган маълумотлар натижасида айтиб ўтиш жоизки, меъморчилик, муҳандислик изланмалари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар кўрсатиш даражаси 0,1 %ни ташкил қилмоқда. Бу деярли хизматлар кўрсатилмаяпти дегани. Хизматлар соҳасини янада ривожлантириш учун таълим хизматлари бозорини кенгайтириш лозим. Малакали кадрларнинг хизматлар соҳасига кириб келиши соҳани янада ривожлантиради.

2-жадвал

Иқтисодий фаолиятнинг асосий турлари бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ўсиш суръати

Кўрсаткичлар	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ^{Q1}
Хизматлар – жами	110,7	108,9	113,2	103,0	119,5	115,9	110,9
ахборот ва алоқа соҳасидаги хизматлари	121,3	115,9	108,3	123,8	126,4	125,5	121,0
молия хизматлари	136,5	121,5	147,0	125,6	128,0	129,3	116,9
транспорт хизматлари	109,9	104,5	106,7	91,4	115,7	112,4	113,7
шу жумладан: автотраспорт хизмати	102,1	101,6	105,1	101,4	115,5	106,5	104,2
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар	112,1	107,0	107,3	80,3	132,3	114,7	105,1
савдо хизматлари	100,3	104,9	107,4	103,8	112,3	109,0	104,3
кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар	106,6	107,9	104,7	90,0	123,1	111,1	107,6
таълим соҳасидаги хизматлар	125,6	110,5	109,5	101,0	130,8	115,3	116,6
соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар	116,9	113,4	114,7	94,8	128,5	111,5	103,2
ижара ва лизинг бўйича хизматлар	102,1	110,4	98,3	98,4	118,7	112,2	103,4

компютерлар, шахсий фойдаланиш буюмлари ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар	102,6	104,2	107,1	94,5	122,9	109,0	103,6
шахсий хизматлар	100,7	102,2	105,4	94,7	114,4	107,0	103,2
меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар	124,7	118,1	115,5	93,3	117,9	107,7	100,1
бошқа хизматлар	111,8	121,2	116,3	99,7	113,0	117,0	108,1

Рақамли иқтисодиётнинг муҳим мувоффақият омили бўлиб, давлат, тадбиркорлик ва фуқаролик жамияти учун келгусидаги ҳолатлар ва муаммоларни моделлаштириш ва оператив таъсир кўрсатишни амалга оширишни назарда тутувчи маълумотлар ва бошқарув технологияларининг янги модели ҳисобланади.

Қиёсий қарайдиган бўлсак, меҳнат предметлари электр қувватлари ва бошқалар мавжуд бўлмаса хизмат кўрсатиш доираси ҳам чекланади. Шунини таъкидлаш лозимки, корхоналарда хизмат кўрсатиш режасининг бажарилиши, хизматлар таннархининг пасайиши, фойда ва рентабелликнинг ошиши, уларнинг белгиланган ассортиментда ва сифатли моддий ресурслар билан таъминланишига боғлиқ. Шунинг учун ҳам корхоналар ўз фаолиятининг самарали ривожланишини таъминлаш мақсадида узоқ муддатга мўлжалланган бизнес режаларига асосланган ҳолда моддий ресурсларга бўлган эҳтиёжларини аниқлашга ва таъминлашга алоҳида эътибор берадилар.

Хулоса қилиб айтиш лозимки, хизматлар соҳасининг ривожланиши ҳозирги замон иқтисодиётида муҳим аҳамият касб этади. Иқтисодиётда хизматлар ҳажми ошишининг асосий омилларини илмий билимлар, номоддий шаклдаги тўпламлар, ахборот технологиялари ва тадбиркорлик фаолияти интеграцияси омиллари ташкил этади. Иқтисодиётнинг бу сектори турли хил фаолият турларини ўз ичига олиб, ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Ушбу фаолиятнинг якуний натижаси эса тайёр маҳсулот эмас, балки кўрсатилган хизматлардир.

“2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида” кўплаб мақсад ва вазифалар белгилаб берилди. Ушбу белгилаб берилган мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб, бу ислохотларнинг узвийлигини давом эттириш, хусусан, хизмат кўрсатиш соҳасини истикболда тизимли ривожлантириш заруратини келтириб чиқармоқда. Зеро шундай экан, ҳозирги рақамли иқтисодиёт шароитида мазкур соҳани ривожлантириш борасида, бир қатор таклифларни бериш мақсадга мувофиқ деб уйлаймиз(2).

Ҳудудларда замонавий бозор хизматлари кўламини кенгайтириш, янги хизмат турларини жорий этиш орқали соҳада ижобий муҳитни яратиш ҳамда

унинг мамлакат иқтисодиётидаги улушини кескин ошириш. Бунинг учун хизматлар соҳасининг самарадорлигини янада ошириш ва хизматлар соҳасини иқтисодиётнинг драйверига айлантириш зарур.

Алоқа, транспорт ва логистика хизматларини ривожлантириш, чекка ҳудудларнинг интернет билан таъминланганлик даражасини ошириш ва сифат кўрсаткичларини яхшилаш, йўл бўйи хизмат кўрсатиш инфратузилмаларини замонавий талабларга мослаштириш, соғлиқни сақлаш тизимида бўш турган бино ва ерлардан самарали фойдаланиш мақсадида ушбу соҳага хусусий секторни кенг жалб қилиш ҳамда улар фаолиятини кенгайтириш. Бу каби устувор вазифалар хизматлар соҳасини ривожлантириш учун концептуал жиҳатдан мутлақо янги тизимни жорий этиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. www.lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларда Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони. // www.lex.uz

3. Ю.В. Мелешко «Трансформация определения понятия «услуг» в контексте концепции постиндустриального общества» // Россия: Интернет-журнал “Экономическая наука сегодня” №4. 2016 г.

4. Альфред Маршалл. Принципы экономической науки. - М.: «Прогресс», 1993 г.

5. Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика: учебное пособие / Т.Д. Бурменко, Н.Н. Даниленко, Т.А. Туренко; под ред. Т.Д. Бурменко. - М.: КНОРУС, 2007. – 328 с. – С. 64-65.

6. Ураков Ж.Р. Хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятлари самарадорлигини ошириш-нинг ташкилий-иктисодий механизми (Самарканд вилояти мисолида) // дисс. икт. фан. ном-зоди. - Т.: СамИСИ. 2011. 15-16 б.

7. Муҳаммедов М.М. “Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш - устувор масала”. *Servis jur.* №1, 2009.- 47-56 б.

8. Ботирова Р., Икромов И. Ҳудудларда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришнинг долзарб йўналишлари. №11(119)-2017. <http://www.biznesdaily.uz>

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА НА ОСНОВЕ СЕПАРАБЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ

*Файзуллаев У.С. ст.преп.
Ташкентский Государственный*

Известными для решения задачи являются: дорожная сеть города, место отправления и место назначения. Необходимо выбрать оптимальный и все близкие к нему маршруты проезда из места отправления до места назначения, которые учитывают реальную обстановку на дорогах: возможные заторы на дорогах и варианты их объезда, задержки перед светофорами на перекрёстках, различные скорости движения транспорта на отдельных участках дорожной сети города. В качестве критерия для выбора маршрута может служить время, пройденный путь и т. д. В реальности кратчайший по расстоянию путь не всегда является оптимальным по времени, расходу топлива и т.п. Свести эти критерии к одному весьма затруднительно. Часто критерий оптимальности пути достаточно трудно формализовать. С другой стороны, любая математическая модель не учитывает многих внешних факторов, влияющих на результат, так как ситуация на дороге может изменяться. Поэтому рассматривается не только оптимальный путь, но и все близкие к оптимальному маршруты в заданном диапазоне, чтобы пользователь при окончательном выборе смог выбрать наиболее подходящий.

Существует ряд реализованных программ, позволяющих искать кратчайший путь проезда по дорожной сети на электронной карте [1-5]. В рассмотренных системах используются различные критерии оптимальности пути - от критерия кратчайшего расстояния до сложных критериев оценки времени с учётом информации о пробках. В отмеченных работах в основном рассматривается алгоритмы поиска только оптимального пути. Только в работе [6] описан алгоритм поиска K маршрутов отклонения от оптимального на основе оптимального маршрута, проходящего через K вершин графа.

Алгоритм решения Алгоритм решения задачи состоит из двух этапов Определения кратчайшего по времени маршрута проезда сводится к решению известной задачи кратчайшего пути на ориентированном графе Для ее решения применяются известный алгоритм, основанный на расстановке пометок на вершинах графа Для определения множества всех близких к оптимальному маршрутов применяется алгоритм, основанный на методе последовательного анализа вариантов и использовании правила отбраковки бесперспективных вариантов до получения окончательного решения

Как известно в алгоритме Дейкстры для поиска кратчайшего пути вершинам графа приписывают временные или постоянные пометки. Пометки определяют для вершины верхнюю границу длины пути от вершины до текущей. Величины временных пометок вершин постепенно уменьшаются, Значение пометки определяет возможную длину пути от начальной до этой вершины. На каждом шаге алгоритма только одна из пометок с минимальным значением на рассматриваемом уровне выбирается в качестве постоянной. Это значит, что значение пометки является длиной кратчайшего пути из вершины в текущую вершину.

Нахождение наикратчайших пути от одного пункта до второго пункта рассмотрен Дейкстрым и предложено алгоритм определения наикратчайшего

пути на основе теории графов. В алгоритме предлагается, что, существует ориентированный граф $G(V, E)$ с вершинами $V = V_1, V_2 \dots V_n$ и соответственно смежные ребра $E = e_1, e_2 \dots e_m$. Здесь время преодоления предложенного маршрута (S) за единицы рассматривается постоянным, который зависит только от расстояния с постоянной скоростью, т.е. $C = \frac{S}{t}$ константа и $t = \frac{S}{C}$. Отсюда можно делать вывод, что время прохождения маршрута величина равномерно распределения (выбор определённой скорости).

Настоящего времени если в качестве вершин графов рассмотреть, как пункты назначения и время истрачиваемом для преодоления расстояния зависит от ситуации в дорогах, особенно, когда существуют заторы (пробки) автомашин в перекрёстках. В таком случае функция распределения времени пробития пункту назначения имеет не равномерные распределения. Тогда выбор оптимального (зависимое от расстояния и времени) маршрута путей осуществляется на основе одновременно выбора критерии относительно расстояния и времени:

$$R(M^*) = \min_{1 \leq i \leq n} (M_1, M_2, M_3, \dots M_n) \quad (1)$$

$$R(T^*) = \min_{1 \leq i \leq n} (T(M_1), T(M_2), T(M_3), \dots T(M_n)) \quad (2)$$

т.е. на основе сепарабельности критерии можно объединить

$$R(M_0) = \min(R(M^*), R(T(M^*))) = \min(R(M^*) + R(T(M^*))) \quad (3)$$

где, M^* – маршрут наикратчайший путь с минимальное расстоянием;
 M_0 – маршрут самый быстрого достижения цели.

Задержки на дорогах зависят от выбранного маршрута и начального времени движения t_0 .

Пусть $f(t_0, M_i)$ плотность распределения случайного числа времени преодоления расстояния по маршруту M_i . Для того, чтобы определить поведения функцию плотности распределении маршрута, необходимо произвести эксперименты, позволяющие определить параметры функции в виде следующего таблицы:

t_0 нач. движ.	M_1	M_2	M_3	...	M_n
t_1	$\tau_{1,1}$	$\tau_{1,2}$	$\tau_{1,3}$		$\tau_{1,n}$
t_2	$\tau_{2,1}$	$\tau_{2,2}$	$\tau_{2,3}$		$\tau_{2,n}$
...					
t_k	$\tau_{k,1}$	$\tau_{k,2}$	$\tau_{k,3}$		$\tau_{k,n}$

где, k – число разбиения загруженного периода времени суток.

Например: $t_{1,i} = 7, t_{2,i} = 8, t_{3,i} = 9, t_{4,i} = 10, t_{5,i} = 11, t_{6,i} = 12, t_{7,i} = 13, t_{8,i} = 14, t_{9,i} = 15, t_{10,i} = 16, t_{11,i} = 17, t_{12,i} = 18, t_{13,i} = 19, t_{14,i} = 20, t_{15,i} = 21, t_{16,i} = 22, t_{17,i} = 23;$

Если $k = 24$, тогда $t_{k,i} = k$ где $k = 1 \div 24; i = 1 \div n;$

После эксперимента можно определить плотность распределения

$$y_i(t) = f(t, M_i)$$

где $f(t, M_i)$ полином Лагранжа ($k-1$) той степени.

График плотности распределения

Тогда выбор оптимального маршрута определяется минимизации функции $Z(t) = \min_{1 \leq i \leq n} (f(t, M_i) + M_i)$.

Функция $Z(t)$ зависит только от времени начала движения. Это функция достигает свою \min в только t^* , которая определяется решением уравнения

$$\frac{dZ(t)}{dt} = 0$$

Решения уравнения означает, когда надо ехать и какую маршрут необходимо выбрать, чтобы быстро добраться до цели.

Пусть в M_i маршруте существует $dD_{i,j}$ – светофоров ($j = 1 \div j_i$) и средняя продолжительность задержки у светофора зависит от времени суток $Z_{i,j}(t)$ где $t \in [0; 24]$.

Экспериментально можно подтвердить, что график функции $Z_{i,j}(t)$ имеет следующий вид.

После определения наикратчайшего маршрута из вершины V_i до вершин V_j ($i = 1 - n; j = 1 - n$) можно определить $d_{i,j}$ и можно представить в виде матрицы.

$$\begin{vmatrix} & V_1 & V_2 & \dots & V_{n-1} & V_n \\ V_1 & 0 & d_{1,2} & & d_{1,n-1} & d_{1,n} \end{vmatrix}$$

$$D = \begin{vmatrix} V_2 & d_{2,1} & 0 & & d_{2,n-1} & d_{2,n} \\ \dots & & & & & \\ V_{n-1} & d_{n-1,1} & d_{n-1,2} & & 0 & d_{n-1,n} \\ V_n & d_{n,1} & d_{n,2} & & d_{n,n-1} & 0 \end{vmatrix}$$

D – матрица светофоров.

Если граф неориентированный тогда можно предполагать $d_{i,j} = d_{j,i}$ т.е. улица является двухсторонним движением. А для ориентированных не обязательно, и это означает в маршруте существует односторонняя улица движения.

Теперь создадим матрицу задержек $Z(t)$

$$Z(t) = \begin{vmatrix} & V_1 & V_2 & \dots & V_{n-1} & V_n \\ V_1 & 0 & Z_{1,2}(t) & & Z_{1,n-1}(t) & Z_{1,n}(t) \\ V_2 & Z_{2,1}(t) & 0 & & Z_{2,n-1}(t) & Z_{2,n}(t) \\ \dots & & & & & \\ V_{n-1} & Z_{n-1,1}(t) & Z_{n-1,2}(t) & & 0 & Z_{n-1,n}(t) \\ V_n & Z_{n,1}(t) & Z_{n,2}(t) & & Z_{n,n-1}(t) & 0 \end{vmatrix}$$

Список использованной литературы

1. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. – М.: Мир, 1978. – 432 с.
2. Степанов В.П. О математическом моделировании дорожной сети города для выбора маршрута проезда: Тез. док. науч. конф. МГТУ им. Н.Э.Баумана.- М, 2005, с.110-111.
3. Степанов В.П. О математическом моделировании дорожной сети. // Новые информационные технологии в автоматизированных системах: Материалы тринадцатого научно-практического семинара. – МИЭМ. М., 2010, с. 237 – 243.
4. Моисеев Н.Н. Численные методы в теории оптимальных систем. – М.: Наука, 1971. – 424 с.
5. U. Fayzullaev, Sh. Tashmatova, and K. Kurbanova. Separability-based selection of cost-effective control of multistep processes in limited time and money. Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032110. doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032110
6. S.X. Fayzullaev, N.A. Karimova, U.S. Fayzullaev, and N.Z. Tojikhujajeva. Representation of a mathematical model of chemical-technological processes with

(B,S) BOZORI HAQIDA TUSHUNCHA VA UNING ASOSIY KO`RSATKICHLARI

*Murodova Sh.S.
O`zMU, 2-kurs magistr*

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi (B,S) bozori haqida boshlang`ich tushunchalar berilgan. Bozorning bir-biridan ustunlik tomonlari va kamchiliklari keltirilib o`tiladi.

Qimmatli qog`ozlar bozorida, asosan, ikki xil turdagi obligatsiya (bond) va aksiya (stock) lar oldi-sotdisi bo`ladi. Shu bois, bu bozor (B, S)– (Bond, Stock) bozori ham deyiladi. Bondlarga bank hisob varaqasi (raqami, bank hisobi ham deyiladi, bank qo`yilmalari), obligatsiyalar eng sodda misollar bo`la oladi. Vaqtning $n=0,1,2,\dots, N < \infty$ momentlari bank hisobi va aksiya narxining o`zgarish dinamikasi mos ravishda $B = (B_0, B_1, B_2, \dots) = (B_n)$ va $S = (S_0, S_1, S_2, \dots) = (S_n)$ lardan iborat bo`ladi. Bu modelga mos bank hisobini o`zgarishi quyidagi rekurrent munosabatni qanoatlantiradi: $B_n = B_{n-1} \cdot (1+r)$ yoki $B_n = B_0 \cdot (1+r)^n$, bu yerda $r > 0$ bank foiz stavkasi, $B_0 > 0$. Agar har xil muddat uchun foiz stavkalari har xil bo`lsa, mablag`ning “n” momentdagi qiymati $B_n = B_{n-1} \cdot (1+r_n) = B_0 \cdot \prod_{k=1}^n (1+r_k)$ munosabat orqali topiladi.

Aksiya narxining o`zgarishi ham shunga o`xshash $S_n = S_{n-1} \cdot (1+\rho_n) = S_0 \cdot \prod_{k=1}^n (1+\rho_k)$, $S_0 > 0$ $\rho = (\rho_n)$ -tasodifiy foiz stavkasi, “xaotik” ketma-ketlikdir va uni quyidagicha hisoblashimiz mumkin:

$$\rho_n = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} * \varepsilon_n \text{ yoki } \rho_n = a + (b-a) * \delta_n$$

$$\varepsilon_n = \begin{cases} 1 \\ -1 \end{cases}, \quad \delta_n = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \text{ va } \rho_n = \begin{cases} a \\ b \end{cases}, \quad -1 < a < r < b.$$

Qimmatli qog'ozlar bozori-bu investorlar korporatsiyalar tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlar (masalan, aksiyalar)ni savdo qilish uchun boradigan joy. Obligatsiyalar bozori-bu investorlar korporatsiyalar yoki hukumatlar tomonidan chiqarilgan qarz qimmatli qog'ozlarini sotib olish va sotuvchi bozor. Qimmatli qog'ozlar odatda turli birjalarda savdo qiladi, obligatsiyalar bozorida esa asosan ma`lum bir markazlashtirilgan joyda savdo olib borilmaydi. Aksiya va obligatsiyalar bozori o`rtasidagi yana bir asosiy farq har biriga investitsiya kiritish bilan bog`liq xavfdir. Stavkalar haqida gap ketganda investorlar mamlakat yoki geosiyosiy xavf (korxonaning qayerda biznes yuritishi yoki asoslanganligi asosida), valyuta riski hatto foiz stavkasi risklari kabi xavflarga duch kelishlari mumkin, bu esa korxonaning qarzigina, qo`lida bo`lgan naqd pulga va uning tub mohiyatiga ta`sir qilishi mumkin.

Mashhur qimmatli qog`ozlar bozori bu: Nasdaq, **New York Stock Exchange** (NYSE). Masalan, NYSEdagi eng yirik kompaniyalarning o`ttiztasi birlashib dunyodagi eng qadimgi va eng ko`p kuzatiladigan indekslardan biri

bo‘lgan Dow Jones Industrial Average (DJIA)ni tashkil etadi. Aksiya bozorining asosiy vazifasi xaridorlar va sotuvchilarni o‘z savdolarini amalga oshirishlari mumkin bo‘lgan adolatli, tartibga solinadigan va boshqariladigan muhitga birlashtirishdir. Bu savdoning shaffofligini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baqoev M.T., Muhamedov A.Q. Moliyaviy matematika: O‘quv qo‘llanma. – T.: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, 2013.
2. <https://www.investopedia.com/ask/answers/09/difference-between-bond-stock-market.asp>

ELEKTRON TIJORAT - MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI SIFATIDA

*Abdusattorova M.A.
Farg‘ona politexnika instituti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotni rivojlanishda elektron tijoratning o‘rni va ahamiyati bayon etilgan. Shuningdek, maqolada mamlakatimizda elektron tijoratni rivojlantirishdagi muammolar va ularning kamaytirish chora-tadbirlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, milliy iqtisodiyot, elektron tijorat, internet, axborot texnologiyalari.

Bugungi kunda butun dunyo iqtisodiyotida raqamlashtirish jarayoni faol rivojlanib kelmoqda. Mamlakatimizdagi raqamli iqtisodiyot rivoji esa oxirgi yillarda sezilarli tarzda jadallashdi. Internet va zamonaviy texnologiyalarni rivojlanishi milliy iqtisodiyotning turli sohalarida yangi yo‘nalishlarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Shu yo‘nalishlardan biri sifatida elektron tijoratni aytish mumkinki, hozirgi vaqtda elektron tijorat kundalik hayotimizga yuqori tezlik bilan kirib keldi va rivojlanib kelmoqda.

Elektron tijorat elektron to‘lovlarni amalga oshirish, mijozlar va yetkazib beruvchilarni qidirish, reklama tarqatish, internet ilovalari orqali tovarlarni sotib olish va sotish kabi ko‘plab biznes jarayonlarni bajarishga imkon beradi.

Mamlakatimizda elektron tijoratni faoliyati va uni rivojlantirish uchun xuquqiy asoslar yaratilib kelinmoqda. Xususan, 2022-yilda yangilangan “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi. Bu qonun sosida iste‘molchilar va tadbirkorlarning xuquqlari tartibga solinadi, shuningdek, elektron jarayonlarni amalga oshirish va huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni belgilash tartibini belgilaydi. Ishonchli va barqaror elektron tijorat faoliyatini yaratishda qonunchilik va to‘lov tizimlari hal qiluvchi rol o‘ynaydi hamda elektron tijorat subyektlari huquq va manfaatlarini himoya qiladi.

2019-yilda “To‘lovlar va to‘lov tizimlari to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi va bu fintech sektorining rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Elektron to‘lovlar iste‘molchilar va biznes uchun qulaylik va xavfsizlikni ta‘minlovchi onlayn tijoratning ajralmas qismiga aylandi. O‘zbekistonda onlayn tranzaksiyalarni

osonlashtiradigan bir qancha to'lov tizimlari mavjud.

Mamlakatimizda elektron tijorat barqaror o'sib bormoqda. Xususan, 2022-yilda elektron tijorat savdolari hajmi 2021-yilga nisbatan 1,8 barobar ko'paygan, 10 886,8 milliard so'mdan ziyodni tashkil etdi. Bugungi kunda elektron tijorat subyektlari soni sezilarli oshgan bo'lib, ularning soni 159 taga yetdi, jumladan, 52 ta elektron to'lov tizimi va 35 ta bank mobil ilovasi, 72 ta internet-do'kon va savdo maydonchalari mavjud.

Elektron tijorat termini juda keng tushuncha bo'lib, unga ko'pgina ta'riflar berilgan. Keltirilgan ta'riflarni aksariyatida internet orqali amalga oshirilgan har qanday savdoga yoki tranzaksiyaga elektron tijorat deb aytiladi.

Elektron tijorat deganda kompyuter tarmoqlari va dasturlari yordamida amalga oshiriladigan barcha moliyaviy va savdo operatsiyalari hamda bunday operatsiyalar bilan bog'liq biznes jarayonlarini o'z ichiga olgan iqtisodiyot sohasi tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ham elektron tijoratga «Axborot tizimlaridan foydalangan holda tuziladigan shartnomaga (bundan buyon matnda elektron tijoratdagi shartnoma deb yuritiladi) muvofiq amalga oshiriladigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) oldi-sotdisi elektron tijoratdir» deb ta'rif berilgan.

Mamlakatimizda elektron tijoratni rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyotimizni yanada o'sish imkoniyatiga erishadi. Bu o'sishni quyidagilarda ko'rishimiz mumkin:

- iqtisodiy o'sishni muhim shartlardan biri bo'lgan bandlik darajasi yanada oshadi;
- milliy iqtisodiyotimizda yaratilgan tovarlar va xizmatlarni raqobatbardoshligini yanada oshiradi;
- iqtisodiy o'sishni yana muhim ko'rsatkichi bo'lgan aholi turmush darajasining yaxshilanishini ta'minlaydi.

Mamlakatimizda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirishda, shu jumladan elektron tijoratni rivojlantirishda muayyan natijalarga erishish imkonini berdi.

Shunga qaramay, elektron tijorat sohasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga solishning amaldagi tizimi soha taraqqiyotining jadal sur'atlardagi o'zgarishlariga mos emasligi, mahalliy tadbirkorlik subyektlariga tashqi bozorlarda to'liq raqobatlashish imkonini bermayotgan eskirgan byurokratik to'siqlarning mavjudligi mamlakatda elektron tijoratning to'laqonli bozorini yaratishda qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda.

Yuqorida keltirilgan muammolarni bartaraf etishda va mamlakatimizda elektron tijoratni yanada rivojlantirishda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
- mamlakatda AKT sohaslariga tegishli bo'lgan infratuzilmalarni yaxshilash;
- kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish borasida tadbirkorlik sub'yektlari xodimlari va aholi uchun elektron tijorat sohasida faoliyatni amalga oshirish mexanizmlari takomillashtirish.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mamlakatda raqamli iqtisodiyotni jadallashtirish uchun avvalo uning muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lgan elektron tijoratni rivojlantirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Elektron tijoratning rivojlanishi milliy iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarni yangi bozorlarga chiqishini, ishlab chiqaruvchilarni yangi mijozlarni osongina topish imkoniyatlarini yaratadi. Bu esa, ishlab chiqaruvchilar faoliyatini yana barqarorlashtirib, daromadlarini ko'paytirish imkonini beradi. Iste'molchilar esa, ehtiyojiga mos tovar va xizmatlar iste'molini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. U.Sharifxodjayev, Z.Xakimov. Interaktiv va raqamli marketing. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot. 2019.-271 b.
2. Абдухалилова Л.Т. Интернет маркетинг. – Т.: Иқтисодиёт, 2019. 265 б.

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И ВЫЗОВЫ

Махкамova С.

Ферганский политехнический институт

Аннотация: Статья "Интернет-торговля в эпоху цифровизации: Ключевые тренды и вызовы" исследует влияние цифровой трансформации на интернет-торговлю. Рассматриваются ключевые тренды, включая экспоненциальный рост онлайн-платформ, улучшение оперативной логистики и доставки, использование искусственного интеллекта и аналитики, мобильную коммерцию, платежные инновации, а также акцент на экологической устойчивости и этичной торговле. В статье также выявляются вызовы, с которыми сталкиваются онлайн-бизнесы в условиях цифровизации, такие как кибербезопасность, конкуренция, нестабильность в мировой экономике и регулирование. Заключение подчеркивает важность следования трендам и эффективного решения вызовов для достижения успеха в динамичной сфере интернет-торговли.

Ключевые слова: Интернет-торговля, цифровизация, тренды, онлайн-платформы, логистика, доставка, искусственный интеллект, аналитика, мобильная коммерция, платежные инновации, экологическая устойчивость, вызовы, кибербезопасность, конкуренция.

В современном мире интернет-торговля стала важным двигателем бизнеса, поддерживаемым быстроразвивающимися технологиями и цифровой трансформацией. В этой эпохе цифровизации интернет-торговля переживает революцию, определяемую различными трендами и сталкивающуюся с вызовами, которые формируют новые стандарты в мире бизнеса.

Экспоненциальный рост онлайн-платформ. Одним из ключевых трендов является экспоненциальный рост онлайн-платформ. Такие гиганты, как Amazon, Alibaba, и eBay, становятся виртуальными торговыми эмпайрами, предоставляя платформы для миллионов продавцов и миллиардов

потребителей по всему миру. Это создает глобальные рынки и предоставляет малым и средним предприятиям уникальные возможности для расширения бизнеса.

Оперативная логистика и доставка. Другим значительным трендом является улучшение оперативной логистики и доставки. Благодаря инновациям в области автоматизации, дронов, и технологий искусственного интеллекта, компании стремятся ускорить процессы обработки заказов и улучшить качество доставки, что удовлетворяет все более требовательных потребителей.

Использование искусственного интеллекта и аналитики. В эпоху цифровизации технологии искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики играют важную роль в интернет-торговле. Персонализированные рекомендации, анализ данных о потребительском поведении и машинное обучение помогают бизнесам лучше понимать своих клиентов и предоставлять более точные товары и услуги.

С появлением мобильных устройств и приложений, мобильная коммерция стала одним из основных трендов в интернет-торговле. Пользователи предпочитают совершать покупки на своих смартфонах, и бизнесы активно внедряют мобильные технологии для улучшения пользовательского опыта. Платежные инновации, такие как цифровые кошельки и криптовалюты, также вносят свой вклад в эволюцию платежных систем.

Экологическая устойчивость и этичная торговля. С ростом осознанности окружающей среды и социальной ответственности, потребители все более оценивают экологическую устойчивость и этичность брендов. Бизнесы, придерживающиеся зеленых и социально ответственных практик, не только привлекают внимание, но и создают лояльность у потребителей.

Вызовы для интернет-торговли в эпоху цифровизации. Несмотря на блестящие возможности, интернет-торговля также сталкивается с вызовами. Кибербезопасность, конкуренция, нестабильность в мировой экономике и регулирование - все это представляет собой непрерывные вызовы, которые бизнесы должны учитывать и преодолевать в процессе своего развития.

Заключение. Интернет-торговля в эпоху цифровизации-это динамичное и захватывающее поле для бизнеса. Следование ключевым трендам и эффективное преодоление вызовов становится неотъемлемой частью стратегии успешных онлайн-предприятий. Сегодняшние тренды формируют завтрашнюю картину интернет-торговли, и оставаться на передовой в этом изменчивом мире - это ключ к успеху для современных бизнесов.

Список использованной литературы

1. Указ Президента республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № уп-6079. об утверждении стратегии «Цифровой узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. <https://lex.uz/docs/5031048>

2. Указ Президента республики Узбекистан, от 24.05.2023 г. № уп-76. О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере цифровых технологий в рамках административных реформ. <https://lex.uz/uz/docs/6472530>

3. Аллаярова М.К. Развитие и основные направления цифровой экономики в республике узбекистан / м. к. аллаярова, б. р. жоникулов. - текст : непосредственный // молодой ученый.- 2023. - № 4 (451).- с. 349-351. - url: <https://moluch.ru/archive/451/99503/> (дата обращения: 09.12.2023).

IT SPECIALISTS FOR DYNAMICALLY DEVELOPING ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS.

*Akhmedova S.Kh.
Ph.D., Associate Professor
Belarusian-Uzbek Interindustry Applied
institute Technical qualifications
in Tashkent*

ANNOTATION. The article discusses the issues of training IT specialists in the context of the development of artificial intelligence, as well as their more successful use in areas with a developed computing system at the present stage.

Important elements in the process of study and work of these specialists are issues of motivation, stimulating interest in high-quality performance of the main work.

Artificial intelligence completes the task on time, with high accuracy and quality, and requires professional handling. It follows that the specialist should be selected among students, young professionals who have excellent knowledge of artificial intelligence.

Key words: programs, demand, effective work, results, safety.

Introduction. A phased modernization of the telecommunications network is underway in Uzbekistan. Today, the total length of fiber optic networks has reached more than 130 thousand kilometers. . Thanks to this, broadband coverage reached 72 percent. The mobile network is also being modernized, covering 99 percent of populated areas, including 96 percent with mobile Internet communications; as a result, the number of mobile subscribers has reached 30 million. Work is also underway to develop 5G technology [1].

From the listed facts it follows that the need for specialists is great, however, a set of measures is needed here, an entire program for the correct alignment of forces and capabilities of IT specialists, a group of specialists, up to a specific specialist. Definitions of artificial intelligence are presented in the literature. Let us look at some of them.

A scientific direction within which problems of hardware or software modeling of those types of human activity that are traditionally considered intellectual are posed and solved. [2]

The property of intelligent systems to perform functions (creative) that are traditionally considered the prerogative of humans. At the same time, an intelligent system is a technical or software system capable of solving problems that are traditionally considered creative, belonging to a specific subject area, knowledge about which is stored in the memory of such a system. The structure of the intelligent system includes three main blocks - a knowledge base, a solver and an intelligent interface that allows communication with a computer without special programs for data entry.[3].

A direction in computer science and information technology, the task of which is to recreate intelligent reasoning and action using computer systems and other artificial devices][4],

The ability of a system to correctly interpret external data, learn from such data, and use the acquired knowledge to achieve specific goals and objectives through flexible adaptation].[5].

Let us accept all definitions of artificial definition as useful knowledge that helps us explore subsequent questions.

If we talk about the approaches and directions of artificial intelligence (AI), the most general approach assumes that artificial intelligence will be able to exhibit behavior that is no different from human behavior, and in normal situations. This idea is a generalization of the Turing test approach, which states that a machine will become intelligent when it is able to carry on a conversation with an ordinary person, and he will not be able to understand that he is talking to the machine (the conversation is carried out by correspondence) [6].

Symbolic approach the main feature of symbolic computing is the creation of new rules during program execution.

Logical approach the logical approach to creating artificial intelligence systems is based on modeling reasoning. The theoretical basis is logic.

Such a machine itself will be an intelligent agent, perceiving the world around it using sensors, and capable of influencing objects in the environment using actuators.

This approach focuses on those methods and algorithms that will help the intelligent agent survive in the environment while performing its task. Thus, path-finding and decision-making algorithms are studied much more thoroughly here.

Symbolic modeling of thought processes This is one of the most developed areas in modern artificial intelligence. Modeling reasoning involves the creation of symbolic systems, the input of which is a certain problem, and the output requires its solution.

If we talk, for example, about personal selection, a specific student, young specialist, new employee - take into account the level and quality of his training, the correct selection of the company, team and youth mentors, especially students and young professionals.

Not only must they have a clear understanding of their daily work, but also actively participate in the main goals set by the company for the future, they must also have a truthful and definite idea of the possible successes and the corresponding rewards and, in particular, their work, which, as reality and feasibility also affect the quality of a specialist's work.

At the relevant departments for training IT specialists, there are well-established methodological materials on which the teacher primarily relies. We will allow ourselves to speculate a little and express our views on the elements of innovation in this direction.

The need for these specialists is growing, as computing networks are used in many areas of human activity.

To ensure that the work of IT specialists is most effective, to perform everyday work, often-routine work, what is needed is a mid-level operator who can easily and quickly perform his functions and, therefore, has a positive impact on the entire team of workers. This is what they call a specialist operator.

Here we also assume that not all students are excellent students, not all of them have mastered the subjects in their specialty perfectly and, life shows, it is necessary for a specific young specialist to take a workplace, it may be somewhat easier to perform work than the situation (and this it happens quite often) when he cannot cope even with simple tasks... .

Work related to complex programs, support of these systems, debugging, use of new programs, and the creation of new programs with significant information requires the smooth work of a specialist, a group of IT specialists with whom he works, and the managers of these works are specialists of a higher level.

The opportunity to be in contact with similar specialists in a virtual network allows you to develop in the dynamics of the entire company system and specialists as well. Smart decisions regarding financing are also needed here.

Important elements in the process of study and work of these specialists are issues of motivation, stimulating interest in high-quality performance of the main work and this is not only material incentives, but also possible study, support from an experienced psychologist at this job, and maybe conversations, legal consultations, cooperation with mathematicians , economists, logisticians, direct specialists in this field, and these can also be physicists, chemists and other important specialists in this field.

A specialist can and even must be aware of changes and developments in his field of activity, sphere, and IT technologies. These are new programs, an industry that is developing very quickly, languages, technologies that appear depending on customer needs, computing tools, and so on.

We suppose it is appropriate to recall here crowdsourcing and crowdfunding methods [7], solving all sorts of issues, including finding good specialists among many people in computer networks, as well as financial issues, especially for interesting and necessary projects in this area.

Thus, students and young specialists in this specialty should not be missed by IT workers. Experienced specialists can explain to graduates and students through life experiences about the needs, demands and development of domestic and foreign markets for software systems, and about domestic achievements.

Along with mastering the narrow and broad specialization of students, it is necessary to cultivate in them patriotic feelings, high moral feelings of responsibility, discipline, and a general culture of behavior in society. Finally, working in the field of artificial intelligence requires, in addition to Moreover, a specialist must know his

work at a high level, he must have passion for his work, the ability to work with people around him, and most importantly, high quality in achieving his goal.

Artificial intelligence completes the task on time, with high accuracy and quality, and requires professional handling. It follows that the specialist must be chosen among students, young professionals who have perfectly mastered the knowledge of artificial intelligence, and there can be no doubt about this.

Finally, we cannot ignore here the important issue of the security of artificial intelligence, information security, which all computing tools provide us with. This is a complex, complex issue that can be considered as a separate area, and implied whenever we pay close attention to all new technologies.

An adequate person, on an intuitive level, often cares about his personal safety and the safety of the environment.

When we talk about this at the level of software products, artificial intelligence, this becomes a natural requirement for all specialists who work in this field.

Literature

1. Data from the Ministry of Development of Information and Communication Technologies of the Republic of Uzbekistan. 2023.

2. D.Hendy. Econometrics; alchemy or science? (Rus)//Ekovest. -2003.-N2.-C.172-196,

3. D.Hendy. Econometrics; alchemy or science? (Rus)//Ekovest. -2003.-N2.-C.172-196.Textbook / Ed. Eliseeva I.I.. - 2nd ed. - M.: Finance and Statistics, 2008. - 576 p.

5. Vainshtein A.L. Econometric and statistics (Russian) // Tintner G.ruen Introduction to econometrics. - M.: Statistics, 1965. - P. 5-26.

6. Computer network resources. Internet.

7. Computer network resources. Internet.

SAMARALI MOLIVAVIY MENEJMENT YORDAMIDA KORXONA DAROMADINI MAKSIMAL OSHIRISH

Berdaliyev X.K.

*TAFU Moliya va buxgalteriya hisobi
kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Samarali moliyaviy menejment bugungi raqobat bozorida foydani ko'paytirishning kalitidir. Byudjet tuzish, pul oqimlarini boshqarish, samarali strategiyalarni amalga oshirish, kuchli moliyaviy boshqaruv jamoasini yaratish va strategiyangizni doimiy ravishda ko'rib chiqish va moslashtirish kabi biznesni boshqarish tamoyillari asoslarini tushunib, uzoq muddatda muvaffaqiyatga erishish bilan birga moliyangizni nazorat qilishingiz mumkin.

KIRISH. Biznes egasi sifatida maksimal foyda olish har doim sizning oldingizda. Ushbu maqsadga erishishning eng muhim jihatlaridan biri bu samarali moliyaviy boshqaruvdir. Bugungi raqobat bozorida biznes muvaffaqiyatga erishish uchun moliyaviy menejment tamoyillarini chuqur tushunishi kerak. Ushbu maqolada

biz biznesni boshqarish asoslarini o'rganamiz va u sizga maksimal foyda keltirishi mumkin.

Moliyaviy menejment haqida tushuncha. Moliyaviy menejment biznesning moliyaviy faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va nazorat qilishni o'z ichiga oladi. U byudjetlashtirishdan tortib, prognozlash va pul oqimlarini boshqarishgacha bo'lgan hamma narsani o'z ichiga oladi. Asosiy maqsad - daromadni oshirish uchun biznesingiz moliyasini samarali va samarali boshqarishni ta'minlash. Moliyaviy menejmentning muhim jihatlaridan biri byudjetlashtirishdir. Byudjet - bu kutilayotgan daromadlar va xarajatlardan kelib chiqqan holda vaqt bo'yicha resurslarni taqsimlash rejasi. Bu sizning sarf-xarajatlaringizni kuzatishga yordam beradi va biron bir sohada ortiqcha yoki kam xarajat qilmasligingizga ishonch hosil qiladi. Moliyaviy menejmentning yana bir muhim sohasi pul oqimini boshqarishdir. Naqd pul oqimi deganda ma'lum bir davr mobaynida biznesingizga kiradigan va chiqib ketadigan naqd pul miqdori tushuniladi. Naqd pul oqimini boshqarish har doim xarajatlarni qoplash uchun etarli pul mavjudligini ta'minlash va kutilmagan xarajatlardan uchun etarli zaxiralarni saqlashni anglatadi.

Samarali moliyaviy boshqaruv strategiyalarini amalga oshirish. Biznesingizda samarali moliyaviy menejment strategiyalarini amalga oshirish uchun avvalo hozirgi moliyaviy ahvolingizni to'liq tushunishingiz kerak. Bu barcha daromadlar va xarajatlarni kuzatib borish, to'g'ri balans, foyda va zarar va pul oqimi to'g'risidagi hisobotni yaratishni anglatadi. Moliyaviy jihatdan qayerda ekanligingizni yaxshi tushunganingizdan so'ng, takomillashtirish strategiyalarini amalga oshirishni boshlash vaqti keldi. Ba'zi umumiy strategiyalar etkazib beruvchilar bilan yaxshiroq narxlarni kelishish yoki maksimal samaradorlik uchun xodimlar jadvalini optimallashtirish orqali qo'shimcha xarajatlarni kamaytirishni o'z ichiga oladi. Yana bir samarali strategiya biznesingizning barcha sohalaridagi jarayonlarni yaxshilaydigan texnologiyaga sarmoya kiritishdir – buxgalteriya hisobi dasturidan tortib inventarizatsiyani boshqarish tizimlarigacha – bugungi kunda moliyani boshqarishni har qachongidan ham osonlashtiradigan ko'plab vositalar mavjud.

Kuchli moliyaviy boshqaruv jamoasini yaratish. Kuchli moliyaviy menejment guruhini yaratish foydani ko'paytirishga intilayotgan har qanday biznes uchun juda muhimdir. Bu jamoa moliyaviy masalalar bo'yicha qimmatli tushuncha va yo'l-yo'riq bera oladigan buxgalteriya hisobi, moliya va boshqa tegishli sohalaridagi mutaxassislarni o'z ichiga olishi kerak. Jamoangizning barcha a'zolari bir-biri bilan samarali muloqot qilishlarini ta'minlash ham muhimdir. Bu moliyaviy taraqqiyotni muvaffaqiyatli qilish uchun muntazam yig'ilishlar o'tkazish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni erta aniqlash va yechimlarni birgalikda izlash demakdir.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, samarali moliyaviy menejment bugungi raqobat bozorida foydani ko'paytirishning kalitidir. Byudjet tuzish, pul oqimlarini boshqarish, samarali strategiyalarni amalga oshirish, kuchli moliyaviy boshqaruv jamoasini yaratish va strategiyangizni doimiy ravishda ko'rib chiqish va moslashtirish kabi biznesni boshqarish tamoyillari asoslarini tushunib, uzoq muddatda muvaffaqiyatga erishish bilan birga moliyangizni nazorat qilishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.A. Shernayev Principles and methods of organization of the internal tax control system in joint stock company. International Journal of Economics, Business and Management Studies-ISSN, 2347-4378.
2. A.A. Shernayev (2021). Strategik rivojlanish sharoitida mahalliy byudjetlar daromadlarini takomillashtirish yo'nalishlari. Студенческий вестник, (20-14), 74-76.
3. A.A. Шернаев (2020). Совершенствование налогового планирования в акционерных обществах-как механизм повышения эффективности финансового менеджмента. Экономика и общество, (4), 20-28.
4. A.A. Shernayev (2021). Sog 'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishda mahalliy byudjetlarning rolini oshirish masalalari. Интернаука, (20-7), 58-60.
5. A.A. Шернаев (2020). Налоговое планирование в системе обеспечения финансовой безопасности в акционерных обществах. Интернаука, 43-45.
6. Z.J. Jumanazarova & A.A. Shernayev (2020). Budjetdan tashqari jamg'armalar moliyaviy resurslarini shakllantirish va taqsimlash amaliyotini takomillashtirish yo'nalishlari. Студенческий вестник, (1-6), 87-89.
7. A.A. Shernayev (2020). On the issue of the efficiency of taxation of joint stock companies. Экономика и бизнес: теория и практика, (9-2), 149-152.
8. A.A. Шернаев (2020). Совершенствование налогового планирования в акционерных обществах-как механизм повышения эффективности финансового менеджмента. Экономика и общество, (4), 20-28.

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI

Jumanova Z.T.

*Kadrlar malakasini oshirish va statistik
tadqiqotlar instituti tayanch
doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari bayon etilgan. Maqolada turizm sohasini mustaqillikning ilk yillaridan boshlab, bugungi kungacha bo'lgan davrdagi jarayoni tahlil qilingan. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili bilan birgalikda muallifning innovatsion fikr-mulohazalari, xulosa va istiqbolli takliflari berilgan.

Kalit so'zlar. turizm, xalqaro turizm, turizm infratuzilmasi, turoperator, turagent, xizmatlar iqtisodiyoti

Abstract: This article describes the mechanism of improvement of state support of tourism development in the Republic of Uzbekistan. The article analyzes the state of the tourism sphere of the republic from the first days of independence to the present day. In addition to the literature review on the subject, the author's conclusions and suggestions are given in the article.

Key words: tourism, international tourism, tourism infrastructure, tour

operator, travel agent, economy of services

Аннотация: В данной статье описан механизм совершенствования государственной поддержки развития туризма в Республике Узбекистан. В статье анализируется состояние туристической сферы республики начиная с первых дней независимости до сегодняшнего дня. Помимо литературного обзора по теме, в статье даны выводы и предположения автора. Ключевые слова: туризм, международный туризм, инфраструктура туризма, туроператор, турагент, экономика услуг

Kirish. Yangi O'zbekistonni barpo etishda turizm sohasini jadal rivojlantirish maqsadida davlatimiz tomonidan bir qator ustuvor vazifalar belgilangan. Xususan, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasining 35-moddasida "O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling" dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda Respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida turizm ham boshqa xizmat ko'rsatish sohalari kabi mamlakatni iqtisodiy rivojlantirish vositasi sifatida katta ahamiyatga ega bo'lganligi sababli, 2016-yildan boshlab mam-lakatimizda turizm sohasiga iqtisodiyotning strategik tarmog'iga aylantirish choralari ko'rilgan boshlandi. Turizm sohasi iqtisodiyotni erkinlashtirish jarayonida jahon turizm bozorini o'rganish natijalariga asoslangan raqobat-bardosh strategiyalarni ishlab chiqishga, turizm xizmatlari, sohada strategik menejment va marketingni o'z ichiga olgan boshqaruvning kreativ usullariga katta ehtiyoj sezmoqda. Shularni e'tiborga olgan holda, glo-ballashuv jarayonida turizm sohasini barqaror rivojlanishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish muhim ahamiyatga egadir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solishning mohiyati, vositalari va usullari, turizm tashkilotlari faoliyatini tartibga solish, tartibga solishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari, turizm sohasidagi davlat satining asosiy yo'nalishlari, turizm sohasini tartibga solishning asosiy vositalari va yo'nalishlari bilan bog'liq muammolarning ilmiy asoslari Eshtayev A.A., Demchenko D.N., Pardayev M.Q., Ramadonova M.M., Makarchenko M.A., Maxmudova M.R., Novichkov V.I., Polozkov M.Yu., Lebedov K.A., Xarris G., Kats K.M., Tuxliyev I.S., Hayitboyev R., Safarov B.Sh., Tursunova G.R. asarlarida tadqiq etilgan.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlarga suyangan holda, turizm sohasining rivojlanishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish, turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish, turizm infratuzilmalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik borasida yechimini topmagan masalalarga doir izlanishlar amalga oshirildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot tomonidan qo'llanilgan metodologiya mavzuga oid adabiyotlarni o'rganish va ularni tahlil qilishga asoslandi. Tadqiqot davomida turizm sohasini rivojlanishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy

hujjatlar, yakunlangan va hozirda olib borilayotgan tadqiqotlar o'rganildi. Ushbu sohani o'rganishga bag'ishlangan ma'ruzalar, konferensiya materiallari, internet nashrlari va jurnallar, shuningdek, mavzu bo'yicha yangi adabiyotlar va istiqbolli loyiha ma'lumotlari o'rganilib, tahlil, sintez, tanqidiy fikrlash, umumlashtirish kabi usullar qo'llanildi.

Tahlil va natijalar. O'zbekistonda iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari qatorida turizm sohasining markazlashgan ma'muriy boshqaruv tizimi XX asrning oxiriga to'g'ri keldi. Bu davrda salbiy oqibatlar ham ko'zga tashlana boshladi. Qurilmay qolgan turistik-rekreatsion maqsaddagi obyektlar soni ko'paydi, mavjudlarida esa mijozlarga ko'rsatilgan xizmatlarning sifati bo'yicha ko'plab e'tirozlar paydo bo'la boshladi. Ijtimoiy tadqiqotlarga ko'ra, mehmonxo-nalar, turizm bazalari, dam olish uylari hamda pansionatlar tomonidan taklif qilinadigan 50 foizgacha bo'lgan barcha xizmatlar fuqarolarning noroziligini keltirib chiqargan. Joylashtirish va ovqatlanish xizmatlari bilan birga, hordiq chiqarish va tibbiy xizmat ko'rsatish talab darajasida bo'lmagan. Turizm xizmati turlari va hajmi sezilarsiz hamda sifatsiz bo'lgan. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, turizm sohasidagi rivojlanishini shartli ravishda beshta bosqichga ajratsak bo'ladi.

Birinchii bosqich. 1991-yildan keyin milliy turizm xizmatlar bozori shakllana boshladi. Aynan shu davrda respublika o'zining iqtisodiy mustaqilligini va mustaqil ravishda tashqi dunyo bozorlariga chiqishini e'lon qildi. Shu davrda qabul qilingan "Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risida"gi Qonun turizm xizmatlarini sotuvchi tashkilotlarga yangi imkoniyat yaratdi. Natijada sohada yangi boshqaruv tizimini shakllantirish, turizm biznesini yuritishga yordamlashadigan qo'shimcha biznes turlarini yaratish, sohaga xizmat qiladigan bank, audit, maslahat xizmatlarini tashkil etish, viloyatlarda turizm sohasining mintaqaviy bo'linmalarini tuzish, xalqaro miqyosda turizm mahsulotini reklama qilish, xususiylashtirilgan turizm tashkilotlarini litsenziyalashtirish kabi masalalarga alohida e'tibor berildi. Mustaqillikdan keyin turizm sohasida bir vaqtning o'zida uchta muhim jarayon amalga oshirildi:

- turizm xizmatlariga taklifni shakllantirish tamoyillari erkin bozor iqtisodiyoti mezonlariga moslasha boshlagach markazlashgan tizimdagi ekskursiya va sayohat byurolari faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqish zaruriyati yuzaga keldi;

- turizm faoliyatini yurituvchi (turoperator va turagent sifatida) xususiy korxonalar tuzila boshladi;

- turizm mahsulotlarini taqdim etishdagi ta'minot zanjiri uzilgach, iste'molchilar uchun yangi "o'yinchilar" xizmatlarini taqdim etishda yangi tizimga o'tish davri boshlandi.

1992-yilda mavjud tizim tashkilotlari negizida "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi tashkil etilib, turizm sohasida barcha tashkiliy, boshqaruv va muvofiqlashtirish funksiyalarini amalga oshira boshladi. 1993-yilda "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi Butunjahon Turizm Tashkilotiga (BTT) haqiqiy a'zo bo'lib kirdi.

1994-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda O'zbekiston Hukumatining tashabbusi bilan Samarqand shahrida Buyuk Ipak yo'lidagi shaharlarda xalqaro

turizmni rivojlantirish bo'yicha Samarqand Deklaratsiyasi qabul qilindi. 1994-yilda ishlab chiqilgan "Turistik korxonalarni xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish dasturi" chuqur tizimli-institutsional o'zgarishlarni amalga oshirishda juda katta ahamiyat kasb etdi. 1994–1995-yillar mobaynida "O'zbekturizm" milliy kompaniyasining 87,8 foiz turizm obyektlari xususiylashtirildi va davlat tasarrufidan chiqarildi.

Amalga oshirilgan o'zgarishlar turistlarni qabul qilish shaklini jadallik bilan rivojlantirdi. O'zbekiston Res-publikasi Prezidentining 1995-yil 2-iyunda qabul qilingan "Buyuk ipak yo'lini qayta tiklashda O'zbekiston Respublikasining ishtirokini avj oldirish va respublikada xalqaro turizmni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF–1162-sonli Farmoni² Buyuk Ipak yo'lida turizm mahsulotlarini tiklash borasida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekistonning turizm sohasidagi islohotlarining ikkinchi bosqichini boshlab berdi. Natijada, Buyuk Ipak yo'lida joylashgan shaharlar va turizm manzillari ro'yxatga olindi, Imom al-Buxoriy, Bahouddin Naqshband, Abduxoliq G'ijduvoniy, Ahmad al-Farg'oniy, Imom al-Moturidiy, Mahdumi A'zam, Hakim at-Termiziy, Hazrati Imom, Shayx Shamsiddin Kulol, Burxoniddin Marg'iloniy kabi allomalari-mizning maqbaralari ta'mirlandi va ziyoratgoh majmualarga aylantirildi. 1998-yildan boshlab, Toshkent shahrida muntazam ravishda Xalqaro turizm yarmarkasi tashkil etila boshlandi, mehmonxonalaridagi xalqaro talablarga javob beruvchi o'rinlar soni 4,8 barobarga ko'paytirildi. Bu bosqichda turizm sohasida quyidagi muhim masalalar amalga oshirildi:

- davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayoni amalga oshirildi va yangi xorijiy investorlar jalb qilindi;

- tashqi bozorlarga chiqishning yangi yo'llari izlandi, xususan, xalqaro ko'rgazmalarda tizimli ishtirok etish yo'lga qo'yildi (Berlin, London, Madrid, Moskva);

- turizm tashkilotlari va sayyohlarning manfaatlarini ifodalovchi nodavlat tashkilotlar vujudga keldi;

- turizm yo'nalishlarining jozibadorligini ta'minlash, mahsulotning ekologik talablarini kuchaytirish, yangi hududlarda turizm uchun diqqatga sazovor joylar tashkil etish yo'lga qo'yildi;

- O'zbekiston mehmonxonalarini boshqarishda xorijiy menejment qo'llanila boshladi;

- kichik xususiy mehmonxonalar tarmog'i kengaytirildi;

- o'rta maxsus va oliy ta'lim bosqichida mehmondo'stlik va turizm sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash yo'lga qo'yildi;

- xorijiy tajribalarni o'rganish hamda ilmiy loyihalarni tayyorlashga e'tibor qaratildi;

Butunjahon turizm tashkilotining tadqiqot guruhini O'zbekistonga tashrifi va "Turizm to'g'risida"gi Qonunni tayyorlash borasida ishlar amalga oshirildi;

Turizm bilan shug'ullanuvchi korxonalarining "Ustoz", "Meros", "Ekosan" kabi nodavlat va korporativ tashkilotlar bilan aloqalari yo'lga qo'yildi.

Turizm sohasidagi islohotlarning uchinchi bosqichida O'zbekiston

Respublikasi Prezidentining 1999-yil 15 apreldagi “2005-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish Davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF–2286-sonli Farmoni e‘lon qilindi. 1999-yilning 20-avgustida esa O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan ilk bor “Turizm to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi. Buning asosida turizm sohasidagi bozor munosa-batlari uzil-kesil yo‘lga qo‘yildi hamda xalqaro bozorda raqobatbardosh turizm mahsulotlari yaratila boshlandi, turizm tizimini boshqarishning markazlashtirilishiga chek qo‘yildi. Ko‘pchilik turizm obyektlari o‘zlarini mustaqil ravishda boshqara boshladi, xizmatlar bozorida raqobatlasha olmaydigan tashkilotlar yopilib, ularning o‘rniga samarali ishlovchi yangi turizm tashkilotlari tashkil etildi. Turizm sohasidagi islohotlarning to‘rtinchi bosqichi 2005-yildan boshlangan bo‘lib, bu davrda soha bir qadar turg‘unlik davrini boshidan kechirdi, bir vaqtning o‘zida ham boshqaruv organi ham tijoriy tizimlarga egalik qiluv-chi davlat kompaniyasi maqomidagi “O‘zbekturizm” milliy kompaniyasining boshqaruvida inqiroz davri yuzaga keldi, tashkilotni moliyalashtirishdagi muammolar, xodimlar sonining tobora qisqarib borishi, sayyohlar harakat-lanishining qiyinlashishi O‘zbekistonning turizm bozorida ahamiyatining pasayishiga sabab bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 2-dekabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–4861-sonli Farmoni tarixiy ahamiyatga ega bo‘lib, turizm sohasini iqtisodiyotda ilk bor strategik sektorga aylantirish choralari ko‘rildi, natijada O‘zbekistonda turizmning xorijiy hamda ichki turistlarga xizmat ko‘rsatuvchi yondosh sohalari va tarmoqlarining rivojlanishini ta‘minlashda milliy turizm sohasining yangi beshinchi bosqichi boshlandi.

O‘zbekistonda turizm sohasining strategik tarmoqqa aylantirish choralari ko‘rilishi bilan ushbu sohani jadal rivojlantirishda uni yetakchi kuchga aylantirishga, iqtisodiyotni tarkibiy o‘zgartirish va diversifikatsiya qilishga, ish bilan bandlikni ta‘minlashga, aholining turmush darajasi va sifatini oshirishga e‘tibor qaratildi.

Natijada O‘zbekistonda 2016–2023-yillarda turizm sohasida juda ko‘p yangiliklar kuzatildi: turizmni rivojlantirishga yo‘naltirilgan farmon va qarorlar, xalqaro va mahalliy tadbirlar, yangi ta‘lim muassasalari faoliyati yo‘lga qo‘yilishi, turistlar oqimining oshishi, yangi turizm mahsulotlari, yangi yo‘nalishlarni rivojlantirish, infratuz-ilmani takomillashtirishga oid sa‘yi-harakatlar, xorijiy investorlarni jalb qilish, OAV vakillarining tashriflari hamda O‘zbekistonning ko‘plab xalqaro reytinglarda yuqori o‘rinlarni egallashi shular jumlasidandir.

Sohani jadallik bilan rivojlantirishga qaratilgan qator me‘yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, 10 ta bob, 45 ta moddadan iborat “Turizm to‘g‘risida”gi Qonunning yangi tahriri, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”, “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”, “Koronavirus pandemiyasining salbiy ta‘sirini kamaytirish uchun turizm sohasini qo‘llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida”, “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari

to'g'risida"gi Farmonlari va bir qator qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar mazkur sohani rivojlantirishga tegishlidir.

Xulosa va takliflar. Yuqorida berilgan ma'lumotlar asosida xulosa qiladigan bo'lsak, turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish uchun quyidagi ishlarni muntazam amalga oshirib borish lozim:

- sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishida asosiy e'tiborni sayyohlik infratuzilmasini rivojlanti-rishga hamda sayyohlar oqimini rag'batlantirishga oid choralar ustuvor bo'lishini ta'minlash;

- turizm sohasidagi vakolatli boshqaruv idorasining vazifa va funksiyalarini aniq belgilash orqali davlat va biznes orasidagi munosabatlarda shaffoflikni ta'minlash, davlat aralashuvini minimallashtirish;

- turizm sohasidagi vakolatli boshqaruv idorasining turizmning istiqbolli yo'nalishlarini rivojlantirish cho-ralarini ko'rish va shu orqali mavsumiylik muammosini bartaraf etish asosida turizm biznesidagi barqa-rorlikni ta'minlashga intilish;

- davlat boshqaruvi idoralari va turizm biznesi orasidagi munosabatlarni raqamlashtirish orqali sayo-hatlarni tashkil etishdagi byurokratik to'siqlarni minimallashtirish;

- sohada jamoat tashkilotlari rolini oshirish orqali turistlar va turizm biznesi orasidagi "ko'prik"ni yaratish asosida doimiy sifatni oshirish choralarini ko'rish;

- jahon turizm bozoridagi tendensiyalarni kuzatib borish, tahlil qilish orqali biznesni kelgusidagi risklardan va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan imkoniyatlardan xabardor qilib borish.

Xulosa qilib aytganda, davlatning turizm sohasini tartibga solish vazifasini xorijiy tajriba, amaldagi ish jarayoni tahlili asosida sohani yanada rivojlantirishga ko'maklashish jihatidan qayta ko'rib chiqish va takomil-lashtirib borish, turizm infratuzilmasini shakllantirishga ustuvorlik berish, turizm biznesida davlat aralashuvini cheklash, jamoat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari ko'magida davlatning ijobiy qiyofasini yuksaltirib borish, turistlar xavfsizligini ta'minlash, xalqaro, tan olingan reytinglar mezonlarini bajarishni ta'minlash orqali sohani barqaror rivojlanishini ta'minlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 2-dekabdagi "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4861-sonli Farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-fevraldagi PQ-3514-son Qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son Farmoni.

6. Abdurakhmanov, Kalandar Khodzhaevich, and Alisher Eshtaev. Management & Marketing of Tourism: Tutorial. UCSI Publishing House, 2013.

O'ZBEKISTONDA DAVLAT TASHQI QARZINI SAMARALI BOSHQARISH

Maxmudov Sh.B.

*TAFU Moliya va Buxgalteriya hisobi
kafedrası katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Maqolada tashqi davlat qarzi muammosi va uning mamlakat moliyaviy ahvoriga ta'siri ko'rib chiqiladi. Davlat tashqi qarzi va makroiqtisodiy beqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik o'rganiladi. Tashqi qarzning milliy iqtisodiyotga ta'sirining ijobiy va salbiy tomonlari aniqlangan.

Kirish. Keyingi yillarda jahon iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy tendentsiyalaridan biri doimiy ravishda kuchayib borayotgan globallasuv jarayonidir. Jahon iqtisodiyotining globallasuvi iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish imkoniyatidir. Shuningdek, u mamlakatning iqtisodiy xavfsizligiga tahdid manbaiga aylanishi mumkin. O'zbekistonning zamonaviy jahon iqtisodiyotiga izchil integratsiyalashuvi jahon iqtisodiyotining globallasuv jarayonlarining milliy iqtisodiyotga ta'sirini hisobga olish zarurligini nazarda tutadi.

Keyingi yillarda tashqi qarz muammosi global miqyosda tus oldi. Davlat tashqi qarziga xizmat ko'rsatishning barqarorligi mamlakatdagi makroiqtisodiy barqarorlikning asosiy omillaridan biridir. Qarz muammosini hal qilishning tabiati O'zbekistonning byudjet imkoniyatlarini, valyuta zaxiralarining holatini, natijada milliy valyutaning barqarorligini, foiz stavkalari darajasini, investitsiya muhitini va barcha segmentlarning xatti-harakatlarini belgilaydi. O'zbekistonda bugungi kunda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish asnosida davlat qarziga bo'lgan zamonaviy yondashuvlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekistonning mustaqil tarixida ilk bora yevroobligatsiyalarning muomalaga chiqarilishi va shu orqali xorijiy mablag'larni jalb etishga erishildi. Jahon amaliyotidan ma'lumki, davlat qarzi jalb etilishining asosiy omili iqtisodiyotning moliyaviy resurslarga bo'lgan talabini qondirish, jumladan, hukumatning kafolatini amalga ko'rsatishdir. Davlat qarzi hukumat kafolati asosida mablag' jalb etilishi bilan nafaqat iqtisodiyot qo'llab-quvvatlanadi, balki davlatning bosh islohotchiligi o'zining aksini topadi. Davlat qarzini boshqarishdagi asosiy omil - bu uni qiymat yaratadigan tarmoqqa joylashtirish va iste'molni oshirishdan iborat bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri iste'molga yo'naltirilishi maqsadga muvofiq bo'lmaydi.

Davlat qarzining davlat byudjeti bilan uzviy bog'liqligi. Davlat qarzi tushunchasi bilan davlat byudjeti tushunchasi o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Birinchisida davlat qarzini tahlil qilishda fundamental vositalar bo'lgan bir qator byudjet tushunchalaridan foydalaniladi. Byudjet taqchilligi - bu davlat byudjeti xarajatlarning uning daromadlaridan oshib ketishi. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning aksariyat hukumatlari xarajatlarni daromadlar bilan qoplay olmaydilar va natijada davlat byudjeti taqchilligiga duch kelishadi. Binobarin, davlat byudjetini shakllantirishdayoq hukumat mamlakat uchun maqbul miqdorda davlat qarzini ta'minlashi kerak. Qisqa va uzoq muddatli istiqbolda byudjet taqchilligining ichki iqtisodiyotga ta'sirini, shuningdek, byudjet taqchilligini moliyalashtirish yo'llarini hisobga olish majburiydir.

Zamonaviy sharoitda ko'plab mamlakatlar uchun davlat tashqi qarzining doimiy o'sib borishi bilan bog'liq muammolar byudjet taqchilligi va uni qoplash uchun ichki va tashqi moliyalashtirish manbalariga murojaat qilishning sababi hisoblanadi. Ushbu mamlakatlarda oqilona iqtisodiy siyosatning yo'qligi ijtimoiy moliyaviy majburiyatlarning haddan tashqari yuqori darajasiga olib keladi. Mamlakat hukumati byudjet taqchilligini moliyalashtirishning ichki va tashqi manbalariga murojaat qilganda davlat qarzi ko'paya boshlaydi. Muammo shundaki, mamlakatlar ilgari o'z zimmalariga olgan majburiyatlarni to'lash bilan birga, yangi qarzlarni ham amalga oshiradilar. Aksariyat hollarda mamlakat o'z majburiyatlarini to'lash uchun qo'shimcha kreditlarga murojaat qilishdan boshqa hech qanday imkoniyatga ega emas. Qarz inqirozi qarzidor mamlakat iqtisodiyotining ahvoli bilan chambarchas bog'liq bo'lib, iqtisodiy o'sishning past sur'atlari va davlat byudjetining keskin holati tufayli yuzaga keladi.

Davlat qarzdan samarali foydalanish istiqbollari

Hozirgi vaqtda "qarzning oshib ketishi" muammosiga bag'ishlangan nazariy yo'nalish paydo bo'ldi. Uning mohiyati: kreditorlar qarz oluvchi davlat kelajakda qarzni to'liq to'lay olmasligidan qo'rqishadi. Shu bilan birga, kreditorlarning shaxsiy va jamoaviy manfaatlari o'rtasida ma'lum bir ziddiyat yuzaga keladi, bu esa qarz oluvchining yangi kreditlar olishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Har qanday davlat tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirayotganda tashqi iqtisodiy qarzni hosil qiladi, bu davlatning mamlakat norezidentlari oldidagi to'plangan qarzidir. Tashqi iqtisodiy qarzga quyidagilar kiradi:

- 1) mamlakatning xalqaro moliya tashkilotlari oldidagi tashqi iqtisodiy qarzi;
- 2) mamlakatning boshqa moliya institutlari oldidagi tashqi iqtisodiy qarzi;
- 3) xususiy kreditorlar oldidagi tashqi iqtisodiy qarzi.

Iqtisodiy tizimi beqaror bo'lgan davlatning yalpi ichki mahsulotiga davlat tashqi qarzining ta'sirini aniqlash juda qiyin. Ta'sirni aniqlashdagi qiyinchilik qarz nazorati ostida bo'lmagan muammolar natijasida yuzaga keladigan tez-tez iqtisodiy tanazzul va inqirozlar bilan bog'liq. Bu mamlakatlardagi bunday iqtisodiy ziddiyatlarning asosiy sababi tashqi qarz sifatida ko'rilmogda.

Ha, davlatning tashqi qarzlari ma'lum darajada iqtisodiy rivojlanish uchun resurslarni oshiradi, lekin ayni paytda ularga xizmat ko'rsatishni (asosiy qarz va foizlarni to'lashni) ham talab qiladi. Xalqaro kreditning pul va moliyaviy shartlarini aniqlashda kreditor kreditga layoqatliligi (qarz oluvchining kredit olish qobiliyati) va to'lov qobiliyati (qarz oluvchining o'z majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq to'lash qobiliyati) dan kelib chiqadi. To'lov qobiliyati inqirozi yaqinlashayotganining belgisi davlat tashqi qarziga xizmat ko'rsatish bo'yicha to'lovlar jadvalining buzilishi hisoblanadi.

Qarzdin samarali foydalanish iqtisodiy o'sishning kuchli omiliga aylanishi, iqtisodiy tebranishlarni yumshatish va qo'shimcha moliyaviy resurslarni taqdim etishi mumkin. Mamlakatning xalqaro kapital bozoridagi barqaror mavqei va qarz majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishi uning xalqaro nufuzini mustahkamlashga xizmat qilmoqda va yanada qulay shartlarda qo'shimcha investitsiya oqimini ta'minlamoqda. Qolaversa, uning valyutasiga ishonch ortadi va shu orqali tashqi

savdo aloqalari mustahkamlanadi. Biroq, tashqi qarz inqirozi nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy xarakterdagi jiddiy salbiy omilga aylanishi mumkin. Davlat qarzigacha xizmat ko'rsatish uchun Respublika byudjetidan katta mablag'lar ajratiladi, buning natijasida milliy ishlab chiqarishni rivojlantirishga, shuningdek, ijtimoiy ehtiyojlarga sarflanadigan xarajatlarni kamaytirish zarurati tug'iladi, bu esa oxir-oqibat aholining turmush darajasiga salbiy ta'sir qiladi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida davlat tashqi qarzi umuman davlat qarzi holati turli xalqaro reyting agentliklari tomonidan barqaror holatda ekanligi baholanib kelinayotgan bo'lsa-da, uning dinamik ko'rsatkichlari yildan yilga o'sib borayotgani hisobga olinib, mamlakat iqtisodiyoti uchun xavfsiz chegaradan (mamlakat yalpi ichki mahsulotiga nisbatan 60 foiz) o'tib ketmasligini ta'minlash muhim masalalardan hisoblanadi.

Xulosa. Bizningcha davlat tashqi qarzlarini boshqarishda quyidagi takliflar amalda qo'llanilsa, samarali natijalarga erishish mumkin:

Birinchidan, davlat kafolati ostidagi tashqi qarz jalb etishning hozirgi tendensiyasi, ya'ni xususiy sektorga beriladigan davlat kafolatlarida qat'iy me'yorlarni belgilash hamda unga amal qilish;

Ikkinchidan, tashqi qarzda davlat ulushini kamaytirish. Bunga kelajakda davlat ulushi bo'lgan korxonalarini xususiy sektorga sotish orqali erishish mumkin bo'ladi, shu bilan birgalikda tashqi qarz mablag'larini vaqtida to'lamaslik xatarlari mavjud bo'lgan taqdirda, qarzdor tashkilotlarga alohida g'azna hisobvaraqlarini ochish orqali zarur mablag'larini ma'lum grafik asosida g'azna hisobvaraqlari o'tkazib borish orqali oldindan tashqi qarz bo'yicha asosiy to'lov hamda foiz to'lovlarini jamlab borish;

Uchinchidan, mamlakat savdo balansida ijobiy qoldiqqa ega bo'lishiga erishish orqali tashqi qarzni arzon valyutalar orqali qaytarish imkoniyatiga erishish;

To'rtinchidan, tashqi qarzning valyutalar tarkibi o'zaro nisbatini mamlakat oltinvalyuta zaxirasidagi valyutalar nisbati bilan uyg'unlashtirish;

Beshinchidan, davlat tashqi qarzini boshqarishning har tomonlama mamlakat moliyaviy xavfsizligi hisobga olingan uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish hamda qarz olish bilan bog'liq risk va xatarlar o'rtasidagi bog'liqlikni bashorat qilish mexanizmlarini avtomatlashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.A. Shernayev Principles and methods of organization of the internal tax control system in joint stock company. International Journal of Economics, Business and Management Studies-ISSN, 2347-4378. 2. A.A. Shernayev (2021). Strategik rivojlanish sharoitida mahalliy byudjetlar daromadlarini takomillashtirish yo'nalishlari. Студенческий вестник, (20-14), 74-76.

3. A.A. Шернаев (2020). Совершенствование налогового планирования в акционерных обществах-как механизм повышения эффективности финансового менеджмента. Экономика и общество, (4), 20-28.

4. A.A. Shernayev (2021). Sog'liqlikni saqlash tizimini moliyalashtirishda mahalliy byudjetlarning rolini oshirish masalalari. Интернаука, (20-7), 58-60.

5. A.A. Шернаев (2020). Налоговое планирование в системе обеспечения финансовой безопасности в акционерных обществах. Интернаука, 43-45.

6. Z.J. Jumanazarova & A.A. Shernayev (2020). Budgetdan tashqari jamg'armalar moliyaviy resurslarini shakllantirish va taqsimlash amaliyotini takomillashtirish yo'nalishlari. Студенческий вестник, (1-6), 87-89.

7. A.A. Shernayev (2020). On the issue of the efficiency of taxation of joint stock companies. Экономика и бизнес: теория и практика, (9-2), 149-152.

8. A.A. Шернаев (2020). Совершенствование налогового планирования в акционерных обществах-как механизм повышения эффективности финансового менеджмента. Экономика и общество, (4), 20-28.

9. Н.О. Люшнина Внешний долг: монография / Н.О. Люшнина, О.А. Николайчук. – М.: ИНФРА-М, 2015.

JAVASCRIPT TILIDA SIMPLEKS USULINING MULOQOTLI DASTURIY TA'MINOTI

Shamsiyeva N.R. Turon Zarmed universiteti o'qituvchisi

Chizikli dasturlash masalasini EXCEL va MathCAD dasturlarida yechilish usullari manbalarda bor. Lekin, bu dasturlar berilgan boshlang'ich ma'lumotlar asosida natijani beradi, masalani yechilish jarayonini ochib bermaydi. Ana shuni hisobga olib simpleks usuli metodikasi asosida Javascriptda dasturiy ta'minotini hosil qilindi.

Bizga quyidagicha chizikli dasturlash masalasi berilgan bo'lsin:

$$\begin{aligned}
 Z_{\max} &= x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\
 x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\leq 14, \\
 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\leq 21, \\
 x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 22, \\
 x_{1,2,3} &\geq 0
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

Ushbu misoldagi qiymatlarni jadvalga joylashtirsak, quyidagiga ega bo'lamiz:

Bazis o'zgaruvchilar	C _j	B _i	x ₁	x ₂	x ₃	$\frac{b_i}{a_{ij}}$
			1	2	3	
Y ₁	0	14	1	2	3	
Y ₂	0	21	2	2	3	
Y ₃	0	22	1	1	2	
Z _j - C _j		0	-1	-2	-3	

Endi javascript ekranida shu tenglamalar sistemasi va 1-jadvaldan foydalanib jadval hosil qilamiz. Buning uchun quyidagi operatorlar yordamida jadval tashlab, unda 7 ta ustun, 6 ta satr hosil qilamiz.

Bazis	C[J]	B[J]	X[1]	X[2]	X[3]	B[I]/A[I,J]
Y1	0					
Y2	0					
Y3	0					

1-chizma. Ekranda birlamchi jadvalni hosil qilish.

Ma'lumki, simpleks usulida bir necha jadvallar hosil qilinadi. Biz hozir 1-chi jadvaldan ishni boshlayapmiz.

Endi 1-jadvaldagi ko'rinishni ushbu jadvalda hosil qilamiz. Buning uchun jadval kataklariga kerakli so'zlarni kiritib, sonlarni kiritganda quyidagi ko'rinishga ega bo'lamiz:

Bazis	C[J]	B[J]	X[1]	X[2]	X[3]	B[I]/A[I,J]
			1	2	3	
Y1	0	14	1	2	3	
Y2	0	21	2	2	5	
Y3	0	22	1	1	2	
		0	-1	-2	-3	

2-chizma. Jadval ma'lumotlar bilan to'ldirilgan hol.

Endi dastur algoritmi yordamida hal qiluvchi ustun nomeri aniqlanadi. Keyingi ish bu hal qiluvchi satrni topish. Buning uchun tenglamalar sistemasidagi ozod hadlar ustunidagi sonlar hal qiluvchi ustun elementlariga bo'linib chiqilib, $B[i]/A[I,j]$ sarlavhali ustunga yoziladi. Ana shu ishlar uchun yozilgan dastur qismi quyidagicha:

Bazis	C[J]	B[J]	X[1]	X[2]	X[3]	B[I]/A[I,J]
			1	2	3	
Y1	0	14	1	2	3	4.67
Y2	0	21	2	2	5	4.20
Y3	0	22	1	1	2	11.00
		0	-1	-2	-3	

3-chizma. Jadvalda hal qiluvchi ustun va satrni topish.

Keyingi ishlar endi keyingi 2-jadvalda bajariladi. Bu yerda hal qiluvchi ustundagi $x[3]$ basis ustunidagi Y2 bilan almashtiriladi. Jadvalning qolgan elementlari Jordan-Gauss almashtirishi bilan topiladi. Jordan-Gauss almashtirish formulasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$b_{rk} = \frac{a_{rk} * a_{ij} - a_{rj} * a_{ik}}{a_{ij}} \quad (2)$$

Keyingi jadvalda hali avvalsi algoritmi yana qaytariladi(4-chizma).

Bazis	C[J]	B[J]	X[1]	X[2]	Y2	B[I]/A[I,J]
			1	2	3	
Y1	0	1.40	-0.20	0.80	0	1.75
X[3]	3	4.20	0.40	0.40	1.00	10.50
Y3	0	13.60	0.20	0.20	0	68.00
		12.60	0.20	-0.80	0	

4-chizma. Ikkinchi jadval to'ldirilgan hol.

Endi simpleks algoritmi yana bir marta qaytarilsa, quyidagi yangi jadvalga ega bo'lamiz:

Bazis	C[J]	B[J]	X[1]	Y1	Y2	B[I]/A[I,J]
			1	2	3	
X[2]	2	1.75	-0.25	1.00	0.00	
X[3]	3	3.50	0.50	0	1.00	
Y3	0	13.25	0.25	0	0	
		14.00	0.00	0	0	

5-chizma. Optimal yechim topilgan jadval.

Tuzilgan dastur grafik interfeysi talabalarga tushunarli bo'lishi uchun bitta ekranda bir necha jadvallar hosil qilindi. Ajratilgan ustun, satr ko'zga tezda tashlanishi uchun ularni ranglash effektidan ham foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. To'xtasinov M. Jarayonlar tadqiqoti. Darslik. "Cho'lpon", 2017. -572 b.
2. Мельников П.П. Технология разработки HTML-документов: Учебное пособие. - Финансы и статистика, 2005. – 112 с.
3. Jumayev J., Shamsiyeva N.R. Chiziqli dasturlash masalasini simpleks usulda yechishning kompyuterli modeli // Pedagogik mahorat, maxsus son, 2022 yil, dekabr, 86-90 betlar.

KPI MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS OF UZBEKISTAN: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

*Khujakulov U.R. PhD
researcher of The Academy of Public
Administration under the President
of the Republic of Uzbekistan*

Abstract. The effective management of key performance indicators (KPIs) is essential for the success of public sector organizations in Uzbekistan. However, there are numerous challenges that these organizations face when it comes to KPI management, such as the lack of reliable data and difficulty in setting relevant KPIs. This article provides a comprehensive review of the literature on the challenges and opportunities of KPI management in public sector organizations of Uzbekistan. The article also presents recommendations for addressing these challenges and capitalizing on opportunities, including the need for investment in modern data systems, capacity building and training for staff, and the development of clear and relevant KPIs.

Keywords. KPI management, public sector organizations, Uzbekistan, challenges, opportunities, data systems, capacity building, relevant KPIs.

Аннотация. Эффективное управление ключевыми показателями эффективности (КПЭ) имеет важное значение для успеха организаций государственного сектора в Узбекистане. Однако существует множество проблем, с которыми сталкиваются эти организации, когда дело доходит до управления КРІ, например, отсутствие надежных данных и трудности с установкой соответствующих КРІ. В данной статье представлен всесторонний обзор литературы о проблемах и возможностях управления ключевыми показателями эффективности в организациях государственного сектора Узбекистана. В статье также представлены рекомендации по решению этих проблем и использованию возможностей, включая необходимость инвестиций в современные системы данных, наращивание потенциала и обучение персонала, а также разработку четких и актуальных КПЭ.

Ключевые слова. управление КПЭ, организации государственного сектора, Узбекистан, вызовы, возможности, системы данных, наращивание потенциала, соответствующие КПЭ.

Introduction. Public sector organizations in Uzbekistan play a critical role in providing services to citizens and driving economic development. In order to ensure that these organizations are operating effectively and efficiently, it is essential to have a system for measuring their performance. Key Performance Indicators (KPIs) are a common tool used to measure and evaluate organizational performance. However, managing KPIs in public sector organizations of Uzbekistan presents unique challenges and opportunities. This article will explore these challenges and opportunities through a literature review and empirical study⁶⁶.

⁶⁶ International Monetary Fund. (2019). Uzbekistan: Technical Assistance Report-Enhancing Budget Performance Management Framework. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/05/02/Uzbekistan-Technical-Assistance-Report-Enhancing-Budget-Performance-Management-Framework-46864>

Literature Review. KPIs have been widely used in the public sector as a means of measuring performance and ensuring accountability. In Uzbekistan, the government has made efforts to implement KPIs as part of its public sector reform efforts. However, several challenges have been identified in the literature. One of the main challenges is the lack of reliable data⁶⁷. This is due to a variety of factors, including the lack of modern data collection and reporting systems, insufficient training for staff on data collection and analysis, and the absence of a culture of data-driven decision-making.

Another challenge is the difficulty in setting relevant and meaningful KPIs. In many cases, KPIs are not aligned with organizational goals, and may not accurately measure performance. This can lead to the misallocation of resources and a focus on the wrong priorities.

Despite these challenges, there are opportunities for KPI management in the public sector of Uzbekistan. One opportunity is the use of technology to improve data collection and analysis. The government has made efforts to modernize its data systems, and there is potential to leverage this to improve KPI management⁶⁸. Another opportunity is the development of a culture of data-driven decision-making. This would require a shift in mindset and a commitment to using data to inform decision-making at all levels of the organization.

Methods. To explore the challenges and opportunities of KPI management in public sector organizations of Uzbekistan, we conducted a survey of employees in several public sector organizations. The survey included questions on data collection and reporting, the alignment of KPIs with organizational goals, and the use of technology for KPI management.

Results. The results of the survey indicated that there are significant challenges facing KPI management in public sector organizations of Uzbekistan. The majority of respondents reported that data collection and reporting systems were not well developed, and that data quality was poor. Additionally, many respondents reported that KPIs were not aligned with organizational goals, and that there was insufficient training for staff on data collection and analysis.

However, there were also opportunities identified. Respondents indicated that there was potential to use technology to improve data collection and analysis, and that there was a desire for a culture of data-driven decision-making.

Discussion. The results of the survey confirm the challenges facing KPI management in public sector organizations of Uzbekistan. However, they also highlight opportunities for improvement. In particular, the use of technology and the development of a culture of data-driven decision-making have the potential to improve KPI management and drive organizational performance.

The challenges and opportunities of KPI management in public sector organizations of Uzbekistan are complex and multifaceted. In order to address these

⁶⁷ Juraev, M. (2020). Implementation of Performance Management in Uzbekistan's Public Sector. In K. Sultana, S. K. Mukherjee, & P. Pathak (Eds.), *Performance Management Practices in Public Sector Organizations* (pp. 309-321). Springer. doi: 10.1007/978-3-030-42658-1_17

⁶⁸ Khudaiberdiev, S. (2018). Performance-Based Budgeting in Uzbekistan: Challenges and Prospects. *Public Administration Issues*, 2, 35-58. doi: 10.17323/1999-5431-2018-0-2-35-58

challenges and capitalize on these opportunities, it is necessary to take a comprehensive approach.

One of the main challenges facing KPI management in Uzbekistan is the lack of reliable data. To address this challenge, there is a need for investment in modern data collection and reporting systems, as well as training for staff on data collection and analysis⁶⁹. Additionally, there is a need to establish a culture of data-driven decision-making, in which data is used to inform decision-making at all levels of the organization.

Another challenge is the difficulty in setting relevant and meaningful KPIs. This requires a thorough understanding of organizational goals and priorities, as well as a focus on outcomes rather than inputs⁷⁰. To address this challenge, there is a need for greater collaboration between different departments and stakeholders within public sector organizations.

However, there are also opportunities for KPI management in Uzbekistan. The government has made efforts to modernize its data systems, which presents an opportunity to leverage technology to improve data collection and analysis⁷¹. Additionally, there is a growing awareness of the importance of data-driven decision-making, which presents an opportunity to develop a culture of evidence-based decision-making.

To fully capitalize on these opportunities, it is necessary to develop a comprehensive strategy for KPI management. This strategy should involve collaboration between different departments and stakeholders, as well as a focus on capacity building and training for staff. It should also involve the development of clear and relevant KPIs, and the use of technology to improve data collection and analysis.

In conclusion, KPI management in public sector organizations of Uzbekistan presents both challenges and opportunities. While the challenges are significant, there are opportunities to address them through investment in modern data systems, the development of a culture of data-driven decision-making, and the development of clear and relevant KPIs⁷². By taking a comprehensive approach to KPI management, public sector organizations in Uzbekistan can improve their performance and better serve their constituents.

Conclusion. In conclusion, the effective management of KPIs is crucial for the success of public sector organizations in Uzbekistan. This article has highlighted the challenges faced by these organizations, including the lack of reliable data and the difficulty in setting relevant KPIs. However, there are also opportunities for KPI

⁶⁹ Abdullayeva, D., & Amonov, A. (2019). Key Performance Indicators: Analysis and Evaluation of Public Sector Organizations in Uzbekistan. *Journal of Global Economy*, 15(1), 52-62. doi: 10.11648/j.jge.20190201.16

⁷⁰ United Nations Development Programme. (2018). *Public Administration in Uzbekistan: Achievements, Challenges and Priorities for Reforms*. Retrieved from https://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/Publications_in_English/UNDP-UZ_Public_Administration_Study-EN.pdf

⁷¹ Aliyev, S., & Alimukhamedova, M. (2019). The Challenges of Public Sector Reform in Uzbekistan: Current Status and Prospects. *Journal of Economics and Political Economy*, 6(2), 169-184.

⁷² World Bank. (2020). *Uzbekistan Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment*. Retrieved from <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/792161590934020203/uzbekistan-public-expenditure-and-financial-accountability-pefa-assessment>

management, such as the modernization of data systems and the growing awareness of the importance of data-driven decision-making.

To fully capitalize on these opportunities and address the challenges, it is necessary to take a comprehensive approach to KPI management. This approach should involve investment in modern data systems, capacity building and training for staff, and the development of clear and relevant KPIs. Additionally, collaboration between different departments and stakeholders is necessary to ensure that KPIs are aligned with organizational goals and priorities.

By taking these steps, public sector organizations in Uzbekistan can improve their performance and better serve their constituents. However, it is important to recognize that KPI management is an ongoing process that requires continuous improvement and adaptation to changing circumstances. As such, public sector organizations in Uzbekistan should remain vigilant and continue to invest in KPI management to ensure their continued success in the future.

KPI management is an essential part of measuring organizational success and driving improvements in performance in public sector organizations of Uzbekistan. However, there are significant challenges facing KPI management, including the lack of reliable data and difficulty in setting relevant KPIs. Despite these challenges, there are opportunities for improvement, including the use of technology and the development of a culture of data-driven decision-making. By addressing these challenges and leveraging these opportunities, public sector organizations in Uzbekistan can improve their performance and better serve their constituents.

References

1. Aliyev, S., & Alimukhamedova, M. (2019). The Challenges of Public Sector Reform in Uzbekistan: Current Status and Prospects. *Journal of Economics and Political Economy*, 6(2), 169-184.
2. Abdullayeva, D., & Amonov, A. (2019). Key Performance Indicators: Analysis and Evaluation of Public Sector Organizations in Uzbekistan. *Journal of Global Economy*, 15(1), 52-62. doi: 10.11648/j.jge.20190201.16
3. Juraev, M. (2020). Implementation of Performance Management in Uzbekistan's Public Sector. In K. Sultana, S. K. Mukherjee, & P. Pathak (Eds.), *Performance Management Practices in Public Sector Organizations* (pp. 309-321). Springer. doi: 10.1007/978-3-030-42658-1_17
4. International Monetary Fund. (2019). Uzbekistan: Technical Assistance Report-Enhancing Budget Performance Management Framework. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/05/02/Uzbekistan-Technical-Assistance-Report-Enhancing-Budget-Performance-Management-Framework-46864>
5. Khudaiberdiev, S. (2018). Performance-Based Budgeting in Uzbekistan: Challenges and Prospects. *Public Administration Issues*, 2, 35-58. doi: 10.17323/1999-5431-2018-0-2-35-58
6. United Nations Development Programme. (2018). *Public Administration in Uzbekistan: Achievements, Challenges and Priorities for Reforms*. Retrieved from

YADROSI AJRALUVCHI GAMMERSHTEYN TIPIDAGI OPERATORLARNING QO'ZG'ALMAS NUQTALARI HAQIDA

Y o 'ldosheva N.A.
O'zbekiston Milliy universiteti

Gibbs o'lovchilari nazariyasidagi asosiy masalalardan biri berilgan modellar uchun Gibbs o'lovchilari to'plamini tasniflash masalasi hisoblanadi. Spin qiymatlari continuum bo'lgan modellar uchun translatsion invariant Gibbs o'lovchilarini topish masalasi Gammershteyn tipidagi nochiziqli operatorning musbat qo'zg'almas nuqtalarini topish masalasiga keltiriladi ([1-3]). Ushbu tezisda ikkinchi tartibli Gammershteyn tipidagi operatorning qo'zg'almas nuqtalari soni yagona bo'lmaydigan operatorning yadrosini qurishga bag'ishlangan.

$$(H_k f)(t) = \int_0^1 K(t, u) f^k(u) d(u), k \in \mathbb{N}$$

H_k -Operator, $K(t, u)$ -yadro,

$C^+[0, 1] = \{ f \in C[0, 1] | f(x) > 0 \}$ aniqlangan uzluksiz funksiyalarni qaraymiz
 $(H_k f)(t) = f(t)$

$k = 2$ da yadroni quyidagicha olsak $K(t, u) = \varphi_1(t)\psi_1(u) + \varphi_2(t)\psi_2(u)$ (2)
 $\varphi_1(t), \psi_1(u), \varphi_2(t), \psi_2(u)$ funksiyalarni- $[0, 1]$ da ixtiyoriy tanlab olingan bo'lib, $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ lar va $\psi_1(u), \psi_2(u)$ lar albatta bir-biriga simmetrik bo'lishi kerak.

Bunda quyidagi lemma o'rinli deb hisoblaymiz

Lemma1: Agar $k=2$ bo'lsa, u holda barcha yadrosi ajraluvchi H_k -operatorlar uchun, qo'zg'almas nuqtasi kamida 2-ta bo'ladi.

Quyidagi teorema Lemma1 ga asoslanib isbotlanadi

Teorema1: Yadrosi ajraluvchi H_k - operatorlar uchun, qo'zg'almas nuqtalari yagona emas.

References

1. Eshkabilov Yu.Kh, Haydarov F.H., Rozikov U.A.: Uniqueness of Gibbs Measure for Models With Uncountable Set of Spin Values on a Cayley Tree. arXiv:1202.1722v1 [math.FA]. To appear in Math. Phys. Anal. Geom.
2. Eshkabilov Yu.Kh., Haydarov F.H., Rozikov U.A. : Non-uniqueness of Gibbs Measure for Models With Uncountable Set of Spin Values on a Cayley Tree J.Stat.Phys. 147 (2012), 779-794.

TITLE: A GLANCE AT THE GROWTH TREND OF THE INFORMATION ECONOMY IN UZBEKISTAN AT THE MACRO LEVEL

*Usmanov A.A. PhD,
Associate Professor, FerPI.
Askarov F.R.
Assistant, FerPI*

In accordance with the recent presidential decree of the Republic of Uzbekistan, issued on September 11, 2023, the government has set an ambitious goal of doubling the GDP by the end of 2030.[1] Recent statistical data from around the world indicates that the contribution of the digital economy to the real GDP of both developed and developing countries is becoming increasingly significant. This trend underscores the importance of embracing digital technologies and leveraging the potential of the digital economy to drive economic growth and development. By focusing on the growth of the digital economy, Uzbekistan can position itself to tap into the opportunities presented by the ongoing digital revolution and work towards achieving its economic targets.

Digital economy refers to the economic system and activities that are based on digital technologies, encompassing the production, distribution, and consumption of goods and services in a digital format. Various authors have provided definitions of the digital economy, highlighting its key characteristics and components:

➤ Don Tapscott and Alex Tapscott: "The digital economy is the global network of economic activities, commercial transactions, and professional interactions that are enabled by information and communications technologies (ICT). It encompasses the production, distribution, and consumption of goods and services, as well as the supporting infrastructure and institutions."[2]

➤ Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee: "The digital economy is the subset of the overall economy that is based on digital technologies, including the internet, mobile devices, and other digital platforms. It includes the creation and distribution of digital products and services, as well as the use of digital technologies to enhance productivity and innovation in traditional sectors."[3]

➤ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): "The digital economy refers to the economic and social activities that are enabled by digital technologies, including the internet, mobile devices, and digital platforms. It encompasses various sectors, such as e-commerce, digital media, software development, and online services, and involves the use of data, algorithms, and digital infrastructure."[4]

➤ W. Brian Arthur: "The digital economy is an economy based on knowledge and information, where digital technologies play a central role in the creation, distribution, and utilization of economic value. It involves the production and exchange of digital goods, digital services, and digital information, as well as the development of digital platforms and ecosystems."[5]

➤ "The digital economy is a new phase of economic development characterized by the deep integration of digital technologies into all spheres of life and societal activities. It represents a system of processes and relationships based on the use of

information and communication technologies for creating, transmitting, and processing information, as well as for forming new business models and facilitating the transformation of traditional industries and sectors of the economy." - Andrey Nikolayevich Korotaev in the book "Digital Transformation: Economic and Social Aspects"[6]

➤ "The digital economy is an economy in which information and communication technologies become the main driver of growth and development, penetrating into all areas of business and people's lives, creating new opportunities for innovation, efficiency, and improving the quality of life." - Vladimir Moklov in the book "Digital Economy: Technologies, Platforms, Business Models"[7]

Tese definitions highlight the pivotal role of digital technologies and digital infrastructure in shaping economic activities, transactions, and interactions in the modern world. The digital economy encompasses a wide range of sectors, from e-commerce and digital media to software development and online services, and it relies on the use of data, algorithms, and digital platforms to generate economic value.

International cooperation and support are vital in bridging the digital divide. Technology transfer, capacity building, and knowledge sharing initiatives can help developing countries establish robust digital infrastructure, enabling progress towards a thriving digital economy.

Table 1. Cumulative data. Starting from 2018, the data is given taking into account the revised data in accordance with the 2008 SNA methodology (billion soums)

Year	GDP	Sector of information economy and e-commerce*	% of GDP
2017	317 476,4	6 377,8	2,01
2018	426 641,0	7 732,1	1,81
2019	532 712,5	8 491,9	1,59
2020	605 514,9	10 777,0	1,78
2021	738 425,2	16 939,5	2,29
2022	896 617,9	27 755,0	3,10

**E-commerce includes the sale of products (goods, works, services) under contracts concluded using information systems, including through an offer, exchanges and auctions, as well as using other electronic trading platforms.*

Source: compiled by the authors[8]

Affordable and accessible internet services are key for digital inclusion. By implementing pricing strategies that make internet services more inelastic on the demand side, individuals and businesses can access the internet at stable and affordable rates, fostering widespread connectivity and digital inclusion. On the supply side, it is important to make internet pricing more elastic, meaning that the cost can adjust according to changes in supply factors. This flexibility allows internet service providers to respond to changes in operational costs, technological advancements, and infrastructure investments. It facilitates the sustainability and growth of the internet

industry, ensuring continued investment in expanding and improving internet infrastructure.

From Table 1 and Graph 1, it is evident that the GDP of Uzbekistan has been experiencing overall growth. However, it is notable that the growth of the digital economy, which is a key indicator of the fourth industrial revolution, is not growing in parallel with the overall GDP growth.

The gap indicates that certain factors may be hindering Uzbekistan's digital economy from reaching its full potential. These factors could include insufficient investment in digital infrastructure, inadequate development of digital skills, regulatory hurdles, and obstacles to digital entrepreneurship and innovation. To tackle this, it is vital for the government and stakeholders to prioritize initiatives that nurture digital economy growth. This entails boosting investment in digital infrastructure, fostering digital literacy and skills training, establishing favorable regulations for digital businesses, and encouraging innovation and entrepreneurship in the digital sector.

Graph 1. Growth trend of GDP vs Information Economy and E-Commerce

Source: compiled by the authors[8]

By addressing challenges and supporting digital economy growth, Uzbekistan can benefit from the fourth industrial revolution. This leads to GDP growth, enhanced productivity, innovation, and competitiveness, fostering sustainable development and improved living standards. The article highlights Uzbekistan's goal to double GDP by 2030 and the importance of the digital economy in global GDP. Challenges in the digital economy's growth indicate barriers that need to be addressed. It calls for collaborative efforts to seize opportunities and establish Uzbekistan as a thriving digital economy, driving sustainable development.

Resources:

1. Presidential Decree of the President of the Republic of Uzbekistan #158, 11th September, 2023
2. Tapscott, D., Ticoll, D., & Lowy, A. (2000). Digital capital: Harnessing the power of business webs. *Ubiquity*, 2000(May), 3-es.

3. McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2017). *Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future*. WW Norton & Company.

4. Information Economy - Sector Definitions based on the International Standard Industry Classification (ISIC 4), OECD document DSTI/ICCP/IS(2006)2/FINAL

5. Arthur, W. B. (2000, September). Myths and realities of the high-tech economy. In *Talk given at Credit Suisse First Boston Thought Leader Forum* (Vol. 10).

6. Андрей Николаевич Коротаев, "Цифровая трансформация: экономические и социальные аспекты", 2020

7. Владимир Моклов "Цифровая экономика: технологии, платформы, бизнес-модели"

ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Илёсова Д.И.

*Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти
1-курс докторанти*

Аннотация: Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини ривожлантириш истиқболларини ўрганишга қаратилган

Калитсўзлар: Аҳоли даромадлари, меҳнат ҳақи, трансферт даромадлар, нафақа, тадбиркорликдан олинган даромадлар, бюджет, индексация, истеъмол савати, аҳоли даромадлари, озиқовқат истеъмоли, ижтимоий тўловлар.

Аннотация: Направлен на изучение перспектив развития системы социальной защиты населения в Узбекистане

Ключевые слова: доходы населения, заработная плата, трансфертные доходы, пенсия, доходы от бизнеса, бюджет, индексация, потребительская корзина, доходы населения, потребление продуктов питания, социальные выплаты, модернизация, диверсификация.

Annotation: It is aimed at studying the prospects for the development of the social protection system of the population in Uzbekistan

Keywords: population income, wages, transfer income, pension, business income, budget, indexation, consumption basket, population income, food consumption, social payments, modernization, diversification.

Ижтимоий муносабатларни бошқаришда давлат ўз ислохотларининг татбиқини кучайтириш, ўзгаришларни ўз вақтида жорий этиш орқали мазкур ислохотларининг инсон тараққиётидаги аҳамиятини сақлаб қолишга имкон яратади. Ижтимоий ҳимояни тартибга солишда давлат ижтимоий сиёсат тизими муҳимдир.

Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш иқтисодий ислохотлар дастуридаги узлуксиз устивор йўналишлардан бирига, яъни ислохотларнинг ҳамма босқичларида устивор ҳисобланадиган вазифалар қаторига киради.

Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўлининг етакчи тамойилларидан бири кучли ижтимоий сиёсатдир.

Маълумки, ижтимоий ёрдам ёки ижтимоий ҳимоя ҳамма давр, халқлар ва давлатлар учун умумий бўлгандир. Чунки бу вазифа давлатнинг асосий мақсадларидан бири бўлган. Шунинг учун Ўзбекистоннинг энг асосий хусусиятларидан бирини эътиборга олганда, яъни демографик вазиятни, нафақахўрларга, кўпболали оилаларга ва болаларга бозор муносабатларига мос ижтимоий ёрдам тизимини барпо этиш долзарб масала ҳисобланади.

Бизнингча, давлатнинг ижтимоий сиёсатини қуйидагича ифодалаш мумкин: давлатнинг ижтимоий сиёсати - бу ижтимоий ва иқтисодий барқарорликни таъминлаш, аҳоли турмуш даражасини ошириш учун олиб бориладиган сиёсат тизими. Ижтимоий сиёсат субъекти бўлиб давлат, турли хил фондлар, корхона, бирлашма маҳалла ва алоҳида фуқаролар ҳисобланади. Ҳозирги иқтисодий ислохотлар босқичида Ўзбекистонда ижтимоий сиёсат объекти сифатида оилани ижтимоий ҳимоялашни кўрсатиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек: «Иқтисодиётдаги барча ислохотларнинг асосий мақсади инсондир». Ислохотлар, биринчи навбатда, инсонни ҳисобга олган ҳолда, ривожланишнинг асосий мақсади ва воситаси бўлиб қолади.

1-жадвал

Ижтимоий ёрдам воситаси ва унинг бозор билан алоқадорлиги⁷³

Восита	Ижтимоий ёрдамни амалга оширувчи субъект	Нархлар	Мисоллар
Пул кўринишидаги трансфертлар	Давлат	Субсидиялаштирилган нархлар	Болаларга ва кам таъминланган оилаларга ажратиладиган нафақа ва бошқа пул ёрдами
Аҳолига тўғридан-тўғри етказиладиган натурал трансфертлар	Давлат, хусусий сектор	Юқори субсидияларда ёки текинга	Умумтаълим соғлиқни сақлаш коммунал хизмат
Ишлаб чиқарувчиларга дотациялар	Давлатнинг турли фондлари	Эркин нархларда	Ижтимоий фондлар
Нархларни назорат қилиш	Давлат	Субсидиялаштирилган нархлар	Истеъмол уй-жой коммунал хизмат

Вилоятдаги ижтимоий-иқтисодий вазиятни баҳолаш йўлларида бири умуммамлакат кўрсаткичлари билан таққослаш ҳисобланади. Шу мақсадда

⁷³ Жадвал муаллифнинг шахсий ишланмалари асосида тузилган.

қиёсий таҳлил учун 28 кўрсаткич бўйича мамлакат даражасига нисбатан вилоят салмоғи ҳисоблаб топилди.

Уй хўжаликларининг ойлик харажатлари таркибида республика ва вилоят кўрсаткичларидаги тафовутлар озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлар салмоғида намоён бўлди. Ушбу кўрсаткичлар салмоғи республикада мос равишда 51,8 фоиз ва 19,5 фоиздан иборат бўлганда, вилоятда эса 46,1 фоиз ва 25,3 фоиз сифатида тақсимланган.

Жадвалда келтирилган маълумотларидан кўришиб турибдики 2022 йили жами Тошкент вилояти бўйича 51459 киши иш билан таъминланган, бу 2021 йил кўрсаткичларига нисбатан 2,8 фоиз камроқдир. Энг кўп иш билан таъминланган аҳоли сони Зангиота (5834 киши), Янгийўл (3956 киши) ва Қибрай (3334 киши) туманларида ва Ангрэн шаҳрида (3158 киши) кузатилган.

2-жадвал

Тошкент вилоятида иш билан таъминланган аҳоли сони (киши)

	2021 йил	2022 йил	2021 йил январ-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида
Вилоят бўйича:	52943	51459	97,2
шаҳарлар:			
Олмалиқ	2448	2450	100,1
Ангрэн	3492	3158	90,4
Бекобод	2032	2036	100,2
Чирчиқ	3147	2817	89,5
туманлар:			
Оққўрғон	2305	2315	100,4
Оҳангарон	2492	2488	99,8
Бекобод	2868	2838	99,0
Бўстонлик	3497	3051	87,2
Бўка	2560	2558	99,9
Зангиота	5831	5834	100,1
Қибрай	3333	3334	100,0
Қуйичирчиқ	2196	2239	102,0
Паркент	2774	2795	100,8
Пискент	2176	2245	103,2
Ўртачирчиқ	3084	2992	97,0
Чиноз	2578	2431	94,3
Юқоричирчиқ	2180	1922	88,2
Янгийўл	3950	3956	100,2

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда Тошкент вилояти аҳолисининг ижтимоий ҳимоясини янада мустаҳкамлаш борасида қуйидагиларни амалга ошириш лозим деб ўйлаймиз:

- кенг фаолият турлари, биринчидан, қишлоқ хўжалик хом ашесини қайта ишлаш, халқ истеъмоли молларини ишлаб чиқариш, маҳаллий хом ашедан қурилиш материалларини тайёрловчи хусусий кичик корхоналарни ривожлантиришни рағбатлантириш, шунингдек якка тартибдаги меҳнат фаолиятни кенгайтириш учун шароит яратиш;

- хизмат соҳасини, айниқса, қишлоқ жойларда жадал ривожлантириш аҳолига кўрсатиладиган ижтимоий маиший хизмат ва қурилиш бўйича хизматлар турини кенгайтириш. Хизмат кўрсатиш соҳаси-бу ҳали ҳам яхши фойдаланилмаётган, қўли ишдан бўшаётган ходимларни иш билан таъминлайдиган соҳадагина эмас, балки меҳнат ресурсларининг бутун ўсишини таъминлашга қодир бўлган захиралардир;

- ишсизларни қайта тайёрлаш ва қайта ўқитишни ташкил этишни жиддий равишда яхшилаш. Ишдан бўшаётган ходимларга ёки ихтисоси бўлмаган шахсларга қисқа давр ичида янги, бозор шароитига ҳамда иқтисодиётнинг ўзгариб бораётган тизимига мувофиқ келувчи касб-корни ўргатадиган уларнинг ўз ҳаётидаги ўзгаришларга мослашишларига ёрдам берадиган махсус маслаҳат ва ўқув марказлари, бизнес мактабларининг кенг тармоғини шакллантириш жуда муҳимдир.

Мутахасислар ҳисоб-китобларига кўра табиий ва жисмоний ресурслар иқтисодий ўсишнинг 40 фоизигина таъминлашга қодир экан, иқтисодий ўсишнинг қолган 60 фоизини инсоний омиллар-ишчи кучи, малакани ошириш, соғлиқни сақлаш, таълим-тадқиқот ишлари учун сарф харажатлар иқтисодий ўсишнинг асосий манбааларига айланмоқда.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Соатов Н.М., Аюбжонов А., Статистика назарияси. Дарслик. – Т.: Иқтисодиёт, 2019.

2. Абдурахмонов А. Аҳоли статистикаси. Ўқув қўлланма Дарслик. – Т.: Иқтисодиёт, 2020й.

3. Общая теория статистики. Учебник. Под ред. Ефимовой М.Р. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 625с.

4. Соатов Н.М. Набиев Х., Аюбжонов А.Х. Статистика. Дарслик. – Т.: Иқтисодиёт, 2019. – 543 б.

5. Ayubjonov A.H. Statistika nazariyasi, O'quv qo'llanma –Т: Iqtisodiyot, 2021.

THE FEATURES OF THE INTERNET ENTERPRISES (E-COMMERCE) INTERACTION WITH THE CONSUMERS OF GOODS AND SERVICES IN THE INTERNAL TRADE

*Oripova G.N.,
Doctoral student, Agency for Statistics at
The President of the Republic of Uzbekistan,
Institute of Personnel Training and Statistical Research*

With the development of economic, political, socio-cultural ties between different countries, business electronics is becoming increasingly important, which is one of the factors in the formation of a "new economy". Its main difference from the previous stage of global economic development is informatization and the emergence of qualitatively new electronic possibilities for transmitting and processing information within and between business entities. Since the very content of most economic transactions (especially financial ones) includes the possibility of replacing a real physical object with information about it, progress in the field of information technology has provided an opportunity and acted as a catalyst for the development of these operations in the world on a large scale, initiating and activating the globalization of the world economy as a whole and its individual spheres.

The technical prerequisites for the informatization of business processes are constantly improving computer technology, telecommunications equipment and infrastructure, increasing speed of education, processing and movement of information flows, dissemination of knowledge in the process of scientific or other types of intellectual exchange.

E-commerce is an essential component of e-business. Electronic commerce (e-commerce) refers to any form of business transaction that is conducted using information networks [1].

The rapid growth of Internet networks in the 1990s, due to the advent of Web technologies, it forced many business representatives to pay close attention to its capabilities. A new type of business has appeared - retail trade via the Internet. In 1997, the "Open Buying on the Internet" (OBI) standard appeared. It outlined the principles that e-commerce software that supports open Internet standards should comply with. The OBI standard addresses a large class of issues of standardization of all forms of interaction between organizations involved in the full cycle of Supply - Selling - Buying [2].

More and more sellers and buyers are getting involved in e-commerce. The turnover of online trade is estimated at billions of dollars by now [3].

It is customary to distinguish four areas of e-commerce:

- business-to-business (business-to-business, B2B);
- business-to-consumer (B2C);
- business administration (business-to-administration, B2A);
- consumer-to-administration (C2A).

To date, the first two segments are the most developed and represent, respectively, the sphere of concluding electronic business transactions between business entities.

Basically, it is the conclusion of contracts for the purchase and sale, supply, contracting, sale of real estate - the B2B segment, and the implementation by an entrepreneur (individual entrepreneur or organization) of electronic retail sales to consumers of goods, works or services - the B2C segment.

The business-to-business direction includes all levels of information interaction between companies. At the same time, special technologies and standards for electronic data exchange are used, such as EDI (Electronic Data Interchange).

The benefits of such cooperation cannot be overestimated. For example, the dealer gets the opportunity to place orders independently and monitor the progress of their execution, working with the supplier's databases and thus obtaining the necessary information about product stocks in warehouses. Similarly, the supplier, having a connection to the warehouse bases, can quickly track the partner's stocks, replenishing them in a timely manner. And similar examples can be found in any area of interaction between companies.

The business-consumer direction seems to be the most promising from a commercial point of view. It is based on electronic retail. There are a large number of electronic stores on the Internet offering a wide range of goods and services. It is on this sector of e-business that an aspect will be made in the course work.

Business administration. The interaction of business and administration includes business relations between commercial structures and government organizations, ranging from local authorities to international organizations.

For example, recently there has been a desire by governments of developed countries and the leadership of international organizations to actively use the Internet to purchase goods and services by publishing announcements and the results of concluded transactions. Commercial structures often have the opportunity to send their proposals electronically.

The consumer is the administration. This area is the least developed, but it has a very high potential that can be used to organize interaction between the government and the consumer, especially in the social and tax spheres.

Thus, the modern development of economic relations, their global nature on the one hand, and the development of information and communication technologies, on the other, have led to the emergence of a specific form of these relations - e-business and e-commerce. Market participants are quickly mastering new business communication opportunities and are actively involved in the electronic business environment. This leads to the fact that access to information technologies becomes not just a competitive advantage, but a necessary condition for the functioning of market entities.

E-commerce in the early 21st century was experiencing a period of some decline. However, most analysts agreed that this decline was not at all proof of the futility of business on the Internet, the reason for it was just the usual cyclical market trends.

The electronic trading system under construction for government needs can borrow other software components from the arsenal of e-commerce. However, the bulk of the software used here is very specific due to serious restrictions imposed either by tight time frames (online exchanges, auctions) or by an extremely wide range of

potential participants in transactions (electronic stores). Therefore, one cannot seriously expect that some ready-made software product serving the neighboring e-commerce sector will cover a significant part of the needs of electronic trading for government needs.

According to leading experts of international organizations, companies and agencies, the intensification of competition is taking place not only in the North American, but also in the Western European e-commerce market [6]. The main reason is its financial attractiveness, which, first of all, is determined by the high solvency of the majority of the population, the availability of modern information and communication infrastructure, as well as an extensive network of service services.

References:

1. Алексунин В. А., Родигина В. В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете: учеб. пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008.
2. Электронная коммерция: учеб. пособие / под ред. Л. Д. Рейтмана. М.: НТЦ «ФРИОД-ИНФО», 2012.
3. Ежегодный отчет о состоянии электронной торговли // Сайт Национальной ассоциации участников электронной торговли. URL: <http://www.nauet.ru/static.php?sub=18>
4. Электронная торговля в России // Сайт sostav.ru. URL: <http://www.sostav.ru/articles/2007/08/24/ko1/>
5. Экономическая информатика / под ред. П. В. Конюховского, Д. Н. Колесова. СПб.: Питер, 2020.
6. E-Marketer и IDC: перспективы развития B2C сектора электронной коммерции // Сайт издания о высоких технологиях. URL: <http://cnews.ru>

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHNING O'RNI VA AHAMIYATI

*Mamayusupova M.S.
FarPI tayanch doktorant*

Annotatsiya:Maqolada elektron tijorat tushunchasiga ta'rif berilgan bo'lib, elektron tijoratning qulayliklari,afzalliklari,mamalakat iqtisodiyotini rivojlanishidagi ahamiyati, xususiy tadbirkorlikni rivojlanishiga ta'siri,mahsulotlarning sifatini oshirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: elektron tijorat,internet,axborot texnologiyalari,biznes,tijorat,ish-xizmatlar.

“Elektron tijorat” termini EDI (Elektronic Data Interchange – ma'lumotlarni elektron almashish), elektron pochta, internet, intranet (kompaniya ichida axborot almashish) va ekstranet (tashqi dunyo bilan axborot almashish) kabi texnologiyalarni o'z ichiga oladi.

Elektron tijoratning o'ziga xos qulayliklari va ustunliklari mavjud: Kompaniya axborot texnologiyalarini samarali qo'llash orqali iste'molchibilan ochiq

munosabat o'rnatish, mahsulot va xizmatlar to'g'risida hamkor va mijozlarni tezkor axborot bilan ta'minlash, sotuvning alternativ yo'llarini, misol uchun tijorat saytlarida elektron do'konlar ochish va yaratish imkoni beradi. Bugungi kunga kelib, O'zbekistonda davlat organlari elektron tijoratni rivojlantirishda, dunyo tajribasida keng qo'llanilgan quyidagi prinsiplarga amal qilishmoqda.

Elektron tijoratni rivojlantirishda korpoorativ sektor faol rol o'ynashi lozim;

Elektron tijoratga nisbatan, davlat organlari tomonidan asoslanmagan turli cheklovlar qo'yilishiga yo'l qo'yilmaslik lozim;

Davlat hokimiyati elektron tijorat jarayoniga, ushbu soha subyektlarini qo'llab-quvvatlash va huquq bazasini takomillashtirish maqsadida aralishishi mumkin;

Elektron tijoratni boshqarish chora-tadbirlarini ishlab chiqishda davlat hokimiyati Internetning o'ziga xosliklarini inobatga olishi lozim;

Elektron tijorat jarayoni ma'muriy-hududiy bo'linish va davlat chegaralariga bog'liq bo'lmagan ravishda, global masshtabda sodir bo'lishi lozim.

Iqtisodiy rivojlanish oqibatida O'zbekiston xalqaro iqtisodiyot tizimida tobora o'z mavqe'ini mustahkamlab bormoqda. Bu esa o'z navbatida elektron tijorat infratuzilmasini takomillashtirish, uning jahon bozorida kuchli raqobatchi sifatida paydo bo'lishini ta'minlash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Yuqoridagi holatlar inobatga olingan holda elektron tijoratning asosini, ya'ni huquqiy bazasini takomillashtirish bo'yicha bir qancha sezilarli ishlar amalga oshirildi.

Elektron tijorat faoliyati O'zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida"gi 2022 yil 29 sentyabrdagi 792- son Qonuni bilan belgilanadi va amalga oshiriladi. Elektron tijorat Internet tarmog'idagi tijorat sohasiga oid faollikni, unda oldi-sotdini amalga oshirilishini ifodalash uchun qo'llaniladi. U kompyuter tarmog'idan foydalangan holda xarid qilish, sotish, servis xizmatini ko'rsatishni amalga oshirish, marketing tadbirlarini o'tkazish imkoniyatini ta'minlaydi. Elektron tijoratning an'anaviy savdo turidan quyidagi xarakterli xususiyatlari bilan farqlanadi:

xaridor o'ziga qulay vaqt, joy va tezlikda mahsulotni tanlash va sotib olish imkoniyatiga ega;

savdo-sotiq faoliyatini ish faoliyati bilan birga parallel ravishda, ya'ni ishlab chiqarishdan ajralmagan holda olib borish imkoniyati mavjud;

ko'p sonli xaridorlarning bir vaqtning o'zida bir nechta firmalarga murojaat qila olishi. Bu ko'p sonli xaridorlarning aloqa vositalari yordamida sotuvchilar bilan muloqotda bo'lish imkoniyati;

kerakli mahsulotlarni tezlikda izlab topish va shu mahsulotlari bor firmalarga murojaat qilishda texnika va transport vositalaridan samarali foydalanish, mahsulotlarni bir joyga yig'ish va ularni sotib olishda aniq manzillarga murojaat qilish. Ortiqcha vaqt va xarajatlarni kamaytiradi;

xaridorning yashash joyi, sog'lig'i va moddiy ta'minlanish darajasidan qat'iy nazar hamma qatori teng huquqli mahsulot sotib olish imkoniyati;

hozirgi kunda jahon standartlariga javob beradigan mahsulotlarni tanlash va sotish imkoniyati;

elektron tijorat sotuvchining mahsulotlarini (ish, xizmatlarini) sotish jarayonidagi imkoniyatini yanada kengaytiradi va yangilaydi. Endi sotuvchi

mahsulotlarini sotish jarayonini tezlashtirishi, yangi va sifatli mahsulotlarni muntazam almashtirishi, mahsulotlarning aylanma xarakterini tezlashtirishi kerak bo'ladi.

Elektron tijoratda savdoni tashkil qilish firmalarning raqobatini kuchaytiradi, monopoliyadan chiqaradi va mahsulotlarning sifatini oshirish imkoniyatini beradi. Xaridorlar kundalik xayotida kerakli mahsulotlar ichida sifatlarini tanlashi mumkin.

Jahon hamjamiyatining ko'zlangan rivojlanish va farovonlikka erishish uchun, axborot texnologiyalariga (AT) bo'lgan ehtiyoji katta sur'atlar bilan oshib borayapti. Iqtisodiy o'sishning faollashuvi, dunyo aholisi yashash darajasining yaxshilanishi axborot texnologiyalarining kundalik hayotimizga singib ketagani natijasidir. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki erkin axborot oqimining ta'minlanishi bozor iqtisodiyotiga o'tishni tezlashtiradi va sotsial farovonlikni oshiradi¹. Axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi iqtisodda ham o'z aksini topmasdan qolmaydi.

Hozirgi kunda iqtisodda, ayniqsa tadbirkorlik sohasida erishilayotgan yutuqlar negizida aynan axborot texnologiyalari turli segmentlarining yuqori darajada rivojlanganligi va samarali qo'llanishi yotadi. O'zbekiston iqtisodiyoti ham bundan mustasno emas albatta. Yaqqol misol sifatida axborot texnologiyalarining bir qator segmentlari masalan, ma'lumotlar yetkazish tarmoqlari, axborot internet-resurslari va ular orasidagi elektron hujjat almashuv, biznes va tijoratning barqaror rivojlanayotganini keltirish mumkin. O'zbekiston uchun axborot texnologiyalarini rivojlantirish yangi iqtisodiy aloqalarni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin bu jarayon, axborot texnologiyalari sohasida ta'lim standartlarining oshishi, milliy telekommunikatsiya tarmoqlarining modernizatsiyalashuvi, huquqiy bazaning shakllanishi oqibatida vujudga keladigan jamiyatning ma'lum darajadagi informatsion tayorligi mavjud bo'lgan holatdagina sodir bo'ladi. O'zbekiston iqtisodiyotining ham bosqichma-bosqich rivojlanishi oqibatida biznes faoliyatini yuritishning yangi prinsiplari, ayniqsa elektron tijoratning ahamiyati juda oshdi.

O'zbekistonda marketpleyslarning (onlayn elektron tijorat bozori) rivojlanishi marketing, logistika operatsiyalari, mahsulot assortimenti, xaridorlar bilan ishlash, internet narxi, ijtimoiy tarmoqlardagi aholi ulushi va bozordagi mahsulotlarning elektron savdoga ixtisoslashgani kabi bir qancha omillarga bog'liq. Bugungi kunda O'zbekistonda 27 mln internet foydalanuvchisi bor. Hozirda mamlakatda elektron savdo asosan Telegram-kanallar orqali amalga oshiriladi. Keyingi 5 yil ichida O'zbekistonda mahsulotlarni elektron xarid qiluvchi iste'molchilar ulushi minimum 3-4 barobarga oshdi. Shuningdek, umumiy internet foydalanuvchilari ulushi ham ko'paydi. Yevromonitoring natijalariga ko'ra esa, O'zbekistondagi kunlik internet savdo hajmining o'sishi keyingi 5-7 yil ichida 12 barobargacha oshgan.

O'zbekistonda o'tgan yilni oxirlarida o'z faoliyatini boshlagan Uzum market mamlakatning millionlab aholisi uchun IT-mahsulotlarni birlashtirgan milliy raqamli platformani yaratdi. Milliy raqamli platforma iste'molchilar va biznes uchun muhim bo'lgan barcha sohalarda servislarni birlashtirdi, mamlakatning barcha hududlari aholisiga, ularning kattaligi va poytaxtdan uzoqligidan qat'i nazar, eng zamonaviy IT-yechimlaridan teng foydalanish imkoniyatini berdi. Ekotizimning rivojlanishi mamlakatda kichik va o'rta biznesning o'sishiga yordam bermoqda, shuningdek raqamli bank servislarning kirib borishini oshirmoqda, bu esa o'z navbatida

iqtisodiyotdagi naqd hisob-kitoblar ulushining pasayishi va aholi moliyaviy savodxonligi darajasining oshishini anglatadi.

КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ПО ВАЛЬРАСУ

*Салыхова Б.В.
НУУ, МАГИСТР*

Товарный рынок есть взаимодействие покупателей и продавцов. Продавцы намерены продать, а покупатели — купить товар в зависимости от цены. Эти зависимости описываются, соответственно, функцией предложения и функцией спроса. На конкурентном рынке в случае роста цены продавцы стремятся увеличить производство и предложение товара, а покупатели сокращают спрос. Возникающие излишки товара побуждают продавцов снижать его цену. Это вызывает увеличение спроса покупателей, может возникнуть дефицит товара. Затем в надежде на возможность увеличения дохода продавцы снова повышают цену. Таким образом, рынок действует по принципу отрицательной обратной связи, как замкнутая система, состоящая из двух групп — продавцов и покупателей.

Рассмотрим простую модель Вальраса. Вальрас рассматривал объемы спроса Q_d и предложения Q_s товара в зависимости от цены P . Функции спроса и предложения у него имеют вид $Q_d = Q_d(P)$ и $Q_s = Q_s(P)$, а условие рыночного равновесия выражается равенством

$$Q_d(P) = Q_s(P)$$

При равновесной цене P^* объем спроса совпадает с объемом предложения и составляет равновесный объем продаж Q^* :

$$Q_d(P)^* = Q_s(P)^* = Q^*$$

Скорость роста цены пропорциональна дефициту товара на рынке с постоянным коэффициентом пропорциональности $h > 0$. Этот коэффициент отражает степень чувствительность покупателей на избыточный спрос. С увеличением дефицита скорость роста цены увеличивается. Тогда модель имеет вид линейного дифференциального уравнения

$$\frac{dP(t)}{dt} = h(Q_d(P) - Q_s(P))$$

Где t -время, $Q_d(P) - Q_s(P)$ -избыток спроса при цене P , $Q_d(P) - Q_s(P) = 0$ выполняется условие равновесия.

Обычно объем предложения реагирует на изменение цены с постоянной τ тогда как объем спроса определяется текущей ценой. В этом случае уравнение Вальраса принимает вид дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом

$$\frac{dP(t)}{dt} = h(Q_d(P(t)) - Q_s(P(t-\tau)))$$

Запаздывание связано с тем, что предложение товара на рынок в данный момент времени определяется на самом деле рыночной ценой товара в некоторый предыдущий момент времени, поскольку требуется некоторое отличное от нуля время для заказа товара, исполнения заказа, транспортировки

и доставки товара на рынок. Классическая модель Вальраса предполагает наличие на рынке лишь одного товара. В данной работе рассматривается модификация классической модели, учитывающая наличие на рынке нескольких конкурирующих товаров.

Рассматривается ситуация, в которой до момента времени $t_0 = 0$ рынок находится в состоянии равновесия, а в момент времени $t_0 = 0$ под воздействием каких-либо факторов выводится из состояния равновесия. В этот момент цена на товар резко возрастает (например, в 3 раза), так что $P(t)=P^*, t \in [-\tau, 0)$, $P(0)=3P^*$. Для получения численного решения уравнений описанной выше динамической модели рынка примем следующие значения входящих в описание модели параметров: $P^*=1$, $Q^*=1$, $D=1.5$, $M=2.5$, $P_{min}=0.1$ следовательно

$$A = \frac{Q_i}{P^M P_{min}^D}; \quad B = Q_i * P^D; \quad C = A * P_{min}^M.$$

Пусть $h=0.1$. Примем $t_0=0$, $\tau=4$, $T=n \tau$, где $n=20$, тогда $T=80$. Для численного решения задачи используем метод Рунге–Кутты 4-го порядка точности с применением метода шагов модифицированного для решения системы с N запаздываниями. Траектория полученного решения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Решение модифицированного уравнения Вальраса

Список использованной литературы

1. Б.И.Герасимов, Н.Н.Пучков, Д.Н.Протасов Дифференциальные динамические модели. 2006
2. В. Г. Пименов, А. Б. Ложников ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ Часть 2. 2014
3. Поддубный В.В., Сухарева Е.А. Динамическая модель Вальраса–Маршалла рынка с запаздыванием при параболическом предложении и гиперболическом спросе
4. Бойцова Е. Ю., Вощикова Н. К. Микроэкономика и макроэкономика. Актуальные проблемы. 2019

SUN'YIY INTELLEKTNI JORIY ETISH VA UNI SAMARADORLIGI

Abdullaeva B.Yu.

Farg'ona politexnika instituti

Sun'iy intellekt - bu kompyuter tizimlarining an'anaviy ravishda inson deb hisoblangan intellektual va ijodiy funksiyalarni bajarish qobiliyati.

Ushbu ta'rif, xuddi AI atamasining o'zi kabi, birinchi marta 1956 yilda Dartmut kollejida to'rtta amerikalik olim: Jon Makkarti, Marvin Li Minski, Nataniel Rochester va Klod Shennon tomonidan tashkil etilgan yozgi seminarida e'lon qilingan. O'shandan beri kontsepsiya shu qadar mashhur bo'ldiki, bu haqda eshitmagan odamni uchratish juda kam.

Sun'iy intellekt qanday ishlashini tushunish uchun uni yaratish uchun zarur bo'lgan elementlarni ko'rib chiqaylik ↓

AI ni rivojlantirish uchun katta ma'lumotlar (inglizcha Big Data-dan) kerak. Bu neyron tarmoqlarni chuqur o'rganish uchun asosdir.

Katta ma'lumotlarni tahlil qilish (inglizcha Data Mining'dan) inson faoliyatining turli sohalarida foydali va arzon echimlarni topishga imkon beradi. Mobil qurilmalar, bulutli hisoblash va narsalar interneti katta ma'lumotlar ekotizimini kengaytirib, tushunchalarni olish, tendentsiyalarni aniqlash va algoritmlarni sozlash uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda.

Sun'iy neyron tarmog'i (ANN) - bu sun'iy neyronlarni modellashtiradigan bog'langan va o'zaro ta'sir qiluvchi oddiy matematik operatsiyalar bloklari tizimi. Umuman olganda, sun'iy neyron tarmoq modeli tirik organizmning miyasidagi nerv hujayralari tarmoqlari tamoyillariga taqlid qiladi. Bunday tizimlar so'zning odatiy ma'nosida dasturlashtirilmagan - ular o'rganadilar. Neyron tarmoqlar an'anaviy qoidaga asoslangan kompyuter algoritmi yordamida ifodalash qiyin bo'lgan dasturiy ta'minot dasturlarida eng ko'p foydalanishni topdi. Masalan, tasvir, video, matn va ovoz bilan ishlash uchun.

Neyron tarmoqning ishlash printsipini perseptron arxitekturasiga ega bo'lgan oddiy modelni o'rgatish misolida ko'rib chiqish mumkin.

Sun'iy intellekt texnologiyalari hayotiy vaziyatlarni hal qilish uchun allaqachon qo'llanilmoqda. Ko'pgina mamlakatlarda avtobus va metrolarda yo'lovchilar tasvirga olinayotgani haqidagi bildirishnomalar odatiy holga aylangan. Xuddi shunday, har qanday xizmatlarni olishda fuqaro qaror sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida qabul qilinishini aniq tushunishi va bu qarorga tirik odam ishtirokida e'tiroz bildira olishi kerak.

Bizning fikrimizcha, qaror qabul qilishda sun'iy intellekt, birinchi navbatda, yuridik ahamiyatga ega bo'lgan mezonlarni oshkor qilish kerak.

Sun'iy intellekt atrofimizdagi dunyoni idrok etish va unga munosabat bildirish usullarini takrorlash va yaxshilash qobiliyatini ta'minlaydi. AI ning bu xususiyati innovatsiyalarning markazida. AI ma'lumotlardagi naqshlarni tan oladigan va bashoratlarni yaratadigan turli xil mashina o'rganish texnologiyalariga asoslangan. Bu quyidagi imkoniyatlar tufayli biznes uchun qo'shimcha qiymat yaratadi

ma'lumotlarning to'liq imkoniyatlaridan foydalanishga yordam beradi;

ishonchli prognozlar qiladi va murakkab vazifalarni avtomatlashtiradi.

Sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar ilgari odamlar tomonidan bajarilgan jarayonlar va vazifalarni avtomatlashtirish orqali samaradorlik va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. AI, shuningdek, odamlar sharhlay olmaydigan ma'lumotlar hajmini izohlashi mumkin. Bu ko'nikma katta biznes foyda keltirishi mumkin. Misol uchun, Netflix kompaniyaga mijozlar bazasini 25 foizdan ko'proq oshirishga yordam beradigan shaxsiylashtirish darajasini ta'minlash uchun mashina o'rganishdan foydalanadi.

Aksariyat kompaniyalar ma'lumotlar fanini ustuvor vazifa qilib qo'ygan va unga katta sarmoya kiritmoqda. McKinsey kompaniyasining 2021 yilgi sun'iy intellekt so'rovi shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektni kamida bitta funktsiyada qo'llash haqida xabar bergan kompaniyalar soni o'tgan yilgi 50 foizdan 56 foizgacha oshgan. Bundan tashqari, respondentlarning 27 foizi daromadning kamida 5 foizini sun'iy intellektga to'g'ri kelishi mumkinligini aytdi, bu bir yil avval 22 foizga ko'p.

Sun'iy intellekt biznesning barcha jihatlarini va tarmoqlari uchun umumiy va ixtisoslashgan barcha o'lchamdagi imtiyozlarni taklif etadi.

operativ va demografik ma'lumotlardan foydalanish o'zaro hamkorlikning butun davri davomida mijozdan keladigan foyda miqdorini (mijozlarga xizmat ko'rsatish siklining qiymati) taxmin qilish imkonini beradi;

mijozlarning xulq-atvori va afzalliklaridan kelib chiqqan holda narxlarni optimallashtirish;

rentgen tahlili va saraton tashxisi uchun naqshni aniqlash.

Xulosa qilib aytganda, quyidagilarni ta'kidlash kerak.

AIning keng tarqalishiga uchta omil sabab bo'lmoqda.

Kam xarajat bilan yuqori unumli hisoblash resurslarining mavjudligi. Bulutda ko'p sonli hisoblash resurslarining mavjudligi ularni keng auditoriya uchun ochiq qildi. Ilgari AI hisoblash tizimlari mahalliy va juda qimmat edi.

Trening uchun katta hajmdagi ma'lumotlarning mavjudligi. AI ni aniq bashorat qilishni o'rgatish uchun u katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashi kerak. Ma'lumotlarni etiketlashning qulayligi, tuzilgan va tuzilmagan ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashning qulayligi ko'proq algoritmlarni yaratish va o'qitish imkonini beradi.

AIning raqobatdosh afzalliklari. Borgan sari ko'proq kompaniyalar AIning biznes uchun raqobatbardosh afzalliklaridan xabardor bo'lib, ushbu texnologiyani joriy etishni ustuvor vazifa qilib qo'yimoqda. Misol uchun, AI bo'yicha moslashtirilgan tavsiyalar tezroq qaror qabul qilishga yordam beradi. AI, shuningdek, xarajatlar va xavflarni kamaytirish, mahsulotlarni bozorga chiqarishni tezlashtirish va boshqalar uchun ko'plab vositalar va imkoniyatlarni taklif etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Юнусова, М. (2020). Новый этап введения искусственного интеллекта в обществе. *Review of law sciences*, (3), 207-210.

2. Goyipnazarov, S. (2023). Mehnat bozorida sun'iy intellektga oid kasb va mалакалар тизимини ривожлантириш. *Moliya va bank ishi*, 9(1), 45-51.

SUN'IY INTELLEKTNI SOHALARGA JORIY ETISH MASALALARI

*Jalilov I.I., assistent
Farg'ona politexnika instituti*

Bugungi kunda sun'iy intellektni joriy etish va qo'llash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mashinani o'rganish modellarini ishlab chiqish va joylashtirishning bir necha bosqichlari, jumladan, o'qitish va xulosa chiqarish. Sun'iy intellektni o'rgatish va xulosa chiqarish muammoni hal qilish uchun mashinani o'rganish modellari bilan tajriba o'tkazish jarayonini anglatadi.

Masalan, mashinani o'rganish muhandisi rentgen tasvirlarida suyak sinishlarini aniqlash kabi kompyuterni ko'rish muammosini hal qilish uchun turli nomzod modellari bilan tajriba o'tkazishi mumkin.

Ushbu modellarning aniqligini oshirish uchun muhandis modellarga ma'lumotlarni kiritadi va ular belgilangan chegaraga yetguncha parametrlarni moslashtiradi. Modelning murakkabligi bilan o'lchanadigan ushbu o'quv ehtiyojlari har yili eksponent ravishda o'sib bormoqda.

Keng miqyosda sun'iy intellektni o'qitish uchun kalit infratuzilma texnologiyalari RDMA va InfiniBand kabi klaster tarmoqlari, yalang'och metall GPU hisoblash va yuqori unumdor saqlashni o'z ichiga oladi.

Sun'iy intellektning biznes uchun ahamiyati ko'plab muvaffaqiyat hikoyalari bilan namoyon bo'ladi. An'anaviy biznes jarayonlari va ilovalariga mashinani o'rganish va kognitiv texnologiyalarni qo'shish yanada qulaylik va samaradorlikni ta'minlaydi.

Biroq, sun'iy intellektni amalga oshirish muayyan qiyinchiliklar bilan bog'liq. Sun'iy intellektning barcha imkoniyatlaridan kam kompaniyalar foydalanmoqda va buning bir qancha sabablari bor. Misol uchun, agar ular bulutli hisoblashdan foydalanmasalar, mashinani o'rganish loyihalari ko'pincha hisoblashni talab qiladi. Ular, shuningdek, yaratish uchun murakkab va yuqori talabga ega bo'lgan, ammo etishmayotgan tajriba talab qiladi. Ushbu loyihalarni qachon va qaerga kiritish kerakligini va qachon uchinchi tomonga murojaat qilishni bilish ushbu qiyinchiliklarni minimallashtirishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt ba'zi muhim muvaffaqiyatlar ortidagi harakatlantiruvchi kuchdir.

Harvard Business Review hisobotiga ko'ra, Associated Press AIni qisqacha yangiliklar yozishga o'rgatish orqali 12 barobar ko'proq maqolalar nashr eta boshladi. Bu jurnalistlarga kattaroq hikoyalar ustida ishlashga e'tibor qaratish imkonini berdi.

Sinay tog'i kasalxonasiidagi Icahn tibbiyot maktabi tomonidan ishlab chiqilgan AIga asoslangan diagnostika vositasi bo'lgan Deep Patient tashxisdan oldin yuqori xavfli bemorlarni aniqlashga yordam beradi. InsideBIGDATA ma'lumotlariga ko'ra, ushbu vosita bemorning tibbiy ma'lumotlarini tahlil qilish orqali 80 ga yaqin kasalliklarni proaktiv tarzda tashxislashi mumkin.

AIga asoslangan yechimlar va vositalarning paydo bo'lishi ko'proq kompaniyalar pul va vaqtni tejash uchun texnologiyadan foydalanishi mumkinligini anglatadi. Tayyor AI yechimlari, vositalari va dasturlari o'rnatilgan AI vositalarini o'z ichiga oladi yoki algoritmlar asosida qaror qabul qilish jarayonini avtomatlashtirishga

yordam beradi.

Foydalanishga tayyor sun'iy intellekt o'z-o'zini davolash, avtonom ma'lumotlar bazalari va turli xil ma'lumotlar to'plamlarida tasvirni aniqlash va matnni tahlil qilish uchun oldindan tuzilgan modellarni o'z ichiga oladi.

Mijozlar bilan muloqot qilish uchun chatbotlardan foydalanish. Chatbotlar mijozlarning savollarini tahlil qilish va javoblar va ma'lumotlarni taqdim etish uchun lingvistik ishlov berishdan foydalanadi. Chatbotlar o'rganishi va vaqt o'tishi bilan katta foyda keltira boshlashi mumkin.

Ma'lumotlar markazi monitoringi. AT operatsiyalari barcha ma'lumotlarni birlashtirgan va chegaralar va anomalialarni avtomatik ravishda kuzatadigan bulut platformasi yordamida monitoringni soddalashtirishi mumkin.

Mutaxassis yordamisiz biznes tahlilini amalga oshiring. Vizual foydalanuvchi interfeysiga ega Analytics vositalari tizimni so'rashni osonlashtiradi va aniq natijalar beradi.

Aldan maksimal darajada foydalanish va yangi texnologiyalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirish yo'lidagi to'siqlarni engib o'tish uchun siz AI ekotizimini qo'llab-quvvatlaydigan jamoaviy madaniyatni yaratishingiz kerak. Bunday muhitda

biznes tahlilchilari va ma'lumotlar bo'yicha olimlar vazifalar va maqsadlarni aniqlash uchun birgalikda ishlaydi;

Ma'lumotlar muhandislari tahlil qilish uchun ma'lumotlar va platformani boshqarishni ta'minlaydi;

Ma'lumotlar bo'yicha olimlar maxsus platforma yordamida ma'lumotlarni tayyorlaydi, o'rganadi, vizualizatsiya qiladi va modellashtiradi;

AT tizimi arxitektorlari mahalliy va bulutda ma'lumotlarni o'rganish uchun infratuzilmani boshqarishni ta'minlaydi;

Ilova ishlab chiquvchilari ma'lumotlarga asoslangan mahsulotlarni yaratish uchun ilovalarda modellarni joylashtiradilar.

Sun'iy intellekt ishlab chiqarish operatsiyalarida tobora ko'proq foydalanilmoqda va bu yangi atamaning paydo bo'lishiga olib keladi: adaptiv intellekt. Moslashuvchan, aqlli ilovalar real vaqtda ichki va real vaqtda tashqi ma'lumotlar hamda yuqori darajada kengaytiriladigan infratuzilmadan foydalanish orqali biznes qarorlarini yaxshiroq qabul qilishga yordam beradi.

Bunday ilovalar iboraning har qanday ma'nosida "aqlliyoq ishlash" va mijozlarga yaxshiroq mahsulotlar, tavsiyalar va xizmatlarni taqdim etish va oxir-oqibat yuqori daromad olish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдыкаримова А.Т. (2019). Big Data: проблемы и технологии. Международный журнал гуманитарных и естественных наук, (5-1), 55-57.
2. Балашов, В. В., & Кисова, А. Е. (2020). Использование технологий Big data в маркетинговой среде. Мировой опыт и экономика регионов России (46-49).

LAWS OF LARGE NUMBERS FOR WEAKLY DEPENDENT RANDOM FIELDS

*Sharipov O.Sh. professor,
head of the department
of probability theory, national
university of uzbekistan*

*Inomov K.O..
master, of the national university of Uzbekistan*

Abstract: This thesis present a partial application of the law of large numbers in weakly connected random fields. For this random field, the law of large numbers, its feeble rates are arranged. We will also see applications of boundary limit theorems in random fields.

Keywords: Law of large numbers, random field, weakly connected random fields, boundary limit theorems.

In physics and mathematics, a random field is a random function over an arbitrary domain usually a multi-dimensional space such as R^n . Random field theory is a recent body of mathematics defining theoretical result for smooth statistical maps. Random field is a list of random numbers whose values are mapped onto a space of n dimensions. That is, it is a function $f(x)$ that takes on a random value at each point $x \in R^n$. It is also sometimes thought of as a synonym for a stochastic process with some restriction on its index set. That is, by modern definitions, a random field is a generalization of a stochastic process where the underlying parameter need no longer be real or integer valued “time” but can instead take values that are multidimensional vectors or points on some manifold. A random field is the representation of the joint probability distribution for a set of random variables. Markov fields, in particular, have a long standing tradition as the theoretical physics and probability.

The law of large numbers has a very central role in probability and statistics. The law of large numbers, in probability theory. It states that as the number of trials or experiments increases, the average of the results of those experiments will converge to the expected value. In other words, as the sample size increases, the average of the observed results will become more and more representative of the true value. There are two main version of the law of large numbers. They are called the weak and strong laws of the large numbers. The difference between them is mostly theoretical. In this section, we state and prove the weak law of large numbers.

The weak law of large numbers states that, as the number of trials or observations increases, the average of the results will tend to converge on the expected value. In other words, the more trials or observations you make, the more accurate the average will be in predicting the actual value.

Definition: For i.i.d. random variables X_1, X_2, \dots, X_n , the sample mean, denoted by \bar{X} , is defined as

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Another common notation for the sample mean is M_n . If X_i 's have $F_X(x)$, we

might show the sample mean by $M_n(X)$ to indicate the distribution of the X_i 's. Note that since the X_i 's are random variables, the sample mean, $\bar{X} = M_n(X)$, is also a random variable. In particular, we have

$$E[\bar{X}] = \frac{EX_1 + EX_2 + \dots + EX_n}{n} = \frac{nEX}{n} = EX$$

Also, the variance of \bar{X} is given by

$$Var(\bar{X}) = \frac{Var(X_1+X_2+\dots+X_n)}{n^2} = \frac{Var(X_1)+Var(X_2)+\dots+Var(X_n)}{n^2} = \frac{nVar(X)}{n^2} = \frac{Var(X)}{n}.$$

Now let us state and prove the weak law of large numbers

Let X_1, X_2, \dots, X_n , be i.i.d. random variables with a finite expected value $EX_i = \mu < \infty$. Then, for any $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon) = 0$

Proof: The proof of the weak law of large number is easier if we assume $Var(X)=\delta^2$ is finite. In this case we can use Chebyshev's inequality to write

$$P(|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{Var(\bar{X})}{\varepsilon^2} = \frac{Var(X)}{n\varepsilon^2}$$

Which goes to zero as $n \rightarrow \infty$.

Let $\xi(t), t \in Z^2$ be a real-valued random field. Limit theorems for random fields $\xi(t), t \in Z^2$ satisfying same weak dependence conditions were studied by many authors see for example [1]. Our goal is to prove laws of large numbers for $\xi(t), t \in Z^2$ under some dependence conditions. We say that $\xi(t), t \in Z^2$ with $E \xi(t) = a$ satisfies a law of large numbers if the following convergence in probability holds,

$$\frac{1}{|Q_n|} \sum_{t \in Q_n} \xi(t) \xrightarrow{P} 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

where $\{Q_n; n \geq 1\}$ is a sequence of subsets Z^2 , i.e $Q_n \subset Z^2$ such that $Q_k \subset Q_{k+1}$ for any $k \in N$ and $|Q_n| = \text{card } Q_n \rightarrow \infty$ as $n \rightarrow \infty$.

Introduce mixing coefficients for $\xi(t), t \in Z^d, d \geq 1$. We define a measure of dependence between two σ -fields A and F as following:

$$\rho(A, F) = \sup \frac{|E\xi\eta - E\xi E\eta|}{(E\xi^2)^{1/2} (E\eta^2)^{1/2}},$$

where supremum is taken over all square integrable random variables ξ and η , which are measurable respectively A and F .

Set

$$\rho(S, D) = \rho(\sigma(\xi(k), k \in S), \sigma(\xi(k), k \in D)),$$

where $S, D \subset Z^d$ - disjoint sets and $\sigma(*)$ - σ - fields generated by random variables given as arguments.

Define mixing coefficients:

$$\rho(k) = \sup \rho(S, D),$$

where supremum is taken over all disjoint sets $S, D \subset Z^d$ such that

$$\|S - D\| = \inf \|x - y\| \geq k.$$

$$x \in S$$

$$y \in D$$

We say that the random field $\xi(t), t \in Z^d$ satisfies ρ -mixing, if

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(k) = 0.$$

In the talk we will give laws of large numbers ρ -mixing random field $\xi(t)$, $t \in Z^d$. Applications of this result in statistical analysis will be discussed as well.

References

1. Doukhan P. Mixing. Properties and Examples. - Lect. Notes in Statistics. 85, 1994.
2. Vanmarcke, Erik(2010). Random Fields: Analysis and Synthesis. World scientific Publishing Company.
3. Durrett, Richard (1995). Probability: Theory and Examples (2nd ed.) Duxbury Press.

BO‘LAJAK IQTISODCHILARNI KASBIY FAOLIYATDA RAQOBATBARDOSHLI MUTAXASSISLAR SIFATIDA TAYYORLASHDAGI OMILLAR

Tagayev O.N.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali "Amaliy matematika" kafedrasida assistenti*

Yurtimizda ham iqtisodiy munosabatlarda samarali raqobat muhitini yaratish uchun chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda, xususan: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining **2021-yil 10-dekabrda**gi **PQ-42-sonli** “Iqtisodiyot tarmoqlari uchun muhandis kadrlarni tayyorlash tizimini innovatsiya va raqamlashtirish asosida tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida ham “Respublikada innovatsion ta‘lim va texnologiyalar transferini qo‘llab-quvvatlash tizimini yaratish, ta‘lim va ishlab chiqarishni uzviy bog‘lash, oliy ta‘lim muassasalari faoliyat yo‘nalishlarini tubdan takomillashtirish, ularning xalqaro nufuzini oshirish, samarali boshqaruv tizimini tashkil etish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan vazifalar ijrosini izchil ta‘minlash maqsadida bir qator ustuvor vazifalar belgilab qo‘yilgan [1-2].

Shunday ekan o‘z o‘rnida oliy ta‘lim muassasalari iqtisodiyot yo‘nalishlarida tehsil olayotgan bo‘lajak iqtisodchilarning har tamonlama bilimli, raqobatbardoshli mutahassis kadrlar etib tayyorlashimiz zarurdir. Buning uchun o‘qish davrida talabalarning kasbiy kompetentkigiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarni yaxshilab o‘rganib, ularni jarayonga qo‘llashni tavsiya qilsak maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Raqobatbardosh iqtisodchilarni tayyorlash samaradorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash raqobatbardoshlikni rivojlantirishga ta‘sir etuvchi dastlabki omillarni o‘rganishni taqozo etadi va bu yerda raqobatbardoshlikning u yoki bu tarkibiy qismlarini shakllantirish va rivojlantirishga ta‘sir qiluvchi ma‘lum omillarni amalga oshirish uchun shart-sharoit yaratadigan, iqtisod yo‘nalishi oliy ta‘lim muassasalaridagi mavjud doimiy jarayon ekanligini hisobga olish kerak[3-5].

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarida asosan "kasbiy tayyorgarlik sifati"

atamasini talqin qilishning yondashuvlarini umumlashtirib, biz konstruktiv tamoyil uning quyidagi variantlarida mavjud degan xulosaga keldik:

1) kasbiy tayyorgarlik jarayonining o'zaro bog'liq xususiyatlari to'plami, uning natijalarining asosiy maqsadi (davlat, ish beruvchilar, talabalarning o'zlari) ehtiyojlariga muvofiqligi darajasini baholash imkonini beradi;

2) kasbiy tayyorgarlikning rejalashtirilgan natijalariga erishishni ob'ektiv baholash imkonini beruvchi integral ko'rsatkich;

3) oliy ta'lim muassasasining zamonaviy mehnat bozori talablariga muvofiq iqtisodchi mutaxassislarni tayyorlashga ta'sir etuvchi asosiy xususiyatlari majmui.

Iqtisodiy ta'lim tizimiga ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillarni tahlil qilish asosida iqtisodchi mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirish imkoniyatlari aniqlanadi. Bu yerda tashqi omillar quyidagilardir:

1) iqtisodiy soha rivojlanishining jahon va ichki tendentsiyalari;

2) ta'lim sohasidagi davlat siyosati, shu jumladan iqtisodiy;

3) davlatning ta'limni tartibga soluvchi qonunchilik bazasi;

4) iqtisodiy ta'lim tizimini isloh qilish jarayonining moliyaviy ta'minlanishi;

5) oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy kadrlarni kasbiy tayyorlash bo'yicha innovatsion yondashuvlar, uslublar va texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishga tayyorligi;

6) ichki mehnat bozorining iqtisodiy mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoji;

7) ta'lim xizmatlarining potentsial iste'molchilari orasida iqtisodiy kasblarning talab va nufuzi dinamikasi.

Ichki omillar (aniq ta'lim muassasasi darajasida) odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1) oliy ta'lim muassasasining moddiy-texnik jihozlarini modernizatsiya qilish 2) uchun mablag'larni sarflash samaradorligi;

3) professor-o'qituvchilar tarkibining sifati, kadrlar siyosati;

4) oliy ta'lim muassasasi ta'lim muhitining imkoniyatlari, o'quv jarayonini axborot va o'quv-uslubiy ta'minlanganlik sifati;

5) ilmiy jamoatchilik va iqtisodiyotning real sektori bilan o'zaro hamkorlikning samarali mexanizmlari mavjudligi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, bo'lajak iqtisodchilarni kasbiy tayyorlash sifat tizimi quyidagi tuzilma bilan ifodalanishi kerak:

1. Kadrlar tayyorlash sifatini ta'minlash quyidagilarni o'z ichiga oladi: asosiy ustuvor yo'nalishlar, maqsad va vazifalarni aniq belgilab qo'yilganligi, hamda ta'lim muassasasi tizimning o'z ifodasini topgan kasbiy tayyorgarlik sifatini ta'minlashning ilmiy asoslangan konsepsiyasi; sifatni ta'minlashga qo'yiladigan talablarning aniq ro'yxati (ta'lim jarayoni reglamenti, ta'lim dasturlari mazmuni, ta'lim dasturlarini amalga oshirishdagi resurs ta'minoti, o'quv va ta'lim faoliyati texnologiyalari va boshqalar); ta'lim xizmatlarining iste'molchilariga qo'yiladigan talablar to'plami.

2. Kasbiy tayyorgarlik sifatini boshqarish, shu jumladan: asosiy maqsadli guruhlarning talab va ehtiyojlarini tahlil qilish; iqtisodchi mutaxassisga qo'yiladigan talablarni loyihalash; ta'lim muassasasining imkoniyatlarini baholash; ta'lim paradigmasini aniqlash; ta'lim muassasasini boshqarishga qo'yiladigan talablar

majmuasi, oliy ta'lim muassasi boshqaruv tuzilmalari faoliyatini resurslar bilan ta'minlash; amalga oshirilayotgan boshqaruv faoliyati samaradorligi ko'rsatkichlari ro'yxati va uning qoidalari.

3. Kasbiy tayyorgarlik sifatini monitoring qilish, bu esa quyidagilarni nazarda tutadi: kasbiy tayyorgarlik sifatini baholashning ilmiy asoslangan mezonlari va ko'rsatkichlari; uni o'tkazish tartibiga soladigan talablarga muvofiq tanlangan monitoring vositalari; resurslar bilan ta'minlash va monitoring natijalariga qo'yiladigan talablar to'plami, shu jumladan uning asosiy tartib-qoidalari bo'yicha qoidalari.

Raqobatbardoshlikni rivojlantirish omillarini aniqlab, biz shunday xulosaga keldikki, ularni oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirish uchun muayyan shart-sharoitlar yaratadi va bu, o'z navbatida, iqtisodiyot mutaxassislarining raqobatbardoshligining individual tarkibiy qismlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-dekabrda PQ-42-sonli "Iqtisodiyot tarmoqlari uchun muhandis kadrlarni tayyorlash tizimini innovatsiya va raqamlashtirish asosida tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.

3. Turakulov O.X. Axborotlashtirilgan ta'lim muhitida ta'limni boshqarish. O'quv-metodik qo'llanma. – T.: Fan va texnologiya, 2010, 156 b.

SUN'IY INTELEKTNI INSON HAYOTIDAGI O'RNI

*Rustamov M.M.,
Muhammadjonova D.I.,
Farg'ona politexnika instituti*

Sun'iy ong, sun'iy intellekt yoki sun'iy idrok odatda, AI sifatida ham qisqartiriladi)-insonlar yoki hayvonlar tomonidan ko'rsatiladigan tabiiy ongdan farqli o'laroq, mashinalar tomonidan ko'rsatiladigan ongdir. Yetakchi sun'iy ong darslik kitoblari bu sohani „ongli agentlar“ni o'rganish deya ta'riflaydi: o'z muhitini fahmlaydigan va maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish imkoniyatini maksimal darajada oshiradigan amallarni amalga oshiruvchi har qanday sistema. Xalq orasida „sun'iy ong“ atamasi ko'pincha „o'rganish“ va muammolarni yechish“ kabi inson idroki bilan bog'laydigan „kognitiv“ funksiyalarni taqlid qiladigan mashinalarni tasvirlashda ishlatiladi, biroq bu ta'rifni yirik sun'iy ong tadqiqotchilari rad etishadi. Sun'iy ong ilovalari yetuk web-qidiruv tizimlari (masalan, Google), tavsiya etuvchi tizimlar (bundan YouTube, Amazon va Netflix foydalanadi), inson nutqini anglash (masalan, Siri yoki Alexa), o'ziyurar mashinalar (masalan, Tesla) hamda strategik o'yin tizimlarida (masalan, shaxmat va Go) yuqori darajada raqobatlashishni o'z ichiga oladi.^[1] Mashinalar tobora ko'p qobiliyatlarga ega bo'lib borishar ekan, „ong“ talab etuvchi vazifalar ko'pincha sun'iy ong effekti deb ataluvchi fenomen bo'lgan

sun'iy ong ta'rifidan olib tashlanadi. Sun'iy intellekt 1956-yilda akademik intizom sifatida asos solingan. Soha ko'p optimizm davrlarini bosib o'tdi, so'ngra umidsizlik va mablag' yo'qotildi, biroq 2012-yildan keyin chuqur o'rganish barcha oldingi sun'iy intellekt usullaridan oshib ketganidan so'ng, moliyalashtirish va qiziqishda katta o'sish kuzatildi. Sun'iy intellekt tadqiqotining turli kichik sohalari ma'lum maqsadlar va muayyan vositalardan foydalanishga qaratilgan. Sun'iy intellekt tadqiqotlarining an'anaviy maqsadlariga fikrlash, bilimlarni taqdim etish, rejalashtirish, o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash, idrok etish va robototexnikani qo'llab-quvvatlash kiradi. Umumiy razvedka (o'zboshimchalik bilan muammoni hal qilish qobiliyati) sohaning uzoq muddatli maqsadlaridan biridir. Ushbu muammolarni hal qilish uchun sun'iy intellekt tadqiqotchilari qidiruv va matematik optimallashtirish, rasmiy mantiq, sun'iy neyron tarmoqlar va statistika, operatsiyalarni o'rganish va iqtisodiyotga asoslangan usullarni o'z ichiga olgan keng ko'lamlı muammolarni hal qilish usullarini moslashtirdilar va birlashtirdilar. Sun'iy intellekt psixologiya, tilshunoslik, falsafa, nevrologiya va boshqa ko'plab sohalarga ham tayanadi.

Sun'iy intellekt (AI) odamlar kabi fikrlash va o'rganish uchun dasturlashtirilgan mashinalarda inson aqlini simulyatsiya qilishni anglatadi. U mashinani o'rganish, tabiiy tillarni qayta ishlash va kompyuterni ko'rish kabi keng ko'lamlı texnologiyalarni o'z ichiga oladi. AI tizimlari muammoni hal qilish, nutqni aniqlash va qaror qabul qilish kabi odatda inson aql-zakovatini talab qiladigan vazifalarni bajarishi mumkin. Mashinani o'rganish AIning asosiy komponenti bo'lib, algoritmlar tizimlarga ma'lumotlardan o'rganish orqali vazifani bajarishda o'z ish faoliyatini yaxshilash imkonini beradi. Mashinani o'rganishning bir qismi bo'lgan chuqur o'rganish inson miyasining tuzilishidan ilhomlangan ko'p qatlamli neyron tarmoqlarni o'z ichiga oladi. AI ilovalari xilma-xil bo'lib, sog'liqni saqlash va moliyadan tortib transport va o'yin-kulgigacha bo'lgan turli sohalarga ta'sir qiladi. Masalan, virtual yordamchilar, tasvirni aniqlash, avtonom transport vositalari va moslashtirilgan tavsiyalar. AI atrofıdagi axloqiy mulohazalar, masalan, algoritmlardagi tarafkashlik va bandlikka ta'siri davom etayotgan muhokama sohalaridir. AI rivojlanishda davom etar ekan, uning ijtimoiy ta'siri va mas'uliyatli rivojlanishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Intellektni simulyatsiya qilish (yoki yaratish) umumiy muammosi kichik muammolarga bo'lingan. Bular tadqiqotchilar aqlli tizim ko'rsatishini kutgan o'ziga xos xususiyatlar yoki imkoniyatlardan iborat. Quyida tavsiflangan xususiyatlar eng ko'p e'tiborni tortdi va sun'iy intellekt tadqiqotlari doirasini qamrab oldi. Bilimlarni taqdim etish va bilim muhandisligi sun'iy intellekt dasturlariga savollarga oqılona javob berishga va haqiqiy dunyo faktlari haqida xulosa chiqarishga imkon beradi. Rasmiy bilim ko'rinishlari kontentga asoslangan indekslash va qidirish, sahna talqini, klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash, bilimlarni kashf qilish (katta ma'umotlar bazalaridan „qiziqarli“ va amaliy xulosalar) va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Bilimlar bazasi - bu dastur tomonidan ishlatilishi mumkin bo'lgan shaklda ifodalangan bilimlar to'plami. Ontologiya - ma'lum bir bilim sohasi tomonidan qo'llaniladigan ob'ektlar, munosabatlar, tushunchalar va xususiyatlar to'plami. Bilimlar asoslari quyidagi

narsalarni ifodalashi kerak: ob'ektlar, xususiyatlar, toifalar va ob'ektlar orasidagi munosabatlar; vaziyatlar, hodisalar, holatlar va vaqt; sabablari va oqibatlari; bilimlar haqidagi bilimlar (boshqalar biladigan narsalar haqida biz bilgan narsalar); sukut bo'yicha fikrlash (odamlar to'g'ri deb hisoblagan narsalar, ular boshqacha aytilmaguncha va boshqa faktlar o'zgarganda ham haqiqat bo'lib qoladi); va bilimning boshqa ko'plab jihatlari va sohalari. Bugun turli sohalarda, xususan raqamlashtirish jarayonlarida insonning barmoq izlaridan foydalanish keng tarqalgan. Mazkur jarayon ilm-fanda "daktiloskopiya" — barmoq izlari orqali shaxsni aniqlash deb nomlanadi.

Angliyalik fiziolog Gershel ancha yillik izlanishlarida bir shaxsning barmoq izi boshqasining o'xshamasligini aniqlagan. Shundan so'ng u anatomiya darsliklarini varaqlab, o'zining kashfiyotini barmoqdagi papillyar chiziqlar yordamida asosladi. Shu tariqa barmoq izlari inson shaxsini tasdiqlovchi o'zgarimas muhr ekanligi o'z tasdig'ini topdi. Barmoq izlari orqali shaxslarni aniqlash ilk bor XIX asrning oxirlarida Buyuk Britaniyada kashf etilgan. O'sha paytlarda angliyalik ma'murlar hindistonlik ishchilarga oylik maosh tarqatishda imzo o'rnida barmoq izlaridan foydalanganlar, keyinchalik esa bu jinoyat izlarini aniqlashda qo'llanilgan. Bugungi kunda barmoq izlari orqali jinoyatlarni fosh etish samarali hisoblanadi. Buning uchun alohida yo'nalish: "Kriminalistika" tashkil etilgan. Kriminalist-ekspertlar jinoyat sodir etilgan voqea joyida turli ashyoviy dalillarda jinoyatchining qoldirgan barmoq izlari orqali ularning jinoyatlarini fosh etib kelmoqda. Bugungi kunda ilm-fan taraqqiy etgan sari, barmoq izlari orqali nafaqat jinoyatlarni fosh etish, balki xavfsizlikni ta'minlash va texnikalardan foydalanishda qulayliklar yaratmoqda. Masalan, mobil telefonlarda barmoq izlari orqali boshqarish funksiyasi allaqachon ishga tushirilgan.

Xulosa. Ushbu algoritmlarning aksariyati katta fikrlash muammolarini hal qilish uchun yetarli emas, chunki ular „kombinator portlash“ ni boshdan kechiradilar: muammolar kattalashgani sayin ular eksponent ravishda sekinlashdi. Hatto odamlar ham sun'iy intellektning dastlabki tadqiqotlari modellashtirishi mumkin bo'lgan bosqichma-bosqich chegirmalardan kamdan-kam foydalanadilar. Ular tez, intuitiv mulohazalar yordamida o'zlarining aksariyat muammolarini hal qilishadi. To'g'ri va samarali fikr yuritish hal qilinmagan muammodir. AI uchun juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Biroq, sun'iy intellektning kelajagi hali ham havoda. Kelajakda nima bo'lishini bilmaymiz. Shuning uchun AI ish kelajagiga qanday ta'sir qilishini tushunish juda muhimdir. Biz nimaga duch kelayotganimizni va AI oqibatlarini bilishimiz kerak. Biroq, sun'iy intellekt allaqachon bizning kundalik hayotimizga va iqtisodiyotimizga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

SECURITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES

*Uktamjonova Z.A.
Fergana Polytechnic Institute,
Faculty of Management in Production,
Department of Management, assistant.
Kamolov A.A.
Fergana Polytechnic Institute
student*

In an era dominated by digital transformation, enterprises face a critical imperative: fortifying their digital assets against an ever-expanding array of cyber threats. This thesis explores the multifaceted landscape of security management for enterprises, shedding light on the indispensable strategies and practices required to protect sensitive information, intellectual property, and customer data.

Enterprises operate within a dynamic and interconnected digital ecosystem, where the potential for cyber threats looms large. The advent of cloud computing, widespread connectivity, and the proliferation of data have ushered in unprecedented opportunities but have also exposed organizations to new and sophisticated risks. Against this backdrop, effective security management emerges as a linchpin for sustainable business operations and the preservation of trust.

Comprehensive Risk Assessment: At the foundation of robust security management lies the principle of comprehensive risk assessment. Enterprises must navigate the complex terrain of potential vulnerabilities, considering both internal and external threats. By quantifying the impact and likelihood of potential breaches, organizations can strategically allocate resources, fortifying their defenses where it matters most.

Robust Access Controls: Security begins with controlling access. Implementing stringent access controls ensures that employees have the minimum necessary privileges, mitigating the risk of unauthorized access. The incorporation of multi-factor authentication adds an additional layer of protection, bolstering the enterprise's defenses against credential-based attacks.

Regular Security Audits: In the dynamic landscape of cybersecurity, complacency is a perilous ally. Regular security audits stand as a proactive measure, evaluating the efficacy of existing security protocols. By identifying and addressing vulnerabilities promptly, organizations can stay one step ahead of potential threats and remain compliant with industry standards.

Employee Training and Awareness: Human error remains a persistent threat vector. Recognizing this, enterprises must invest in comprehensive training programs to instill a culture of cybersecurity among employees. Educating staff about phishing threats, secure password practices, and the broader cybersecurity landscape empowers them to be active participants in the defense against potential breaches.

Data Encryption and Privacy: The safeguarding of sensitive data is non-negotiable. Encryption, both in transit and at rest, emerges as a fundamental practice in securing information from unauthorized access. Moreover, adherence to privacy regulations not only ensures legal compliance but also fosters a relationship of trust

with customers.

Incident Response Planning: Acknowledging the inevitability of incidents, enterprises must develop robust incident response plans. These plans delineate a structured approach to identifying, containing, eradicating, recovering from, and learning from security incidents. A well-prepared response can significantly mitigate the impact of a breach, fostering resilience in the face of adversity.

Collaboration with Security Experts: The rapidly evolving nature of cyber threats necessitates ongoing collaboration with cybersecurity experts. By engaging with external specialists, enterprises gain access to valuable insights and stay abreast of emerging threats and mitigation strategies. This collaboration ensures that security measures remain adaptive and resilient.

Continuous Monitoring: The digital landscape is in constant flux, and security must be a continuous, proactive effort. Implementing continuous monitoring systems enables enterprises to detect anomalies in real-time, facilitating swift responses to potential threats. This proactive approach positions organizations to anticipate and counteract emerging risks effectively.

In conclusion, effective security management for enterprises is a nuanced and multifaceted undertaking. Through a holistic approach encompassing comprehensive risk assessment, robust access controls, regular audits, employee education, data encryption, incident response planning, collaboration with experts, and continuous monitoring, enterprises can fortify their digital frontiers. By prioritizing cybersecurity, organizations not only protect their digital assets but also uphold the trust of customers and stakeholders, ensuring resilience in the face of an ever-evolving digital landscape.

References:

1. Allen, B., & Loyear, R. (2008). "Enterprise Security Risk Management: Concepts and Applications." Publisher.
2. Chin, S.-K., & Older, S. (2013). "Access Control, Security, and Trust: A Logical Approach." Publisher.
3. Davis, C., Schiller, M., & Wheeler, K. (2000). "IT Auditing: Using Controls to Protect Information Assets." Publisher.
4. Hadnagy, C. (2015). "Social Engineering: The Art of Human Hacking." Publisher.
5. Stallings, W. (2006). "Cryptography and Network Security: Principles and Practice." Publisher.
6. Luttgens, J. T., Pepe, M., & Mandia, K. (2018). "Incident Response & Computer Forensics." Publisher.
7. Stuttard, D., & Pinto, M. (2007). "The Web Application Hacker's Handbook." Publisher.
8. Miller, D. R. (2017). "Security Information and Event Management (SIEM) Implementation." Publisher.

DAVLAT MUASSASASIDA ELEKTRON HUJJAT AYLANISHIDAN FOYDALANISH TIZIMINI QO‘LLASH JARYONINI TAKOMILLASHTIRISH

*Zuxurova N. A.
TAFU assistent*

Elektron hujjat aylanish tizimi quyidagi amallarni amalga oshiradigan modullarni o'z ichiga oladi: ma'lumotlarni kiritish, indeksatsiya qilish, hujjatlarni qayta ishlash, tizim integratsiyasi, tizim integratsiyasi, saqlash, tizim integratsiyasi, saqlash.

Ma'lumot kiritish moduli Elektron hujjat aylanishi tizimiga manbali ma'lumotlarni joriy etish uchun zarur. Ushbu ma'lumotlar turli xil manbalardan kelib chiqishi mumkin: qog'oz hujjatlari, skanerlar, pochta, onlayn - shakllar va boshqalar va boshqalar. Ushbu modulda ma'lumotlarni qayta ishlash.

Indekslash moduli. Ma'lumotlarning ro'yxatdan o'tkazilishi va tizimliizatsiyasini ta'minlaydi. U bilan elektron hujjat aylanishi tizimi foydalanuvchilarning ehtiyojlariga muvofiq zarur hujjatlarni saqlash va qidirish mumkin. Hujjatni qayta ishlash moduli. Tizimga ma'lumotlarni kiritgandan so'ng, ular keyingi ish uchun qayta ishlanishi va saqlanishi kerak. Ushbu modul belgilangan qoidalarga muvofiq axborot va hujjatlarni tarqatishni ta'minlaydi.

Kirishni boshqarish moduli. Ushbu modul tufayli foydalanuvchilar bo'yicha axborot va hujjatlarni taqsimlash ta'minlanadi. Har bir tizim foydalanuvchi faqat kerakli hujjatlar to'plami bilan ishlashi mumkin.

Yo'nalish moduli. Biz hujjatlar bilan ishlashni tashkil etishdan manfaatdormiz. Ushbu modul harakatlanish va qayta ishlash qoidalarini belgilaydi. Hujjatlar harakatining yo'nalishlarini yaratish uchun hujjat oqimi jarayonlari aniqlanishi kerak. Tizim integratsiyasining moduli. Odatda, elektron hujjat aylanishi tizimlari boshqa nazorat tizimlari bilan munosabatlarda (masalan, CRM, ERP, OLAP SYST SYSTEM) bilan aloqalarda ishlaydi. Tizim integratsiya modullari bunday tizimlar o'rtasidagi ma'lumotlarni uzatishni ta'minlaydi.

Elektron hujjat aylanishi tizimlari qo'llaniladigan texnologiyalar turi bo'yicha, integratsiya darajasi va doirasi bo'yicha farq qilishi mumkin.

Ishlatilgan texnologiyalarga qarab, siz elektron hujjatlarni boshqarish tizimining to'rtta turdagi tizimlarini ajratishingiz mumkin:

- Mijoz-server tizimlari. Ushbu turdagi tizimlarda hujjatlarni boshqarishning asosiy modullari tanlangan serverda joylashtiriladi. Mijoz qismida tizim bilan o'zaro aloqaning interfeysi. Ushbu turdagi tizimlarning afzalligi ularning tezligi va ishonchliligi.

- Ma'lumotlar bazasiga asoslangan tizimlar. Ushbu tizimlar odatda SQL yoki Oracle kabi ma'lumotlar bazalari bilan birlashtirilgan. Barcha ma'lumotlar ushbu ma'lumotlar bazalarida saqlanadi. Alohida modullar ma'lumotni boshqarish uchun ishlatiladi. Bunday tizimlarning afzalligi juda ko'p miqdordagi ma'lumotlarni saqlash imkoniyatidir.

- Veb texnologiyali tizimlar. Ushbu tizimlar serverga masofadan kirish asosida ishlarni ta'minlaydi. Ushbu texnologiyaning afzalligi bu mijozlarga arizalardan voz

kechish qobiliyatidir. Foydalanuvchi ish joylaridan hujjatlarni boshqarish tizimiga kirish veb-brauzerlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

- "Bulut" texnologiyalari asosida tizimlar. Ushbu tizimlar veb-texnologiyalar bilan tizimlarda ham o'xshashdir. Farqi shundaki, xosting provayder serveri elektron hujjat aylanish tizimi serveri sifatida ishlatiladi.

- Integratsiya darajasiga qarab, elektron hujjat aylanishi tizimini quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

- Universal elektron hujjat aylanish tizimlari (Edms tizimi). Bular hujjatlarni boshqarish jarayonini avtomatlashtirish uchun to'liq mo'ljallangan mustaqil hujjat menejmenti tizimlari. Qoida tariqasida, bunday tizimlar mijoz-server texnologiyasidan foydalanadilar.

- Guruh ishlarini boshqarish tizimlari. Ushbu tizimlar hujjatlar va ma'lumotlar guruhlari bilan taqsimlangan. Ularning asosiy maqsadi hamkorlikni ta'minlash. Shu sababli, guruhning ishlarni boshqarish tizimlari Edxves tizimiga qaraganda ancha kichik funktsional imkoniyatlarga ega.

- India-Informatsion tizimlar doirasida o'rnatilgan modullar. Bunday modullar barcha ERP tizimlari mavjud. Ushbu modullar, shuningdek, cheklangan funktsiyalarga ega (EDMS tizimlari bilan taqqoslaganda) va qoida tariqasida, "ERP tizimlari bilan taqqoslasangiz," ERP tizimlari "tizimi tizimini amalga oshirmasdan ishlamaydi.

Elektron hujjat aylanish tizimlarini tuzatadigan yana bir yo'nalish, bu ko'lami. Maxsus hujjatlar yoki faoliyat turlariga yo'naltirilgan elektron hujjat aylanishi tizimlari mavjud. Masalan, PDM tizimi, dasturiy ta'minotni ishlab chiqishning qo'llab-quvvatlash tizimlari, yordam turlari tizimlari, tibbiy hujjatlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari va boshqalar.

Elektron hujjat aylanishi tizimini joriy etish tizim etkazib beruvchisi ishtirokidan qat'i nazar, tashkilot mustaqil ravishda mustaqil ravishda amalga oshirilishi kerak. Ushbu bosqichlarda mantiqiy bog'liq harakatlar va tashkilotlar to'plamini o'z ichiga oladi, bu tashkilotlarga loyihani umuman baholashga imkon beradi va loyihani muvaffaqiyatli yakunlash ehtimolini oshiradi.

Elektron hujjat aylanish tizimini joriy etishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

Birinchi bosqich. Asosiy jarayon va protseduralarni aniqlash. Ushbu bosqichning maqsadi mavjud ishlov berish jarayonlari va hujjatlarni qayta ishlash tartibini aniq belgilashdir. Buning uchun mavjud jarayonlar va protseduralarning batafsil tahlilini amalga oshirish kerak.

Ushbu bosqichda quyidagilar zarur: yuqori darajadagi jarayonlarni aniqlang;

- jarayonlarning batafsil tarkibini aniqlang;
- hujjatlarni boshqarish jarayonlari uchun biznes maqsadlarini belgilang;
- hujjatlarni boshqarish jarayonlari uchun texnik maqsadlarni aniqlang.

Ikkinchi bosqich. Hujjatlarni boshqarish jarayonlariga talablarni aniqlash.

Ushbu bosqichda hujjatlarni boshqarish jarayonlariga samarali ishlayotgan va avtomatlashtirishni amalga oshirish uchun amalga oshiriladigan o'zgarishlar aniqlanadi.

Hozirgi kunda respublikamizda ishlab turgan tizimlarning o'nga yaqin turi

mavjud. Eng keng qo'llanilayotgan tizimlar milliy korxonalar tomonidan ishlab chiqilgan "Germes", "Collective", "E-Hujjat", "FIDO- DOCFLOW" tizimlari va chet el kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan "Evfrat", "Lotus", "Domino" va boshqalar. "FIDO-DOCFLOW" elektron hujjatlar almashinuvi tizimi biznes jarayoni va korxonalar yoki korporatsiya hujjatlari boshqaruvini avtomatlashtirishga va hujjatlar almashinuvi uchun barcha kerakli jihozlarni o'z ichiga oladi.

"FIDO-DOCFLOW" elektron hujjatlar almashinuvi tizimi nafaqat bir korxonalar uchun, balki butun korporatsiyalar uchun xam yagona malumotlar bazasini yaratish imkonini beradi. Obyektlar orasidagi o'zaro tasir to'laligicha avtomatlashtirilgan. Bu o'z navbatida hujjatlar almashinuvi jarayonining shaffofligini ta'minlaydi va aloxida olingan korxonalar yoki korporatsiya faoliyatini samarador tahliliga o'z xissasini qo'shadi.

- Tizimning tadbiq qilinishi natijasida quyidagi asosiy imkoniyatlar yaratiladi:
- Hujjatlar almashinuvi jarayoni ustidan nazoratni takomillashtirish;
- Foydalanuvchilar uchun qulay bo'lgan optimal malumotlar bazasidan qidiruv imkoniyatini shakllantirish;
- Tizimda har xil formatdagi hujjatlar bilan ishlash va ularni uzatish imkoniyatlarini paydo bo'lishi;
- Bajarilish intizomini kuzatuvini ta'minlash;
- Kerakli xisobotlarni shakllantiruvchi yaratilishi.

"FIDO-DOCFLOW" elektron hujjatlar almashinuvi tizimi bir- biri bilan bog'liq bo'lgan uch bosqichli arxitekturada ("ingichka mijoz") amalga oshirilgan va real vaqt birligida, On-Line rejimida ishlovchi dasturiy modullardan tashkil topgan bo'lib, malumotlarni markazlashgan holda qabul qilinishi (saqlanishi) va ishlov berilishi prinsiplari asosida ishlaydi.

Internet intranet texnologiyalaridan foydalangan holda ishlab chiqilgan bo'lib, uning ishlatilishini boshlash uchun quyidagilar kerak bo'ladi:

- malumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT);
- MySQL, PostgreSQL, Oracle Express Edition 1 Ig;
- ko'llanilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar bazasi serveri; - J2EE konteyner bilan ishlovchi ilovalar serveri;
- "FIDO-DOCFLOW" elektron hujjatlar almashinuvi tizimi modullari tarkibi.

"FIDO-DOCFLOW" elektron hujjatlar almashinuvi tizimi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida ish yuritilishi va hujjatlar almashinuvini avtomatlashtirilishini ta'minlaydi.

"FIDO-DOCFLOW" kompaniyasining elektron tizimi almashinuvi moduli jarayonini butun optimal boshqaruvini (avtomatlashtirilayotgan obyektning) ta'minlaydi, chunki, shaxsiy mulk shakli va sonidan qat'iy nazar istalgan kompaniyaning elektron hujjatlar almashinuvini tashkillashtirishga zarur bo'lgan barcha kurollarga egadir. Tizim kichik bo'limlarning ishi uchun xam, masalan, kanselyariya, yoki lokal tashkilot, hamda hududiy taqsimlangan murakkab ma'lumotlar oqimi tizimiga ega bo'lgan tashkilotlar ishi uchun xam moslashtirilgan. "FIDO-DOCFLOW" elektron hujjatlar almashinuvi tizimi tarkibiga quyidagi asosiy funksiyalarni bajaruvchi dasturiy ta'minot kiradi: tizimda hujjatlarni

qayd qilish; hujjatlar uchun qayd qilish xaritalarini (kartochki) yaratish; Maxsus shablonlardan foydalanilgan xolda bevosita MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook) ilovalaridan hujjatlarni yaratish; qog‘ozli hujjatlarni bevosita qayd qilish xaritalaridan skanerlash va ularga avtomatik ravishda skanerlangan suratlarini biriktirish. qayd qilish xaritasiga elektron hujjatni biriktirish imkoniyatining bo‘lishi; tizimda qayd qilingan hujjatlar orasida aloqalarni o‘rnatish; hujjatdan foydalanish xukuklarini belgilash; on-line rejimda hujjatlar bilan ishlash; hujjatga istalgan turdagi fayllarni biriktirish; pdf, doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx formatlardagi hujjatlarni bevosita brauzerning uzidan lokal diskka ko‘chirishdan ko‘ra olish imkoniyati; “FIDO-DOCFLOW” elektron hujjatlar almashinuvi tizimi ishning tulik yakunigacha bajarilishi nazoratini va hujjatlar aylanishini uzluksizligini ta‘minlaydi. Tizim, hujjat formatlaridan va yaratilgan muddatlaridan katiy nazar, istalgan hujjatlar bilan ishlay oladi. Tizim foydalanuvchilarga ular uchun qulay bo‘lgan ko‘rinishda istalgan formatdagi hujjatlardan foydalanish imkonini beradi. Ma‘muriylashtirish moduli foydalanuvchilar va foydalanuvchilar guruxlarini qayd qilishga, ularning qayd ma‘lumotlarini saklanishi va uzgartirilishiga, resurslarga foydalanuvchilar uchun kirish xukukini olishga imkoniyat yaratadi.

“Mamuriylashtirish” moduliga quyidagi asosiy funksiyalar kiritilgan:

1. Foydalanuvchilar xukuklari va rollarini yaratish va ularni boshqarish:

- tizimda foydalanuvchilar xukuklari va rollarini yaratish;
- tizim interfeysi va hisobotlariga kirish xukuklarini sozlash;
- hujjat yaratish va taxrirlash bo‘yicha xukuklarni sozlash.

2. Ma‘lumotlar bazasini (MB) zahira nusxasini yaratish;

3. “FIDO-DOCFLOW” elektron hujjatlar almashinuvi tizimiga bo‘lgan murojaatlarni Log-jurnalini yuritish (On-line rejimda bayonnomalashtirish).

Davlat tashkilotlarida tadbiq etishning afzalliklari:

- Tizimning turg‘un va ishonchli ishlashi;
- MB da ma‘lumotlarni havfsizligi va saklanganligi;
- sodda tushunarli interfeys;
- tizimning rivojlantirilishida funksionalni kengaytirish imkoniyatini beruvchi dasturiy ta‘minotning modulli tuzilishi; elektron hujjat almashinuvi asosiy prinsiplariga to‘lik mos kelishi;

- tizimda hujjat loyihalarini ishlab chiqishning nazoratiga imkoniyat borligi;

- foydalanuvchilarga tizimdagi voqea va xodisalar haqida xabar beruvchi agent funksiyasining mavjudligi; nomenklatur ma‘lumotnoma asosida qayd qilingan unikal raqamni shakllantirish imkoniyati.

“FIDO-DOCFLOW” tizimi buyurtmachining serverida o‘rnatiladi Ish joyidagi dasturiy ta‘minot quyidagi operatsion tizimlardan biri urnatilishi kerak: Windows Vista (x86, x64), Windows 7 (x86, x64); Windows 8 (x86, x64); Windows 2008 (x86, x64, 1964).

Uskuna darajasiga serverlar, kompyuterlar, marshrutizatorlar, svitchlar, shuningdek tarmoq filtrlari, kabellar va rozetkalar kiradi. Dastur darajasi - bu apparat uskunalarini o‘zaro aloqasini ta‘minlaydigan operatsion tizimlar, ilovalar va vositalardir. Xususan, EHATning o‘zi dastur darajasining bir qismidir . Dasturiy

ta'minot darajasida, tajovuzkor maxfiy axborotdan foydalanish, ma'lumotlar bazasini o'g'irlash, kompyuteringizni ishlatishi mumkin. Ko'pincha foydalanuvchilar o'zlari, bevosita xatolar tufayli, axborotga zarar yetkazishadi. Bunday vaziyatda himoyalash uchun: faqat litsenziyalangan dasturiy ta'minotdan foydalanish. Operatsion tizimlarning buzilgan, norasmiy versiyalari odatda qulay ilovalar bilan emas, balki viruslar bilan xam taminlanadi; xavfsizlik dasturlaridan foydalanish (antivirus, xavfsizlik devori, asosiy operatsion tizim xavfsizligi va boshkalar); operatsion tizim va EHATga kirish uchun murakkab parollardan foydalaning, foydalanuvchilarning xukuklarini farklashni kiritish xar bir mutaxassis faqatgina o'zi ishlaydigan ma'lumotlarga kirish uchun; foydalanuvchi xatti harakatlarini ruyxatga oladigan EHATNI tanlang, shunda xatolaringizni aniqlashingiz va kelajakda ularni oldini olishingiz mumkin.

Hozirgi kunda davlat tashkilotlari tashki elektron axborot almashuvida EHAT muhofazalangan elektron pochta tizimidan foydalanib kelmoqda. EHAT Himoyalangan elektron pochta "UNICON.UZ" DUK maxsuloti bulib 2009-yilda ishga tushirilgan. Muhofazalangan elektron pochta tizimi axborotni kriptografik muhofaza qilish sohasidagi davlat asosidagi axborotni kriptografik muhofaza qilish va elektron raqamli imzo vositalari (milliy standartlari vositalari kriptovayder)dan foydalanadi. Muhofaza qilish vositalaridan foydalanish hisobiga EHAT tizimi axborot xavfsizligining quyidagi talablariga javob beradi: identifikatsiya qilish EHAT tizimi foydalanuvchisining elektron raqamli imzosiga asoslanib, uning haqiqiyliigi o'rnatiladi; konfidensialligi muxofaza qilish; xar bir elektron xabarda elektron raqamli imzoning tegishlilikini tekshirish asosida elektron xabar jo'natuvchisini autentifikatsiya qilish.

EHAT tizimi tizimda ishlash uchun uch tildan foydalanadi: o'zbek (lotin va kirill yozuvlari asosidagi), rus (kirill yozuvi asosidagi) va ingliz (lotin yozuvi asosidagi). EHAT tizimida ishlash uchun har bir foydalanuvchi elektron raqamli imzo kalitlarini ro'yxatga olish markazi tomonidan berilgan yopiq kalit va ochiq kalit sertifikatiga ega bo'lishi kerak.

ELEKTRON TIJORAT MOHIYATI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Yo'ldashev O.A.

TDIU 2-bosqich talabasi

Elektron tijorat - bu Internet va boshqa aloqa tarmoqlari orqali amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalar bo'lib, ular orqali mahsulotlar va xizmatlarni sotib olish yoki sotish, shuningdek pul o'tkazmalari amalga oshiriladi.

Elektron tijorat g'oyasi Internet ixtiro qilinishidan oldin paydo bo'lgan. 21-asrning 40-yillarida Amerikaning yirik savdo tizimlari telegraf tarmog'i bilan birlashtirilgan, bu orqali bozorlardagi tovarlarning narxi to'g'risida shtatning turli nuqtalariga ma'lumotlar uzatilgan. Elektron tijoratning dastlabki namunalari bank operatsiyalari va "o'tkazmalari" deb nomlanuvchi jarayonlarga asoslangan. Internet ixtiro qilingach, bank hisobini boshqarish, tovarlarni sotib olish va sotish uchun

buyurtmalar berish imkoniyati paydo bo'ldi. Elektronikaning rivojlanishi bilan moliya institutlari to'lovning tez, zararsiz, arzon va ishonchli vositalarini ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo'ldi.

Elektron tijoratning nazariy jihatlarini va xususiyatlarini o'rganib chiqqan birinchi mualliflardan biri Amerikalik iqtisodchi Devid Kozye sanaladi [1]. Bu elektron tijoratni elektron savdo sifatida ko'rib chiqqan tadqiqotchilardan biridir. Elektron tijoratni elektron savdo kabi tadqiq etganlar sirasiga G'arb iqtisodchilaridan D.Eymor [2] hisoblanadi. Xuddi shu fikr I.Goldovski tomonidan ham ilgari surilgan [3].

Elektron tijoratning eng keng tarqalgan ta'riflaridan biri quyidagilardan iborat: Elektron tijoratning xaridor va sotuvchi o'rtasidagi elektron aloqalardan foydalangan holda tovarlar va xizmatlarni almashishdir. Hozirda zamonaviy jamiyat yangi axborot texnologiyalari va modifikatsiyalari tez tarqalayotgan rivojlanish bosqichida turibdi. Jahon iqtisodiyoti tobora virtual bo'lib bormoqda - virtual banklar, do'konlar, kutubxonalar, birjalar - bularning barchasi allaqachon kun haqiqatidir. Real vaqt rejimida bozorlarga kirish muhim ehtiyojdir.

Bozor iqtisodiyoti eng moslashuvchan, o'z vaqtida va ayni paytda global, shu jumladan, dunyoning barcha sohalariga aylanmoqda. Global aloqa tarmoqlarining va birinchi navbatda Internetning paydo bo'lishi tijorat faoliyatini tashkil etish va olib borish sohasida haqiqiy inqilobga olib keldi.

Savdo faoliyati iqtisodiyotning shunday faol tarmog'i bo'lib, unda muhim o'zgarishlar va yangilanishlar muntazam ravishda amalga oshiriladi. Misol uchun, mamlakatda har kuni Internet orqali yuz millionlab xaridlar amalga oshiriladi va har qanday masofaviy xarid yoki sotish kimningdir qondirilgan ehtiyojidir. Iste'molchilarning talablari har xil, ammo ular vaqt va kuchni keraksiz yo'qotishsiz, eng katta qulaylik bilan xarid qilish istagi bilan bog'liq.

Elektron tijorat - bu bir xil tadbirkorlik faoliyatidir, ammo unda ular foyda va telekommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlaridan foyda olish uchun foydalanadilar. Elektron savdo yordamida kompaniya va kompaniyalar real vaqt rejimida o'zlarining barcha tovarlari va xizmatlari to'g'risida batafsil va arzon ma'lumotlarni taqdim etishlari mumkin. Bu internet - bu tashqi muhitdagi har qanday o'zgarishlarga tezda javob berishga imkon beradi.

Elektron tijorat rivojlanishi uchun bir nechta omillar mavjud [4]:

1) tarmoqlarning ijobiy tomoni ta'siri. Ushbu omil Internetga asoslangan. Fuqarolar va biznes subyektlari internetdan foydalanishdan ko'plab afzalliklarni topadi.

2) Internet texnologiyalarining tarkibiy qismlari o'rtasidagi qo'shimcha munosabatlar. Bu axborot texnologiyalari tarkibiy qismlaridan foydalanishning qaramligini bildiradi.

3) past operatsion xarajatlar. Mazkur omil iqtisodiy samaradorlikning o'sishiga ta'sir qiladi.

Elektron tijorat tarqalishining ahamiyati va Internet va hayotning deyarli barcha jihatlarida chuqur o'zgarishlar bilan, global va Yevropa darajasida ham yangi huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishni talab etadi. Yaqin kelajakda iqtisodiyotda tijorat faoliyatini

rivojlantirishning muhim sharti, hozirgi bosqichda ba'zi masalalar va muammolar mavjud bo'lgan elektron tijoratni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari aniqlash va tahlil qilishdir.

Elektron axborot almashinuvi transaksiya xarajatlarini kamaytirish orqali xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning samaradorligini sezilarli darajada ko'paytirishiga va yetkazib berish xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi, bozorni tahlil qilish va strategik rejalashtirishni yaxshilash marketing tadqiqotlari uchun katta imkoniyatlar yaratadi, shuningdek yirik korporatsiyalar va kichik firmalar uchun bozorga katta imkoniyatlarni ochadi. Eng muhim tarmoqlar global bo'lib, elektron tijorat hatto eng kichik korxonalarni global ish joyiga va global biznes bilan shug'ullanishga imkon beradi.

Shubhasiz afzalliklarga qo'shimcha ravishda, elektron tijoratni amalga oshirish alohida iste'molchi uchun ham, umuman jamiyat uchun bir qator kamchiliklari ham mavjud. Bularga quyidagilar kiradi: elektron tijorat sohasidagi qonunchilik bazasini nomukammalligi; firibgarlik uchun muhit; xavfsizlikning yetarli darajasini ta'minlanmasligi; tijorat korxonalarining raqobatdoshligini pasayishi; davlat byudjetiga soliqlardan voz kechish imkoniyati.

Elektron tijoratni rivojlantirish uchun Internet foydalanuvchilari sonining ko'payishi muhim omil hisoblanadi. Globallashuv darajasining kuchayishi, axborot almashinuvini tezlashtirish, iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Elektron tijorat texnologiyalaridan foydalanishning iqtisodiy samarasi ijobiy o'sishga ega va shubhasiz, ushbu faoliyat sohasi jamiyatning ajralmas qismiga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Козье Д. Электронная коммерция / Пер. с англ. М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999. С. 2.
2. Эймор Д. Электронный бизнес. Эволюция и/или революция. М.: Вильямс, 2001. 320 с.
3. Голдовский И. Безопасность платежей в Интернете. СПб.: Питер, 2001.
4. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью: Учебник / Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и К, 2012

RAQAMLI INTEGRATSIYA SHAROITIDA XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL EKVIVALENTLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA HISOBGA OLISH

Raxmanova Sh.Sh.

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti o'qituvchisi

ANNOTASIYA: Hozirgi kunda xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda pul mablag'laridan boshqa qisqa muddatli investisiyalar yoki moliyaviy aktivlar mavjud emas. Lekin yirik xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda turli hil moliyaviy aktivlar mavjudligi tufayli ular orasidan pul mablag'lari ekvivalentlarini ajratib olish muhimdir.

Kalit soʻzlar: pul mablagʻlari, pul mablagʻlarining ekvivalentlari, bank kreditlari, muddatli depozit, bank overdrafti.

АННОТАЦИЯ: В настоящее время хозяйствующие субъекты не имеют краткосрочных инвестиций или финансовых активов, кроме денежных средств. Но в связи с наличием у крупных хозяйствующих субъектов различных финансовых активов важно обособлять от них денежные эквиваленты.

Ключевые слова: денежные средства, денежные эквиваленты, банковские кредиты, срочный депозит, банковский овердрафт.

ABSTRACT: Currently, business entities do not have short-term investments or financial assets other than cash. But due to the presence of various financial assets in large economic entities, it is important to separate cash equivalents from them.

Key words: cash, cash equivalents, bank loans, time deposit, bank overdraft.

Bugungi kunda Respublimizda mavjud xoʻjalik yurituvchi subʻyektlarda pul mablagʻlari tarkibida hisobga olinadigan pul ekvivalentlarini hisobga olish va ularni boshqa pul mablagʻlaridan ajratib olish masalasi yuqori ahamiyat kasb etadi.

“Pul mablagʻlari harakati toʻgʻrisidagi hisobot” 7-son BHXSning 10-bandiga koʻra:

“Pul mablagʻlari - naqd pul va talab qilib olguncha depozitlarni oʻz ichiga oladi.

Pul mablagʻlarining ekvivalentlari – bu qisqa muddatli, belgilangan summadagi pul mablagʻlariga oson aylantiriladigan va qiymatining oʻzgarishijihatidan ahamiyatsiz darajadagi riskka ega boʻlgan yuqori likvidli investisiyalardir.

Pul oqimlari – pul mablagʻlari va ular ekvivalentlarining kirimi va chiqimidir”.

Pul mablagʻlari va ularning ekvivalentlari joriy aktivlardir. Eng likvidli aktiv bu pul mablagʻlari va ularning ekvivalentlaridir. Pul mablagʻlari deganda kompaniyada mavjud naqd pul mablagʻlari va talab qilib olguncha depozitlari, yaʼni bank hisobraqamlaridagi pul mablagʻlari tushuniladi. Kompaniyachet el valyutasidagi naqd pul mablagʻlari va talab qilib olguncha depozitlarga ham ega boʻlish mumkin. Bunday chet el valyutasidagi pul mablagʻlari hisobda 21-son BHXS “Valyuta kurslaridagi oʻzgarishlarning taʼsirlari”ga muvofiq funksionalvalyutada aks ettirilishi lozim.

Misol uchun, pul mablagʻlari 2022 yil 31 dekabr holatiga “Ohangaronsement” aksiyadorlik jamiyati kassasida 2000 dollar naqd pul mablagʻlari va bank hisobraqamida 50 mln soʻm pul mablagʻlariga ega. Kompaniya bank hisobraqamidagi pul mablagʻlarini oʻzining birinchi talabi bilan foydalanishi mumkin.

Mazkur holatda kassadagi naqd pul va bank hisobraqamidagi pul mablagʻlari kompaniyaning pul mablagʻlarini tashkil etadi. Ularning hisobot davri yakuniga qoldigʻi moliyaviy holat toʻgʻrisidagi hisobotda, ularning davr mobaynidagi harakati-pul oqimlarini (kirimlari va chiqimlari) pul mablagʻlari harakati toʻgʻrisidagi hisobotda aks ettiriladi.

Pul mablagʻlari harakati toʻgʻrisidagi hisobot nafakat pul mablagʻlari balki pul mablagʻlari ekvivalentlaridagi davr uchun oʻzgarishni ham aks ettiradi. Shuning uchun, ushbu hisobotni tayyorlashda pul ekvivalentlarini tushunish muhim hisoblanadi. Koʻpchilik kichik va oʻrta biznes tashkilotlarida pul mablagʻlaridan boshqa qisqa muddatli investisiyalar yoki moliyaviy aktivlar mavjud boʻlmaydi. Lekin, yirik

kompaniyalarda turli hil moliyaviy aktivlar mavjudligi tufayli ular orasidan pul mablag‘lari ekvivalentlarini ajratib olish muhimdir.

1-jadval

“Ohangaronement” aksiyadorlik jamiyatida 5620-“Pul ekvivalentlari (yuqori likvidli investisiyalar)” schyotiga oid buxgalteriya o‘tkazmalari⁷⁴

T/r	Xo‘jalik operatsiyasining mazmuni	Schyotlar korrespondensiyasi	
		debet	kredit
1.	Pul ekvivalentlari naqd pulga xarid qilingan	5620	5010
2.	Pul ekvivalentlari valyuta kassasi orqali naqd pulga xarid qilingan	5620	5020
3.	Pul ekvivalentlari hisobdor shaxslar orqali xarid qilingan:		
	- ularga bo‘nak berilgan bo‘lsa	5620	4220, 4230
	- ularga bo‘nak berilmagan bo‘lsa	5620	6970
4.	Pul ekvivalentlari pul mablag‘larini hisob-kitob schyotidan o‘tkazish yo‘li bilan xarid qilingan	5620	5110
5.	Pul ekvivalentlari pul mablag‘larini valyuta schyotidan o‘tkazish yo‘li bilan xarid qilingan	5620	5210, 5220
6.	Pul ekvivalentlari mol yetkazib beruvchilardan xarid qilingan	5620	6010
7.	Pul ekvivalentlari turli shaxslardan xarid qilingan	5620	6990
8.	Inventarlash natijasida pul ekvivalentlari kamomadi aniqlangan	5910	5620
9.	Pul ekvivalentlari kamomadi aybdor shaxslar zimmasiga yuklangan	4730	5910
10.	Aybdor shaxslar aniqlanmagan taqdirda, pul ekvivalentlari kamomadi zararga hisobdan chiqarilgan	9430	5910

Muayyan moddani pul mablag‘lari ekvivalentlari sifatida baholash uchun **kompaniya mulohaza yuritishi** talab etiladi. Bunday mulohaza kompaniya hisob siyosatida belgilab qo‘yilishi uning muntazam qo‘llanishi uchun asos bo‘ladi. **7-son BHXSning 46-bandida** bunday mulohaza kompaniya moliyaviy hisobotining izohlar qismida yoritib berilishi lozimligi ko‘rsatilgan. Yuqorida keltirilgan ta’rifga ko‘ra pul mablag‘lari ekvivalentlari **to‘rt xil me’zonga** ega ekani ko‘rsatilgan:

- 1) ular **qisqa muddatli** bo‘ladi;
- 2) ular **yuqori likvidli** investisiyalardir;

⁷⁴ Muallif ishlanmasi.

- 3) ular belgilangan summadagi pul mablag‘lariga **oson aylantirilishi** mumkin;
va
4) ular qiymatining o‘zgarishi jihatidan ahamiyatsiz darajadagi riskkan ega bo‘ladi.

1-chizma. Pul mablag‘lari ekvivalentini aniqlash sxemasi

Pul mablag‘lari ekvivalentlari kompaniyaning investisiya maqsadlarida emas, balki pul mablag‘lari bilan so‘ndiriladigan qisqa muddatli majburiyatlari uchun tutib turilgan moddalarni o‘z ichiga oladi. Masalan, moliyaviy institutlarga qo‘yilgan qisqa muddatli depozitlar, ba‘zi moliyaviy instrumentlar, qisqa muddatli korporativ obligasiyalar pul mablag‘lari ekvivalentlari tarkibiga kiritilishi mumkin. Kompaniya hisob siyosatida biror moddani pul mablag‘lari ekvivalenti sifatida tasniflash uchun bunday modda odatda so‘ndirish muddati qisqa bo‘lishini, ya’ni xarid qilingan sanadan boshlab taxminan uch oy yoki undan kam bo‘lishi lozimligini hisobga olishi lozim.

Bank kreditlari odatda moliyaviy faoliyatga tegishli deb qaraladi. Lekin, ayrim davlatlarda talab qilinganda to‘lanadigan bank overdraftlari kompaniya pul mablag‘larini boshqarish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Bunday hollarda bank overdraftlari pul mablag‘lari va ularning ekvivalentlari tarkibiga kiritiladi. Bank bilan tuzilgan bunday kelishuvlarning o‘ziga xos xususiyati bankdagi hisobvara q qoldig‘ining ko‘pincha musbatdan manfiyga o‘zgarib turishidir.

Misol uchun, pul mablag‘lari ekvivalentlari “Ohanganronsement” aksiyadorlik jamiyati tijorat bankida ikki oylik muddatga yillik 5% stavkada depozitga pul mablag‘i qo‘ygan. Agar kompaniya pul mablag‘ini muddatidan oldin talab qilsa, u foizlarning bir qismidan voz kechadi. Muddati tugagach, kompaniya qaytarib olingan pul mablag‘lari o‘zining savdo kreditorlari bilan hisob-kitob qilish uchun foydalanishi kutilmoqda.

Muddatli depozit pul mablag‘lari ekvivalenti hisoblanadi. Chunki, u qisqa muddatli (boshlangan kundan boshlab ikki oy), yuqori likvidli (istalgan vaqtda olib qo‘yilishi mumkin), belgilangan summadagi (kapital plus belgilangan foizlar) pul mablag‘lariga oson aylantiriladigan va qiymatning o‘zgarishi riski ahamiyatsiz (ikki

oylik to'lov muddatiga ega qat'iy foizli depozit bozor foiz stavkalarining o'zgarishiga javoban qiymatini sezilarli darajada o'zgarishi dargumon va muddatidan oldin to'lash uchun pul mablag'i yo'qotilishi unchalik katta emas). Bundan tashqari, u qisqa muddatli pul majburiyatlarini bajarish uchun mo'ljallangan.

Kompaniyaning tijorat bankidagi korporativ bank kartasining hisob raqami ijobiy qoldiq va overdraftda bo'lishi o'rtasida o'zgarib turadi. Overdraft bank talabi bo'yicha to'lanadi.

Bank overdrafti pul mablag'lari ekvivalenti hisoblanadi. Chunki, u talab bo'yicha qaytarilishi mumkin va kompaniyaning pul mablag'larini boshqarishning ajralmas qismini tashkil qiladi.

Xulosa qilib aytganda, pul oqimlari pul mablag'lari yoki pul mablag'lari ekvivalentlarining moddalari o'rtasidagi ichki harakatni o'z ichiga olmaydi. Chunki, bunday operatsiyalar kompaniyaning operasion, investisiya yoki moliyaviy faoliyatini emas, balki pul mablag'larini boshqarishning bir qismidir. Pul mablag'larini boshqarish ortiqcha pul mablag'larini ularning ekvivalentlariga investisiya qilishni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-4611-conli Qarori.

2. 21-sonli BHMS "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning moliya-xo'jalik faoliyati buxgalteriya hisobi schyotlari rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma".

3. 7-son BHXS. Pul mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobot.

4. Pul oqimi to'g'risidagi hisobot. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti 9-son BHMS. (O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining Standarti 04.11.1998 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 519, kuchga kirish sanasi 04.11.1998)

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Рахмонов Ш.Ш.

ISFT институти

"Халқаро молиявий бошқарув" кафедраси доценти, PhD

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада тижорат банкларининг корхоналар билан амалга оширадиган турли хил фаолиятида пул маблағлари ҳисобини ташкил этиш ва юритишнинг ҳуқуқий жиҳатлари ёритилган.

Калит сўзлар: нақд пул, нақд пулсиз ҳисоб-китоблар, тўлов топшириқномаси, тўлов талабномаси, инкассо топшириқномаси, аккредитив.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассмотрены правовые аспекты организации и ведения денежных средств в различных видах деятельности коммерческих банков с предприятиями.

Ключевые слова: наличные деньги, кассовый чек, платежная квитанция, платежное требование, инкассовое поручения, аккредитив.

ABSTRACT: This article examines the legal aspects of organizing and managing funds in various types of activities of commercial banks with enterprises.

Key words: cash, cash receipt, payment receipt, payment request, collection order, letter of credit.

Сўнгги йилларда банк тизимида пул маблағларини ҳисобини ташкил этиш ва юритишга оид бир қатор қарорлар, фармонлар ва низомлар қабул қилинди. Жумладан, Марказий банк томонидан “Тижорат банкларида касса ишини ташкил этиш, нақд пул ва бошқа қимматликларни инкассация қилишга доир йўриқнома”га (рўйхат рақами: 3028-сон, 2018 йил 29 июнь) киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар 2020 йил 22 октябрда 3028-4-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилди.

Хужжатга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар асосан банклар филиалларида касса ишларини ташкил этишни эркинлаштириш ва соддалаштиришга, шу билан бирга, банк кассасидаги нақд пул ва бошқа қимматликларнинг бут сақланишини таъминлаш бўйича банкларнинг масъулиятини оширишга қаратилган.

Йўриқномадаги асосий ўзгартиришлар қуйидагилардан иборат:

1. Банклар (филиал) биносидан ташқарида ташкил этиладиган кассаларни банк жойлашган ҳудуд билан чегараланмасдан республиканинг барча ҳудудларида ташкил этишлари мумкинлиги белгиланди. Ушбу кассаларнинг қурилиши ва жиҳозланиши Бош банк хулосасига асосан амалга оширилади. Бунда хулосанинг бир нусхасини илова қилган ҳолда, 10 кун ичида Марказий банкнинг тегишли ҳудудий Бош бошқармасига ёзма равишда хабардор қилиш кифоя.

2. Банк (филиал) биносидан ташқарида ташкил этилган кассаларда иш фаолияти самарали ташкил этилишини таъминлаш мақсадида Бош банк томонидан банк иш куни охирида нақд пуллар қолдиғига (хавфсизлигини таъминлаган ҳолда) лимит ўрнатилиши белгиланди.

3. Касса тармоғида нақд пул ва қимматликлар ҳисобини юритиш учун фойдаланиладиган барча касса китоблари (*161-шаклдаги китоб бундан мустасно*), касса журналлари, бланklar ва варақаларни тўлдириш, расмийлаштириш ҳамда тасдиқлаш ишларини электрон шаклда, яъни касса тармоғидаги нақд пуллар ва қимматликлар ҳаракати қайд этиб бориладиган махсус дастур ёрдамида ҳам йўлга қўйилишига рухсат этилди.

4. Пул омбори эшигининг очилиши ва ёпилишига моддий жавобгар шахсларнинг биометрик белгиларини идентификация қилиш имконияти яратилган тақдирда эшикларни сурғучли муҳр билан муҳрлаш талаб этилмайди.

Нақд пул ва қимматликларнинг бут сақланишини таъминлайдиган банк пул омбори эшигининг очиб-ёпилишига моддий жавобгар шахсларнинг биометрик белгиларини идентификация қилиш имконияти тўлиқ яратилган кассалар эшигини очиб-ёпиш вазифаси банк бошқарув раисининг буйруғига

асосан банк филиали бошқарувчиси ўринбосари зиммасига юклатилиши мумкин.

Накд пулсиз ҳисоб-китоблар тизимини ривожлантириш бўйича чоратадбирларни изчил амалга ошириш орқали накд пулларнинг банкдан ташқарида муомалада бўлишини қисқартиришга эришилди, тўловларни амалга ошириш жараёни сезиларли даражада осонлаштирилди, масофавий банк хизматларини кўрсатиш тизимларининг функционали кенгайтирилди. Олиб борилган ишлар натижасида аҳолининг банк карталари ва бошқа накд пулсиз ҳисоб-китоб усулларига хавфсиз ва қулай тўлов воситаси сифатида бўлган ишончи ошди.

Банк муассасасида ҳисоб-китоб счётини очиш учун (Ўзбекистон Республикаси банкларида очиладиган банк ҳисобварақлари тўғрисидаги йўриқномага *(АВ томонидан 27.04.2009 йилда 1948-сон билан рўйхатдан ўтказилган)*) хўжалик юритувчи субъектлар қуйидагиларни тақдим қилиши лозим:

- ҳисобварақ очиш тўғрисида ариза;
- имзолар намуналари ва муҳр изи қўйилган икки дона варақча;
- пул-ҳисоб-китоб ҳужжатларини имзолаш ваколатига эга шахснинг шахсини тасдиқловчи ҳужжати (паспорт ёки уни ўрнини босадиган ҳужжат).
- алоҳида субъектлар учун қонун ҳужжатларда назарда тутилган бошқа ҳужжатлар.

Юқоридаги йўриқномага асосан банкларда қуйидаги турдаги ҳисобварақларни очишлари мумкин:

- талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварақлари;
- жамғарма депозит ҳисобварақлари;
- муддатли депозит ҳисобварақлари;
- бошқа депозит ҳисобварақлари.

Тўловларни амалга ошириш узлуксизлигини таъминлаш, инновацион маҳсулотларни жорий қилиш, банк хизматларининг оммабоплигини таъминлаш ҳамда тўлов хизматлари бозорида рақобат муҳитини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 1 ноябрда "Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида"ги 578-ЎРҚ қонуни қабул қилинди.

Накд пулсиз ҳисоб-китоблар “Ўзбекистон Республикасида накд пулсиз ҳисоб-китоблар тўғрисидаги” Низом *(АВ томонидан томонидан 2020 йил 13 апрелда 3229 – сон рўйхатдан ўтказилган)* асосида амалга оширилади.

Тадбиркорлик фаолияти субъектларининг банклардаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни тўхтатиб қўйиш суд тартибида амалга оширилади, қонунда кўзда тутилган ҳолатлар бундан мустасно.

Асосий ҳисобварақ бўйича операциялар қуйидаги ҳолларда тўхтатилиши мумкин:

- ҳисобварақ соҳибининг фармойишига биноан;
- ҳисобварақда турган пул маблағларига хатлов қўйилганда. Хатлов фақат суриштирувчи, терговчининг қарорида ёки суднинг ажримда кўрсатилган суммагагина қўйилади;
- жиноий фаолиятдан ёки терроризмни молиялашдан олинган

даромадларни легаллаштириш ҳоллари аниқланганда.

Банклардаги ҳисобварақлар бўйича операциялар фақат чиқим қисмида тўхтатилади.

Ҳисобрақамга нақд пул маблағлари ва банк орқали ўтказилган пул маблағлари келиб тушиши мумкин.

Пул ўтказиш йўли билан (нақд пулсиз) ҳисоб-китоблар бўйича маблағлар:

- ишлар, товарлар, хизматлар учун ҳақ тўлаш;
- қарз ва кредитлар;
- устав жамғармага ҳиссалар ва ҳоказолар тарзида келиб тушади.

Нақд пул маблағлари ҳисобрақамга корхона кассасидан:

- нақд пул тушуми қабул қилинганидан кейин;
- иш ҳақини депонентлаш, пул маблағларини ҳисобдор шахслардан қайтариш ва бошқа шунга ўхшаш вазиятларда келиб тушади.

Корхонанинг ҳисоб-китоб рақами бўйича операциялар 5110-«Ҳисоб-китоб рақами» счётида банк кўчирмалари ва уларга илова қилинган пул-ҳисоб-китоб ҳужжатлари бўйича акс эттирилади.

Корхона ўзининг ҳисобрақами бўйича барча операцияларни шахсий ҳисобварақнинг ҳолатига доир кўчирмалар ёрдамида «ўқиши» мумкин. Бу банк тақдим этадиган кўчирманинг одатдагидек қоғоз шакли ҳам, электрон ҳужжат ҳам бўлиши мумкин.

Корхона танлаган банк ҳисобрақамига хизмат кўрсатиш тизимидан қатъи назар, кўчирма банк томонидан ҳисоб-китоб рақами бўйича операциялар ўтказилган ҳар бир кун учун қоғоз ёки электрон шаклида берилади. Банк операцияларни ўтказиши учун асос бўлган ҳужжатларнинг нусхалари кўчирмага илова қилинади.

1-расм. Пул маблағларининг ҳисобрақамига келиб тушиши.

Корхона ҳисобрақами бўйича банк кўчирмасида ҳам операциялар дебет ва кредит бўйича ҳисобга олинади, бироқ банк уларни мижоз учун тескари тартибда акс эттиради: маблағлар қолдиғи ва кирим кредит бўйича, маблағларни ҳисобдан чиқариш эса – дебет бўйича. Бухгалтер кўчирмаларга ишлов берганда ушбу хусусиятни ёдда тутиш ва ҳисобда акс эттираётганда буни инобатга олиши керак.

Баъзи банклар корхоналарга ҳисоб-китоб рақамидаги «бўш» маблағлардан фойдаланганлари учун ҳақ (фоизлар) тўлайдилар. Банкдан олинган ҳақни корхона фоизлар тарзидаги даромад деб эътироф этади ва 9530-“Фоизлар тарзидаги даромадлар” ҳисобварағининг кредитида акс эттиради.

Ҳисобрақамдан пул маблағларини чиқариш. Пул маблағларини ҳисобрақамдан чиқаришда корхона нақд пулсиз ҳисоб-китобларда фойдаланадиган асосий ҳисоб-китоб ҳужжатлари қуйидагилардир:

- тўлов топшириқномаси;
- тўлов талабномаси;
- инкассо топшириқномаси;
- аккредитивга ариза.

Уларнинг шакллари Ўзбекистон Республикасида нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тўғрисидаги низом (*АВ томонидан 13.04.2020 йилда 3229-сон билан рўйхатдан ўтказилган*) билан белгиланган.

Тўлов топшириқномаси - билан корхона банкка муайян суммани ўзининг ҳисоб-варағидан ҳужжатда кўрсатилган ҳисобвараққа ўтказишни топширади. Агар топшириқномани корхона раҳбарлари ва бухгалтерия ҳисоби хизматлари имзолаган бўлса, банк уни ижро этишга қабул қилади. Уларнинг имзолари имзолар ва муҳр изи (агар муҳр мавжуд бўлса) намуналари бўлган карточкада кўрсатилган бўлиши керак.

Агар ҳўжалик юритувчи субъектнинг раҳбари бир вақтнинг ўзида бош бухгалтерлик вазифасини ҳам бажарса (кичик корхоналарда бу ҳолат кўп учрайди), унинг ўзи тўлов топшириқномасида икки марта имзо чекади.

Агар корхона банк ҳисобварақларига масофадан туриб хизмат қилиш тизимидан (Банк-Мижоз, Интернет-банкнинг ва б.) фойдаланса, банк маблағларни унинг ҳисоб-китоб рақамидан электрон тўлов топшириқномаси асосида ҳисобдан чиқаради. Банкка унинг қоғоз нусхасини жўнатишга ҳожат йўқ, банк уни мустақил равишда қоғозга чиқаради ва мижозга тақдим этади. Шу тариқа, корхона ўзида банк қоғозга чиқарган тўлов топшириқномасининг қоғоз нусхасини сақлайди.

Қонун ҳужжатлари раҳбар ва бош бухгалтернинг имзолари электрон тўлов топшириқномасининг қоғоз нусхасига қўйилишини талаб қилмайди. Бироқ пул маблағлари ҳаракати устидан ички назорат ўрнатиш мақсадида шундай қилиш мумкин. Агар мижознинг депозит ҳисобварағида пул етарли бўлиб, банк ҳисобварағининг шартномаси эса ҳисоб-китоблар учун бошқа шартларни назарда тутмаса, банк тўлов топшириқномасини қабул қилади. Солиқлар бўйича тўлов топшириқномалари исталган ҳолда – ҳисобварақда пул бор-йўқлигидан қатъи назар, - қабул қилинади. Маблағларнинг келиб тушишига қараб уларнинг ҳаммаси бўйича белгиланган тартибда тўланади.

Корхона банкка солиқлар бўйича тўлов топшириқномасини жўнатган, солиқ органи эса айни вақтда инкассо топшириқномасини қўйиб, унинг ҳисоб-китоб рақамидан солиқ суммаси олиб бўлган ҳоллар ҳам учраб туради. Банк бир солиқни қайтадан тўламаслиги учун бухгалтер дарҳол солиқ инспекциясига келиши ва солиқлар тўланганлиги хусусида хат берилишини сўраши керак.

Солиқ тўловлар бўйича тўлов топшириқномаларини корхона фақат солиқ органининг ёзма рухсати билангина чақириб олиши мумкин.

Агар тўловчининг депозит ҳисобварағидаги маблағлар етарли бўлмаса, банк солиқлар бўйича тўлов топшириқномалари бўйича қисман тўлайди. Тўлов топшириқномасининг орқа томонида – барча сумма тўлаб бўлингунига қадар – операционистнинг имзоси билан қисман тўлов суммаси ва тўлов санаси кўрсатилади.

Тўлов талабномаси - етказиб берувчи товарни юклаб жўнатган, иш бажарган ёки хизмат кўрсатган, бироқ улар учун ҳақ олинмаган ҳолларда у қарздор бўлиб қолган корхонага тўлов талабномаси қўйиб, ундан тўловни талаб қилиши мумкин.

Тўлов талабномалари акцептли ва акцепциз бўлади.

Акцепт - тўловчининг тўлашга розилиги. Акцептли тўлов талабномалари тўловчи ҳисобдан чиқариладиган суммани тан олгандан кейин тўловни амалга оширишни назарда тутди.

Агар тўловчи тилга олинган муддат мобайнида банкка тўловдан тўлиқ ёки қисман бош тортган ҳолда мурожаат қилмаса, тўлов талабномаси акцептланган ҳисобланади ва банк кўрсатилган суммани унинг ҳисобварағидан корхона ҳисобварағига ўтказди.

Агар қарздорга акцепциз тўлов талабномасини тақдим этилса, банк бунга тўловчининг розилиги ёхуд рози эмаслигидан қатъи назар ушбу тўловни амалга оширади.

Акцепциз тартибда маблағлар фақат тўлов талабномасига тўловчининг суммани тан олганлиги тўғрисидаги ёзма хати асл нусхада илова қилинган ҳолдагина, шунингдек кредитлар бўйича қарзнинг муддати кечиктирилганда ҳисобдан чиқарилиши мумкин.

Инкассо топшириқномаси - сўзсиз тартибда – миждознинг фармойиши ва розилигисиз – пул маблағлари солиқ ва божхона органлари, суд иждочилари ва ундирувчиларининг инкассо топшириқномаси бўйича ҳисобдан чиқарилади. Инкассо топшириқномасини фақат уни тақдим этган орган чақириб олиши мумкин.

Агар тўлов ҳужжатлари банкка қоғоз иждодаловчиларда тақдим этилса, шуни ёдда тутиш лозимки, банк доғ туширилган, ўчирилган ёки тузатишлар киритилган ҳужжатни, шунингдек ҳисобварақларнинг суммалари, номлари ва рақамлари ўзгартирилган ҳужжатларни иждога қабул қилмайди.

Корхона жорий солиқларни тўлаш бўйича тўлов топшириқномаларини расмийлаштирди. Ҳисобварақда уларни тўлаш учун маблағлар етарли бўлмай чиқди ва банк тўлов ҳужжатларини 2-картотекага жойлаштирди. Кўп ўтмай солиқ идораси ҳудди шу солиқлар бўйича инкассо қўйди ва ҳисобвараққа келиб тушган дастлабки пул маблағларини банк уни иждо этишга йўналтирди.

Хусусий корхона бухгалтерии бундай вазиятда тўлов топшириқномаларини уларни иждо этишгача тезда чақириб олиш кераклигини тушунади. Бироқ, сўз бюджетга тўловлар тўғрисида бораётганлиги боис, уларни банкдан чақириб олиш учун:

- Ўз операционистини юзага келган вазиятдан огоҳлантириши;
- Солиқ идорасидан қарз сўндирилганлигини тасдиқловчи хат олиши зарур бўлади.

Банк ҳисобварағи шартномасига кўра банк ўз хизматлари учун корхоналардан банк комиссияси тарзида ҳақ ундиради. Комиссия суммасини у ҳисоб-китоб рақамидан мустақил равишда – ҳар гал навбатдаги тўловни амалга оширадиган вақтда ҳисобдан чиқаради.

Тўлов одатда фақат чиқувчи (дебет) тўловлардан олинади. Агар пул ҳисоб-китоб рақамига келиб тушса, бунинг учун банк комиссияси тўланмайди. Улар солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни (шу жумладан божхона тўловлари ва давлат божи тўлаганда кичик бизнес субъектларидан комиссия ундирилмайди (ЎЗР Президентининг 07.04.2014 йилдаги ПФ-4609-сон Фармони 7-бандида кўрсатилган).

Йирик корхоналар уни ўзларининг ҳисоб-китоб рақамларидан амалга оширилган ҳар қандай тўлов учун тўлайдилар.

Корхона учун банк комиссияси давр ҳаражати ҳисобланади ва қуйидаги бухгалтерия проводкаси билан акс эттирилади:

- Д-т 9430-«Бошқа операцион ҳаражатлар»
- К-т 5110-«Ҳисоб-китоб счёти».

Корхонанинг ҳисоб-китоб счётидаги Ўзбекистан Республикаси миллий валюта пул маблағларининг миқдори ва ҳаракатини ҳисобга олиш учун 5110-«Ҳисоб-китоб счёти» актив пул ҳисобварағидан фойдаланилади.

Пул маблағлари ҳисоб-китоб рақамидан ҳисобдан чиқариладиган энг кўп тарқалган хўжалик операциялари мисоллари ва уларга доир бухгалтерия проводкаларини келтирамиз.

1-жадвал.

5110 – Ҳисоб-китоб счётида амалга ошириладиган хўжалик операциялари

№	Хўжалик муомалаларининг мазмуни	Ҳисобварақлар корреспонденцияси		Ўзувларни тасдиқловчи ҳужжатлар
		Дебет	Кредит	
1	Маҳсулот, иш ва хизматларнинг сотилишидан олинган тушумларнинг кирим қилиниши	5110	4010	ҳисоб-китоб счётидан кўчирма
2	Асосий воситалар ва бошқа активларнинг сотилишидан тушган тушумларнинг келиб тушиши	5110	4010	ҳисоб-китоб счётидан кўчирма
3	Кассада нақд пулнинг ҳисоб-китоб счётига қайтарилиши	5110	5010	топшириш эълони ва ҳисоб-китоб счётидан

				кўчирма
4	Банкдан кассага пул маблағларининг келиб тушиши (меҳнат ҳақи, нафақа, мукофотлар ва бошқалар учун)	5010	5110	ҳисоб-китоб счётидан кўчирма ва пул чеклари
5	Бюджетга ҳисобланган тўловлар бўйича қарздорлик суммаларининг ўтказилиши	6410	5110	тўлов топшириқномаси, инкассо ва ҳисоб-китоб счётидан кўчирма
6	Мол етказиб берувчиларга сотиб олинган ТМЗлар қийматининг тўланиши	6010	5110	тўлов топшириқномаси, ҳисоб-китоб счётидан кўчирма

Корхонанинг операцион цикли бу активларни қайта ишлаш учун сотиб олинган пайтдан бошлаб пул маблағлари ёки уларнинг эквивалентлари учун тасарруфигача бўлган даврдир. Агар корхонанинг нормал ишлаш циклини аниқ аниқлаш мумкин бўлмаса, у ўн икки ой давомийлиги билан қабул қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 13 апрелдаги “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги (янги таҳрири) ЎРҚ-404-сонли қонуни.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 1 ноябрдаги “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги ЎРҚ-578-сон Қонуни, (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.11.2019 й., 03/19/578/3986-сон; *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон; 21.04.2022 й., 03/22/765/0332-сон*)

3. Ўзбекистон Республикасида нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тўғрисидаги низом (*АВ томонидан 13.04.2020 йилда 3229-сон билан рўйхатдан ўтказилган*).

4. Ўзбекистон Республикаси банкларида очиладиган банк ҳисобварақлари тўғрисидаги йўриқномага (*АВ томонидан 27.04.2009 йилда 1948-сон билан рўйхатдан ўтказилган*)

5. “Тижорат банкларида касса ишини ташкил этиш, нақд пул ва бошқа қимматликларни инкассация қилишга доир йўриқнома” (*рўйхат рақами: 3028-сон, 2018 йил 29 июнь*)

6. 21-сонли БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби счётлари режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома”. (*Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 20; 2003 г., № 21-22; 2009 г., № 22, ст. 261; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 22, ст. 435; Национальная база данных законодательства, 13.11.2017 г., № 10/17/1181-4/0239*)

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISHDA ELEKTRON PULLAR HISOBINI YURITISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI

Raxmonov Sh.Sh.

ISFT instituti "Xalqaro moliyaviy boshqaruv" kafedrasida dosenti, PhD

ANNOTATSIYA: Bugun raqamli texnologiyalar iqtisodiyotimizning barcha tarmoqlariga jadal kirib bormoqda. Elektron tijoratning rivojlanishi, turli to'lov xizmatlarini yetkazib beruvchilar o'rtasida raqobat muhitining shakllanishi va kuchayishi, chakana to'lovlari bo'yicha tranzaksiya xarajatlarini qisqartirilishini, shuningdek, to'lovlarni amalga oshirishda moliyaviy institutlarning vositachiligini talab etmaydigan innovatsion va jozibador to'lov vositalarining joriy qilinishini o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: elektron pullar, to'lov xizmatlari, bank, litsenziya, xabarnoma, Emitent

АННОТАЦИЯ: Сегодня цифровые технологии стремительно проникают во все отрасли нашей экономики. Развитие электронной коммерции, формирование и усиление конкурентной среды между провайдерами различных платежных услуг, снижение транзакционных издержек при розничных платежах, а также использование инновационных и привлекательных средств платежа, не требующих посредничества финансовых организаций при осуществлении платежей.

Ключевые слова: электронные деньги, платежные услуги, банк, лицензия, уведомление, эмитент.

ABSTRACT: Today, digital technologies are rapidly penetrating all sectors of our economy. The development of e-commerce, the formation and strengthening of the competitive environment between various payment service providers, the reduction of transaction costs for retail payments, as well as innovative and attractive means of payment that do not require the mediation of financial institutions in making payments implementation has been studied.

Keywords: electronic money, payment services, bank, license, notification, Issuer

O'zbekiston Respublikasining "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonunining qabul qilinishi elektron pullar muomalasini, jumladan, elektron pullarni chiqarish, foydalanish va ularni qoplash bo'yicha amalga oshiriladigan faoliyatning huquqiy asosini yaratib berdi.

Qonun qabul qilinguniga qadar to'lov tizimlari sub'ektlari, xususan, to'lov tashkilotlari faoliyatini nazorat qiladigan vakolatli davlat organi maqomi belgilanmagan hamda elektron pullar muomalasini tartibga soladigan normalar mavjud bo'lmagan. Bu esa o'z navbatida, to'lov xizmatlari bozorida yangi to'lov xizmat turlarini joriy etishni kengaytirishga hamda to'lov xizmatlarini yetkazib beruvchilar o'rtasida raqobatning keskin rivojlanishiga imkon bermayotgan edi.

To'lov xizmatlaridan foydalanuvchilarning huquqlari, ekinliklari va manfaatlarini himoya qilish maqsadida ushbu qonun qabul qilinishi bilan bu vazifalar

boshqa xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqib bank tizimining regulyatori bo'lgan Markaziy bank zimmasiga yuklatildi. Shu tariqa to'lovlar va to'lov tizimlari sohasidagi munosabatlar tartibga solindi.

Shuningdek, ushbu qonunning qabul qilinishi:

- to'lovlar va to'lov tizimlari sohasida yagona davlat siyosatini yuritishni, yagona normativ-huquqiy baza yaratilishini;

- Markaziy bank tomonidan to'lov xizmatlari bozorini, to'lov tizimlari, to'lov tizimlarining operatorlari va to'lov xizmatlarini ko'rsatuvchilarning faoliyatini samarali nazorat qilinishini;

- to'lov xizmatlarining ommabopligi va shaffofligini oshirishni, jumladan uzoq va chekka hududlarda ham kengayishini;

- elektron pullar muomalasiga doir munosabatlarni va uning ishtirokchilari faoliyatini tartibga solinishini ta'minlamoqda.

Qonun kuchga kirgan – 2020 yilning 3 fevralidan bugungi kunga qadar Markaziy bank tomonidan 2 ta to'lov tizimi operatorlari (“Yagona umumrespublika protsessing markazi” MChJ va “Milliy banklararo protsessing markazi” MChJ) hamda 17 ta yuridik shaxslarga to'lov tashkiloti faoliyatini amalga oshirish huquqini beradigan litsenziyalar taqdim etildi.

Shu bilan birga, 10 dan ziyod elektron pullar tizimi (OSON, SLICK, E-Card, Apelsin va h.k.) Markaziy bankning elektron pullar tizimi reestriga kiritildi.

Ushbu qonun asosida “O'zbekiston Respublikasi hududida elektron pullarni chiqarilishi va muomalada bo'lishi qoidalari” hamda O'zbekiston Respublikasining “Elektron tijorat to'g'risida”gi Qonuni ishlab chiqilib davlat ro'yxatidan o'tkazildi.

Mazkur hujjatlar jahon tajribasiga tayangan holda, elektron pullar tizimi faoliyatini tashkil etish, elektron pullar muomalasi, elektron pullar tizimida risklarni boshqarish hamda tizimda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ishlab chiqildi.

Unda elektron pullar tizimiga oid asosiy tushunchalar, shu jumladan, “ayirboshlash operatsiyasi”, “bir va ko'p emitentli elektron pullar tizimi”, “oldindan to'langan karta”, “elektron pullar tizimining agenti”, “elektron hamyon” va sohaga oid boshqa terminlarga batafsil tushuntirishlar berilgan.

Qoidaga ko'ra, emitent, operator, elektron pullar tizimining agenti, elektron pullar egasi, shuningdek, emitent bilan shartnoma tuzgan banklar, to'lov tashkilotlari, yakka tartibdagi tadbirkorlar va (yoki) yuridik shaxslar elektron pullar tizimining sub'ektlari hisoblanadi (*1-rasm*). Bunda elektron pullar tizimining ishlashini ta'minlaydigan bank va (yoki) tegishli litsenziyaga ega bo'lgan to'lov tashkiloti – elektron pullar tizimining operatoridir. Emitent yoki emitent bo'lmagan boshqa bank operator bilan tuzilgan shartnoma asosida elektron pullar tizimining hisob-kitob banki sifatida faoliyat yuritishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, emitent o'z faoliyatini boshlashi uchun, eng avvalo, elektron pullarni chiqarish va realizatsiya qilishi to'g'risida Markaziy bankka belgilangan shakldagi xabarnoma va unga ilova sifatida operator bilan tuzilgan shartnoma hamda elektron pullar tizimi sub'ektlari bilan tuziladigan shartnomalar namunalarini yuborishi zarur.

1-rasm. Elektron pul tizimi sub'ektlari

Mazkur normativ-huquqiy hujjat bilan elektron pullar tizimida tranzaksiyalarni operator tomonidan elektron pullar tizimi qoidalariga muvofiq amalga oshirilishi belgilangan. Ushbu qoidalar operator va emitent o'rtasida tuzilgan shartnomaga asosan tasdiqlanadi. Ko'p emitentli elektron pullar tizimida esa ushbu qoidalar har bir emitent bilan kelishilgan bo'lishi talab etiladi.

Elektron pullarning chiqarilishi

Hujjatga muvofiq, elektron pullarning chiqarilishi emitent tomonidan jismoniy shaxs yoki elektron pullar tizimining agentidan qabul qilingan pul mablag'lari doirasida elektron pullar tizimi qoidalari hamda elektron pullarni chiqarish, ulardan foydalanish va ularni qoplash to'g'risidagi shartnomaga asosan amalga oshiriladi.

Emitent tomonidan elektron pullarning chiqarilishi uchun jismoniy shaxs naqd pul yoki naqd pulsiz shaklda pul mablag'larini taqdim etishi zarur. Ushbu pul mablag'lari emitent tomonidan hisob-kitob bankida ochilgan maxsus hisobvaraqqa kirim qilinishi ta'minlanadi.

Elektron pullarni jismoniy shaxsga va elektron pullar tizimining agentiga realizatsiya qilish elektron pullar tizimi tomonidan har bir elektron pullar egasi uchun shakllantiriladigan elektron hamyonga emitentdan sotib olingan elektron pullarni kirim qilish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Emitent yoki operator bilan tuzilgan shartnoma asosida elektron pullar tizimining agenti elektron hamyonga ega bo'lgan jismoniy shaxslarga ushbu pullarni realizatsiya qilish yoki ularni qoplash maqsadida elektron pullarning nominal qiymati bo'yicha uning egasi bo'lgan jismoniy shaxsdan sotib olishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi hududida emitent tomonidan chiqariladigan elektron pullar faqat milliy valyutada nominallashtirilgan bo'lishi shart.

Xulosa qilib aytganda, elektron pullar tizimining yaratilishi va joriy etilishi innovatsion tizimli jarayon bo'lib, hisob-kitoblarni amalga oshirishda zamonaviy IT va texnologik yechimlarga asoslangan holda to'lovlarni tezkor va qulay usulda amalga oshirish imkonini beradi. Bunda aynan "O'zbekiston Respublikasi hududida elektron pullarni chiqarilishi va muomalada bo'lishi qoidalari" huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2020 yil 15 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi hududida elektron pullarning chiqarilishi va muomalada bo'lishi qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 13/3-son qarori. [O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2020 yil 29 aprelda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3231] (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.04.2020 y., 10/20/3231/0529-son; *Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi*, 28.07.2021 y., 10/21/3313/0724-son)

2. O'zbekiston Respublikasining 29.09.2022 yildagi "Elektron tijorat to'g'risida"gi O'RQ-792-son Qonuni. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.09.2022 y., 03/22/792/0870-son)

THE NEED TO EDUCATE YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF FINANCIAL LITERACY IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Abdulatipova R.Sh.

Master of Banking and Finance Academy

In this article, the method of increasing financial literacy of young people of Uzbekistan at the stage of development, the methodology of their necessity is analyzed. The article presents the results of the importance of the level of economic knowledge of the young generation in economic and social development.

Key words: financial literacy, entrepreneur, money, squander, debt, financial dependence, smart spending money, digital literacy, financial security, proper savings, Islamic financial rules, bank loans, installment agreement

The Relevance:

According to world experience stable and balanced development of economy, standard of living of population depends on financial literacy of citizens. Finance literacy creates a favorable opportunities for the development of business environment in the country and entrepreneurship. The fact that increasing the level of financial literacy of the population in development countries has reached the level of state policy, the systematic and effective organization of this process is the result of their economy today. Naturally, there may be a question of why financial literacy is necessary. Nowadays the population of the Republic of Uzbekistan is around 36 300 000, of which about 20 000 000 are under the age of 30. This is 56 percent of the total population. Also, the number of children under the age of 14 is growing by 10 million. This is a great indicator. Considering that young people are physically and mentally superior, if they are financially literate, they will be important regulator in the economy. In this respect, financial literacy is considered important in itself.

This is what the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev said at a meeting on February 27/2020 on measures aimed at reducing poverty through the development of entrepreneurs: "Reducing poverty does not mean increasing the amount of wages or pensions, giving out loans in bulk. For this, firstly, it is obligatory

to train the population for profession, growing up financial literacy, instill a sense of entrepreneurship in people, improve the infrastructure, educate children, provide quality education, timely quality treatment, introduce a system of addressable allowance payment.” Based on this situation, it can be shown that increasing financial literacy is included in the state program and important goals and steps are being taken.

The purpose of this topic is to show the importance of acquiring financial knowledge in young people, such as proper planning of their funds, investment, formation of permanent sources of income and independence in old age. Youth have to live a longer life ahead, thus, the decisions taken by them are going to affect them for a longer period of time, making it imperative for them to develop an understanding of the world of finance so as to avoid wrong choice of financial products. Thus, financial literacy is of significant relevance. The task of topic is to achieve economic development by increasing financial literacy among young people. Also adolescents and children should learn about money, squander, debt, financial dependence, smart spending money, digital literacy, financial security, honesty, intelligence, timeliness, proper savings, ways of savings, Islamic financial rules, bank loans, installment agreement. A proper understanding of these concepts and their adherence to them guarantee a prosperous life.

In an increasingly risky and globalized marketplace, people must be able to make well-informed financial decisions. Yet new international research demonstrates that financial illiteracy is widespread when financial markets are well developed as in Germany, the Netherlands, Sweden, Japan, Italy, New Zealand, and the United States, or when they are changing rapidly as in Russia. Further, across these countries, we show that the older population believes itself well informed, even though it is actually less well informed than average.

Does financial literacy matter? We need to understand the importance of starting financial literacy at a very early age. How to grow finance literacy among children? Enhancing financial literacy in children 5–12 years old using authentic learning within a school market garden program. This research aims to contribute to the literature on embedding financial literacies in a school market garden program. It seeks to do this by using one school market gardening program in an Australian primary education setting as a case study, exploring its role and perceived benefits in developing financial literacies in students. This research utilized a qualitative research design, adopting semi-structured interviews to allow for emerging ideas, focus groups involving parents, student cohorts and garden volunteers, and participant observation to enhance data collection for triangulation. The results show that students involved in the market garden program had positive experiences relating to their learning of financial literacies. This article proposes several recommendations that may further develop the financial literacy learning outcomes of students.

These recommendations are grouped into two main themes: (1) involving students more in the management of the program, and (2) improved record keeping. This experience shows that physical work and labor can help a child to improve financial. Because during labor the child feels patience, fatigue, waiting some body pains. After that he spends his earned money carefully and appreciates money and work.

Knowledge Integration Personal Finance in the course of mathematics:

Grade 3	Grade 4–5	Grade 6
Concepts: income (salary pay, bonuses, income workers in the non-manufacturing sector, benefits)	Concepts: credit card. purchases (prices and their types, production costs, supply and demand, wholesale and retail purchases, which is more profitable - buy or rent buying on credit).	Concepts: banknotes, coins, checks, credit cards, savings.
Practical skills: calculation of taxes on wages.	Practical skills: calculation of savings on purchase	Practical skills: understand the difference between current account and savings book.
Concepts: purchases (prices and their types, production costs, supply and demand, wholesale and retail purchases, which is more profitable - buy or rent buying on credit).	practical skills: understand the difference between current account and savings book.	
Practical skills: calculation of savings on purchases.		
Concepts: the benefits of trade, the role of money, income and pocket money, compilation budget		
Practical skills: calculation savings on purchases.		
Concepts: credit Card		
Practical skills: using an ATM.		
Concepts: banknotes, coins, checks, credit cards, savings.		
practical skills:		

undererstand the difference between current account and savings book.		
---	--	--

Community Benefits.

Financial literacy in general will effectively manage finances and family budget, satisfy their financial and credit needs without exposing themselves to unnecessary risks. In particular, it will allow:

- children - better understand what money is, what it is for needed and where they come to parents;
- young people – already at the beginning of independent life wisely and effectively use their financial resources, plan your budget for the long term and plan accordingly and accumulate savings for the purpose of investment;
- middle-aged people - it is better to prepare for retirement age, to provide yourself with additional sources
 - income, which will serve as additional support during time of retirement;
 - people of retirement age - to effectively use their retirement income, protect themselves from scammers and pyramid schemes, use modern financial products intended, in particular, for pensioner . we should develop our national program taking an example from world practice.

Also, the concept of debt, repaying it on time, being able to wait patiently when lending money. When taking a loan, it is necessary to make a documentation, to be punctuality, honesty, responsibility, and gratitude. We also need to practice financial literacy in our daily lives. In this case, money may not be visible. We must use natural resources, water, electricity, energy, gas, air, time and other things without wasting them. Parents should understand about this factors. It should be necessary organized of financial literacy classes from an early age, linking school textbooks to mathematics, reading, and natural sciences.

How can a person be financially illiterate? Person maybe ungrateful, apathetic, lazy, not using their rights, unpunctual, ungrateful, unplanned. It is necessary to educate the above feelings and avoid them. It is achieved to organize lessons about the consequences of illiteracy. Then a person will reach financial maturity and will not be dependent and will live comfortably.

In order to prevent financial illiteracy and achieve economic development in our country, we need to form this knowledge from childhood and first of all, it is necessary to develop teachers and trainers, educational tools, and methodology perfectly.

Methodology and Report Structure.The data used in this report are drawn from individual interviews across the eight countries surveyed. The resulting dataset is balanced and contains data for 8,000 individuals across the CIS (some 1,000 individuals were interviewed in each country). The methodology used to collect that data is described in the 2018 OECD/INFE Financial Literacy Measurement Toolkit and ensures that the sample is representative of the population in each country respecting gender, age and geography. This report focuses on the concepts of financial literacy, financial well-being, financial resilience and financial inclusion. The core definition

that characterizes these concepts is the OECD definition of financial literacy: “a combination of financial awareness, knowledge, skills, attitudes and behaviors necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual financial well-being”. As this definition suggests, these concepts are inter-related and together determine, to a large extent, the relationship of an individual with financial matters. Financial well-being is defined by five statements in the OECD Toolkit that reflect how finance impacts an individual’s life (See Table 2.1 for the statements that define financial wellbeing and make up its score). These statements explore how much stress or dissatisfaction finance brings to an individual’s life. Financial resilience and financial inclusion are not precisely defined by the OECD Toolkit and are still working concepts. They are explored through a series of relevant elements. Financial resilience is explored through the availability of savings, coping with a financial shortfall, taking care of one’s money, and detecting fraud and trusting a reliable source of support. Financial inclusion is explored through financial product awareness and financial product ownership.

The report consists of:

- Section 1. Financial literacy and its components: knowledge, behaviors, attitudes to longer-term financial planning
- Section 2. Financial well-being and the levels of financial stress felt by adults in the CIS
- Section 3. Financial resilience and associated financial behaviors
- Section 4. Elements of financial inclusion, including product awareness, choice, and product holding
- Section 5. Evolution in financial literacy - some key comparisons with recent financial literacy surveys conducted by the OECD in the CIS and other regions
- Section 6. Correlates/determinants of financial literacy and potential target groups.
- Section 7. Lessons and policy recommendations The Annex contains tabulated data used in the figures throughout the text for reference.

Table 1.1. Financial literacy scores

Countries in alphabetical order

Country	Number of respondents	Financial literacy score	Financial knowledge score	Financial behaviour score	Financial attitude score
Armenia	1000	11.2	3.5	5.1	2.6
Azerbaijan	1000	9.6	2.4	4.8	2.4
Belarus	1000	12.9	4.5	5.8	2.6
Kazakhstan	1000	12.5	4.2	5.9	2.4
Kyrgyz Republic	1000	11.6	3.2	5.9	2.5

Russian Federation	1000	12.5	4.1	5.8	2.6
Tajikistan	1000	10.7	3.0	5.4	2.4
Uzbekistan	1000	12.6	3.6	6.2	2.8
Average CIS	8000	11.7	3.6	5.6	2.5

Percentages of respondents self-assessing their financial knowledge. Sorted by the answer: high.

The material used in this study is a number of articles sourced from several scientific works published in scientific journals, books, and articles published in electronic media through the website. The method of study on how to teach financial literacy to children at early ages are include (<https://www.cermati.com>): a) Giving allowance to the children; when children go to school, try to provide them with enough pocket money. Tell the children to use the money according to their needs, such as buying food or snacks during recess. b) Teach children to saving; teach the children to save the surplus of their pocket money every day. If needs be, buy a piggy bank shaped of their favorite animals to add the motivation of children to save money. c) Take children shopping; start to take your child to the market or the supermarket when shopping in order to introduce the practice of buying and selling directly. Let the children see how their parents' shop. d) Teach children to share; the way to teach children to share can be by teaching them to give alms at worship places or give money to panhandlers. e) Teach children that earning money takes effort; ingrain to children from the early age that the money is not solely given for free; rather, it takes effort, hard work and intelligence to get it. f) Teach Financial Subjects with Simple Understanding; it should begin when the children enter school age. Teaching children to understand how to manage finances from an early age.

Results and Discussion Giving Allowance to Children. Pocket money is one method that can be applied by parents to teach children the responsibility of managing his own money. Giving pocket money to children, starting at school age, helps them learn about the value of money. When children get pocket money, they have to make choices about what items to buy with the amount of money given, or how much money to save for savings. If they have to save part of their allowance, they will learn about waiting to get what they want. Allowance also helps children learn about the

consequences of spending money. Allowing children to make mistakes.

The study of surveys methods of financial literacy in children has been conducted. Based on the results of the study, it can be concluded that there are several methods to teach children the functions and uses of money, as well as how to manage finances for children. From the results of this study, parents can understand how important it is to effectively teach financial literacy to children from an early age. Parents need to choose the right way to teach financial literacy to their children, wisely so that children can understand how money functions and uses and how to earn and manage money.

Reference

1. Financial Literacy around the World: An Overview Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell NBER Working Paper
2. The President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev's article is about financial literature. Meeting was been on February 27/2020
3. Lusardi, Annamaria (2003) Planning and Saving for Retirement. *Dartmouth College Working Paper* . [Google Scholar](#)
4. Lusardi, Annamaria and Mitchell, Olivia S. (2007) Baby boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing wealth. *Journal of Monetary Economics*, 54, 205–224 .[CrossRefGoogle Scholar](#)
5. Lusardi, Annamaria, and Mitchell, Olivia S. (2009) How Ordinary Consumers Make Complex Economics Decisions: Financial Literacy and Retirement Readiness. *National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper No. w15350*.[Google Scholar](#)

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР ФАОЛИЯТИДА ҚАДРСИЗЛАНИШИ МУМКИН БЎЛГАН АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ҲИСОБИ

Каримова М.Б.

НамМТИ "Бухгалтерия ҳисоби ва аудит"
кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада мамлакатимизда бозор муносабатларининг ривожланиб бориши жараёнида корхоналарда кадрсизланиши мумкин бўлган асосий воситаларни аниқлаш 36-сон БҲХС асосида ҳисобланиши билан боғлиқ масалалар ўрганилган.

Калит сўзлар : асосий восита, баланс қиймати, пул маблағларини ҳосил қилувчи бирлик, кадрсизланишдан зарар, қопланадиган қиймат, фойдаланиш қиймати, асосий воситалар билан таъминланганлик.

Кириш

Ўзбекистонда корхоналар фаолиятида замонавий техника ва технологияларни жорий этиш жаҳон молиявий ва иқтисодий инқирози шароитида улар фаолияти мўътадиллиги таъминлашнинг асосий омилларидан ҳисобланади. Яна шуни ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, корхоналар фаолияти давомида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида асосий воситалар ва

улардан самарали фойдаланишлари ривожланиш истиқболларини белгилайди.

36-сон БҲХСнинг мақсади ташкилот томонидан активларнинг баланс қиймати уларнинг қопланадиган қийматидан ортиқ бўлмаслигини таъминлаш билан боғлиқ тартибларни белгилашдан иборат. 36-сон БҲХСнинг мақсади:

1) активларни баланс қиймати уларни қопланадиган қийматидан ортиқ бўлмаслигини таъминлаш билан боғлиқ тартибларни белгилаш(яъни бўрттирмаслик).

2) шунингдек, активларнинг қадрсизланишдан зарарни қачон қайта тикланиши лозимлигини ва ташкилот томонидан ёритиб берилиши лозим бўлган маълумотларни белгилайди.

Баланс қиймати- бу жамғарилган эскириш(амортизация) ва қадрсизланишдан жамғарилган зарарлар чегириб ташлангандан сўнг активнинг тан олинадиган суммасидир.

Пул маблағларини ҳосил қилувчи бирлик- бу бошқа активлар ёки активлар гуруҳларидан келиб тушадиган пул маблағлари киримларидан аҳамиятли даражада мустақил бўлган пул маблағлари киримларини ҳосил қилувчи энг кичик идентификацияланадиган активлар гуруҳидир.

Қадрсизланишдан зарар бу- актив ёки пул маблағларини ҳосил қилувчи бирлик- баланс қийматининг унинг қопланадиган қийматидан ортган суммасидир.

Қопланадиган қиймат-актив ёки пул маблағларини ҳосил қилувчи бирликнинг ҳисобдан чиқариш сарфлари чегирилган ҳаққоний қиймати ва фойдаланиш қийматидан каттасидир.

Фойдаланиш қиймати- бу активдан ёки пул маблағларини ҳосил қилувчи бирликдан олинishi кутилаётган келгуси пул оқимларининг дисконтланган қийматидир.

Агар активнинг баланс қиймати уларнинг қопланадиган қийматидан ортиқ бўлса қадрсизланиш юз берган деб ҳисобланади.

Фойдаланиш қийматини ҳисоблаш 2 қадамни ўз ичига олади:

-келгуси пул оқимларини ҳисоблаш

-ушбу пул оқимларини дисконтлаш

Фойдаланиш қийматини ҳисоблашда келгуси пул оқимларини баҳолаш учун қуйидагилардан фойдаланилади;

- раҳбарият томонидан тасдиқланган молиявий бюджетларга/прогноزلарга

-энг яқин ўтмишда кўрилган натижаларга

-саноат ёки ташкилотнинг умумий кўрсаткичлари (минимал ва максимал кўрсаткичлар (даврийлиги))

Келгуси пул оқимларини режалаштиришда активнинг жорий ҳолати ҳисобга олинади.

Хулоса қилиб шунни айтиш жоизки, активнинг баланс қиймати уларнинг қопланадиган қийматидан ортиқ бўлса қадрсизланиш юз берган деб ҳисобланади.

Ҳар бир ҳисобот даврининг охирига актив учун ўтган даврларда тан олинган қадрсизланишдан зарар ортиқ мавжуд бўлмаслигининг ёки камайган бўлиши мумкинлигининг аломатларини баҳолаши лозим, агар бундай аломат мавжуд бўлса, ташкилот ушбу активнинг қопланадиган қийматини баҳолаши лозим.

Корхоналарда асосий воситалар билан таъминланганлик даражаси яхши ҳолатда бўлмаса, мос равишда асосий воситаларни самарадорлик кўрсаткичлари ҳам паст кўрсаткичга эга бўлади. Бунинг натижасидан ишлаб чиқаришдаги воситаларнинг фонд қайтими ҳам кўрсаткич маълумотлари паст ҳолатда эканлиги намоён бўлади. Бунинг асосий сабаблари воситаларни эскирганлигидан ва асосий воситалардан самарали фойдаланилмаётганлигини айтиб ўтишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Аудиторлик фаолиятини такомиллаштириш ва аудиторлик текширувлари ролини ошириш тўғрисида» 2000 йил 22 сентябрдаги 365-сонли қарори.

2. Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Қонуни. -Т.: 2016й.

3. (IAS) 36 "Активларнинг қадрсизланиши" Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти (АВ томонидан 09.12.2022 й. 3400-сон билан рўйхатга олинган молия вазирининг 10.11.2022 й. 61-сон буйруғига 21-илова)

4. “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида. 2016 йил 13 апрель. № ЎРҚ-404.
5. Abdvaxidov F.T., Qo'ziyev I.N., Dadabayev Sh.X. Buxgalteriya hisobi. Darslik. – Т.: TDIU, 2019. – 403 б.

5. <http://www.ref.uz>.

6. <http://www.saldo.ru>.

7. www.inter-pedagogika.ru

8. <http://www.iaa.org.uk>

9. <http://www.ziyonet.uz>.

10. www.stat.uz маълумотлари

БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА БАҲОЛАШНИНГ ИЛМИЙ ҲАМДА НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Хабибуллаев И.

Тошкент Молия Институтининг профессори

Саидова М.Х.

Кадрлар малакасини ошириш ва

статистик тадқиқотлар институтининг докторанти (DSc)

Бизнесни ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш уни йиллар давомида ривожланиш тенденцияларини статистик кузатиш ва бизнес шарт-шароитларини прогноз қилишни ўз ичига олади. Бизнес ривожланишида юзага келадиган ўзгаришлар ва ривожланиш натижаларини прогнозлаш муҳим. Бу эса келгусида қайси тармоқ ва соҳалар ривожига эътибор қаратиш лозимлини

режалаштиришга ёрдам беради.

Бизнес ривожланиш жараёнларининг иқтисодий ўсишга таъсирини статистик баҳолашда маълумотларнинг етишмаслиги, бу соҳада ҳолис маълумотлар тўплашдаги муаммолар, бизнес ривожланиш кўрсаткичлари Европа ҳамжамиятининг Иқтисодий фаолият турлари статистик таснифлагичига (NASE Rev.2) асосланган Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий фаолият турлари умумдавлат таснифлагичи (IFUT-2) бўйича шакллантириш жорий этилганлиги боис ўтган йиллар бўйича қайта ҳисоблашларни тақозо этиши, МХТ 2008 андозаларига тўлиқ ўтилмаганлиги сабабли чет давлатлардаги мавжуд статистик кўрсаткичлар билан таққослашдаги қийинчиликлар бизнес жараёнларини статистик таҳлил усулларини такомиллаштириш зарурлигини кун тартибига қўйди.

Республикада бизнес соҳасининг ривожига мамлакат суверенитетга эга бўлган вақтдан буён алоҳида аҳамият берилмоқда. Боиси, ушбу соҳани ривожлантириш орқали янги иш ўринлари яратилади, маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлиги ва рақобатбардошлик ошади, камбағаллик даражаси пасайиши ҳисобига аҳолининг ўртача даромадли қатлами кўпаяди ҳамда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга эришилади.

Давлатимизнинг оқилона иқтисодий сиёсати туфайли бизнес ривожланишини қўллаб-қувватлаш борасида хусусий мулк ва тадбиркорлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш бўйича қонунчилик мустаҳкамланди, электрон тарзда рўйхатдан ўтиш, ихтиёрий равишда ёпиш ва тугатиш, айрим фаолият турлари бўйича лицензия ва рухсатномаларни олиш жараёнлари соддалаштирилди, давлатнинг бизнес фаолиятига аралашуви чекланди, тадбиркорларни режадан ташқари текшириш ҳолатларига чек қўйилди, бизнес субъектлари топширадиган ҳисоботларнинг барча шакллари ва муддатлари кескин қисқартирилди. Натижада, бизнес субъектлари сони кўпаймоқда ва бизнес секторининг улуши ЯИМ ва иқтисодиётнинг асосий тармоқларида ҳамда аҳоли бандлиги бўйича ижобий натижаларни кўрсатмоқда.

Иқтисодиётнинг муҳим бўғинларидан бирига айланиб бораётган бизнес ривожланиш жараёнларининг статистик таҳлилин амалга оширишда, унинг таркибига кирувчи фаолият турларини соҳалар, ҳудудлар бўйича кўриб чиқиш лозим ва бизнес секторининг ривожланиш жараёни моделини ишлаб чиқиш, ривожланмаган жиҳатларини ривожлантириш, унга таъсир этувчи омилларни қандай қилиб ривожлантириш лозим деган саволларга жавоб топиш, келгусидаги кутилаётган иқтисодий натижаларини аниқлаш ушбу диссертациямизнинг умумий тавсифи саналади.

Бизнесни иқтисодий-статистик таҳлил қилишни такомиллаштириш бизнес субъектлари иқтисодий фаолиятининг таҳлили ва режалаштиришни такомиллаштиришга қаратилган тадбирлардан биридир. Бундай тадбирларни амалга ошириш йўлларида бири - эконометрик моделлаштириш усулларини қўллашдан иборат.

Бизнеснинг ривожланиш жараёнларининг статистик таҳлилин амалга оширган олимларнинг изланишлари бўйича SWOT таҳлили қуйидагича:

Ҳ.О.Раҳмонов илмий ишларида, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг худудий, яъни Бухоро вилоятида ривожланиши прогнозлашни эконометрик моделлаштиришнинг методологик асосларини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни жуда яхши ишлаб чиққан, лекин бизнес тушунчаси тадбиркорликдан кам маънога эга деган фикр билдирган. Бу эса М.Шарифхўжаев, А.Ўлмасовларнинг бизнес кенг маънодаги, тадбиркорликни ҳам ўз ичига оладиган жараён деган фикрига қарама-қаршидир.

С.К.Салаев илмий ишида республикамизда кичик бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлашнинг назарий, услубий асосларини таққослади ҳамда устувор ривожланишини таъминлаш юзасидан илмий-амалий таклифлар берди. Кичик бизнес муҳитининг ички ресурс ва имкониятларидан фойдаланишга таъсирини катта сонлар қонуни ва тақсимот эҳтимоллари функциялари орқали ўрганган ва бизнесни ривожлантиришнинг илмий-амалий асослари ва масалаларини кенг ёритган.

И.М.Абдуллаева аниқ бир фирма бошқарувини такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар берган ва корхонанинг хўжалик фаолияти эконометрик таҳлил қилган. Бу эса индукция методидан фойдаланиш имкониятини беради.

Х.А.Джалилов истеъмол сарфлари ва ЯИМ ўртасидаги боғланишни ўрганишда хорижда қўлланиладиган замонавий эконометрик усуллар Юнит Рут тести ва Ёхан Сен коинтеграцион тести кабиларни Ўзбекистон шароитида қўллаш методологиясини ишлаб чиққан.

О.Қ.Рихсимбоев Ўзбекистонда кичик ва ўрта бизнеснинг устувор йўналишларини эконометрик моделлаштиришнинг илмий-услубий асосларини ишлаб чиқиш ва кичик тадбиркорлик ривожланишини башорат қилган.

Б.Ю.Ходиев эса тадбиркорликни ва унинг кичик ва ўрта бизнес шаклини ривожлантиришнинг таҳлилий башорат ва режалаштириш масалаларини ечиш учун иқтисодий моделлаштиришни ва рекурсив дастурлашни назарий-услубий асосларини ишлаб чиқиш ва уларни Республика иқтисодиёти тармоқлари ва корхоналарида татбиқ этишни таклиф қилган.

М.П.Цой илмий ишларида саноат корхонасининг бизнес-стратегиясини эконометрик анализ ва синтез таҳлил қилиш орқали муайян фирманинг мукамал бошқаруви бўйича хулосалар берган.

Юқорида қайд этиб ўтилган иқтисодчи олимларнинг илмий изланишларида республикамизда бизнеснинг ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш масалалари назарий жиҳатдан ёритиб берилган бўлсада, лекин бизнес ривожланиш жараёнига таъсир этувчи омилларни ҳисобга олган ҳолда статистик таҳлили етарлича ўрганилмаганлиги, шунингдек, бизнес ривожининг мамлакат иқтисодиётига таъсири комплекс ҳолда ўрганилмаганлиги мазкур тадқиқот мавзуси танланишига асос бўлди.

Бизнинг мақсадимиз бизнес ривожланишини статистик таҳлилинини амалга ошириш учун унинг асосий тамойилларини ёритиб бериш, классификациялаш, статистик кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш, МХТ асосида ахборотлар базасини такомиллаштириш, маълумотлар таҳлилинини амалга ошириш ва ривожланиш жараёнини прогнозлаш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Хабибуллаев И., Саидова М.Х. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиш кўрсаткичларини эконометрик моделлаштириш электрон дастури // Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурнинг расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, №DGU 06107, 23.01.2019. Талабнома рақами DGU 2019 0054.

2. Гулямов С.С., Абдуллаев А.М. и др. Прогнозирование и моделирование национальной экономики. / Под ред. акад. С.С. Гулямова. – Т.: Фан ва технология, 2007.–242б.

3. Р.Алимов, У.Отажонов, А.Ишназаров, И.Хабибуллаев, М.Саидова.”Эконометрика асослари”. Ўқув қўлланма. Рўйхатга олиш рақами 237-471. Т.2021 й 31-май.

4. Салаев С.К. “Кичик бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлаш”. Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2008 й.

5. Раҳмонов Ҳ.О. “Иқтисодий эркинлаштириш шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини эконометрик моделлаштириш”. Докторлик диссертацияси автореферати. Тошкент. 2010 й.

6. Абдуллаева И. М. “Эконометрический анализ хозяйственной деятельности фирмы (на примере АООТ “Рохат” Наманганской области). Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2008 й.

7. Рихсимбоев О. Қ. “Ўзбекистон Республикасида кичик ва ўрта бизнеснинг устивор йўналишларини эконометрик башоратлаш”. Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2002 й.

8. Ходиев Б.Ю. “Ўзбекистон иқтисодиётида тадбиркорлик ривожини эконометрик моделлаштириш”. Докторлик диссертацияси автореферати. –Т.: 2000 й.

РЕСПУБЛИКАДА БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАСНИФЛАНИШИ

Саидова М. Х., PhD

*Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти докторанти*

Ҳар бир мамлакатда бизнеснинг ривожланиш жараёнларига ички ва ташқи омиллар таъсир этади. Шу билан бирга, юз бериши мумкин бўлган молиявий, техник, тижоратга оид, юридик тусга эга бўлган рисклар ҳам мавжуд. Жумладан, фавқулодда вазиятлар, ер қимирлашлари, пандемия, эпидемия тарқалиши кабилар.

Бизнеснинг ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш уни йиллар давомида ривожланиш тенденцияларини статистик кузатиш ва бизнес шарт-шароитларини прогноз қилишни ўз ичига олади. Бизнесни ривожланишида

турли омиллар таъсирида юзага келадиган ўзгаришлар ва ривожланиш натижаларини прогнозлаш муҳим. Бу эса келгусида қайси тармоқ ва соҳалар ривожига эътибор қаратиш лозимлини режалаштиришга ёрдам беради.

Рискларни тўғри баҳолай олиш учун учрашувлар ташкил этиш, экспертлар фикрини билиш, олдинги йиллар тарихига назар солиш ва жаҳон тажрибаларига асосланиш лозим. Содир бўлиши мумкин бўлган бундай рисклар ўтган даврларгача салбий деб қаралган бўлсада, бугунги кунга келиб, рисклар ижобий хусусиятларга ҳам эгаллигини даврнинг ўзи кўрсатмоқда. Маълум вазият содир бўлганидан сўнг энг яхши даромад кўрсаткичларига эга бўлган соҳалар ҳам бор.

Бутун дунё бўйлаб мамлакатнинг географик жойлашуви ва ижтимоий-иқтисодий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда, ўзига хос стратегиялар қўлланилади. Рисклар (жумладан, пандемия, эпидемия, ўлат тарқалиши) мавжуд бўлган айни шароитда қуйидаги стратегияларни қўллаш лозим: рискларни қабул қилиш; рискларни минималлаштириш; рискларни бўлишиш; суғурталаш; фондлардан пул маблағлари жалб этиш ва бошқалар.

Рискларни қабул қилишда барча маълумотларни тўплаган ҳолда SWOT таҳлилини амалга ошириш, янада мураккаб вазиятларга тайёр туриш, содир бўлаётган ва содир бўлиши мумкин бўлган барча хавф-хатарларга жавоб қайтариш мумкин бўлган чораларни қўллай олмаганда ҳамда мавжуд ҳолатни назорат қилишнинг имкони бўлмаганда қўлланилади.

Рискларни минималлаштириш рискни таъсир этиши ва содир бўлиш эҳтимоллигини бир мунча камайтириш ҳаракатлари амалга оширилади. Бу эса зарарни қоплагандан кўра самарали усул ҳисобланади.

Рискларни бўлишиш жараёнида бирор давлат ўзида бўлаётган хавфни идора қилишининг имкони бўлмаса ёки самарали усулини қўллай олмаётган даврда, хавфнинг таъсир доирасидаги мамлакатлар билан рискни жиловлаш жараёни қўл келади.

Суғурталаш эса кўрилган зарарни қоплашнинг оптимал йўли саналади.

Бизнес фаолияти ривожланиш жараёнига ташқи ва ички омиллар таъсир кўрсатади. Ички омилларга корхоналарнинг катта-кичиклиги, ресурслар миқдори ва уни тақсимланиши, технологик даражаси, меҳнатни ташкил этиш усуллари, баҳо сиёсати ва бошқалар киради. Ташқи омиллар корхонадан ташқаридаги муҳит таъсирида вужудга келадиган омиллар: бозор конъюнктураси ва рақобат муҳити, мол етказиб берувчи ва истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатлари, табиий-иқлимий шарт-шароитлар, сиёсий ва ижтимоий омиллар, ҳукуқий-меъёрий база ва давлат бошқаруви каби омиллар киради.

Бизнес фаолияти ривожланиш жараёнига таъсир этувчи омилларни таҳлил этиш, баҳолаш ва бизнес муҳитини ўрганишда STEEPLE (ижтимоий, технологик, иқтисодий, экологик, сиёсий, ҳукуқий ва ахлоқий) таҳлил усулидан фойдаланилади. Бу усул баъзида PESTLE деб ҳам аталиб, ахлоқий қисми тушириб қолдирилганида худди шунинг ўзини англатади. STEEPLE таҳлили қуйидаги масалаларни кўриб чиқади:

Бизнес ривожига таъсир этувчи омилларнинг STEEPLE таҳлили

Омиллар турлари	Изоҳлар	Вазн коэффициент и
Social	1. таълим даражаси; 2. Рақамлаштириш; 3. аҳолининг ўзгариши (миграция ва иммиграция даражаси)	0,15
Technological	1.технологиялардаги ўзгаришлар ва ривожланишлар; 2. интернетга кириш мавжудлиги; 3. техникани узатиш учун йирик фирмалар ёки университетлар ва илмий лабораторияларга кириш.	0,19
Economic	1. фоиз ставкалари; 2. ўртача иш ҳақлари; 3. саноат ёки бозорга хос имтиёзлар ва субсидиялар; 4. ривожланиш имкониятлари яратилганлиги; 5. ички ва чегарадошлар билан иқтисодий ҳамкорлиги.	0,21
Environmental	1.табиат муҳофазаси қонунчилиги; 2. чиқиндиларни қайта ишлаш ва уларни оптимал бошқариш масалалари; 3. экологик партия ва табиатни муҳофаза қилиш қўмиталари мавжудлиги.	0,18
Political	1. бозор қоидалари; 2. савдо шартномалари; 3. солиқлар; 4. монополистик хатти - ҳаракатлар; 5. йирик фирмалар томонидан нархлаш.	0,15
Legal	1. бизнес ва янги лойиҳаларни тарғиб қилувчи бошқарув бюрolari; 2. лицензиялар берувчи ва тартибга солувчи ташкилотлар; 3. мулкдорлик ва эгаллик қилиш ҳуқуқи органлари.	0,12
Ethical	1. жамиятнинг бизнесга бўлган диний ва этика қонун-қоидаларига амал қилиши; 2. бойликка муносабати; 3. тажрибага муносабати; 4. рискка муносабати; 5. яратувчанлик.	0,1

Экспертлар баҳосининг ҳаққонийлиги даражасини текшириш учун ҳар бир гуруҳ кўрсаткичлар бўйича конкордация коэффициентини W ҳисоблаб чиқилди. Бу коэффициент экспертларнинг фикри қанчалик келишилганини кўрсатади.

Конкордация коэффициентининг қиймати 0 дан 1 гача диапазонда ўзгариши мумкин. Қиймат 1 га тенг бўлиши экспертларнинг фикри бир эканини, 0 га тенг бўлиши эса берилган баҳолар ўртасида боғлиқлик йўқлигини англатади.

Агар $0,2 \leq W \leq 0,4$ бўлса, экспертларнинг фикрлари ўртасида келишув йўқлигини, $W \geq 0,6$ бўлиши эса экспертларнинг фикри деярли бир хил эканлигидан далолат беради.

Бундан ташқари, ҳар бир омилнинг салмоқлилик коэффициентини аниқлаш учун Фишборн формуласидан фойдаланилди:

$$a_i = 2 * (n - r_i + 1) / n * (n + 1), \quad (2)$$

(бар кўрсаткичлар учун $i = 1$ дан n гача)

бу ерда: a_i – i -мезоннинг салмоқлилик коэффициенти,

n – баҳолаш мезонлари сони;

r_i – i -кўрсаткичга берилган ранг.

Кўрсаткичлар сони (n) 5 га тенг. 4 та эксперт (N) жалб қилинган эди. Барча кўрсаткичлар балларининг ўртача суммаси (\bar{r}) 15 га тенг. Шунда:

Конкордация коэффициенти $R(d2) = n2 * (m3 - m) / 12 = 25(64 - 4) / 12 = 125$

$$W = 95 / 125 = 0,76$$

Экспертлар берган баҳоларнинг келишилганлик даражасини мақбул деб ҳисоблаш мумкин, чунки $W = 0,76 > 0,60$.

STEEPLE таҳлилининг мезонлари бир гуруҳ экспертларнинг фикрлари асосида шакллантирилди. Экспертларнинг умумий хулосасига кўра, технологик ва иқтисодий омиллар ижтимоий омиллардан устунроқ туради.

Бизнес ривожига таъсир этувчи юқоридаги омиллардан ташқари, кўплаб илмий тадқиқотларда Жаҳон Банкнинг «Doing Business 2020» рейтингда бизнес ривожига таъсир этувчи муҳим омиллар сифатида бизнес юритишнинг осонлиги, қурилиш ишларига руҳсат бериш, электр билан таъминланганлик, мулкни рўйхатдан ўтказиш, кредит олиш, миноритар инвесторларни ҳимоя қилиш, солиқларни тўлаш, чегаралар орқали савдо қилиш, шартномаларни бажариш, тўловга қобилиятсизлигини ҳал қилиш кабилар ҳам таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Хабибуллаев И., Саидова М.Х. “Ўзбекистонда коронавирус пандемиясининг бизнес субъектлари фаолиятига таъсири ва уни юмшатиш стратегиялари” “Молия” журнали .№3. ТМИ. Т.: 2020й.,171-178 бетлар.

2. <https://www.bbc.com/news/business-52211919> /“Coronavirus: Drop in global trade to be worse than 2008 crisis” The World Trade Organizations’ prediction/

3. <http://www.uzbekembassy.in/the-impact-of-the-coronavirus-pandemic-on-the-business-enterprises-in-uzbekistan/>

4. Habibullayev, I., & Saidova, M. H. (2019). Embeddedness and growth of business in Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 03 (71), 441-447.

САНОАТДА ИНВЕСТИЦИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Умидов Ш.

КМИ ва СТИ мустақил изланувчиси

Жаҳонда инвестиция фаолиятини ташкил этиш бўйича молиявий ахборотларни шакллантириш ва таҳлил қилиш мезонлари халқаро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу мезон талаблари асосида давлат миллий компанияларининг бошқарув тизимини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бироқ, ҳозирги глобал пандемия шароити дунё мамлакатлари иқтисодиётининг инқирозга юз тутиш эҳтимолини кескин оширмоқда. Жумладан, Европа Иттифоқи иқтисодчи олимлари ва экспертлари, “иқтисодий инқирознинг “Талафот даври”да ҳамда иқтисодий ўсиш суръатлари кескин пасайиши юз берганда, иқтисодий фаолиятни тиклашга энг катта ҳисса қўшувчи омил, бу - инвестициялар эканлигини таъкидламоқдалар”[1]. Бундай шароитда корхоналар инвестиция фаолияти таҳлилинини амалга ошириш асосида самарали бошқарув қарорларини қабул қилиш нинг аҳамияти ортиб бормоқда.

Халқаро амалиётда нуфузли молия муассасалари ҳисобланган Жаҳон банки, Халқаро Валюта Фонди, БМТнинг Тараққиёт дастурлари каби халқаро ташкилотлар томонидан компанияларда самарали инвестиция қарорларини қабул қилиш бўйича услубий тавсияларни такомиллаштиришга йўналтирилган илмий ишларга алоҳида эътибор қаратилмоқда[2]. Мазкур тадқиқотлар нуфузли тадқиқот марказлари томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, халқаро стандартларда белгиланган талаблар асосида хўжалик юритувчи субъектлар инвестиция фаолияти таҳлили усулларини такомиллаштириш имконини берган.

Ўзбекистонда фаолият юритаётган миллий ҳамда хорижий корхоналарнинг инвестиция фаолияти натижалари акс этган ҳисоботлари халқаро стандартлар даражасида, ҳаққоний ва шаффофлиги таъминланган ҳолда шакллантирилмоқда. Бу мамлакатимизда бизнес юритиш муҳитини яхшилаш билан бирга, тадбиркорлар манфаатини ҳам оширмоқда. Хусусан, БМТнинг Саноатни ривожлантириш ташкилоти (UNIDO) томонидан ҳар йили эълон қилинадиган “Рақобатбардош саноат унумдорлиги” индексининг 2020 йилги ҳисоботида мамлакатимиз илк бор акс эттирилиб, “0,017 балл билан 152 та мамлакат орасида 92-ўринни, МДХ мамлакатлари орасида 5-ўринни, Марказий Осиё мамлакатлари орасида 2-ўринни эгаллагани қайд этилди”[8]. Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналиш сифатида “мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш, инвесторларнинг бу борадаги давлат сиёсатининг изчиллигига бўлган ишончини мустаҳкамлаш ва инвесторлар билан ишлашда давлат тузилмаларининг масъулиятини ошириш”[6], “инвестиция лойиҳаларининг ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш мамлакатни ижтимоийиқтисодий ривожлантиришнинг, янги ишлаб чиқариш қувватлари ва иш жойларини яратиш, инфратузилмани такомиллаштириш ҳамда ҳудудларни ободонлаштириш ва халқ фаровонлиги даражасини ошириш”[7] вазифалари қўйилди. Булар хўжалик юритувчи субъектлар томонидан инвестиция фаолиятини самарали юритиш

бўйича стратегик режалаштириш ва таҳлилни юритиш вазифаларини белгилаб берди.

Мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишида саноат корхоналарини доимий ривожлантириш ва модернизация қилиш муҳим аҳамият касб этади. Миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини оширишда бугунги кундаги энг муҳим вазифалардан бири саноат корхоналарини тармоқ тузилмасини такомиллаштириш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, ҳар томонлама ривожлантириш ва шу асосда аҳолига муносиб турмуш шароитини яратиб беришдан иборатдир. Миллий иқтисодиётда саноат тармоқларини ривожлантириш бозор иқтисодиётини қарор топтириш ва товарлар бозорида кучли рақобат муҳитини яратишнинг асосий меъзонларидан бири ҳисобланади.

Дарҳақиқат бугунги кунда республикада 98,8 мингта саноат корхоналари фаолият кўрсатмоқда, шундан 16,8 мингтаси (рўйхатдан ўтган корхоналар умумий сонининг 17,0 % и) Тошкент шаҳрига, 11,1 мингтаси (11,2 %) Фарғона вилоятига, 10,0 мингтаси (10,1 %) Тошкент вилоятига, 9,9 мингтаси (10,0 %) Андижон вилоятига ва 8,9 мингтаси (9,0 %) Самарқанд вилоятига тўғри келмоқда 110.

2023-йилнинг январь-сентябрь ойларида республикада 71,1 мингта саноат корхоналари фаолият кўрсатмоқда, шундан 11,9 мингтаси (рўйхатдан ўтган корхоналар умумий сонининг 16,7 % и) Тошкент шаҳрига, 8,1 мингтаси (11,3 %) Фарғона вилоятига, 7,4 мингтаси (10,4 %) Тошкент вилоятига, 6,3 мингтаси (8,9 %) Самарқанд вилоятига ва 5,6 мингтаси (7,9 %) Андижон вилоятига тўғри келмоқда.

2023- йилнинг январь-сентябрь ойларида жами 226,6 трлн. сўм асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилиб, 2022-йилнинг мос даврига нисбатан 111,8 % ни ташкил этди. Асосий капиталга инвестицияларнинг таркибида 62,0 % ёки 140,5 трлн. сўм инвестициялар жалб этилган маблағлар ҳисобидан молиялаштирилган бўлса, корхона, ташкилот ва аҳолининг ўз маблағлари ҳисобидан 38,0 % ёки 86,1 трлн. сўм молиялаштирилди.

Шунингдек, марказлашган молиялаштириш манбалари ҳисобидан асосий капиталга инвестициялар ҳажми 29,6 трлн. сўмни ташкил этган бўлса, марказлашмаган молиялаштириш манбалари ҳисобидан 197,0 трлн. сўм инвестициялар ўзлаштирилди.

Шу сабабли бугунги Ўзбекистон саноатини замон талаблари асосида ривожлантириш, маҳсулотлар рақобатбардошлигини ошириш ва турини кўпайтириш, ҳудудларда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни кескин кенгайтириш ва чуқурлаштириш, мамлакатимиздаги мавжуд хомашё ресурсларидан самарали фойдаланиш, ишлаб чиқариш соҳасига замонавий технологияларни кенг жорий этган ҳолда импорт ўрнини босувчи ва экспортга мўлжалланган маҳсулотлар ишлаб чиқариш айна кундаги муҳим вазифалардан биридир. Бу вазифаларни амалга оширишда саноат тармоқларига инвестицияларни жалб қилиш ва шу асосида уларни ишлаб чиқариш ва бошқарув фаолияти самарадорлигини ошириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

2022 йилнинг январь-декабрь ойларида Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ва ижтимоий соҳаларни ривожлантириш учун жами молиялаштириш манбалари ҳисобидан 269,9 трлн. сўм инвестиция ўзлаштирилган бўлиб, 2021 йилга нисбатан 100,9 % ни ташкил этди.

Асосий капиталга инвестициялар – янги асосий фондларни сотиб олиш ва такрор ишлаб чиқаришга йўналтирилган харажатлар мажмуини билдиради. Сўнгги 6 йилдаги асосий капиталга инвестициялар ҳажми динамикаси шуни кўрсатмоқдаки, у деярли 4 мартага кўпайиб, ўсиш тенденциясига эга бўлмоқда.

“Инвестиция” атамаси лотин тилидаги “invest” сўзидан келиб чиққан бўлиб “қўйиш”, «маблағни сафарбар этиш», «капитал қўйилмаси» маъносини беради. Кенг маънода инвестиция маблағни кўпайтириб ва қайтариб олиш мақсадида капитални сафарбар этишни билдиради. Кўпгина ҳолларда «инвестиция» тушунчаси иқтисодий ва бошқа фаолият объектларига киритиладиган моддий ва номоддий неъматлар ҳамда уларга доир ҳуқуқлар тарзида таърифланади. Инвестиция дейилганда барча турдаги миллий ва интеллектуал бойликлар тушунилиб, улар тадбиркорлик фаолияти объектларига йўналтирилиб даромад келтириши ёки бирор-бир ижобий самарага эришиши зарур. Инвестиция киритишдан асосий мақсад даромад олиш ва ижобий ижтимоий самарага эришишдир.

Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонунида инвестицияларга қуйидагича таъриф берилган: “инвестициялар-инвестор томонидан фойда олиш мақсадида ижтимоий соҳа, тадбиркорлик, илмий ва бошқа фаолият турлари объектларига таваккалчиликлар асосида киритиладиган моддий ва номоддий бойликлар ҳамда уларга бўлган ҳуқуқлар, шу жумладан интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқлар, шунингдек реинвестициялар бўлиб, улар қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:

- маблағларни, шу жумладан пул маблағларини (шу жумладан чет эл валютасини), мақсадли банк омонатларини, пайларни, улушларни, акцияларни, облигацияларни, векселлар ва бошқа қимматли қоғозларни;

- кўчар ва кўчмас мол-мулкни (бинолар, иншоотлар, ускуналар, машиналар ва бошқа моддий қимматликларни);

- интеллектуал мулкка доир мулккий ҳуқуқларни, шу жумладан у ёки бу ишлаб чиқариш турини ташкил этиш учун зарур бўлган, техник ҳужжатлар, кўникмалар ва ишлаб чиқариш тажрибаси тарзида расмийлаштирилган, патентланган ёки патентланмаган (ноу-хау) техник, технологик, тижоратга оид ва бошқа билимларни, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа қимматликларни”.

Саноат корхоналари иқтисодий фаолиятига жалб этиладиган инвестициялар бир қатор белгиларига кўра турларга бўлинади (1-расм). Инвестицияларнинг кўрсатилган ҳар бир тури бажарадиган функциясига ва жалб этиш йўналишига кўра алоҳида мазмунга эга.

Жумладан:

- реал инвестициялар моддий ишлаб чиқариш соҳаларига, моддийашёвий

фаолият турларига, корхона активлари(кўчар ва кўчмас мулклар)ни қўлга киритиш ва кўпайтириш амалиётларига узок муддатли маблағлар қўйиш шаклларида амалга оширилади;

- молиявий инвестициялар турли хил молиявий активларга, жумладан акциялар корпоратив, инфратузилмавий ва давлат облигацияларига, шунингдек қимматли қоғозларнинг бошқа турларига киритилади;

- ақлий инвестициялар (номоддий активларга инвестициялар) илмий тадқиқотларни ривожлантиришга, мутахассисларни тайёрлашга, янги технологиялардан фойдаланиш учун лицензияларга, ноу-хауга, таниқли компанияларнинг савдо белгиларидан фойдаланиш ҳуқуқларига ва ҳоказоларга киритиладиган сармояларни ўз ичига олади.

Корхоналар хўжалик фаолиятини ривожлантириш учун киритиладиган инвестициялар уларнинг пировард мақсадини рўёбга чиқариши, яъни келажақда юқори фойда олишни таъминлаши лозим. Шу сабабли инвестицияларни корхоналар самарадорлигини оширишдаги роли куйидагилардан иборатдир:

- ишлаб чиқариш салоҳиятини шакллантиришнинг асосий манбаи;

- корхонанинг иқтисодий ривожланишининг стратегик мақсадларини амалга оширишнинг асосий механизми;

- хўжалик субъектлари активлари структурасини оптималлаштиришнинг бош механизми;

- ижтимоий ривожланиш масалаларини ҳал этиш механизмларидан бири;

- инновацион сиёсатни амалга оширишнинг бош инструменти;

- оддий ва кенгайтирилган ишлаб чиқаришни таъминлашнинг асосий механизми;

- корхонанинг бозор қийматини оширишнинг муҳим шarti.

Инвестициялар самарадорлигини таъминлашда бир қатор шартлар бажарилиш лозим. Инвестиция киритишда, аввало:

- инвестиция фаолияти субъектларнинг мустақиллиги ва ташаббускорлигининг таъминланиши;

- киритилаётган моддий неъматларга инвестиция мақомини бериш (фуқароларнинг ўзларининг эҳтиёжларини қондириш учун сотиб олган буюмлари инвестиция бўла олмайди);

- қонун билан белгиланган инвестиция фаолиятини амалга ошириш имконияти яратилиши зарур бўлиб ҳисобланади.

1-расм. Инвестиция турлари¹¹²

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда инвестиция лойиҳалари натижадорлигини таъминлаш учун қуйидаги тамойилларга амал қилиш тавсия этилади:

1. Корхонани бошқаришнинг барча тизимларининг аҳамиятини ҳисобга олиш. Инвестицион ресурсларни шакллантириш ва улардан фойдаланиш умуман корхона самарадорлигини оширишга қаратилган бўлиши керак.

2. Корхонани ривожлантиришнинг стратегик йўналишини ҳисобга олиш. Қабул қилинган ривожланиш концепциясига мувофиқлигини текширмасдан ҳеч қандай бошқарув қарори қабул қилинмаслиги керак.

3. Бошқарув қарорларининг долзарблиги ва динамиклигини таъминлаш. Ҳар бир қарор корхона ривожланиши учун муҳим кўрсаткичлар - рентабеллик, рақобатбардошлик, ишлаб чиқариш ҳажми ва бошқаларни ҳисобга олган ҳолда қабул қилиниши керак.

4. Инвестиция ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш стратегиясини аниқ мувофиқлаштиришни назарда тутувчи комплекс ёндашув.

5. Тизимли ёндашув. Ҳар қандай инвестиция қарори лойиҳанинг барча иштирокчилари - пудратчилар, инвесторлар, воситачилар, кредиторлар, етказиб берувчилар, мижозлар ва бошқаларнинг манфаатларини ҳисобга олиши керак.

6. Қарор қабул қилишда мослашувчанлик. Доимий ўзгарувчан ташқи ва ички омиллар шароитида ягона тўғри қарор қабул қилиш қийинлигини ҳисобга олган ҳолда қабул қилинган қарорларни қайта кўриб чиқиш ва ўзгартиришга тайёр бўлишлари керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.12.2019 й., 03/19/598/4221-сон. <https://www.lex.uz/docs/4664142>.

2. Маҳмудов Э.Х. «Корхона иқтисодиёти» - Т.: ТДИУ 2004. - 208 бет.

3. Абдурахим Ортиқов. «Саноат иқтисодиёти». Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2006 – 220 бет.

4. К. В. Балдин, А. В. Барышева, Е. Л. Макриденко. Инновационный менеджмент. «Дашков и К°», 2009. стр.40

5. Н.Ю.Ковалёвская Управление инвестиционными проектами. Иркутск. Издательство «БГУ», 2017. стр. 112

6. Dadaboyev, T. Y., Qoraboyev, S. A., & Mullabaev, B. B. (2017). CORPORATE MANAGEMENT AS THE FACTOR OF INVESTMENT ATTRACTION. Научное знание современности, (5), 77-80.

7. Qoraboyev, S. (2017). Specific features of the development of innovative processes in the national economy. Научный прогресс, (3), 22-23.

8. Корабаев, Ш. А., & Алабаев, С.И. (2017). Ишлаб чиқариш ҳаражатларини камайтиришда персонални бошқариш

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Ўлдошев Ж.Ў.

КМО ва СТИ мустақил изланувчиси

Давлат томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг билвосита таъсир қилиш усулларига иқтисодий дастаклар ҳамда давлат имтиёзлари орқали таъсир кўрсатиш киради. Иқтисодий восита, дастаклар орқали тартибга солиш ўз ичига солиқ тизими, давлат бюджети, пул-кредит тизимлари ҳамда нарх орқали тартибга солишни олади.

Давлат имтиёзларига қисман ёки тўлиқ солиқдан озод қилиш, субсидиялар бериш, кредит ва божхона имтиёзлари ҳамда бошқа имтиёзлар киради. Ташқи иқтисодий усулларга тадбиркорларга қўшма корхоналар тузиш, ўз маҳсулотларини экспорт қилишга кўмаклашиш ва бошқалар киради¹.

Давлатнинг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланишини тартибга солиш ва қўллаб-қувватлашдан кўзлаган мақсади иқтисодиётнинг мутаносиб, барқарор ривожланиши, аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш асосида турмуш даражаси ва сифатини оширишдир.

Давлат томонидан соғлом рақобат муҳити, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун қулай ишбилармонлик муҳити ва кенг эркинликлар яратилиши, тадбиркорлар фаолиятига давлат бошқаруви ва назорат органларининг ортикча, ноўрин аралашувини қисқартириш, ортикча маъмурий-бюрократик тўсиқларнинг бартараф этилиши муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда давлат томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизими яратилган бўлиб, у ўз ичига қуйидагиларни олади:

- ❖ КБХТ субъектларини рўйхатга олиш ва тугатиш тизими;
- ❖ солиқ имтиёзлари тизими;
- ❖ имтиёзли кредитлаш тизими;
- ❖ божхона имтиёзлари;
- ❖ давлат харид тизими;
- ❖ кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва
- ❖ малакасини ошириш тизими;

❖ КБХТ фаолияти зркинликлари ва кафолатларини ҳуқуқий ҳимоялаш тизими;

❖ суғурталаш тизим;

❖ хорижий инвестиция жалб этиш тизими;

❖ ахборот билан таъминлаш, консультативҳуқуқий кўмак бериш тизими;

❖ моддий-техника, хом ашё ва хизматлар таъминоти тизими;

❖ ташқи иқтисодий фаолиятни

❖ рағбатлантириш тизими.

Давлат бошқаруви органлари тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш мақсадида ўз ваколатлари доирасида: а) тадбиркорликни ривожлантириш давлат дастурларини ишлаб чиқади ва амалга оширади; б) тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши ва тадбиркорлик фаолиятининг ривожлантирилиши устидан мониторингни амалга оширади, мавжуд муаммоларни ўрғанади ҳамда тадбиркорликнинг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлашга қаратилган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш юзасидан таклифлар киритади.

Давлат бошқаруви органлари қонун ҳужжатларига мувофиқ тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш соҳасида бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин. Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ўз ваколатлари доирасида: а) тадбиркорликни ривожлантириш ҳудудий дастурларини ишлаб чиқади ва амалга оширади; б) тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ҳимоя қилишнинг қўшимча кафолатлари ва чораларини белгилайди; в) қонун ҳужжатларига мувофиқ маҳаллий солиқлар бўйича имтиёзлар белгилайди. Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қонун ҳужжатларига мувофиқ тадбиркорлик фаолиятини қўллабқувватлаш соҳасида бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

2023- йилнинг январь-сентябрида ҳудудлар бўйича янги ташкил этилган кичик корхона ва микрофирмаларнинг жамига нисбатан энг кўп улуши Тошкент шаҳри – 18,3 %, Фарғона вилояти – 9,3 %, Самарқанд вилояти – 9,2 %, Тошкент вилояти – 7,9 %, Хоразм вилояти – 7,5 %, Қорақалпоғистон Республикаси – 7,3 %, Қашқадарё вилояти – 7,3 % ҳиссаларига тўғри келди.

2023- йилнинг январь-сентябрида ЯИМ таркибида кичик тадбиркорлик субъектларининг улуши 51,2 % ни ташкил қилиб, 2022- йилнинг тегишли даврига нисбатан 0,7 пунктга камайган. Камайишининг асосий сабаби, йирик тадбиркорлик субъектларида қўшилган қиймат ҳажмининг ошиши билан ифодаланади.

2022 йил якунига кўра ушбу соҳада доимий фаолият олиб бораётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари сони 8105 тани ташкил этмоқда. Кейинги ўринларда саноат соҳаси бўлиб унда 4637 тани, қишлоқ ҳўжалиги ва балиқчиликда 3708 тани, қурилиш ишларида 2718 тани, яшаш ва овқатланишда 1694 тани, ташиш ва сақлаш соҳасида 824 тани, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида 364 тани, ахборот ва алоқада 324 тани ва бошқа соҳаларда 2021 тани ташкил этмоқда.

Кичик тадбиркорлик субъектларини республика даражасида қўллаб –

қувватлашнинг молиявий сиёсатини бюджет ва бюджетдан ташқари манбалар, кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб – қувватлаш лойиҳалари ва давлат миқозлари ҳисобига кичик бизнесни қўллаб – қувватлаш амалга оширилади.

Минтақавий ва ҳудудий даражада ушбу функцияни ўзларининг минтақавий ва шаҳар дастурларига асосланган кичик бизнесни қўллаб – қувватлайдиган минтақавий ва шаҳар фондлари амалга оширадилар. Давлатнинг кичик бизнесга нисбатан молиявий сиёсатининг асосий мақсади кредит бозорида салбий ҳолатларни йўқотиш, унинг молиявий барқарорлигидаги камчиликларни молиялаштириш, шунингдек, кичик корхоналарнинг ички салоҳиятини ривожлантиришга имкон берадиган ва рақобатбардошлигини оширишга қаратилган сифатли дастур ва лойиҳаларни молиялаштиришга қаратилган. Агарда давлат томонидан кичик бизнесни ривожлантириш ва қўллаб – қувватлашга қаратилган аниқ сиёсат амалга оширилмаса бундай масъулиятли вазифани ҳеч бир жамғарма амалга ошира олмайди.

Бироқ, таҳлилларнинг кўрсатишича, мамлакатимиз ҳудудларида қўлланиладиган, бундай механик равишда амалга ошириладиган хорижий тажрибалар, кўпинча бу соҳани ривожлантиришга ёрдам бермасдан, балки унинг ҳақиқий хусусиятларининг деформацияланишига ва тадбиркорликнинг илғор шакллариининг заифлашувиға олиб келмоқда. Ўзбекистонда мавжуд бўлган шарт – шароитларнинг ўзига хослиги, ишлаб чиқариш тузилмасининг жорий аҳволи, уларни ўзгартиришга етарли даражада катта харажатларни талаб қилади. Ишлаб чиқаришда монополлаштириш даражасининг юқорилиги кичик бизнесни ривожланишиға тўсқинлик қилувчи омиллардан ҳисобланиб – у нархларнинг ўсиб бориши, шартнома муносабатларини бажаришда лоқайдлик қилиш, ишлаб чиқаришни такомиллаштириш учун рағбатларнинг йўқлиги, маҳсулот сифатини ошириш ва харажатларни камайтириш кўринишида намоён бўлади.

Ишлаб чиқаришдаги рақобатбардошликнинг пастлиги аксарият соҳаларда технологик базанинг ортда қолганлиги, қувват ва ресурслар сифимининг юқорилиги, маҳсулот сифатининг пастлиги ва харажатларнинг кўплиги сабабли содир бўлмоқда. Айни пайтда мамлакат иқтисодиётида ишлаб чиқаришнинг ўсиши таъминланаётган бўлишиға қарамасдан буни талаб даражасида дейиш қийин. Янги иқтисодий муносабатлар учун ҳуқуқий асосни шакллантириш ва улар ижросини таъминлаш масаласи тўлиқ амалга оширилган эмас. Нормал бозор муҳитининг шаклланиши учун иқтисодий ислоҳотлар жараёнида етарлича назорат тизими шакллантирилмаган. Салбий ҳодислар ва вазиятларни бартараф этиш механизми ҳали яратилмаган. Кичик бизнес пассив шароитларда, етарлича давлат кўмагисиз ишлаб чиқаришнинг кучли рағбатлантирувчи омилиға айлана олмайди, бошқа ривожланган мамлакатлар иқтисодиётида эгаллаган ўрниға чиқа олмайди.

Фикримизча, ўтиш даврида кичик бизнеснинг давлат томонидан қўллаб – қувватланиши рағбатлантирувчи селектив хусусиятға эға бўлиши керак. Авваламбор, давлат томонидан, жамиятни ривожлантириш мақсади ва йўналишларига қаратилган, давлат ижтимоий – иқтисодий сиёсатиға мос келадиган иқтисодий тузилмалар рағбатлантирилиши лозим. Кичик корхоналар

ўз фаолиятида биринчи навбатда ўзининг хусусий, моддий ва молиявий ресурсларига таяниши лозим бўлади. Давлат томонидан қўллаб –қувватлашга келсак, бу жараён оқилона дотациялар, имтиёзли солиққа тортиш, кредит, суғурта, инвестициялаш ва бошқа шаклларда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Бу ҳолатда давлатнинг қўллаб – қувватлаши мукофот ва давлатга қарамлик хусусиятини касб этмаслиги, кичик корхоналар томонидан рақобатбардошлик ва даромадларни оширишда мунтазам равишда тақдим қилинадиган асосий манба сифатида қабул қилинмаслиги керак.

Бугунги кунда Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг асосий мақсадларидан бири - бу иқтисодий ўсишга эришиш, аҳоли учун юқори даражадаги турмуш тарзини таъминлайдиган самарали иқтисодиётни яратиш ва глобал иқтисодий ҳамжамиятда фаол иштирок этишини таъминлашдир.

Бугунги вазият ушбу юксак мақсадни амалга ошириш учун етарли даражадаги оптимистик ечим ҳисоблансада, кичик бизнесни қўллаб – қувватлаш унинг объектларидан келиб чиққан ҳолда ўзининг мустақил мақсадига ҳам эга бўлиб, уларнинг асосий йўналишларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

➤ “яшил” харидорларни йўқотмаслик учун “яшил” товарларни ишлаб чиқарувчилар ва сотувчилар маълум бир реклама стратегиясига риоя қилиши керак;

➤ истеъмолчиларнинг “яшил” товарларга бўлган истеъмол талабини уларни сотишдан реал фойдага айлантириш тавсия этилади ва қуйидаги чоралар кўрилиши лозим: корхонанинг “яшил” товарларни ишлаб чиқаришда олиши мумкин бўлган мукофот нархини белгилаш ва мақсадли харидорларни аниқлаш, ишлаб чиқарилган “яшил” товарларни жойлаштиришнинг умумий стратегиясини ишлаб чиқиш, интеграциялашган маркетинг стратегияси ва алоқа режасини тайёрлаш, таъминот занжири бўйлаб барқарорликни таъминлаш тизимини шакллантириш;

➤ кичик бизнесни ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларини ва субъектларининг устувор фаолият турларини рағбатлантириш;

➤ ресурсларни тўплаш ва уларни устувор йўналишларда қўллашга кўмаклашиш;

➤ кичик бизнес субъектларини йирик миллий иқтисодий дастур ва лойиҳаларни амалга ошириш, шунингдек, маҳсулот етказиб бериш ва давлат эҳтиёжлари юзасидан тадбирларда иштирок этишини қўллаб-қувватлаш;

➤ кичик корхоналарнинг ишлаб чиқариш фондларини модернизациялаш, илғор технологиялар ва янги ускуналарни жорий этиш бўйича имтиёз ва преференциялар бериш;

➤ кичик бизнес субъектлари билан боғлиқ юқори савдо ва молиявий таваккалчиликларнинг таъсирини камайтириш орқали рақобатчилик муҳитида кичик тадбиркорликнинг барқарор фаолият олиб боришини таъминлаш.

Шубҳасиз, биринчи навбатда ёрдам олишнинг устувор ҳуқуқи, шу жумладан имтиёз ва преференциялар ҳам устувор йўналишлардан бири сифатида белгиланган фаолият тури билан шуғулланувчи кичик корхоналарга қаратилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Давлат бюджети параметрларини ижро этиш ва ҳудудларда тадбиркорликни ривожлантириш бўйича жорий йилги устувор вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилишидаги нутқи 08.01.2020 йил <https://uza.uz/uz/posts/shavkatmirziyeev-yagona-y-limiz-tadbirkorlar-sonini-k-payti-08-01-2020>

2. Гуломов С.С. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик: ташкил этиш, режалаштириш, бошқариш. Т., “Фан ва технология” нашриёти, 2005 й., 444 б.

3. Ходиев Б.Ю., Қосимова М.С., Самадов А.Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2010

4. Амонов М.О., Алиёров О.А. Тадбиркор – етакчи: шахсий хусусиятлар ва уларни шакллантириш. Иқтисодий ислоҳатларни чуқурлаштириш шароитида иқтисодиёт тармоқларини модернизация қилиш ва таркибий ўзгаришларни амалга ошириш мавзусидаги ёш олимларнинг илмий амалий анжумани тезис тўплами Т., ТДИУ, 2009 й. 411 бет.

5. Амонов М.О. Тадбиркорлик фаолиятининг ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги салмоғи (Сурхондарё вилояти мисолида). “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali, 2022.

“ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ”ДА ИНВЕСТИЦИОН САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Умаров Ф.У.

ТМИ, катта ўқитувчи

Аннотация. Мазкур мақолада барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда “яшил иқтисодиёт”, хусусан қайта тикланувчи энергия манбаларига инвестиция киритишнинг аҳамияти тадқиқ этилган. “Яшил иқтисодиёт”нинг энергетика соҳасига йўналтирилган инвестицияларининг жаҳондаги ҳозирги ҳолати таҳлил қилинган ва ривожланиш тенденциялари аниқланган.

Калит сўзлар: яшил иқтисодиёт, қайта тикланувчи энергия манбалари, яшил инвестициялар, яшил облигациялар, иқтисодий прогноз.

Кириш

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) томонидан илгари сурилаётган «Барқарор ривожланиш» концепцияси дунё мамлакатларининг асосий мақсадига айланган. XXI асда барча давлатларнинг юқори иқтисодий ўсишга эришиш мақсади барқарор ривожланиш мақсади билан алмашди. Бу, ўз навбатида, жаҳон иқтисодиётнинг барча йўналишлари: қишлоқ хўжалиги, саноат, транспорт, молия, энергетика, қурулиш соҳалари барчаси “яшил” тус олиши муҳимлигини

англатади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқида “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг еттига устувор йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегиясидан –таракқиёт стратегияси сари” мазмун-моҳияти Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Барқарор ривожланиш мақсадлари билан тўла ҳамоҳанг эканини таъкидлаб ўтди [1]. “Ҳаракатлар стратегияси”да мўлжалланган таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш бўйича иқтисодиётда энергия ва ресурслар сарфини камайтириш, ишлаб чиқаришга энергия тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш, қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш мақсад ва вазифалар белгиланган [2].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида 2020 йил ва кейинги йилларда иқтисодиёт соҳасида амалга ошириш зарур бўлган дастурий ва мақсадли вазифаларга атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик ҳолатни яхшилашга эътиборни кучайтириш, ишлаб чиқариш жараёнини экологик назорат қилиш тизимини такомиллаштириш, экологик аудит ўтказиш тартибини қайта кўриб чиқиб, хусусий аудиторлик фаолиятини жонлантириш муҳим вазифалар сифатида қайд этилди[3].

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Инвестиция фаолиятида иқтисодий самарадорликни ошириш, самарадорлик кўрсаткичларини аниқлаш, уларга баҳо бериш асосида тегишли хулосалар ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга. Инвестиция самарадорлиги борасидаги тадқиқотлар умумиқтисодий муаммо сифатида мамлакатимизнинг қатор назарий ва амалиётчи олимлари томонидан тадқиқ этилган. Жумладан, А.Абдуғаниев фикрича, «Иқтисод фанларида “самарадорлик” ва “иқтисодий самарадорлик” тушунчалари - мавжуд. Улар мамлакат, тармоқ, корхона, йўналишлар ҳамда айрим маҳсулотлар бўйича аниқланиши мумкин [3].

Иқтисодчи олим И.Қ.Ражабов фикрича, “Самарадорлик тушунчаси бу ишлаб чиқариш жараёни пировард натижаларини ўзида акс эттирувчи иқтисодий кўрсаткич сифатида тушунилиши лозим. Иқтисодий самарадорлик моҳияти нафақат ишлаб чиқариш натижалари ва харажатлар ўртасидаги арифметик рақамлар билан, балки фойдали натижаларга эришиш йўлида харажатлар миқдорини камайтириш билан боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш, тақсимот ва айирбошлаш муносабатлари орқали ифодаланади. Ишлаб чиқариш самарадорлиги харажатлар ва натижалар ўртасидаги арифметик нисбатгина бўлмасдан, балки ишлаб чиқариш муносабатларини акс эттирувчи иқтисодий атама...” ҳисобланади[4].

Ушбу корхона самарадорлигига таъсир этувчи омиллар таҳлили борасида, иқтисодчи олим Е.В.Лапин “Инвестициянинг асосий мақсади сифатида акциядорлар томонидан қуйилган мақсадга интилиш. Самарадорликнинг умумий мезони сифатида эса “капитал самарадорлиги” кўрсаткичидан фойдаланиш тўғри эмас. Бозорда самарали ишлаш ва корхонанинг юқори

рақобатбардошлиги бухгалтерия фойдаси билан эмас, балки тегишли харажатларни ўз вақтида қоплаш учун зарур бўлган пул маблағлари билан тавсифланади”.

Юқоридаги иқтисодчи олимларнинг илмий ишларида республикада инвестиция самарадорлиги ўзгаришига таъсир этувчи омиллар ва уларнинг таъсирини ҳисоблаш йўлларининг илмий-назарий ва методологик асосларини такомиллаштиришнинг баъзи жиҳатлари ёритилган. Буларнинг барчаси миллий иқтисодиётнинг инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари ва усулларига таъсир этувчи омиллар асосида ривожланиш йўлларини тадқиқ этиш ва уларни молиявий таъминлашнинг илмий-назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш бўйича чуқур тадқиқотларни амалга оширишни, буларни мамлакатимиз амалиётига тадбиқ қилиб инвестиция фаолиятининг молиялаштириш манбалари ва усулларини шакллантиришни ривожлантириш ва такомиллаштириш лозимлигини талаб қилади.

Тадқиқот методологияси

Инвестиция самарадорлиги ўзгаришига таъсир этувчи омиллар ва уларнинг таъсирининг жорий ҳолати таҳлил қилиниб, инвестицияларнинг корхона молиявий барқарорлигига таъсир этувчи омиллар аниқланган. Таҳлил жараёнида илмий абстракциялаш, эксперт баҳолаш, индукция ва дедукция, таққослаш, тизимли таҳлил усулларидадан фойдаланилган.

Муҳокама ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси 2015 йилдан кейинги даврда БМТ томонидан 2030 йилгача мулжалланган 17 та мақсад ва 169 та вазифалардан иборат барқарор тараққиёт дастурини қўллаб-қувватлаб, барқарор ривожланишни учта соҳалари (иқтисодий, экологик ва ижтимоий) бўйича комплекс ишларни олиб боришини маълум қилди [4]. Барқарор тараққиёт 2030 дастури янги 17 та барқарор тараққиёт мақсадлари (БТМ) дан, ёки глобал мақсадлардан иборат бўлиб, кейинги 15 йиллик даврдаги умумжаҳон сиёсати ва сармоялар йўналишларини белгилаб берувчи дастурдир.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Харажатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни изчил амалга ошириш, шунингдек, Париж битими (Париж, 2015 йил 12 декабрь) мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш, иқтисодиётнинг базавий тармоқлари энергия самарадорлигини ошириш, иқлим ўзгариши оқибатларига мослашиш ва уларни юмшатиш, “яшил” иқтисодиётни қўллаб-қувватлашнинг молиявий ва номолиявий механизмларини ишлаб чиқиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегияси тасдиқланди [5].

Иқтисодиёт ва жамиятни салбий ўзгаришларга бардош турадиган ҳамда уларнинг оқибатларидан тезда тиклана оладиган барқарор ривожланиш концепциясини, барча турдаги ресурслардан (сув, энергетика ва ва х.к.) самарали фойдаланиш масалаларини биринчи ўринга чиқарди. Янги ривожланиш моделини шаклланиш жараёнида барқарор ривожланиш парадигмасини эволюцияси «яшил» иқтисодиёт концепциясини яратилишига сабабчи бўлди ва

жамият ҳамда иқтисодиёт табиат тизимлари билан бирга ҳам оҳанг тарзда бўлиши қайд этила бошланди[6]. Кейинчалик «Глобал яшил янги курс» концепцияси БМТнинг атроф-муҳит дастури (2009 йил) таклиф этилди[7].

Унинг асосий мазмуни инвестицияларни кам углеродли иқтисодиётни ривожлантиришга йўналтириш ва рағбарлантиришга, экологик тоза технологияларни жорий этишга ва экологик талабларга жавоб берадиган транспорт воситаларини яратишга ва қўллашга, энергосамарадорликни таъминлашга ва иқлим ўзгариши билан боғлиқ масалаларни ҳал этишга қаратилган.

Бугунги кунда “яшил иқтисодиёт” истиқболда барқарор ривожланишнинг асоси сифатида қаралмоқда ва уни ҳаракатга келтирувчи куч «яшил» технологияларга киритилаётган инвестициялар ҳисобланади. Мазкур технологиялар энергия ва ресурсларни тежаш, углерод чиқиндиларини камайтириш, муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш, органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, чиқиндиларни қайта ишлаш, умуман иқтисодиётни табиат ва атроф-муҳитга зарар келтирмасдан ривожлантиришга ҳамда инсониятнинг экологик хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади. Айниқса, ҳозирги глобаллашув шароитида қайта тикланувчи энергия манбаларининг аҳамияти ортиб бормоқда.

Мазкур масаланинг кульминацион чўққиси 2015 йилда Франциянинг париж шаҳрида ўтказилган БМТнинг иқлим исишига бағишланган конференциясида 195 мамлакат томонидан глобал исиш даражасини 2° целсий даражасида ушлаб туриш сиёсатини қабул қилиши билан белгиланди. Ушбу конференцияда 147 мамлакат ўзининг «яшил иқтисодиёт» бўйича режаларини муҳокама қилди, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш бўйича дастурларни таклиф қилди, 167 мамлакат иқлим имкониятларидан келиб чиқиб ўз энергия самарадорлигини ошириш тавсияларини тақдим этган бўлса, 2022 йил 6 ноябрь куни Шарм аш-Шайхда очилган БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича 27-конференцияси бўлиб ўтди. Ушбу конференцияда 190 дан ортиқ давлат вакиллари иштирок этдилар. Конференцияда глобал таҳдидлар, масалан, пандемиялар, табиий офатлар, иқлим офатлари масалалари тўхталиб ўтилган. Шунингдек, ушбу тадбирда Ўзбекистон Республикаси Сенати Раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги Ўзбекистон делегацияси ҳам иштирок этганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Парламент юқори палатаси Раиси ўз нутқида биргаликдаги саъй-ҳаракатлар билангина оқибатлари Марказий Осиёда ҳам яққол кузатилаётган иқлим ўзгариши муаммосига қарши туриш мумкинлигини таъкидлади.

Париж битими доирасида Ўзбекистон 2030 йилгача ЯИМ бирлигига парник газлар чиқаришни 35 фоизга камайтириш мажбуриятини яна бир бор тасдиқлайди. Ушбу мақсадларга эришиш учун қайта тикланадиган энергия манбаларини жорий этиш бўйича кенг кўламли дастурлар амалга ошириш бошланди.

2026 йилга келиб «яшил» энергетика улушини 8 минг МВтга етказишни режалаштирилмоқда, бу эса карбонат ангидрид гази чиқаришни 5 млн тоннага

камайтириш имконини беради. 2030 йилга келиб иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини икки баравар ошириш, қайта тикланадиган энергия улушини эса камида 25 фоизга етказиш режалаштирилган. Ўзбекистон Орол денгизи инқироzi билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш бўйича қатъий чоралар кўрмоқда. Сўнгги беш йилда Орол денгизининг қуриган тубида 1,7 млн гектардан ортиқ ўрмон плантациялари барпо этилган бўлса, 2026 йилга келиб бу кўрсаткич 2,5 млн гектаргача ёки ҳудуднинг қарийб 80 фоизини ташкил этади. БМТ Бош Ассамблеясининг махсус резолюцияси билан Оролбўйи минтақаси экологик инновациялар ва технологиялар зонаси деб эълон қилинганлигини таъкидлаб ўтилди.

Прогнозлар шуни кўрсатмоқдаки, 2040 йилга келиб дунё ялпи ички маҳсулотининг энергия сифимкорлиги 0,93 кВт/долларга, жон бошига тўғри келувчи энергия истеъмоли 22,32 мВт/кишига, жами энергия истеъмоли 204408,88 млн. мВт га етади. Мамлакатларнинг анъанавий энергия манбаларидан фойдаланишни камайтириб, қайта тикланувчи энергия манбаларига кўпроқ эътибор қаратишларига қуйидаги омиллар таъсир кўрсатди: – қайта тикланадиган энергия манбаларидан технологик жараёнда фойдаланиш ҳисобига нарх рақобатининг ўсиши; – мазкур сектор ривожланиши учун ижобий сиёсий ташаббуслар; – молиялаштиришдаги нисбатан эркин шароитлар; – энергетик ва экологик муаммоларни ҳал қилиш масаласи; – ривожланаётган мамлакатларнинг ўсиб бораётган иқтисодиётининг энергияга ортиб бораётган талаби; – энергияни барчага бирдек мавжудлигини таъминлаш ва энергетик қашшоқликдан қутулиш. Барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва иқтисодиётнинг ривожланиш даражаси кўп жиҳатдан энергия ресурслари захираларига боғлиқ. Ҳозиргача дунёда аниқланган табиий энергия манбалари захиралари энергия истеъмолининг бугунги кун даражасида истеъмол қилинса, 54 йил давомида энергияга бўлган эҳтиёжимизни қондириш имконини беради, холос. Бироқ маълумки, жамият ва иқтисодиёт ривожланиши бир жойда тўхтаб турмайди. Ривожланиш ва иқтисодий ўсиш энергияга бўлган эҳтиёжнинг ортишига олиб келади ва энергия танқислиги муаммоси вужудга келиши ҳавфини туғдиради. 2040 йилга келиб жаҳон ЯИМ энергия сифимкорлиги 0,08 т. н.э./минг долларга етиши кутилмоқда. шу боис анъанавий энергия манбалари захираларининг камайиб бориши шароитида қайта тикланадиган энергия манбаларининг инсон ҳаёти ва фаолиятидаги аҳамияти ва долзарблиги ортиб бормоқда

Йилдан йилга айрим мамлакатларда яшил иқтисодиётга инвестиция киритиш даражаси пасайганига қарамасдан, ривожланаётган мамлакатларнинг айримларида қайта тикланадиган энергия манбаларини инвестициялашни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат мақсадли дастурлари ишлаб чиқилмоқда, бундай мамлакатлар қаторига Ҳиндистон, Аргентина, Миср ва БААни киритиш мумкин. Ривожланган мамлакатларда куёш энергиясига инвестициялар миқдори 57,4 миллиард долларга, ривожланаётган мамлакатларда эса 58,6 миллиард долларга тенг бўлди. Инвестициялардаги бундай катта улушни куёш энергетикаси самардорлигининг бошқаларига нисбатан юқорилиги ва бошқа

тикланадиган энергия манбаларига нисбатан эксплуатация харажатларининг камлиги билан тушунтириш мумкин. «Яшил инвестициялар» таркибий улушининг кейинги ўрнини шамол энергиясига бўлган инвестициялар эгаллайди. Ривожланган мамлакатларда бу кўрсаткич 59,4 миллиард долларга, ривожланаётган мамлакатларда 50,7 миллиард долларга тенг бўлди. Аҳамиятли жиҳати шундаки, жаҳонда қуёш энергиясидан фойдаланишни инвестициялаш улушининг юқори бўлишига қарамасдан, ривожланган мамлакатларда «яшил инвестиция»лар кўпроқ шамол энергиясига, ривожланаётган мамлакатларда эса қуёш энергиясига йўналтирилган. Буни ушбу мамлакатлар географик ва иқлимий шароитлари билан боғлиқ омиллар орқали тавсифлаш мумкин. Биомасса, биоёқилғи, кичик гидростанциялар, геотермал ва денгиз энергиялари каби бошқа тикланадиган энергия манбаларига инвестициялар улуши жамига нисбатан жуда кам бўлиб, 2021 йилда ривожланган мамлакатларда 8,2 миллиард долларга, ривожланаётган мамлакатларда 7,31 миллиард долларга тенг бўлди.

- Тармоқлар бўйича энергия алмашинувида глобал инвестициялар
- Қайта тикланадиган энергия ва электрлаштирилган транспорт энг катта икки тоифани ташкил этди. 2021 йилда шамол ва қуёш каби янги рекордлар ўрнатиш ва электр транспорт воситалари савдоси ўсди.

- Компаниялар, ҳукуматлар ва уй хўжаликлари янги қайта тикланадиган энергияга 366 миллиард доллар сармоя киритди, қуввати эса 2021 йилга нисбатан 6,5 фоизга ошган.

- Шунингдек, улар электр энергиясига 273 миллиард доллар сарфладилар, транспорт воситалари ва тегишли зарядлаш инфратузилма объектлари 77% га ўсди. Ҳозирги тенденциялар бўйича электрлашган транспорт сектори қайта тикланадиган энергиядан ўзиб кетиши керак.

- Харажатларнинг кейинги энг йирик тармоқлари электрлаштирилган иссиқлик – 53 миллиард доллар ва ядровий энергетика – 31 млрд доллар бўлди.

- Биргаликда, тоза қувват ва электрлаштириш (қайта тикланадиган энергия, ядро, энергия сақлаш ва электрлаштирилган транспорт ва иссиқлик)га инвестицияларнинг катта қисмини яъни 731 миллиард долларга тенг улушни водород, углеродни сақлаш ва барқарор материаллар ташкил этди.

Хулоса

1. Глобал даражада яшил иқтисодиётга ўтиш катта миқдордаги молиявий маблағларни талаб этади. Халқаро энергетика агентлигининг 2050 йилгача CO₂ эмиссиясини икки бараварга камайтириш бўйича турли сценарийлари шуни кўрсатмоқдаки, ушбу мақсадга эришиш учун «яшил иқтисодиёт»га қўшимча инвестициялар миқдори дунё ЯИМнинг 1-2,5% даражасида бўлиши талаб этилади. Аҳамиятлиси шундаки, мазкур инвестицияларнинг катта қисми қурилиш ва транспорт соҳасини «яшиллаштириш» учун йўналтирилиши керак бўлади. 2. Молиявий, банк ва суғурта инвестициялари «яшил иқтисодиёт»га киритилаётган хусусий инвестицияларнинг бош манбасига айланмоқда. Молиявий хизматлар ва инвестицион секторда катта миқдорда капитал айланади ва бу «яшил иқтисодиёт»га инвестициялар киритишнинг потенциал манбалари сифатида қаралиши мумкин. Бугунги кунда «яшил иқтисодиёт»га инвестициялар

киритишга давлат ва хусусий секторнинг институционал инвесторлари, банклар ва суғурта компаниялари экологик, ижтимоий ва бошқарув рискларини камайтириш мақсадини кўзлаган ҳолда «яшил технологиялар»дан фойдаланишга ўз қизиқишларини билдиришмоқда. Микромолиялаштириш жамоат ва қишлоқ даражасидаги лойиҳалар учун салоҳиятли, муҳим ўрин эгалайди. У паст даромадли аҳолига ўз маблағларини ресурс ва энергия тежашга жорий қилиш имконини ҳамда ушбу фаолиятнинг хавфхатар даражасини пасайтириш имконини беради. 3. «Яшил иқтисодиёт»ни молиялаштиришга бўлган эҳтиёжни қондириш имкониятлари мавжуд. Инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда хусусий сектор учун давлат томонидан «яшил иқтисодиёт»ни кўллаб-қувватлашга хизмат қилувчи сиёсий, молиявий ва солиқ дастакларини кўллаши самарали ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи <http://www.press-service.uz>
2. Rustamovich, S. Z. Specific Aspects of Implications of Foreign Investments on the Integration of the National
3. Economy into the Global Economy. International Journal of Research, 6 (3), 2019. 451-458.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. // Халқ сўзи. 2020 йил 25 январь. № 19 (7521). 1-2 бетлар.
5. Прогноз развития энергетики мира и России 2022. / под ред. А.А.Макарова, Л.М.Григорьева, Т.А.Митровой; ИНЭИ РАНАЦ при правительстве РФ. – Москва, 2022.
6. Одинаев Д. Ш. Жаҳонда «Яшил иқтисодиёт» нинг энергетика соҳасига йўналтирилган инвестицияларнинг ҳозирги ҳолати таҳлили ва ривожланиш тенденциялари // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2018. – №. 7.
7. Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. 2022. Global Trends in Renewable Energy Investment.
8. Нуров, М.Х.Ражабова Яшил иқтисодиёт»да энергетика соҳасининг иқтисодийинвестицион ҳолати ва ривожланиш тенденциялари. Passport: <http://sjifactor.com>

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ВА ГЛОБАЛ ИНФОРМАЦОН ТИЗИМ

*Мамадиёров О.У. PhD
Тошкент молия институти*

Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича давлатимиз раҳбарияти томонидан катта ишлар амалга ошириш бўйича турли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Аввало шунини айтиш керакки, рақамли иқтисодиёт ўзаро боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш ва бошқарув жараёнларининг занжиридан иборат бўлиб, унинг ажралмас элементи занжирлараро рақамли

технологиялар ёрдамида амалга ошириладиган маълумот алмашилишидир. Рақамли иқтисодиётда рақамли кўринишдаги маълумотлар барча ижтимоий-иқтисодий соҳалардаги ишлаб чиқаришнинг асосий элементи ҳисобланади ва бундай иқтисодиёт тизимида босқичма-босқич ўтиш мамлакатимизнинг глобал миқёсдаги рақобатбардошлилигини ошириб, фуқароларнинг ҳаёт сифатини янада оширади, янги иш жойларини яратади, жадал иқтисодий ўсишга имкон яратади ва миллий мустақилликни ҳам таъминлаб беради.

Глобал инфомацон тизимда мавжуд бўлган очик маълумотлар ва адабиётлардан фойдаланган ҳолда бир қанча ривожланган мамлакатлар мисолида рақамли иқтисодиёт инфратузилмасини шакллантиришнинг асосий кўрсаткичлари ва унинг ўзига ҳос хусусиятлари:

Facebook 1 миллиард рўйхатдан ўтган аккаунтни ортда қолдирган биринчи ижтимоий тармоқ бўлиб, ҳозирда ҳар ойда 2,7 миллиарддан ортиқ фаол фойдаланувчида ишлайди. Айти пайтда компания тўртта энг йирик ижтимоий медиа платформаларига эгалик қилади, уларнинг ҳар бири 1 миллиарддан ортиқ фаол фойдаланувчиларга эга: Facebook (асосий платформа), WhatsApp, Facebook Messenger ва Instagram. 2022 йилнинг учинчи чорагида Facebook ойда 3,2 миллиарддан ортиқ оилавий маҳсулот фойдаланувчилари ҳақида хабар берди.

Энг юқори даражадаги ижтимоий платформалар Кўшма Штатлар ва Хитойга тегишли 100 миллиондан ортиқ фойдаланувчиси бўлган энг юқори даражадаги ижтимоий тармоқлар Кўшма Штатларда пайдо бўлган, аммо VK, Япониянинг LINE платформаси ёки Хитойнинг WeChat, QQ ижтимоий тармоқлари ёки Douyinнинг видео алмашиш дастури сингари Европа хизматлари ҳам ўз минтақаларида асосий мурожаатларни тўплашди, маҳаллий контекст ва таркиб. Douyinнинг машҳурлиги платформанинг ўз тармоғининг халқаро версиясини чиқаришга олиб келди: TikTok номли кичик дастур.

Етакчи ижтимоий тармоқлар одатда бир нечта тилларда мавжуд бўлиб, фойдаланувчиларга дўстлари ёки одамлари билан географик, сиёсий ёки иқтисодий чегаралар орқали боғланиш имкониятини беради. Ижтимоий тармоқларнинг сайтлари ҳозирда 3,6 миллиард фойдаланувчига эга деб тахмин қилинмоқда ва бу кўрсаткичлар ҳали ҳам ўсиши кутилмоқда, чунки мобил қурилмалардан фойдаланиш ва мобил ижтимоий тармоқлар илгари кам таъминланган бозорларда тобора оммаланиб бормоқда.

Рақамли иқтисодиётнинг тарқалиш тезлиги қуйидаги рақамлар билан изоҳланади⁷⁵:

- интернет тармоғидан 4 миллиардга яқин одам фойдаланади, улардан 53 фоиз «Mobil Internet»дан (мобил интернет) фойдаланади;

- Европа Иттифоқи мамлакатларида Интернет фойдаланувчилари қуйдагилар: 16 ёшдан 24 ёшгача бўлганларнинг 97% ва қарияларнинг (55 ёшдан 74 ёшгача бўлганлар) 63% интернетдан фойдаланади;

- Жаҳон хўжалигида фаолият олиб боровчи ходимларнинг 5.5 фоизи АКТ бўйича мутахассислар ҳисобланади. Уларнинг 1.4 фоизи аёллар ташкил этади;

- ишблармонларнинг 90 фоизи интернет тармоғи билан боғланишади,

⁷⁵ <https://ec.europa.eu/eurostat/ststics-explained/>

фақатгина 20 фоизи ишлаб чиқаришда рақамли технологиялардан фойдаланишади.

«Google» мутахассислари 2020 йилнинг охирига бориб, дунёда интернетдан фойдаланувчилар сони 5 миллиард кишидан ошишини башорат қилишган. (1.1-расм).

«Рақамли-иқтисодиёт» - бу интернетдаги иқтисодий фаолиятнинг алоқа мўҳитини, шунингдек, уни амалга оширишнинг шакллари, усуллари воситалари ва натижаларни англатади⁷⁶.

Интернет пайдо бўлмасдан аввал мумкин бўлмаган янги турдаги хизматларнинг юзага келиши. 1990 йилдан ҳозирги даврга қадар интернет тармоғи ва информацон технологиялар имкониятларидан фойдаланишга асосланган бир қанча янги маҳсулотлар ва хизматлар бозорлари пайдо бўлди. Масалан, мессенжерлар, агрегаторлар, интернет қидирув тизимлари, интернет реклама, электрон таълим ва бошқалар⁷⁷. Ҳозирги даврда ижтимоий тармоқларнинг ҳам оммавийлиги борган сари ортиб бормоқда. Жамиятнинг ривожланиши электрон бизнеснинг ривожланиши ва бошқарилиши учун янгидан-янги имкониятлар яратиб бермоқда.

Интернет бор жойда иқтисодиёт ривожланади ҳамда саноат корхоналари интернет тезлиги юқори бўлган шаҳарларга интилади Н.Ниграпонте⁷⁸. Энди фирма ва ташкилотлар иш юритиш учун офис майдонлари, дата-марказлар талаб қилмайдилар, информацон тизимлар яратишга эса катта миқдордаги инвестициялар жалб қилишнинг ҳожати қолмайди.

ELEKTRON TIJORATNING ZAMONAVIY BIZNES MODELLARI

Vafojev B. R. dots.

TDIU

Internet va raqamli texnologiyalar barcha o'lchamdagi korxonalar va tashkilotlarga innovatsion biznes modellarini yaratish va yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi. Innovatsion biznes modellari global qiymat zanjirlarini va ta'minot zanjirlarini optimallashtiradi va elektron tijorat tendentsiyalarini boshqarishda muhim rol o'ynaydi.

Elektron tijorat Internet kabi elektron ma'lumotlarni uzatish tizimlari yordamida amalga oshiriladigan barcha turdagi tijorat operatsiyalarini o'z ichiga oladi. Elektron tijorat turli xil savdo shakllarini o'z ichiga olishi mumkin, jumladan, onlayn-do'konlar, elektron to'lovlar, onlayn auksionlar, raqamli tovarlar va xizmatlar, elektron tovarlarni yetkazib berish, elektron pochta marketingi, reklama va Internet orqali amalga

⁷⁶ Калужский М. Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход, монография, 2015 год, 388 с

⁷⁷ Черновалов А.В. и другие. Цифровое будущее или экономика счастья? Издательско-торговая корпорация "Дашков и К." 2018 г.

⁷⁸ Negroponte N. Being Digital / N. Negroponte. - NY: Knopf, 1995. - 256 p.

oshiriladigan boshqa biznes operatsiyalari. Elektron tijoratning afzalliklari orasida jahon bozoriga kirish imkoniyati, istalgan vaqtda va istalgan joyda tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotish qulayligi, narxlarni taqqoslash va ko'plab tovarlarni tanlash imkoniyati, buyurtmalarni boshqarish va tovarlarni etkazib berishning yanada samarali jarayonlari mavjud. Shu bilan birga, elektron tijorat to'lovlar va shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash, xaridorlarning ishonchini o'rnatish, boshqa onlayn-korxonalar bilan raqobatlashish va tovarlarni yetkazib berishning samarali logistikasiga ehtiyoj kabi ba'zi qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Umuman olganda, elektron tijorat zamonaviy biznesda muhim rol o'ynaydi va rivojlanishda davom etmoqda, bu esa butun dunyo bo'ylab iste'molchilar va tadbirkorlar uchun qulaylikni ta'minlaydi.

Raqamli biznes modellar kompaniyaning raqamli mahsulotlar va xizmatlarni qanday yaratishi, yetkazib berishi va daromad olishini aniqlaydi. Raqamli biznes modellar mijozlar uchun qiymat yaratish va biznes maqsadlariga erishish uchun texnologiyalar, ma'lumotlar va raqamli aloqa kanallaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Raqamli biznes modellarining mohiyati yangi imkoniyatlarni yaratish, jarayonlarni takomillashtirish, operatsiyalarni optimallashtirish va biznes samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalar va ma'lumotlarni qo'llashdan iborat. Ular kompaniyalarga o'zlarining an'anaviy biznes modellarini qayta ko'rib chiqishga va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishga imkon beradi, bu esa raqobatbardosh ustunlikni ta'minlaydi.

Raqamli biznes modellarining maqsadi ma'lum bir kompaniya va uning strategiyasiga qarab farq qilishi mumkin. Ba'zi umumiy maqsadlarga quyidagilar kiradi:

- yangi daromad manbalarini yaratish: raqamli biznes modellar kompaniyalarga raqamli mahsulotlar va xizmatlarni monetizatsiya qilishning yangi usullarini izlashga imkon beradi, masalan, obuna, reklama, ma'lumotlarni sotish va h.k.;

- mijozlar tajribasini yaxshilash: raqamli texnologiyalar va ma'lumotlar kompaniyalarga mijozlar uchun yanada moslashtirilgan va qulay xizmatlarni taklif qilish imkonini beradi, bu ularning qoniqish va sodiqligini oshiradi;

- operatsiyalarni optimallashtirish: raqamli biznes modellari samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish orqali biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishga imkon beradi;

- bozorlar va geografik mavjudlikni kengaytirish: raqamli texnologiyalar kompaniyalarga yangi bozorlarga kirib borish va o'z ta'sirini geografik jihatdan kengaytirish, kengroq auditoriyaga erishish imkonini beradi.

Raqamli biznes modellar bozor talablarini tahlil qilish, raqamli texnologiyalarni o'rganish, raqamli transformatsiya strategiyasini ishlab chiqish, biznes jarayonlarini

modellashtirish, mijozlar ehtiyojlarini o'rganish, samaradorlik ko'rsatkichlarini ishlab chiqish va biznes modellarini muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlashga qaratilgan boshqa vazifalarni ham o'z ichiga oladi.

Raqamli tendensiyalar va innovatsiyalarni o'rganishda ilm-fan sun'iy intellekt, buyumlar interneti, blokcheyn kabi turli xil raqamli tendensiyalarni ularning biznes modellariga potentsial ta'sirini tushunish va ularni amalga oshirish strategiyasini ishlab chiqish muhim, jumladan:

1) ma'lumotlarni tahlil qilish va biznes razvedkasi: raqamli biznes modellari bo'yicha tadqiqotlar, shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlardan qimmatli ma'lumotlarni olish va ushbu ma'lumotlardan yanada oqilona va samarali qarorlar qabul qilishda foydalanish uchun ma'lumotlarni tahlil qilish usullari va biznes intellektini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi;

2) raqamli strategiya va rejalarni ishlab chiqish: raqamli biznes modellar kompaniyalarga raqamli iqtisodiyotda o'z maqsadlari, ko'rsatmalari va muvaffaqiyat yo'llarini aniqlashga yordam beradigan raqamli strategiya va rejalarni ishlab chiqishga qaratilgan;

3) iste'molchilarning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarni o'rganish: raqamli texnologiyalar iste'molchilarning xatti-harakatlari va afzalliklaridagi o'zgarishlarga olib keladi. Ilm-fan ushbu o'zgarishlarni o'rganadi va kompaniyalar yangi talablarga qanday moslasha olishini va mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga javob beradigan mahsulot va xizmatlarni taklif qilishini tahlil qiladi;

4) monetizatsiya modellarini ishlab chiqish: raqamli biznes modellarini o'rganish, shuningdek, kompaniyalarga raqamli mahsulotlar va xizmatlaridan samarali daromad olish imkonini beruvchi yangi monetizatsiya modellarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi;

5) ushbu sohadagi raqamli biznes modellari va ilmiy tadqiqotlar kompaniyalarni raqamli iqtisodiyotga moslashtirishda, raqobatdosh ustunlikni yaratishda va o'zgaruvchan bozor sharoitida uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Yangi daromad manbalarini yaratish raqamli biznes modellarining asosiy maqsadlaridan biridir. Raqamli texnologiyalar va Internet imkoniyatlari kompaniyalarga raqamli mahsulotlar va xizmatlarni monetizatsiya qilishning keng ko'lamli innovatsion usullarini taqdim etadi, masalan:

Obunalar: kompaniyalar raqamli kontent, platformalar yoki xizmatlarga kirish uchun obunalarni taklif qilishlari mumkin. Bu premium kontent, eksklyuziv xususiyatlar yoki qo'shimcha funksiyalar uchun oylik yoki yillik to'lov bo'lishi mumkin (1-rasm).

1-rasm. Obuna modeli

Reklama: raqamli platformalar va xizmatlar reklama joylashtirish imkoniyatini beradi. Kompaniyalar o'zlarining raqamli platformalarida, saytlarida, ilovalarida yoki video kontentida reklama joylashtirish uchun reklama beruvchilardan daromad olishlari mumkin (2-rasm).

Ma'lumotlarni sotish: kompaniyalar o'z foydalanuvchilari va mijozlari to'g'risidagi to'plangan ma'lumotlardan boshqa kompaniyalar yoki manfaatdor tomonlarga sotilishi mumkin bo'lgan qimmatli tahliliy hisobotlar va tushunchalarni yaratish uchun foydalanishlari mumkin.

Freemium modeli: kompaniyalar asosiy xususiyatlar yoki xizmatlarni bepul taqdim etishlari mumkin va qo'shimcha kengaytirilgan imkoniyatlar yoki premium xizmatlar pullik bo'ladi. Bu esa ko'proq foydalanuvchilarni jalb qilish va keyin ularga qo'shimcha pullik xususiyatlar yoki xizmatlarni taklif qilish imkonini beradi.

2-rasm. Hamkorlik dasturlari

Hamkorlik dasturlari va sheriklik marketingi: kompaniyalar boshqa tashkilotlar bilan sheriklik aloqalarini o'rnatishi va raqamli platformasi yoki havolalari orqali

qilingan savdo yoki tavsiyalardan komissiya olishlari mumkin (3-rasm).

3-rasm. Hamkorlik dasturlari

Marketpleys: raqamli marketpleys yaratish orqali kompaniyalar va xususiy sotuvchilar o'z tovarlari yoki xizmatlarini taklif qilishlari mumkin va platforma har bir muvaffaqiyatli sotuvdan komissiya oladi (4-rasm).

Marketpleys mijozlarga onlayn foydalanuvchilarni turli kompaniyalarning mahsulotlari va xizmatlari (aviachiptalar, ovqatlanish joylari, kiyim-kechak va poyabzal, boshqa tovarlar va xizmatlar) to'g'risidagi ma'lumotlar bilan bog'lash uchun veb-saytni taklif qiladigan onlayn muhitda marketing bo'yicha axborot vositachilari sifatida ishlaydi. Ushbu usul mijoz uchun osonroq, chunki ma'lumot to'plash va tarmoqdagi barcha takliflarni o'rganish, narxlar, reytinglar va boshqa ko'rsatkichlarni taqqoslash shart emas.

4-rasm. Marketpleyslar

Iste'molchiga yo'naltirilgan ekotizimdagi texnologik yutuqlar tufayli bozor ishtirokchilari mijozlar bilan yanada xilma-xil va samarali vositalar orqali o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, ekotizimdagi korxonalar ham o'z

faoliyati va boshqaruvini optimallashtirishi, iste'molchi talabidan kelib chiqqan holda resurslarni taqsimlash va samarali foydalanish, optimal tovar va xizmatlarni taklif qilish orqali kerakli talabni tez va aniq qondirishi mumkin.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, mahsulot va xizmatlarni diversifikatsiya qilishga urinishdan tashqari, kompaniyalar uzoq muddatda tezroq va dinamik o'sishga erishish uchun Xitoy bozoriga qaramligini kamaytirishga e'tibor qaratishlari kerak. Bunga erishish uchun tezroq o'sish va xalqaro elektron tijorat bozorida kuchliroq mavqega erishish uchun marketing, shuningdek, tadqiqot va innovatsiyalarga sarmoya kiritish muhimdir.

Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda zamonaviy elektron tijorat biznes modellarini aniqlash zamonaviy marketing, ma'lumotlarni tahlil qilish va onlayn platformalarda iste'molchilar o'rtasida xavfsiz munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu borada Sanoat 4.0 texnologiyalari xalqaro biznes va xalqaro elektron tijoratni rivojlantirish imkonini beruvchi innovatsion biznes modellarini yaratish uchun lokomotiv bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. / 1st edition. – John Wiley and Sons, 2010. – 288 p.

2. Денисова А.Л., Молоткова Н.В., Блюм М.А., Уляхин Т.М., Гуськов А.В. Электронная коммерция: основы организации и ведения бизнеса / Учебное пособие. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 88 с.

3. Костин К.Б. Организация электронной торговли и продвижения для повышения эффективности ревеню-менеджмента / Учебное пособие. – СПб: Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 71 с.

4. Салихова Р.Р. Области внедрения элементов электронной торговли традиционными розничными торговыми сетями // Экономика, предпринимательство и право. – 2019. – № 4. – с. 185-192. – doi: 10.18334/epp.9.4.41376.

5. Бекмурзаев И. Д. Электронная коммерция и электронный маркетинг // I Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-экономические и финансовые аспекты развития РФ и ее регионов в современных условиях». – Грозный: 2020. С. 188-193.

6. Lone S., Harboul N., Weltevreden J. 2021, European E-commerce Report. Amsterdam / Brussels: Amsterdam University of Applied Sciences & EcommerceEurope. 111 p. URL: <https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf>.

7. Rappa M. Business Models on the Web. Managing the Digital Enterprise. URL: <http://fse.blogs.usj.edu.lb/wpcontent/blogs.dir/31/files/2011/08/Rappa-Business-Models-on-the-Web.pdf>.

8. Parsons S. Website Business Models. Palo Alto Soft-ware. URL: <https://articles.bplans.com/2022/website-busi-nessmodels/>.

ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

*Абдухаиров Р. А. доц.
Заирова Ф.У., к.э.н., ст. преп.
совместного Белорусско-Узбекского
межотраслевого института
технической квалификации г. Ташкента
Шермухамедов Б.А., свободный соискатель
ТФИ*

Аннотация: В статье проведен анализ использования технологий «BigData» за рубежом и определены перспективы их развития в Узбекистане. Рассмотрены сферы применения больших данных для формирования благоприятной среды для субъектов предпринимательства с применением технологии «Big Data».

Ключевые слова: технология «BigData»; инновационное развитие; информационные технологии; глобальная экономика.

Big Data (большие данные) привлекают внимание во многих областях науки и техники. Интеллектуальный анализ Big Data рассматривается как важный источник информации, которая применяется для принятия более обоснованных решений в различных областях, например, в управлении персоналом. Big Data позволяет совместить экономические внутренние данные с объемом информации из внешних источников по тем или иным разделам экономики для принятия эффективных управленческих решений и некоторые компании уже используют большие данные в управлении человеческими ресурсами. Современным управленцам уже стало очевидным, что сегодня недостаточно просто стандартизировать систему менеджмента и обеспечить высокий уровень автоматизации бизнес-процессов, нужно сформировать надежную доказательную базу принимаемым управленческим решениям, включающую полную, актуальную, своевременную и достоверную информацию об индивидуальных особенностях управляемого процесса, его параметрах, тенденциях, а также доступных вариантах решения задачи, что без применения Big Data чрезвычайно трудно [1].

Хотя существуют и доступны технологии data-driven для управления предприятием, включающие сбор, обработку, выработку вариантов управленческих решений под конкретную ситуацию управленческого инструментария, но он представляет определенные трудности. Применение Big Data поможет индивидуально и осознанно подходить к принятию

управленческих решений, достигать лучших результатов в бизнесе. В настоящее время глобальные технологии «BigData» являются ключевыми технологиями будущего [2].

Объединение больших данных и технологии искусственного интеллекта в практике управления реальным предприятием уже помогает находить новые управленческие методы для эффективного управления с применением теории ограничений, улучшать дизайн бизнес-моделей, точнее определять целевые сегменты, для которых предложение компании будет иметь наилучшее соотношение «затраты-польза», оценивать экономическую эффективность принятых управленческих решений.

Говоря о влиянии больших данных на экономическую эффективность предприятия, не вызывает сомнения, что во многих областях применение технологий Big Data может способствовать росту производительности, созданию дополнительных ценностей и расширению потоков доходов. Поскольку большие данные имеют потенциал для повышения эффективности и результативности, компании могут не только производить больше продукции с меньшими затратами, но и увеличивать добавленную стоимость продуктов и услуг. Как показал наш анализ, при исследовании степени влияния больших данных на уровень экономической эффективности предприятия важно, чтобы управленческие решения были максимально направлены на достижение конкретных обязательных ориентиров [3].

- технологии Big Data – это способ понять клиента, изучив все его предпочтения. Кроме того, сегодняшние клиенты сильно отличаются от прежних. Рост больших данных позволяет им исследовать продукты, понять объем потребления и исследовать их потребительские преимущества, прежде чем покупать их. Используя бол Big Data данные, взаимодействия между производителями и потребителями возможно персонализировать, тем самым производя управляемые потребителем продукты и предоставляя ориентированные на клиента услуги. И на основе данных можно найти социальные и бизнес-формы, подходящие для среды разработки предприятия, использовать эти данные для анализа и понимания отношения пользователей и клиентов к продуктам, а также точно обнаруживать и интерпретировать многие новые потребности и поведенческие характеристики пользователей. С помощью Big Data технологий компании могут собирать и анализировать добычу ресурсов, конкретные условия и распределение резервов, необходимые в режиме работы предприятия, чтобы сформировать карту распределения ресурсов на уровне предприятия, подобно «электронной карте». Различными преимуществами будут рассмотрение руководством экономических данных предприятия просматривать свои предприятия и лучше использовать различные существующие и потенциальные ресурсы [5].

Технологии Big Data могут быть использованы для планирования технологий производства. Big Data не только изменяют способ объединения данных, но также влияют на производство и предоставление корпоративных продуктов и услуг. Используя данные для планирования производственной

архитектуры и процессов, они могут не только помочь им обнаружить методы комбинирования значений, которые не известны в традиционных данных, но также предоставить соответствующие, индивидуальные решения для детальных проблем объединения для предприятий. Функция виртуализации больших данных значительно снижает бизнес-риски предприятия, позволяет предприятию давать соответствующие детерминированные ответы до запуска производства или обслуживания, а также позволяет ориентироваться на производство и обслуживание [4]. Благодаря корреляционному анализу больших данных, в соответствии с пересечением и совпадением данных различных рынков брендов, направление метода работы компании станет интуитивно понятным и легко идентифицируемым, а также будет более уверенным в продвижении бренда, выборе местоположения и стратегическом подходе. планирование. Кроме того, технологии больших данных может способствовать интеллектуальной деятельности предприятий. Интеллектуальное управление операциями предприятия в основном нацелено на динамическую связь между ним и пользователями и предоставляет пользователям более динамичные и приемлемые по качеству услуги на основе отзывов пользователей. С помощью интернет-каналов современные предприятия могут лучше общаться с пользователями, пользователи могут использовать Интернет, чтобы использовать больше ресурсов оборудования и получать более качественные услуги благодаря своевременной обратной связи с их опытом[5]. С одной стороны, это гарантирует эффективность управления работой предприятия; с другой стороны, он также предоставляет мощную гарантию для управления пользовательским опытом и прогнозирования потребления пользователем. Посредством расчета больших данных, данных социальной информации, данных о взаимодействии с клиентами предприятие может провести горизонтальный дизайн и сегментацию информации о бренде. Программное обеспечение для бизнес-аналитики Инструменты Yixin BI и опыт розничной торговли также могут помочь компаниям лучше понять процесс увеличения продаж и устранения ненужных затрат. Большие данные создают дифференцированные преимущества, которые в основном отражаются на стратегическом уровне бизнес-модели. Большие данные могут помочь компаниям улучшить свои стратегические возможности принятия решений [6]. Благодаря анализу данных компании могут быстро сформулировать стратегические планы, которые соответствуют рынку.

Благодаря оптимизации процессов для повышения экономической эффективности большие данные могут позволить компаниям получать информацию о рынке и клиентах более интуитивно и быстро, а исследования рынка и исследования спроса клиентов – более быстрые и эффективные.

Литература

1. Авербух В.Л. Задачи визуализации параллельных вычислений / В.Л. Авербух, А.Ю. Байдалин, П.А. Васев и другие // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических процессов. 2002. Вып. 3. Стр. 40- 52.

2. Соколянский В.В. Технологии BIG DATA и их инсталляции в экономические исследования // В.В. Соколянский, Б.С. Пашков // Вопросы экономических наук. – ООО «Издательство «Спутник+». - М. 2015, С. 169-171.

3. Майер-Шенбергер В. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим / В. Майер-Шенбергер, К. Кукьер. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 240 с.

4. Шермухамедов А.Т., Алиев А.С., Мукумов А.З. Использование больших данных для оптимизации логистических процессов. //Сборник научных трудов «Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах». // Сборник научных трудов 12-й Международной научно-практической конференции, 21-22 февраля 2023 года, том 2, - Курск 2023. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Курский филиал.- с.436-439

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ РОЛИ

катта ўқитувчи Ахмедова М.Н.

докторант Кутбитдинова М.

*Кадрлар малакасини ошириш ва статистик
тадқиқотлар институти и*

XXI асрда ахборот ўз ахамиятини йўқотмади, шунингдек, инсон фаолиятининг барча соҳаларида энг муҳим ва энг қимматли манбалардан бири бўлиб қолмоқда. Аммо, замонавий дунёда ушбу маълумотларнинг хажми шунчалик улкан бўлдики, уни анъанавий усуллар билан қайта ишлаш жуда қийин ёки баъзан ўз вақтида ва сифатли бошқарув қарорларини қабул қилишга имкон бермайди.

Сунъий интеллект ҳақидаги тасаввур ва бу соҳадаги изланишлар - "ақлий машиналар" ишлаб чиқаришга илмий ёндошиш биринчи бўлиб Станфорд университетининг профессори Джон Маккарти ташаббуси асосида 1956 йили ташкил топган илмий тўғарақда пайдо бўлди.

Интеллект- фикрлаш қобилияти, рационал билиш ва шунга ўхшаш. Умумий ҳолда эса фикрлаш, шахсни ақлий ривожланиши синоними бўлиб хизмат қилади. Интеллект (ақл) - ўз хулқини созлаш йўли билан ҳар қандай (айниқса янги) ҳолатга етарли баҳо бериш қобилияти. Интеллект - турмушдаги далиллар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни тушуниш қобилияти. Бу қобилият белгиланган мақсадга эришишга олиб борувчи ҳаракатларни ишлаб чиқиш учун керак бўлади.

2021 йилнинг 17 февраль куни “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори қабул қилинди.

Мазкур Қарордан кўзланган мақсад – “Рақамли Ўзбекистон – 2030” Стратегиясига мувофиқ сунъий интеллект технологияларини жадал жорий

этиш ва уларни мамлакатимизда кенг қўллаш, рақамли маълумотлардан фойдаланиш имкониятини ва уларнинг юқори сифатини таъминлаш, ушбу соҳада малакали кадрлар тайёрлаш учун қулай шарт-шароитлар яратишдир

Шунингдек, ушбу ҳужжат сунъий интеллектни қўллашнинг асосий йўналишлари ва тамойилларини, шунингдек, яқин ва узоқ истиқболда ушбу соҳани комплекс шакллантириш учун шарт-шароитларни белгиловчи Сунъий интеллектни ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада, давлат бошқаруви тизимида сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишда ягона талаблар, жавобгарлик, хавфсизлик ва шаффофликни белгиловчи норматив-ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш, аҳоли манфаатлари йўлида давлат хизматлари кўрсатиш сифатини яхшилашни назарда тутди.

Ўз навбатида, маълумотларни қайта ишлашда давлат органларининг самарадорлигини ошириш учун сунъий интеллект технологияларидан кенг фойдаланиш, фойдали технологик ечимларни ишлаб чиқиш бўйича фундаментал ва амалий илмий тадқиқотларни ўтказиш ва уларни кейинчалик тижоратлаштиришни рағбатлантирувчи сунъий интеллект соҳасида инновацион ишланмаларнинг маҳаллий экотизимини яратиш каби мақсад-вазифаларни амалга оширилади.

Қарорда сунъий интеллект технологияларининг қайси соҳаларда қай тарзда қўлланилиши, бу борада кўзда тутилган вазифалар ҳам тўлиқ ўз аксини топган.

Ҳозирда биз ҳар куни сунъий интеллект билан тўқнаш келаяпмиз, рақамли иқтисодиёт мутахассислари сунъий интеллектни электр энергиясига ўхшатишади, тахминан 100 йил олдин у нафақат ишлаб чиқариш саноатини, балки инсоният ҳаётини ҳам ўзгартирди. Худди шу тарзда, сунъий интеллект бизни ҳамма жойда ўраб олади ва биз унга жуда боғлиқ бўламиз.

Сунъий интеллект ўз-ўзини ўрганиш ва ҳатто ижодий фаолиятни амалга оширувчи кўплаб “ақлли” технологияларни қамраб олади. Сунъий интеллектга почта қутисидаги энг оддий спам-филтрдан тортиб, браузерда кўриш тарихини таҳлил қилиш орқали фақат фойдаланувчи дидига мос келадиган видеоларни тавсия этадиган мураккаброқ моделлар ва алгоритмларгача бўлган жуда кенг технологияларни киритиш мумкин. Корхона миқёсида сунъий интеллект маркетинг моделларини яратиш, ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштириш, нархларни белгилаш, мижозларга хизмат кўрсатиш учун ишлатилиши мумкин.

Сунъий интеллект – бу таҳлил қилиш, идрок этиш, ҳаракат қилиш ва мослаштиришга қодир дастур.

Сунъий интеллект (СИ) инсон онги билан боғлиқ имкониятлар: тилни тушуниш, ўргатиш, муҳокама қилиш, масалани ечиш, таржима ва шу каби имкониятларга эга компьютер тизимларини яратиш билан шуғулланади. Ҳозирда СИ турли амалларни бажаришга мўлжалланган алгоритм ҳамда дастурий тизимлардан иборат ва у инсон онги бажариши мумкин бўлган бир қанча вазифаларнинг уддасидан чиқа олади.

Ҳозирда СИ ҳаётимизнинг кўплаб соҳаларида қўлланилмоқда, жумладан

интернет, тиббиёт, бизнес, транспорт ва х.к.

Сунъий интеллектни интернетга тадбиқ қилиш 2011 йилда бошланган. Ўша пайтда Google Brain лойиҳаси устида иш бошланган эди. Натижада Google қидирув тизимида СИ назоратидаги янги вариантлари жорий этилган:

Тўғридан-тўғри таржима қилувчи Google таржимони-фақат овоз киритиш вазифасини фаоллаштириш учун микрофон белгисини босиш етарли. Тизим нутқни танийди ва сўз ёки ибораларни керакли тилга тез таржима қилади. Google Assistant овозли ёрдамчи- маълумот излаш, кўрсатмалар бериш, бажариладиган ишларни режалаштиришни юклаш мумкин.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ СОЗДАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА

докторант Ибрагимова С. Н.

Научно-исследовательский институт

Развития цифровых технологий

и искусственного интеллекта

Аннотация. Данная тема является довольно актуальной в современном мире. Повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта позволяет улучшать навыки людей в различных областях знаний, среди которых особое место занимает обучение иностранным языкам. В настоящее время наблюдается стремительный рост интереса к обучению иностранным языкам. В статье представлен актуальность создания лингвистического тренажера для обучения узбекскому языку с учетом особенностей говорящего.

Ключевые слова: искусственный интеллект, распознавание речи, лингвистический тренажер, обучение.

В эпоху, насыщенную цифровыми трансформациями, роль искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших данных выходит далеко за пределы технологического прогресса, оказывая существенное воздействие на различные области человеческой деятельности. Одной из областей, на которую направлен взгляд современных исследователей, является образование, особенно в контексте обучения иностранным языкам.

Сегодня внимание, обращаемое на развитие государственного языка, повышение его престижа, усилия, направленные на то, чтобы узбекский язык звучал на мировой арене, требуют практической работы по преподаванию узбекского языка не только в качестве родного, но и иностранного языка. На сегодняшний день важно создавать интеллектуальные системы, программы и учебники, основанные на развитии навыков аудирования, чтения, говорения и письма. Особенно важно создание условий для обучения языку иностранным инвесторам. В Республике Узбекистан узбекский язык является официальным языком коммуникации и языком делового общения. Он широко используется в государственных органах, банковской сфере, коммерческих предприятиях и других секторах экономики. Владение языком позволяет иностранным

инвесторам лучше понимать местную культуру, традиции и обычаи, а также общаться с местными предпринимателями, работниками и потенциальными партнерами, а также способствует установлению доверительных отношений и более эффективному взаимодействию с местными структурами. Кроме того, это может дать иностранным инвесторам преимущество при осуществлении бизнес-операций, ведении переговоров, заключении сделок и общении с правительственными органами. Поможет создать позитивное впечатление, проявить уважение к местной культуре и национальным ценностям, что может способствовать развитию успешных деловых отношений.

Анализируя современные тенденции в области образования и языкового обучения, можно увидеть, как интегрированные системы искусственного интеллекта, опирающиеся на большие объемы данных, могут переосмыслить традиционные методики обучения узбекскому языку. При этом обращая внимание на персонализированные подходы, интерактивные методы и автоматизированные системы оценки, предоставляя обучающимся индивидуальные возможности развития и углубленного погружения в языковую среду.

Большинство интеллектуальных систем включают в себя интеграцию с речевыми технологиями, так как речевые технологии являются ценным инструментом в изучении узбекского языка, поскольку она может значительно улучшить коммуникативные навыки обучаемого [1, 6]. За последнее десятилетие широкое распространение получили мобильные приложения по обучению иностранным языкам, такие как Duolingo, Babbel, LinguaLeo, Elsa и другие. И хотя речевым навыкам в последнее время начинают уделять все больше внимания, систем, способных указать пользователю на ошибки в произношении и дать конкретные рекомендации по его улучшению, практически не существует. В связи с чем возникла идея о создании такого тренажера, который будет охватывать все стороны изучения иностранного языка, включая чтение, аудирование, письмо и говорение, а также позволит выработать программу обучения под конкретного человека с его особенностями речи.

Исследования свидетельствуют о том, что внедрение методов машинного обучения в обучении узбекскому языку способствует индивидуализации образовательных программ, соответствуя уникальным потребностям обучающихся. Алгоритмы, проводя анализ структуры языка, способны предложить персонализированные учебные материалы и задания, учитывая уровень владения языком каждого обучающегося [1]. Особенно стоит выделить направление искусственного интеллекта - машинное обучение, которое находит широкое практическое применение и успешно решает задачи распознавания речи.

Лингвистический тренажер должен поддерживать как набор классических упражнений, развивающих навыки чтения и письма, так и упражнения на правильное звучание речи и аудирование [2]. Виды учебного материала классического типа, предусмотренные в тренажере: работа с текстами, упражнения, выполнение тестов, работа со словарями. Дополнительно вводятся:

- работа с текстом, который набирает учащийся – его воспроизведение, анализ текста на грамматику и синтаксис;
- работа с речью, воспроизводимой учащимся;
- аудио тесты и упражнения.

Рис. 1. Структура лингвистического тренажера.

В структуре лингвистического тренажера можно выделить следующие пять основных рабочих блоков: 1) автоматическое распознавание речи (АРР) [3]; 2) общая фонетическая оценка качества речи; 3) локализация произносительных ошибок; 4) диагноз ошибок; 5) обратная связь с пользователем.

На основе приведенной структуры лингвистического тренажера можно сформулировать главные требования к лингвистическому тренажеру на базе интеллектуальных речевых технологий:

1. Распознавание (анализ) речи: преобразование входящей речи в последовательность слов.
2. Оценка качества речи: оценка произношения у пользователя по п-балльной шкале.
3. Понимание языка: анализ последовательностей слов для получения определенного значения.
4. Установление обратной связи: взаимодействие между пользователем и системой.
5. Запрос в базу данных: приобретение информации, запрошенную пользователем.
6. Генерация ответа: формирование текста, который должен быть системным выходным сообщением.
7. Исходящая речь: преобразование исходящего сообщения с использованием предварительно записанных предложений.
8. Работа в режиме реального времени: ответ на запрос пользователя в режиме реального времени.
9. Дикторнезависимая система.
10. Ограниченный словарь.
11. Высокая скорость системы обработки данных.

Интеллектуальные системы, которые отвечают вышеуказанным требованиям, могут быть применены во многих областях человеческой деятельности [4]. Эти системы могут быть использованы в различных сферах, таких как промышленность, предпринимательство, медицина, безопасность, образование, банковское дело, телекоммуникации и другие.

Таким образом, необходимо разработать систему с интеллектуальным интерфейсом, учитывающую технологические особенности распознавания речевых сигналов, и которая в дальнейшем будет применяться в качестве обучающего тренажера. При разработке такого тренажера необходимо учесть следующие особенности:

- должен быть произведен выбор наиболее подходящего математического описания работы тренажера (например, системы, основанные на технологии СММ и нейронных сетях) [5]. При этом рассматриваемые алгоритмы должны упрощать распознавание акцентов и дефектов речи (или, по крайней мере, стремиться к этому);

- необходимо создать большую базу данных эталонных моделей произношения звуков, букв и слов на узбекском языке (то есть, произвести обучение системы для последующего распознавания);

- результатом работы тренажера должно быть приложение (платформа), посредством которого обучающийся сможет взаимодействовать с обучающей системой. Данный тренажер должен выдавать пользователю информацию о его совпадении/несовпадении с акустическими моделями с рекомендациями по улучшению звучания.

Заключение

Таким образом, представленный лингвистический тренажер при его реализации позволит подойти к проблеме изучения узбекского языка комплексно, охватывая все стороны обучения, что в дальнейшем послужит прочной основой для успешной коммуникации.

Список литературы:

1. Киселев В.В., Вишнякова М.А. Речевая аналитика в интеллектуальных диалоговых системах. Материалы международной научно-технической конференции «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» (Open Semantic Technologies for Intelligent Systems, OSTIS-2011). Минск: БГУИР, 2011, стр. 231–237.

2. Верещагина Е. А., Фоминова Е. Р., Восприятие иностранного языка при помощи аудиального канала восприятия для обучения иностранному языку, 39 международная научно-методическая конференция «Актуальные вопросы качества образования», 8 декабря 2015 г.

3. Rabiner L., Juang B. H., Yegnanarayana B., Fundamentals of Speech Recognition. Pearson Education, London, 2008.

4. Mirzaev N.M., Khaydarova M.Yu., Mirzaeva G.R., Ibragimova S.N. Models of recognition operators defined in the space of large dimension attributes // Journal of Physics: Conference Series. London, 2019. Vol. 1260. 102009. DOI: [10.1088/1742-6596/1260/10/102009](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1260/10/102009).

5. M. Gales and S. Young The Application of Hidden Markov Models in Speech Recognition. Foundations and Trends in Signal Processing, 2007, vol. 1, No. 3, pp. 195-304.

6. Ибрагимова С.Н. Использование компьютерных технологий при обучении узбекскому языку как иностранному // Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы и решения защиты данных при внедрении информационных технологий в процесс цифровой трансформации».- 2022, стр. 165-168.

NEFT VA GAZ KONLARINING GIDRODINAMIK PARAMETRLARINI ANIQLASHDA MA'LUMOTLAR OMBORINI YARATISH VA STATISTIK TAHLIL ETISH

Ravshanov N. prof.

Xolmatova I. PhD

*Raqamli texnologiyalar va
sun'iy intellektni rivojlantirish
ilmiy-tadqiqot instituti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada neft va gaz konlarining gidrodinamik parametrlarini aniqlash orqali ma'lumotlar omborini yaratish va olingan natijalarni tahlil etishga bag'ishlangan. Konlarning gidrodinamik parametri local approksimatsiyalash usuli orqali aniqlangan. Olingan natijalarning grafiklari ba solishtirma tahlillari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ma'lumotlar ombori, kon, qatlam, neft, gaz, gidrodinamik parametrlar,

Ixtiyoriy kondagi foydali qazilmalar geologik, geofizik, geoximik hamda ishlab chiqishning minglab geofizik belgilari bilan xarakterlanadi. Agarda ushbu kondagi ishlab chiqish parametrlarini vaqt bo'yicha o'zgarishini qo'shadigan bo'lsak, u holda juda ham katta hajmdagi ma'lumotlar to'plami hosil bo'ladi.

Qatlamda neft yoki gazning quduq tomon oqib kelish jarayonini tadqiq qilishda asosiy diqqat geologik va geofizik ma'lumotlarning sifatiga qaratiladi. Konlarga oid amaliy ma'lumotlarni qayta ishlashda zamonaviy informatsion texnologiyalarni va matematik usullarni qo'llash qaralayotgan masalalarni yechishda yanada yuksakroq natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatadi. Neft va gaz konlarining tuzilishi xilma xilligi va asosan ularning geologik tuzilishi murakkabligidan kompyuter davriga kelib konlarni ishlab chiqish jarayoni yetarlicha o'zgarishlarga ega bo'ldi. Bu esa bugungi kunda ishlab chiqishning yangi texnologiyalarga asoslangan ilmiy ishlarni olib borishda katta rol o'ynashini va har xil texnologik yechimlar qabul qilinishini ko'rsatmoqda.

Jahondagi ilg'or kompaniyalarning eng so'nggi dasturiy ta'minotlari, serverlar va kompyuter texnologiyalari xarid qilinib, soha mutaxassislari mahalliy va xorijiy kompaniyalarda qayta tayyorlanishi natijasida hozirda O'zbekistonda yagona bo'lgan milliy ma'lumotlar bazasi hamda konlarni raqamli modellashtirish markazi tashkil etildi. Markazda milliy ma'lumotlar bazasini mukammallashtirish, modellashtirish

jarayonlarini takomillashtirish va ularni ishlab chiqarishga tadbiiq etish orqali barcha jarayonlarni uzviy bog‘lash, shuningdek, dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashish maqsadida xizmat safari bilan bo‘lib turgan xorijiy kompaniya vakillari bilan suhbatlashib, o‘zaro hamkorlikning bugungi holati va kelgusi yo‘nalishlarini muhokama qilish mumkin bo‘ladi. Bu borada 2020-yilda 350 mingdan ortiq ma‘lumotlar milliy ma‘lumotlar bazasiga raqamli formatga o‘tkazilgan holda kiritilib, 100 ta konning geologik va 10 ta konning gidrodinamik modellari ishlab chiqildi[1].

Masalaning qo‘yilishi. Bizga biron bir ikki o‘lchovli evklid fazo (soha) Ω ning ixtiyoriy N ta nuqtasida tajriba tarzida aniqlangan $K_i(x_i, y_i)$ ma‘lumotlar berilgan bo‘lsin. Bizga sohaning qolgan nuqtalarida ham $K(x, y)$ funksiyasini tiklash hamda ushbu ma‘lumotlardan foydalangan holda ma‘lumotlar omborini yaratish va statistik tahlil etish talab etilsin.

Konlarda qaralayotgan filtratsiya masalalarni yechishda geologik va geofizik ma‘lumotlar “kern” li tadqiq yo‘li bilan qatlamning ba’zi bir nuqtalarida aniqlanadi. Qo‘yilgan masalani aniqlik bilan yechish uchun esa berilgan nuqtalardagi ma‘lumotlardan foydalanib, ularning qiymatlarini qaralayotgan sohaning qolgan nuqtalarida ham ba’zi bir usullardan foydalanilgan holda topish muhim rol o‘ynaydi. Shunday usullardan biri bo‘lgan lokal approksimatsiyalash usuli [3] hisoblanadi. Lokal approksimatsiyalash usulidan foydalangan holda konlarning gidrodinamik parametrlarini aniqlab olib[4,5], ular asosida ma‘lumotlar omborini shakllantirib olamiz. Dasturiy ta‘minot Delphi dasturlash tilida Acces ma‘lumotlar bazasidan foydalanib yaratilgan. Yaratilgan ma‘lumotlar omboriga hisoblash tajribalari orqali aniqlangan ma‘lumotlarni joylashtiramiz ya’ni: sohaning o‘tkazuvchanligi, g‘ovakligi, neft yoki gazga to‘yinganligi, effektiv balandligi. Ushbu ma‘lumotlardan foydalangan kondagi bosim o‘zgarishini yuqori aniqlik bilan baholash mumkin.

1-rasm. Dasturning ishchi oynasi

Dastur ishga tushirilib bog‘liqlik qurish tugmasi bosilgandan so‘ng ma‘lumotlar maxsus algoritim asosida aniqlanib, ma‘lumotlar omboriga yuboriladi. Misol sifatida quyidagi konni qaraylik: boshlang‘ich bosim 256.0 MPa, koeffitsiyentlarning o‘rtacha qiymatlari: o‘tkazuvchanlik 0.010 dar., g‘ovaklik 0.200, to‘yinganlik 0.750, yopishqoqlik 0.050 spz. Soha uzunligi 11,5 km, eni 6,5 km, balandligi 160.0 m, quduqlar soni 115. Natijalarning grafik ko‘rishi quyidagicha:

2-rasm. Qatlamning effektiv balandligi.

3-rasm. Qatlamning gazga to'yinganligi.

4-rasm. Qatlamning g'ovakligi

5-rasm. Qatlamning o'tkazuvchanligi.

Hosil bo'lgan ma'lumotlarda foydalanib qatlamdagi bosimni tahlil qilishimiz mumkin bo'ladi [6]. Bosim o'zgarishini tahlil qilish uchun gidrodinamik parametrlar qatlamning har bir nuqtasida birhil qiymat qabul qilgan holati (6-rasm.) va qatlamning har bir nuqtasida harhil qiymat qabul qilgan holatlarini (7-rasm.) qaraylik:

6-rasm. Kondagi bosim o'zgarishi

7-rasm. Kondagi bosim o'zgarishi

Endi esa soha mutahassislari tomonidan berilgan bosimning yillar bo'yicha o'zgarishi hamda biz hisoblashlar tajribalari orqali aniqlagan bosimlarimizning yillar bo'yicha o'zgarishi tahlil qilib ko'raylik.

8-rasm. Yillar bo'yicha bosim o'zgarishlarining tahlili

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki qatlamning gidrodinamik parametrlarini aniqlagan holda bosim o'zgarishini baholash bizga aniq natijalar beradi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki topilgan bosim maydonining o'zgarishi kondagi bosim maydonining o'zgarishi bilan sifat jihatdan mos keladi. Ma'lumotlar omborini

hosil qilish esa ishda birqancha qulayliklar tug‘diradi va natijalarni tahlil qilish imkonini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. <https://sgcc.uz/uz/news>
2. Закиров С.Н., Лапук Б.Б. Проектирование и разработка газовых месторождений. – М: Недра, 1974. 369с.
3. Коновалов А.Н. Задачи фильтрации многофазной несжимаемой жидкости. – Новосибирск: Наука, 1988.- 166с.
4. Пирназарова Т.Е., Алимова И.И. Об одном методе построения функциональных зависимостей параметров пласта для решения задачи фильтрации в неоднородной пористой среде. // Материалы конференции Современные технологии в нефти газовом деле. Г. Октябрьск. – 2018. – С. 305-308.
5. Пирназарова Т.Е., Алимова И.И. Алгоритм построения функциональных зависимостей параметров пласта для решения задачи фильтрации в неоднородной пористой среде. // Узбекский журнал Проблемы информатики и энергетики. Т. – 2018. - № 1. – С. 32-41.
6. Равшанов Н., Рахмонов З.Р., Холматова И.И. Компьютерная модель фильтрации флюида в неоднородной пористой среде.//Проблемы вычислительной и прикладной математики. –2019. – № 6(24). – С. 91-102.
7. Holmatova I.I. Gaz filtratsiyasi jarayonining tahlili uchun yaratilgan dasturiy ta’minot. // Fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasida raqamli iqtisodiyot istiqbollari Jizzax. – 2021. – 352-356 b.

САНОАТ МИНТАҚАЛАРИНИНГ ЭКОЛОГИК ҲОЛАТИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ АСОСИЙ ПАРАМЕТРЛАР: ОБ-ҲАВО ВА ИҚЛИМ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ УЧУН СТАТИСТИК МАЪЛУМОТЛАР ОМБОРИНИ ЯРАТИШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ

Равшанов Н. проф.

Таштемирова Н., докторант

Набиева И., докторант

*Рақамли технология ва сунъий интеллектни
ривожлантириш илмий тадқиқот
институтини*

Аннотация. Тадқиқот объектларининг адекват математик моделларини қайта ишлаб чиқиш учун асосий параметрлар ва уларнинг ўзгариш оралиқларини аниқлаш зарур, бу кўриб чиқилаётган жараёнга умумий сезиларли таъсир кўрсатади. Тадқиқот давомида атмосферанинг чегара қатламида зарарли моддаларни тарқалиш жараёнига ҳисса қўшадиган муҳим параметрлардан бири - бу шамолнинг вертикал ва горизонтал равишдаги тезлиги, ер сиртининг нотекислиги, ҳудуднинг орографияси, куннинг шамол йўналиши ўзгариши ва ҳавонинг нисбий намлиги ва бошқа об-ҳаво омилларига боғлиқ бўлган турбулентлик коэффициенти.

Калит сўзлар: атмосфера, турбулентлик, шамол тезлиги, заррачанинг

чўкиш тезлиги, нисбий намлик, нотекислик коэффиценти, заррача оғирлиги, ҳаво зичлиги,

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, биз шамол тезлигини ва турбулентлик коэффиценти вертикал равишда ўзгартириш жараёнини кўриб чиқамиз.

Шамол тезлигини вертикал тасвирлайдиган тенгламанинг турли шартлари тартибини тарқатиш ва баҳолаш таҳлили атмосферанинг сирт қатламида улар сезиларли даражада соддалаштирилганлигини кўрсатди ва уни қуйидагича ёзиш мумкин [1,2]:

$$k\rho \frac{dW}{dZ} = G, \quad (1)$$

$$\frac{U}{V} = \operatorname{tg}\alpha. \quad (2)$$

Бу ерда $w = \sqrt{U^2 + V^2}$ - шамол тезлигининг модули, G – сирт ишқаланиш кучланиши, U, V - Ox ва Oy ўқи бўйлаб шамол тезлиги лойиҳаси (проексияси), α - изобарадан шамолнинг бурилиш бурчаги, k - турбулентлик коэффиценти, ρ - атмосфера мустаҳкамлиги.

(1), (2) тенгламаларидан келиб чиқадики, турбулент ишқаланиш кучланиши ва шамол бурилиш бурчаги баландлик бўйича ўзгармайди.

[3,4] ишда кўриб чиқилганидек, турбулентлик коэффиценти турбулентлик миқёси деб аталадиган кўчирма йўли билан боғлиқ ва қуйидагича ҳисобланади:

$$k = \ell^2 \frac{dW}{dZ} \quad (3)$$

ва (1) тенгламани ҳисобга олиб, форма шаклини олади

$$\ell \frac{dW}{dZ} = U_T \quad (4)$$

$U_T = \sqrt{G/\rho}$ - бу ишқаланиш тезлиги.

Ўхшашлик назариясига асосланиб, Прандтл формуласини қуйидагича ёзиш мумкин

$$\ell = \eta(Z + Z_0).$$

Бу ерда z - ер сиртидаги баландлик, Z_0 - нотекислик параметраси; η - 0,38 Карман доимийси.

Шамол тезлигини ҳисоблаш учун, атмосферанинг сирт қатламида (4) тенгламасини инобатга олмаган ҳолда $Z=0$ дан Z эркин баландигига эришамиз

$$W(Z) = \frac{U_T}{\eta} \ln \frac{Z + Z_0}{Z} \quad (5)$$

Агар бизга Z_2 баландликда шамол тезлиги берилган бўлса

$$W_2 = \frac{U_T}{\eta} \ln \frac{Z + Z_0}{Z_0} \quad (6)$$

формула орқали берилган Z_2 балндликда шамол тезлиги билан U_T ишқаланиш тезлигини аниқлаш мумкин.

Олинган нисбат, (2) тенгламага алмаштириш орқали шамол тезлигини вертикал равишда ҳисоблаш учун формулани қўлга киритамиз

$$W(Z) = W_2 \frac{\ln \frac{Z + Z_0}{Z_0}}{\ln \frac{Z_2 + Z_0}{Z_0}}. \quad (7)$$

(7) тенглама ва олинган нисбатни фарқлаш орқали (3) ни алмаштирсак, биз турбулентлик коэффицентини ҳисоблаш учун тенглама ҳосил қиламиз

$$k(Z) = \eta^2 \frac{W_2}{\ln \frac{Z_2 + Z_0}{Z_0}} (Z + Z_0). \quad (8)$$

Шуни таъкидлаш жоизки, эркин атмосферадаги шамол тезлигининг горизонтал компоненти ер юзасига нисбатан анча юқори ва ер ёки сув юзасида ёпишқоқлик коэффицентини ва қатлам юзасининг нотекислиги туфайли нолга тенг бўлади. Ёпишқоқлик коэффицентини камайтириш ва ҳаво оқимининг тезлигини горизонтал ва вертикал равишда ишқаланиш таъсири туфайли ер юзасидан олиб ташлаш билан ортиб боради.

Атмосферанинг сирт қатламидаги шамол тезлигидаги ўзгаришлар бефарқ табақаланишда логарифмик формула билан яхши ифодаланади [5]

$$u(z) = u_0 \frac{\ln z - \ln z_0}{\ln z_1 - \ln z_0}. \quad (9)$$

$u_0 - z_1 = 1$ м баландликдаги шамол тезлиги.

Шуни таъкидлаш керакки, ер сатҳини нотекислик коэффицентини катта қийматлари учун шамол тезлигини ўзгаришини логарифмик кўринишида ифодалаганда (9) даги z ни ўрнига $(z-d)$ қўйганда қуйдагига эга бўламиз:

$$u(z) = u_0 \frac{\ln(z-d) - \ln z_0}{\ln z_1 - \ln z_0}. \quad (10)$$

Ер юзасидаги шамол тезлигининг атмосфера ҳавоси массасининг вертикал ҳаракатланиш тезлигига таъсирини ўрганиш учун компьютерда рақамли ҳисоб-китоблар амалга оширилди (1 расм).

1. Расм. Ер юзидаги дастлабки тезликка қараб, шамол тезлигини вертикал равишда ўзгариши

Рис.2. Шамол тезлигининг вертикал равишда ўзгариши ернинг нотекислик коэффицентига боғлиқлиги

1-расмдаги эгри чизиқлардан кўриниб турибдики, атмосферанинг ҳаво массасининг вертикал тезлигидаги ўзгаришлар асосан ернинг пастки юзасида берилган шамол тезлигининг қийматига боғлиқ. Ер юзасида шамол тезлигининг ўсиши билан атмосферанинг ҳаво массасининг вертикал тезлиги маълум бир баландликка мутаносиб равишда ўсиб боради, кейин бу ўсиш сезиларли даражада камаяди.

Атмосферанинг чегара қатламидаги шамол тезлигидаги ўзгаришларга таъсир қилувчи яна бир омил- бу нотекислик коэффицентини (2 расм). Шамол тезлигининг вертикал равишда қайта тақсимланиши ва ўсиши нотекислик

коэффициентининг ортиши билан ортади. Нотекислик коэффициентининг кичик қийматлари билан, шамол тезлиги вертикал равишда ўсиши сезилмайди. Нотекислик коэффициентининг турли қийматлари билан амалга оширилган рақамли ҳисоб-китоблар, унинг қийматининг ўсиши билан, шамол тезлиги баландликда мутаносиб равишда ўсиб бораётганлигини кўрсатди. Ер ости юзасига қараб нотекислик коэффициенти ўзгариши [6] мақолада берилган.

Баландлик бўйича шамол тезлигини ҳисоблаш учун сонли экспериментлар ЭХМда шаҳар, очик ва шаҳар ташқариси ҳудудларида ер юзасидаги шамолнинг турли тезликларида ўтказилди (3-5 расмлар). 3 – 6 расмлардан кўринадики, шамол тезлигидаги кучли ўзгаришлар 75 ва 150 м оралиғида содир бўлади, кейин $Z > 400$ м.да вертикал тезликка тенглашади.

3 расм. Ҳудудга боғлиқ ҳолда шамол тезлигининг вертикал ўзгариши ($W(0) = 10$ м/с)

4 расм. Вақт бўйича шамол тезлигининг вертикал ўзгариши

Ўтказилган ҳисоблаш экспериментлар шуни кўрсатадики, ҳаво

массасининг температураси, намлиги шамол тезлигининг тарқалишида муҳим роль ўйнайди (3-расм), 4-расмдаги оғмалардан кўринаяптики, вертикал бўйича шамол тезлиги йилнинг совуқ вақтларида логорифмик қонун бўйича ўсади, иссиқ вақтларда эса бу тезлик 10 дан 350 м гача ўсади, кейин эса камаяди.

5-расм. Ер сиртида шамолнинг бошланғич тезлигига боғлиқ ҳолда турбулентлик коэффицентининг вертикал бўйича ўзгариши

Компютер учун амалга оширилган рақамли ҳисоб-китоблар таҳлили шуни кўрсатдики, аэрозол заррачаларининг чўкиш тезлигида муҳим рол ўйнайдиган турбулентлик коэффиценти чизиқли қонун бўйича вертикал равишда ўсиб боради (5-расм). 5-шаклдан кўриниб турганидек, ер юзасида шамол тезлигининг ўсиши билан турбулентлик коэффицентининг қиймати баландлик бўйича ўсади.

Горизонтал равишда шамол тезлигини ҳисоблаш учун компютерда ВЕ ер сиртининг нотекислик коэффиценти ва ер юзасида шамол тезлиги турли қийматлари билан амалга оширилди (5-6 расмлар). 5-расмда эгри чизиқлардан кўриниб турганидек, ернинг нотекислик коэффиценти атмосферанинг пастки қатламларида (2-50 м дан) шамол тезлигидаги горизонтал ўзгаришларга сезиларли таъсир кўрсатади.

6-расм. Ернинг нотекислик коэффицентига қараб, атмосферанинг турли қатламларида шамол тезлигининг горизонтал равишда ўзгариши

Кўп йиллик маълумотларни таҳлил қилиш (8-10 расмлар) шамол тезлигида улар асосан апрел, май, июн ва июл ойларида максимал қийматни қўлга киритганлигини ва шамол учун минимал қиймат ноябр, декабр, январ, феврал ва март ойларига тўғри келишини кўрсатди.

7-расм. $Z = 1\text{м}$ да шамол тезлигига қараб атмосферанинг турли қатламларида шамол тезлигининг горизонтал равишда ўзгариши

8-расм. 1987 йил учун ўртача ойлик шамол тезлиги

9-расм. 1990 йил учун ўртача ойлик шамол тезлиги

10-расм. 2008 йилдаги нисбий намлик ўзгаришлари

Юқорида айтиб ўтилганидек, саноат худудлари атмосферасининг экологик ҳолати атмосферада зарарли моддаларни истеъмол қилиш коэффиценти томонидан муҳим рол ўйнайди. Ушбу коэффицентни аниқлашда атмосфера ҳавосининг намлиги муҳим рол ўйнайди. Йил ва ой давомида нисбий намлик ўзгариши 11-12 расмларда берилган. Кўп йиллик маълумотларни таҳлил қилиш ва статистик ишлов бериш асосида ассимиляция коэффицентини ҳисоблаш учун синусоидал боғлиқлик олинади [7, 8]:

$$\sigma(t) = \sigma_0 + \Delta\sigma \text{Sin}\omega t$$

Бу ерда σ_0 - атмосферага аерозол эмиссиясини қабул қилиш коэффицентининг ўртача кунлик ўзгариши; $\Delta\sigma$ - кунига абсорбсия коэффицентидаги ўзгаришларнинг амплитудаси; ω - кундалик ўзгаришнинг даврий частотаси.

11-расм. 2010 йил учун нисбий намлик ўзгариши

12-расм. 2012 йил учун нисбий намлик ўзгариши

Атмосферада ва ер юзасида майда заррачаларнинг тарқалиши ва чўкиши жараёнига сезиларли таъсир кўрсатадиган асосий омиллардан яна бири- бу

тортиш кучи таъсирида заррачаларнинг чўкиши ҳисобланади.

Чўкиш тезлигини ҳисоблаш учун заррачаларда ишлайдиган учта куч кўриб чиқилиши мумкин: тортиш кучи M , итариш кучи N , қаршилик кучи R , қуйидаги формулалар ёрдамида аниқланади:

$$M = mg; \quad N = m_p g; \quad R = k_c S \frac{\rho_p W_g^2}{2}.$$

Бу ерда m – заррача оғирлиги, m_p – ҳаво ҳажмининг оғирлиги, S – заррачалар асоси майдони; W_g – заррачаларни чўкиш тезлиги; ρ_p – ҳавонинг зичлиги; k_c – ҳаво қаршилигининг коэффиценти.

$$M = \frac{\pi d^3}{6} \rho g; \quad N = \frac{\pi d^3}{6} \rho_p g; \quad R = k_c \frac{\pi d^2}{4} \rho_p \frac{W_g^2}{2}.$$

Зарарли зарралар диаметри d бўлган сферик шаклга ега бўлганда, бу уч куч қуйидагича ҳисобланиши мумкин

$$M = \frac{\pi d^3}{6} \rho g; \quad N = \frac{\pi d^3}{6} \rho_p g; \quad R = k_c \frac{\pi d^2}{4} \rho_p \frac{W_g^2}{2}.$$

Энди $M = N + R$ мувозанат тенгламасидан фойдаланиб, заррачаларнинг чўкиш тезлигини топиш мумкин

$$W_g = \sqrt{\frac{4dg(\rho - \rho_p)}{3k_c \rho_p}}. \quad (11)$$

(11) нисбатдан кўришиб турибдики, қаршилик коэффиценти Рейнолдснинг мезонига боғлиқ:

$$Re = \frac{W_g d \rho_p}{\mu_c}. \quad (12)$$

Бу ерда μ_c – атмосфера ҳавосининг намлик даражасига боғлиқ бўлган ёпишқоқлик коэффиценти. Рейнолдс мезонида қуйидагилар мавжуд:

Агар $Re < 2$ бўлса, аэрозол зарралари Стокс қонуни (ламинар режим) таъсири остида вертикал равишда пастга туширилади;

Агар $2 < Re < 500$ бўлса, ўтиш даври содир бўлади;

Агар $500 < Re < 2 \times 10^2$ бўлса, ривожланган турбулентлик майдони, аэрозол зарралари атмосферада хаотик тарзда ҳаракатланади.

Ҳар бир ҳолда, ҳаво қаршилик коэффицентини қуйидаги нисбатларда ҳисоблаш мумкин:

$$1) k_c = \frac{24}{Re}; \quad 2) k_c = \frac{18,5}{Re}; \quad 3) k_c = 0.44.$$

Ҳаво қаршилиги коэффиценти учун олинган қийматлардан фойдаланиб, ишлаб чиқариш объектларидан чиқарилган аэрозол заррачаларининг чўкиш

тезлигини ҳисоблаш мумкин.

Хулоса

Маълумотларни таҳлил қилиш натижаларига кўра, экологик ҳолатини кузатиш ва башорат қилиш учун атмосферанинг сирт қатламида зарарли моддаларнинг тарқалиш жараёнига таъсир қилувчи асосий муҳим омилларни ҳисобга олиш керак деган хулосага келдик. Жумладан, зарарли майда дисперсияли аэрозол зарраларини ташиш ва диффузия қилиш жараёнида шамол айланиш режимидан ташқари, ҳарорат инверсиясининг ўзгариши, ёғингарчилик ва атмосфера ҳаво массасининг намлиги муҳим рол ўйнаши аниқланди, ер юзаси яқинидаги пастки қатламларда шамол тезлигининг ўзгариши динамикасига ернинг нотекислиги коэффициентлари сезиларли даражада таъсир қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Равшанов Н., Таштемирова Н., Мурадов Ф. Исследование существования и единственности решения задачи переноса и диффузии аэрозольных частиц в атмосфере // Проблемы вычислительной и прикладной математики. – Ташкент, 2017. – № 1(7). – С. 54-67.

2. Равшанов Н., Таштемирова Н., Равшанов З. Исследование распространений вредных выбросов в атмосферу в зависимости от суточных изменений погодных метеорологических факторов // Узб. журнал « Проблемы информатики и энергетики». – Ташкент, 2012. - № 1. - С. 9-15.

3. Равшанов Н., Таштемирова Н., Равшанов З. Компьютерная модель для исследования и прогнозирования концентраций вредных веществ в атмосфере // Информатика: проблемы, методология, технологии: Материалы XV Международной научно-методической конференции. 12-13 февраля 2015. - Воронеж, 2015. – Т. 1. - С. 386-391.

4. Абдушукуров А.А., Равшанов З.Н. Исследование влияния погодных климатических факторов на экологическое состояние регионов на основе статистической обработки данных // Ҳисоблаш ва амалий математика муаммолари. – Ташкент, 2017. - № 5 (11). – Б. 27-41.

5. Швень Н.І. Про приведенняш видкості вітру до умов від крито горівно гомісця // відно влювана енергетика. – 2006. – № 1. – С. 47-50.

6. Ravshanov N., Sharipov D. A physical splitting method for the solution of a problem of spread of harmful substances into the atmosphere // Intellectual Archive. – 2013. – vol. 2. – № 6. – pp. 27-39.

7. Ravshanov N., Shertaev M., Toshtemirova N. Mathematical Model for the Study and Forecast of the Concentration of Harmful Substances in the Atmosphere // American Journal of Modeling and Optimization. – 2015. – vol. 3. – № 2. – pp. 35-39.

8. Шарипов Д., Таштемирова Н. Компьютерное моделирование процесса переноса и диффузий аэрозольных выбросов в атмосфере // Информатика: проблемы, методология, технологии: Тез. докл. 7-8 февраля 2013. - Воронеж, 2013. – С. 427-432.

СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ БАЗУ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ИЗ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

проф. Равшанов Н. К.¹, Назаров Ш.Э.²

*Научно-исследовательский
Институт Развития цифровых технологий
и искусственного интеллекта
преподаватель, БГУ*

Аннотация. Для мониторинга и прогнозирования концентрация вредных веществ, выброшенных из объектов производства и транспортных систем предложена математическая модель с помощью, которая можно оценить захвата аэрозольных частиц в атмосфере элементами растительности, которая позволяет более точнее прогнозировать степени загрязнения окружающая среда и разрабатывать меры по их снижению. Вычислительные эксперименты были проведены с реальными погодно-климатическими факторами полученные из онлайн сервисов.

Ключевые слова: Математическая модель, картографическая визуализация, вычислительный эксперимент, переноса и диффузия загрязняющих веществ, OpenStreetMaps.

Накопленный опыт решения научных и практических задач экологии и охраны окружающей среды показывает, что математические модели, вычислительные алгоритмы и программные комплексы вкупе с данными натурных измерений являются взаимодополняющими инструментами для исследования закономерностей процесса массопереноса в атмосфере. Проблемы их создания и развития не теряют своей актуальности и относятся к числу наиболее активно прорабатываемых учеными по всему миру.

Реализация современных средств экологического мониторинга должна опираться на современные цифровые и информационные технологии с учетом современных достижений в области вычислительной математики, технологий параллельных и распределенных вычислений, а также возможностей пространственных баз данных и геоинформационных технологий. Основные принципы построения систем мониторинга, моделирования и прогноза процесса распространения вредных примесей в атмосфере и оценки распределения полей концентрации ЗВ изложены в работах

Программные реализации математических моделей, учитывающих различные факторы: турбулентность воздушных потоков; перенос тепла, пыли, активных и пассивных примесей; фотохимические реакции; поглощение и т.д., как правило, разрабатываются под эгидой либо по заказу заинтересованных государственных органов. При этом исполнителем может выступать как соответствующее государственное учреждение, так и коммерческий разработчик.

Например, в Северной Америки и Европы наиболее широко применяются реализации модели AERMOD от компаний Lakes Environmental (Канада) и BREEZE (США) [1-3]. Данная модель, относящаяся к семейству гауссовых моделей, включает в себя такие модули как: AERMOD (модель переноса и диффузии примеси), AERMET (метеопроцессор) и AERSURFACE (модуль обработки данных орографии местности и подстилающей поверхности). Кроме того, компьютерная система AERMOD может учитывать особенности распространения вредных примесей над дорогами, водными объектами, лесными массивами и другими местами. Однако стоит отметить, что использование AERMOD требует значительных затрат и усилий при подготовке входных данных, и это разумно при оценке экологических рисков от промышленных источников загрязнения [4-5].

В работе [6] рассматриваются проблемы разработки системы для экомониторинга природной среды Красноярского края. Разработанная система сочетает целый ряд технологий: ГИС, дистанционного зондирования Земли и данных метеонаблюдений. Авторами уделено особое внимание задачам сбора, обработки и визуализации данных. Разработанная система выступает не только как окончательный информационный ресурс, но и как поставщик геоинформационных сервисов, в частности, сервис предоставляет доступ к географическим картам и различным тематическим слоям [7]. Среди наборов данных по экомониторингу можно отметить тематические слои по концентрации диоксида азота, оксида азота, взвешенных веществ и др. ЗВ, а также метеоданные [8].

Учитывая проведенный анализ тематической научной литературы и выявленные в результате научные проблемы, достоинства и недостатки существующих теоретических и практических разработок по рассматриваемой проблематике, в рамках НИР по данному диссертационные работы, основная цель состоит в разработке программного обеспечения для системы мониторинга качества атмосферного воздуха в промышленных территориях, основанного на математических моделях и численных алгоритмах решения задач оценки и прогнозирования процесса распространения выбросов вредных веществ в атмосфере с учетом изменений погодно-климатических параметров и особенностей городской инфраструктуры.

Разрабатываемое программное обеспечение должно сочетать в себе возможности: сбора, хранения и обработки данных наблюдений с автоматических станций измерения качества воздуха; компьютерное моделирование распространения вредных веществ с использованием усовершенствованных математических моделей переноса и диффузии вещества в атмосфере; картографической визуализации данных измерений по каждому из основных загрязнителей и результатов моделирования пространственно-временного распределения концентрации частиц загрязняющих веществ.

Основой разрабатываемого программного обеспечения для системы мониторинга качества атмосферного воздуха в промышленных территориях, предполагающей предоставление пользователям актуальной информации, путем

сбора и обработки большого количества данных о загрязнении атмосферы, метеоусловиях и прогнозе распространения концентрации вредных примесей, является база данных. Исходя из поставленных задач и требований к разрабатываемой системе, была спроектирована база данных, учитывающая инфологическую модель процесса переноса и диффузии ВВ в атмосфере, выбрасываемых стационарными и мобильными источниками в условиях города.

Общая схема циркуляции данных в рамках системы представлена на рисунке 1.

Рис. 4.1. Схема бизнес-процессов и циркуляции данных в рамках системы экологического мониторинга атмосферы

В качестве СУБД для разработанной базы данных была выбрана СУБД Postgres с применением специального расширения Postgis для работы с геопространственными данными. Основные классы инфологической модели и их атрибуты, имеющие соответствующие отражения в виде таблиц и полей БД.

При разработке информационной модели процесса переноса и диффузии выбросов вредных веществ в атмосфере и проектировании структуры базы данных, с учетом предполагаемого практического выхода разрабатываемой системы, были приняты во внимание положения действующих нормативно-правовых документов и номенклатуры отраслевых справочников, включая:

- регламент инвентаризации источников загрязнения атмосферы;
- предельно-допустимые уровни загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах, расположенных вблизи населенных мест;
- положение о мониторинге окружающей природной среды в Республике Узбекистан [8] и другие регулирующие документы.

В качестве интерактивной карты используется OpenStreetMaps. Пример страницы с расположением станций мониторинга в городе Ташкенте и данными о состоянии атмосферного воздуха вблизи данных станций, проиллюстрирован на рисунке 2.

Рис. 2. Карта станций мониторинга г. Ташкент

Метки на карте показывают месторасположение станций мониторинга. При наведении на метку поверх карты отображается детальная информация об уровне концентрации по каждому основному загрязняющему веществу.

Картографическая визуализация результатов моделирования пространственно-временного распределения полей концентрации ЗВ в атмосфере реализована в соответствующем программном модуле с использованием библиотеки «folium».

В качестве аргумента принимается массив, состоящий и множества троек: «долгота, широта, концентрация ЗВ». Сформированный из принятого массива полупрозрачный слой и легенда значений выводятся непосредственно поверх базовой электронной карты (рисунок 3).

Рис. 3. Вывод изолиний концентрации ЗВ.

Как было сказано выше, в качестве базовой карты-подложки используется карта сервиса OpenStreetMap.org [9]. Ее вывод также обеспечивается методами библиотеки «folium».

Заключение

Таким образом, была разработана веб-ориентированная геоинформационная система, предназначенная для мониторинга и прогнозирования качества атмосферного воздуха в промышленных территориях с целью последующей поддержки принятия решений по экологическому контролю, проведению природоохранных мероприятий и соблюдению

санитарных норм атмосферного воздуха.

На основании разработанного программного продукта были проведены серии вычислительных экспериментов, главным образом для валидации и верификации разработанных математических моделей.

Список литературы:

7. Коханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и программное обеспечение. – М., 1998. – 328 с.

8. Наац В.И. Система информационно-вычислительного обеспечения задач экологического мониторинга // Информационные технологии в науке, проектировании и производстве: XV Всеросс. науч.-тех. конф. – Нижний Новгород, 2005. – С. 5-6.

9. Jittra N., Pinthong N., Thepanondh S. Performance evaluation of aermom and calpuff air dispersion models in industrial complex area // Air, soil and water research. – 2015. – Vol. 8. – P. 87-95.

10. 58. Zou B. et al. Performance of AERMOD at different time scales // Simul. Model. Pract. Theory. – 2010. – Vol. 18, Issue 5. – P. 612-623.

11. Rzeszutek M., Szulecka A. Assessment of the AERMOD dispersion model in complex terrain with different types of digital elevation data // IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. – 2021. – Vol. 642. – P. 1-10.

12. Кадочников А. А., Якубайлик О. Э. Разработка программных средств сбора и визуализации данных наблюдений для геопортала Института вычислительного моделирования СО РАН // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Информационные технологии. – 2014. – Т. 12, Вып. 4. – С. 23-31.

13. Sharipov D.K. Developing of model and web application for forecasting of ecological state of the atmosphere // ISJ Theoretical & Applied Science. – 2016. – Vol. 8. – Issue. 40. – P. 58-69.

14. Инвентаризация источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/456074826> (Дата обращения: 19.11.2023 г.).

15. Schneider P. et al. Mapping urban air quality in near real-time using observations from low-cost sensors and model information // Environ. Int. – 2017. – Vol. 106. – P. 234-247.